

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES Janvier - 2024

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 2 : Afrique / Sciences Humaines & Sociales

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.2 No 4
Janvier 2024

Collection PLURAXES/MONDE

Vol. 2 N° 4/ Janvier 2024

ISSN Print : 2960- 0715

ISSN Online : 2960- 0723

Dossier 2 : Afrique / Sciences Humaines & Sociales

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Éditeur : EFUA (Editions Francophones Universitaires d'Afrique)

Equipe technique

Mise en page : A. D. KPATI

Marquette et illustration : Honorine KELEBOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VI
<i>La gestion des pratiques traditionnelles : le management opérationnel dans la gestion du culte de « do » à Solenzo au Burkina Faso</i> _ Achille TANOU -----	8
<i>Conséquences Socio-Economiques Des Accidents De Motos Taxis Dans Les Villes De Korhogo Et De Bouake (Côte d’ivoire)</i> _ Akoua Simon Toussaint KOMENAN & Kassoum TRAORE -----	31
<i>Médecine traditionnelle versus médecine moderne en milieu rural ivoirien : cas de la sous-préfecture de Ganaoni</i> _ Amadou KONE & Commé Jonathan DJA -----	70
<i>Offre des services de santé maternelle et mortalité maternelle dans la région du gbêké (centre de la Côte d’Ivoire)</i> _ Angeline Métanwamina SILUE & Tozan Bi ZAH -----	91
<i>Réflexion sur le phénomène du suicide à partir de Karl Marx</i> _ Jean Joel BAH -----	111
<i>Gôlô-béba, KA PA : R-pes : corps impesé en lutte du peuple San de Nayala au Burkina Faso</i> _ Boukaré OUEDRAOGO et Al. -----	130
<i>L’analyse historique des tensions sociales au sud du Tchad de 1982 à nos jours</i> _ Naidongarti DJIMADOUMADJI -----	146
<i>Impact de la gestion des ressources humaines sur le fonctionnement des collectivités territoriales : une étude de cas du conseil régional du Gontougo (Côte d’Ivoire)</i> _ Ekian Noël N’GORAN -----	169
<i>Le recyclage du déchet par l’art : une valeur culturelle</i> _ Hermann Guy Roméo ABE & François KOPOIN KOPOIN -----	190
<i>Les tensions socio-politiques au Burkina Faso : Vers une intelligence tensive</i> _ Kouaman IDO -----	206
<i>Stratégies de résilience psychologique et sociale chez des populations touchées par la crise sécuritaire : comment les rescapés du terrorisme survivent-ils pour revivre ?</i> _ Saiba BAKOUAN et Al. -----	228
<i>Analyse des relations entre interface « vie au travail-vie privée » et ses effets sur l’engagement organisationnel affectif : le rôle modérateur du bien-être psychologique au travail</i> _ Judith Rachel RENAMY ZIZA SOUGOU ----	246

<i>Voyage, souvenirs, légende personnelle</i> _ Luc Didier ZE NGONO -----	281
<i>Évaluation du processus d'intégration régionale au sein de la CEPGL : réflexion à partir de la coopération sectorielle dans le domaine économique</i> _ Lucien Epimi GUIA -----	308
<i>Femmes dans la gendarmerie de Daloa : entre intégration formelle, barrières invisibles et stratégies de résilience"</i> _ Mariame Tata FOFANA & Amenan Elise Euphemie KOUADIO -----	330
<i>Jeunesse gabonaise entre commercialisation et placement du corps au Gabon</i> _ Olivier P. Nguema AKWE & Elvira-Paul Darleine AKI-ENGO -----	349
<i>Développement des pratiques sportives dans la ville de Ouagadougou et stratégies des systèmes organisationnels</i> _ Amadou OUATTARA -----	368
<i>Expériences de la chronicité des Personnes vivant avec le VIH (PvVIH) au Sénégal</i> _ Tidiane NDOYE -----	385
<i>Perception du déni de grossesse par la population d'Abomey Calavi au Bénin</i> _ Yarou GUERA CHABI YORO -----	413
<i>La libre circulation des hommes et des biens dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) : enjeux, contexte juridico-réglementaire et perspectives</i> _ Géralde NGO NGOA -----	426
<i>Le tchébé et ses pratiques de solidarité en milieu Idaacha dès le XIX^e siècle</i> _ Nanbidou DANDONUGBO & Sougle-Noma LAGBEMA -----	442
<i>Les enjeux de la sémiotique pour les Etats africains</i> _ Yamba Prosper NIKIEMA -----	465
<i>La contribution des femmes commerçantes dites « yan jibia-jibia » à l'économie de la région de Maradi (Niger)</i> _ Ali SALE et Al. -----	483

Liste des auteurs

Achille TANOU, *Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou/ Burkina Faso_ achilletanou20@gmail.com*

Akoua Simon Toussaint KOMENAN & Kassoum TRAORE, *Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo / Côte d'Ivoire_ komebantoussaint@gmail.com & traorekassfr@yahoo.fr*

Amadou KONE & Commê Jonathan DJA, *Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan/ Côte d'Ivoire_ amadou.kkone1@gmail.com & jonath88an@gmail.com*

Angeline Métanwamina SILUE & Tozan Bi ZAH, *Université Alassane Ouattara, Bouaké/ Côte d'Ivoire_ angeline.silue@gmail.com & thozane@hotmail.com*

Jean Joel BAH, *Université Alassane Ouattara Bouaké/ Cote d'Ivoire_ bahijoel@yahoo.fr*

Boukaré OUEDRAOGO, Ouambi Charles ZONGO & Marietou SAWADO, *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin & Université Joseph KI-ZERBO/ Burkina Faso_ ouedboukra@gmail.com*

Naidongarti DJIMADOUMADJI, *Université de Doba/Tchad_ dnaidongarti@gmail.com*

Ekian Noël N'GORAN, *l'Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire_ sethekian@gmail.com*

Hermann Guy Roméo ABE & François KOPOIN KOPOIN, *Université Félix-Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire_ kopoinlecrivain@gmail.com & hermannabe225@gmail.com*

Kouaman IDO, *L'Université Norbert ZONGO/ Burkina Faso_ kouamaido@gmail.com*

Saiba BAKOUAN, Idrissa OUEDRAOGO & Yvonne KOUTOU ép. TIBIRI, *Université Norbert ZONGO / Burkina Faso_ bakouansaiba@yahoo.fr , ouedidrissal1@gmail.com & koutouyvonne@gmail.com*

Judith Rachel RENAMY ZIZA SOUGOU, *Institut de Recherches en Sciences Humaines, Libreville/ Gabon _ raschemery@yahoo.fr*

Luc Didier ZE NGONO, *Université de Yaoundé 1, Yaoundé/ Cameroun_*
zengonoluc@gmail.com

Lucien Epimi GUIA, *Université Omar Bongo/ Gabon-* epguia@yahoo.com

Mariame Tata FOFANA, Amenan Elise Euphemie KOUADIO,
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa/ Côte-d'Ivoire_
mariametata@yahoo.fr & euphemie.kouadio@gmail.com

Olivier P. Nguema AKWE & Elvira-Paul Darleine AKI-ENGO,
Université Omar Bongo Libreville/ Gabon & Université Laval Québec/
Canada_ oliviernguema@yahoo.fr & akieengoelvira@yahoo.com

Amadou OUATTARA, *Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ),*
Ouagadougou/ Burkina Faso_ amadoused@gmail.com, 0026 78-96-83-80

Tidiane NDOYE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal_*
tidiane.ndoye@ucad.edu.sn

Yarou GUERA CHABI YORO, *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin_*
yaroug@yahoo.fr, (+229) 64159267

Géralde NGO NGOA, *Université de Yaoundé 2 (Institut des Relations*
Internationales du Cameroun)/ Cameroun_ nngeraldine@yahoo.fr

Nanbidou DANDONOUGBO & Sougle-Noma LAGBEMA, *Maître-*
Assistant en Histoire et civilisation africaines- Ecole Normale Supérieure,
Atakpamé & Assistant de recherche à l'INRS-Lomé/ Togo_
nanbdando@gmail.com

Yamba Prosper NIKIEMA, *Laboratoire des langues, Discours et Pratiques*
Artistiques/ ladipaujkz@gmail.com; yapronik2003@yahoo.fr &
yapronik@gmail.com

Ali SALE, Assagaye AGAISSA, Awa Krou MALAM BOUKAR &
Moussa MOUTARI, *Université André Salifou de Zinder & Université Djibo*
Hamani de Tahoua / Niger_ alisale1562@gmail.com; agaissa.assagaye@yahoo.fr &
abbakrou@yahoo.fr

La gestion des pratiques traditionnelles : le management opérationnel dans la gestion du culte de « do » à Solenzo au Burkina Faso.

Achille TANOU

*Doctorant, école doctorale Lettres, sciences humaines et communication
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
achilletanou20@gmail.com*

Résumé

Ce travail est construit sur l'idée de savoir si la gestion du culte de do ne répond pas à un système de management opérationnel. Quel est alors le type de management appliqué dans la mise en œuvre des rites du do à Solenzo ? A partir de cette réflexion, nous avons abordé le do comme une association en nous intéressant d'abord aux différents rites qui le composent et à leur mise en œuvre à travers une description. Ce qui nous a conduit ensuite au décryptage de son mode d'organisation et de gestion à travers les différents acteurs qui participent à son système de gestion. Cette association de do est ainsi présentée avec un gestionnaire principal qu'est le prêtre du do que nous avons appelé le « Manager » de la structure. Autour de lui, travaillent des acteurs organisés en classes d'âges dont chacune occupe des fonctions spécifiques. Afin de pouvoir répondre à notre préoccupation, notre méthode de travail a consisté à faire un rapprochement entre la gestion du do et le système managérial à partir des outils théoriques du management opérationnel. Ces outils nous ont permis d'aboutir à un système de management dans la gestion du do. Quant au type de management, nous avons convoqué la théorie du management participatif qui a permis de trouver dans la gestion du do un système de management participatif et/ou coopératif.

Mots clés : Gestion, Pratiques Traditionnelles, Management Opérationnel, Culte De Do, Solenzo

Abstract

This work is built on the idea of whether the management of the worship of do does not meet an operational management system. What is then the type of management applied in implementing the rituals of the do to Solenzo? From this reflection, we approached the do as an association by first interesting ourselves to the various rites that make up it and to their implementation through a description. Which then led us to decryption of its organization and management mode through the various actors participating in its management system. This association of do is thus presented with a senior manager what is the priest of do we called Eating structure. Around him, work in age-class actors, each of which has specific functions. In order to be able to address our concern, our method of work has consisted of making a

reconciliation between the management of do and the managerial system from the theoretical tools of operational management. These tools have enabled us to achieve a management system de do, un system in the management system in the management of do. As for the type of management we convened the theory of participatory management which allowed to find in the management of do, a participatory/cooperative management system.

Key words: Management, Traditional Practices, Operational Management, Cults Of Do

Introduction

Tout groupe ethnique quelle que soit son origine, sa situation géographique, est fondé sur des pratiques traditionnelles et culturelles propres à lui. L’Afrique, dans cette optique, est connue comme un continent ancré dans les pratiques traditionnelles ancestrales bien avant l’arrivée du colonisateur. Chaque organisation sociale africaine se reconnaît à travers des traits caractéristiques qui se résument à son mode de vie, ses croyances et activités socio-culturelles. À cet effet, tout groupe ethnique s’identifie par sa culture. Selon l’Organisation des nations unies pour l’éducation la science et la culture (UNESCO), « *la culture est l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances* » (convention de 2005). En effet, le Burkina Faso, pays de l’Afrique de l’Ouest regorge d’une soixantaine de groupes ethniques. La majorité de ces groupes ethniques ont, chacun en son sein, des pratiques et croyances traditionnelles qui obéissent à une organisation et une gestion donnée. Réfléchir et comprendre la gestion de ses pratiques et particulièrement celle du culte de do, nous a conduit à formuler ce sujet : « **La gestion des pratiques traditionnelles : le management opérationnel dans la gestion du culte de « do » chez les Bwaba de Solenzo au Burkina Faso.** ». Quel est alors le type de management qui ressort dans la gestion opérationnelle du culte de do ? Nous sommes partis de l’hypothèse suivante : la gestion opérationnelle du culte de do s’inscrit dans un système managérial. Notre objectif est de montrer que la gestion du culte de do à Solenzo obéit à un système de management. Nous aborderons cette étude en présentant d’abord le cadre théorique et méthodologie de la recherche, ensuite, suivra la

description du culte de do et de sa gestion et enfin une analyse à travers les outils du management et spécifiquement ceux du management participatif.

1. Cadre théorique et méthodologique

Ce travail emprunte les outils du management et particulièrement ceux du management opérationnel dans l'analyse de la gestion du culte de do. La mise en œuvre des orientations définies par le management stratégique repose sur de nombreuses décisions et actions qui constituent le cœur du management opérationnel. En effet, le management opérationnel consiste à piloter une organisation en veillant à optimiser l'utilisation des ressources disponibles et de coordonner l'action des différents membres de l'organisation vers les objectifs fixés. Il s'inscrit dans un cadre d'action défini par le management stratégique. Les décisions opérationnelles doivent tenir compte des opportunités et contraintes de l'environnement de l'association, des objectifs définis par la direction générale et des grands axes de leur mise en œuvre. Les principaux acteurs du management opérationnel sont les responsables fonctionnels (personnel, production, ...) et l'encadrement intermédiaire (chefs de service, contremaîtres, ...). Le champ d'action du management opérationnel est triple ; il se repose sur trois dimensions : la dimension organisationnelle, la dimension technique et la dimension humaine.

La méthodologie de ce travail de recherche se décline en trois grandes phases. La première a concerné la recherche bibliographique des auteurs qui ont étudié le *do* dans la communauté Bwaba et ceux qui ont abordé la question du management. La deuxième fut consacrée à une enquête de terrain. En effet, l'enquête de terrain est un élément incontournable dans ce genre d'étude qui s'intéresse à une communauté ethnique car selon Stéphane Beaud et Florence Weber, « *D'une certaine manière, faire du terrain revient à rendre justice à, voire réhabiliter, des pratiques ignorées, mal comprises ou méprisées. (...) L'ethnographie, grâce à l'immersion de l'enquêteur dans le milieu enquêté, restitue les visions d'en bas plus variées qu'on ne le croit ; elle permet le croisement de divers points de vue sur l'objet, éclaire la complexité des pratiques, en révèle l'épaisseur.* », (BEAUD S. et WEBER F., 2003, pp. 9-10.) Nous avons donc procédé à des

entretiens auprès des responsables du culte de *do* et à l'observation directe de la pratique du culte. La dernière étape a été l'analyse des résultats obtenus sur le terrain à l'aide des outils théoriques du management.

2. La description du culte de *do*

Dans cette partie nous allons d'une part faire un bref aperçu sur le culte de *do* pour faciliter la compréhension de cette pratique ancestrale à travers les différents rites qui le composent, et d'autre part nous allons insister sur la gestion de cette association traditionnelle à travers son organisation hiérarchique.

2.1. Les rites du culte de *do*

Do, selon Capron, est la chose révélée aux Bwas, apparue d'abord sous forme de masque en feuilles, puis plus tard, des masques en fibre (**J. CAPRON, 1973, PP 251-252**). Il maintient le courant d'échange entre le Dieu suprême et les hommes. Selon Etienne TANOU,

« *Le do par son pouvoir surnaturel, commande la pluie, la végétation, le monde animal... et par sa présence purificatrice auprès de la société humaine, il restaure périodiquement cet équilibre toujours précaire, entre le règne animal et celui des humains* » (**E. TANOU, 1998, p 76**)

Trois grands rites composent le *do* : Les rites d'initiation, les rites du rhombe et les rites de sortie des masques.

- **Les rites d'initiation** : en pratique, l'intégration religieuse des Bwaba se fait à travers des rites d'initiation. Celle-ci, effectuée par classe d'âge, marque leur passage de l'adolescence à la maturité, et aussi, du stade de l'innocence à celui d'homme cultivé, connaissant les racines de *do*. La classe d'âge est un groupe d'hommes du village ayant subi ensemble les épreuves initiatiques. Ainsi, on peut avoir les grades ou classes d'âge suivantes :
 - **Le groupe des enfants non-initiés** : on y trouve *ba parufesya* littéralement, les cadets des ignorants et *ba paruba* qui sont les ignorants.

- **Premier cycle initiatique** : dans ce groupe, on trouve les enfants qui ont préparé le gâteau de mil, *ba sôdaba*.
 - **Le second cycle initiatique** : on y trouve les aînés des enfants qui ont préparé le gâteau de mil *ba sôdaba kiã.sya*.
 - **Les dignitaires de l'association de *do***. Dans cette catégorie, on peut trouver *ba kãlaa* littéralement « les partageurs » ; *ba donikiã* les anciens ou vieux de *do*
- **Les rites du rhombe** : le rhombe est un instrument de forme ovale, percé de trous, attaché à un fil, qui produit un son lorsqu'on le fait tourner au-dessus de sa tête. Selon la description de J. Capron,

« *do* (le rhombe) est un petit instrument formé d'une plaque de fer elliptique longue d'une trentaine de centimètres, large d'une dizaine de centimètres ; à l'une de ses extrémités est fixée une longue corde. L'homme porteur de *do* le fait tourner au-dessus de sa tête. Le son produit est vibrant et sourd : il est la voix de *do* (*dotamu*) » (J. CAPRON, 1957, p86)

Les rites du rhombe se déroulent chaque année et durent quatre jours. Lors de ces rites les *donikiã* font le tour des différents lignages du village pour procéder à certains sacrifices sur les ancêtres des lignages.

- **La sortie des masques** : la sortie des masques intervient chaque année après les rites du rhombe. Elle dure une semaine et est consacrée au port des masques par les jeunes initiés

2.2. La gestion du culte de *do*

Les différents rites qui forment le *do* obéissent à un système de gestion hiérarchique. L'expression « association de *do* » empruntée à J. Capron nous aidera à bien distinguer les tâches qui incombent chaque classe d'âge. La classe d'âge apparaît comme un grade dans l'association de *do* et les hommes de chaque classe d'âge, selon leur grade, se chargent de certaines tâches spécifiques. L'ordre des classes d'âges laisse apercevoir une hiérarchisation de grades qui implique une relation commandant-commandé. De ce fait, des mesures de sanction sont aussi prévues au cas où une classe d'âge n'accomplirait mal ou pas les tâches qui lui reviennent.

2.2.1. La répartition des tâches

Dans l'association de *do*, pour une bonne organisation du rituel, les tâches sont réparties par classe d'âge. Cette logique permet à chaque classe d'âge de savoir d'emblée son rôle lors de chaque rite. De la dernière classe d'âge au prêtre de *do*, chacun occupe une responsabilité donnée. Ainsi, nous avons :

➤ Le groupe des enfants non-initiés *ba parufesya* « les cadets des enfants ignorants » et *ba paruba* « les enfants ignorants ». Cette classe d'âge n'a pas de tâche spécifique dans l'exercice des services de l'association de *do* compte tenu de leur non initiation. Cependant ils participent à certains travaux communautaires du village pendant lesquels ils démontrent qu'ils sont assez mûrs pour intégrer l'association de *do* à travers leurs efforts physiques et techniques. Nous citons des travaux comme le labour ; le sarclage, la récolte du mil, etc.

➤ Le premier cycle initiatique : on trouve les enfants qui ont préparé le gâteau de mil (*ba sodaba*). *ba sodaba* est le nom que porte cette catégorie de jeunes dans l'association de *do*.

Cependant, ils occupent les fonctions suivantes dans l'exercice des services de *do* :

- ❖ *ba laaleba* : les enfants qui cotisent le tabac ;
- ❖ *bonu koro muylaa* : Ceux qui portent les masques en feuilles ;
- ❖ *wo koro laa tiro* : le tissage du masque (en fibres)

Ils sont, en général, ceux chargés de faire les travaux communautaires dans les champs : laboure, récolte, etc.

➤ Le second cycle initiatique : les aînés des enfants qui ont préparé le gâteau de mil (*ba sodabakiãsyã*). *ba sodaba* et *ba sodabakiãsyã* sont les noms de titre ou grade que porte cette catégorie de jeunes dans l'association de *do*. Mais ils occupent les fonctions suivantes :

- ❖ *Ho lo koraa muylaa* : ceux qui portent les masques en fibres ;
- ❖ *ba laakokoba* : ceux qui vident les jarres. En principe, ils sont chargés de contrôler le

transvasement, dans les jarres sacrées entreposées dans la maison de *do*, de la bière de mil préparé à l'occasion des rites de *do* par les *laaleba* ;

❖ *ba dukinyãkeba* : ceux qui s'assoient sur le seuil de la maison de *do*, c'est-à-dire à la porte vers l'extérieur ;

❖ *ba laapweba* : ceux qui sont chargés de percevoir, pour le compte de l'association d'âge, la contribution en tabac exigée des *laaleba*.

➤ Les *kãlaa* : on trouve ici les partageurs : *ba kãlaa*. Ici le terme *kãla* signifie partageur et en principe chaque classe d'âge à son *kãla* c'est-à-dire son partageur qui est en même temps le représentant de la classe d'âge auprès des anciens, le chef de la classe d'âge. La catégorie d'âge ici évoquée concerne plus les *kãlaa* des plus âgés. Donc *kãla* est le nom de la fonction et en même temps le titre chef de la classe d'âge. Ils ont comme tâches :

❖ *ba dûnunuãkeba* : ceux qui s'assoient à la porte vers l'intérieur de la maison de *do* lors des sacrifices ou rencontres ;

❖ *ba doyikãveeba* : ceux qui réparent le puits sacré de *do*.

❖ *Ba togaraa* : ceux qui sont chargés de faire le partage des repas communautaires lors des cérémonies de *do*. Ils sont également les porte-parole des différentes classes d'âge auprès des anciens.

➤ Les anciens de *do* : on trouve ici les propriétaires de *do* (*ba dosãsyã*) ou les anciens de *do* (*ba donikiã*). *ba dosãsyã* ou *ba donikiã* sont les noms de titre ou grade que ces vieux portent.

Ils ont comme fonction principale, la direction de l'association de *do*, avec à leur tête, le prêtre de *do* (*wo donyuso* ou *doso*). Ils ont aussi des fonctions spécifiques dans l'exercice des services de *do*. Nous avons:

❖ *ba nãyooba* : ceux qui sont chargés de monter sur le toit de la maison de *do* pendant les rites de *do* (le rhombe) ;

- ❖ *ba dudoba* : ceux qui sont chargés de rentrer dans la maison de *do* pendant certains sacrifices.
- Les forgerons : les forgerons jouent un rôle de médiation et de résolution des conflits dans l'association de *do* comme d'ailleurs dans l'organisation sociale du village de Solenzo. Cependant, ils sont incontournables dans la mise en œuvre du culte de *do* de l'initiation à la sortie des masques. Selon les informations recueillies sur le terrain, le rhombe doit être tourné par un forgeron.
- **Les griots** : ils sont chargés de faire la musique (taper les tam-tams et jouer les balafons) lors de la cérémonie rituelle de *do*. Ils chantent aussi les louanges par grande famille des membres de l'association de *do*. Ils jouent également un rôle de communicateur et d'émissaire dans la mesure où c'est le griot qui est chargé de faire le tour des dignitaires de *do* pour les informer d'une quelconque rencontre convoquée par le prêtre de *do*.

2.2.2. La hiérarchie et les sanctions

L'entrée d'une nouvelle classe d'âge dans l'association de *do* permet aux classes d'âges existant d'avancer en grade. La hiérarchie dans l'association de *do* suit cet ordre et va des *sodaba* (ceux qui ont préparé le gâteau de mil) jusqu'au *donyuso* (prêtre de *do*). En effet, les ordres de commandement n'y sont pas donnés comme dans l'armée dans la mesure où chaque point de vue peut être discuté. Cependant, chaque classe d'âge a l'obligation d'accomplir les tâches qui lui incombent, au cas contraire, elle peut être ordonnée par la classe supérieure à le faire. Ainsi, l'association de *do* a à son sommet le prêtre de *do* (*wo do nyuso*) comme gestionnaire principal ou directeur principal si l'on peut s'exprimer ainsi. Il est l'ainé du groupe des propriétaires de *do* (*ba dosãsyã*). Selon J. Capron, il est celui qui est à la tête de l'association de *do*, à la fois prêtre des autels de *do* et responsable, en dernier ressort, de toutes les décisions intéressant la vie de l'association.

Après le prêtre de *do*, viennent les propriétaires de *do* (*ba dosãsyã*) qui forment avec le prêtre de *do*, l'équipe de direction de l'association de *do*. Ceux-ci ont pouvoir de décision sur le groupe des partageurs (*ba kãlaa*) qui suivent de façon hiérarchique les *dosãsyã*. Mais les

kōlāa siègent généralement au conseil des anciens pour rapporter les décisions prises aux membres des différentes classes d'âges. Donc c'est une direction d'une équipe de responsables assez large qui décident ensemble dans l'association de *do* comme d'ailleurs la direction du village par le chef du village assisté par un conseil des anciens. C'est pourquoi J. Capron écrit : « *En pratique, la direction de l'association est, très généralement, collégiale – assurée par le doso et les dosāsyā, eux-mêmes assistés et, dans une certaine mesure, contrôlés, par les dokālaa* » (J. CAPRON, 1973, p 260)

Après cette équipe de direction, suivent les différentes classes d'âges ci-dessus évoquées. Chaque classe supérieure à un pouvoir de décision sur une classe inférieure. Et à l'intérieur de chaque classe d'âge il y a un chef, appelé généralement par le terme *kāla*, qui a pouvoir de décision sur les autres membres de la classe d'âge. Ainsi est organisée, de façon hiérarchique, la gestion de l'association de *do*.

Pour ce qui concerne les sanctions dans l'association de *do*, toute classe d'âge supérieure peut sanctionner les jeunes d'une classe d'âge inférieure si leurs tâches ne sont pas ou mal accomplies. En général, les pénalités consistent soit à donner une certaine quantité de dolo soit à exécuter une certaine activité communautaire. J. Capron fait cas de la sanction en s'intéressant aux *laalēba kiāsyā* et aux *laakokoba* au niveau du transvasement du dolo : « *Il arrive que les cadets ayant commis une faute grave, les laakokoba les contraignent, alors même que la bière de mil a déjà été transvasée dans les jarres sacrées, de vider celles-ci et d'offrir la bière de mil dans les jarres profanes (en rendant publique la faute de leurs cadets – les jarres sacrées sont déposées, vides, devant la maison de do -, les laakokoba provoquent la réunion des instances supérieures de l'association d'âge et la mise en accusation des coupables* » (J. CAPRON, 1973, p 258). Cependant toute décision prise à un niveau donné doit être annoncée aux propriétaires de *do ba dosāsyā* parmi lesquels se trouve le chef ou prêtre de *do wo donyuso* pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe au sein de l'association.

3. L'analyse de la gestion opérationnelle du culte de *do*

Le management opérationnel, tel que défini théoriquement, apparait dans la gestion de l'association de *do*. En effet, la stratégie de

l'association de *do* est l'orientation générale qui cadre les mouvements des acteurs qui y interviennent. Cette stratégie est appliquée dans la gestion opérationnelle de l'association à travers la pratique des différents rites de *do*. Tous les acteurs de l'association allant des *sodaba* aux *donikiã* se mettent ainsi en action avec toutes les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des activités en respectant bien sûr les trois dimensions à savoir la dimension organisationnelle, la dimension technique et la dimension humaine.

3.1. La dimension organisationnelle

La dimension organisationnelle fait référence à tout ce qui est lié à l'organisation et la coordination des activités au sein de la structure. Cette dimension apparaît dans la gestion de l'association de *do* à travers l'organisation de chaque classe d'âge qui est coordonnée par un *kãla* et aussi à travers l'organisation de l'association en générale coordonnée par le *donyuso*, le prêtre de *do*. Les différentes activités au sein de l'association sont, à cet effet, coordonnées par des acteurs cibles. Cette dimension repose sur deux aspects :

- L'organisation de l'attribution des ressources :

Cet aspect dans l'association de *do* est très bien organisé dans la mesure où chaque activité en son sein fonctionne à travers des ressources nécessaires. Des rites d'initiation jusqu'aux rites de la sortie des masques, les acteurs de l'association fournissent le nécessaire dans chaque activité pour favoriser sa mise en œuvre. D'abord, dans les activités d'initiation, les ressources nécessaires sont fournies par les jeunes soumis à cette pratique. Ainsi le sorgho utilisé pour le to et les poulets à immoler lors des enseignements qui servent également de viande sont apportés par les *paruba*, les néophytes soumis aux épreuves initiatiques. Ensuite, dans les activités du *do* rhombe, le sorgho utilisé pour la bière de mil et le to est celui cultivé, entretenu et récolté dans le champ du prêtre de *do* par les *paruba*, les *sodaba* et les *sodabakiã.sya* lors des travaux communautaires. Les poulets pour les sacrifices sont fournis par les chefs de familles qui ont intégré l'association. Enfin, dans l'activité de la sortie des masques, les principales ressources sont les feuilles des arbres. Nous pouvons dire à ce niveau que bien que ces ressources proviennent de la nature, les hommes de *do* notamment ceux qui vont en brousse fournissent des efforts pour couper ces feuilles. En plus, le choix de la période des

activités de sortie des masques n'est pas fortuit. Le choix de la période favorise la disponibilité des feuilles nécessaires pour mener les activités de la sortie des masques. Ainsi l'allocation des ressources dans chaque activité est favorable à la bonne marche de l'organisation des rites de do.

- **La coordination de l'action des différents services de la structure :**

Cet aspect est également pris en compte dans la gestion de l'association de *do*. Les différents services ou domaines d'activités de la structure ou de l'association sont coordonnés. D'abord, toute l'entité associative est coordonnée de manière générale par le prêtre de *do*, *wo donyuso*, le Manager même de l'association. Toutes les activités de l'association sont à son contrôle. Cependant, comme dans la majorité des structures, le manager à lui seul ne peut pas contrôler l'effectivité des activités, il responsabilise certains acteurs pour favoriser la fluidité du contrôle et c'est le cas dans l'association de *do*. En effet, la majorité des activités et services dans l'association de *do* sont à la coordination d'un acteur choisi au sein de l'association. Dans chaque classe d'âge, les tâches sont coordonnées par son *kāla*. Par exemple, pendant la sortie des masques, chaque classe d'âge doit fournir un certain nombre de danseurs masqués et ceux-ci sont choisis par le chef de la classe d'âge, le *kāla* du groupe et les autres membres de la classe d'âge participent à l'habillage des danseurs. Cela souligne le rôle de coordonnateur du *kāla* dans l'activité de sortie des masques. Ensuite, pendant les activités du rhombe, il y a les *laakokoba*, c'est-à-dire ceux chargés de vider les jarres. En effet, les *laakokoba* sont chargés de contrôler le transvasement, dans les jarres sacrées entreposées dans la maison de *do* par les *laaleba*, ceux qui cotisent le tabac. Ce service de transvasement est ainsi coordonné par les *laakokoba*. On peut noter, enfin, la coordination des activités des rites d'initiation. En effet, la première activité des rites d'initiation c'est-à-dire le pilage du mil ou sorgho et la troisième et dernière activité notamment le port des masques sont sous la coordination du groupe des *kālaa*. L'activité ou le service qui est consacré aux enseignements des racines de *do* aux néophytes est coordonné par le prêtre même de *do*, *wo donyuso*, chargé d'opérer sur les différentes divinités de *do*.

3.2. La dimension technique

Cette dimension concerne la gestion technique liée à la qualité des prestations et du matériel de la structure. La question de la qualité des prestations n'est pas en reste dans la gestion de l'association de *do*. Ainsi, cette dimension technique est, d'une manière ou d'une autre, l'une des préoccupations des acteurs de l'association à travers les différents services et activités au sein du groupe. Les différents coordonnateurs des services et activités sont, en principe, les techniciens de ses domaines. Ils évaluent la qualité des prestations et sanctionnent quand ils jugent le service mal exécuté. Nous l'avons évoqué à travers, par exemple, le transvasement du dolo. Cette dimension technique permet de :

- **Répondre aux impératifs de qualité :**

Dans la gestion des rites de *do*, toutes les activités sont menées avec rigueur ; la question de la qualité des prestations relève de l'honneur de tout le village entier. De l'initiation aux activités de sortie de masques, les dignitaires de *do* invitent généralement leurs collègues des villages voisins pour y participer. Ces invités viennent surtout observer la qualité des prestations des acteurs de *do* du village d'accueil. Pour ce faire, tous les acteurs intervenant dans les domaines tels que le tournage du *do* rhombe, l'habillage des masques, la danse, etc. fournissent des efforts pour éviter le déshonneur de tout le village.

- **Organiser et gérer les différents processus :**

L'organisation et la gestion des différents processus au sein de la structure de *do* est perceptible à travers la répartition des acteurs en classes d'âges et la répartition des tâches. En effet, les différents processus, partant de l'initiation à la sortie des masques en passant par les rites du rhombe, sont gérés techniquement par des acteurs choisis par les dignitaires de *do*. Ainsi, le *kāla* de chaque classe assure la bonne exécution des tâches qui lui sont assignées. Nous l'avons par exemple évoqué à travers le choix des danseurs chargés de porter le masque et l'habillage de ces danseurs. Aussi, selon la répartition des tâches, chaque classe d'âge sait, en fonction des activités, son rôle. Cette organisation et la gestion des processus permettent l'exécution normale des différentes activités de l'association.

- Organiser la circulation de l'information :

L'organisation de l'information descendante et ascendante est un élément très important dans la gestion de *do*. En effet, certains acteurs dans l'association de *do* s'occupent de ce volet. Nous l'avons évoqué à travers les *kālaa*, partageurs et les *kakaa*, griots. Les *kālaa* sont ceux qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les dignitaires de *do* et les différentes classes d'âges. Ils rapportent les préoccupations des classes d'âges aux anciens. Ces informations ascendantes permettent au groupe des *donikiã* de tenir compte de ces préoccupations dans leur prise de décision car aucun avis n'est négligé dans la question des rites de *do*. Aussi, ces mêmes *kālaa* qui représentent les classes d'âges auprès des anciens de *do*, pendant certaines rencontres, font le bilan des décisions qui y sont prises. C'est cette tâche que nous avons évoquée plus haut, celle de *dûnuyũkēba* c'est-à-dire ceux qui s'assoient à la porte vers l'intérieur de la maison de *do* lors des sacrifices ou rencontres. Cet aspect de l'information descendante permet à l'ensemble des acteurs de l'association d'être au même niveau d'information. Quant aux griots, ils participent aussi à faire descendre certaines informations venant du prêtre de *do* vers les autres dignitaires à travers leur rôle d'émissaire au sein de l'association de *do*. Ces différentes formes d'informations présentes et fonctionnelles à travers certains acteurs révèlent la prise en compte de l'organisation de l'information descendante et ascendante au sein de l'association de *do*.

La dimension technique de la gestion opérationnelle est ainsi une réalité dans la gestion de l'association de *do* à travers la réponse aux impératifs de qualité, l'organisation et la gestion des différents processus et enfin l'organisation de l'information descendante et ascendante.

3.3. La dimension humaine

La dimension humaine concerne la gestion des ressources humaines de la structure. C'est la dimension la plus importante en ce sens que toute action de la structure doit être menée par des Hommes ; et la qualité des prestations d'une structure dépend également de la qualité des ressources humaines qui y travaillent et le climat social qui prévaut. Quatre aspects sont liés à la gestion de cette dimension :

- **La communication :**

La communication est un élément important dans la bonne marche de toutes relations humaines. Elle favorise la compréhension et l'entente au sein d'un groupe humain. Cet aspect est une priorité dans la gestion de l'association de *do*. En effet, le prêtre de *do*, manager de l'association, met en avant le volet communicationnel dans ses prises de décision d'où la gestion collégiale que nous avons évoquée à travers la participation de tous les acteurs. Ainsi, la fixation même du jour du début des rites de *do* se fait, comme déjà souligné, autour de la bière de mil préparée spécialement pour cette occasion. Le choix du jour n'est pas laissé à la décision du prêtre de *do*, c'est une décision qui relève de l'assentiment de tous les dignitaires de *do* et la participation de toutes les classes d'âges à travers les *kālaa*. En plus, au niveau des différentes fonctions exercées par certains acteurs de l'association, nous avons fait cas de la tâche des griots dans la communication à travers leur rôle d'émissaire dans la société Bwaba en général et de façon particulière dans la gestion de l'association de *do* à Solenzo. De même, le choix des chefs de classes d'âges, appelés communément *kālaa*, est une façon de favoriser la communication entre les classes d'âges d'une part et entre les classes d'âges et les dignitaires de *do* d'autre part dans la mesure où ces chefs dans leur rôle d'intermédiaire font remonter l'information vers les anciens et font également le point des décisions prises par les anciens à leurs camarades de la classe d'âge. Tous ces éléments révèlent la prise en compte de la communication au sein de l'association de *do*.

- **La prévention et le traitement des conflits :**

La prévention et le traitement des conflits est primordiale dans tout domaine où les hommes travaillent en équipe. Et comme l'association de *do* est une structure gérée par des hommes, cette question n'y est pas en reste. En effet, tout cas de conflit remarqué au sein d'une classe d'âge est d'abord souligné au responsable de ladite classe qui tente de le traiter à son niveau. Au cas où celui-ci échoue, il fait part du problème à ses aînés qui, eux aussi, essayent le traitement. L'échec des aînés conduit le problème à un niveau supérieur, c'est-à-dire auprès des dignitaires de *do* qui font appel au chef des forgerons, *ba kaasinyuso*. Celui-ci, comme nous l'avons évoqué plus haut, est le principal gestionnaire des conflits dans la société Bwa. Sa parole est

celle du pardon et personne ne doit, à cet effet, refuser son pardon. C'est dans cette logique que les conflits sont gérés au sein de l'association de *do*. Soulignons que les cas de conflits sont très rares au sein de l'association de *do* dans la mesure où la période des rites de *do* est un moment solennel et tous les acteurs qui y interviennent se comportent de sorte à éviter tout conflit de peur d'être punis par la divinité de *do*.

- **La motivation des acteurs :**

La motivation et l'encouragement sont des facteurs importants dans l'exercice de toute activité chez l'homme. Ils permettent à l'homme de se donner à fond pour mener son activité. Ce qui a comme conséquence le travail bien fait qui aboutit à des résultats positifs. Dans la majorité des entreprises de production qui embauchent des salariés, cette motivation se fait généralement à travers des primes de motivation qui viennent s'ajouter au salaire du travailleur. Dans la gestion de l'association de *do*, cette motivation des acteurs est aussi à la base des résultats positifs qui ressortent à l'issue des activités des rites de *do*. Cependant, contrairement aux structures ou entreprises de production qui usent des primes pour encourager leurs acteurs, ceux de l'association de *do* sont, quant à eux, motivés par les encouragements oratoires des griots et, encore plus, par la culture d'entreprise. D'emblée, les griots sont les spécialistes de la musique, du chant donc des louanges dans la société bwa. En effet, les acteurs de l'association de *do* sont motivés dans leurs activités par les griots à travers les encouragements oratoires basés sur le chant des louanges des acteurs ou travailleurs. Ainsi, les travaux communautaires dans les champs des dignitaires de *do*, la danse lors de la sortie des masques et le tournage du *do* rhombe sont des activités ponctuées de chants de galvanisation et d'encouragement par les griots. Ce qui permet aux travailleurs de se donner davantage dans l'activité qu'ils mènent. En plus, la culture d'entreprise qui est le fait que les acteurs d'une même structure partagent la même ambition, celle de vouloir le bien-être de la structure en menant bien les activités de ladite structure. Cette culture est généralement basée sur les enjeux que les différents acteurs observent, c'est-à-dire les retombées positives dont tout un chacun est conscient. C'est effectivement cette culture qui anime les acteurs de l'association de *do* et qui apparaît comme une source de motivation chez les individus. En effet, les Bwaba sont persuadés du pouvoir

suraturel de *do* de commander la pluie, la végétation, le monde animal, de même, de sa présence purificatrice auprès de la société humaine en restaurant périodiquement cet équilibre toujours précaire, entre le règne animal et celui des humains. Ainsi, cette conscience des faveurs engendrées par *do*, galvanise tous les acteurs qui y interviennent dans le bon accomplissement des tâches qui leur sont assignées. Ces faveurs de *do* sont en quelque sorte le salaire ou la récompense que les acteurs gagnent en ce sens que la bonne saison agricole à travers de bonnes pluies et la purification de la société humaine à travers l'éradication des maladies et des esprits maléfiques permettent aux individus de vivre heureux dans la société. C'est effectivement cette récompense qui motive les acteurs de *do* à l'image d'un acteur d'entreprise motivé par des primes salariales.

La gestion opérationnelle de *do* ainsi développée conformément au système de management opérationnel sous ses différentes dimensions notamment organisationnelle, technique et humaine, nous permet de dire que les acteurs de *do* fonctionnent sous un angle managérial sur le plan opérationnel. De façon générale, le management existe dans la gestion de l'association de *do* à travers le volet opérationnel ci-dessus développé. Il nous revient, à présent, de chercher à identifier le type de management adopté dans cette gestion car tout management dans sa forme obéit à un type managérial donné.

4. Le management participatif et/ou coopératif dans la gestion du culte de *do*

Contrairement au modèle de management tayloriste (J. TAYLOR), qui, à la fin du XIXe siècle, avait pour but la production de masse et considérait le travailleur comme un outil de production, les théoriciens du management participatif ont apporté une vision plus humaine. Au début du XXe siècle, les premiers auteurs de l'école des relations humaines ont mis en avant la nécessité pour les employés de participer à la gestion courante de l'entreprise et à ses décisions. Ils remettent ainsi en cause le modèle classique présenté par Taylor.

La notion de participation pour développer une véritable conception du management dans laquelle chaque individu doit trouver sa place dans l'entreprise et contribuer à la performance collective a été l'objet d'étude de bon nombre d'auteurs. Ainsi, l'étude des

pratiques de certaines entreprises, dans les années 1990, a pu permettre de définir différentes formes de participations présentées par Jacques Rojot :

- La participation au profit ;
- La participation à la propriété de l'entreprise ;
- La participation à la prise de décision de gestion ;
- La participation à l'amélioration des conditions de travail ;
- La participation à la dynamique de développement de l'entreprise ;
- La participation à l'ordre civique de l'entreprise, c'est-à-dire à la responsabilisation.

Le management participatif a, en effet, une vision générale de mobiliser à travers la culture d'entreprise et de responsabiliser tous les collaborateurs autour des objectifs de l'entreprise ou de l'organisation. Les gestionnaires de l'association de *do* appliquent le management participatif dans la gestion de leur structure selon les éléments théoriques. En effet, le manager de l'association c'est-à-dire le prêtre de *do* (*donyuso*), accorde une place importante à l'ensemble des acteurs avec qui il travaille. Ou encore dirons-nous que chaque acteur de l'association de *do* a une place de choix au sein de la structure. Ainsi, chacun dans sa position participe activement à la gestion de l'association. Cette participation est remarquable à plusieurs niveaux de la gestion.

D'abord, soulignons cette notion de management participatif à travers le choix même du jour qui marque le début de la cérémonie des rites de *do*. En effet, le prêtre de *do* (*donyuso*) qui apparaît comme le premier responsable de l'association de *do* et selon J. Capron celui qui est à la tête de l'association de *do*, à la fois prêtre des autels de *do* et responsable, en dernier ressort, de toutes les décisions intéressant la vie de l'association, pouvait en ses qualités de leader choisir le jour lui seul et assumer. Cependant, la gestion participative prévue dans l'association de *do* par les ancêtres l'interdit de prendre cette décision à lui tout seul car selon les Bwaba, il y a des jours favorables et ceux défavorables à ces types de cérémonies. Le choix d'un mauvais jour de la part du prêtre de *do* lui incombe au cas où des désagréments surviendraient. C'est pour cette raison que la participation des membres du groupe de *donikiã* (les anciens de *do*) et du groupe des

kālaa (les partageurs) au choix du jour est nécessaire. Parmi eux, il y a des *wississāsyā* (ceux qui connaissent les jours) qui ensemble décident du jour favorable au début des cérémonies des rites de *do*. Ce volet de participation convient à une des formes de participation citées par J. ROJOT notamment celle de la participation aux prises de décisions de gestion. A l’instar d’une entreprise culturelle moderne qui peut manquer de spectateurs en faisant de mauvais choix de jours de spectacles, les rites de l’association de *do* peuvent également connaître des difficultés dans leur exécution par le choix d’un jour défavorable. La pertinence de la participation à la décision du choix du jour se pose avec acuité en ce sens que les différents points de vue permettent de choisir un jour qui verra la réussite des activités de *do* donc la bonne marche de l’association de *do*.

Ensuite, O. Gélinier dans son ouvrage, *Le secret des structures compétitives* (1977, éditions hommes et techniques), propose quelques principes de “management moderne”, basés sur l’efficacité, en particulier dans la prise de décision. Pour lui, l’entreprise doit s’adapter à son environnement et assurer une grande mobilité verticale. L’initiative des collaborateurs et leur participation aux prises de décision pourra permettre la motivation et donc le profit. Dans l’association de *do*, cette participation aux prises de décision favorise également la participation au profit, l’une des formes de participation évoquées par J. ROJOT. En effet, tous les acteurs de *do* bénéficient des retombées positives qui découlent du choix du jour favorable car la bonne exécution des rites leur procure une certaine joie et éventuellement une certaine assurance de vivre dans de bonnes conditions environnementales. Les profits soulignés trouvent leur sens dans le pouvoir de *do* de purifier le village en neutralisant tout ce qui concourt à l’anéantissement de la quiétude de la population pour laisser la place à ce qui contribue à la bonne marche de la société. Ainsi, comme il engage tout le village avec la participation de tous les lignages, chaque individu, selon sa place et son rôle dans la société, profite d’une manière quelconque de ses bienfaits.

En outre, la participation à la propriété de l’entreprise, qui est une autre forme de participation figurant dans les différentes formes évoquées par J. ROJOT, contribue au bon fonctionnement d’une structure de gestion dans la mesure où l’acteur qui se sent appartenir à une structure est motivé dans l’exécution des tâches qui lui sont

confiées. Dans l'association de *do*, tous les acteurs (initiés) sont entièrement des membres appartenant à *do*. Ils participent activement au service de *do* et trouvent leur compte dans la gestion. Ils sont à cet effet motivés du fait d'appartenir à l'association depuis leur initiation. C'est éventuellement dans cette optique que Hogg rappelle que "*le groupe est une collection restreinte d'individus qui interagissent pour réaliser une tâche ou satisfaire des buts communs et leur sentiment d'appartenance au groupe donne un sens à leur action et les motive*" (Hogg, 1987). C'est ce sentiment d'appartenance des acteurs à l'association de *do* qui favorise la mise en œuvre efficace et efficiente des activités de la structure. Ce sentiment est une sorte de motivation à travers la culture d'entreprise qui guide les différents acteurs vers des buts communs. Dans la même veine, le professeur américain William Ouchi souligne que quand l'individu est inclus dans le groupe, cela renforce la responsabilité collective et le sentiment d'appartenance et l'entreprise s'apparente à un clan où tout le monde est focalisé sur un objectif commun. De là naît une véritable culture d'entreprise. De ce fait, comme la gestion de *do* implique tous les acteurs de l'association, chaque individu se sent impliquer et c'est ce qui favorise le courage et la motivation dans l'exécution des activités.

En plus, la gestion de *do*, telle que décrite, implique la participation à l'ordre civique de la structure qui est, une fois de plus, l'une des formes de participation évoquées par J. ROJOT. En effet, dans la logique de l'organisation de l'association de *do* en classes d'âges, on peut affirmer que chaque classe d'âge participe à l'ordre civique de l'association à travers les *kâlaa* (les chefs des classes d'âges). Chaque *kâla* au sein de sa classe d'âge veille à la bonne organisation des activités confiées à leur groupe. Le choix des danseurs qui porteront les masques ainsi que leur habillage sont des exemples palpables qui justifient qu'au sein de chaque groupe, le respect des lois et règles de l'association est pris en compte d'où la participation à l'ordre civique de l'association, c'est-à-dire à la responsabilisation. De même, selon les grades dans la logique des classes d'âges, un groupe de classe supérieure peut veiller à la bonne exécution des tâches confiées à un groupe de classe inférieure. Le cas du transvasement du *dolo* (la bière de mil) exécuté par les *laalebakiâsya* et contrôlé par les *laakokoba* est un exemple qui vient renchérisser la question de la participation à l'ordre civique de

l'association. Au-delà de ces exemples, nous avons aussi les masques de fibres qui jouent un rôle d'ordre social à travers le respect et le maintien de l'ordre social. Pour confirmer notre affirmation, nous citons une fois de plus J. Capron qui dit :

« les masques de culture, les masques de fibres, en dehors de leurs attributions proprement religieuses, veillent en certaines circonstances et selon des modalités fixées par la coutume, au respect de l'ordre et des valeurs sociales (ils sont, durant la grande saison des fêtes – février à août- , les gardiens de la paix du villages ; ils surveillent la bonne exécution des travaux communautaires ; enfin, ils interviennent, le cas échéant, dans l'application des sentences prononcées par les différents tribunaux coutumiers. »

Ce volet qui concerne les masques de fibres souligne la participation des porteurs, notamment les *sodabakiãsyá*, à l'ordre civique de l'association de *do*. Tous ces acteurs que nous avons évoqués contribuent à l'implication de cette forme de participation notamment la participation à l'ordre civique dans la gestion de l'association de *do*.

La gestion de *do*, telle que décrite, est en elle-même une gestion participative dans son ensemble. En effet, au-delà des acteurs repartis en classe d'âge, d'autres acteurs du village y interviennent, notamment les chefs de lignages. Ces acteurs, comme nous l'avons évoqué dans le déroulement des rites du rhombe, participent au bon déroulement des rites de l'association. C'est à travers ces chefs de lignages que nous voyons une participation qui transcende le cercle clos de l'association. Cette transcendance du cercle de *do* s'explique par le fait que, même si ces chefs de lignages appartiennent ou sont membres de l'association à travers leur appartenance à une classe d'âge donnée, ils interviennent au second jour des rites du *do* rhombe en tant que chef de lignage chargé d'opérer lors des sacrifices aux ancêtres du lignage. On voit, à travers l'intervention des chefs de lignages, une sorte de coopération entre l'association de *do* et les différents lignages du village. D'où le management coopératif. Selon Stéphanie Dameron, in *La dualité du travail coopératif, revue française de gestion, 2005*, « la coopération peut être approchée de deux manières, complémentaire et communautaire, ce qui fait que le travail coopératif est dual ». L'auteure démontre que ces deux approches s'entremêlent. Alors que dans un système de coopération complémentaire, les individus différents s'associent dans une logique

de gain, la coopération communautaire rassemble des individus fortement ressemblants, avec une identité commune.

Notre cas s'inscrit largement dans le système de coopération communautaire dans la mesure où les acteurs dont il est question appartiennent ou se reconnaissent dans une identité commune. En effet, les responsables des différents lignages du village et ceux de l'association de *do* sont tous des acteurs d'une même communauté qui ont des objectifs convergents notamment la bonne marche de la communauté et la sauvegarde de l'identité bwa. Ils se reconnaissent dans les mêmes valeurs traditionnelles et socioculturelles. Ainsi, cette coopération entre l'association de *do* et les différents lignages du village renforce les résultats des objectifs poursuivis par les acteurs. En effet, *do* qui a une puissance du maintien de l'ordre social se voit alors renforcer par les ancêtres des différents lignages qui ont, eux-aussi, une capacité d'agir dans la vie des hommes de la communauté. Cette coopération permet d'élargir la gestion de l'association de *do* dans tout le village dans l'objectif de renforcer les résultats attendus par toute la communauté villageoise. Les différents résultats positifs engrangés par l'association de *do* trouvent leur explication dans ce système de gestion participative et/ou coopérative. Cette gestion de *do* rentre en droite ligne avec les systèmes de management participative et coopérative tels que appréhendés par les théoriciens qui se sont investis dans l'étude de ces formes de gestion.

Conclusion

Au sortir de notre réflexion, nous avons pu comprendre le mode d'organisation et de gestion de l'association de *do* dans le village de Solenzo. Cette organisation rigoureuse caractérise l'importance de ce culte dans la vie des individus de cette communauté. Les différentes classes d'âge au sein de cette association favorisent la bonne exécution des différentes tâches lors des activités. La hiérarchisation des acteurs de l'association de *do* confie la direction aux anciens et place le prêtre de *do* au sommet de cette direction. L'analyse de cette organisation leur confère, dans la gestion de l'association, un rôle managérial. Les outils d'analyse du management opérationnel ont avéré que la gestion de l'association s'inscrit dans un système managérial.

La gestion opérationnelle de l'association de *do* obéit également aux normes établies dans le système de management opérationnel moderne. Ainsi, la dimension organisationnelle, la dimension technique et la dimension humaine sont toutes prises en compte, chacune dans sa spécialité, dans la gestion de l'association de *do*. Ce qui confirme la gestion managériale de l'association de *do* tel que les théoriciens du management l'ont développé.

L'étude du type de management adopté dans la gestion de l'association de *do* nous a conduit à aboutir sur un management du type participatif et /ou coopératif. L'association de *do* obéit à une gestion collégiale des acteurs où le point de vue de tout un chacun est pris en compte. Cette forme de participation intervient principalement dans les prises de décision. Le prêtre de *do*, malgré sa responsabilité de premier acteur de l'association, consulte ses membres avant toute prise de décision importante. La participation de tous les acteurs à tous les niveaux des activités de mise en œuvre des rites de *do* confirme la gestion participative de l'association. Au-delà du cercle clos de l'association, nous avons la contribution des différents chefs de lignages du village à travers une forme de coopération entre ces lignages et l'association de *do*. Ces chefs de lignages apportent leur concours à la bonne exécution des rites de *do* et cette coopération renforce d'une manière ou d'une autre les résultats attendus par les acteurs de *do* dont la faveur couvre toute la communauté villageoise. Ce qui nous a permis de conclure que le management participatif et/ou coopératif est celui pratiqué par les acteurs de l'association de *do*.

Bibliographie

AGIST Philippe et TARONDEAU Jean Claude (2003), *Manager les activités culturelles*, revue française de gestion /1 (n°142), pp 103-112.

BEAUD Stéphane et WEBER Florence (2003), *Guide de l'enquête de terrain, Produire et analyser des données ethnographiques*, Ed. LA DECOUVERTE, Paris XIIIe.

CAPRON Jean (1957), *Quelques notes sur la société du do chez les populations Bwa du cercle de San*, journal de la société des africanistes, Paris, XXVII, fasc. 1, pp 81-129.

CAPRON Jean (1973), *Communautés villageoises Bwa -Mali – Haute-Volta-* Tome I – fascicule 1, Paris, Institut d’ethnologie, Musée de l’Homme.

DAMERON Stéphanie (2005), *La dualité du travail coopératif*, revue française de gestion, Vol.158, pp. 105-120.

HERMEL Philipp (1988), *Le Management participatif : sens, réalités, actions*, Ed. Organisations, Paris.

GELINIER Octave (1968), *Direction participative par objectifs*, Ed. Hommes et techniques, Paris.

GELINIER Octave (1972), *L’Entreprises créatrice*, Ed. Hommes et techniques, Paris, 1972.

GELINIER Octave (1977), *Le secret des structures compétitives*, Ed. Hommes et techniques, Paris. ROJOT Jacques (1995), *Les Nouvelles stratégies sociales des entreprises : les modes de gestion participatifs*, Dalloz. TANOU Etienne (1988), *Economie cotonnière, immigration et processus de mutation capitaliste dans les sociétés agraires des savanes Ouest-Africaines : le cas des Bwa « pwesya » de la région de Solenzo (Burkina Faso)*, Thèse de doctorat, Université de Tours

UNESCO (2005), *Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles*, Paris.

Conséquences Socio-Economiques Des Accidents De Motos Taxis Dans Les Villes De Korhogo Et De Bouake (Côte d'Ivoire)

Akoua Simon Toussaint KOMENAN

Doctorant en 3^{ème} année à l'Université Peleforo GON COULIBALY de

Korhogo Côte d'Ivoire

komenantoussaint@gmail.com

Kassoum TRAORE

Maîtres de Conférences,

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

Côte d'Ivoire

Chercheur associé au Centre Ivoirien de Recherches et Sociales (CIRES-

Abidjan) traorekassfr@yahoo.fr

Résumé

Notre étude a pour objectif de décrire les conséquences socio-économiques des accidents de motos-taxis dans les villes de Korhogo et Bouaké. Ces conséquences doivent être perçus comme les répercussions des accidents sur les conditions de vie des acteurs du secteur des motos taxis et sur les populations prenant en compte leur santé et leurs situations économique et sociale. Ce travail s'inscrit ainsi dans une perspective d'évaluation du coût socio-économique des accidents de motos taxis en ayant pour repère l'état physique des accidentés, les personnes en charge des accidentés, l'appréciation du coût des traitements, l'état affectif des accidentés et leurs conditions sociales. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé comme technique de collecte de données : la recherche documentaire, l'observation directe, l'entretien semi dirigé auprès de différentes structures, des questionnaires adressés à plusieurs acteurs : conducteurs de motos taxis, victimes d'accidents de motos taxis, aides-soignants et aidants familiaux. Les résultats de l'étude montrent que plus 80% des victimes d'accidents de motos taxis ne pourront plus jamais reprendre leurs activités, de facto pourront plus contribuer à l'économie locale, devenant ainsi des charges sociales à la fois pour leurs familles et pour l'Etat. Par ailleurs, ces victimes porteront à vie de nombreuses pathologies sanitaires entre autres les handicaps physiques et des pathologies psychologiques notamment l'absence de motivation, la crise d'humeur, le repli sur soi, l'anxiété, les troubles de la mémoire etc. De plus, ces victimes devront vivre à jamais avec de nombreuses difficultés sociales. Il s'agit du recours à d'autres personnes pour des tâches quotidiennes, à la non-participation aux activités religieuses et associatives, à cela s'ajoute les problèmes de couple (querelles entre conjoints et dérèglement de la vie sexuelle) et ceux liés à un membre de la famille (rejet d'un membre de la famille).

Mots-clés : Conséquences, socio-économiques, accident, motos-taxis.

Abstract

Our study aims to describe the socio-economic consequences of motorcycle taxi accidents in the cities of Korhogo and Bouaké. These consequences must be seen as the repercussions of accidents on the living conditions of those involved in the motorcycle taxi sector and on populations taking into account their health and their economic and social situations. This work is thus part of a perspective of evaluating the socio-economic cost of motorcycle taxi accidents, taking into account the physical state of the accident victims, the people in charge of the accident victims, the assessment of the cost of treatment, the emotional state of accident victims and their social conditions. As part of this study, we used as data collection techniques: documentary research, direct observation, semi-directed interviews with different structures, questionnaires addressed to several actors: motorcycle taxi drivers, victims of motorcycle taxi accidents, nursing assistants and family caregivers. The results of the study show that more than 80% of victims of motorcycle taxi accidents will never be able to resume their activities, de facto will no longer be able to contribute to the local economy, thus becoming social charges both for their families and for the state. Furthermore, these victims will carry for life numerous health pathologies including physical handicaps and psychological pathologies including lack of motivation, mood crisis, withdrawal, anxiety, memory problems, etc. In addition, these victims will have to live forever with many social difficulties. This involves recourse to other people for daily tasks, non-participation in religious and associative activities, to which is added couple problems (quarrels between spouses and disruption of sexual life) and those linked to a family member (rejection of a family member).

Key words: Consequences, socioeconomic, accident, motorcycle taxis.

Introduction

Les deux et trois-roues motorisées (2-3RM) deviennent l'un des principaux moyens de transport pour les personnes et les marchandises dans plusieurs pays. Ils attirent des utilisateurs de plus en plus divers (OMS, 2017). En Côte d'Ivoire comme dans bon nombre de pays africains, les 2-3RM sont fortement utilisées comme moyen de transport collectif à but lucratif. Cette forme d'activité est communément appelée « *motos taxis* ».

Apparu pendant la crise militaro-politique de 2002 en Côte d'Ivoire, l'activité de motos taxis est devenue un moyen privilégié de mobilité des populations et demeure très important dans les modes de déplacement dans la partie centre, nord et ouest de la Côte d'Ivoire. Selon Kassi-djodjo (2013) dans la ville de Bouaké, l'activité émerge à la suite du déclenchement de la guerre à la faveur de l'exode de la

population, le ralentissement des activités économiques, la réduction des échanges avec la capitale économique, la paupérisation accrue de la population locale et le dysfonctionnement du système de transport local. Cette situation est similaire à Korhogo. Selon Memon et Sangaré (2018), le début de la crise militaro politique de septembre 2002 marque l'émergence des engins motorisés en général et en particulier des motos-taxis dans le département de Korhogo. Si cette activité rend d'énormes services aux populations, elle est source de nombreux accidents de circulation.

À Bouaké, ville située au centre du pays, selon les services de constat de la brigade routière du ministère des Transports, 9 sur 10 des accidents constatés sont du fait des motos taxis. Selon Krah et *al.*, (2013), les données épidémiologiques des accidents de moto collectées des urgences chirurgicales du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké montrent que les accidents de moto constituent 79,7% des accidents de la voie publique avec 71,3% de blessés. Les accidents entre moto et moto sont les plus fréquentes avec les blessés estimés des conducteurs de moto (57%), et les passagers de moto (22,5%).

Dans la ville de Korhogo au nord du pays, la plupart des accidents de circulation impliquent les motos taxis. Les statistiques fournies par le Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) en 2018 indiquent que sur la période 2014 et 2015, il y'a eu 1453 interventions dont 1059 concernaient les accidents de la circulation. Les décès sur cette même période étaient de 48 cas dont 40 cas concernaient les engins à deux-roues, soit 83%. En 2016, le nombre d'intervention était de 1220 avec 824 cas pour les accidents de circulation, pour 69 décès au total dont 55 concernant les engins à deux-roues, soit 79%. Pour l'année 2017, 1240 interventions avec 881 cas pour les accidents de circulation, pour 59 décès au total dont 50 concernant les engins à deux-roues, soit 84%. De plus, les données du GSPM (2022) indiquent que les chutes à motos et les collisions entre motos sont les plus récurrents. Pour les chutes à moto, le GSPM a enregistré 278, 316 et 389 cas d'accidents respectivement en 2019, 2020 et 2021. Pour les collisions entre motos, le GSPM a enregistré 370, 343 et 388 cas d'accidents respectivement sur les mêmes périodes.

Ces chiffres alarmants démontrent que les accidents de circulation en particulier ceux impliquant les motos taxis engendrent de nombreuses souffrances, des pertes en vie humaine et surtout des coûts sociaux énormes. Cette étude portant sur les conséquences socio-économiques des accidents de motos-taxis dans les villes de Korhogo et Bouaké vise à évaluer le coût socio-économique des accidents de motos taxis. Ce fardeau socio-économique s’articule sur l’état physique des victimes, les personnes en charge des accidentés, le coût des traitements, l’état affectif des accidentés et leurs conditions sociales.

1- Méthodologie de l’étude

L’étude a privilégié l’approche mixte. Cette combinaison d’approche a consisté à mobiliser aussi bien les données quantitatives que qualitatives. Pour bien mener la collecte de données, quatre techniques ont été utilisées. Il s’agit de la recherche documentaire, l’observation, les entretiens et l’enquête par questionnaire.

L’approche quantitative à travers une fiche questionnaire standardisée a été adressée à la fois aux victimes, aux aides-soignants et aux aidants familiaux. L’approche qualitative à travers des guides d’entretiens semi-directifs ont été adressés aux responsables des différentes structures (le Ministère des Transports, les Mairies, les Préfectures, les Groupements des Sapeurs-Pompiers Militaire (GSPM), les Préfectures de Police, le Centre Hospitalier Régional de Korhogo, le Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké).

Pour constituer la base de données des victimes d’accidents de motos taxis, nous avons utilisé l’échantillonnage par réseaux. Cet échantillonnage a permis de prendre en compte plusieurs réseaux menant aux victimes. Il s’agit des centres de santé universitaires et régionaux de même que les syndicats de motos taxis. Ainsi, nous nous sommes rendus dans le Centre Hospitalier Régional de Korhogo et dans le Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké sur une période de six (6) mois afin d’identifier ces victimes. De plus, nous nous sommes orientés vers les syndicats de motos taxis pour avoir accès aux victimes de leur corporation dont ils ont connaissance. Les critères de sélection furent les suivants : avoir été la cible d’un accident de moto taxi, être conducteur, client ou passager. En somme, 55 conducteurs

victimes et 205 clients victimes ont été interrogés dans les villes de Korhogo et de Bouaké.

Pour le traitement des données, nous avons privilégiés deux approches d'analyse des données, à savoir les approches quantitative et qualitative. Le choix de ces deux approches se justifie par le type de recherche mené à savoir la recherche par la méthode mixte. Au niveau quantitatif, les données ont été traitées de manière informatique avec les logiciel Sphinx Millenium et SPSS. Ils ont permis de faire des analyses descriptives uni-variées. Pour le volet qualitatif, les données ont fait l'objet d'une analyse approfondie de contenu à partir du regroupement des catégories des variables.

2- Présentation des localités de l'étude

2.1- Présentation de la ville de Korhogo

Située à 635 km d'Abidjan (capitale économique du pays), Korhogo est la troisième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire et la plus grande ville du nord du pays. Elle couvre une superficie de 12.500 Km², soit 3,9% du territoire national, pour une population estimée à 440.926 habitants (RGPH, 2021). La population est composée d'autochtones Senoufo (Tiembara, les Fodonon, les Nafara, les Kafiré) les plus nombreux ainsi que les Malinkés, d'allochtones originaires de diverses régions de la Côte d'Ivoire et d'allogènes ressortissants des autres pays, notamment de la CEDEAO entre autres les Burkinabés, Maliens, Nigériens, Guinéens, etc. (Voir la figure ci-dessous la carte de la ville de Korhogo)

Figure 1 : la carte de la ville de Korhogo

Qu'en est de la situation géographique de la ville de Bouaké ?

2.2- Présentation de la ville de Bouaké

La ville de Bouaké, est située au centre de la Côte d'Ivoire. Elle est la seconde ville du pays avec une population de 832.371 habitants (RGPH, 2021). Elle est située à 350 km de la capitale économique

Abidjan. Elle est composée d'une quarantaine de quartiers et s'étend sur une superficie de 71,788 Km² (Mairie, 2022). Bouaké appartient au V baoulé, qui constitue une zone de transition forêt-savane. À la création de la ville (en 1910), Bouaké était essentiellement peuplée d'autochtones baoulés, d'Africains émigrés et de troupes sous l'uniforme français. À l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en 1960, la population était estimée à 60.000 habitants. Dix ans plus tard, cette population a doublé grâce à une immigration issue des pays voisins (Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger et Sénégal) et à une forte natalité (Voir la figure ci-dessous la carte de la ville de Bouaké)

Figure 2 : la carte de la ville de Bouaké

Après une brève présentation des localités de l'étude, quels sont les résultats obtenus ?

3- Résultats

Les résultats de l'étude s'articulent autour du profil des conducteurs et Passagers victimes d'accidents de motos taxis, des répercussions sociales des accidents de motos taxis, la situation sanitaire des personnes après l'accident, les problèmes sociaux occasionnés par l'accident, les pathologies psychologiques en lien avec l'accident et les répercussions économiques des accidents.

3.1- Profil des conducteurs et passagers victimes d'accidents de motos taxis

Cette partie présente le profil des conducteurs victimes d'accidents de motos taxis dans les villes de Korhogo et de Bouaké. Il s'agit, en effet, d'une présentation des victimes avec les spécificités.

3.1.1- Profil des conducteurs victimes d'accidents de motos taxis

Le profil des conducteurs est présenté selon l'âge des conducteurs, en fonction du type de moto impliqué dans l'accident et le genre (sexe) le plus enclin aux accidents.

Tableau 1 : Répartition des conducteurs victimes selon les tranches d'âges

Age	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
[15-25[8	32%	10	33,33%
[25-35[7	28%	9	30%
[35-45[4	16%	5	16,67%
[45-60[3	12%	3	10%
Plus de 60	3	12%	3	10%
TOTAL	25	100%	30	100%

Source : Données enquêtes, 2023

Les données du tableau indiquent qu'à Korhogo comme à Bouaké, la tranche d'âge des conducteurs victimes de motos taxis est comprise

entre 15 à 25 ans et entre 25 à 35 ans avec respectivement 32% et 28% à Korhogo et de 33,33% et 30% à Bouaké.

Cependant, les données indiquent que les conducteurs victimes de motos ayant les tranches d'âge de 35 à 45 ans, de 45 à 60 ans et plus de 60 ans enregistrent les proportions les plus faibles. A Korhogo, nous avons 16% des conducteurs victimes dont l'âge est compris entre 35 à 45 ans, 12% dont l'âge varie entre 45 à 60 ans et 12% dont l'âge est plus de 60 ans. A Bouaké, les résultats révèlent que 16,67% des conducteurs victimes ont l'âge compris entre 35 à 45 ans, 10% dont l'âge varie entre 45 à 60 ans et 10% dont l'âge est plus de 60 ans.

Au regard de ces données, nous retenons que les conducteurs victimes de motos taxis sont généralement les jeunes. A l'analyse, l'on peut lier, ce fait au phénomène de la jeunesse, de la non-maitrise du code de la route, ou encore à l'idée d'obtenir une recette élevée à la fin de la journée. Sur cette base, quels sont les types d'engins qui subissent fréquemment les accidents dans ces villes ?

Le **tableau 2**, nous donnent les statistiques des catégories de motos qui subissent le plus les accidents.

Tableau 2: Répartition du type de moto/engins impliqués dans les accidents

Types ;=de moto/engins	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Moto à deux roues	8	32,0%	21	70,0%
Moto à trois roues	17	68,0%	9	30,0%
TOTAL	25	100%	30	100%

Source : Données enquêtes, 2023

A la lecture du tableau, l'on observe que dans la ville de Korhogo, les motos taxis à deux roues sont impliqués à 32% dans les accidents, alors que les motos taxis à trois roues le sont à 68%. Dans la ville de Bouaké, les motos taxis à deux sont impliqués à 70% et les motos à trois roues impliquées à 30% dans les accidents.

A l'analyse, l'on s'aperçoit que les tricycles sont plus impliqués dans les accidents routiers que les motos à deux roues dans la ville de Korhogo Cela peut trouver son explication par l'accroissement de l'activité de "taxi-tricycle" dans cette ville. En effet, il ne se passe de jour sans que vous n'aperceviez un taxi-tricycle transportant des passagers et plusieurs bagages ensemble.

Communément appelé "tabapkeule" en langue locale qui signifie « soulever le pied et monter », ce moyen de transport est donc prisé par la population, notamment les femmes. Elles l'utilisent pour participer à de nombreuses activités en autres funérailles, baptêmes, mariages et surtout pour le commerce. Par exemple, pendant les jours de marché, elles ont recours à ce moyen de transport pour faire sortir leurs marchandises des villages vers le centre de rencontre qui mobilise de nombreuses personnes Il faut noter également que ce moyen de transport est apprécié par la population par rapport à son coût du transport qui varie de 100 F cfa à 500 F cfa contrairement aux motos taxis à deux roues qui ont un coût de transport un peu plus élevé allant de 200 F cfa à 1000 F cfa.

Comparativement à Korhogo, cette activité est moins développée dans la ville de Bouaké, ce sont les motos taxis à deux roues qui sont dominants. Après avoir interrogé le type de motos impliqués dans les accidents, qu'en est-il du genre en ce qui concerne les victimes ?

Le tableau ci-dessous présente les victimes en termes de genre. Ces informations sont importantes dans la mesure où elles permettent d'indiquer la pratique de cette activité selon le sexe.

Tableau 3 : Répartition des conducteurs victimes selon le genre

Genre	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Masculin	25	100,0%	30	100,0%
Féminin	00	00,0%	00	00,0%
TOTAL	25	100%	30	100%

Source : Données enquêtes, 2023

Les données des enquêtes indiquent que les conducteurs victimes d'accidents de motos taxis sont à 100% des hommes à Korhogo

comme à Bouaké. Cela se justifie par le fait que les conducteurs de motos taxis sont pour l’instant des hommes.

On retient que cette activité est pratiquée par les hommes. Les femmes sont absentes dans ce secteur pour l’instant. Après le profil des conducteurs de motos taxis victimes des accidents, intéressons-nous maintenant au profil des passagers victimes.

3.1.2- Profil des Clients/Passagers victimes des accidents de motos taxis

Cette partie présente le profil des clients/passagers victimes d’accidents de moto taxis de la ville de Korhogo et de Bouaké. Ce profil s’articule autour de l’âge et du genre. Le tableau ci-dessous présente la situation des passagers victimes selon l’âge.

Tableau 4 : Répartition des clients/passagers victimes d’accidents de motos taxis de la ville de Korhogo et de Bouaké selon l’âge

Age	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
[0-5[9	9,0%	10	9,5%
[5-15[29	29,0%	29	27,6%
[15-25[47	47,0%	51	48,6%
[25-40[10	10,0%	10	9,5%
Plus de 40	5	5,0%	5	4,8%
TOTAL	100	100%	105	100%

Source : Données enquêtes, 2023

Au regard du tableau, il ressort des résultats plusieurs tranches d’âge concernées par les accidents de motos taxis. Dans la ville de Korhogo, les clients/passagers victimes des accidents de motos taxis ayant les tranches d’âge compris entre 5 à 15 ans et 15 à 25 ans ont les effectifs les plus élevés avec respectivement 29% et 47% tandis que celles dont l’âge varie entre 0 à 5 ans, entre 25 à 40 ans, de 40 ans et plus ont les effectifs les plus faibles, avec respectivement 10 % et 5%.

A Bouaké, les clients/passagers qui ont les tranches d’âge compris entre 5 à 15 ans et 15 à 25 enregistrent des effectifs élevés avec respectivement 27,6% et 48,6%. Tandis que celles dont l’âge varie de

0 à 5 ans, de 25 à 40 ans, de 40 ans et plus ont les effectifs faibles avec respectivement 9,5%, 9,5% et 4,8%.

Au regard des données, on s'aperçoit que les accidents de motos taxis concernent toutes les couches sociales, entre autres les enfants, les adolescents et les adultes. Toutefois, les catégories des populations les plus impliquées dans les accidents restent les jeunes. Ce grand nombre des jeunes impliqués dans les accidents de motos taxis pourrait s'expliquer par le fait que les jeunes représentent une part importante de la population et alimentent les activités quotidiennes des différentes villes.

Après avoir interrogé les tranches d'âge concernées par les accidents de motos taxis, qu'en est-il du genre (sexe) en ce qui concerne les victimes ? Le tableau ci-dessous présente les victimes selon le genre.

Tableau 5 : Répartition des clients/passagers victimes d'accidents de motos taxis selon le genre

Genre	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Masculin	35	35,0%	66	62,9%
Féminin	65	65,0%	39	37,1%
TOTAL	100	100%	105	100%

Source : Données enquêtes, 2023

A la lecture du tableau, il ressort des résultats que les clients/passagers victimes d'accidents de motos taxis à Korhogo sont à 65% des femmes (soit 65 femmes) et à 35% des hommes (soit 35 hommes). Dans la ville de Bouaké, les hommes représentent plutôt 62,9% (soit 66 hommes) et les femmes 37,1% (soit 39 femmes). En somme, on observe que les passagers victimes d'accidents de moto taxis à Korhogo sont majoritairement des femmes tandis qu'à Bouaké, ce sont les hommes qui le sont. Cette situation pourrait s'expliquer par le fait qu'à Bouaké, il existe d'autres moyens de transports (taxis véhicules, les gbaka, bus Sotra, etc.) alors qu'à Korhogo, il n'y a pas d'alternative à part ce moyen de transport.

Après avoir présenté de manière générale, le profil des victimes des accidents de motos taxis, abordons les répercussions sociales des accidents de motos taxis.

3. 2 Répercussion sociale des accidents chez les conducteurs et passagers de motos taxis

Les accidents ont des répercussions sociales à la fois chez les conducteurs et les passagers. Intéressons-nous à l'inaptitude au travail chez le conducteur lié à un handicap physique.

3.2.1- Inaptitude au travail chez les conducteurs dû à un handicap physique

L'inaptitude au travail renvoie aux cas d'invalidité résultant des accidents de motos taxis. Comment celle-ci se présente chez les conducteurs ?

Tableau 6 : Répartition des conducteurs victimes d'accident de motos taxis

Inaptitude au travail chez le conducteurs du à handicap physique	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Oui	2	8,0%	6	20,0%
Non	23	92,0%	24	80,0%
TOTAL	25	100%	30	100%

Source : Données enquêtes, 2023

Les accidents routiers ont un impact sur l'activité des conducteurs. A Korhogo, 92% des victimes ont dû arrêter leur activité de conduite contre 8% qui ne l'ont pas fait. A Bouaké, c'est 80% des victimes qui ont dû interrompre leur activité contre 20% qui ne l'ont pas fait.

Au regard des données, les accidents routiers ont pour conséquence immédiate l'inaptitude au travail. Cette situation se présente comme un handicap social pour les conducteurs de motos taxis qui ne peuvent plus être productive pour la société. Ces accidents privent ainsi les conducteurs de leur revenu et engendre pour la famille des victimes des charges sociales à supporter. C'est en ce sens qu'un parent de victimes affirme que : « *l'accident est un véritable fardeau, en plus de l'handicap physique qu'il engendre, il prive la victime de son emploi tout en laissant à la famille une charge sociale, même à votre pire ennemi ne lui souhaité pas un accident* ».

La situation reste ainsi difficile pour les conducteurs de motos taxis, un conducteur victime estime que : « *vous voyez je suis à présent à la maison, vous constatez mon état, je ne pourrai plus jamais reprendre cette activité, et je n'ai aucun soutien financier, je suis devenu pratiquement un enfant* ».

Si les conducteurs de motos taxis sont privés de leur activité ou encore inapte à leur emploi, qu'en est-il pour les passagers ou clients victimes d'accidents de motos taxis ?

3.2.2- Inaptitude au travail chez les passagers dû à un handicap physique

Tableau 7 : Répartition des clients/passagers victimes d'accidents de motos taxis selon le genre

Aptitude ; au travail chez les passagers du à handicap physique	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Oui	12	12,0%	15	14,3%
Non	88	88,0%	90	85,7%
TOTAL	100	100%	30	100%

Source : Données enquêtes, 2023

Les passagers ou encore les clients sont les secondes victimes d'accidents de motos taxis. Dans la ville de Korhogo, 88% des passagers victimes ont dû arrêter leur activité, à Bouaké, ces victimes ayant interrompu leur activité représentent 85,7%. Cette interruption d'activité dans les deux villes est due à un handicap physique à la suite d'un accident de motos taxis. Ces données montrent l'impact des accidents sur l'activité des clients. Parmi ceux-ci, on y trouve des fonctionnaires, des élèves, des étudiants, des commerçants, des ouvriers, etc.

Ainsi, les victimes d'accidents de motos taxis sont de tout genre et de toutes corporations professionnelles. Un enquêté au CHR de Korhogo parent d'élève relate son expérience vécue en ces termes : « *Mon fils à faire un accident de moto taxi, ils étaient trois sur la moto, le conducteur, mon fils et son ami. L'ami de mon fils a eu une fracture*

au bras, le conducteur fut grièvement blessé avec une épaule déboîtée, mon fils quant à lui a eu grande blessure à la tête et au visage. À présent où je vous parle, ce sont des soins à ne point finir, et les deux enfants ne peuvent pas continuer les cours ». Cet exemple d'interruption de cours pour les élèves reste édifiant toutefois intéressons-nous à un autre cas.

En fait, il s'agit d'une institutrice victime d'accidents de motos taxis, son mari rapporte les faits : *« Ma femme a pour habitude d'utiliser les motos taxis pour se rendre dans son école. Un lundi matin autour de 6h, elle emprunte une moto pour rejoindre son école, après 10 min je reçois un appelle me disant que ma femme a fait un accident, je me rends immédiatement sur le lieu, je la trouve couché agonissant, avant mon arrivé les gens avaient déjà appelé les sapeurs-pompiers, elle est urgemment transportée au CHU de Bouaké pour les soins, elle a pu être sauvé cependant elle a été amputée. A présent ou je vous parle, elle n'arrive plus à se rendre à son lieu de travail, je vous dis l'accident est dévastateur ».*

Si après un accident, les passagers ne parviennent pas à reprendre leurs activités, il faut nécessairement interroger leur état de santé, c'est cette dimension que nous allons aborder dans les lignes qui suivent.

3.3 Situation sanitaire des personnes après l'accident de motos taxis

Cette dimension s'articule notamment sur l'état de santé des victimes, analysons celui des conducteurs victimes d'accidents de motos taxis.

3.3.1- Etat de santé des conducteurs de motos taxis après l'accident

L'état de santé renvoie dans notre contexte à la situation sanitaire de la victime après l'accident. Nous utilisons la modalité santé recouvrée pour désigner la guérison ou le rétablissement de la victime après l'accident et la modalité santé non recouvrée pour exprimer le contraire.

Tableau 8 : Répartition de l'état de santé des conducteurs victimes après l'accident

Etat de santé des conducteurs	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Santé recouvrée	2	8,0%	2	6,7%
Santé non recouvrée	23	92,0%	28	93,3%
TOTAL	25	100%	30	100%

Source : Données enquêtes, 2023

Ainsi, selon les données, dans la ville de Korhogo, 92% des victimes d'accidents de motos taxis n'ont pas recouvrées la santé. A Bouaké, c'est 93,3% des victimes d'accidents de motos taxis qui n'ont également pas recouvrées la santé.

Ces données permettent de constater que lorsqu'un conducteur de motos taxis fait un accident, il est difficile pour lui de retrouver sa santé initiale. C'est ce qui ressort des propos d'un médecin chirurgien qui affirme que : *« les accidentés de moto sont généralement les plus difficile à traiter, en raison de la gravité des chocs auxquels ils sont confrontés, pour la grande majorité, ce sont des traumatismes crâniens et pour une minorité les fractures quand ils ont la chance ou des blessures légères, ils peuvent subir pour un accident en moyenne trois opération ».*

Les accidents routiers détériorent ainsi la santé des conducteurs victimes en leur faisant endurer de nombreuses souffrances. Par rapport à cette réalité un conducteur victime d'accident souligne en ces termes : *« chaque mois je dois me rendre à l'hôpital pour des soins, chaque mois je dois faire face financièrement à des soins, vraiment c'est difficile ».*

Si à plus de 80%, les conducteurs victimes d'accidents de motos taxis ne recouvrent pas la santé, qu'en est-il pour les clients/passagers ?

3.3.2-Etat de santé des passagers victimes après l'accident

Tableau 9 : Répartition de l'Etat de santé des clients/passagers victimes après l'accident

Etat de santé des passagers	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Santé recouvrée	4	4,0%	7	6,7%
Santé non recouvrée	96	96,0%	98	93,3%
TOTAL	100	100%	105	100%

Source : Données enquêtes, 2023

A la lecture du tableau, l'on peut retenir que la situation reste similaire chez les passagers. On observe que 96% des passagers à Korhogo n'ont pas recouvré la santé. A Bouaké, ce pourcentage est estimé à 93,3%. Nous pouvons conclure que les clients/passagers victimes d'accidents de motos taxis ne recouvrent pas la santé à plus de 90%. Nous avons pu constater qu'en raison de la gravité des accidents de moto, il était difficile pour les victimes de retrouver leur santé.

Les accidents de motos taxis dans les villes se présentent dès lors comme un véritable problème de santé publique. C'est en ce sens que l'un des médecins des urgences chirurgicales du CHU de Bouaké affirme que : « *les accidents de moto représentent l'une des premières causes d'hospitalisation, parfois le nombre d'accidenté est assez pléthorique ce qui rend difficile leur prise en charge* ».

Cette situation relative à l'état de santé des accidentés de motos taxis est partagée par le corps médical du CHR de Korhogo. L'infirmier Major du service des urgences chirurgicales s'exprime sur la question en affirmant que : « *Chaque jour nous enregistrons des accidentés de moto, nous faisons de notre mieux pour sauver des vies, ce qui rend parfois la tâche difficile, c'est l'évacuation des accidentés, pour une meilleure prise en charge des victimes, il faut un système d'évacuation rapide des accidentés, aussi ce qu'il faut retenir le rétablissement un accidenté prend assez de temps* ».

Au-delà de l'état de santé des victimes, ne sont-ils pas confrontés à d'autres difficultés ? La réponse à cette question, nous conduit à aborder les problèmes sociaux lié à l'accident chez les victimes, notamment les conducteurs et les clients/passagers.

3.4 Problèmes sociaux liés à l'accident chez les conducteurs et les clients/passagers

Par problèmes sociaux, il faut entendre les difficultés sociales auxquelles les conducteurs et les clients/passagers sont confrontés suite à un accident routier. Intéressons-nous en premier aux conducteurs.

3.4.1- Difficultés sociales liées à l'accident chez les conducteurs de motos taxis

Tableau 10 : Récapitulatif des problèmes sociaux liés aux accidents au niveau des conducteurs

Les problèmes sociaux en lien avec l'accident	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Recours à d'autres personnes pour des tâches quotidiennes	16	64,0%	25	83,3%
Non-participation aux activités religieuses et associatives	15	60,0%	27	90,0%
Problème de couple (querelles entre conjoints et dérèglement de la vie sexuelle)	16	64,0%	26	86,7%
Problème avec un membre de la famille (rejet familial)	18	72,0%	21	70,0%
TOTAL	25	100%	30	100%

Source : Données enquêtes, 2023

Il est significatif de souligner que le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au maximum).

Ainsi, à la lecture du tableau, il ressort que plus de 60% dans la ville de Korhogo, les conducteurs de motos taxis sont confrontés à de

nombreux problèmes sociaux. Il s'agit du recours à d'autres personnes pour des tâches quotidiennes, à la non-participation aux activités religieuses et associatives. A cela s'ajoute les problèmes de couple et ceux liés à un membre de la famille. Dans la ville de Bouaké, les victimes énoncent aussi ces mêmes problèmes à plus de 70%.

Au regard des données, les problèmes sociaux dominent le vécu des conducteurs victimes d'accidents de motos taxis. Cette dimension de l'accident retient notre attention, car l'aspect social de l'accident est moins considéré dans la prise en charge des victimes.

C'est en ce sens qu'un conducteur victime d'accident de moto taxi affirme que : *« l'accident que vous voyez là, la chose la plus difficile à supporter c'est vivre avec les autres, je veux dire ami, parent, femme etc. En fait, on te traite après l'accident comme un enfant, d'autres même te rejette, certains vont jusqu'à raconter des mauvaises choses sur ta personne, et tu es obligé d'accepter parce que tu n'as pas le choix. Pour tout ce que tu dois faire tu as besoin d'eux, on ne peut que se remettre à Dieu »*.

En dehors des conducteurs, les clients/passagers victimes ne sont-ils pas eux aussi confrontés aux problèmes sociaux ? Abordons le cas de ceux-ci pour en savoir davantage.

3.4.2- Difficultés sociales liées à l'accident chez les clients/passagers

Tableau 11 : Récapitulatif des problèmes sociaux liés aux accidents au niveau des passagers

Les problèmes sociaux liés à l'accident	Korhogo		Bouaké	
	Effectif.	Pourcentage	Effectif.	Pourcentage
Recours à d'autres personnes pour des tâches quotidiennes	80	80,0%	90	85,7%
Non-participation aux activités	69	69,0%	60	57,1%

religieuses et associatives				
Problème avec un membre de la famille (rejet familial)	51	51,0%	40	38,0%
Problème de couple (querelles entre conjoints et dérèglement de la vie sexuelle)	25	25,0%	35	33,3%
TOTAL	100	100%	105	100%

Source : Données enquêtes, 2023

Il est important de noter que le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (4 au maximum).

Les données nous indiquent que les passagers qu'aussi bien les conducteurs de motos taxis ont également des problèmes sociaux en lien avec l'accident. Dans la ville de Korhogo, 80% des victimes ont recours à d'autres personnes pour des tâches quotidiennes et 69% ne participent pas aux activités religieuses et associatives. De plus, 51% de ces victimes ont un problème avec un membre de leur famille et 25% un problème de couple. Dans la ville de Bouaké, il s'agit des mêmes difficultés qui ont été révélées. A 76,2%, les victimes ont recours à d'autres personnes pour des tâches quotidiennes et 65,7% ne participent pas aux activités religieuses et associatives. Par ailleurs, 65,7% des victimes ont un problème avec un membre de leur famille et 23,8% un problème de couple.

Sur la question des problèmes sociaux un passager ne manque pas de dire que : *« L'accident est un dévastateur, il te prend tout, même le goût à la vie, souvent avec toutes les souffrances que tu vis, tu te dis que la mort est mieux. »*

Au-delà des problèmes sociaux, de nombreuses pathologies sont observées chez les accidentés. C'est l'ensemble de ces pathologies qui retiendront notre attention.

3.5- Pathologies chez les conducteurs et conducteurs victimes d'accidents de motos taxis

3.5.1- Pathologies chez les conducteurs victimes d'accidents de motos taxis

Graphique 1 : Pathologies chez les conducteurs victimes d'accidents de motos taxis

Source : Données enquêtes, 2023

A la lecture de la figure, les résultats des enquêtes révèlent de nombreuses pathologies qui ont été identifiées chez les conducteurs victimes accidents de motos taxis. Cette identification a été rendue possible grâce aux concours et aux dires des proches des victimes, des aides-soignants et des aidants familiaux.

A Korhogo, ces victimes souffrent à 24,3% de l'absence de motivation et à 20,7% d'une crise d'humeur. On observe également à 17,2% le repli sur soi, à 13,8% l'anxiété, à 13,7% des troubles de la mémoire et à 10,3% des troubles de l'attention.

A Bouaké, ces victimes souffrent à 24,2% de l'anxiété et d'une crise d'humeur à 24,1%. On note respectivement le repli sur soi et des troubles de l'attention à 13,8%. De plus, on perçoit les troubles de la

mémoire à 17,2% et une absence de motivation à 6,9%. Si ces pathologies se perçoivent chez les conducteurs, il en est de même pour les passagers, que nous allons aborder.

3.5.2- Pathologies chez les clients/passagers victimes d'accidents de motos taxis

Graphique 2 : Pathologie chez les passagers victimes d'accident de motos taxis

Source : Données enquêtes, 2023

A lecture du graphique, l'on retient que la crise d'humeur et l'anxiété sont les pathologies les plus perçues chez les passagers victimes de Korhogo soit 22,2% et 21,1%. A la suite de cela, on observe le repli sur soi 16,7% et les troubles de la mémoire 17,8%. Au bas de l'échelle, l'absence de motivation 11% et les troubles de l'attention 11,1%.

A Bouaké, on note l'anxiété à 30%, les troubles de la mémoire à 25%, l'absence de motivation à 15%, le repli sur soi, la crise d'humeur et les troubles de l'attention représentent pour chaque part 10%. Les

accidents au-delà des impacts physiques sur l'état de santé des victimes, influencent à la fois l'état psychologique et le comportement des victimes.

A la suite des pathologies observées chez les accidentés, quelles sont les répercussions économiques des accidents de motos taxis ?

3.6- Répercussion économique des accidents de motos taxis

Cette partie traite des répercussions économiques des accidents chez les conducteurs et les clients/passagers de motos taxis. Elle prend en compte d'une part l'opinion et l'appréciation que les victimes se font du coût de traitement, et d'autres parts s'accroît sur les personnes en charge des traitements.

De ce fait, la première interrogation est de savoir : quels sont les coûts de traitement des victimes de moto taxis ? Le graphique 3 suivant nous indique les statistiques avec l'ampleur du phénomène.

3.6.1- Opinion des conducteurs accidentés sur le coût de traitement

Graphique 3 : Coût du traitement des accidents de motos chez les conducteurs

Source : Données enquêtes, 2023

Au regard du graphique, les données d'enquête mettent en exergue le coût du traitement des accidentés victimes d'accident de motos taxis. Dans les deux villes, plus de 50% des victimes soulignent que leurs

traitements médicaux ont coûté plus 1.000.000 Fcfa, soit plus de la moitié des enquêtés. Un quart des victimes à Korhogo et à Bouaké soit 20% à 33% estiment respectivement que leur traitement varie entre 550.000 F cfa et 1.000.000 de Fcfa. Les victimes dont le traitement est compris entre 250.000 F cfa et 500.000 F cfa représentent 10% et 12%, celles dont le traitement oscille entre 50.000 F cfa à 200.000 F cfa représentent respectivement 6,7% et 8%.

Après la présentation du coût du traitement, comment celui est apprécié ? Le graphique 4, nous indique le niveau des appréciations du coût de traitement des accidents chez les conducteurs victimes.

3.6.2 Appréciation du coût de traitement chez les conducteurs de motos taxis accidentés

Graphique 4 : Appréciation du coût de traitement des accidents chez les conducteurs victimes

Source : Données enquêtes, 2023

Les données d'enquête montrent que dans la ville de Korhogo, 52% des conducteurs victimes considèrent le coût de traitement très cher, 40% des conducteurs victimes estiment que c'est cher, 4% des victimes pensent que le coût est peu cher et 4% des victimes trouvent que c'est moins cher. En d'autres termes, c'est 92% des conducteurs victimes d'accidents qui considèrent le coût de leur traitement cher. Dans la ville de Bouaké, 56,7% des conducteurs victimes d'accident estiment leurs traitements très chers, 33,3% des victimes pensent que

le coût est cher, 6% des victimes le trouvent peu cher et 4% de ceux-ci affirment moins cher. En somme, c'est 90% des victimes qui pensent le coût du traitement cher. Ces résultats obtenus permettent de noter que la majorité des conducteurs victimes considèrent le traitement cher soit 92% à Korhogo et 90% à Bouaké.

A la suite de l'appréciation du coût de traitement, les frais de traitements sont-ils endossés par le conducteur ou par le patron du conducteur ? Le graphique ci-dessous nous en dit davantage.

3.6.3 Prise en charge du coût de traitement des conducteurs de motos taxis accidentés

Graphique 5 : Personne en charge du coût de traitement chez les conducteurs victimes d'accidents

Source : Données enquêtes, 2023

Dans la ville de Korhogo, les résultats révèlent que les conducteurs victimes d'accidents de motos taxis prennent eux même leurs traitements médicaux en charge à 60% et le patron à 40%. Dans la ville de Bouaké également le conducteur victimes d'accident de motos taxis est responsable financièrement de ses soins de santé à 66,66% et le patron à 33,34%.

Nous retenons que 60% des victimes prennent entièrement en charge leur traitement et 40% des victimes sont prises en charge par leur

patron. Ce qui montre qu'il y a deux groupes de personnes. Une grande partie des victimes financent leur traitement eux-mêmes et le traitement de l'autre partie des victimes est financé par leur patron. Sur la question une victime affirme que : « *Ce n'est pas facile de se soigner en cas d'accident, parfois ce sont les crédits qu'on prend si le patron est gentil il te vient en aide* ».

La réalité des conducteurs étant décrites, abordons celui des clients/passagers en commençant par l'appréciation du coût de traitement. Les graphiques ci-dessous nous indiquent les coûts des traitements.

3.6.4. Appréciation du coût de traitement chez les clients/passagers accidentés

Graphique 6 : Appréciation du coût de traitement chez les clients/passagers accidentés

Source : Données enquêtes, 2023

Au regard de la figure, les graphiques montrent que l'appréciation du coût de traitement se perçoit différemment. Dans la ville de Korhogo, 86% des clients/passagers victimes considèrent le traitement très cher, 14% des victimes l'estiment cher et pas de réponse pour peu cher et moins.

Dans la ville de Bouaké, 81,9% des victimes affirment que le traitement est très cher, 13,3% des victimes trouvent cher, 1,9% des victimes estiment peu cher et 2,9% des victimes estiment moins cher.

Au regard de l’appréciation des coûts du traitement des soins, les passagers ou clients victimes des accidents de moto taxis, comment la prise en charge est-elle faite dans le financement des soins ou encore qui est responsable des prises en charge ? Les graphiques ci-dessous présentent la répartition de personne ayant en charge du traitement des soins.

3.6.5. Personne en charge du coût de traitement des accidentés

Graphique 7 : Personne en charge du coût du traitement

Source : Données enquêtes, 2023

Il ressort des résultats que les clients ou passagers de motos taxis victimes d’un accident sont pris en charge financièrement à Korhogo à 71% par la famille, eux-mêmes à 9%, par une autorité politique à 8%, par une association à 7% et par une communauté religieuse à 5%.

Dans la ville de Bouaké, la tendance reste presque identique, la famille supporte la prise en charge à 68,6%, la victime à 10,5%, l'autorité politique à 8,6%, les associations à 6,7% et la communauté religieuse à 5,7%. Dans l'ensemble nous retenons que la famille reste impactée par l'accident d'un point de vue financier, c'est cet aspect qui sera abordé.

Au regard de tous ces conséquences sur les conducteurs et passagers victimes des accidents de motos taxis, comment les proches, les familles vivent cette situation ?

3.6.6. Accident fardeau financier pour la famille

Les résultats des enquêtes révèlent que les accidents ont un coût financier énorme, en termes de traitement médical. En outre, le coût du traitement varie en fonction de la gravité de l'accident. En effet, il ressort des entretiens que les motos taxis ne sont pas assurées, et pour ceux qui le sont, ils souscrivent à des assurances non conformes aux principes c'est-à-dire « clandestines » ou des assurances à des bas prix, ainsi en cas d'accident ces assurances déclinent leur responsabilité. Dans leur langage populaire, cette assurance est nommée " assurance de police ".

En réalité, il s'agit d'une assurance pour échapper au contrôle des forces de l'ordre. En cas d'accident de moto taxi, c'est le client lui-même qui se prend en charge, dû au fait que le conducteur de moto taxi ne dispose pas de moyen financier. Pourtant, le traitement des accidentés reste coûteux, un patient accidenté pour les soins, débute son traitement au service des urgences chirurgicales pour les premiers soins, une fois stabilisé, il est orienté en fonction de la gravité de l'accident dans trois services : Neurochirurgie, Traumatologie et/ou Stomatologie. Pour chaque traitement selon le service, les parents doivent déboursier de l'argent et parfois le patient parcourt tous les services, ce qui affecte financièrement les parents.

C'est ce qui ressort des propos d'un parent accompagnant un accidenté de moto taxi au CHU de Bouaké en ces termes : « *Vraiment je suis à bout de souffle, je ne fais que payer les traitements, je suis à présent à un million, et pourtant je n'ai pas encore fini, l'accidenté a subi trois interventions chirurgicales, vraiment j'ai besoin d'aide* ».

Un autre parent de victime d'accident pour les soins au CHR de Korhogo affirme que : « *je n'ai plus d'argent, je veux qu'on me remettre le malade, j'irai continuer ailleurs, je suis fatigué, je dépense trop, analyse, opération, médicament, vraiment c'est difficile, même à ton pire ennemi ne lui souhaite pas être dans ce cas* ».

L'on constate que la gestion de cette situation aussi complexe conduit parfois les parents à renoncer aux traitements des soins médicaux, pour avoir recours auprès des tradi-thérapeutes ou encore médecine traditionnelle... Les aveux d'un accidenté sur la question en est une illustration parfaite, quand il affirme que : « *Moi j'ai dû fuir l'hôpital pour continuer traditionnellement mon traitement, on devait m'opérer à l'épaule mais par faute d'argent, je me suis rendu chez un guérisseur pour les soins. Vous me voyez, je suis toujours le traitement.*».

Toutefois, si les accidents ont une incidence financière sur la famille, les conducteurs et propriétaires de motos ne sont pas épargnés. En effet, ceux-ci enregistrent des pertes économiques énormes en cas des accidents de motos taxis.

3.7. Perte économique enregistrée à la suite des accidents de motos taxis

Les pertes économiques à la suite des accidents de motos taxis sont multiples. Ces pertes touchent non seulement les propriétaires de motos taxis (commerçant, entrepreneur, fonctionnaire), les conducteurs de motos taxis mais aussi l'Etat. Appréhendons les pertes au niveau les propriétaires de motos taxis.

3.7.1 Perte économique pour les propriétaires de motos taxis (commerçant, entrepreneur, fonctionnaire) liée aux accidents de motos taxis à Korhogo et Bouaké

Tableau 12 : Perte économique pour les propriétaires de motos taxis à Korhogo et Bouaké

Recette Moyenne d'un propriétaire de motos taxis	1500 F cfa par jour pour une moto à deux roues	3 000 F cfa par jour pour un tricycle
Interruption de travail suite à un accident de circulation		
6 mois	270 000	540 000
1 an	540 000	1.080.000
2 ans	1.080.000	2.160.000
Total	1.890.000	3.780.000

Source : Données enquêtes, 2023

Les données relatives aux pertes économiques émanent des recettes moyennes journalières des propriétaires de motos taxis dans les deux villes. Comme indiqué dans le tableau la recette moyenne pour un propriétaire de moto taxi à deux roues est de 1500 F cfa et celle d'une moto à trois roues communément appelé tricycle est de 3000 F cfa. Ainsi, lorsqu'un accident survient et que le conducteur est contraint à interrompre son activité, pour le propriétaire de la moto, c'est 1500 F cfa ou 3000 F cfa de perdu selon le type de moto. Cette perte a été estimée sur plusieurs périodes, allant de 6 mois à 2 ans, l'ensemble des pertes par période a été cumulé.

Il ressort des enquêtes que les accidents de moto taxis engendrent des pertes économiques pour les propriétaires de motos selon la durée de l'accident. Ces propriétaires sont composés de commerçants, d'entrepreneurs, de fonctionnaires, et autres.

Dans le cadre de l'activité de moto taxi, selon le cas de convention conclut entre les parties, ces propriétaires perçoivent une recette journalière de 1500 Fcfa pour une moto à deux roues et de 3000 Fcfa pour une moto à trois roues.

Les conducteurs victimes d'accidents de motos taxis que nous avons enquêté au moins ont eu un arrêt de travail pour une période allant de 6 mois à 2 ans. Ainsi, pour une interruption d'activité dû à un accident pour une période de 6 mois, le propriétaire de taxis motos à deux roues perd la somme de 270.000 Fcfa, un arrêt de 1 an le montant est de 540.000 Fcfa, et un arrêt de 2 ans, ce montant passe à 1.080.000 Fcfa.

Au total, pour un arrêt de travail cumulé de 3ans 6 mois, le propriétaire enregistre une perte de 1.890.000 Fcfa.

Pour un propriétaire de tricycle dont la recette est de 3000 Fcfa par jour à 6 mois, il est privé de 540.000 F cfa, pour un arrêt de 1 an, ce montant est de 2.160.000 Fcfa et pour un arrêt de 2 ans, le montant passe à 2.160.000 Fcfa. En somme, pour une période cumulée de 3 ans 6 mois, la perte est de 3.780.000 Fcfa.

Sur la question, un propriétaire de moto taxi affirme que : « *En cas d'accident, c'est une grande perte pour nous les propriétaires, d'abord après l'accident la moto est généralement abimée, c'est la toute première perte, ensuite vous ne pouvez plus recevoir la recette, c'est la seconde perte, enfin vous êtes contraint à soigner l'accidenté parce que c'est votre employé, vraiment l'accident est une grande perte pour nous les propriétaires* ».

Si les propriétaires de motos taxis subissent des pertes économiques en cas d'accidents, qu'en est-il pour les conducteurs ? Le tableau suivant nous donne de plus amples informations.

3.7.2 Perte économique pour les conducteurs de motos taxis à la suite des accidents de circulation

Tableau 13 : Perte économique pour les conducteurs de motos taxis à Korhogo et Bouaké

Gain Moyen d'un conducteur de motos taxis	2000 F cfa par jour pour une moto à deux roues	3 000 F cfa par jour pour un tricycle
Interruption de travail suite à un accident de circulation		
6 mois	360.000	540 000
1 an	720.000	1.080.000
2 ans	1.440.000	2.160.000
Total	2.520.000	3.780.000

Source : Données enquêtes, 2023

Il ressort de l'enquête que les conducteurs de motos taxis enregistrent des pertes économiques lorsqu'un accident survient. Pour un conducteur de moto taxis à 2 roues le gain moyen est de 2000 F cfa par jour. Pour une interruption de travail à 6 mois, c'est 360.000 Fcfa de perdu pour le conducteur, pour une période de 1 an, cette perte est à 720.000 Fcfa et pour 2 ans, le montant passe à 1.440.000 F cfa.

Au total, sur une période de 3 ans 6 mois, la perte est de 2.520.000 F cfa. Pour un conducteur de moto à 3 roues, la recette moyenne est de 3000 Fcfa par jour. Pour une période de 6 mois, la perte est de 540.000 F cfa, pour une période de 1 an, ce montant passe à 1.080.000 F cfa et pour 2 ans, la perte est de 2.160.000 F cfa.

En somme, en 3 ans 6 mois c'est 3.780.000 Fcfa, le conducteur victime des accidents est privé de son activité par conséquent de son revenu. Cette situation engendre de nombreux désagréments pour le conducteur qui dépend des autres.

Au-delà des pertes économiques pour les propriétaires et les conducteurs de motos taxis, ces accidents engendrent des pertes économiques pour l'Etat. C'est cette dimension qui sera abordée.

3.7.3 Perte économique engendrée par les accidents de motos taxis pour l'Etat dans les villes de Korhogo et Bouaké

Les pertes économiques générées par les accidents de motos taxis pour l'Etat se situent à la fois au niveau des structures décentralisées (les Mairies) et des structures déconcentrées (Direction Régionale des Impôts etc).

Ainsi, les accidents de motos taxis constituent une perte économique essentielle pour l'Etat. Cela se perçoit par les taxes des structures décentralisées notamment les Mairies et des services de recouvrement des impôts principalement le service des assiettes des impôts. Les pertes se situent principalement au niveau des cotisations mensuelles des conducteurs de motos taxis. C'est ce qui ressort des propos d'un conducteur victime d'accident de motos taxis en ces termes : *« à cause de l'accident je n'arrive plus à payer les taxes de la Mairie et des Impôts, à la Mairie je payais 3 000 Fcfa par mois, pour les impôts, c'est 25000 F cfa pour année »*.

Sur la question, le responsable du service de recouvrement de la Mairie de Korhogo affirme que : *« Les motos taxis participent aux taxes imposées par la Mairie et même du service des Impôts, mais en cas d'accident ils n'ont plus la capacité pour le faire. L'accident prive indéniablement l'Etat des ressources financières »*.

En dehors des impositions de la Mairie et des Impôts, les motos taxis participent à l'achat de la vignette annuelle pour les véhicules motorisés, ce qui représente une recette supplémentaire de l'Etat. Le coût des vignettes varie entre 5000 F cfa et 12000 F cfa. En cas d'accident, les conducteurs de motos taxis ne peuvent plus renouveler la vignette, il s'agit dans ces conditions d'un manque à gagner pour l'Etat. C'est en ce sens que le responsable de la SICTA de Korhogo affirme que : *« Même si dans l'ensemble les conducteurs de motos taxis ne payent pas assez la vignette, il y a quand même certains d'entre eux qui le font régulièrement, j'ai pu moi-même le constaté, mais en cas d'accident ils ne peuvent plus payer, et c'est l'Etat qui perd »*. Les accidents de motos taxis engendrent ainsi des pertes économiques pour l'Etat.

4. Discussion

Les résultats de notre étude nous indiquent que plus 80% des conducteurs victimes d'accidents de motos taxis ne pourront plus jamais reprendre leurs activités, de facto pourront plus contribuer à l'économie locale, devenant ainsi des charges sociales à la fois pour leurs familles et pour l'Etat. En outre, ces victimes d'accidents de motos taxis porteront à vie de nombreuses pathologies entre autres les handicaps physiques et des pathologies psychologiques, notamment l'absence de motivation, la crise d'humeur, le repli sur soi, l'anxiété, les troubles de la mémoire, etc. De plus, ces victimes devront vivre à jamais avec de nombreuses difficultés sociales. Il s'agit du recours à d'autres personnes pour des tâches quotidiennes, à la non-participation aux activités religieuses et associatives. A cela s'ajoute les problèmes de couple (querelles entre conjoints et dérèglement de la vie sexuelle) et ceux liés à un ou les membre (s) de la famille (rejet par un membre de la famille).

Nos résultats sont soutenus par ceux de Berete et *al* (2022) qui énoncent qu'à Bouaké, la couche socio-professionnelle impliquée dans les accidents routiers admis pour traumatisme cranio-facial au CHU était dominée par les conducteurs de taxi-moto (38,45%) suivis des élèves et étudiants (22,7%). Cette situation trouve son explication dans le fait que la majorité des élèves et étudiants empruntent fréquemment les taxi-motos pour se rendre dans leurs établissements respectifs qui sont les premières victimes surtout en période de classe. Les traumatismes cranio-faciaux représentent, ainsi, un réel problème de santé publique, qui touche les adultes jeunes notamment de sexe masculin. Ces résultats sont consolidés par les travaux de Peden et *al* (2004), qui soulignent que ces accidents routiers en général représentent un problème de santé publique croissant qui touche de façon disproportionnée des groupes d'usagers vulnérables de la route, y compris les pauvres. Pour les auteurs, plus de la moitié des personnes tuées dans des accidents de la circulation sont de jeunes adultes âgés de 15 à 44 ans. Ces accidents coûtent de plus aux pays à faible revenu et à revenu moyen de 1% à 2% de leur produit national brut, soit plus que la totalité de l'aide au développement qu'ils reçoivent. D'autres études également font le même constat, spécifiquement pour les motocyclettes, de nombreuses études montrent un risque d'accident

plus élevé pour les usagers des tranches d'âge les plus jeunes (Chang et al, 2006 ; Evans 2004) cité par Moskal (2010).

Se référant au rapport de l'OMS (2018), dès leur jeune âge, les hommes risquent davantage que les femmes d'être impliqués dans un accident de la route. Près de trois quarts (73%) des tués sur les routes sont des hommes de moins de 25 ans qui courent près de trois fois plus de risques d'être tués dans un accident que les jeunes femmes.

Dans le cadre de notre étude, il convient de faire remarquer qu'en ce qui concerne les conducteurs victimes d'accidents de motos taxis, la tranche d'âge est comprise entre 15 à 25 ans et 25 à 35 ans avec respectivement 32% et 28% à Korhogo et de 33,33% et 30% à Bouaké. Pour les clients ou passagers à Korhogo, les tranches d'âge qui varient de 5 à 15 ans et de 15 à 25 ans sont plus touchées par les accidents, avec respectivement 29% et 47%. Il en est de même à Bouaké, les tranches d'âge comprises entre 5 à 15 ans et entre 15 à 25 enregistrent un nombre important accident, avec respectivement 27,6% et 48,6%. Ainsi, les accidents de motos taxis touchent majoritairement les jeunes, toutefois les autres couches sociales ne restent pas en marche du phénomène, entre autres les enfants et les personnes âgées. Les enfants de 0 à 5 ans représentent respectivement 9% et les personnes âgées, les plus de 40 ans, sont estimés à 4 à 5% dans les deux villes.

De plus, au niveau des conducteurs, les victimes sont à 100% des hommes. Au niveau des passagers, les victimes sont de tout genre. Les passagers victimes d'accidents de motos taxis à Korhogo sont à 65% des femmes et à 35% des hommes. Par contre, dans la ville de Bouaké, les hommes représentent plutôt 62,9% et les femmes 37,1%. A Korhogo particulièrement, ce changement de tendance se justifie par la forte utilisation des tricycles (engins à trois roues) comme moyen de transport pour les femmes. Dans l'ensemble, les hommes sont les plus impliqués dans les accidents de motos taxis.

Ces résultats rejoignent ceux de Kabre (2016), qui s'accroît sur les conséquences socio-économiques des accidents de la route et leur prise en charge au Burkina Faso. Ces études révèlent que dans la majorité des cas, les jeunes âgés de 25 à 34 ans sont les plus représentés parmi les victimes, avec une nette prédominance des hommes. Les usagers des engins à deux roues motorisées sont plus

impliqués par rapport aux autres usagers de la route. Il poursuit en soulignant que le bilan lésionnel montre que les victimes âgées de 25 à 34 ans souffrent le plus de multiples lésions mineures. Les dépenses pour les soins des victimes sont payées dans la plupart des cas par les familles des victimes et leur entourage et les choix thérapeutiques des victimes dépendent de leur niveau de revenu, de leur niveau d'instruction et de leur méconnaissance du degré de gravité des lésions. Outre cela, le coût économique estimé par les victimes en moyenne est estimé à 159.849 francs CFA au bout de 30 jours, et que les accidents de la route engendrent des pertes productives par l'arrêt de travail et des handicaps physiques et psychologiques.

Nos travaux corroborent cette réalité. En effet, les accidents ont de nombreuses répercussions sociales à la fois pour les conducteurs de motos taxis et leurs clients/passagers. En ce qui concerne d'abord les conducteurs, à Korhogo, 92% des victimes ont dû arrêter leur activité de conduite, et à Bouaké, c'est 80% des victimes qui ont dû interrompre leur activité en raison des handicaps physiques. Ainsi, ces accidents ont pour conséquence immédiate l'inaptitude au travail. Cette situation se présente comme un handicap social pour les conducteurs qui ne peuvent plus être productifs pour la société. Ces accidents privent ainsi les conducteurs de leur revenu et engendre pour la famille des victimes des charges sociales à supporter. Ces victimes deviennent ainsi des charges sociales ou un fardeau en raison de leur situation de précarité et de fragilisation.

Dans la même perspective, Etsila (2015), utilise le terme de souffrance sociale pour décrire la situation sociale « *dégradée* » de certains usagers de la route en France. L'auteur énonce que chaque année, la route contraint 1.300 Français au fauteuil roulant. Il conclut que :

« La violence routière devient un facteur conduisant à la détresse sociale provoquant des souffrances humaines considérables : la famille, les amis et la communauté de chaque victime et parfois de chaque auteur d'accident sont frappés de plein fouet par les conséquences physiques, psychologiques, économiques et sociales du décès, des blessures ou de l'invalidité de leurs proches. Les rescapés et leurs familles subissent les effets souvent longs et douloureux des traumatismes, des incapacités et de la réadaptation ». (Etsila, 2015 :5).

Cela ne fait aucun doute, car à Korhogo comme à Bouaké, plus de 90% des victimes (conducteurs et passagers) d'accidents de motos taxis n'étaient pas rétablies ou guéris de l'accident. Cette situation sanitaire est chapeautée par des fardeaux financier et économique pour la famille. En dehors des conducteurs et passagers victimes, les accidents ont une incidence financière sur les propriétaires de motos, qui en plus d'assister parfois les conducteurs voient leurs motocyclettes abimées suite à un accident.

Conclusion

Les accidents de motos taxis dans les villes de Korhogo et de Bouaké ont des conséquences à la fois sur la santé, l'économie et le social. Ces incidences touchent non seulement les acteurs du secteur des motos taxis, les populations qui reste la potentielle clientèle mais aussi l'Etat. En effet, ces accidents de motos taxis dans ces villes représentent d'une part un problème de santé public croissant en raison de la situation sanitaire des victimes et d'autre part, un problème socio-économique du fait de la vulnérabilité des victimes, de la pauvreté des familles et surtout du manque à gagner pour l'Etat. Les effets de ces accidents soulignent l'importance de leur gestion et de leur anticipation par une réelle politique de prévention routière.

Du point de vue de la prise en charge médicale, l'étude préconise au regard des résultats, qu'il soit impérativement mis à disposition des structures d'intervention (GSPM, SAMU) et des structures sanitaires (CHR et CHU) d'un chariot d'urgence contenant tout le matériel nécessaire à la prise en charge immédiate des accidentés.

De plus, l'étude recommande la formation à la citoyenneté, au secourisme et au port obligatoire du casque de sécurité à la fois pour le conducteur de même que pour les passagers.

Toutefois, dans les villes de Korhogo et de Bouaké, les accidents de circulation ne concernent pas seulement les motos taxis, on note également l'action des motos personnelles. Une étude complémentaire pourrait aborder cette problématique.

Références Bibliographiques

Berete Pornan Issa.Jules, Zegbeh-N'Guessan Eric Kouassi, Djemi Ernest Martial, Yapo Assi Romaric Evrard, Dally Yassi Grâce, Crezoit Grébéret Emmanuel (2022), *Lésions craniofaciales dues aux accidents de la voie publique à Bouaké*. Health Sci.and Dis : Vol 23 (3) pp 114-117.

Etsila Judicaël (2015), *Souffrance sociale et violence routière : l'exemple du département de la Vienne dans la seconde moitié du xxe siècle.*, OpenEdition Books, p.227-237

Fofana Memon et Sangaré Moussa (2018), *A propos des accidents de la route: Analyse des facteurs associés aux accidents des motos-taxis dans le département de Korhogo*. East African Scholars Multidisciplinary Bulletin (An Open Access, International, Indexed, Peer-Reviewed Journal)Vol-1, Iss-3 (Dec, 2018).

Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (2022), *Statistiques des accidents routiers sur les périodes 2019, 2020 et 2021*.

Kabré Théophile Jumeau (2016), *Les conséquences socio-économiques des accidents de la route et leur prise en charge au Burkina Faso : cas de Ouagadougou*. Université Joseph Ki-Zerbo - Master de recherche en géographie, pp1-77

Kassi-Djodjo Irène (2013), *Les taxis-motos : un transport de crise dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire)*, Institut de Géographie Tropicale (IGT),. Université de Cocody (Côte d'Ivoire) Transport et développement des territoires , n° 1-2, pp 105-114.

Krah Koffi Léonard, Yao Loukou Blaise, Séry Bada Justin Léonard Niaaoré, Bénié Adoubs Célestin, Kouassi Kouamé Jean-Eric, Ogondon Bernard., Kodo Michel (2013), *Données épidémiologiques des accidents de moto aux urgences chirurgicales du CHR de Bouaké*. Service de Traumatologie - Orthopédie du CHU de Bouaké, Rev Int Sc Méd 2013 ;15,3 pp161-164.

Moskal Aurélie (2009), *Epidémiologie du traumatisme routier chez les deux-roues motorisés*. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. Français. pp1-266

Office de Sécurité Routière (2022), *Présentation des accidents dans les délégations régionales sur les périodes 2020 et 2021*.

Organisation Mondiale de la Santé (2004). *La prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation*.

,http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/fr/, consulté le 17 août 2023.

Organisation Mondiale de la Santé (2017), *La sécurité des deux et trois-roues motorisés : manuel de sécurité routière à l'intention des décideurs et des intervenants*.

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/272409>. consulté le 10 février 2022.

Médecine traditionnelle versus médecine moderne en milieu rural ivoirien : cas de la sous-préfecture de Ganaoni

Amadou KONE

Doctorant de sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan

amadou.kkone1@gmail.com

Commê Jonathan Dja

Doctorant de sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan

jonath88an@gmail.com

Résumé

L'article explore la relation entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne en milieu rural ivoirien en prenant pour cas d'étude la Sous-préfecture de Ganaoni, dans le nord du pays. Cet article analyse la manière dont ces deux (02) systèmes coexistent, s'influencent mutuellement, et impactent les choix thérapeutiques des populations. Ainsi, les données collectées révèlent une préférence des populations pour la médecine traditionnelle. Cette préférence est due non seulement à l'ancrage culturel mais aussi, à l'accessibilité et à la confiance que ces populations ont dans ces pratiques ancestrales. Cette étude met en évidence l'absence de collaboration institutionnelle entre ces deux (02) médecines et propose par ricochet, des pistes pour une intégration plus efficace de ces deux (02) pratiques notamment, par la reconnaissance officielle de la médecine traditionnelle, sa formalisation et la mise en place de partenariats entre les praticiens traditionnels et modernes.

Mots clés : médecine traditionnelle, médecine moderne, Ganaoni, Côte d'Ivoire, Interactionnisme symbolique, intégration médicale.

Abstract

The article explores the relationship between traditional medicine and modern medicine in rural Ivory Coast, taking the sub-prefecture of Ganaoni, in the north of the country, as a case study. This article analyzes the way in which these two (02) systems coexist, influence each other, and impact the therapeutic choices of populations. Thus, the data collected reveals a population preference for traditional medicine. This preference is due not only to cultural roots but also to the accessibility and confidence that these populations have in these ancestral practices. This study highlights the absence of institutional collaboration between these two (02) medicines and in turn proposes avenues for a more effective integration of these two (02) practices in particular, through the official recognition of traditional medicine, its

formalization and establishing partnerships between traditional and modern practitioners.

Keys Words: traditional medicine, modern medicine, Ghana, Ivory Coast, Symbolic Interactionism, medical integration

Introduction

A l'issue de la déclaration d'Alma Ata en 1978, la médecine traditionnelle a acquis une reconnaissance internationale significative, validant ainsi des millénaires de savoirs médicaux à travers diverses cultures. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), chaque État est responsable de la promotion et de l'intégration de la médecine traditionnelle au sein de son système de santé. A cet effet, des instances internationales et nationales furent créées afin de coordonner les efforts consentis en vue de l'intégration de la médecine traditionnelle dans le cadre du plan de couverture sanitaire universelle reconnue pour ses qualités et considérée comme un élément clé du système de santé mondial. Toutefois, la non régulation des pratiques médicinales et des pharmacopées traditionnelles a soulevé des préoccupations relatives à la collaboration entre les médecines traditionnelle et moderne (Leca et Le Thanh, 2017, p. 65).

Depuis Alma Ata, l'OMS a continué de promouvoir une meilleure santé pour tous grâce aux soins de santé primaires, tout en soulignant la nécessité pour ce milieu de réduire les disparités sociales et d'intégrer la santé dans divers secteurs d'activités. La Stratégie de l'OMS en faveur de la médecine traditionnelle (2014-2023) consistait à mettre l'accent notamment, sur l'intégration des services de médecine traditionnelle et conventionnelle dans les systèmes de santé nationaux. Selon cette organisation, environ 80% des populations rurales des pays en développement se tournent vers la médecine traditionnelle comme premier recours. Cette attitude des populations rurales témoigne de l'intégration de cette médecine traditionnelle dans les systèmes de croyance et son importance dans les soins de santé primaire (WHO, 2002). Le constat est que cette tendance reste particulièrement forte en Afrique, où la médecine traditionnelle est privilégiée en raison de l'insuffisance des infrastructures médicales modernes dans les zones rurales. (OMS, 2021 ; Aké-Assi, 2002).

Il convient d'indiquer que la médecine traditionnelle en Afrique bénéficie d'une double appréciation. D'abord, elle est valorisée pour son héritage culturel et son rôle historique dans les soins de santé des populations locales. Ensuite, elle est reconnue au niveau international, notamment par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour sa contribution à la réalisation de la couverture sanitaire universelle (OMS, 2021). En dépit de cette reconnaissance, les États africains peinent souvent à lui accorder la place qu'elle mérite au sein de leurs systèmes de santé. Qui pis-est, ces États ne parviennent pas à aligner cette médecine sur l'estime que lui porte leur population. Cette situation crée donc un écart entre les politiques de santé de ces États africains et les attentes réelles de leurs populations, influençant ainsi le bien-être de ces dernières. La partie nord de la Côte d'Ivoire, précisément, la Sous-préfecture de Ganaoni dans département de Boundiali, n'échappe pas à cette réalité. Cette Sous-préfecture à l'instar des autres Sous-préfectures de la Côte d'Ivoire se trouve dans cette dynamique.

En effet, une étude exploratoire menée dans cette Sous-préfecture révèle deux (02) constats majeurs. Premièrement, en dépit du nombre croissant de sa population (plus de 30 000 habitants, selon le recensement général de la population de 2021), cette localité ne dispose que de deux (02) centres de santé ruraux et d'un (01) centre de santé urbain ; avec un personnel qui administre des soins aux patients sans l'avis d'un médecin. Ainsi, en cas d'urgence ou de situations graves, les patients doivent être transférés à l'hôpital général de Boundiali, distant de trente-cinq (35) kilomètres. Deuxièmement, l'existence de ces infrastructures sanitaires n'influence en aucun cas le choix des habitants de Ganaoni qui privilégient la médecine traditionnelle à la médecine conventionnelle. Selon les sages-femmes de cette localité, les femmes enceintes ont tendance à négliger les consultations prénatales régulières au profit de soins traditionnels jusqu'à un stade avancé de la grossesse. Cette préférence pour la médecine traditionnelle s'étend à d'autres domaines tels que le traitement de morsures de serpents, les fractures, les blessures diverses ainsi que le paludisme, les ulcères et autres maladies connexes. Cette situation soulève des préoccupations liées aux risques de contre-indications et à la qualité du suivi médical. Etant donné que les populations rurales s'orientent vers une forme d'automédication basée

sur diverses prescriptions médicales tantôt traditionnelles tantôt modernes, cet article veut mettre en évidence la relation entre ces deux (02) médecines en milieu rural ivoirien. Il ambitionne également d'analyser son impact sur les itinéraires thérapeutiques des populations rurales. Comment ces deux (02) systèmes se complètent-ils ou s'opposent-ils dans la perception des populations ? Quelles sont les dynamiques socioculturelles qui influencent les choix thérapeutiques des individus ? Enfin, quelles sont les mesures à prendre au plan étatique pour asseoir une politique de santé publique inclusive et efficace, respectant et intégrant les pratiques traditionnelles, tout en promouvant les avantages de la médecine moderne ?

Pour aborder ces questions de recherche sur la nature de la relation entre les médecines traditionnelle et moderne, trois (03) hypothèses issues de la revue de la littérature ont permis d'orienter l'enquête de terrain :

Hypothèse 1 : La médecine traditionnelle et la médecine moderne sont perçues comme des sciences complémentaires par les populations rurales, principalement en raison de la familiarité culturelle et de l'accessibilité de la médecine traditionnelle tandis que dans les zones urbaines, la tendance de plus en plus prononcée, privilégie la médecine moderne en raison de son efficacité et de sa scientificité (Leca et Le Thanh, 2017 ; Hohmann, 2008). Il existerait une division potentiellement géographique et culturelle dans la perception et l'utilisation des deux (02) systèmes de soins de santé. Cette hypothèse suggère que les choix thérapeutiques soient influencés par l'environnement immédiat, la disponibilité des soins et les croyances culturelles.

Hypothèse 2 : Les choix thérapeutiques des individus sont influencés par les normes culturelles, les croyances traditionnelles et le niveau d'éducation, avec une préférence marquée pour la médecine traditionnelle dans les communautés où ces facteurs sont dominants (Ndjitoyp, 2021). Ici, les décisions relatives à la santé ne seraient pas seulement prises sur la base de l'efficacité des traitements mais, elles sembleraient également enracinées dans les structures socioculturelles et éducatives de ces communautés. Cette hypothèse reconnaît que les traditions, les croyances et le niveau d'éducation peuvent façonner la

manière dont les gens perçoivent et interagissent avec différents systèmes de soins de santé.

Hypothèse 3 : La mise en place d'une politique de santé publique efficace et inclusive nécessite une réglementation qui reconnaît officiellement la médecine traditionnelle, son intégration dans les programmes de formation médicale et la création de partenariats entre praticiens traditionnels et modernes pour une approche de soins holistique (Yanourga, 2013 ; OMS, 2021). Cette hypothèse propose qu'une collaboration et une reconnaissance institutionnelle entre les médecines traditionnelle et moderne pourraient améliorer la qualité et l'efficacité des soins de santé. Elle implique que l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé officiel avec une réglementation et une formation appropriée, pourrait non seulement légitimer cette pratique aux yeux du public et des professionnels de la santé mais aussi, assurer la sécurité et l'efficacité des traitements proposés.

Ces hypothèses s'alignent sur l'interactionnisme symbolique qui met en lumière, le concept de construction sociale de la réalité (Charon, 2004). C'est un concept clé pour comprendre la manière dont les perceptions et les pratiques liées à la santé sont modelées par les interactions sociales et culturelles. Il permet d'analyser la formation, la négociation et la modification des croyances et valeurs associées à la médecine traditionnelle et moderne au sein des communautés, éclairant ainsi les dynamiques influençant les choix thérapeutiques (Reynolds et Herman-Kinney, 2003).

L'interactionnisme symbolique est une théorie sociologique qui se concentre sur la manière dont les individus interagissent avec les autres pour créer, maintenir et changer des significations partagées. Selon des penseurs comme George Herbert Mead (1934) et Erving Goffman (1959), la réalité sociale est construite et est constamment renégociée à travers ces interactions. Cette perspective met l'accent sur l'importance des symboles et du langage dans la formation de l'identité et de la perception (Le Breton, 2004).

En adoptant une vision holistique, l'interactionnisme symbolique, via le concept de construction sociale de la réalité, offre d'abord un aperçu des relations symboliques entre les médecines traditionnelle et

moderne et montre également leur impact sur les itinéraires thérapeutiques dans les communautés rurales ivoiriennes (Laberge, 2009). Cette approche incite à examiner les interactions quotidiennes entre les membres des communautés, les guérisseurs traditionnels et les professionnels de santé moderne. Elle montre la manière dont ces interactions façonnent les perceptions de chaque système médical et permet aussi d'explorer l'influence des croyances et des valeurs culturelles spécifiques à ces communautés sur leurs perceptions de la médecine, tout en soulignant la manière dont ces traditions, ces pratiques culturelles et ces systèmes de croyances orientent les attitudes envers les médecines traditionnelle et moderne. Cette perspective offre ensuite un cadre d'analyse des structures du pouvoir et de l'autorité telles que le statut des guérisseurs traditionnels par rapport aux professionnels de santé moderne, le rôle de ces guérisseurs traditionnels dans la perception et la pratique des soins de santé. L'interactionnisme symbolique contribue enfin à évaluer la manière dont ces réalités sociales construites peuvent influencer et orienter l'élaboration de politiques de santé publique qui respectent et intègrent efficacement les médecines traditionnelle et moderne.

Développement

1. Contexte de l'étude

Dans la Sous-préfecture de Ganaoni, en Côte d'Ivoire, le secteur de la santé est un domaine où se croisent à la fois médecine traditionnelle et moderne. Ce croisement entre ces deux (02) médecines met en lumière la complexité des choix thérapeutiques des populations de cette localité. En effet, la médecine traditionnelle, profondément ancrée dans les croyances culturelles du fait de son accessibilité (nature et zone géographiquement propice à cette activité) coexiste avec la médecine moderne, difficilement accessible du fait de l'insuffisance des infrastructures sanitaires et de personnel qualifié (absence de médecins et insuffisance d'agents de santé).

Fort de cette situation, les résidents oscillent entre ces deux (02) systèmes de soins ; et divers facteurs permettent d'expliquer cet état de fait notamment, la croyance dans les origines spirituelles ou mystiques des maladies, la proximité des praticiens et le coût des

soins, la confiance envers ces pratiques traditionnelles ainsi que l'approche holistique de la santé. Malgré les efforts consentis par l'Etat pour assurer une couverture sanitaire universelle à tous, à travers le programme de la couverture maladie universelle (CMU), les populations continuent de faire face à de réels obstacles tels que l'éloignement géographique des structures sanitaires, les coûts cachés ou faux frais payés par les patients dans les établissements sanitaires et centres de santé ainsi que la qualité variable des soins et les barrières culturelles et linguistiques.

A Ganaoni, les praticiens de la médecine traditionnelle sont reconnus pour leur expertise avérée dans des domaines spécifiques tels que la guérison des fractures osseuses, les morsures de serpents, les remèdes contre l'empoisonnement, etc. Ces connaissances attirent des patients venus de divers horizons (non seulement de la région de la Bagoué mais aussi au-delà de cette région) malgré l'absence de reconnaissance légale de ces pratiques et les risques d'abus ou de dérives encourus par ses adeptes. Il convient de souligner que les populations de Ganaoni valorisent à la fois les approches traditionnelles et modernes et adaptent ainsi leurs choix de santé à cet effet. Ce constat implique donc un réel besoin d'intégration et de collaboration entre ces deux (02) systèmes pour une meilleure et efficace prise en charge sanitaire, respectueuse des réalités culturelles et individuelles des patients.

Cette étude se situe donc à l'intersection de ces divers éléments. Elle vise à explorer les interactions entre les médecines traditionnelle et moderne et cherche à comprendre la manière dont ces interactions façonnent les choix de santé des populations en mettant un accent particulier sur le contexte africain.

2. Méthode

Cette étude s'est focalisée sur la Sous-préfecture de Ganaoni dans la région de la Bagoué en Côte d'Ivoire. Cette localité a été choisie pour sa diversité ethnique et ses pratiques médicales traditionnelles en l'occurrence, celles du peuple Sénoufo. Les différentes données ont été collectées auprès de trois (03) groupes dont les Autorités administratives et locales au nombre de deux (02) personnes, les praticiens des médecines traditionnelle et moderne au nombre de seize

(16) personnes et les usagers ou patients au nombre de quatorze (14) personnes. Cet échantillon bien qu'étant non probabiliste, a été sélectionné pour sa diversité, avec une répartition quelque peu équilibrée entre hommes et femmes notamment, douze (12) femmes sur les trente-deux (32) que compte l'échantillon.

En outre, la méthodologie de travail comprenait des entretiens semi-dirigés et des observations sur le terrain. Cette méthodologie est adaptée pour explorer les perceptions et les expériences des médecines traditionnelle et moderne. Par ailleurs, les guides d'entretien spécifiques à chaque groupe et la grille d'observation ont facilité l'exploration des pratiques, des interactions et des perceptions des populations sur les deux (02) systèmes médicaux.

De même l'analyse de contenu a été utilisée pour traiter les données, dégageant ainsi des thèmes et des motifs en rapport avec les hypothèses de l'étude. Cette approche compréhensive a permis d'interpréter les données en tenant compte du contexte socioculturel des participants, offrant ainsi une perspective enrichie des dynamiques existantes entre les médecines traditionnelle et moderne.

3. Présentation des résultats de l'étude

3.1. Complémentarité et opposition dans les perceptions des médecines traditionnelle et moderne

Dans la Sous-préfecture de Ganaoni, l'étude de la complémentarité et de l'opposition entre les médecines traditionnelle et moderne révèle une dynamique complexe et parfois contradictoire, à savoir :

- Une absence de collaboration institutionnelle :

Il apparaît clairement qu'au niveau institutionnel, il n'existe aucune forme de collaboration entre les médecines traditionnelle et moderne. Le Sous-préfet de Ganaoni a d'ailleurs souligné cette lacune en ces termes : *“je sais que la médecine traditionnelle existe mais, il n'y a pas de politique locale mise en place pour le moment ; alors j'observe ce qui se passe”* (Sous-préfet). Cette déclaration met en lumière l'absence d'un cadre institutionnel et d'une politique spécifique pour intégrer la médecine traditionnelle dans le système moderne de santé local.

- Des tentatives de modernisation de la médecine traditionnelle :

Des efforts ont été consentis pour moderniser la pratique de la médecine traditionnelle notamment, à travers l’instauration et l’utilisation de carnets de consultation et de registres à cet effet, comme le décrit un praticien de la médecine traditionnelle (PMT) de Ganaoni : *“Quand les Docteurs sont venus, ils m’ont donné des cahiers pour enregistrer les malades qui viennent me voir.”* Cependant, cette tentative de formalisation semble être en déphasage avec la réalité des praticiens, souvent analphabètes et complètement éloignés des pratiques administratives modernes.

- Une vision unidirectionnelle de la collaboration :

L’idée d’une médecine inclusive est diversement interprétée par les acteurs locaux. En effet, pour les professionnels de la médecine moderne, il s’agit de transformer les praticiens traditionnels en agents relais vers les hôpitaux publics tandis que pour ces derniers, l’inclusivité signifierait une reconnaissance et une valorisation de leur art. Comme l’exprime un praticien de la médecine traditionnelle du village de Bolondo, cette approche unidirectionnelle ne répond pas à leurs attentes : *“Si nous pouvions obtenir notre propre centre de soins traditionnels pour traiter les malades (...), on n’aurait pas à envoyer les patients à Boundiali. Nous pourrions les soigner ici.”*

- Des perceptions contradictoires avec une dépréciation mutuelle des deux (02) systèmes :

Il existe une dépréciation mutuelle entre les praticiens de ces deux (02) systèmes de médecine. En effet, les professionnels de la médecine moderne appréhendent souvent les praticiens traditionnels à des charlatans ou des non-initiés. En revanche, ces derniers considèrent la médecine moderne comme étrangère voire importée et inadaptée à leur culture, à leur vision des choses. Cette divergence de perceptions et de points de vue crée un fossé entre les deux (02) pratiques, comme le souligne une sage-femme du village de Sissedougou : *“Non je ne suis pas d’accord pour qu’on travaille ensemble parce qu’on n’a pas reçu la même formation.”*

- Une référence pour l'identité culturelle et la tradition :

Les praticiens de la médecine traditionnelle valorisent leur identité culturelle et leurs méthodes traditionnelles. Ils considèrent leur pratique comme un héritage familial et une partie intégrante de l'identité sociale de leur communauté. Cette considération les rend réticents à s'aligner sur les pratiques et les protocoles de la médecine moderne. Comme le témoigne un autre praticien de la médecine traditionnelle, originaire du village de Kambiala, sa médecine est perçue comme un trésor familial et elle constitue une source de fierté pour sa famille et ses ancêtres.

3.2. Influence des dynamiques socioculturelles sur les choix thérapeutiques des populations

- Ancrage socio-culturel de la médecine traditionnelle

La médecine traditionnelle est profondément enracinée dans le quotidien des habitants de Ganaoni à telle enseigne qu'un usager du village de Bolondo résume cette préférence comme suit : *“Pourquoi je me soigne avec la pharmacopée traditionnelle ? Mais, c'est ce que tout le monde fait, je ne sais pas.”* Cette réponse spontanée illustre bien le rôle central qu'occupe la médecine traditionnelle en tant que pratique médicale mais aussi, en tant qu'élément culturel indissociable de la communauté.

- Transmission ancestrale et confiance accordée au praticien traditionnel

Le respect et la confiance accordée aux praticiens de la médecine traditionnelle sont fondés entre autres, sur les nombreux témoignages recueillis auprès des usagers et également sur la transmission de ce savoir ancestral par lignage ou apprentissage auprès de praticiens de renom. En effet, les populations font appel à ces derniers par habitude et par nécessité mais aussi, en raison de leur réputation et de l'efficacité de leurs traitements prouvés par d'innombrables témoignages véhiculés de bouche à oreille depuis des lustres. Comme le souligne un praticien de la médecine traditionnelle du village de Sissédougou, *“les plantes que j'utilise m'ont été révélées par mon père.”*

- Coexistence entre modernité et tradition

Malgré un taux de scolarisation croissant dans le nord du pays, l'instruction n'a pas érodé la popularité de la médecine traditionnelle. Qui-mieux est, bon nombre d'intellectuels issus de cette région du pays ou d'ailleurs, ont tendance à recourir à ces pratiques ancestrales. Il en va de même du Sous-préfet de Ganaoni qui a lui-même, affirmé sans ambages, être un consommateur actif de la pharmacopée traditionnelle. Ce qui implique non pas une confrontation entre ces connaissances (modernes et traditionnelles) mais plutôt une certaine coexistence entre ces sciences.

- La médecine traditionnelle face aux besoins non satisfaits de la médecine moderne

Souventes fois, la médecine traditionnelle apporte son concours à la médecine moderne en traitant des pathologies (maladies, affections, troubles) perçues comme surnaturelles ou mystiques qui ne peuvent pas être détectées ou décelées par les praticiens en suivant les protocoles scientifiques usuels de la médecine moderne. De même, des pathologies naturelles jugées incurables par la médecine moderne pour lesquelles les praticiens ne prescrivent que des placebos ou des remèdes pour ralentir la propagation ou calmer les douleurs sont parfois traitées et guéries par la médecine traditionnelle. Cette capacité à répondre à un éventail plus large de besoins médicaux renforce la position de la médecine traditionnelle au sein de la communauté. Un praticien de la médecine traditionnelle du village de Bolondo évoque cet aspect en disant ceci : *“Quand quelqu'un vient chez moi et que je vois que ce dont il souffre est spirituel, je ne l'envoie pas à l'hôpital.”*

- Facteurs économiques et accessibilité

La précarité économique des individus joue un rôle significatif dans le choix des soins de santé. Ainsi, la médecine traditionnelle, souvent plus abordable et accessible aux populations que la médecine moderne, devient une alternative privilégiée. Cette préférence est renforcée par la proximité géographique des praticiens traditionnels aux centres de santé plus éloignés. Relativement à la Sous-préfecture de Ganaoni, il existe en tout et pour tout, un centre de santé urbain situé dans le village de Ganaoni et deux (02) centres de santé ruraux dans les villages de Sissédougou et de Niempurgué, distants de

Boundiali respectivement de 35 kilomètres, 47 Kilomètres et 43 kilomètres ainsi qu’aucun médecin pour les treize (13) villages qui comptent trente mille âmes. En revanche, l’on compte une vingtaine de praticiens pour la médecine traditionnelle par village.

- Influence de la socialisation et des représentations sociales

La socialisation joue un rôle déterminant dans le maintien de la médecine traditionnelle. En effet, les générations plus jeunes sont élevées dans un environnement où cette pratique est normalisée. Ce qui perpétue donc son utilisation. Comme le soulignait un usager du village de Sissédougou : *“de tous mes enfants, c’est celui qui n’a pas grandi avec moi qui n’utilise pas les médicaments traditionnels.*

- La médecine traditionnelle comme réponse aux limites de la médecine moderne

Bien que les campagnes de sensibilisation promeuvent l’utilisation de la médecine moderne, elles ne parviennent pas toujours à modifier profondément les habitudes de soins des populations. Cela est dû en partie à la méfiance envers les hôpitaux et la préférence marquée des usagers pour des traitements plus naturels en symbiose avec les croyances locales. Selon les propos de la sage-femme de Ganaoni, les femmes de cette localité ignorent, pour la plupart d’entre elles, les consultations prénatales et préfèrent se rendre à l’hôpital le jour de l’accouchement en compagnie de leur matrone.

3.3. Rôle des politiques de santé publique dans l’intégration des médecines traditionnelle et moderne

- Reconnaissance mutuelle des médecines et défi de l’intégration

La clé de l’intégration réussie des médecines traditionnelle et moderne dans la sous-préfecture de Ganaoni réside dans la reconnaissance et le respect mutuels. Comme l’exprime un praticien de la médecine traditionnelle du village de Sissédougou : *“bon, moi je vois qu’on fait les mêmes choses donc si tu veux tu viens chez nous ou bien tu vas à l’hôpital, c’est la même chose.”* Cette déclaration souligne l’importance d’une approche égalitaire et respectueuse entre les deux (02) systèmes médicaux.

- Valorisation et Formalisation de la Médecine Traditionnelle

La médecine traditionnelle souffre d'une absence de formalisation bien qu'elle reste et demeure le premier choix de bon nombre de personnes à Ganaoni. Comme l'indique un usager de Ganaoni : *“Le savoir des blancs est écrit, le nôtre est oral. En quoi le savoir traditionnel est-il inférieur au savoir écrit ?”* Cette perception illustre bien le besoin de valoriser et de structurer la médecine traditionnelle pour une meilleure intégration.

- Potentiel de Collaboration et de Développement

Il existe un potentiel considérable pour favoriser la collaboration et le développement entre les médecines traditionnelle et moderne. En effet, la complémentarité entre ces deux (02) systèmes pourrait améliorer l'accès aux soins et la qualité des traitements. Un infirmier de Sissédougou souligne le fait que : *“si l'État nous autorise à prescrire les produits de la médecine traditionnelle, pourquoi pas ?”*

- Enjeux de Réglementation et de Contrôle Qualité

Pour assurer une médecine inclusive efficace, il est primordial d'établir des réglementations strictes et des contrôles de qualité, notamment en ce qui concerne la conservation et le conditionnement des produits de la médecine traditionnelle. Comme le souligne un usager de Kambiala, la conservation adéquate des produits issus de la médecine traditionnelle et leur conditionnement hygiénique sont déterminants pour la crédibilité et l'efficacité de ces produits.

- Infrastructures Dédiées et Formation

La création d'infrastructures dédiées à la médecine traditionnelle et la formation de ses praticiens sont des étapes importantes pour renforcer ce secteur. Un praticien de la médecine traditionnelle de Kambiala exprime le besoin suivant : *“Ce que nous désirons, c'est de pouvoir nous retrouver en un endroit et pratiquer notre médecine.”* Ainsi, des centres de soins spécialisés pourraient servir de plateformes d'échanges de connaissances et de formation continue de praticiens.

- Protocoles de Soins Intégrés

La création de protocoles de soins intégrant la médecine traditionnelle dans le parcours thérapeutique moderne est essentielle pour

l'apprentissage des différents praticiens. Ces protocoles pourraient inclure des prescriptions traditionnelles pour certaines pathologies, élargissant ainsi l'éventail des options de traitements disponibles pour les patients. Cette expérience aurait l'avantage de servir aux patients à peu de revenus, des produits traditionnels certifiés scientifiquement pour leur efficacité et leurs effets secondaires maîtrisés. En outre, ce protocole de soin intégré marquerait une reconnaissance officielle des actes de la médecine traditionnelle par l'Etat de Côte d'Ivoire.

4. Discussion

La revue de la littérature sur le développement de la médecine traditionnelle dans divers contextes mondiaux, telle que décrite par Leca et Le Thanh (2017), et les observations spécifiques des habitudes des populations de la Sous-préfecture de Ganaoni, offrent une perspective nuancée sur les interactions entre les médecines traditionnelle et moderne. Dans des pays comme la Chine, le Vietnam, et l'Ouzbékistan, la médecine traditionnelle a évolué de manière significative, acquérant une crédibilité et une reconnaissance institutionnelle notable. Par exemple, en Ouzbékistan, la médecine tabib est intégrée au système éducatif, donc reconnue par l'État. Cette coexistence favorise une approche inclusive de la santé publique (Hohmann, 2008).

En revanche, l'étude de cas de Ganaoni révèle une absence notable de collaboration institutionnelle entre les médecines traditionnelle et moderne. Comme le soulignent les praticiens de Ganaoni, les efforts de modernisation de la médecine traditionnelle et les perceptions contradictoires entre les praticiens de ces deux (02) systèmes, mettent en évidence des défis uniques dans le contexte africain. Cette situation diffère de celle observée dans d'autres régions où la médecine traditionnelle jouit d'une reconnaissance plus formelle et d'une intégration dans les instances institutionnelles.

L'interaction entre la médecine traditionnelle et les systèmes de santé modernes en Afrique telle que décrite par Ndjitoyap (2021), révèle des défis supplémentaires. En effet, en Afrique, environ 80% de la population utilise des produits de la médecine traditionnelle. Cependant, le secteur est souvent marqué par l'absence de

réglementation et de reconnaissance officielle. Ce contraste avec les pays comme la Chine et l'Ouzbékistan souligne l'importance du contexte culturel et politique dans la manière dont la médecine traditionnelle est perçue et intégrée dans les systèmes de santé.

Quant à l'ancrage socio-culturel de la médecine traditionnelle, tel qu'observé à Ganaoni, l'on peut indiquer que cet ancrage est un phénomène global qui se reflète dans la littérature. Des études comme celles de Leca et Le Thanh (2017) ainsi que celle de Ndjitoyap (2021), ont déjà souligné l'importance de la médecine traditionnelle comme un élément à part entier des cultures locales et cela bien au-delà de son rôle médical. Cette dimension est particulièrement palpable à Ganaoni où l'utilisation de la médecine traditionnelle est une norme culturellement enracinée et transmise de génération en génération.

La confiance que vouent les populations aux praticiens traditionnels est fondée sur la transmission ancestrale de leur savoir. Cette confiance est un thème commun dans la littérature sur la médecine traditionnelle. Comme le souligne Hohmann (2008), cette confiance est renforcée par l'efficacité prouvée et la réputation de ces praticiens. Cela est également un aspect observé à Ganaoni.

Il convient d'indiquer que cette étude sur Ganaoni apporte une perspective originale sur la coexistence entre modernité et tradition. Bien que la littérature existante reconnaisse cette coexistence, la réalité de Ganaoni fournit un exemple concret de cette dynamique. Car, certains intellectuels et certaines autorités administratives telles que le sous-préfet, choisissent souventes fois d'utiliser la médecine traditionnelle.

En outre, la médecine traditionnelle à Ganaoni répond à des besoins que la médecine moderne ne saurait satisfaire, notamment dans le traitement des pathologies perçues comme surnaturelles ou mystiques. Cette complémentarité est mise en évidence dans les travaux de Ndjitoyap (2021), qui indiquent que la médecine traditionnelle comble souvent les lacunes laissées par la médecine moderne.

De même, les facteurs économiques et l'accessibilité jouent aussi un rôle déterminant dans le choix de la médecine traditionnelle, comme le soulignent Adjanohoun et Aké-Assi (1979) et Aké-Assi (1984, 2002). Cette dimension économique est particulièrement pertinente à

Ganaoni où la précarité économique et la proximité géographique des praticiens traditionnels influencent les choix thérapeutiques des patients.

Par ailleurs, la socialisation et les représentations sociales, comme observées à Ganaoni où la médecine traditionnelle est transmise et normalisée dès l'enfance, correspondent aux observations de chercheurs tels que Heidenreich (2010), qui notent l'importance de la socialisation dans le maintien des pratiques traditionnelles.

Enfin, l'analyse des données issues de la revue de la littérature et des résultats spécifiques obtenus à Ganaoni, révèle des aspects importants relativement au rôle des politiques de santé publique dans l'intégration des médecines traditionnelle et moderne. Cette intégration ne se limite pas à une simple coexistence, mais implique une reconnaissance mutuelle, une formalisation et une collaboration active, comme le souligne un praticien de la médecine traditionnelle (PMT) de Sissedougou.

Il convient de souligner que la littérature existante, notamment les travaux de Leca et Le Thanh (2017) ainsi que ceux de Ndjitoyap (2021), mettent en avant la nécessité d'une reconnaissance institutionnelle de la médecine traditionnelle. Cette reconnaissance institutionnelle n'a pu trouver un début d'exécution à Ganaoni où le souhait des praticiens et des usagers était d'obtenir une valorisation et une structuration de la médecine traditionnelle équivalente à la médecine moderne. La perspective unique de Ganaoni illustre le besoin de formaliser le savoir traditionnel, souvent transmis oralement, pour une meilleure intégration dans le système de santé formel.

Le potentiel de collaboration et de développement mutuel entre les deux (02) systèmes est un thème récurrent dans la littérature. Les observations faites à Ganaoni, comme l'indique l'infirmier de Sissedougou, suggèrent que la complémentarité entre ces deux (02) médecines pourrait améliorer l'accès et la qualité des soins. Ce point de vue renforce l'argument de chercheurs tels que Hohmann (2008), qui soulignent l'importance d'intégrer la médecine traditionnelle dans les protocoles de soins modernes.

Concernant les enjeux de réglementation et de contrôle qualité, il faut noter que l'instauration de ces enjeux répond au souci d'assurer l'efficacité et la sécurité des traitements traditionnels. Ces enjeux sont également soulignés à Ganaoni. Cette nécessité d'instaurer des normes strictes en matière de conservation et de conditionnement des produits traditionnels est un aspect que la littérature et les résultats de Ganaoni partagent, soulignant ainsi l'importance de ces mesures pour la crédibilité et l'efficacité de la médecine traditionnelle.

S'agissant de la mise en place d'infrastructures dédiées et la formation des praticiens, il convient d'indiquer que ce sont des étapes importantes qui ont été identifiées dans les études et corroborées par les observations faites à Ganaoni. Des centres de soins spécialisés pourraient servir de lieux d'échanges et de formation, un concept soutenu par les travaux de Adjanohoun et Aké-Assi (1979) et Aké-Assi (1984, 2002).

Parlant de la création de protocoles de soins intégrés, comme l'ont suggéré les praticiens de la médecine traditionnelle de Ganaoni, il est à noter que cette proposition est innovante et pourrait élargir l'éventail des options de traitement. Elle pourrait également marquer une reconnaissance officielle de la médecine traditionnelle par l'État de Côte d'Ivoire. Cette approche reflète une perspective pratique et originale qui complète les recommandations théoriques de la littérature.

Par ailleurs, en ce qui concerne les trois (03) hypothèses envisagées précédemment, l'examen de l'hypothèse un, à travers le prisme de l'interactionnisme symbolique, montre une validité partielle pour ce qui est de la division géographique et culturelle dans la perception des médecines traditionnelle et moderne. Bien que les études de Ganaoni et celles de Leca et Le Thanh (2017) ainsi que celles de Hohmann (2008) n'appuient pas totalement cette hypothèse, elles révèlent cependant, une réalité plus complexe. Les résultats indiquent que, dans les communautés rurales de Ganaoni, la médecine traditionnelle est fortement valorisée. Ce qui témoigne d'une familiarité culturelle et d'une accessibilité à ce type de médecine. Toutefois, et c'est ici que l'interactionnisme symbolique devient pertinent, plutôt qu'une séparation nette, il semble exister une coexistence et une

complémentarité des systèmes de soins de santé, transcendant les distinctions géographiques entre zones rurales et urbaines.

En poursuivant cette analyse, l'interactionnisme symbolique confirme l'hypothèse deux, soulignant l'influence significative des normes culturelles et du niveau d'éducation sur les choix thérapeutiques. Les données de Ganaoni et les recherches de Ndjitoyp (2021) appuient cette affirmation. Le concept de construction sociale de la réalité, élément central dans l'interactionnisme symbolique, définit la manière dont la médecine traditionnelle, intégrée dans la culture locale et héritée de génération en génération, façonne l'identité sociale et les croyances. Ce cadre théorique met en exergue l'importance des facteurs socioculturels et éducatifs dans l'interaction des communautés avec les différents systèmes de santé.

Enfin, l'hypothèse trois, examinée sous l'angle de l'interactionnisme symbolique, trouve également confirmation dans les données de Ganaoni ainsi que, dans les travaux de Yanourga (2013) et de l'OMS (2021). Cette perspective met en avant la nécessité d'une reconnaissance institutionnelle et d'une collaboration étroite entre les médecines traditionnelle et moderne. Elle souligne le besoin de réglementation, de formation adéquate et de partenariats entre les praticiens des deux (02) systèmes pour une meilleure intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Les observations de Ganaoni démontrent que sans une telle collaboration institutionnelle et formalisation, l'intégration efficace de la médecine traditionnelle reste limitée.

En s'appuyant sur le concept de construction sociale de la réalité issu de l'interactionnisme symbolique, les résultats de l'étude de Ganaoni et la revue de littérature appuient principalement les Hypothèses 2 et 3. Ces conclusions mettent en lumière le rôle clé des facteurs culturels et éducatifs dans les choix thérapeutiques ainsi que, la nécessité d'une intégration formelle de la médecine traditionnelle dans les politiques de santé publique. En revanche, l'hypothèse 1, qui suggérait une division géographique et culturelle nette dans la perception des médecines, n'est pas pleinement étayée par les données disponibles.

Conclusion

La dynamique entre les médecines traditionnelle et moderne à Ganaoni, analysée à travers la littérature et les résultats de l'étude, révèle une complexité multidimensionnelle. Selon l'interactionnisme symbolique, cette complexité est marquée par un manque de collaboration institutionnelle et des perceptions variées, illustrant les défis d'une intégration efficace des deux (02) systèmes de soins. Les résultats de Ganaoni soulignent l'influence des facteurs socio-culturels et économiques sur les choix thérapeutiques, reconnaissant la médecine traditionnelle comme un élément clé de la culture locale, conformément aux observations de Ndjitoyap (2021).

L'étude montre l'importance de politiques de santé publique qui valorisent la médecine traditionnelle, en harmonie avec les travaux d'Adjanohoun (1979) et Aké-Assi (1984, 2002). Cette intégration nécessite une approche respectueuse et holistique, cherchant à collaborer efficacement, tout en respectant les traditions locales. Ganaoni, en accord avec la littérature existante, met en avant la nécessité de reconnaître les pratiques traditionnelles dans les systèmes de santé globaux ; une idée renforcée par Heidenreich (2010).

En somme, cette étude met en évidence les défis et opportunités de l'intégration des médecines traditionnelle et moderne, tout en soulignant l'importance d'une médecine respectueuse et adaptée aux contextes locaux. La considération des dynamiques socioculturelles, économiques, et de réglementation, ainsi que la collaboration, peut conduire à un système de santé harmonieux qui valorise le patrimoine culturel et médical en milieu rural ivoirien.

Bibliographie

Antoine Leca et Le Thanh Tu (2017), « La place de la médecine traditionnelle au Cambodge État des lieux et perspectives d'évolution à la lumière des droits chinois et vietnamien ». *Dans Droit, Santé et Société Février* (N° 2), pages 63 à 75 Éditions ESKA ISSN 0999-9809 ISBN 9782747227346 DOI10.3917/dsso.042.0063

Charon Joel M (2004) *Symbolic Interactionism. An Introduction, an Interpretation, an Integration*, 8th edition, Upper Saddle River (NJ), Pearson & Prentice Hall, 242 p.

Édouard Joshua Adjanohoun et Laurent Aké Assi (1979), « Contribution au Recensement des Plantes Médicinales de Cote d'Ivoire. » *Centre National de Floristique*, Cote d'Ivoire.

Elie Claude Ndjitoyap Ndam (2021), « Médecine africaine et médecine moderne : les défis d'une nécessaire coexistence ». *Dans Hegel* Avril (N° 4), pages 351 à 355 Éditions ALN éditions ISSN 2269-0530 DOI 10.3917/heg.114.0351

Felicia Heidenreich (2010), « Sur la corde raide - les étiologies « traditionnelles » et leur utilisation dans le dispositif ethnopsychiatrique ». *Dans L'Autre*. Février (Volume 11), pages 199 à 206 Éditions La Pensée sauvage ISSN 1626-5378 ISBN 9782859192624 DOI 10.3917/lautr.032.0199

Laurent Aké-Assi (2002), « Flore de la Côte d'Ivoire : catalogue systématique, biogéographie et écologie II » *Boissiera*, vol 58. IUCN Publications Service Unit, Genève.

Laurent Aké-Assi (1984), « Flore de la Côte-d'Ivoire : étude descriptive et biogéographique, avec quelques notes ethnobotaniques. » *Laboratoire de botanique, UFR biosciences*, université de Cocody-Abidjan, 22 BP 582, Abidjan 22, République de Côte-d'Ivoire.

Le Breton David (2004), *L'interactionnisme symbolique*, Paris, PUF, collection Quadri Manuel, 2004, 249 p.

Mead George Herbert (2006), *L'esprit, le soi et la société*, nouvelle traduction et introduction par Daniel Cefai et Louis Quéré, Paris, PUF, collection Le lien social [1934], 434 p.

Organisation Mondiale de la Santé (2021), « Plantes et outils de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire ». *Dans le Programme National de la Promotion de la Médecine Traditionnelle*. Côte d'Ivoire : Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. 48 pages.

Reynolds Larry, Herman-Kinney Nancy (2003), Dirs., *Handbook Symbolic Interactionism*, Walnut Creek, AltaMira Press, 2003, 1077 p.

Yves Laberge (2009), « Interactionnisme symbolique, ethnométhodologie et microsociologie », *Recherches sociologiques et anthropologiques*, 40-2 | 2009, 151-156.

Sanogo Yanourga (2013), « La médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire : quel encadrement juridique ? » Parution : mercredi 19 juin sur : <https://www.village-justice.com/articles/medecine-traditionnelle-ivoire-14720.html> consulté le 23 mars 2023.

Sophie Hohmann (2008), « Instrumentalisation politique de la médecine traditionnelle ». *Dans Le Courrier des pays de l'Est*. Mars (n°1067), pages 24 à 27. Éditions La Documentation française ISSN 0590-0239 DOI10.3917/cpe.079.0024

World Health Organization. (2002), « WHO traditional medicine strategy 2002-2005 ». <https://www.who.int>.

Offre des services de santé maternelle et mortalité maternelle dans la région du gbêké (centre de la Côte d'Ivoire)

Angeline Métanwamina SILUE

Doctorante au département de géographie
Université Alassane Ouattara, Bouaké Côte d'Ivoire
angeline.silue@gmail.com

Tozan Bi ZAH

Maitre de conférences au département de géographie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
thozane@hotmail.com

Résumé

Cet article a pour objectif d'analyser l'impact de l'offre des services de santé maternelle sur le niveau de la mortalité maternelle dans la région du Gbêké. Cette dernière étant une mesure de la santé des femmes et un indicateur de la performance du système de santé, elle demeure le moyen indiqué pour l'évaluation de celui de la région sanitaire du Gbêké. Cette recherche est de type rétrospectif descriptif étendue sur cinq années allant de 2015 à 2019. Elle s'est déroulée dans la région du Gbêké au centre de la Côte d'Ivoire. Et se base sur l'exploitation des bases de données nationales (RASS), régionales (DR/MSHP) et locales (Rapports annuels d'activités des districts sanitaires), renforcées par les données collectées par observation directe, par entretiens avec les personnes ressources et par l'exploitation des différents supports de données hospitalières. Les différents traitements réalisés ont permis d'aboutir aux résultats suivants : Il apparaît difficile d'isoler la mortalité maternelle de l'offre des services de santé de la reproduction, qui sont en réalité imbriqués. En comparant le niveau de l'offre des services de santé maternelle des différents districts sanitaires de la région, on découvre qu'un classement déjà établi, montre que le niveau de mortalité maternelle est globalement corrélé à l'offre. La raison en est que plus l'offre est faible plus le niveau de mortalité maternelle élevé et plus l'offre est améliorée plus le ratio de mortalité maternelle est faible.

Mots clés : mortalité maternelle, offre des soins, soins obstétricaux d'urgence, région du Gbêké, Côte d'Ivoire

Abstract

The aim of this article is to analyze the impact of the provision of maternal health services on the level of maternal mortality in the Gbêké region. As maternal mortality is a measure of women's health and an indicator of health system performance, it is

an appropriate means of assessing the performance of the Gbêkê health region. This research is retrospective and descriptive, spanning five years from 2015 to 2019. It took place in the Gbêkê region in central Côte d'Ivoire. It is based on the use of national (RASS), regional (DR/MSHP) and local databases (annual activity reports of health districts), reinforced by data collected through direct observation, interviews with resource persons and the use of various hospital data carriers. The various processing operations carried out led to the following results: It is difficult to isolate maternal mortality from the supply of reproductive health services, which are in fact intertwined. A comparison of the level of maternal health service provision in the region's various health districts reveals that, according to an already established ranking, the level of maternal mortality is globally correlated with the level of provision. The reason for this is that the lower the supply, the higher the level of maternal mortality, and the better the supply, the lower the maternal mortality ratio.

Key words : maternal mortality, healthcare provision, emergency obstetric care, Gbêkê region, Côte d'Ivoire

Introduction

La mortalité maternelle est une mesure de la santé des femmes et un indicateur de la performance d'un système de santé, de la prise en charge des femmes enceintes et du suivi de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites. Elle demeure donc le moyen indiqué pour l'évaluation du système de santé. L'OMS (2011 : vi) stipule que : « pour faire reculer la mortalité maternelle, il faut qu'existent des services de soins obstétricaux d'urgence (SOU) et que toute femme ait la possibilité d'y avoir accès. » L'accès aux soins obstétricaux d'urgence constitue donc une dimension clé de la lutte contre les décès maternels. Conscient du niveau important de la mortalité maternelle, le gouvernement a mis en place la politique de gratuité des soins ciblés initiée sur toute l'étendue du territoire depuis 2012, afin d'accroître l'utilisation des Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence (SONU) et favoriser une augmentation du taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié. Ceci pourrait contribuer à réduire considérablement les risques de décès maternels liés à la grossesse et à l'accouchement. Toutefois, le phénomène perdure à des niveaux élevés, ce qui pose des difficultés à la Côte d'Ivoire quant à la réalisation de la première cible de l'objectif 3 des Objectifs de Développement Durable (ODD). En dépit des efforts considérables combinés des pouvoirs publics et des partenaires au développement

depuis plusieurs années, pour réduire le taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire, conformément aux objectifs de développement durable, le bilan est jugé déplorable. Ces décès maternels dus à des causes obstétricales sont très souvent le produit de plusieurs facteurs qui leur sont sous-jacents. Ces facteurs sont en général liés aux insuffisances du système sanitaire avec en particulier le déficit en personnel qualifié à l'accouchement et aux difficiles conditions sociales et économiques des femmes (MSHP, 2015, p. 10). Si ces facteurs sont connus au niveau national, il n'en est pas de même aux échelles réduites. Fort de ces constats, il nous est paru nécessaire d'analyser l'impact de l'offre des soins de santé maternelle sur le niveau de la mortalité maternels dans la région du Gbêkê. En effet, la région sanitaire du Gbêkê, est celle qui a enregistré le ratio de mortalité maternelle les plus élevés en 2019 soit 389,6 pour 100 000 naissances vivantes d'après les résultats du Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire (RASS) 2019. D'où la question de savoir quel est l'impact de l'offre des soins sur le niveau de mortalité maternelle dans la région du Gbêkê ? Pour répondre à cette question, nous nous proposons dans un premier temps de présenter l'offre des soins de santé maternelle dans la région du Gbêkê. Puis en second lieu nous déterminerons le ratio de la mortalité maternelle à l'échelle des districts sanitaires afin de montrer l'effet de l'offre sur le niveau de mortalité maternelle.

1. Matériels et méthodes

1.1 Présentation de l'espace d'étude : la région de Gbêkê

Située au centre de la Côte d'Ivoire à 7°41'00'' de latitude Nord et à 5° 01'00'' de longitude Ouest, la région du Gbêkê est à 330 km d'Abidjan. Elle a une population d'environ un million vingt mille (1 010 849) habitants, pour une superficie de 9 136 km², soit une densité d'environ 131,3 habitants/km². Elle est limitée au Nord par la région du Hambol, au Sud par la région du Béliér, à l'Est par la région de l'Ifou, à l'Ouest par les régions du Béré et de la Marahoué. La région sanitaire du Gbêkê se subdivise en (05) départements appelés aussi districts sanitaires que sont : les districts sanitaires de Béoumi, Bouaké Nord-Est, Bouaké Nord-Ouest, Bouaké Sud et Sakassou (figure 1).

Figure 1: Localisation de la zone d'étude

1.2 Données collectées

La rédaction de cet article a fait appel à deux types de données, celles issues de la littérature existante et celles que nous avons collectées. Les données existantes sont constituées des statistiques officielles des cinq (05) districts sanitaires de la région contenues dans leur bilan annuel d'activités, de la direction régionale du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, du service autonome du contrôle et de l'évaluation (SACE) et du service de l'information médicale (SIM) du CHU de Bouaké. Ces données, une fois collectées, ont fait l'objet d'une analyse approfondie et d'une synthèse afin d'en tirer profit. La recherche a été menée en trois phases. Une revue rétrospective des

décès maternels survenus au CHU et dans les districts sanitaires de la période 2015 à 2019 a été réalisée incluant tous les décès maternels selon la définition SIM-10 de l'OMS. Ensuite nous avons visité seize (16) centres de santé périphériques de la région à raison d'une moyenne de trois (03) centres par district sanitaire. Ces visites nous ont permis de voir et comprendre les réalités de l'offre des services de santé maternelle. Concernant la collecte, nous avons dans un premier temps, fait un recensement exhaustif des décès maternels survenus au cours de la période d'étude, à partir des registres de décès maternel, des registres de tous les sous-services et des dossiers médicaux des femmes décédées. Nous avons, à l'aide d'une fiche d'enquête numérique préétablie, collecté les informations utiles des dossiers médicaux des défuntées. Enfin, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec des personnes ressources afin d'avoir des données complémentaires pour mieux comprendre la situation de la mortalité maternelle dans la région d'étude. Ces informations ont été collectées auprès de différentes structures et acteurs du système sanitaire de la région du Gbêkê. Les informations ont été collectées partir de l'outil de collecte de données sur mobile Kobo Toolbox.

1.3 Méthode

Avant d'analyser l'impact de l'offre des soins sur la mortalité maternelle il nous a paru utile, de déterminer le niveau de mortalité maternelle par district sanitaire pour percevoir les disparités à l'échelle régionale. Le Ratio de Mortalité Maternelle (RMM) représente le nombre de décès maternels divisé par le nombre de naissances vivantes multiplié par 100 000. L'exploitation des dossiers médicaux et des registres d'accouchement, nous a permis de recueillir les informations géographiques (lieu de résidence, le centre de santé de provenance) de nos enquêtées. Cette méthode nous a permis de regrouper les femmes décédées au CHU de Bouaké par district sanitaire de provenance. Pour mesurer l'impact de l'offre sur le niveau de mortalité maternelle nous avons utilisé un système d'information géographique (SIG). Ce SIG, qui nous a permis à travers les données en notre possession de créer des graphiques, des tableaux et des cartes. Ces cartes nous ont permis de cartographier le taux de mortalité maternelle et les données en ressources matérielles et humaines afin de les mettre en relation.

2. Résultats

La méthodologie décrite a permis d'obtenir les résultats que nous présentons en deux points à savoir : l'analyse de l'offre des services de SOU à travers leur disponibilité et leur qualité. Ensuite, le niveau de mortalité maternelle sera présenté afin de comprendre les interactions et l'influence de l'offre sur le niveau de la mortalité maternelle.

2.1 Offre des soins obstétricaux d'urgence (SOU)

Les soins obstétricaux d'urgences (SOU) constituent un ensemble d'interventions essentielles fournies aux parturientes lors de l'accouchement. L'offre de soins en matière de santé sexuelle et reproductive et de santé infantile est fortement liée aux ressources humaines, à la disponibilité de médicaments et de plateaux techniques de qualité mais aussi à la fréquentation des structures et services de santé. L'accès à ceux-ci constitue une dimension clé de la lutte contre les décès maternels.

2.1.1 Disponibilité des structures offrant les SOU dans la région

Selon les données de la direction régionale, la région du Gbêkê est bien fournie en structures de soins obstétricaux d'urgences de bases (SOUB) au détriment des structures offrant des soins obstétricaux d'urgences complets (SOUC). En effet, la disponibilité des SOU dans la région du Gbêkê se résume à 2 SOUC auxquels s'ajoute le CHU de Bouaké et de 108 SOUB. Au niveau des districts sanitaires de la région, sur les cinq (05) districts sanitaires seulement deux (Béoumi et Sakassou) possèdent des structures offrant des SOUC. La figure 2 montre le ratio de maternité selon les naissances vivantes attendues par districts sanitaire. Il ressort que tous les districts sanitaires de la région du Gbêkê ont dépassé la norme OMS qui est d'une (01) maternité pour 1000 naissances vivantes. Néanmoins, le district ayant le meilleur ratio est celui de Sakassou avec 5,79 maternités pour 1000 naissances attendues, suivi du district sanitaire de Bouaké Sud avec un ratio 2, 8 maternités pour 1000 naissances attendues.

Figure 2: Ratio maternité / naissances attendues par district sanitaire

Source : MSHP, RASS 2019

Figure 3: Ratio hôpital de référence / population par district en 2019

Source : MSHP, RASS 2019

Quant aux autres districts, malgré le nombre important de structures sanitaires qu'ils possèdent, les ratios sont relativement faibles, et c'est celui de Bouaké Nord-Ouest qui a le plus faible ratio, estimé à 1,42 maternité pour 1000 naissances attendues. Pour ce qui est de la disponibilité des hôpitaux de références (HG et CHR), la région du Gbêkê affiche un ratio très faible de 0,41 HG / 150 000 habitants contre une norme nationale de 1HG/ 150 000 habitants. En effet, dans toute la région sanitaire du Gbêkê, il n'existe que deux hôpitaux généraux que sont : l'hôpital général de Béoumi et l'hôpital général de Sakassou (figure 3). Avec un ratio de 1,47 hôpital de références pour 150 000 habitants, le district de Sakassou est celui qui enregistre encore le meilleur ratio, suivi du district sanitaire de Béoumi avec un ratio de 0,41 hôpitaux de références. Ce ratio est nul dans les districts sanitaires de Bouaké nord-est, de Bouaké nord-ouest et de Bouaké Sud. Largement en deçà de la norme, cet indicateur met en exergue l'insuffisance des centres de santé de références dans la région. Pourtant ces structures censées offrir les SOUC sont d'une importance capitale pour la lutte contre la mortalité maternelle.

2.1.2 Ressources humaines de la région

La figure 4 représente le ratio médecin population de chaque district sanitaire de la région du Gbêkê. Il en ressort qu'il existe un véritable déficit en médecins dans la région avec des disparités à l'échelle des districts. Seuls les districts sanitaires de Béoumi et Sakassou ont

atteint la norme internationale qui est d'un (01) médecin pour 10 000 habitants. En ce qui concerne les médecins gynécologues, les chiffres sont encore plus alarmants car seul les districts sanitaires de Béoumi et Sakassou possèdent un gynécologue chacun. Au niveau des sages-femmes (figure 5), le ratio a été atteint dans tous les districts sanitaires de la région, avec des disparités parmi les districts. Le district sanitaire de Bouaké Nord-Est, est celui qui a le ratio le plus

élevé, soit 16 sages-femmes pour 3 000 femmes en âge de reproduction, suivi de celui de Sakassou, avec un peu plus de 4 sages-femmes pour 3 000 femmes en âge de reproduction. Le ratio le plus faible est celui du district sanitaire de Bouaké Nord-Ouest, avec deux sages-femmes pour 3 000 femmes en âge de reproduction.

2.1.3 Equipements et matériels essentiels

Les résultats de nos enquêtes de recherche ont révélé que la situation des équipements et matériels essentiels dans les différentes maternités de la région du Gbêkê est déplorable. En effet, 100% des établissements visités avaient des besoins en équipements et /ou en matériels essentiels. Au niveau des équipements, dans de nombreux centres de santé visités tels le centre de santé urbain (CSU) de Djezoukouamekro, le centre de santé rural (CSR) de Delakro...,

certains équipements essentiels étaient endommagés ou manquants, et il y avait un manque récurrent d'équipements (salle de consultation, salle de suite de couche, lits et tables d'accouchement). Nous avons aussi constaté que les infrastructures sanitaires et les équipements médicaux font l'objet de peu d'attention en matière de maintenance. Lors de nos enquêtes de recherche effectuées dans certains centres de santé, nous avons constaté que presque toutes ces structures souffrent de problèmes d'infrastructure. Certaines étaient très délabrées comme sur la photo 3, pour d'autres, c'est des fenêtres cassées ou des trous dans les toits. Les bâtiments sont vétustes et manquent d'entretien et de réparations. Ces problèmes se retrouvent à différents degrés à tous les niveaux du système de santé, depuis les centres de santé primaire jusqu'au CHU où ce problème est bien plus perceptible malgré les travaux de réhabilitation, en passant par les hôpitaux généraux. Des centres de soins manquent désespérément de places et au CHU, il n'est pas rare de voir des femmes près d'accoucher ou venant d'accoucher couchées à même le sol dans la salle d'accouchement par manque de places.

Au niveau du matériel, il y a une insuffisance de boîtes d'accouchement à tous les niveaux que ce soit en quantité ou en qualité. En effet, dans la majorité des maternités visitées (HG de Béoumi, CSU de Djebonou ...), les sages-femmes majors ont évoqué le nombre insuffisant de boîtes d'accouchement et l'état de vétusté dans lequel se trouvaient celles qu'elles possédaient, couvertes parfois de rouille et incomplètes de par l'absence de certains instruments comme celle de la maternité de l'hôpital général de Béoumi présenté sur la photo 2. L'insuffisance ou le manque de lits et de tables d'accouchement existe à tous les niveaux du système de soins maternels. La sage-femme du centre de santé urbain de Sokoura a déclaré que la table d'accouchement était tellement sale et inconfortable qu'elles l'ont remplacée par un matelas (photo 4) ce qui n'est pas conventionnel. Le manque de tables d'accouchement était plus visible au CHU qui ne possède que quatre (04) box en dépit du fait qu'il reçoit un nombre pléthorique de patientes. Sans oublier les ruptures d'approvisionnement et les retards dans le réapprovisionnement des médicaments et équipements.

Planche 1 : Prise de vue de quelques infrastructures et matériels délabrés des centres de santé de la région du Gbêké

Photo 1 : Lits des suites de couche de la maternité de l'hôpital général de Sakassou

Photo 2 : Boîte d'accochement rouillée et incomplète, utilisée à l'hôpital général de Boumi

Photo 3 : Maternité de Delakro (Botro) dans un état de délabrement avancé

Photo 4 : Table d'accochement au centre de santé urbain de Saksoura (Bouaké)

Prise de vue : SILUE Angeline, nos enquêtes de 2021

Pour ce qui est de la disponibilité d'un moyen de transport fonctionnel pour les évacuations en cas d'urgence, il en ressort que plus de la moitié des centres de santé enquêtés disposent d'un moyen fonctionnel pour les évacuations en cas d'urgence (56%). A l'échelle des districts sanitaires, c'est le district de Sakassou qui est le plus doté en moyens de transport car les trois centres de santé visités avaient chacun une ambulance. Par contre, les districts sanitaires de Bouaké Nord-Est, Bouaké Nord-Ouest et Bouaké Sud ont de faibles nombres d'ambulances, avec respectivement 02, 03 et 02 ambulances par districts.

2.2 Effet de l'offre des services de santé maternelle sur le niveau de la mortalité maternelle

2.2.1 Niveau de mortalité maternelle par district sanitaire

Le Ratio de Mortalité Maternelle (RMM) représente le nombre de décès maternels divisé par le nombre de naissances vivantes multiplié par 100 000. Selon la formule ci-dessous.

$$\text{RMM} = \frac{\text{Nombre de décès maternels}}{\text{Nombre de naissances vivantes}} \times 100\,000$$

Le tableau 1 montre le ratio de mortalité maternelle par districts sanitaires. On constate que la mortalité maternelle est élevée dans tous les districts sanitaires, avec plus de 400 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Tableau 1 : Ratio de mortalité maternelle (RMM) par district sanitaires

Districts Sanitaires	Fréquence de décès	Naissance vivante	Ratio de mortalité maternelle
Béoumi	20	4337	461
Bouaké Nord-Est	46	4862	946
Bouaké Nord-Ouest	85	6250	1360
Bouaké Sud	44	5557	792
Sakassou	14	2855	490
Total	209	23861	876

Source : Nos enquêtes, 2020

Il existe néanmoins une différence entre eux, d'un côté, on le district sanitaire de Bouaké Nord-Ouest qui a le ratio de mortalité maternelle le plus élevé avec 1360 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ceux de Sakassou et Béoumi ont les plus faibles ratios, avec respectivement 490 et 461 décès pour 100 000 naissances vivantes tandis que Bouaké Sud et Bouaké Nord-Est occupent une position intermédiaire, avec 792 et 946 décès pour 100 000 naissances vivantes. A la différence de la fréquence de décès par district sanitaire, le RMM le plus faible est

celui du district sanitaire de Béoumi avec 461 décès pour 100 000 NV. Par contre les trois autres ont conservé leurs rangs.

2.2.2 Effet de la disponibilité des structures de soins sur la mortalité maternelle

La figure 6 met en évidence la répartition du ratio de mortalité maternelle par district sanitaire et la densité d'établissements sanitaire selon les districts sanitaires de la région. Cette répartition montre qu'il existe des disparités à l'échelle régionales. Il ressort que les districts sanitaires de Sakassou et Béoumi qui ont les plus fortes densités d'établissements sanitaires enregistrent également les plus faibles ratios de mortalité maternelle avec moins de 600 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Contrairement aux districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest et Bouaké Nord-Est qui se caractérisent par les plus forts ratios de mortalité maternelle (plus de 1 000 décès pour 100 000 naissances vivantes et les plus faibles densités en infrastructure sanitaires (moins de 1 établissement sanitaire pour 10 000 habitants. Ces résultats peuvent s'expliquer par l'utilisation des services de SOU car nous avons remarqué que contrairement aux autres districts sanitaires les proportions d'indicateurs d'utilisation des services de santé de reproduction sont plus élevées dans les districts de Sakassou et de Béoumi.

Figure 6 : Répartition spatiale de la densité d'établissements sanitaire et du ratio de mortalité maternelle

Source : DIIS, 2020

Conception réalisation : SILUE A., 2022

Cette répartition inégale des infrastructures dans la région limiter considérablement l'accès des femmes aux SOUC. Car, l'accès aux SOU nécessite un nombre suffisant de structures de santé et une répartition géographique adéquate de ceux-ci. Par conséquent, une inégale répartition géographique de ceux-ci représente un frein à leurs utilisations. Ce qui explique le niveau de mortalité maternelle élevé dans les districts sanitaires où la densité d'établissements est faible.

2.2.3 Effets de la disponibilité des ressources humaines sur la mortalité maternelle

L'analyse des ressources humaines fait apparaitre de déficit en ressources humaines dans la région de Gbêkê. En effet, aucun district n'a atteint la densité normale recommandée par l'OMS qui est de 23 personnels pour 10 000 habitants. Néanmoins la cartographie de cette densité fait apparaitre des disparités au niveau des districts sanitaires. Avec encore de mauvais scores dans les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest et Nord-Est. La densité des personnels de santé (Médecins, Infirmiers, Sages-femmes), renseigne sur la disponibilité

en ressources humaines essentielles pour les soins de santé primaires, considérés comme prioritaires par les ODD.

Figure 7 : Densité de personnels de santé et ratio de mortalité maternelle par districts sanitaires

Source : DIIS, 2020

Conception réalisation : SILUE A., 2022

En 2019, la densité des professionnels de santé par rapport à la population au niveau régional est de 7,5 professionnels de santé (médecins, IDE, SFDE) pour 10 000 habitants, ce qui est largement en deçà de la norme OMS de 23 professionnels de santé (médecins, Infirmiers, sages-femmes) pour 10 000 habitants. Cependant, il existe des disparités au niveau des districts sanitaires. Trois (03) districts sur les cinq (05) que compte la région ont une densité de personnel supérieure à la densité nationale qui est de huit (08) professionnels de santé pour 10 000 habitants. Ce sont les districts de Béoumi, Bouaké sud et Sakassou, avec respectivement 8,87 ; 8,77 et 8,60. Les districts qui enregistrent les densités les plus faibles sont : les districts de Bouaké nord-est (6,05 professionnels de santé) et Bouaké nord-ouest avec 6,59 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Notons que les ressources humaines qualifiées impliquées dans la santé maternelle sont insuffisantes dans la région. En effet, le ratio d'agents de santé qualifiés pour la santé maternelle est de 7,5 pour 10 000 habitants contre la norme de 23 pour 10 000 habitants. L'effectif insuffisant de

sages-femmes dans les établissements visités permet d'illustrer le manque de ressources humaines impliquées dans l'offre des soins maternels dans la zone d'étude.

L'une des raisons principales de cette répartition inégale du personnel qualifié est liée aux conditions de travail difficiles des personnels de santé dans les zones rurales, où ils travaillent à nombre réduit, sans équipements essentiels ni nouvelles technologies. De manière générale, le personnel qualifié est peu disposé à se rendre en zone rurale, et cela est d'autant plus vrai pour les sages-femmes. La plupart d'entre elles n'ont guère envie de travailler en dehors des villes, car elles sont généralement mariées à un homme qui travaille en ville, et les femmes souhaitent rester avec leurs familles. Dans le cas contraire bien qu'elles soient affectées dans les zones rurales, certaines sages-femmes préfèrent résider en ville en faisant la navette entre les deux localités.

Le champ de la santé maternelle implique plusieurs catégories de personnels : des gynécologues/obstétriciens, des anesthésistes, des médecins généralistes, des biologistes, des sages-femmes, des infirmiers et des aides-soignants. Ces catégories d'agents sont impliquées à des niveaux de responsabilité et de qualifications différents. Afin d'offrir des SOU de qualité, les maternités doivent disposer de la plupart de ces personnels. Mais aussi, pour un système de santé performant, il faut que ses personnels aient la connaissance, les compétences et la motivation nécessaire.

2.2.4 Effets du manque d'équipements et de matériels sur la mortalité maternelle

Pour une meilleure prise en charge des complications obstétricales, chaque maternité doit disposer d'équipements et matériels essentiels tels que les boîtes d'accouchement, de tables d'accouchement... mais aussi d'un plateau technique et des équipements adaptés et en nombre suffisant. Nous nous intéresserons ici à la disponibilité des ambulances dans les districts sanitaires de la région.

Figure 8 : Nombre d'ambulance et ratio de mortalité maternelle par districts sanitaires

Source : DIIS, 2020

Conception réalisation : SILUE A., 2022

Selon la direction régionale de la santé du Gbêkê, le nombre total d'ambulances disponibles dans le secteur public de la région sanitaire du Gbêkê en 2019 est de 24 pour 109 établissements de soins publics, soit un ratio national 01 ambulance pour environ 5 établissements (0,2 ambulance pour une structure de santé). Tous les districts possèdent au moins 02 ambulances, mais des inégalités existent à l'échelle des districts. Celui qui possède le plus grand nombre d'ambulances est celui de Sakassou, avec 09 ambulances, suivi du district sanitaire de Béoumi, avec 08 ambulances.

La cartographie du nombre d'ambulance par district sanitaire, présenté par la première carte de la figure 8, montre une inégale répartition de ceux-ci. Il ressort que les districts sanitaires ayant le moins d'ambulance sont ceux qui ont les plus forts taux de mortalité maternelle.

Ce sont les districts sanitaires de Bouaké Nord-Est, Bouaké Nord-Ouest et Bouaké Sud qui ont de faibles nombres d'ambulances, avec respectivement 02, 03 et 02 ambulances par districts. Le manque d'ambulances constitue un autre problème sérieux qui entraîne des retards potentiellement fatals lors du transfert des parturientes. D'où

le ratio de mortalité maternelle élevé dans les districts sanitaires qui sont moins fournis en ambulance par rapport aux districts sanitaire qui sont plus équipés en ambulances.

Discussion

Selon les résultats de cette étude, portant sur l'impact de l'offre des soins de santé maternelle sur la mortalité maternelle. Il ressort que, le système sanitaire se caractérise par des insuffisances au niveau de l'offre des services. Ces insuffisances, se matérialisent par la faiblesse des ressources matérielles, humaines et des infrastructures en nombre insuffisant pour l'offre. Nos résultats étaient en phase avec ceux de I. BICABA (2008), qui dans son étude sur le district sanitaire de Koupela, avait trouvé que l'offre des soins obstétricaux d'urgence, était en deçà des objectifs et que les structures sanitaires, étaient confrontées à des problèmes d'ordre organisationnel, technique, humain et matériel. Qui entravaient la prise en charge adéquates des urgences obstétricales. Dans ce même ordre, l'OMS, (2011, p. 26) avait montré que l'un des moyens de faire reculer la mortalité maternelle consiste à améliorer la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et l'usage des services, qui permettent de traiter les complications susceptibles de se produire pendant la grossesse et l'accouchement. Et la plupart des études menées sur la santé maternelle dans les pays en développements, considèrent que les soins obstétricaux d'urgence constituent une composante essentielle dans la lutte contre la morbidité et la mortalité et maternelle (W. QUDDI (2016, p.54), S. KABORE *et al* (2017, p. 12). D'autres ont montré que, les difficultés liées à l'offre des SOU étaient : une qualité insuffisante des soins, des problèmes d'hygiène au sein de la maternité, un manque de matériel de base (boîtes d'accouchement incomplètes) et des problèmes de stérilisation du matériel obstétrical. Ils ont aussi évoqué, l'indisponibilité de sang et les services peu adaptés à la prise en charge des urgences obstétricales (J. SAIZONOU *et al* (2005 : 99) C. OUEDRAOGO *et al* (2001 : 454)). Par contre, d'autres ont surtout insisté sur les disparités des ressources matérielles et humaines entre les zones urbaines et rurales (M. S. KOUCOÏ, 2008). Dans le Sud algérien, Y. COPPIETERS *et al* (2011, p. 419) avaient montré que, dans la plupart des pays en développement, les soins obstétricaux

d'urgence complets sont limités aux grandes villes. Ce qui explique les disparités rural/urbain de mortalité maternelle. Dans leur étude sur l'identification des facteurs de décès maternels à la maternité du chu de Yopougon, A. HORO *et al* (2010, p. 74) ont signifié, que les Etats doivent nécessairement améliorer l'accessibilité géographique et financière des centres de santé afin de réduire le premier retard. Ils ont aussi insisté sur le fait que la qualité des soins prodigués aux femmes est un déterminant essentiel de l'issue de la grossesse. De même, I.S. BALDE *et al* (2016, p. 99) dans leur étude sur la revue des décès maternels au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital national Donka CHU de Conakry avaient conclu que la réduction du niveau de mortalité maternelle passerait nécessairement par une offre de consultations prénatales recentrées, des soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets. La remise à niveau des prestataires, des structures de base, la promptitude dans la prise en charge dès l'admission des urgences et la disponibilité des kits et des produits sanguins.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il ressort que, plus l'offre des services de santé maternelle est amélioré plus le ratio de mortalité maternelle est faible. Cela est visible au niveau des districts sanitaires ou les districts sanitaires de Béoumi et Sakassou qui ont le plus faible niveau de mortalité maternelle, sont ceux qui ont le meilleur niveau d'équipement, en infrastructure, en ressources humaines et en ressources matérielle. Ce qui sous-entend qu'il existe un lien entre le niveau d'équipement et le niveau de mortalité maternelle. Il importe que des actions soient menées pour améliorer l'offre des services de santé maternelle en vue de réduire la mortalité maternelle dans la région du Gbêkê en général et dans les districts sanitaires de Bouaké en particulier. Les limites de notre étude se situent dans son caractère rétrospectif, ce qui a pu limiter la précision des données recueillies. L'étude a été basée essentiellement sur les données hospitalières collectées dans des dossiers sommairement remplis et mal archivés. Les résultats de cette étude impliquent la nécessité d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, en vue d'approfondir les connaissances sur la mortalité maternelle. Ces autres pistes de

réflexion vont contribuer à appréhender au mieux l'ensemble des facteurs qui jusque-là entrave la réduction de la mortalité maternelle dans la région du Gbêkê en particulier et en Côte d'Ivoire en général. Mais aussi, l'amélioration de la collecte de données sur la mortalité maternelle qui demeure un problème majeur dans les pays où les registres d'état civil ne sont pas complets. Dans un premier temps, il conviendrait de mener une réflexion approfondie concernant le mode de collecte de données sur la mortalité maternelle. Une méthode plus adaptée pour des résultats plus probants telle qu'une étude prospective sur une période d'un an avec l'usage de Système d'Information Géographique (SIG), permettra de géolocaliser, cartographier et estimer les indicateurs de risque de la mortalité maternelle à des niveaux géographiques très bas. Cela favoriserait l'identification plus précise des zones de risques et permettra d'analyser tous les facteurs qui pourraient intervenir dans la survenue d'un décès maternel.

Références bibliographiques

Balde Ibrahim Sory, Balde Ousmane, Camara Moussa Kantara, Diallo Aissatou, Diallo Mamadou Hady, Diallo Bs, Mamy Mohamed Nawa, Diallo Ia, Diallo Abdoulaye Bademba, Hyjazi Yolande, Keita Namory Et Balde As (2016), « Revue Des Décès Maternels Au Service De Gynécologie Obstétrique De L'hôpital National Donka CHU De Conakry (Guinée) », *EDUCI In Revue Internationale De Science Médicale*, Volume 18 N°2, pp 99-103.

Horo Apollinaire, Anny Mohamed, Toure-Ecra Fatoumata, Menin-Messou Michelle, Diabaté Foussemi (2010), « Identification Des Facteurs De Décès Maternels A La Maternité Du Chu De Yopougon A Abidjan (Côte d'Ivoire) », *EDUCI In Revue Internationale De Science Médicale*, Volume 12, N°2, pp. 70-75

Bicaba Isabelle (2008), *Evaluation de L'offre et de l'utilisation des soins obstétricaux d'urgence dans le district sanitaire de Koupela*, Royaume Du Maroc, Ministère De La Santé, 109 p.

Ministère de la Sante et de l'hygiène Publique (2016), *Politique Nationale D'amélioration De La Qualité Des Soins Et Des Services De Santé En Côte d'Ivoire*, République de Côte d'Ivoire, 96 p.

Ministère de la santé et de l'hygiène publique (2017), *Evaluation Rapide Des Besoins En Soins Obstétricaux Et Néonataux D'urgence*

Dans Les Structures De Références Et Dans Les Centres De Santé Urbain En Côte d'Ivoire, Rapport Final, Abidjan, Côte d'Ivoire, 73 p.

Ministère de la santé et de l'hygiène Publique (2020), *Rapport Annuel Sur La Situation Sanitaire (RASS) 2019*, République de Côte d'Ivoire, 471 p.

Koucoï Muriel Sedo (2008), *Analyse des facteurs institutionnels associés à la mortalité maternelle : une étude nationale dans les maternités chirurgicales au Sénégal*, Mémoire de Maître es Sciences (M.Sc) En Sciences Biomédicales, Faculté Des Etudes Supérieures, Université De Montréal, 137 p.

OMS (2011), *Surveillance Des Soins Obstétricaux D'urgence : Manuel D'utilisation*, Genève, Suisse, 162 p.

Ouedraogo Charlemagne, Ouedraogo Ali, Ouattara Tanguet, Akotionga Michel, Thieba Bonane, Lankoande Jean, Kone Bibiane (2001), « La Mortalité Maternelle Au Burkina Faso : Evolution Et Stratégie Nationale De Lutte », in *Médecine d'Afrique Noire*, Volume 48 N°11, pp. 452-456.

Saizonou Jacques, Fourn L, Leynen F, Martiny P, Dujardin Bruno (2005), « Étude Comparative De La Qualité De La Prise En Charge Des 'Echappées Belles' Dans Les Maternités De Référence Au Bénin », in *Arch Public Health*,

Kabore Souleymane, Ziemle Clément Meda, Sombie Issiaka, Savadogo Léon Blaise, Karama Robert, Ouedraogo Djeneba Sanon, Coulibaly Norbert, Kargougou Robert Lucien, Lankoande Emanuel, Sawadogo Ramatou Windsouri, Gosch Karen, Koabie Bakouan (2017), « Lutte Contre La Mortalité Maternelle En Milieu Rural : Décentralisation De L'offre Des Soins Obstétricaux D'urgence Au Burkina Faso », in *Pan African Medical Journal*, Volume 236 N°27, 15 p.

Wafa Quididi (2016), *Les Déterminants De L'utilisation Des Services De Santé Maternelle Dans La Commune De Zerkten, Province d'Al Haouz*, Thèse de Doctorat, faculté de médecine et pharmacie de l'Université CADI AYYAD de Marrakech 79 p.

Coppieters Yves, Bivort Philippe, Madani Kamel Et Metboul Mohamed (2011), « Analyse Des Facteurs de la mortalité maternelle ans le sud Algérien », in *société française de santé publique*, Volume 23, N°5 pp. 413-426

Réflexion sur le phénomène du suicide à partir de Karl Marx

BAHI Jean Joel

Maître Assistant

Université Alassane Ouattara/Philosophie

(Bouaké-Cote d'Ivoire)

bahijoel@1yahoo.fr

Résumé

Jamais un phénomène, ces dernières années, n'a été aussi sujet à réflexions que le suicide, acte de se donner volontairement la mort. Mais qu'est-ce qui pourrait fonder en raison ou justifier le fait de se donner la mort ? Comment l'acte de suicide peut-il être interprété par ceux qui s'y adonnent ? Quelles solutions réelles peut-on proposer pour réduire le taux de ce phénomène mortifère ? Telle est la problématique à laquelle l'analyse présente tentera de répondre. En nous appuyant sur Marx, critique principal du système capitaliste, l'objectif de cette contribution est de montrer que le philosophe révolutionnaire de Trèves pense la question du suicide dans son philosophe et partant de sa réflexion, il s'agit pour nous, dans un premier temps, d'identifier les causes profondes et réelles de ce mal-être social; dans un deuxième temps, d'analyser le sens que lui donnent les personnes qui s'y adonnent ; dans un troisième et dernier temps, il sera question de proposer la lutte contre l'injustice sociale ainsi que la sollicitude ou la redynamisation des rapports sociaux comme des pistes de solutions pour limiter le fléau du suicide.

Mots clés : Capitaliste-Droit à la vie-Injustice sociale-mal-être social-Suicide.

Abstract

Never has a phenomenon in recent years been as subject to reflection as suicide, the act of voluntarily killing oneself. But what could be the basis or justification for killing oneself? How can the act of suicide be interpreted by those who commit it? What real solutions can we propose to reduce the rate of this deadly phenomenon? This is the problem that the present analysis will attempt to answer. By relying on Marx, the main critic of the capitalist system, the objective of this contribution is to show that the revolutionary philosopher from Trier thinks about the question of suicide in his philosophizing and starting from his reflection, it is for us, in a firstly, to identify the deep and real causes of this social unhappiness; secondly, to analyze the meaning given to it by the people who engage in it; thirdly and finally, it will be a question of proposing the fight against social injustice as well as concern or the revitalization of social relationships as possible solutions to limit the scourge of suicide.

Keywords : Capitalist-Right to life-Social injustice-social unhappiness-Suicide

Introduction

Pourquoi mener une réflexion sur le phénomène du suicide ? Selon la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), l'année 2023 est celle où « la Côte d'Ivoire enregistre le 3ème taux le plus élevé de suicide en Afrique avec 23 cas par an, selon une étude de l'Unité de Médecine Légale du service d'Anatomopathologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville (Abidjan) »¹. Au-delà de cette information, les événements se sont succédés si bien qu'après un étudiant retrouvé pendu et un élève qui a tenté de donner la mort par noyade, le lundi 23 janvier 2023, c'est le corps sans vie d'une éducatrice retrouvé pendu à un arbre, mère de cinq enfants dans la ville de Divo, ville située à l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui a attiré notre attention et suscité notre réflexion sur le phénomène du suicide.

D'une manière générale, la société contemporaine dominée par le système capitaliste est de plus en plus exigeante en matière de rendement socio-professionnel. Cette exigence implique diverses pressions avec plusieurs crises où le suicide est devenu une voie de délivrance face aux difficultés existentielles. Le suicide est défini « comme l'acte de se donner la mort volontairement et de façon intentionnelle » (**Zié Moussa Coulibaly et als**, 2022, p. 71). À partir de cette définition, il en ressort que le suicide est un acte délibéré de mettre fin à sa vie dans l'espoir certain d'échapper à une situation malencontreuse ou une pression psychologique intolérable. Les raisons de cette crise psycho-sociologique sont entre autres liées au fait que les sociétés contemporaines, dans la mouvance d'un progrès technocratique, semblent ne plus se soucier de l'humain. C'est d'ailleurs ce que regrettait Marx dans la société occidentale moderne qui connaît une transformation industrielle à la fin du XVIIIe siècle.

Partant de Marx, l'on dirait que le suicide est la résultante de l'oubli de l'humanité dans une quête effrénée d'industrialisation de la société. Les capitalistes n'ont pas manqué de chosifier les ouvriers dans les usines de fabrique et dans les industries. Humiliés ou encore

¹ Données produites par la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) sur <https://www.faapa.info/blog/la-cote-divoire-a-le-3eme-taux-le-plus-eleve-de-suicide-en-afrique-avec-23-cas-par-an-etude/>, consulté le 25 janvier 2023 à 11h.

bestialisés, certains travailleurs de l'époque moderne ont vu dans le suicide leur dernier recours. Étrangement, la société contemporaine semble ne pas avoir tiré les leçons de cette crise sociétale européenne.

Aujourd'hui, le suicide n'est plus une affaire occidentale, c'est un problème universel. À preuve, en Côte d'Ivoire, le taux « de suicides était de 64% à domicile » en 2021 (**Zié Moussa Coulibaly et als**, 2022, p. 71). Ce fort taux montre à quel point le phénomène occupe les esprits aussi bien des organisations non gouvernementales, des politiques, des ministères en charge de la santé que des membres de la société civile. La récurrence des actes suicidaires nous amène à nous poser les questions suivantes : quelles sont les causes du suicide ? Comment l'acte de suicide peut-il être interprété par ceux qui s'y adonnent ? Quelles esquisses de solutions peut-on proposer pour réduire le taux de ce phénomène mortifère ?

La réponse à ces interrogations nous amène à prendre pour ancrage la philosophie de Marx, critique du système capitaliste accusé d'être à la base des maux sociaux, dont le suicide. Nous utiliserons à cet effet les méthodes socio-historique et analytique, car elles nous permettront de comprendre respectivement le sens du suicide à différentes époques et les causes actuelles de ce phénomène avant d'en dégager des solutions. Ainsi, la présente contribution a pour objectif de montrer que, non seulement, Marx pense le phénomène du suicide, mais il s'agit surtout d'identifier de prime abord les causes profondes et réelles de ce mal-être social; ensuite d'analyser le sens que lui donnent les personnes qui s'y adonnent ; enfin, il sera question de proposer la lutte contre l'injustice sociale, de même que la sollicitude ou la redynamisation des rapports sociaux comme des pistes de solutions pour limiter le fléau du suicide.

1. Les causes du suicide à partir du philosophe marxien

Un regard analytique de la pensée de Marx montre que le suicide repose sur deux raisons fondamentales. Il s'agit premièrement des pressions psychologiques et mentales que subissent des personnes ; la seconde raison est liée au surmenage intellectuel qui frappe certains individus pris dans le tourbillon d'une société qui se

fait de plus en plus exigeante en matière de rendement socio-professionnel.

1.1. De la pression psychologique et mentale des personnes

Marx ne fut peut-être pas un psychologue au sens propre du terme, mais il a, dans son analyse des conditions de vie et de travail des hommes, fondement de toute sa philosophie sociale, découvert que la pression psychologique et mentale des personnes en charge de l'exécution d'une tâche est l'une des principales causes du suicide. D'où le parallélisme que Jeanne Hersch se propose d'établir entre Marx et Freud. Si l'auteur du *Capital* fonde son analyse psychologique sur les conditions réelles d'existence, le second, quant à lui, en bon psychanalyste, s'occupe de l'être humain à partir de sa vie psychologique. Pour lever le voile d'ignorance sur cette exploitation insidieuse de l'homme par l'homme, **Jeanne Hersch** (1993, p. 311) affirme que « la réalité véritable, déterminante, de laquelle tout dérive, réside selon Marx dans les rapports de production entre les hommes ». Il est donc clair que Marx part de la situation réelle et inhumaine des hommes pour montrer jusqu'à quel point cette situation influe sur leur état psychologique et mental. En quête d'emploi, l'homme subit une double pression, notamment la pression sociale et la pression psychologique comme en témoigne ces propos : « l'ouvrier ne doit pas seulement lutter pour subvenir physiquement, il doit aussi lutter pour trouver du travail, c'est-à-dire pour se donner la possibilité et les moyens de réaliser son activité » (**Karl Marx**, 1996, p. 57). L'idée de se voir refuser une fonction ou d'être licencié peut susciter chez l'homme une angoisse permanente, ce qui serait à l'origine d'un trouble psychologique et mental, signe avant-coureur d'un acte suicidaire.

Le suicide s'exprime dans la dictature que le système capitaliste impose aux masses laborieuses. En effet, le capitalisme martyrise, malmène et exploite le travailleur de sorte à jouer sur sa psychologie pour exercer une forte pression sur sa faculté cognitive. La vérité est que le capitaliste est le seul à décider dans cette lutte âpre qui l'oppose au travailleur. La pression qu'il impose aux masses laborieuses relève d'une économie visant à faire de l'ouvrier un demandeur permanent d'emplois. Derrière le jeu subtil de la négociation se cache une volonté manifeste pour le capitaliste d'être

le seul à déterminer le salaire du travailleur voire de continuer à l'employer ou non selon son gré.

Marx désapprouve cette attitude sans raison avec autant d'évidence qu'il va jusqu'à dire que les capitalistes « sont des escrocs (...). Ils encouragent sciemment l'endettement de gens paupérisés qui deviennent insolvable » (**Karl Marx**, 2009, p. 33). À l'évidence, il ressort de cette affirmation que les capitalistes poussent les travailleurs à contracter des dettes de sorte à les maintenir dans les mêmes conditions de vie et agir de sorte que les ouvriers soient dans une dépendance socio-économique. Il est donc suffisamment avéré que le manque d'emploi d'une frange d'ouvriers et le risque d'être licencié créent plus d'anxiété dans leur rang. **Karl Marx** (1996, p. 70) précise que « l'industrie qui les a convoqués ne les fait vivre que quand elle [a besoin d'eux] et, sitôt qu'elle peut s'en passer, elle les abandonne sans le moindre souci ». Plus exactement, l'ouvrier n'a de personnalité, de dignité que lorsqu'il se trouve au travail. En dehors de ce cadre d'existence, il ne représente absolument rien aux yeux des employeurs.

C'est du côté des hommes que l'on compte plus d'actes suicidaires. En Côte d'Ivoire par exemple, selon une étude menée sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, on estime que les « personnes décédées étaient de sexe masculin "78, 2%" (...) et les femmes 21, 8 % » (**Zié Moussa Coulibaly et als**, 2022, p. 71). Qu'est-ce qui pourrait donc expliquer ce taux élevé d'actes suicidaires chez les hommes ?

Historiquement et naturellement, l'on a assigné au genre masculin le rôle de chef de famille et, par conséquent, de pourvoyeur de revenus familiaux tandis que la femme, éducatrice naturelle des enfants, joue le rôle d'assistance et de donateur. Les propos suivants en disent long : « dans la famille, il (l'homme) est le bourgeois, et la femme représente le prolétariat » (**Karl Marx et Friedrich Engels**, 1976, p. 99). L'homme est pour ainsi dire celui qui est chargé de trouver les vivres pour nourrir tous les membres de la famille, dont la femme et les enfants. Face à cette incapacité à répondre à sa fonction de chef de famille, suite à un licenciement abusif ou encore à une absence de métier, l'homme peut avoir pour solution le suicide. Ce qui

nous laisse croire que ce sont les conditions de vie difficiles des hommes qui poussent ces derniers à se suicider.

Le travail dans les usines à l'ère du capitalisme moderne favorise une angoisse existentielle. L'homme, en raison de la nécessité et de l'urgence du travail salarié, manifeste une insouciance face au suicide de l'autre. Le suicide d'un travailleur est certes inquiétant, mais constitue une préoccupation de courte durée puisque de toute évidence la concurrence est rude et il faut se passer du risque de se faire remplacer aussitôt que l'occasion se présente. La concurrence à laquelle se livrent les ouvriers est parfois le signe du peu d'intérêt accordé à la vie de l'autre. Cela est d'autant plus vrai que la négation de la vie d'autrui apparaît comme une opportunité pour espérer recevoir l'attention de l'employeur. Ainsi, les hommes manifestent une étrangeté les uns à l'égard des autres. Comme le fait remarquer **Karl Marx** (1996, p. 117), « les hommes sont devenus étrangers les uns aux autres et chacun est devenu étranger à l'essence humaine ». La dignité humaine est bafouée au profit d'une accumulation du capital-argent si bien que ceux qui en manquent semblent justifier le suicide par ce paupérisme. Cette analyse nous révèle que les problèmes socio-économiques rencontrés peuvent avoir des conséquences graves sur la psychologie et le mental des hommes, ce qui les conduirait au suicide. Toutes ces charges mentales et pressions peuvent aussi bien s'exprimer avec le surmenage intellectuel comme déterminant du suicide.

1.2. Le suicide comme conséquence du surmenage intellectuel

Réfléchir, analyser et construire des idées autour d'un sujet, d'une situation donnée ou encore pour le bon fonctionnement d'un service voire d'une entreprise nécessite assez d'efforts de l'intellect. C'est pourquoi Marx montre que lorsque les travailleurs sont soumis à des pressions, « à un moment donné, leur force de travail lâche. Une torpeur les saisit. Leur cerveau cesse de penser, leur œil cesse de voir » (**Karl Marx**, 2008, p. 283). Autrement dit, les personnes qui travaillent assez peuvent connaître ce que l'on appelle le surmenage intellectuel qui sans doute fait partie des causes du suicide.

En effet, les personnes qui vivent un stress récurrent et qui sont dans l'incapacité d'y faire face peuvent avoir des pensées

suicidaires. Marx, dans son désir de réaliser son rêve d'enfant, celui de devenir l'un des plus grands philosophes, consacra alors très peu de temps au repos. Il passait la grande partie de son temps à la réflexion, à la méditation, à la lecture et à l'écriture si bien qu'il accordait moins de temps à son état de santé mentale. En reprenant les propos de Lafargue, **Jacques Attali** (2014, p. 314) nous fait cette révélation de taille : « Il dormait une heure ou deux heures sur son canapé (...) souvent il fallait l'appeler à plusieurs reprises avant qu'il descende dans la salle à manger, et il avait à peine avalé la dernière bouchée qu'il remontait dans son cabinet » (**Jacques Attali**, 2014, p. 314). La pression qu'il se mettait pour produire ses écrits dans des conditions sans repos se ressentait avec la fatigue, l'anxiété et l'irritation. Marx était exposé au risque de provoquer un burn-out puisqu'il pressurait sa femme et ses filles qui lisaient également ses travaux. Si l'on en croit l'historienne française Michelle Perrot, cette situation de savant passionné à la lecture a contribué à fragiliser l'état de santé de Marx et même celle des membres de sa famille. C'est le cas de Jenny Westphalen, l'épouse de Marx qui « est morte d'un cancer de la vessie trop tardivement soigné et dont elle prenait les douleurs pour le symptôme d'une nouvelle grossesse, apparemment peu désirée » (**Michelle Perrot**, 2020, p. 97). On pourrait donc en déduire que Marx, trop plongé dans ses livres et autres manuscrits ne se ménageait pas assez et sa famille en payait le prix.

Généralement, lorsque Marx finissait la rédaction de ses écrits, il les envoyait à ses filles, et en particulier à Eleanor. Celle-ci, corrigeant avec diligence les travaux de son père, au fil des années, finit par être frappée d'un surmenage intellectuel. Marx quant à lui, se souciait moins de ce que sa fille pouvait endurer comme souffrance. Dans une lettre écrite, Élénor s'adressait à sa mère Jenny Westphalen en ces termes : « ce que ni Papa, ni les médecins, ni qui que ce soit ne peut comprendre, c'est que ce sont les soucis moraux qui affectent... Cela me rend à moitié folle de rester ici alors que ma dernière chance de faire quelque chose s'évanouit » (**Michelle Perrot**, 2020, p. 102). Rien n'afflige et ne rend autant nerveuse Élénor que de constater qu'en plus de leur précarité socio-économique, les travaux scientifiques que lui soumet son père l'épuisent moralement, réduisent ses chances et empiètent sur sa liberté. Le pire, c'est que la situation socio-économique d'une personne victime du surmenage intellectuel

est un indice considérable pouvant susciter en soi le désir de passer au suicide. En d'autres termes, les difficultés socio-économiques dans lesquelles se trouve un intellectuel peuvent l'inciter au suicide. À ce sujet, **Bernard Maris** (2012, p.70) pense tout simplement que « le capital est l'autre nom de la mort ». Cela signifie que celui qui est confronté à des problèmes financiers peut se donner la mort s'il n'a pas d'autres solutions. L'acte de se donner la mort soi-même, en raison des difficultés financières, devient une panacée aux difficultés de la vie. Mais doit-on pour autant voir en l'idée du suicide l'expression d'une vie désespérée ou *a contrario* l'espoir d'une vie meilleure ?

2. Le suicide : expression d'une vie désespérée ou espérance d'une vie meilleure ?

Le suicide est différemment interprété par ceux qui ont l'intention de s'y adonner. De même qu'il peut être l'expression d'une déception voire d'un désespoir, l'acte de suicide peut également traduire l'espérance en une vie meilleure dans l'au-delà.

2.1. *L'échec d'une liaison amoureuse, facteur d'un désespoir : le cas de Éléonor Marx*

S'il y a une chose que l'on ne peut pour autant nier, c'est que la vie est toute sauf un fleuve tranquille. De ce postulat, on pourrait en dire autant de la vie de couple. Celle-ci est certes le lieu de la sympathie et d'une cordiale altérité, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est aussi le lieu de conflits insolubles et de querelles permanentes. L'homme et la femme, pour les couples hétérosexuels, passent sans cesse par des moments de jalousie, des scènes d'infidélité et des conflits qui viennent renforcer cette réalité dont parle **John Stuart Mill** (1992, p. 74) : « Si la famille est comme on le dit souvent une école de sympathie, de tendresse, d'un affectueux oubli de soi-même, c'est encore plus souvent pour son chef une école d'entêtement, d'arrogance, de laisser aller sans limite et d'un égoïsme raffiné et idéalisé dont le sacrifice de soi n'est lui-même qu'une forme particulière, puisqu'il ne prend intérêt à sa femme et à ses enfants que parce qu'ils sont une partie de ses propriétés, puisqu'ils sacrifient de toutes les façons leur bonheur à ses plus légères préférences ».

Ces propos sont évocateurs et témoignent de la difficile cohabitation qui pourrait régner au sein de la vie de couple. La mauvaise ambiance familiale est un signe avant-coureur du suicide. À ce propos, il faut rappeler que le domicile est le lieu par excellence des actes suicidaires du fait des disputes et querelles. Dans la cellule familiale, celui qui veut se suicider a la possibilité de passer à l'acte en toute discrétion et loin du regard des siens. La philosophie sartrienne nous révèle que le regard d'autrui projette sur son semblable limite ses possibilités et réduit son champ d'action. En se retrouvant terré dans le silence de son domicile, la personne peut donner libre cours à ce désir de ne plus exister. Le candidat au suicide désire vivre sa liberté sous l'apparence de l'homme d'action ; il devient au sens sartrien, « celui qui s'interroge sur les moyens et jamais sur les fins » (**Jean-Paul Sartre**, 1865, p. 42). Cela signifie qu'il pense plus aux moyens dont il fera usage pour accomplir son acte et se libérer de cette angoisse qui l'envahit. En pareille circonstance, les moyens utilisés pour parvenir à cette fin libératrice ne sont autres que la pendaison, la consommation de substances toxiques, les armes à feu, comme c'est couramment le cas aux États-Unis, pays où la législation autorise le port d'armes.

Dans les couples, le suicide peut survenir à la suite d'une relation amoureuse mal entretenue ou biaisée par le mensonge et les trahisons sans cesse accumulées ou dissimulées. Cet état des choses qui favorise la tristesse, l'anxiété, porte un coup à l'état d'esprit du fait que la victime accumule en elle ce que le jargon ivoirien *nouchi* appelle le "goumin goumin" c'est-à-dire le chagrin d'amour. L'atrocité du mal émotionnel ressenti par celui qui est trahi peut le conduire à mettre un terme à sa vie. C'est le terrible drame qu'a vécu Sören Kierkegaard qui, au lendemain de ses fiançailles avec son épouse Régine, en septembre 1840, avoue s'être trompé vu la nature possessive de cette dernière. Il en arrive à penser que l'on ne peut guérir d'une telle mésaventure et y écrit une œuvre portant essentiellement sur le désespoir. Aux yeux du penseur Danois, l'âme dans le tumulte de la vie se trouve être envahie par le désespoir et s'y perd. Face à l'impossibilité d'une résilience, le suicide peut apparaître comme la seule alternative susceptible d'aider l'homme à oublier son mal-être, voire à se nier. C'est là, sans doute, l'une des raisons qui amène Kierkegaard, à voir en l'idée du désespoir une maladie

mortelle : « en désespérant d’une chose, au fond l’on désespérait de soi et, maintenant, l’on veut se défaire de son moi » (**Sören Kierkegaard**, 1949, p. 71). On meurt d’un amour ou d’une trahison amoureuse, on est meurtri par une infidélité.

Malgré la volonté ferme pour Marx d’épargner sa fille Élénor du chagrin d’amour, celle-ci pensera au suicide lorsqu’elle se rendra compte du « mariage secret d’Aveling [son époux] avec une jeune actrice » (**Michelle Perrot**, 2020, p. 105). Supporter un amour mal exprimé, une infidélité peut s’avérer être un exercice très douloureux de l’esprit ou de l’âme. Conscient de cette réalité, Marx a toujours voulu que ses filles mettent plus l’accent sur leurs études que sur une quelconque relation. C’est pourquoi il s’opposait à l’union de sa fille avec Aveling, révolutionnaire à la moralité douteuse et dont la vie était empreinte de vices. Ce chagrin d’amour aura de graves répercussions sur la vie de Élénor Marx qui exprimera un dégoût constant pour la vie qu’elle trouve parfois si injuste à son égard.

Ce que l’on peut conclure pour cette partie, c’est que le chagrin d’amour, bien qu’il ne soit pas la cause fondamentale du suicide, constitue de façon fréquente un élément déterminant qui déclenche les pensées suicidaires. Le pasteur Wurmbrand, tout en qualifiant la vie de Marx de celle d’un être tourmenté, angoissé et déprimé, par la multitude d’événements malheureux, nous raconte que c’est la peine d’amour qui conduisit la plupart des filles de l’auteur du *Capital* au suicide. Élénor « avait eu un choc en apprenant par Engels à son lit de mort l’affaire scandaleuse : c’est ce qui la conduisit au suicide » (**Richard Wurmbrand**, 1987, pp. 36-37). Ce fut un choc terrible pour elle de devoir constater que son père qu’elle aimait tant puisse entretenir une liaison amoureuse avec Héléne Demuth, employée de maison de la famille Marx. C’est à croire que la découverte d’une vérité peut aussi conduire, si on n’y prend pas garde, au suicide. Dans le cas d’Elénor Marx, elle ne put supporter encore une fois de plus la liaison amoureuse entre son père et leur employée de maison. Rappelons que Marx de son vivant qualifie cette situation d’assez horrible « d’autant que, si Jenny est à nouveau enceinte, Héléne Demuth l’est aussi ! Et personne n’est en mesure de lui faire avouer le nom du père ! » (**Jacques Attali**, 2015, p. 202). Tout en voulant poursuivre la rédaction de ses écrits, Marx demandera

l'assistance de son ami Engels afin que celui-ci assure la paternité de l'enfant qu'il aura bientôt. C'était pour lui la seule issue pour que sa femme et ses enfants ne découvrent pas cette liaison amoureuse qu'Engels gardera secrète jusqu'à la mort de Marx.

Le suicide n'est pas que l'expression d'une vie désespérée marquée entre autres par des échecs de la vie de couple. Il peut être interprété autrement comme on peut le voir chez Socrate ou encore dans l'idéologie de certains terroristes suicidaires.

2.3. Le suicide ou la voie d'une vie meilleure dans l'au-delà : les exemples de Socrate et des terroristes suicidaires

Socrate, figure de proue de la philosophie, en prenant la responsabilité de boire la cigüe au détriment d'une mise en liberté sous caution ou encore d'une fuite proposée par ses disciples, nous laisse penser que le suicide est un acte de bravoure qui donne lieu à une dimension éthique, religieuse et civique. Pour lui, le suicide devient la voie la mieux partagée pour échapper aux injustices dont il est victime à Athènes. En effet, accusé de corrompre la jeunesse, d'instaurer de nouvelles divinités outre celles qui sont présentes dans la cité athénienne, Socrate pense qu'il est souhaitable pour lui de se donner à la mort. À ce sujet, **Platon** (1965, 18d-19d, p. 29.) affirme ceci : « Que les choses tournent donc comme il plaît à Dieu ; je n'en dois pas moins à obéir à la loi et plaider ma cause ». Autrement dit, pour Socrate, le suicide passe pour un bien et traduit l'espoir de cette vie meilleure qui devrait l'attendre une fois dans le monde intelligible, considéré comme le monde de la Vérité et du Bien. Le suicide est pour Socrate l'unique voie susceptible de l'aider à quitter le monde sensible, monde corrompu et pervers, pour vivre éternellement avec les héros du monde intelligible. C'est pour cette raison fondamentale qu'il préfère se donner la mort afin que ses détracteurs retiennent qu'il est mort sage et en héros. Comme en témoigne **Platon** (1965, 40d-41d, p. 54), « si la mort est comme un passage d'ici-bas dans un autre lieu, et s'il est vrai, comme on le dit, que tous les morts sont réunis, peut-on, juges, imaginer un plus grand bien ? ». L'humanité a besoin de figures de proue pour mener des combats. Socrate préfère se donner cette figure en trouvant bon de ne pas se défendre parce que ses détracteurs comprendront difficilement la portée de son enseignement pour cette

jeunesse athénienne. Outre l'exemple de Socrate, nous avons celui des terroristes suicidaires.

En effet, les mouvements terroristes contemporains dans leur immense majorité islamique conçoivent le suicide comme un acte de bravoure. En ce sens, tuer les impies, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas selon la voie de "Allah" (Dieu) et/ou ensuite mourir en martyr, c'est faire triompher l'Islam ; c'est s'affirmer et recevoir une récompense dans l'au-delà. Plus exactement, la véritable foi en Dieu se traduit par l'acte qui pousse le croyant au sacrifice ultime de soi. En criant par exemple "*Allah Akbar*", c'est tout son être, c'est-à-dire tout le corps charnel que le terroriste suicidaire livre, sinon abandonne sur terre lorsqu'il se fait exploser par une bombe pour contribuer à la propagande des idéaux de l'Islam et ce, dans le but que son âme soit accueillie dans la félicité de "Allah". Selon **Chahdortt Djavann** (2016, p. 83), les terroristes « se sacrifient pour que les dogmes et les lois islamiques triomphent sur terre ». Dans l'idéologie terroriste islamiste, semer la terreur en se donnant la mort est le moyen le plus sûr pour imposer radicalement ses opinions religieuses ou politiques au reste du monde.

En réalité, les attentats suicides perpétrés par les mouvements terroristes sont l'expression d'un fanatisme aveugle qui souhaite donner un sens à la mort. **Ben Tahar Jelloun**, (2016, p. 41), déclare que « ceux qui n'ont pas trouvé un sens à leur vie cherchent un sens à leur mort ». Donner un sens à sa mort, c'est agir de sorte que la société retienne la terreur et l'effroi comme un message, une leçon donnée par le terroriste suicidaire comme en témoignent les attentats suicides islamistes du 11 septembre 2001. La mort du terroriste suicidaire a un sens pour son organisation terroriste : l'accomplissement de la volonté de "Allah" par un acte hautement courageux dont la récompense est le paradis. Ainsi, la recherche de la reconnaissance de soi par la négation de soi-même en acceptant de mourir donne un sens à l'acte du suicide autre que celui d'une vie désespérée : c'est l'expression d'un nouvel espoir, d'une nouvelle espérance en une vie meilleure.

Qu'il soit l'expression d'un désespoir ou la traduction de l'espérance en une vie meilleure, le suicide est un phénomène qui de plus en plus prend de l'ampleur avec une tournure inquiétante. Que faire pour le limiter ?

3. Esquisses de solutions au phénomène du suicide

Les solutions à la crise du suicide sont aujourd’hui légion. Du point de vue sociologique, anthropologique et même religieux, des argumentaires sont élaborés en ce sens. Sur le plan philosophique et à partir des idées de Marx, nous estimons que la lutte contre l’injustice sociale ainsi que la sollicitude ou la redynamisation des rapports sociaux peuvent contribuer à réduire également le taux de suicide dans la société.

3.1. Renforcer la lutte contre l’injustice sociale

La justice sociale est un concept polysémique et transversal. Toutefois, elle peut se définir comme le fait de distribuer de façon juste « les biens, honneurs, richesses, dignités (...) selon les mérites et les qualités de chacun » (**Jacqueline Russ et Badal-Leguil Clotilde**, 2004, p. 222). Il y a donc injustice lorsque la redistribution des biens, le respect de l’honneur et de la dignité humaine ne sont pas tenus ou varient d’un individu à un autre suivant son idéologie politique, sa religion, sa position sociale, sa race, etc. La question du suicide est mise en rapport avec celle de l’injustice sociale pour au moins deux raisons : l’économie et la morale.

Sur le plan économique, le suicide est manifeste chez plusieurs personnes parce que la pauvreté et les pressions sociales finissent par avoir raison d’elles. Le suicide est pour Marx un fait social qui s’accroît avec les crises générées directement ou indirectement par le système capitaliste. C’est donc au niveau de l’économie qu’il faut accentuer la lutte contre le suicide. En analysant le système capitaliste, **Bernard Maris** (2012, p. 17) pense que « tout ce qui est économique est inhumain. Tout ce qui est inhumain relève de l’économie ». Visiblement, les rapports sociaux sont aujourd’hui dominés par l’argent au détriment de la fraternité. Mieux, ceux qui possèdent l’argent et les moyens de production, notamment les capitalistes, contraignent les classes ouvrières (pauvres) à subir des conditions inhumaines de travail et d’endettement qui finissent par susciter le désir de suicide chez certains travailleurs. La pauvreté liée au manque de travail, l’exploitation du travailleur dont le salaire n’arrive guère à couvrir toutes les charges familiales, les licenciements sont autant de pressions psychologiques favorisées par l’injustice sociale du système

capitaliste. À dire vrai, la puissance de l'argent a changé les rapports entre les hommes. De ce fait, Marx ne manque pas de qualifier les capitalistes de « criminels sociaux » (**K. Marx**, 2009, p. 33). Le système capitaliste est criminel, voire cruel, parce qu'il aggrave la pauvreté des travailleurs et accentue les inégalités sociales de sorte que les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont davantage riches.

Si le capitalisme s'apparente à une machine criminelle, c'est aussi parce qu'il tue en douceur ses travailleurs qui par manque de résilience s'abandonnent au suicide et malheureusement leur mort passe sous silence puisqu'ils sont remplacés de sitôt. Pour lutter contre ses effets pervers et le freiner dans son élan meurtrier, **K. Marx** (1976, p. 687) dénonce la stratégie du capitalisme : « de même qu'il faut garder les travailleurs de la famine, il faudrait aussi qu'ils ne reçoivent rien qui vaille d'être épargné ». Pour le capitalisme, il s'agit de faire en sorte que le travailleur ne meurt pas de faim en lui payant un salaire de subsistance. Mais dans le même temps, les paiements de salaire dans le système capitaliste sont tels qu'ils ne permettent pas aux travailleurs d'avoir des économies d'argent au regard du coût de la vie qui est élevé. Dans ces conditions, le salaire de misère du travailleur est comme l'huile qui maintient les rouages de la machine à produire les richesses pour la minorité riche, tandis que l'ouvrier est conditionné afin qu'il n'atteigne jamais le niveau de vie du capitaliste. L'objectif ici du capitaliste, en empêchant l'ouvrier de faire des économies, c'est de maintenir sa domination sur le travailleur grâce au pouvoir de l'argent.

Sur le plan moral, la mort de Socrate nous laisse penser que l'atteinte à l'honneur ainsi qu'à la dignité d'une personne peut conduire au suicide. **Arthur Schopenhauer** (1991, p. 95) nous en dit plus avec la citation suivante : « c'est bien certainement là une loi générale : l'homme, en fait, recourt au suicide, dès que chez lui l'instinct inné, et si merveilleusement fort, de la conservation, est décidément vaincu par la grandeur des maux : c'est là ce qu'on observe tous les jours ». Partant de cette affirmation, tout porte à croire que le mal de l'injustice dont Socrate est victime de la part de la société athénienne était plus fort que son instinct de conservation, son droit à la vie. La grandeur d'un mal moral causé par un rendu de justice injuste, donc préjudiciable à une personne peut porter atteinte à son

image dans la société et conduire au suicide si son instinct de conservation ou désir de vivre n'est pas plus fort que l'ignominie à laquelle elle est exposée.

L'injustice sociale sur le plan économique et moral peut donc conduire au suicide si elle n'est pas dénoncée. Il ne s'agit pas, comme Socrate, de dénoncer l'injustice en acceptant de mourir. Bien au contraire, la vie doit être préservée et nous devons en faire la promotion.

3.2. La sollicitude ou la redynamisation des rapports sociaux comme contribution à la vie

La problématique du suicide est un sujet d'intérêt général. Toute la société doit y accorder une attention particulière et contribuer à freiner le phénomène. Pour les spécialistes de la santé mentale comme le Professeur Koua Asseman Médard, Directeur coordonnateur du Programme Nationale ivoirien de Santé Mentale (PNSM), le suicide peut être prévenu et réduit par des « facteurs de protection »² pouvant aider les personnes à surmonter le stress et l'adversité. Précisément, l'accent est mis naturellement sur l'importance de consulter les spécialistes de la santé mentale et sur l'urgence d'avoir plus de centres de santé mentale équipés avec davantage de professionnels ou de fournisseurs de soins médicaux.

À ces solutions, il faut mettre l'accent sur la sollicitude, c'est-à-dire sur une attention soutenue des personnes en société. Cela exige de redynamiser les rapports sociaux qui ont perdu de leur affectivité, la sentimentalité des uns envers les autres. La vie en société est marquée par toutes sortes de pressions : psychologique, intellectuelle, professionnelle, familiale, sociale, etc. Ces pressions diverses influent sur les personnes si bien que la dynamique des rapports sociaux en pâtit. Malencontreusement, l'attention vis-à-vis des membres de la famille, des collègues de travail ou encore envers le voisinage perd sa substance. L'attention des uns envers les autres n'est plus soutenue surtout avec le développement de la technologie qui dénature les rapports humains : les individus sont de plus en plus connectés à leur téléphone mobile et ne prêtent plus attention à ce qui se passe autour

² Les facteurs de protection sont les dispositions proposées par les spécialistes de la santé mentale, consulté sur <https://www.faapa.info/blog/la-cote-divoire-a-le-3eme-taux-le-plus-eleve-de-suicide-en-afrique-avec-23-cas-par-an-etude/>, consulté le 25 janvier 2023 à 11h.

d'eux. L'être humain sociable est devenu une sorte de « monade isolée repliée sur elle-même » (**Karl Marx**, 2006, pp. 55-56). L'individualisme accentué par le capitalisme a développé de nouveaux comportements sociaux, notamment la solitude. La solitude peut être volontaire dans le but de se ressourcer ou se recréer. Elle peut être aussi involontaire, c'est-à-dire l'expression de la séparation des hommes, ce que Marx nomme la division de la société en classes sociales opposées favorisées par le système capitaliste. Qu'elle soit volontaire ou involontaire, la solitude fragilise la dynamique des rapports sociaux et met en péril les valeurs humaines telles que la solidarité, l'amour, le partage, la préoccupation de l'un pour l'autre au profit d'un égoïsme des personnes voire d'un repli sur soi de l'individu. Ce repli ne laisse pas entrevoir des signes chez celui qui a des projets de suicide : l'être humain est oublié.

Pour le Conseil Pontifical Justice et Paix, (2007, p. 71), « il faut que tous les programmes sociaux, scientifiques et culturels soient guidés par la conscience de la primauté de chaque être humain ». Il n'est jamais assez de faire prendre conscience aux hommes que l'être humain doit être la fin, c'est-à-dire le centre d'intérêt de toutes les actions entreprises dans la société. L'être humain, à qui la primauté doit être accordée dans les programmes socio-politiques, économiques, culturels et scientifiques n'est pas celui qui est mort, mais vivant. C'est étant vivant qu'il doit faire l'objet d'une attention particulière, il doit être aimé et encouragé à aimer la vie. D'ailleurs, **Bernard Maris** (2012, p. 95) pense que l'amour de soi « engendre l'amour du prochain qui jouit avec moi dans la propriété collective des objets ». L'amour du prochain est un élément déterminant dans la préservation de la vie de l'autre homme. Sans amour, aucune promotion de la vie n'est possible.

C'est en tant qu'humaniste que Marx invite l'homme à voir en son prochain le visage d'un être qui aspire à une vie épanouie et libre. Rappelons que l'humanisme, prenant à la fin du XIX^e siècle le sens d'une attitude philanthropique, se définit comme l'attitude philosophique consistant à placer l'homme au-dessus de toute autre valeur. C'est une doctrine qui revendique pour chaque homme la possibilité d'une vie raisonnable, décente, épanouie et libre. Est humaniste, l'homme qui a le souci de l'autre et qui ne pose aucune action pour froisser sa dignité ni sa personnalité. L'humaniste agit

dans le sens du bien, car il a pour principe fondamental l'amour de l'autre. C'est pourquoi Marx soutient l'idée suivante : « si tu veux exercer de l'influence sur d'autres hommes, il te faudra être un homme pouvant agir d'une manière réellement incitative et stimulante sur les autres hommes » (**Karl Marx**, 1996, p. 212). Cette affirmation est une invitation à l'exemplarité, à la pratique de l'amour envers l'autre moi à qui je suis ouvert et qui est ouvert à moi. Pour agir en faveur de l'autre et l'inciter à faire comme soi, il faut lui accorder toute l'attention nécessaire.

Au regard de ce qui précède, il est important de mettre l'accent sur la sollicitude. Pour ce faire, il faut renouveler ou créer des espaces intra-familiaux, intra-professionnels et intra-personnels. Entre les membres de la famille, entre les travailleurs d'une même structure, entre les personnes du voisinage, il s'agit de renouveler ou de créer des espaces de communication assidue et soutenue pour anticiper sur les symptômes tels que la dépression et les changements d'humeur et de comportement susceptibles de traduire des intentions de suicide chez certaines personnes.

Conclusion

L'ubiquité actuelle du phénomène de suicide justifie la présente contribution. Si pour des philosophes comme Socrate, la meilleure attitude face aux injustices sociales consiste à accepter de mourir sans lutter contre les adversités consubstantielles à la vie humaine, pour Marx, l'action (*praxis*) se révèle à nous comme un impératif auquel personne ne doit se soustraire. À partir de notre ancrage dans le philosophe marxien, il s'est agi pour nous d'identifier quelques causes qui favorisent la pratique du suicide et de proposer une esquisse de solution à ce phénomène qui gangrène la société.

Si Socrate pense être mieux logé dans le monde intelligible, un monde éloigné des réalités humaines où, semble-t-il, n'existent pas d'adversités et d'injustices sociales, Nietzsche en revanche est encore plus proche de Marx dans le monde terrestre. Pour Nietzsche, le silence de Socrate est le signe d'une trahison qu'il laisse à sa postérité en raison de ce qu'il voit en l'idée de la vie une maladie. Or chez le nihiliste accompli, Nietzsche, la vie en tant que volonté de puissance doit se saisir comme une réalité qu'il faut surmonter. Pour lui, « ce

n'est que là où est de la vie qu'est aussi volonté : mais non volonté de la vie, mais, tel est mon enseignement, volonté de puissance ! » (Friedrich Nietzsche, 1983, p. 142). Comprendre la vie en tant que volonté de puissance, c'est transcender le point de vue négatif de la vie. Bien plus, c'est refuser de recourir au suicide pour fuir les dures réalités et les contingences de la vie. La volonté de puissance est l'œuvre d'une action innovante et créatrice dont le but est de garder une sérénité devant les travers de la vie. Le sage au sens nietzschéen est celui qui ne se laisse pas abattre par les difficultés, mais qui mène une lutte farouche et y voit en la vie diverses possibilités pour un accomplissement de soi.

En dépit des injustices et des diverses pressions, le taux de suicide peut être réduit à condition que les facteurs qui constituent sa cause principale soient l'objet d'une prise en charge par l'État, garant de la sécurité sociale des personnes. Toutefois, le partage des responsabilités exige une prise de conscience à tous les niveaux. D'une part, sur le plan socio-économique, l'État se doit d'être plus juste à l'égard de tous ses citoyens. D'autre part, au niveau professionnel, le surmenage intellectuel qui contraint au suicide peut être évité à condition que les travailleurs se ménagent, c'est-à-dire prennent soin de leur santé à l'effet d'être plus efficaces dans leur production intellectuelle. Pour finir, l'accent doit être mis sur la sollicitude pour redynamiser les rapports sociaux (intra-familial, intra-professionnel, intra-personnel) afin de privilégier l'être humain en tant qu'intérêt supérieur en s'intéressant de plus près à la condition existentielle voire au vécu quotidien des autres.

Références bibliographiques

Attali Jacques (2015), *Karl Marx ou l'esprit du monde*, Paris, Librairie Arthème Fayard Éditions.

Conseil Pontifical Justice et Paix (2007), *Compendium de la doctrine sociale de l'Eglise*, Abidjan, Paulines Editions.

Coulibaly Zié Moussa, Ebouat Marc-Eric et als (2022), « Les morts violentes par suicide à Abidjan (Côte d'Ivoire) : étude médico-légale de 101 cas », in *Revue Internationale des Sciences Médicales d'Abidjan*.

Djavann Chahdortt (2016), *Comment lutter efficacement contre l'idéologie islamique*, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle.

Jelloun Ben Tahar (2016), *Le terrorisme expliqué à nos enfants*, Paris, Éditions du Seuil.

Hersch Jeanne (1993), *L'étonnement philosophique. Une histoire de la philosophie*, Paris, Gallimard.

Kierkegaard Sören (1949), *Traité du désespoir*, trad. Knud Ferlov et Jean-Jacques Gateau, Paris, Éditions Gallimard.

Maris Bernard (2012), *Marx ô Marx, pourquoi m'as-tu abandonné*, Paris, Flammarion.

Marx Karl (2008), *Critique du programme de gotha*, trad. Sonia Dayern-Herzbrun, Paris, Éditions Démopolis.

Marx Karl (2006), *Sur la question juive*, trad. Jean-François Poirier, Paris, La Fabrique Éditions.

Marx Karl (1996), *Manuscrits de 1844*, trad. Jacques-Pierre Gougeon, Paris, GF-Flammarion.

Marx Karl (1976), *Le Capital*, Livre premier, trad. Cohen-Solal et M. Gilbert Badia, Paris, Éditions Sociales,

Marx Karl et Engels Friedrich (1976), *Critique de l'enseignement et de l'éducation*, trad. Roger Dangeville, Paris, Librairie Maspero.

Nietzsche Friedrich (1983), *Ainsi parlait Zarathoustra*, trad. Georges-Arthur Goldschmidt, Librairie Générale Française.

Perrot Michelle (2020), *Les femmes ou les silences de l'histoire*, Paris, Flammarion.

Platon (1965), *Apologie de Socrate, Criton, Phédon*, traduction, notices et notes par Émile Chabry, Paris, GF-Flammarion.

Russ Jacqueline et Badal-Leguil Clotilde (2004), *Dictionnaire de philosophie*, Paris, Bordas,

Sartre Jean-Paul (1865), *Baudelaire*, Paris, Folio-Essais.

Schopenhauer Arthur (1991), *Fondement de la morale*, trad. Auguste Burdeau, Paris, Librairie Générale Française.

Wurmbrand Richard (1987), *Karl Marx*, Paris, Médiaspaul.

Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), <https://www.faapa.info/blog/la-cote-divoire-a-le-3eme-taux-le-plus-eleve-de-suicide-en-afrique-avec-23-cas-par-an-etude/>, consulté le 25 janvier 2023.

Gɔlō-beba, KA PA : R-pes : corps impese en lutte du peuple San de Nayala au Burkina Faso

**Boukaré OUEDRAOGO
Ouambi Charles ZONGO
Marietou SAWADOGO**

*Laboratoire des Dynamiques Sociales, Education
Sport Développement Humain (Ladys-ES-DH/INJEPS/UAC)*

Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Laboratoire Société, Mobilité, Environnement (LASME)

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Anthropologie des APS

ouedboukra@gmail.com

Résumé

Dans la province du Nayala se pratique une activité ludomotrice ancestrale qui met en branle un corps à corps direct entre deux individus : le Yɔbɔ (la lutte). Elle est une pratique constitutive de la tradition du peuple san transmise de génération en génération et s'inscrivait dans leur univers de représentation du corps. Dans cette représentation, le corps ne doit pas être pesé au risque de réduire le san à son poids. Pour constituer alors les oppositions des vaillants combattants, une catégorisation spécifiquement endogène fut jadis instaurée à travers le gɔlō-beba et le ka pa:r-pes. Cependant, la diffusion hégémonique du système sportif occidental a entraîné une réorientation de cette représentation du corps. Pour saisir les différentes articulations de cette réorientation, un séjour a été effectué dans le Nayala où une observation participante a été réalisée sur le patrimoine culturel immatériel. De l'analyse des résultats, il ressort que la lutte africaine sportivée notamment sa houlette de la standardisation draconienne est à l'origine de cette réorientation dont les conséquences sont la disparition progressive du le gɔlō-beba et du ka pa:r-pes lors des rencontres de lutte. Pour sauvegarder ce patrimoine culturel et identitaire du peuple san, la recherche suggère une redynamisation des luttes de tradition san porteuses de cette pratique endogène suivi de sa promotion en termes de créations artistiques.

Mots clés : corps, lutte, san, représentation, sport.

Abstract

In the province of Nayala, an ancestral ludomotor activity is practiced which sets in motion a direct melee between two individuals: the Yɔbɔ, a traditional struggle of the San people transmitted from generation to generation, was part of their universe of

*representation of the body. In this representation, the body should not be weighed at the risk of reducing the san to its weight. To then constitute the oppositions of the valiant fighters, a specifically endogenous categorization was formerly established through the *gɔlɔ-beba* and the *ka pa:r-pes*. However, the hegemonic spread of the Western sports system has led to a reorientation of this representation of the body. To understand the different articulations of this reorientation, a stay was made in the Nayala where a participant observation was carried out with regard to the intangible cultural heritage. From the analysis of the results, it emerges that sportivized African wrestling, in particular its leadership of draconian standardization, is at the origin of this reorientation, the consequences of which are the gradual disappearance of the *gɔlɔ-beba* and the *ka pa:r-pes* during wrestling matches. To safeguard this cultural and identity heritage of the San people, research suggests a revitalization of the struggles of the San tradition, the bearer of this endogenous practice, followed by its enhancement in terms of artistic creations.*

Keywords: body, wrestling, San, sport, representation.

Introduction

Dans la province du Nayala se pratique une activité ludomotrice ancestrale qui met en branle un corps à corps direct entre deux individus : le *Yɔbɔ* (la lutte). C'est une pratique constitutive de la tradition du peuple san, transmise de génération en génération et qui s'inscrivait dans leur univers de représentation du corps. Dans cette représentation, le corps ne doit pas être pesé au risque de réduire l'être san à son poids.

En revanche, pour constituer alors les oppositions entre les intrépides lutteurs, une catégorisation spécifiquement endogène fut jadis instaurée à travers le *gɔlɔ-beba* (la danse de "défi") et le *ka pa:r-pes* (la danse de "surnom"). Ce sont des expressions corporelles suavement exécutées par les lutteurs permettant ainsi une libre auto-catégorisation.

Cependant, la diffusion hégémonique du système sportif international tend à entraîner une réorientation de cette représentation du corps dont les conséquences sont entre autres l'abandon progressif du *gɔlɔ-beba* et du *ka pa:r-pes*. Cette situation nous amène à nous pencher sur ces usages sociaux traditionnels du corps du peuple san dont l'objectif est de les décrire et d'analyser le changement induit par le système sportif dans les techniques du corps san afin de déterminer des mécanismes de sauvegarde.

Ainsi, pour saisir les différentes articulations de cette réorientation, un séjour a été effectué dans le Nayala où une observation participante a été réalisée sur le patrimoine culturel immatériel. De l'analyse des résultats, il ressort que le système sportif international notamment la lutte africaine sportivisée a entraîné de facto une mise en lambeau de ce mode de catégorisation endogène des lutteurs san dont l'étiollement du *gɔlɔ-beba* et du *ka pa:R-pes*. Ce qui occasionne une mutation progressive de la représentation du corps en milieu san. En effet, cette diffusion hégémonique du sport tend à uniformiser, de façon universelle les techniques du corps et se fait au détriment des jeux traditionnels qui représentent pourtant des symboles de la diversité culturelle et identitaire de l'humanité. « Le sport est donc le moule mondial dans lequel s'écoulent les motricités locales » (Parlebas, 2016).

Cette recherche s'articule autour de trois points essentiels à savoir le cadre conceptuel et la méthodologie qui en constitue le premier, l'analyse des résultats le second et la discussion le troisième.

I- Cadre théorique et méthodologie

1.1- Cadre théorique : les techniques du corps

Le grand défi de la théorie est sa pertinence, à savoir sa capacité de refléter la réalité (Palé, Bassolé et Sawadogo, 2020). Au regard cette recherche portant sur la représentation du corps, la théorie maussienne des "techniques du corps" pourrait refléter la réalité corporelle inscrite dans le *gɔlɔ-beba* et le *ka pa:R-pes* du peuple san de Nayala.

Dans son ouvrage intitulé « les techniques du corps », in sociologie et anthropologie, Mauss (1934) note que les techniques du corps sont « les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps ». Marcel Mauss fut le premier auteur à utiliser le concept d'*habitus* à propos des activités physiques et sportives car selon lui, les techniques corps sont profondément attachées à leur société d'appartenance. Ce sont des codes sociaux dans les gestes, les attitudes, habitudes et expressions corporelles d'où son concept de l'"ethnomotricité" qui renvoie à des traits culturels typés, structurés et variés.

En effet, les expressions corporelles diffèrent d'une culture à une autre, d'une société à une autre. Et cela se confirme dans le *gɔlɔ-beba*

et le *ka pa:r-pes* du *Yɔbɔ* du peuple san de Nayala au Burkina Faso dont le discours corporel obéit non seulement aux besoins de la catégorisation des lutteurs lors des rencontres de luttes traditionnelles mais aussi à l'orientation de leur représentation du corps transmise de génération en génération. Les interactions du corps sont donc soumises à des valeurs sous-jacentes de la société, à des codes, à des habits.

A la suite de Mauss (1934), Vigarello (1941) souligne que les techniques du corps résultent d'un apprentissage issu de l'environnement culturel mais révèlent dans leur trajet historique des changements majeurs de culture sinon de société. Cette réalité de changement culturel se lit également dans les mutations actuelles que connaissent le *gɔlɔ̃-bɛba* et le *ka pa:r-pes* qui sont susceptibles d'entraîner une réorientation de la représentation du corps chez les San.

De ce cadre théorique, découle un modèle d'analyse basée sur la structure, les fonctions et l'évolution du *gɔlɔ̃-bɛba* et du *ka pa:r-pes*, c'est-à-dire leur décomposition en unités indivisibles suivies d'un examen de leur fonction et de leur évolution dans l'accomplissement du *Yɔbɔ* et dans le système de représentation du corps chez les San.

1.2- La démarche méthodologique

Pour saisir les différentes articulations dans cette pratique endogène du peuple "san", nous avons adopté une démarche anthropologique notamment, l'observation participante comme méthode et technique de collecte des données. Ainsi, nous nous sommes introduits dans la province de Nayala, le terroir du peuple san et le berceau du *Yɔbɔ*.

Située à 190 kilomètres au Nord-ouest de Ouagadougou la capitale du Burkina Faso, la province de Nayala se trouve dans la région de la Boucle du Mouhoun. Elle a pour chef-lieu Toma. Elle est délimitée au Nord par la province du Sourou, au Sud par la province du Mouhoun, à l'Est par les provinces du Sanguié et du Passoré et à l'Ouest par la province de la Kossi. Elle compte six communes (Gassan, Gossina, Koungny, Yaba, Ye, Toma), 109 villages et couvre une superficie de 3923 km² avec une population estimée à 223090 habitants dont 110639 hommes et 112451 femmes (INSD, 2020, p. 36).

L'observation participante dans ce peuple de lutteur a consisté en une immersion dans la zone de recherche afin d'observer l'objet de recherche de l'intérieur. Cette démarche *in situ* nous a permis de

prendre part aux différentes rencontres de lutte, d’interagir et de discuter autant que possible avec les acteurs de son monde. Cela a été possible grâce à l’apprentissage de la langue locale et des séjours d’une durée globale d’une année dans les communes et les villages abritant le *Yobɔ*.

Les outils de recueils de données ont été le journal de bord ou le carnet de terrain. Nous l’avons utilisé pour noter toute sorte d’informations utiles au cours du séjour. Nous avons également utilisé une grille d’observation systématique et compartimentée en plusieurs rubriques pour identifier les différentes dimensions et composantes de la pratique. Le remplissage de la grille d’observation s’est fait de façon discrète et l’exploitation des séquences du *gɔlɔ-bɛba* et du *ka pa:ɾ-pɛs* que nous avons filmées avec notre appareil iPhone a facilité la tâche.

Quant au traitement des données qui sont purement qualitatives, nous avons choisi l’analyse de contenu de Bardin (1977) comme méthode de traitement. Ainsi, nous avons élaboré un format d’analyse en fonction de nos objectifs de recherche.

2- Résultats

2.1- *Qu’est-ce que le gɔlɔ-bɛba ?*

A l’instar des autres activités physiques de combat, la lutte traditionnelle san est une pratique d’opposition entre deux lutteurs, mais contrairement aux luttes sportives, les oppositions dans cette pratique ancestrale ne se basent pas sur une catégorisation des lutteurs en fonction de leur poids. Cette règle qui fait l’unanimité dans la quasi-totalité des sports de combat, constitue une exception chez les San. En effet, la mesure du *guguru-ba* (le poids) est négativement connotée dans leur système de représentation et surtout, lorsque cette mesure s’applique au corps humain. « *Il est insensé de réduire l’homme à son poids* » (Paré, le chef de terre du village de Sien, 63 ans).

Loin de cette classification sur des indices de la mensuration corporelle, le peuple san a sa manière spécifique d’organiser les oppositions de sa pratique ludomotrice ancestrale. « *Dans notre lutte, il n’y a pas de taille, ni de forme, ni d’âge, ni de poids, si tu dis que tu es lutteur et que tu provoques ou que tu acceptes le défi alors il y a combats* » (Idiani, un ancien lutteur de 59 ans).

En effet, la désignation des adversaires se déroule immédiatement sur le champ de la lutte et à travers une danse ancestrale exécutée par les lutteurs. Elle est appelée en langue locale *golō-beba* qui signifie la "danse du défi". Le *golō-beba* est une danse gracieuse qui expose le corps du lutteur. Il est parsemé d'un ensemble de gestes et de grimaces dont l'objectif recherché est la provocation ou l'intimidation des adversaires pour le combat de lutte. Cette danse gracieuse sert aussi à échauffer le corps du lutteur.

Au début de la rencontre, les lutteurs d'une même équipe de quartier ou du village font le tour de l'arène, en exécutant cette danse gracieuse, sous l'air instrumental, devant les autres équipes de lutteurs qui les observent attentivement. Cette observation directe constitue un examen des qualités physiques des lutteurs en exposition qui servent de bases pour le choix des potentiels adversaires.

Chaque équipe doit faire le tour de l'arène en dansant, afin d'aboutir à la phase de désignation proprement dite. A cette phase, libre cours est donné à chaque lutteur de faire le choix de ses adversaires désirés. Munis des résultats des examens physiques des différents groupes qui se sont succédé au cours de la danse, chaque lutteur peut alors lancer le défi à ses potentiels adversaires retenus. Il consiste à aller tendre la main à l'adversaire qui peut accepter en reproduisant identiquement le même geste ou refuser en restant tranquille. Mais, le refus constitue une forme de soumission, c'est-à-dire la preuve qu'on n'est pas à la hauteur du lanceur de défi. La danse de défi instituée au début de chaque combat de luttes traditionnelles san est une manière originelle de catégoriser les vaillants combattants sans passer par la mesure du poids du corps qui négativement connotée.

En revanche, il est à noter que cette forme d'auto-catégorisation des lutteurs respecte plus ou moins le critère d'âge même si celui-ci reste informel dans les rencontres de la lutte traditionnelle san. En effet, il n'est pas rare de voir dans les oppositions, les moins âgés ensemble et les plus âgés qui forment aussi un autre groupe à part. Cela est autant plus plausible dans la mesure où l'organisation de cette pratique ancestrale est tributaire de la structure sociale san dont les classes d'âge constituent une norme temporelle. De toute évidence, cette répartition informelle, suivant le critère d'âge, se confirme dans les rachats des honneurs bafoués. En fait, chez les San, lorsqu'un grand-

frère est terrassé dans le groupe des plus âgés, son petit frère du groupe d'âge inférieur peut demander à défier le vainqueur, s'il juge qu'il en est capable, afin de rétablir l'honneur perdu de la famille. Il en est de même pour l'honneur du village où un champion à la retraite de quelque années (3, 4 ans) peut aussi revenir sur le champ de combats, afin de rétablir la réputation de son village devant un adversaire intrépide. La lutte traditionnelle san constitue un moyen de défense de l'honneur personnel, familial, du quartier ou du village tout entier. A ce titre, elle cultive l'esprit du patriotisme chez le pratiquant.

Photo prise le 25/12/2022 © R. Ruffin

2.2- Le *gɔlɔ-pa:r-pɛs* : les pas de danse de surnom

Le *ka pa:r-pɛs* ou la danse de surnom est aussi une autre forme de danse pratiquée dans le *Yɔbɔ* traditionnel du peuple san. Mais contrairement au *gɔlɔ-beba* qui se danse par équipe et en file indienne, le *ka pa:r-pɛs* découle des expressions individuelles du lutteur. Chez les San, des surnoms sont souvent attribués aux hommes et aux femmes selon leur degré d'engagement dans les occupations quotidiennes et particulièrement dans celles des activités physiques de tradition. Ainsi, les acteurs qui reçoivent ces surnoms sont pour la plupart ceux qui se distinguent dans les travaux de la forge, de la chasse, dans les travaux champêtres ou dans toute autre activité susceptible d'émulation. Mais les surnoms les plus élogieux sont ceux

portés par les lutteurs qui les acquièrent au prix de leurs exploits dans les champs de lutte. Habituellement portés par des lutteurs confirmés, ces surnoms de lutte acquis éclipsent souvent les prénoms attribués à la naissance.

Généralement, le surnom du lutteur accrédité est tiré de l'espace physique ou social de son milieu d'appartenance. Société traditionnellement réputée pour les activités de la chasse, la plupart de ces surnoms proviennent de l'environnement faunique. Cela ne pourrait en être autrement, dans la mesure où l'un des types de lutte traditionnelle san (la lutte des *tèdiè*) est intrinsèquement lié aux activités de la chasse.

Ainsi, l'essentiel des surnoms tirés de cet environnement sont des noms d'animaux redoutables de la brousse comme le crapaud amer (*BRO-swaset*), le buffle (*Zu*), le tigre (*Gue*), le lion (*Yara*), etc. Ils associent également d'autres noms d'animaux domestiques reconnus par leur subtilité comme le chat (*Noō*) ou du taureau (*Dyi-gɔlɔ*). Quant à l'environnement social, les surnoms sont souvent choisis en fonction de certains phénomènes indésirables qui leur arrivent comme le décès par exemple. A ce sujet, certains lutteurs utilisent le surnom de "la sauce de cadavre" (*Gere-du*). Avec l'évolution de la pratique de la lutte et surtout de l'apport des APS modernes importées, ces surnoms ont même évolué et il n'est pas rare de voir des lutteurs san porter des surnoms de "technicien" (*Yiridna*).

Muni de ce nom spécifique, le lutteur compose un texte appelé *lere kɔ Pa:rtɔ* ou "texte de surnom" qui donne le sens plein et les enjeux dudit nom qu'il communique aux griots, afin qu'ils le transforment en langage instrumental. Ce langage instrumental ainsi composé, remplit plusieurs fonctions dans le déroulement de la lutte. A travers les pas de danse de surnom suavement exécutés par le lutteur, le langage instrumental sert à l'échauffement du lutteur, à la provocation, à l'intimidation ou à l'excitation aux combats. Il est également utilisé pour la célébration en cas de victoire. Il tisse, à ce titre, un lien fort entre le lutteur et ses griots pouvant contribuer à la réalisation de meilleures performances pendant la lutte. En effet, c'est précisément après la danse de défi du tour exhibitionniste de l'arène ou au moment de la célébration de la victoire que les pas de danse de surnom sont beaucoup plus exécutés. Pendant ces circonstances, le lutteur en

question danse sous le rythme de son langage instrumentalement composé en imitant les pas et les gestes de l'animal ou la façon d'être de l'objet dont le surnom émane.

Ainsi le lutteur qui danse en jetant le sable sur le dos à l'aide de la plante du pied est le taureau (*Dyi-gɔlɔ*). Ses pas de danse montrent que « *be dona dyia mǎ lui a mia bǎbǎ* », qui signifie que « quand le taureau pourchasse, il n'y a pas son adversaire ». Celui qui danse en posant ses deux doigts sur la tête est « le buffle aux aguets qui exhibe ses cornes », « *Zu gole bia ay neen ben ne yié* ». Le porteur du surnom de "crapaud amer" danse en gonflant sa poitrine pour signifier que « *Mō Bro-swaset le bia ay mine kōbola mō miyo* », « je suis le crapaud amer et personne ne peut m'avalier ». Surtout que le totem de certains lutteurs est le crapaud.

Le lion (*Yara*) danse avec force pour dire qu'il ne badine pas. Le tigre (*Gue*) danse avec de la souplesse sans faire assez de bruit pour avertir ses adversaires de sa capacité de proclamer sa "tigritude". Le technicien fait ressortir dans ses pas de danse, des gestes techniques et tactiques pour dire que « *yiri la gole ba ka pǎ neé* », « ce n'est ni la taille, ni le poids qui compte, mais la technique ». Quant à "la sauce de cadavre", il exécute une danse douce, légère et glissante pour signifier à ses adversaires que « *bes ké ay sowé N'twa ké ay gales ma guere du ni* », « c'est mieux de le laisser passer, car il est la sauce de cadavre ».

Face à ces danses de provocation, les potentiels adversaires répliquent par des danses de contre-surnom. En effet, le lutteur qui danse en posant ses doigts recourbés sur la tête constitue une réplique à la provocation de la danse du buffle qui signifie qu'il n'a pas peur de ses cornes et qu'il va les casser illico.

Celui qui passe la main sous forme de couteau à la gorge en indiquant les quatre points cardinaux veut dire que même si l'adversaire vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, il donnera sa tête à couper s'il est terrassé.

Le geste du doigt sur la bouche fermée, demande à l'adversaire de se taire avec ses grimaces car c'est le champ de la lutte qui va les départager. Le lutteur qui passe sa main au-dessus de la tête veut dire qu'il coiffe tous les prétendants à la victoire finale et aucun ne peut rivaliser avec lui.

A travers ces danses et gestes suavement exécutés au son d'instruments, la lutte traditionnelle du peuple san représente tout un art qui véhicule des messages profonds. Tantôt des danses de défi, de surnom, de provocation, d'intimidation ou d'incitation aux combats, tantôt des répliques aux challenges, ces gestes et rythmes constituent des codes de la pratique ancestrale san qui sont plus ou moins insaisissables aux profanes.

La désignation de l'adversaire dans la lutte traditionnelle san nécessite donc une connaissance parfaite des pas de danse des lutteurs, des sauts de lutte, des statures physiques, ainsi que d'autres critères liés aux fondamentaux de la société d'appartenance. Tout en renforçant l'institution sociale san, la maîtrise de cet art permet de mettre en opposition des lutteurs de capacités plus ou moins égales. Ce qui minimise les risques de blessures lors des compétitions sans compromettre leur système de représentation du corps.

Mais dans l'ensemble, ce qui caractérise les oppositions est la liberté dans le choix de l'adversaire. Loin d'être arbitraires, elles découlent toujours de la volonté du lutteur qui désigne librement ses adversaires. L'autre particularité de ces oppositions réside dans la mise en scène des ensembles opposés. En effet, dans le sillage de la danse de défi et de surnom ou encore du corps à corps direct entre les vaillants combattants, se cachent des ensembles opposés dont celui de la maisonnée, de la famille, du lignage, etc. En d'autres termes, dans un combat de lutte traditionnelle san, c'est tout un lignage, un clan ou tout un village qui s'affronte. Tout en reflétant l'identité culturelle du peuple san, le *golô-beba* et le *ka pa:r-pes* de la lutte traditionnelle san constituent des façades d'inscription de la représentation du corps chez les San. Une représentation dans laquelle la grandeur de l'homme est infiniment mise en exergue et ne saurait à ce titre être réduite à un simple objet mesurable.

Mais ce noble art est de nos jours sous l'emprise du système sportif international qui semble entraîner une mutation de ses standards hérités depuis des temps immémoriaux.

Figure n° 2 : *Gue* (le tigre exprimant sa "tigritude")

Photo prise le 25/12/2022 © B. Ouédraogo

2.3- L'étiollement du *gɔlō-beba* et du *ka pa:r-pes*: la réorientation de la représentation du corps san.

La décadence du *gɔlō-beba* et du *ka pa:r-pes* du peuple san a débuté avec l'introduction de lutte africaine sportivisée dans leur milieu. Cette introduction remonte dans les années 1990 où la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie (CONFESJES) appuyé par l'ex-puissance coloniale (la coopération française) avait entrepris une réforme des luttes de tradition du continent africain. À l'instar des luttes gréco-romaines et celtes, cette réforme a abouti à la création d'une nouvelle discipline sportive dénommée "lutte africaine". Elle s'est exclusivement basée sur la codification des techniques de combats des luttes traditionnelles. Cette codification s'est par la suite illustrée par la mise en place des principes de bureaucratisation, d'institutionnalisation avec l'apparition des fédérations sportives et l'organisation des championnats nationaux et internationaux (Ouédraogo, 2022).

Arborant, alors le vocable du sport international, celle-ci a amorcé son expansion dans le continent particulièrement en zone san considérée à juste titre comme le berceau de la lutte traditionnelle au Burkina Faso. Grâce à ces agents fédéraux (fédération burkinabé de lutte) nationaux, (ministère en charge des sports et des loisirs) et internationaux (fédération internationale de lutte) et à ses conditions financières et médiatiques, des stages de formations furent organisés pour faciliter l'adhésion de la population locale. Au cours de ces stages, l'éthique du sport occidental notamment son mode de compétition et ses propriétés formelles furent inculqués aux acteurs de la lutte traditionnelle. L'ensemble de ces stages de formation de la lutte africaine sportivisée associées à ses multiples compétitions organisées dans la zone ont eu pour conséquence une incorporation des règles du sport dans les luttes de tradition. En d'autres termes, ils ont contribué à la transformation des standards du *Yɔbo* dont le mode d'opposition générationnelle était basé essentiellement sur le discours du corps à savoir le *gɔlɔ-beba* et le *ka pa:R-pes*. En effet, pour certains acteurs locaux, l'incorporation de la mesure de poids corporel dans *Yɔbo* constitue une opportunité en ce sens qu'elle permet de classer les lutteurs selon leur gabarit. « Avec la mesure du poids, les petits gabarits sont ensemble et les grands gabarits aussi ensemble » (Sow un lutteur san de 19 ans).

Cependant, l'incorporation de cette règle de la lutte africaine sportivisée dans le *Yɔbo* a entraîné un abandon progressif des danses défi et de surnom dont les conséquences sont la réorientation de la représentation du corps du lutteur san. Le corps du lutteur san qui était jusque-là sacré c'est-à-dire interdit à la pesée au risque de réduire l'être san à son poids se retrouve désormais mutilé dans la balance. A ce sujet, Toé, le chef de terre du village de Biba affirme : « Cette lutte venue d'ailleurs a rabaisé l'être san à son poids à tel enseigne qu'il est devenu un objet mesurable et échangeable avec des gadgets et des moyens financiers ».

Outre cette incorporation, l'expansion de la lutte africaine en milieu san a contribué à la mise à l'écart du griot en ce sens que dans son règlement, le cortège culturel ne doit pas excéder une (01) minute (Code de lutte africaine de la CEDEAO, 2016). Cette mise à l'écart a considérablement joué sur le maître du langage des instruments

parleurs du *Yɔbɔ*. En effet, bon nombre d'entre eux éprouvent de nos jours des difficultés à composer le son du lere *kɔ Pa:riɔ*. Subséquemment, les quelques rares pas de danse qui sont encore exécutés lors des rencontres de luttes traditionnelles ne suivent plus les règles de l'art établies par l'ordre ancien (les pas de danse de surnom codés et légués).

Dans ces expressions du corps, le *gnandôrô* (bois sculpté servant de trophée pour le champion) qui occupait par exemple une place importante dans la cadence des pas de danse est de plus en plus écarté ou substitué à des trophées ou des médailles remportés lors des compétitions de lutte africaine sportivisée. Cet abandon progressif des danses de catégorisation impacte négativement le cortège culturel qui est déjà affaibli par le délaissement des regroupements des lutteurs en équipe de quartier ou de village afin d'entamer leur marche en file indienne vers l'arène. De facto, la lutte africaine sportivisée avec sa houlette de la standardisation draconienne s'avère être le facteur exogène déterminant dans la disparition du *gɔlô-beba* et du *ka pa:r-pes* du *Yɔbɔ* donc de la réorientation de la représentation du corps du lutteur san.

3- Discussion

L'analyse du *gɔlô-beba* et du *ka pa:r-pes*, accréditées et tirées de l'environnement physique et social san, montre qu'elles reflètent l'identité culturelle de ce peuple. Ce résultat corrobore les travaux de Ouédraogo B., Ouédraogo, M. & de Moukala (2020) portant sur la danse traditionnelle *warba* du peuple moose de Ganzourgou au Burkina Faso dont les résultats ont montré que les danses traditionnelles constituent des souches identitaires de leur société d'appartenance par excellence. Le volet culturel mis en exergue dans cette recherche se rapporte également aux travaux de Parlebas (2016) qui souligne que les usages ludiques du corps font partie du patrimoine culturel dont hérite chaque individu, dans la mesure où la culture se manifeste dans les postures, les attitudes et les contenus des jeux physiques. Outre ce registre culturel établi par l'auteur, les résultats de la recherche confirment sa classification des jeux qui révèle que les activités ludiques dans lesquelles l'action motrice des pratiquants est pertinente sont dites pratiques "ludomotrices" et celles où elle n'est

pas pertinente sont dite "non motrices". Dans cette optique les danses de défi et de surnom du peuple san de Nayala sont logées dans le groupe des pratiques ludomotrices traditionnelles de cette classification.

Les résultats montrent également la contribution du *gɔlɔ-beba* et du *ka pa:r-pes* dans la consolidation du système de représentation du corps san, hérité de génération en génération dont la pesée est interdite au risque de réduire l'être san à son poids. Cet aboutissement confirme les travaux de Ouédraogo, Gouda & Palé (2022) sur les jeux traditionnels qui demeurent indissociables de la culture de la société où ils sont pratiqués. En effet, les jeux traditionnels sont constitutifs des valeurs et pratiques socioculturelles, par conséquent leur évolution est généralement déterminée par les mutations des sociétés qui les redéfinissent pour les réadapter aux nouvelles exigences qui s'imposent à elles. Tous ces attributs relancent l'éthno-motricité de Mauss (1934) qui a fait remarquer que « toute motricité est une "ethno-motricité" et la logique interne d'une activité est investie par les traditions ethniques et les usages sociaux symboliques, par les représentations sociales et les croyances ».

L'abandon ou la disparition progressive du *gɔlɔ-beba* et du *ka pa:r-pes* de catégorisation au profit de la mesure du poids entraînant une réorientation de la représentation du corps chez les San dû à l'intrusion du sport confirme les travaux de De Grave (2013) sur le changement des arts martiaux *Pencak sila* en Indonésie. Il atteste également les travaux de Nakou (1990) où le sport a contribué à changer le statut du corps à Bourgou au Bénin. Cette action du sport dans le changement du statut du corps réside dans la nature même du corps qui représente le support d'expression de la motricité humaine. Par conséquent, en s'attaquant aux jeux traditionnels, façade d'inscription des valeurs symboliques des terroirs, le système sportif international entraîne des bouleversements socioculturels dans les sociétés d'appartenance de ces jeux dont une mise en lambeau des statuts du corps. Ce forfait du sport est communément appelé la "sportivisation" par la plupart des chercheurs et se traduirait, dans le temps, selon Pruneau et al. (2006) par une rencontre entre une pratique traditionnelle et l'émergence d'une réalité sportive. Hérité d'un fond culturel tributaire de l'industrialisation et du capitalisme (Weber 1964, Guttmann 1978) et

en marge des valeurs collectives défendues dans les terroirs africains, la propagation fulgurante du sport entraîne une oppression du fond culturel autochtone africain (Gouda, 1984).

Conclusion

L'introduction du modèle sportif international notamment la lutte africaine sportivée en milieu san a entraîné de facto une mise en lambeau du statut du corps du peuple san transmise de génération en génération. Un statut qui jusque-là, était hermétiquement conservé dans le *Yɔbo* à travers le *gɔlɔ-beba* et le *ka pa:ɾ-pɛs* de catégorisation que la lutte africaine sportivée a simplement substitué par la mesure du poids (la pesée), réorientant ainsi le système de représentation du corps du peuple san historiquement héritée.

Pour rétablir cette représentation du corps san notamment le maintien de l'interdiction de sa pesée dans le but d'éviter la réduction de la grandeur de l'être san à son poids, la recherche suggère la redynamisation du *gɔlɔ-beba* et du *ka pa:ɾ-pɛs* de catégorisation. Elle propose aussi leur didactisation suivie de leur intégration dans les curricula du système scolaire. Ces patrimoines culturels immatériels du peuple san peuvent également être pensés en termes de créations artistiques et intégrer dans les activités socio-récréatives et sportives pour le bien-être physique et sociale de la population.

Références bibliographiques

Bardin Laurence (1977), *Analyse de contenu*, Paris, PUF.

Cohan Robert (1986), *La danse*, Paris, Robert Laffont.

Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie (1990), *Manuel de la lutte africaine tome I et II*, Dakar, E.Book Overview/vdoc.pub.

De Grave Jean-Marc (2013), « Sportivisation des arts martiaux et contexte sociopolitique. Le cas du pencak silat en Indonésie », *Staps* 2013/2(100), 15-34.

Guttman Allen (1978), *From Ritual to Record. The Nature of Modern Sport* (T. Terret, trad), Paris Harmattan.

Institut National de la Statistique et de la Démographie (2020), *Recensement général de la démographique et l'habitation*, Ouagadougou, auteur.

Mauss Marcel (1934), *Les techniques du corps*, In *Sociologie et Anthropologie*, Paris, PUF.

Nakou Sounon Adam, Gouda Lompo Souaïbou et Abalot Emile (2012), « La danse «teke» au «Bargu» et la sauvegarde du patrimoine «baatonu» au Bénin », *Langage et devenir*, 20 & 21, 107-117.

Ouédraogo Boukaré, Ouédraogo Mamoudou, Moukala Moukala Thècle Sabine, Nakou Sounon Adam & Gouda Lompo Souaïbou (2020), « Danse Warba du peuple moose de Ganzourgou au Burkina Faso : Patrimoine et identités culturelles à sauvegarder », *Revue Africaine et Malgache de Recherche Scientifique* 14(1), 97-122.

Ouédraogo Boukaré, Gouda Lompo Souaïbou, Palé Augustin (2022), « Des *tèdiè* au *oudizon* à Toma au Burkina Faso : la réappropriation d'une valeur endogène en lutte », *Regard d'Afrique*, 1, 66-94.

Ouédraogo Boukaré (2022), *Techniques du corps et changement socioculturel au Burkina Faso : des luttes de tradition san et gurunsi face à la lutte africaine sportivée*, Thèse de doctorat en cotutelle internationale, Université d'Abomey-Calavi/Université Joseph Ki-Zerbo.

Palé Augustin, Bassolé Alexis Clotaire Nemoiby & Sawadogo Abdoulaye (2020), *L'épreuve du terrain expérience, postures et théories*, Paris, L'Harmattan. 386 p.

Parlebas Pierre (2016), *Le jeu fait-il partie de la culture ?* Dans P. Parlebas (dir.), *Jeux traditionnels, sports et patrimoine culturel* (pp.13-38), Paris, L'Harmattan.

Pruneau Jérôme, Dumont Jacques & Célimène Nicolas (2006), « Voiles traditionnelles aux Antilles françaises : « sportivisation » et patrimonialisation », *Ethnologie française*, 3(36), 519-530.

Weber Max (1964). *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme* (Chavy, trad.), Paris, Pion 314 p.

L'analyse historique des tensions sociales au sud du Tchad de 1982 à nos jours

DJIMADOUMADJI Naidongarti

Université de Doba/Tchad
dnaidongarti@gmail.com

Résumé

L'étude a consisté à lire l'ébullition sociale au Sud du Tchad par le passé. La question posée est de savoir comment expliquer la crise sociale et économique au Sud du Tchad de nos jours par le passé des acteurs. L'objectif principal a consisté à identifier les origines religieuses, culturelles et politiques, lointaines de ces tensions actuelles. Il en ressort que les vives tensions sociales sévissant aujourd'hui dans la partie méridionale sont liées au passé culturel brutal et agressif de la coalition ethnique aux commandes du pouvoir actuellement. Ce groupe se dit avoir été lésé par le régime chrétien et est en train de se venger en considérant le Sud comme un butin. La politique gouvernementale va dans le sens de soutien à cette idéologie. Par ailleurs, la religion joue un grand rôle dans cette situation. Les Sudistes, christianisés, sont initiés à la résignation, tandis que les Nordistes, islamisés trouvent le terrain propice et vont fort pour le conquérir totalement et le plus tôt que possible. L'avenir de cette partie du pays reste sombre : soit il y a une conquête totale par le biais génocidaire, soit il y a réaction incendiaire avec une rupture.

Mots clés : analyses, crises sociales, histoire, Sud du Tchad.

Abstract

The study has consisted in analyzing social tensions in the south of Chad based on past events. The question is to know how to explain the current social and economic crises in the southern part of the country through the past of operators. The main objective has consisted in identifying the historical, religious, cultural and political origins of these current tensions. It results from it that the on-going social crises in the south are related to the brutal and aggressive cultural past of the ethnic coalition of the current authorities in power. These authorities say that they were badly treated by the Christian regime and they are revenging by considering the south to be a booty. The government polity aims at supporting this ideology. Moreover, religion plays a great role in this situation. Christian southerners are initiated into resignation, while northern Muslims are seizing this opportunity and they are seriously struggling to conquer all the south of Chad, and as soon as possible. The future of this southern part is gloomy: either there is a total conquest through genocide, or there is a inflammatory reaction through a rupture.

Key words: analysis, history, social crises, south of Chad.

Introduction

Depuis une trentaine d'années, les populations du Sud du Tchad ont du mal à vivre ensemble avec des gens venus des autres parties du pays. Pendant que le pays a retrouvé une période relativement pacifique, les tensions sociales se développent de façon outrageuse dans cette partie. Les ressortissants des provinces de cette partie du pays subissent des violences de différentes sortes. Ils sont victimes des crimes politiques, économiques, culturels, sociaux, et contre l'humanité.

Presque tous les jours, la presse diffuse des informations relatives aux massacres, aux vols de bétail, à la destruction de champs agricoles, à la dévastation de jardins, aux profanations de lieux sacrés, au non-respect des valeurs culturelles ancestrales, à la cherté de vie, à la marginalisation des Sudistes dans l'administration publique du pays, etc. Durant la dernière décennie, ces tensions socioéconomiques vont crescendo. Le vivre-ensemble entre chrétiens et musulmans est vraiment mis en mal. Le Tchadien ordinaire a du mal à comprendre cette dégradation sociale au Tchad, et surtout dans la partie méridionale. Les politiciens, quant à eux, donnent des explications politiques, tandis que les administrateurs voient en ces tensions, des manipulations politiques.

Dans ces tergiversations, un regard intellectuel est attendu. Une analyse historique est indispensable en vue d'éclairer la lanterne populaire. C'est dans ce contexte que notre réflexion nous conduit à l'analyse des tensions sociales en vogue de nos jours au Sud du pays. En marge du monde vulgaire, nous nous posons la question de la manière suivante : comment comprendre la crise sociale, politique et économique actuelle dans le Sud du Tchad par le passé ?

Pour répondre à cette question, nos objectifs consistent à rechercher :

- Les origines religieuses de ces tensions ;
- Les raisons politiques ;
- Les sources culturelles du mal de vivre au Sud du Tchad de nos jours ;
- Le poids de l'extérieur dans ces situations.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons eu recours à deux méthodes : synchronique et chronologique. Pour ce faire, nous avons croisé les sources orales, écrites et journalistiques.

1. L'état des lieux du mal vivre ensemble au Sud du Tchad

Les déboires des Sudistes commencent avec l'arrivée au pouvoir de Hissène Habré. Dès sa prise de pouvoir, il déploya des forces armées à la conquête du Sud. Ces forces étaient descendues avec l'esprit de vengeance contre les Sudistes qui s'étaient révoltés. Il y a fait régner la terreur. Les exactions menées contre les civils avaient suscité la naissance d'une opposition armée, farouchement anti-Hissène Habré. Ils sont surnommés Codos, diminutif de Commandos. À partir de septembre 1984, une période connue sous le nom de « septembre noir », une répression a visé les rebelles mais également la population civile accusée de complicité avec les Codos. Des dizaines, voire des centaines de personnes, sont massacrées. Des maisons, des greniers et des villages sont brûlés. Des animaux domestiques sont enlevés (Olivier Bercault, Read Broody et al, 2013, P).

L'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby était applaudie dans tout le pays, mais le salut des Sudistes n'aura pas duré longtemps. Le 17 août 1992, suite à une incursion des Codos dans la garnison de Doba, les gardes républicaines avaient riposté en tirant dans la rue, dans les maisons, dans les écoles ; bref sur tout ce qui bouge. On dénombrait entre 50 et 60 morts, en majorité des civils. Dans le rang des gardes républicaines, il y a eu également des cadavres, mais, tous des Sudistes. Au même moment, des soldats sudistes en instance de déploiement avaient été exécutés à Boudouloum, localité située à 30 km au sud de N'Djamena (AMNESTY International, 1992, p.7).

En février 1993, une deuxième fois, la garde républicaine a commis des crimes à Goré, une Sous-préfecture du Logone Oriental, située à 95 km au sud de Doba. Des cases et des greniers étaient brûlés. On déplorait 45 civils morts (Amnesty Internationale, 1993, p.9). La *sudphobie* du régime Déby n'a fait que commencer. On aura vécu toutes les sortes de criminalité au Sud du pays. Les massacres perpétrés par les militaires sur les civils sont tellement répétitifs que nous ne pouvons tous évoquer ici.

La politique anti-sudiste se déchaîne sous plusieurs formes. Elle vise à les affaiblir et, en dernier ressort, à les asservir. Les stratégies vont de la vengeance à l'occupation du Sud en passant par la réduction numérique des Sudistes dans les rouages de l'Etat (Anicet B. Doumtoloum, 2003, p.6). L'*anti-sudisme* cultivé par la classe politique et l'*intelligensia* nordiste de nos jours, prend des propensions inquiétantes et présage la division du pays en deux, tel que ce qui s'est passé au Rwanda et au Burundi entre Hutu et Tutsi (Anicet B. Doumtoloum, 2003, p.6).

Les massacres sont de tous ordres : social, politique, économique et foncier. Sur le plan politique, la situation devient éhontée dans les dernières années. S'il faut réaliser un dénombrement réaliste de la population tchadienne, les Sudistes représenteraient 48 à 50%, mais dans les recrutements aux services publics, ils représentent rarement 15%. Dans l'administration et le gouvernement, leur pourcentage avoisine souvent les 10%, tandis que le Sud est le foyer des intellectuels (voir les décrets et Arrêtés de nominations).

Dans le domaine social, les ressortissants du Nord les considèrent comme des sous-hommes. Leur vie ressemble à celle des poulets aux yeux des musulmans. Les domestiques sont maltraités à volonté. Les champs sont devenus des domaines de pâturage. Lorsque les paysans essaient de chasser les troupeaux de leurs champs, ils sont attaqués à mort. Chaque jour, les médias font écho des cas d'assassinat dans les champs. Et, si le paysan se défend et réussit à assassiner son agresseur, tous les animaux du village sont enlevés par la complicité des autorités ou on incendie tout le village. Tel est le cas de Moïssala du 19 août 2023 (Radio FM Liberté du 21 août 2023). À Bagarwa dans le Mayo Kébbi-ouest, le Chef de Village qui gardait son champ est assassiné le 05 septembre 2023. Le jour suivant, deux jeunes hommes revenant de la place mortuaire sont lâchement abattus à Tikem (Radio Terre nouvelle du 06 septembre 2023). Les paysans ont été forcés de ce fait, à abandonner leurs travaux champêtres pour être à la merci de la famine.

Les conflits dégénèrent parfois sous la forme de génocide ou de pogrom contre des communautés. On peut citer parmi tant de cas, ceux de Goundi du 26 avril 2000 (Notre Temps n°19 du 8 au 14 février 2001, p.3), de Pala du 20 au 22 avril 2001, de Sandana en 2021, les

cas répétitifs dans le Département de la Nya-Pendé de 2023. Dans le Moyo-Kebbi ouest et les Monts de Lam, les rafles des hommes contre rançon sont devenues les moyens réguliers d'enrichissement des malfaçons sans que l'Etat ne puisse s'impliquer réellement pour y mettre fin.

Sur le plan économique, puisque les Sudistes ont pour vocation l'agriculture et qu'ils en sont privés, il y règne de la famine, la pauvreté, bref, la misère. Les lois économiques sont dictées par les musulmans seuls. Ils fixent les prix des marchandises et les imposent. Ils imposent même le nombre d'animaux à abattre par jour en vue de réaliser un gros bénéfice³. Le dernier cas le plus navrant est le prix du carburant qui fluctue actuellement sous l'œil complice des autorités administratives et sécuritaires, entre 850 à 1500 selon la volonté des commerçants musulmans.

En ce qui concerne le foncier, on peut parler en termes d'expropriation ou d'accaparement des terres. Des centaines de milliers de paysans sont expropriés des terrains agricoles. Les éleveurs les empêchent de les labourer et occupent des milliers d'hectares pour le pâturage et finissent par les labourer aux dépens des natifs. Par ailleurs, ceux qui ont des moyens ou qui ont des hautes responsabilités s'en procurent sans le respect du droit foncier.

2. Les facteurs culturels

Les facteurs culturels renvoient à la connaissance de l'ensemble des populations vivant actuellement dans le Sud du Tchad. Il s'agit d'apprécier les différents acteurs de ces tensions dans leurs activités, leur mentalité. Cela concerne aussi bien les autochtones que les allogènes.

2.1- Les stéréotypes vindicatifs

Au Tchad, il existe des tribus ou des groupes ethniques qui ont naturellement la culture de la vengeance, au rang desquels l'on peut citer les Arabes et les Toubou. Il y a de cela plus de trois décennies que ce sont ces derniers qui sont à la commande du pays. Or, de 1959 à 1979, le pays était dirigé par les chrétiens du Sud. L'administration

³ Entretien avec Miguerbe Ortangar, Doba, le 21 mai 2021.

politique et militaire était dominée par les Sudistes qui avaient l'avantage d'avoir été nombreux à l'école coloniale (R. Buijtenhuijs, 1987, p.80). C'est à cet effet que les musulmans du Nord estiment avoir été maltraités par les ressortissants du Sud. C'est d'ailleurs le facteur le plus évoqué pour la formation du Front de la Libération Nationale (Folinat) (R. Buijtenhuijs, 1987, p.87).

Selon Robert Buijtenhuijs (1987, p.71), la guerre civile de N'Djaména du 12 février 1979 a pris aussitôt l'aspect d'un affrontement régional et confessionnel et elle a grandement élargi le fossé entre le Nord et le Sud ; fossé qui apparaît désormais, aux yeux de certains, comme très difficile, sinon impossible à oublier. Certaines sources ont estimé à 10000, le nombre de musulmans tués au Sud en contrepartie des Sudistes massacrés dans la région des musulmans. Ce chiffre paraît grossier au regard des autres sources. Jeans Latrémolière avance le nombre de 600 au Logone et 500 au Moyen-Chari, chiffre qui semble proche de la réalité.

À cela s'ajoute le sombre souvenir de la surprise des Forces Armées du Nord (FAN), lorsque Hissein Habré, alors Ministre de la Défense, décida en mai 1979 de mater les Sudistes, repliés chez eux, qu'il qualifiait de rebelles. Le 7 mai 1979, il a envoyé dans le Sud des troupes nordistes composées essentiellement des FAN, avec pour mission de ramener les dissidents à l'ordre. Malheureusement, elles se feront écraser à Pala le 31 mai avant de se réfugier au Cameroun. On dit que le Ministre a perdu une bonne partie de ses éléments dans cette expédition punitive qui tournera court (J. Ngansop, 1986 : 102).

Par ailleurs, la conquête du Sud du Tchad par les forces armées du Nord était arrivée à la suite des affrontements extrêmement meurtriers. Les prétendants conquérants de la zone l'avaient remporté au prix du sang. Ils y avaient perdu un grand nombre de combattants. En outre, beaucoup de témoignages rapportent la perte énorme dans le rang des FAN lors des moults traques des Sudistes qu'on appelait Codos, contraints à se rebeller dans la forêt. Ces combats ayant déjà eu la connotation vindicative, avaient sévi sous le pouvoir de Hissein Habré et aussi sous celui d'Idriss Deby⁴. Ce sont d'autres sources de rancune à venger. Ces histoires sombres étaient le clou rougi au feu, enfoncé

⁴ Entretien avec Djogo, Goré, le 20 avril 2018.

dans la plaie des musulmans. Elles ont nourri l'esprit de vengeance que les Sudistes chrétiens subissent dans leur propre fief depuis 1982 à nos jours.

Une fois le pouvoir conquis, il faut venger les meurtrissures du passé. Cette vengeance doit concerner tous les aspects. Il faut suffisamment tuer physiquement les *koufar*⁵ du Sud (P. Biarnes, 1970, p.306) ; il faut détruire leur économie et en arracher le pouvoir. Il faut les écarter du pouvoir politique et militaire. C'est ce qui se traduit dans les faits de nos jours. Juchés sur les aspects culturels (considération des paysans du Sud comme des êtres inférieurs, pour ne pas dire des esclaves) et religieux, les stéréotypes de vengeance méritent d'être considérés comme le facteur principal des désordres actuels au Sud du Tchad (Ladiba Gondeu, 2013, p.66).

2.2- L'influence culturelle des peuples envahisseurs issus du BET

Au BET (Borkou Ennedi Tibesti), il y a une multitude de tribus. On peut les regrouper en trois grands ensembles. Les Toubou, les Arabes et les Peuls.

Les tribus arabes sont réparties en deux catégories distinctives : les Arabes d'origine libyenne (blancs) et les Arabes noirs, venus du Soudan. Leurs principaux fiefs sont le Batha et le Wadi-fira (Biltine) (C. Baroine, 2003, p.14). Il s'agit d'un peuple naturellement migrant dont l'origine remonte à la Nubie. Ce sont de grands guerriers, mais qui n'ont pas fondé l'État. Ils aspirent à être indépendants. Doués dans la culture guerrière, ils ont l'habitude d'intervenir pour soutenir les États qui les respectent. Ils sont également à la base de la propagation de l'Islam (F. Reverdeau, 1997, P.31). Leur migration de la Tripolitaine (Libye) d'où ils sont chassés par les Tour vers le Sud remonterait à 1942. Dotés de moyens de guerre supérieurs, ils se sont imposés aux Toubou et ont réussi à s'installer dans le centre du pays avant d'envahir aujourd'hui le Sud du pays actuellement. Bref, l'on a affaire à des tribus envahisseuses, irrespectueuses vis-à-vis des peuples chez lesquels ils passent.

⁵ Terme que les musulmans du Tchad utilisent souvent pour qualifier les animistes et chrétiens du Sud du Tchad et qui fait allusion aux sous hommes et esclaves, autrement dit *dar al Abid*.

Le deuxième ensemble est celui des Toubou (Téda et Daza) que les colons européens ont surnommé Gorane. À cet ensemble, on peut assimiler leurs proches Bideyat et Zagawa qui occupent l'Ennédi et une partie du Ouaddaï. Ce peuple à une mentalité particulière. Il est fermé dans sa culture, car il ne se laisse pas vite influencer par des valeurs étrangères. Mais il est un grand aventurier et trop ouvert au monde extérieur. La preuve en est que les Toubou sont loin d'être des islamistes radicalisés (J. chapelle, 1982, p.263). Ils se marient par raft et ont la culture de s'enrichir par tous les moyens possibles. Dans leur passé, ils sont également de bons agropasteurs. Culturellement, ils ont été influencés par la domination arabe. Les administrateurs coloniaux décrivent les caractères négatifs des Toubou. Cette considération transparait dans le désarroi qu'exprime par exemple Jean Chapelle (1987, p.209), en poste à Nguimi à la fin des années 1920. Il écrit : « leur désordre nous apparaissait absolu, leurs querelles incompréhensibles, leurs vols d'animaux incessants et médiocres... ». Les Toubou se signalaient par leur indiscipline, leur individualisme, leur trahison et leur cupidité selon les descriptions de Mohammed El Tounsi (C. Baroine, 2001, p.62).

Le troisième groupe est celui des Peuls. Ils sont venus de l'Ouest et en particulier du Niger. Ce sont des éleveurs de bovins, typiquement nomades. Ils ont longtemps cohabité avec les Toubou et les Arabes. Il arrive souvent que les Toubou réagissent violemment contre ces derniers pour des raisons fourragères, mais vu que les Peuls sont des nomades aguerris dans la culture de guerre, ils se sont imposés à eux. L'orgueil et la turbulence chez les Toubou seraient liés à ce trio culturel également turbulent (C. Baroine, 2003, p.14).

De tout ce qui précède, l'on peut retenir que les trois peuples ont en commun, un ferme attachement à leur bétail au point que l'on pourrait affirmer qu'ils s'identifient à leurs animaux. Cela voudrait dire que, toucher à leur animal, c'est porter atteinte à leur vie. En outre, les Toubou et les Arabes ont en commun, le fait que, certains de leurs sous-groupes soient des agropasteurs. Dans les deux groupes, il existe des castes, notamment celles des forgerons, des esclaves et des artisans. Les éleveurs se veulent la catégorie supérieure que les autres, d'où le non-respect à l'égard des autres (Reverdeau, 1987, p.33).

Avant la colonisation, les trois ensembles avaient, d'une manière ou d'une autre, la culture esclavagiste. Ils venaient parfois rafler les non-musulmans au Sud du Tchad. Mais l'ensemble limite ses pouvoirs d'influence au niveau de la zone sahélienne. Par le biais de la paix relative qui accompagnait la colonisation européenne, quelques rares habitants descendent par le nomadisme ou par le biais politique au Sud, mais ils n'ont aucune influence particulière sur les populations méridionales. Cette affluence continue à l'ère de l'indépendance, mais toujours faiblement jusqu'en 1979. À partir de cette année de troubles politiques et sociaux, les mouvements politico-militaires dominés par ces trois ensembles se coalisaient pour arracher le pouvoir politique détenu jusqu'alors par les ressortissants du Sud.

L'analyse à faire à partir de ce bref récit est que ces trois ensembles qui se sont côtoyés pendant plusieurs siècles, détiennent le pouvoir de 1982 à 2023, soit 41 ans. C'est une génération et demie. Cela suffit largement d'ancrer des mécanismes culturels. Ce sont des gens doués de la culture de rapt, de guerre, de vol, ainsi que de la culture pastorale au mépris du paysannat considéré comme le travail des esclaves. Ce sont des hommes avides de s'enrichir par tous les moyens, des islamistes qui ont les rênes du pouvoir depuis 41 ans. Ce sont 41 ans de pouvoir des narcissiques, des turbulents, qui ont en tête la culture de vengeance, la culture de conquête de territoire (Ladiba Gondeu, 2013, p.7).

Les conséquences d'un tel régime sont prévisibles dans le Sud du Tchad qui a une culture largement différente (C. Baroine, 2001, p.160). Cette partie du pays est pendant 41 ans, gérée comme une terre conquise, une terre des peuples inférieurs, un butin. Par conséquent, l'influence culturelle des peuples envahisseurs, venus du Nord est à l'instar des autres facteurs, indubitablement l'une des sources des tensions sociales au Sud du Tchad. Les gens de culture pastorale qui trouvent des gens affaiblis sur de vastes terres de pâturage. La fin est ce qui se vit de nos jours.

3. Les stigmates religieux

La religion a un triple impact sur la société tchadienne de la zone méridionale. Il y a l'action visant la docilité des peuples et la division que mènent le christianisme et l'action islamiste.

3.1- L'impact du paganisme

Les habitants de la partie méridionale du Tchad sont des paganistes avant l'arrivée du christianisme dans les années 1930. Cette foi ancestrale a persisté jusqu'à une période récente (environ 30 ans). Le paganisme, croyance en des dieux divers, s'associant au totémisme et à des pouvoirs magiques. Le paganisme constituait le bouclier de ces peuples. C'est l'ensemble des croyances auxquelles on se soumet et sur lesquelles on compte pour la défense et pour résoudre les différents problèmes auxquels l'on se heurte. Les dieux, les totems et la magie étaient la solution à tous les problèmes économiques, sanitaires et le bouclier contre les invasions ou agressions extérieures. L'efficacité de ces croyances et de ces pouvoirs tenait de la rigueur de l'initiation qui était le cadre de gouvernance de ces ancestralités. Mais le paganisme est progressivement enterré au Sud du Tchad par le prosélytisme chrétien (J. Chapelle, 1982, p.127).

Le christianisme a quasiment anéanti ces ancestralités il y a déjà un quart de siècle. Les totems sont méconnus, les dieux sont oubliés et les pouvoirs magico-religieux sont ignorés. Le christianisme est en train d'enterrer tout, mais il n'a pas le pouvoir nécessaire de protéger les nouveaux convertis. Presque la totalité de la population croit en Dieu céleste par le biais du nom de son fils Jésus Christ. Mais ce Dieu en trois personnes (Trinité) ne défend pas physiquement et en temps réel. Les nouveaux chrétiens sont exposés (J.L. Triaud, 1985, p.26).

3.2- L'influence du christianisme au Sud du Tchad

Le christianisme, dans son sens global, a un triple impact sur la population soudanienne du Tchad. Il crée une société abandonnée à elle-même. Il désolidarise et endort.

3.2.1- Les Sudistes convertis et abandonnés à eux-mêmes

Pour expliquer l'abandon des peuples du Sud du Tchad, il faut rappeler que cette partie était à un doigt de la conquête islamique. N'eut été la

colonisation qui a ouvert le chemin au christianisme, les habitants de cette partie, animistes jusqu'à cette échéance, subissaient des prémices de l'islamisation au point d'y être convertis totalement avant les années 1950. Ce fut la colonisation qui a arrêté la saignée des rafles esclavagistes qui étaient des moyens de contrainte à la conversion à l'islam, au Sud du Tchad (P. Dalmais, 1969, p.34).

Malheureusement, la France qui est la puissance colonisatrice du Tchad détestait à certains égards, les actions chrétiennes dans sa colonie. Pour justifier cette argumentation, citons les propos de deux administrateurs coloniaux au Sud de cette colonie à l'endroit des missionnaires chrétiens. Le Général Fourreau déclarait à propos des missions chrétiennes :

Si l'on veut faire quelque chose de profitable et durable dans les pays traversés par la mission saharienne, il faut s'attacher avec soin à éloigner partout, les missionnaires chrétiens quelles que soient les églises auxquelles ils appartiennent. L'action des missionnaires a toujours été néfaste dans nos colonies (...) Il est mille fois préférable de laisser les populations de nos colonies diverses, pratiquer en paix leurs religions respectives. On doit leur éviter les ennuis que leur causent toujours les effets du prosélytisme des missionnaires chrétiens (Mahamat Saleh Yacoub, 2005, p.23).

Par ailleurs, un autre commandant en poste à Fort Archambault dit au missionnaire catholique, le père Calloch : « Mon père, j'admire votre courage et votre zèle, mais vous oubliez une chose très importante, c'est que le Tchad est un pays musulman... Sachez-le bien, la France n'a pas besoin des missionnaires ici » (Mahamat Saleh Yacoub, 2005, p.23).

Eu égard à ces citations, la France catholique ayant colonisé le Tchad, a d'emblée adoué les musulmans pour ses actions coloniales au détriment du christianisme. Elle aura soutenu dans cet élan, les musulmans dans leur ambition de dominer les chrétiens.

Ainsi, les chrétiens du Sud du Tchad ne bénéficient que du soutien spirituel du monde chrétien et surtout du monde catholique. Ils ne bénéficient pas facilement du soutien des puissances politiques et militaires de rang mondial. Ils deviennent impuissants devant les

actions islamistes. De nos jours, le Sud n'a plus de leaders reconnus. Ses hommes politiques sont souvent déconsidérés et servent d'otages dans les camps nordiste et sudiste. Ils sont à la merci de Dieu. Ils attendent pour la plupart de temps un « sauveur » de l'extérieur. Ils sont politiquement passifs. Les Codos, qui se constituent souvent, n'ont aucun projet politique. Ils sont l'«écume » d'un sud sinistré en état d'ébullition. Le désastre, voire le génocide, était déjà prévisible dès 1979 (J.L. Triaud, 1985, p.26).

3.2.2- Le christianisme, opium et facteur divisionniste des populations du Sud

Au Tchad, le christianisme est arrivé trois décennies après les premières conquêtes coloniales. Il a commencé à s'implanter et à faire ses preuves en 1929. Dans la partie centrale et septentrionale du Tchad, l'expansion du christianisme a été arrêtée par la dynamique musulmane, présente depuis plusieurs siècles déjà. Le terrain de prédilection libre du christianisme reste la partie méridionale.

Ainsi, à partir de 1929, le christianisme s'est enraciné et a pu se répandre largement. D'année en année, il gagne par centaines et par milliers la foi des animistes du Sud. Le fond de son message est la crainte de Dieu. Dans l'enseignement de la crainte de Dieu, domine le message de la tolérance, de l'amour du prochain, de la non-violence et l'abandon de l'idolâtrie (Makiko Saïko, 2007, p.33).

Après un siècle environ d'évangélisation, plus de 90% des habitants du Sud sont convertis au christianisme. Par cette conversion massive, certaines personnes sont devenues pieuses, dociles et non-violentes. Elles abandonnent leur culture guerrière ou de chasseurs armés. Ces peuples se débarrassent progressivement de leurs croyances traditionnelles qui furent leurs armes de défense et de guerre. L'administration militaire et politique exploite cette docilité pour gouverner aisément la région. Le christianisme et l'islam se font face sur le même terrain. Par ailleurs, les chrétiens sont partagés entre deux idéologies : catholique et réformistes. La solidarité au Sud du Tchad a ainsi pris un sérieux coup et se trouve en fracas (Notre Temps, n°1005, 1995, p.4). Bref, les chrétiens du Sud sont à la merci de Dieu.

3.3- Les manœuvres islamistes

Pour rappel, l'islam est entré au Tchad d'abord par l'Ouest de l'Afrique au XI^e siècle, ensuite et par l'Est et le Nord. À l'Est surtout, où son développement a été rapide, il est arrivé par le Soudan sous l'influence de l'Égypte. Par conséquent, les peuples du Tchad, ayant semblé homogènes culturellement à l'époque précoloniale, sont, au XIX^e, sérieusement opposés par l'islam. Les bastions de l'islam sont : le Ouaddaï, le Kanem Bornou et le Baguirmi. Seuls les peuples vivant en-deçà du 10^e parallèle sud ne sont pas encore islamisés, mais ils sont désormais considérés comme des esclaves à chasser. Ils ont été sauvés par la colonisation européenne au début du XX^e siècle (J.C. Zeltner, 1978, p.18).

De par le ralliement rapide des non-musulmans du Sud du Tchad à la colonisation et leur scolarisation massive, ces derniers avaient eu l'opportunité de gagner le pouvoir administratif. Par cette occasion, ils ont pu stopper l'islamisme esclavagiste. Les descendants des réservoirs d'esclaves d'hier deviennent les gouvernants des nobles musulmans d'hier, situation que ces derniers trouvent inadmissible. Et, comme l'islam est un phénomène mondial, les musulmans ne doivent pas laisser longtemps ce privilège aux non convertis du Sud.

Le peuple du Tchad peut supporter la dictature musulmane dans n'importe quel pays musulman, surtout chez les frères soudanais. Il peut vivre sous cette domination si toutefois il y a dictature et domination mais ne peut pas le faire sous celle d'un gouvernement colonialiste, corrompu, servant les sionistes et les Juifs, ennemis de Dieu et de la nation musulmane⁶ (Marita Toglo Allah, 1997, p.59).

Les musulmans ont formé, à cet effet, un front contre le pouvoir détenu injustement par les fils d'esclaves. Ils forment une branche armée de l'islamisme à partir du Soudan, dénommée « Front de Libération National » (Frolinat). Le but est de détrôner les chrétiens au pouvoir et de combattre l'occidentalisme. Les déboires du pouvoir dominé par les ressortissants du Sud commencèrent. L'on en est arrivé à la guerre

civile du 12 février 1979. La 1^{ère} retombée était le massacre des chrétiens. Ces massacres se sont poursuivis de part et d'autre.

Les clivages nord-sud et chrétiens-musulmans, ne correspondant à aucune réalité, se sont accentués à partir de cette guerre. Pour cause, nommé Premier ministre à l'issue de l'accord de Benghazi, Hissène Habré mobilisa autour de lui les musulmans et les poussa contre leurs compatriotes chrétiens et animistes. Il a dû déclarer à la grande mosquée de N'djamena « Qu'avec lui, aucun Nordiste ne baisserait la tête devant un Sudiste ; qu'il les représente et qu'il lutterait jusqu'au bout. La foule applaudissait, et le lendemain, le muezzin appelait à la guerre sainte »⁷ (Neldjita Dono Horngar, 2007, 2^{ème} Colloque, p.326).

Le 07 juin 1982, le manipulateur des musulmans Hissène Habré, a atteint son objectif : celui de prendre le pouvoir. Les conséquences étaient fâcheuses dans le Sud du Tchad. La porte était grandement ouverte aux islamistes. De force, les musulmans ont occupé de grands domaines dans les terroirs des chrétiens qui sont massacrés et poursuivis jusqu'à leurs dernières cachettes. Néanmoins, l'islamisme a été temporisé, car, après être assis sur le trône, Hissène Habré a récusé l'islamisme arabisant (J.M. Balandier, 1996, p.205). La poussée islamiste aura été vraiment en marche avec le régime d'Idriss Déby (Karine Bennafla, 2000, p.83). Sous ce long règne, des foyers islamistes prolifèrent dans le pays. Le régime désarmait progressivement tous les Sudistes. Par conséquent, soutenus par le pouvoir et les musulmans du monde, les peuples qui propageaient de l'islam, avaient la main libre pour utiliser les moyens extrémistes afin de réduire les non-musulmans du Tchad au silence ou au néant. L'alternative pour eux était de regagner le rang des musulmans ou de le faire disparaître. Les malaises sociaux au Sud étaient en grande partie issus de ce phénomène islamique (J.L.Triaud, 1985, p.26).

4. Les facteurs politiques

Les facteurs politiques s'expliquent par le rôle des gouvernants et l'influence de l'extérieur. Il s'agit de montrer en quoi la gouvernance

et les jeux des pays voisins et amis contribuent aux crises que traverse le Sud du Tchad.

4.1. Les gouvernants détracteurs des Sudistes

Il n'est pas un secret de noter que le Sud chrétien se plaint d'être maltraité et massacré par l'administration constituée en grande partie des Nordistes. C'est malheureusement la réalité sur le terrain. Deux cadres théoriques permettent d'expliquer cela.

D'une part, une coalition d'individus originaires de la même région a réussi à monopoliser le pouvoir, l'économie et empêche d'autres groupes d'accéder de manière équitable aux ressources nationales. De ce fait, une ethnie ou un groupe d'ethnies est marginalisé, laissé pour compte et donc, scandaleusement exclu des affaires publiques.

D'autre part, une parentale d'individus succombe à la tentation de promouvoir une « ethnie-Etat » ou une « ethnie-gouvernement ». Les crises qu'un tel système provoque peuvent déboucher sur des tragédies. Dans un cas comme dans l'autre, l'idéologie forçant de façon volontariste toute nation (le désir de vivre ensemble), n'est plus partagé par toutes les composantes de la population (Gali Ngothé Gata, 2007, 2^e Colloque, p.131).

Au regard de ce cadre théorique, l'on doit noter que la population tchadienne du Sud est prise en otage. La coalition des ressortissants du BET a, sous le régime Déby, réussi à s'accaparer de tous les pouvoirs. Excepté le domaine judiciaire qui leur a échappé pendant longtemps, les domaines administratif, économique et militaire sont monopolisés par cette coalition. Aux dernières années, ils ont le pouvoir de tuer librement, d'imposer des valeurs économiques au Sud. Ils sont libres de fixer, eux seuls, l'orientation de la vie politique à leurs seuls intérêts. Les postes administratifs civils (Gouverneurs, Préfets et Sous-Préfets), les commandements militaires (Commandants de Légion, Chefs de brigades, Commissaires, Chefs de postes, officiers de police judiciaire), les régies financières, sont d'office à eux (Crisis Group, 2008, p.6). Par conséquent, ils ont le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent des habitants du Sud du Tchad.

Au vu de cette chaîne administrative, tous les Sudistes sont désarmés. À l'antipode, les armes circulent librement entre les mains des

commerçants et des éleveurs, qui sont généralement les ex-combattants du Frolinat. À l'issue de la démobilisation de 1993, 13000 hommes (en majorité sudistes) sont déflatés à cause de la pléthore, mais le nombre double encore, soit environ 60.000 hommes, issus en grande partie du BET. Ceci accorde le troisième rang africain au Tchad, après le Nigéria (73000 hommes) et l'Afrique du Sud (63000 hommes) (Crisis Group, 2008, p.6).

L'illustre exemple est la cherté de vie, en l'occurrence, le prix de carburant de 2022 et 2023. Les tensions sociales en marche actuellement sont incontestablement liées à cette logique.

Ces crises prennent de l'ampleur parce que l'Etat tchadien semble se cacher derrière l'Islam. C'est ce penchant qui amène l'Archevêque métropolitain de N'Djamena, Mr Mathias Ngartéri, à dire : « Nous pensons qu'en ce qui concerne la séparation des religions de l'Etat, il y a un danger que l'Etat se serve des religions à des fins politiques. Mais il est aussi dangereux que les religions se servent de l'Etat pour s'imposer et attenter aux droits et aux libertés des autres » (Lakideu Gondeu, 2004, p.125). Et, à Mayanu Nguingue d'affirmer : « Tout laisse croire que l'Etat tchadien est partie prenante dans la propagation de la foi islamique » (Lakideu Gondeu, 2004, p.125).

En plus de la culture guerrière des occupants venus du Nord, notamment celle des Arabes et des Toubou, il faut ajouter deux faits majeurs considérés comme des erreurs politiques graves de Ngarta Tombalbaye et de Kamougué. Pour contrer les menaces de la rébellion formée par le Frolinat, Ngarta Tombalbaye(en 1968) et le Général Wadal Abdel Kamougué (en 1980-1981) avaient signé un compromis avec les Arabes Missériés (connus par leur tradition de guerre). (Zakinet, 2016, p.119).

Par ces deux occasions, les Arabes étaient fortement armés et ne seraient jamais désarmés jusqu'à nos jours. Et, par les deux accords, ils avaient la permission de s'installer librement avec leur bétail dans la zone méridionale du pays. Ils avaient la protection des autorités du régime de Ngarta Tombalbaye et du comité permanent. Ils se sont sédentarisés. Vu la longueur des années passées dans la zone, ils se considèrent comme les natifs du Sud et donc aucune personne ne peut prétendre les renvoyer. Néanmoins, jusqu'à la fin des deux premières

décennies du régime de Déby, ils ne sont pas agressifs. Ils s’alignaient souvent derrière les Sudistes contre les nomades transhumants. Ils réglèrent à l’amiable leurs différends avec les paysans⁸.

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont pris une vraie dimension politique et militaire à la fois car leurs protagonistes utilisent désormais des armes de guerre et le règlement de ces conflits relève de nos jours essentiellement des chefs d’armée. L’immixtion de ces derniers dans ces types de litiges exacerbe les particularismes nord-sud (Crisis Group, 2008 ; p.7). L’un des événements marquant en ces jours, pendant lesquels nous écrivons ces lignes est celui de Bessama, situé à 5 km à l’Est de Doba. Le 20 août 2023, alors que les éleveurs transhumants se sont installés dans les champs des paysans, dévastant des hectares de cultures, lesdits paysans disant ne pas vouloir que le sang coule, ont fait appel au Comité de médiation. Pendant que les deux parties dialoguaient sous la supervision du Comité pour arriver à un arrangement amiable, un éleveur a appelé le Sous-préfet qui, à son tour, a appelé le Préfet. Ce dernier a envoyé *illico presto* des gendarmes, arrêter les cinq chefs de village concernés. Ils les ont enfermés et sommés de payer 100000 francs chacun (Radio La Voix du Paysan du 22 août 2023).

Dans ces genres de situation, un paysan a déclaré par exemple : « Ils nous agressent et nous ruinent, mais les autorités administratives et militaires de la place nous forcent à la soumission parce qu’eux, les éleveurs, ont de l’argent et le pouvoir » (Notre Temps n°018, 2001, p.7). Avec la prise du pouvoir par les combattants du Frolinat qui dirigent le pays dans un seul sens jusqu’à nos jours, les répressions de contestataires sudistes ne doivent pas étonner.

4.2- L’influence des pays étrangers

Après avoir analysé les facteurs internes, il convient de s’interroger sur le rôle joué par les pays limitrophes ou amis dans les conflits sévissant au Sud. L’influence extérieure s’exerce dans plusieurs domaines : politique, religieux, économique et culturel.

Sur le plan politique, il faut souligner le soutien matériel et le refuge. Parlant du refuge, les pays voisins ont de tout temps joué le rôle de

⁸ Entretien avec Abba Moussa, Doba, le 18 avril 2017.

cache pour les Sudistes pendant les moments difficiles. Face aux répressions et aux exactions répétées au Sud, ce sont les territoires du Cameroun, de la RCA et du Nigéria qui ont permis à ces derniers de se sauver. Le territoire centrafricain est également le seul territoire qui constitue la base-arrière des formations rebelles au Sud Abdoulaye (Abdoulaye Abakar Kassambara, 2021).

Par contre, plusieurs pays ont beaucoup contribué pour rendre tout-puissants les compatriotes venus du Nord pour faire régner leur domination sur les Sudistes. Il s'agit notamment de la RCA, du Soudan, de la Libye, du Nigéria, de l'Algérie et de la France (Karine Bennafla, 2000, p.80). Leur contribution consiste en la fourniture des moyens logistiques et l'engagement des hommes dans le rang des combattants. Les armes viennent d'abord du Soudan où les rescapés de septembre 1963 ont pu aisément s'installer à cause de leurs rapports affectifs avec les maîtres du pays. Les armes expédiées du Soudan, comme celles qui arrivent de la Libye ou de l'Algérie, ont pour destination le Frolinat, le 1^{er} groupe politico-militaire contre le pouvoir des Sudistes (Notre Temps n°1001, p.3).

Après la désobéissance du premier Président Ngarta Tombalbaye à l'égard de l'Elysée, la France tourne le dos au Sud où il y a beaucoup d'intellectuels perturbateurs pour s'appuyer sur les Nordistes, moins scolarisés et faciles à manipuler pour gérer sa colonie. Elle leur accorde tous les soutiens à cet effet (Crisis group, 2008, p.9). La dernière preuve est l'envoi d'urgence des forces françaises à l'extrême Sud (Goré) en juin 2023 lorsque les rumeurs d'imminentes actions de la rébellion formée par les Sudistes en territoire centrafricain circulaient.

En ce qui concerne le rôle des hommes, retenons l'affirmation de Abba Siddick, l'un des fondateurs du Frolinat qui disait : « De tout temps, les forces du Frolinat ont été composées pour un bon tiers des gens de la RCA (parmi lesquels beaucoup de commerçants), pour un bon tiers des gens du Soudan et un bon tiers des gens de l'extérieur » (R. Buijtenhuijs, 1987, p.110 et 125). Abba Siddick lui-même est un étranger : sa mère est de la Centrafrique et son père du Soudan. Il est l'un des hommes politiques qui incarnent le mieux les contradictions de la société tchadienne (Marita Toglo-Allah, 1997, p.60). Ces genres de personnalité, il y en a beaucoup dans les arènes du pouvoir.

Sur le plan religieux, on peut citer le cas du Soudan. L'arrivée d'Idriss Déby au pouvoir en 1990 a également coïncidé avec une tendance à la radicalisation de l'islam tchadien. Le séjour prolongé de certains membres du MPS au Soudan, la fréquentation d'un islam imprégné d'idéologie *tourabiste* et les liens politiques tissés avec le pouvoir de Khartoum, semblent avoir libéré, dans un premier temps, les initiatives des responsables islamiques qui ont installé un imam soudanais à la grande mosquée de N'Djamena. Ceux-ci encouragent une politique de conquête de la terre par des achats systématiques de terrains destinés à l'implantation de très nombreuses mosquées sur l'ensemble du territoire, y compris le Sud du pays (Crisis Group, 2008, p.8).

Pour le cas du Soudan, l'on peut ajouter l'implication de l'Algérie et de la Libye, qui soutiennent les musulmans contre les chrétiens, au nom de la lutte contre l'impérialisme (Moussa Michel, 2000, carrefour n°005, p.7).

Conclusion

Les tensions sociales et politiques sont plus fréquentes dans tout le Tchad, mais le cas du Sud est le plus récurrent et tragique. En ces derniers jours, il ne se passe pas un jour sans que l'on ne parle d'accrochages, de tueries, de dévastations, de vol de bétail. Le jugement de ces affaires paraît difficile. Souvent, les mêmes auteurs de troubles récidivent et sèment les mêmes dégâts à plusieurs reprises. Les tensions sont vives et profondes mêmes. L'on en est presque au bord d'une explosion sans que les hautes autorités ne s'en émeuvent. L'historien n'est pas un décideur, mais son produit intellectuel a un rôle à jouer dans de telles circonstances. C'est dans ces circonstances que notre réflexion nous conduit à cette décision d'analyser la situation d'un point de vue historique. Au point du départ, nous nous sommes posé la question de savoir : comment comprendre la crise sociale, politique et économique qui sévit actuellement au Sud du Tchad par le passé.

Pour répondre à cette question, nous avons passé au crible de l'analyse, le passé politique, culturel et religieux de ces deux mondes en face. Il ressort de cette étude historique que les crises se sont exacerbées par la combinaison de plusieurs facteurs historiques :

l'application de l'idéologie du Frolinat dosée par l'esprit de vengeance des régimes dirigés par les chrétiens de 1959 à 1979, l'islamisme, la déconsidération des peuples du Sud, toujours vus comme des descendants d'esclaves, le pouvoir politique dominé par les gens de culture pastorale et de mentalité traditionnellement agressive, la considération de l'agriculture comme le travail des esclaves.

Il ressort de ces facteurs que le vivre ensemble va très mal de nos jours et présage un avenir sombre. Depuis 1982, les violences faites aux autochtones du Sud sont insupportables (Karine Bennafla, 2000, p.84). Cette situation a été décrite de manière très explicite par Nadjikimo Bénoudjita dans son article intitulé « Tchad, futur Rwanda ». Selon lui, le maillage de la zone méridionale est achevé. Comme des poissons, les Tchadiens du Sud sont pris dans le filet, quadrillés par une armée de domination. Etouffés dans leurs revendications par une administration de potentats féodaux au service du prince. Les populations méridionales, désarmées (...), sont abandonnés à leur triste sort. Ce sont plus de six millions de Tchadiens de la zone méridionale, qui sont en train d'être dépossédés de leur terroir, chassés de chez eux par des procédés de « l'Irgoun et de la Sten israéliens qui ont réussi à chasser les Arabes palestiniens de chez eux à la veille de la création de l'Etat d'Israël », selon les propres termes de Nadjikimo Bénoudjita (2001, P.12).

Le scénario est devenu classique. Dans la brousse, des éleveurs armés poussent à bout les agriculteurs avec leurs bétails. La moindre réaction de légitime défense est un prétexte pour des répressions disproportionnées. S'en suivent des rixes, des assassinats, des braquages et des incendies des villages. Au tribunal, l'agriculteur a rarement raison. Si, une fois, on lui donne raison, il est difficilement dédommagé. Généralement, il s'en tire avec une peine d'emprisonnement et une forte amende à payer (Nadjikimo Bénoudjita, 2001, p.12). Béyem Roné impute cette situation à l'idéologie du Frolinat et dit que son bilan qui commence depuis sa victoire de 1979, est globalement négatif dans tous les secteurs de la vie nationale (Moussa Michel, 2000, Carrefour n°05, p.7).

Pour Jean Louis Triaud, depuis 1979, le Sud est en position de faiblesse. Habitué de longue date à la soumission (armée, église

missionnaire, culture de coton), dépourvu de traditions étatiques précoloniales, le Sud a servi de support principal à la colonisation. Sa classe politique, habituée sous le régime néo colonial à quémander et à se servir, a plongé le pays dans une crise. Aujourd'hui, la crise les touche de plein fouet au point d'en arriver à un génocide (J.L. Triaud, 1985, p.26).

Le lendemain de ces tensions actuelles est hypothétique. Pour Bényem Roné, la solution à ces problèmes du mal vivre ensemble réside *in fine* dans l'instauration du fédéralisme qui permettra à chaque entité tchadienne de s'administrer soi-même pour mieux se promouvoir (Moussa Michel, 2000, Carrefour n°05, p.7).

Aussi, il faut noter que les vérités ressorties de cet écrit peuvent provoquer un choc à plusieurs variables :

- Conduire à un dialogue et à des discussions susceptibles de faire jaillir la lumière qui éclaire les identités tchadiennes diverses sans les rendre meurtrières ;
- Inspirer un brûlot qui risque de figer les contradictions et les exclusions par une perpétuelle confrontation ;
- La négligence de ces crises ou la poursuite des considérations des oppresseurs comme les éternels forts, conduira inexorablement, soit à une éventuelle cassure définitive un jour ou à la disparition totale des chrétiens du Tchad ; ce qui consacrerait le Tchad comme un pays purement musulman.
- Ce que les compatriotes musulmans doivent savoir, c'est qu'il ne serait pas facile de nos jours d'exterminer plus de 6 millions de personnes, beaucoup instruits ; il faut craindre le revers qui pourrait être très mauvais.

Bibliographie

Abdoulaye Abakar Kassambara, (2021), « Vie d'errance et crise identitaire des immigrés tchadiens musulmans en Centrafrique : le cas des retournés de Gaoui, au Tchad, de 2012 à 2019 » in Revue canadienne des études africaines, pp.609-633.

Balandier Georges (1996), *Tchad : trois décennies de guerre civiles*, Paris, Michelon.

Baroin Cathérine, 2001 "La contestation chez les Toubou du Sahara central", in *Etudes rurales*, 157-158, pp.159-172.

Baroin Cathérine, 2003 *Les Toubou du Sahara central*, Paris : Editions Vents de sable.

Biarnes Pierre (1980), *L'Afrique aux Africains, 20 ans d'indépendance en Afrique francophone*, Paris, Armand Colin.

Buijtenhuijs Robert (1987), *Le Frolinat et les révoltes populaires*, Paris, L'Harmattan.

Dangbé Zakinet (2016), « Les adaptations des éleveurs transhumants aux insécurités » in *Conflits et violences dans le bassin du Lac Tchad*, Paris, IRD.

Doumtoloum B. Anice (2003), « Vingt ans de calvaire des Sudistes. A quand la fin ? » in *Notre Temps*, n°339 du 26 mars au 02 avril.

Gali Gothé Gatta, Ndia Karaki et al (2007), *Tchad, la grande guerre pour le pouvoir (1979-1980)*, N'Djamena, Centre Al- Mouna.

Karine Bennafla (2000), « Tchad : l'appel des sirènes arabes islamiques » in *Autre part* n°16, p.80-100.

Ladiba Gondeu (2004), *L'émergence des organisations islamiques au Tchad*, Mémoire de licence en sociologie, UCAC, Yaoundé.

Ladiba Gondeu (2013), *La dynamique d'intégration nationale : dépasser la conflictualité ethnique d'un Etat entre parenthèses*, <http://www.Sahelresearch.africa.ufl.edu>.

Magrin Geraud (2000), *Le Sud du Tchad en mutation : des champs de coton aux sirènes de l'or noir*, thèse de Doctorat en Economie, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).

Mahamat Saleh Yacoub, (2005), « Les débuts du christianisme au Tchad » in *Page d'Histoire*, N'Djamena, Centre Al-Mouna.

Makiko Saïka (2007), *Le développement par les ONG*, Mémoire de Maîtrise en sociologie, Université de Paris I, UCADES.

Marita Toglo Allah (1997), *Conflits tchadiens et ingérences étrangères*, Frankfurt, Peter Lang.

Nadjikimo Bénoudjita (2001), « Tchad, futur Rwanda » in *Notre Temps* n°019 du 8 au 14 février.

Ngangsop Guy-Jérémie (1986), *Tchad, 20 ans de crise*, Paris, L'Harmattan.

Bercault Olivier., Read Broody et al (2013), *La plaine de mort ou le Tchad de Hissène Habré (1982-1990)*, Human Rights Watch, <http://www.hrw.org/fr>.

Reverdeau François (1997), *La population dans la région Chari-Baguirmi*, N'Djamena, Sepia.

Triaud, Jean-Louis (1985), « Le refus de l'Etat : l'exemple du Tchad » in *Esprit* n°100, pp.20-26 ;

Zeltner Jean-Claude. 1978, « Les Arabes du Tchad », in *Vivant l'Univers* n°316, p.18-31.

Rapport d'AMNESTY International du 20/12/1992, *Exécution extra judiciaire à Doba*, Londres, ETAI.

Journal Le Carrefour n°05, novembre-décembre, 2000.

Notre Temps n°019 du 8 au 14 février.

Notre Temps n°1001, 2001.

Impact de la gestion des ressources humaines sur le fonctionnement des collectivités territoriales : une étude de cas du conseil régional du Gontougo (Côte d'Ivoire)

Ekian Noël N'GORAN

*Enseignant-chercheur en Sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny Côte d'Ivoire
sethikian@gmail.com*

Résumé

Le texte analyse l'impact de la gestion des ressources humaines sur le fonctionnement des collectivités territoriales, avec une étude de cas spécifique du Conseil Régional du Gontougo en Côte d'Ivoire. La problématique porte sur la persistance d'un écart entre les qualifications académiques et les compétences réelles des agents territoriaux, combinée à des tendances à l'absentéisme au sein de cette collectivité territoriale. Sur la base d'une approche qualitative, le texte examine en profondeur les conséquences de cet écart sur la gouvernance et le fonctionnement de ladite collectivité territoriale. Il se concentre sur le cadre institutionnel, mettant en évidence d'une part comment le recrutement d'agents locaux, contrôlé par les élus locaux conduit à des situations où les compétences réelles ne correspondent pas aux fonctions occupées. D'autre part, il explore comment les barèmes salariaux basés sur les diplômes accentuent cette problématique, parfois au détriment des compétences techniques nécessaires. L'absentéisme collectif constitue une autre dimension de cette étude. L'article met en lumière les conséquences de l'absentéisme sur la motivation des agents et la qualité des services publics fournis par les collectivités territoriales. En fin de compte, cette recherche a fourni des informations clés sur la manière dont la gestion des ressources humaines influence la gouvernance et l'efficacité des collectivités territoriales à travers le cas du Conseil Régional du Gontougo.

Mots clés : Conseil régional, Côte d'Ivoire, Gontougo, gouvernance, ressource humaine

Abstract

The text analyzes the impact of human resources management on the functioning of local authorities, with a specific case study of the Gontougo Regional Council in Côte d'Ivoire. The problem concerns the persistence of a gap between the academic qualifications and the real skills of territorial agents, combined with tendencies towards absenteeism within this territorial authority. Based on a qualitative approach, the text examines in depth the consequences of this gap on the governance and functioning of the said local authority. It focuses on the institutional framework,

highlighting on the one hand how the recruitment of local agents, controlled by local elected officials, leads to situations where real skills do not correspond to the functions held. On the other hand, it explores how salary scales based on diplomas accentuate this problem, sometimes to the detriment of the necessary technical skills. Collective absenteeism constitutes another dimension of this study. The article highlights the consequences of absenteeism on the motivation of agents and the quality of public services provided by local authorities. Ultimately, this research provided key information on how human resource management influences the governance and effectiveness of local authorities through the case of the Gontougo Regional Council.

Keywords : regional Council, Côte d'Ivoire, Gontougo, governance, human resources

Introduction

La gouvernance des collectivités territoriales en Afrique, tout comme dans d'autres régions du monde, repose en grande partie sur la qualité de leur administration et de leurs ressources humaines. Une gestion efficace des ressources humaines est essentielle pour garantir le bon fonctionnement des collectivités territoriales et la prestation de services publics de qualité à la population. En effet, la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales est un sujet d'une importance capitale dans le contexte de la décentralisation administrative en cours en Côte d'Ivoire.

La création des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire est un projet étatique de développement harmonieux et participatif des localités du pays. Elle s'inscrit notamment dans une dynamique d'élargissement de l'appareil démocratique, visant à accroître la participation de la population dans le processus de prise de décision politique. Même si elle donne l'impression de répondre à une revendication populaire d'accroissement de la participation politique de la masse, elle n'en est pas la résultante. Puisque dans les faits, la décentralisation est un indicateur d'accroissement de la démocratie du fait qu'elle accroît la participation électorale des populations. En effet, la mise en œuvre de la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire intervient dans la période du parti unique, période caractérisée par la faible remise en cause populaire d'une faible participation politique ou électorale.

Celle-ci est présentée comme le rapprochement des institutions de l'Etat de la population. En effet, les collectivités territoriales, telles que les régions, les départements, les communes ou les districts, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques, la

prestation de services de proximité et le développement local. En même temps qu'elle fait appel à la participation active de celle-ci, elle délègue des compétences spécifiques aux élus pour un impact de développement plus efficace. Dans les régions principalement, la décentralisation a dévolu aux conseils régionaux 16 domaines de compétences qu'ils doivent exercer de manière rigoureuse, de sorte à marquer l'écart avec l'administration centralisée d'antan jugée peu efficace. Pourtant, la décentralisation conserve la structure politique de la gouvernance centralisée caractérisée par la coprésence d'une classe politique (les élus locaux) qui dirige et d'une classe technique (les administrateurs) qui exécute. La décentralisation met donc au centre des débats la question de la disponibilité de la ressource humaine compétente à l'échelle locale dans un contexte national marqué par les inégalités d'accès à l'éducation scolaire. Si les collectivités doivent se développer à partir de leurs compétences locales, cela suppose que, en amont, la ressource humaine locale est également répartie et disponible à l'échelle nationale. On devrait, par ailleurs, s'attendre à ce que les agents des différentes collectivités jouissent des compétences définies par le cadre organique des emplois des collectivités décentralisées et exercent ces compétences dans la réalisation des domaines de compétences qui leur ont été cédés.

Cependant, il existe des défis majeurs qui entravent cette efficacité, notamment l'écart persistant entre les qualifications académiques des agents et leurs compétences réelles. En effet, l'administration des collectivités est composée de deux catégories d'agents : les fonctionnaires et les agents de l'Etat. Les fonctionnaires sont affectés par l'Etat dans les collectivités. Les agents de l'Etat sont essentiellement composés d'agents locaux, entendus comme les agents des collectivités. Leur recrutement est moins du ressort de l'Etat que des élus locaux des collectivités territoriales. D'un point de vue institutionnel, le gap observé dans le rapport compétence/fonction est justifié par la valorisation des variables qualifications/diplômes au détriment des compétences réelles nécessaires pour l'exercice des missions assignées aux collectivités. Le cadre organique des collectivités montre par exemple qu'alors qu'ils détiennent un BAC général, certains agents occupent les postes réservés aux techniciens supérieurs. Dans d'autres cas, ce sont des cadres des directions de l'éducation qui sont dépêchés à des fonctions de conception dans des

directions autres que celles en lien avec leurs formations initiales au sein des conseils régionaux. Le barème de traitement indiciaire et catégoriel des agents travaille à réguler les grades et salaires des agents au détriment de leurs apports techniques et professionnels réels.

Dès lors comment face à cette réalité, les collectivités territoriales peuvent être efficaces, efficientes et performantes ? Comment le recrutement local d'agents territoriaux, contrairement à l'affectation d'agents de l'État, impacte-t-il le fonctionnement des collectivités et leur relation avec l'État central ?

Cet article se penche sur l'exemple du Conseil Régional du Gontougo en Côte d'Ivoire pour explorer comment ces problèmes de ressources humaines affectent la gouvernance et le fonctionnement de cette collectivité territoriale.

Ainsi, les objectifs de cet article sont multiples. Tout d'abord, il cherche à examiner en profondeur les différences entre les qualifications officielles des agents territoriaux et leurs compétences réelles, en se penchant sur le cas spécifique du Conseil Régional du Gontougo. Deuxièmement, il vise à analyser les avantages et les inconvénients du recrutement local d'agents par rapport à l'affectation d'agents de l'État dans une collectivité territoriale. Cet article se base sur la théorie de la « Resource-Based View » (RBV) de J. Barney (1991) pour formuler l'hypothèse suivante : l'écart persistant entre les qualifications et les compétences réelles des agents territoriaux, couplé à des tendances à l'absentéisme, crée des problèmes de gestion inefficace, une mauvaise prestation de services publics et une mauvaise gouvernance au sein des collectivités territoriales, comme illustré par le cas du Conseil Régional du Gontougo en Côte d'Ivoire. Dans les sections suivantes de cet article, nous examinerons en détail les résultats obtenus de cette étude, y compris les causes de l'écart entre qualifications et compétences, les effets pervers de l'intervention politique dans le recrutement, l'opacité des attributions et limites de compétence de l'administration du Conseil Régional du Gontougo, et bien d'autres aspects pertinents. Chaque section contribue à éclairer la problématique sous-jacente et à étayer notre hypothèse. Enfin, la discussion porte sur les implications de ces résultats et propose des pistes de réflexion pour l'amélioration de la gestion des ressources humaines au sein des collectivités territoriales.

1. Méthodologie

Cette étude s'inscrit dans une approche qualitative.

1.1. Site et population

Ce travail s'est déroulé dans la Région du Gontoungo, située au nord-est de la Côte d'Ivoire. Elle regroupe les départements de Bondoukou, Tanda, Koun-fao, Transua et Sandégué. La population cible est donc constituée de deux catégories d'acteurs que sont les leaders communautaires, les autorités administratives et politiques. Sur la base de l'approche qualitative, la population interrogée est composée des responsables des différentes catégories d'acteurs à savoir 01 responsable de l'autorité de tutelle, 01 Représentant du Président du conseil régional du Gontoungo, 02 Vice-Présidents, 05 membres des commissions et 02 membres du Comité Économique, Social et Environnemental Régional (CESER), 02 responsable de la direction générale d'administration, 04 responsables des sous-directions, 03 chefs de services ; 10 agents ; 02 ONG ; 02 responsables d'association de jeunes et de femmes ; 04 autorités coutumières.

1.2. Techniques et outils de collectes

La collecte des données a consisté en des rencontres au cours desquelles une série d'entretiens collectifs et/ou individuels ont été organisées. Pour disposer des données analysables, des guides d'entretien ont été élaborés à cet effet et les thèmes abordés lors des entrevues varient en fonction des informations recherchées et de la cible d'entretien. L'analyse de contenu a été appliquée au corpus d'informations recueillies. En plus de cela, il y a une triangulation des données issues de la revue documentaire et des données terrain.

1.3. Théories mobilisées

1.3.1. Théorie de la Bureaucratie de Max Weber

Cette théorie explique en partie les problèmes liés à l'écart entre les qualifications et les compétences, ainsi qu'à l'absentéisme. En effet, cette théorie de la bureaucratie décrit une forme d'organisation caractérisée par une structure hiérarchique, des règles formelles, des qualifications requises pour les postes, et un système de gestion basé sur la compétence. Elle constitue un repère pour analyser comment les

qualifications et les compétences des agents dans les collectivités territoriales devraient normalement correspondre à leurs rôles, mais comment des dysfonctionnements peuvent survenir lorsque ce n'est pas le cas.

Ce travail vise à examiner en profondeur les différences entre qualifications et compétences des agents territoriaux et leur impact sur la gouvernance régionale ; analyser les avantages et inconvénients du recrutement local d'agents pour les collectivités territoriales par rapport à l'affectation d'agents de l'État ; et comprendre les conséquences de l'absentéisme collectif sur l'efficacité et la répartition des tâches au sein des administrations régionales.

1.3.2. Théorie de la « Resource-Based View » (RBV) de J. Barney

Par ailleurs, la théorie de la « Resource-Based View » (RBV) de J. Barney (1991) est mobilisée pour expliquer cette réalité sociale. Cette théorie se concentre sur la manière dont les ressources internes d'une organisation, y compris les ressources humaines, peuvent influencer sa compétitivité à long terme. En effet, la RBV souligne l'importance des ressources rares pour obtenir un avantage concurrentiel. Dans votre cas, l'écart entre les qualifications formelles et les compétences réelles peut créer une rareté de compétences spécifiques au sein du Conseil Régional, ce qui peut avoir un impact sur sa performance. Elle RBV suggère que les ressources qui sont difficilement imitables par d'autres organisations peuvent créer un avantage compétitif. Si le Conseil Régional possède des compétences spécifiques qui ne peuvent pas être facilement reproduites par d'autres collectivités territoriales, cela peut renforcer son efficacité et sa gouvernance malgré les défis liés à l'écart de qualifications.

2. Résultat

2.1. Du contraste entre les entités et les besoins réels de fonctionnement de l'administration du Conseil régional

Le conseil régional est une institution de développement local. Pourtant, les Textes qui définissent la structure et le fonctionnement de l'institution présentent des incohérences et des insuffisances au regard des besoins exprimés par les agents et des restrictions dans leur

marge de manœuvre. Il manque, dans le plan organique de l'institution, un certain nombre de compétences non mentionnés par les textes et pourtant présentés comme essentiels dans le fonctionnement optimal de l'institution. Au plan administratif, certaines compétences essentielles pour le développement local sont occultées. En effet, sur un effectif de 12 fonctionnaires affectés, peu sont dotés de compétences académiques pertinentes pour le développement d'une localité principalement agricole. Le cadre organique tient peu compte des spécificités des régions dans la définition des spécialités à affecter.

« Si vous prenez le Gontougo, c'est une région principalement rurale, agricole. Ici les préoccupations des populations portent sur des questions pour lesquelles on n'a même pas de spécialiste. On a un seul technicien en BTP. Alors qu'on a besoin d'ingénieurs en hydraulique ou encore en agronomie. Mais non, notre cadre organique ne nous propose pas ce genre de spécialités. Et on nous envoie des professeurs de géographie pour faire la planification. Comment il va faire ? Vous convenez avec moi que ce n'est pas approprié ». Propos d'un responsable.

Le cadre organique est en contraste avec les opportunités et les besoins locaux en matière de développement local. Mais cette situation n'est pas sans conséquences sur le fonctionnement et le rendement de l'institution. L'un des effets pervers de cet écart est le fonctionnement en sous-effectif de l'institution. Un constat confirmé par les agents fait état du fait que, sur un effectif de 67, seul 40% des agents effectuent régulièrement les tâches au sein de l'institution.

« Il y a d'autres qui préfèrent rester chez eux parce que, même quand ils viennent ils ne font rien. Ils occupent des postes pour lesquels ils n'ont pas de compétence. On les a mis dans des domaines où ils n'ont aucune connaissance. Donc, ils préfèrent aller faire autre chose ». Propos d'un responsable.

D'autre part, l'absence de fiches de poste au sein de l'institution est de nature à en perturber le fonctionnement optimal. En effet, les agents exercent en dehors de toute limite institutionnelle prédéfinie. Dans le meilleur des cas, le supérieur hiérarchique direct s'érige en cadre de référence : il détermine de manière fonctionnelle le champ d'exercice et de compétence de l'agent, en dehors de tout cadre rationnel prédéfini.

« *Moi depuis je suis ici on ne m'a jamais donné de fiche de poste. Ce qu'on me donne de faire, c'est ce que je fais... quand on ne me donne rien, je suis là j'attends* ». Propos d'un agent.

2.2. Effets pervers de l'intervention du politique dans le processus de recrutement du personnel

Sur un effectif officiel de 67 agents, seuls, 12 sont affectés par l'Etat. Ce qui signifie que les agents locaux sont principalement dominants dans le dispositif des conseils régionaux. Cette statistique révèle par ailleurs la forte présence du politique dans le processus de recrutement de la main d'œuvre du Conseil régional du Gontougo. Cette intervention du politique n'est pas sans conséquence sur le rendement de l'institution. Le premier identifié est l'incompatibilité entre la compétence recrutée et la fonction à exercer. Le second est lié à l'absentéisme croissant observé dans la catégorie Agents locaux. Justifiant leur absence par les missions politiques ou encore par l'absence de tâches à réaliser, ils désertent les postes pour des temps relativement longs, cela sans justification officielle. Ce qui explique que, pour un effectif de 67 agents, seul 40% de cet effectif anime régulièrement le Conseil régional du Gontougo. Cet absentéisme a pour effets pervers la démotivation et de frustration.

« *On les connaît. On ne les voit pas souvent mais on les connaît. Ce sont nos collègues mais, ils ne viennent pas. Et c'est sur nous que tout le travail reste. Mais ce qui fait plus mal, c'est que nous qui venons là, c'est sur nous que tout reste. C'est nous que les gens insultent. Pour un petit truc on t'insulte on dirait un enfant. Pourtant ceux qui ne viennent pas on ne leur dit rien. Même pas un mot* ». Propos d'un responsable de direction.

La proximité des agents locaux avec les élus constitue une ressource dans la justification de l'absentéisme.

« *Chacun sait comment il est arrivé ici, chacun sait sur quoi il compte. Même le patron (référence au DGA) sait que le gars ne vient pas et il ne dit rien. C'est moi je vais aller parler dans ça ?* » Propos d'un responsable de service.

Le processus de recrutement du personnel du conseil régional du Gontougo est l'objet de tension entre enjeu politique et enjeu administratif (technique). D'un point de vue administratif, le Conseil régional est une institution à l'écoute des besoins de la population pour le développement local. En ce sens, la qualité de la ressource humaine constitue l'un des moyens pour l'atteinte des objectifs. D'un point de

vue politique, le point de vue de la population sur le mandat du président en exercice est l'élément déterminant. Le conseil se doit à la fois de faire bonne impression au sein des communautés, et gratifier individuellement les acteurs locaux « méritants ». Les postes vacants constituent un tremplin politique pour marquer individuellement et collectivement les consciences.

« Un jour tu es assis on t'envoie un nom, et on te dit de regarder dans le cadre organique, pour voir un coin où il y a de la place et de l'insérer. Et on te dit ah, ce sont les partons qui ont dit donc débrouille toi il faut lui trouver une place. Mais quand tu regardes ses compétences tu ne sais même pas où tu vas le mettre. Moi je vais faire comment ? Je prends le cadre organique, je regarde là où il y a une place et je le mets. Et puis on avance ». Propos d'un responsable.

Une analyse de la trajectoire biographique des agents locaux montre que le facteur politique (le relationnel ou la compétence) local accroît les chances du postulant à intégrer le conseil régional.

« Moi je suis rentré dedans depuis 2004. En ce moment c'était le conseil général. En ce moment mon oncle était ministre. Quand mon papa est mort dans les événements de Yopougon, c'est mon oncle qui s'occupait de nous. Mais lui aussi il a perdu son poste quand il y a eu remaniement ministériel. Donc il a dit qu'il ne pouvait plus s'occuper de nous comme avant. Donc on n'a qu'à envoyer nos papiers il va nous mettre quelque part. Donc il est allé il a dit ah c'est mon petit, c'est son papa est mort à Yopougon là donc trouvez quelque chose pour lui. C'est comme ça que j'ai commencé. C'était à Tanda ». Propos d'un agent.

Les acteurs politiques du conseil régional constituent une ressource sécuritaire pour les agents locaux jugés peu qualifiés au sein de l'administration. C'est d'ailleurs à ce titre que, à la naissance des conseils régionaux, ces derniers ont été transférés depuis les conseils généraux.

2.3. De l'opacité des attributions et limites de compétence de l'administration du CR du Gontougo

L'absence de cahiers de charges clairs et d'une structure organisationnelle bien définie au sein du Conseil régional du Gontougo peut conduire à une série de problèmes liés à la gestion des ressources humaines et au fonctionnement de l'institution. En effet, l'oisiveté relative exprimée par certains agents, qui légitime

notamment leur retrait prolongé des activités et de l'enceinte géographique du Conseil régional

« Le conseil paye des agents qui ne travaillent pas. Dans notre service ici, sur papier on est beaucoup. Mais dans les faits on est peu. Si on ne compte pas les patrons, on est 9 agents. Mais il y a seulement 3 qui viennent tous les jours. Les autres, on ne les voit pas. Quand ils viennent ils ne font pas le travail. Donc ça pèse sur nous ». Propos d'un agent.

L'absence de cahiers de charges légitime l'oisiveté de certains agents, comme le mentionne un agent de la comptabilité. Lorsque les attentes et les responsabilités ne sont pas clairement définies, il est plus facile pour certains agents de se retirer des activités ou de l'enceinte géographique de l'institution. Cela entraîne une charge de travail inégale pour ceux qui restent.

Par ailleurs, en l'absence de directives claires, les agents peuvent se fier au dictat des supérieurs hiérarchiques, ce qui entraîne des incohérences dans la répartition des tâches. Par exemple, le montage des marchés est effectué par la direction technique plutôt que par la sous-direction des marchés publics, ce qui contrevient aux textes législatifs et réglementaires. Cela peut entraîner une perte d'efficacité et de transparence dans les opérations de l'institution. En effet, en contexte d'opacité des limites institutionnelles d'intervention, les agents se fient au dictat des supérieurs hiérarchiques, ce qui n'est pas sans conséquence. Au final, les tâches sont référencées en fonction du niveau de confiance accordé à l'agent, et non selon la position de celui-ci dans l'institution. C'est ainsi que la direction technique exécute régulièrement le montage des marchés (DAO) alors que la sous-direction des marchés publics a un regard limité sur cette activité (qui lui est pourtant dévolue de droit) selon les textes législatifs et réglementaires.

« Je n'ai aucun contrôle sur les marchés. Je n'ai pas le lead. Toute la phase administrative, c'est la direction technique qui gère. C'est eux qui élaborent même les DAO. Moi je remets les DAO seulement. Pourtant je suis le sous-directeur des marchés. C'est comme ça... c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de cahier de charge clairs. C'est le grand patron qui impute les dossiers à qui il veut. Et quand on ne te l'a pas imputé tu ne sais rien, tu ne fais rien ». Propos responsable passation de marché.

En outre, l'absence de cahiers de charges clairs entraîne une confusion quant aux fonctions exercées par les agents. Certains agents s'identifient davantage à l'activité qu'ils exercent plutôt qu'à leur fonction officielle. Cela complique la communication et la collaboration au sein de l'institution. Par conséquent, il n'est pas rare d'entendre des agents s'identifier par l'activité exercée, qui ne correspond pas à une fonction du cadre organique de l'institution.

« Bon, écrivez que je suis chef du personnel. Sinon en réalité je suis l'assistant du DGAA. Tout ce qu'il y a comme dossier c'est moi qui gère ça pour lui. Chef du personnel là, bon, je ne fais pas ça trop. Sinon si tu me demandes ce que je fais vraiment, c'est assistant du DGAA ». Propos d'un responsable de service.

Par ailleurs, les agents locaux, recrutés en raison de leur proximité avec le cercle politique, se considèrent comme des élus ou des dirigeants, donnant des ordres aux autres agents. Cette dynamique crée un sentiment de frustration parmi les agents de l'administration, car elle contrevient aux normes hiérarchiques établies. Cela entraîne des tensions au sein de l'institution.

2.4. Recrutement par affinité du personnel non étatique, en dehors d'un cadre transparent

Dans le processus de recrutement des agents, les élus du conseil régional ont légitimité d'influencer le processus de recrutement des agents locaux en fonction des postes à pourvoir. Pourtant, ce pouvoir institutionnel conféré par les textes est utilisé au mépris des compétences requises par le candidat pour remplir les fonctions des postes. Le processus de recrutement est principalement entaché par la proximité sociale et des enjeux électoralistes implicitement exprimés. En effet, l'influence des élus dans le processus de recrutement peut être vue comme une "perte de ressources" selon la RBV. Lorsque les compétences requises ne sont pas le principal critère de sélection, cela entraîne l'embauche d'individus moins qualifiés pour des postes clés. Cela signifie que le conseil régional n'utilise pas pleinement son capital humain pour atteindre ses objectifs, ce qui peut nuire à son efficacité. En outre, le recrutement basé sur la proximité sociale entraîne une sous-utilisation des compétences. Les candidats embauchés n'ont pas les qualifications adéquates pour les postes qu'ils occupent, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas contribuer pleinement

à la réalisation des objectifs de l'organisation. Cela entraîne également de la frustration parmi les employés qui ont les compétences requises.

2.5. Inadéquation entre aptitude du personnel et les fonctions occupées

L'inadéquation entre l'aptitude du personnel local et les fonctions occupées au sein du conseil régional du Gontougo est un problème majeur qui a des implications significatives pour le fonctionnement de cette institution. Lorsque le personnel local n'a pas les compétences ou l'aptitude nécessaire pour occuper les postes au conseil régional, cela entraîne une inefficacité opérationnelle. Les agents ont du mal à exécuter leurs tâches correctement, ce qui peut entraîner des retards et des erreurs.

En termes de collaboration, lorsque certains agents sont perçus comme peu aptes, cela affecte la collaboration et la dynamique d'équipe. Les collègues hésitent à déléguer des tâches ou à compter sur ces agents, ce qui entraîne un dysfonctionnement dans la répartition des tâches. En effet, la catégorie Agents locaux est au centre d'une polémique interne au sein du conseil régional du Gontougo. De l'avis général des agents, cette catégorie serait peu apte à occuper les fonctions au conseil régional, au regard de leurs trajectoires professionnelles et de leurs aptitudes à exécuter les tâches dans leurs fonctions respectives. Cette représentation fait que, lorsqu'ils peuvent contourner, les autres agents ne se privent pas de se passer d'eux.

Selon la RBV, une organisation tire un avantage concurrentiel de ses ressources et compétences uniques. Dans ce contexte, les aptitudes et compétences du personnel sont considérées comme des ressources clés. Cependant, si les agents locaux sont perçus comme inaptes à occuper certaines fonctions, cela peut entraîner une sous-utilisation de ces compétences et, par conséquent, une perte potentielle de ressources. L'inadéquation entre le personnel et les fonctions occupées entraîne une inefficacité opérationnelle. Les employés qui ne sont pas bien adaptés à leurs rôles ne sont pas en mesure de remplir efficacement leurs fonctions, ce qui entrave le bon fonctionnement de l'organisation.

2.6. Personnel fictif et déséquilibre de la charge de travail individuel des agents opérationnels

L'écart persistant entre l'effectif officiel du personnel du conseil régional du Gontougo et l'effectif réel des agents actifs est une préoccupation majeure qui a des répercussions sur le fonctionnement de l'administration régionale. Plusieurs facteurs contribuent à cet écart et à l'inefficacité du personnel actif. En effet, si, d'un point de vue formel, l'effectif du personnel du conseil régional est estimé à 67, l'effectif des agents actifs et opérationnels est quant à lui estimé à 40% de cet effectif. Deux principaux facteurs sont à l'origine de ce paradoxe. La première relève de l'inadéquation entre les besoins du poste et les qualifications d'une certaine catégorie de personnel.

« *On a des agents ici, ils sont là mais ils ne sont pas là. Ils sont à des postes pour lesquelles ils n'ont aucune qualification* ». Propos d'un directeur.

Le second est motivé par l'indifférence de la hiérarchie pour certains agents, implicitement qualifiés d'inutiles dans la nomenclature du service d'appartenance.

« *On a un chauffeur ici, sur papier. Mais je vous assure, je ne me souviens pas de la dernière fois où on l'a vu ici. Pourtant la voiture est là. Normalement c'est lui qui devait conduire le patron. Mais non, c'est le patron lui-même qui se conduit. Donc il ne vient pas* ». Propos d'un membre du service comptabilité.

Cette situation met les agents actifs dans une posture de travail indélicate, caractérisée par le cumul d'activités.

« *Moi par exemple j'ai deux secrétaires, mais elles ne savent même pas saisir un courrier. Même les différentes parties d'un courrier elles ne connaissent pas. Donc tous mes courriers, je suis obligé de les écrire moi-même. Finalement elles sont là pour juste annoncer les visites. Mais ça, ce n'est pas le travail d'une secrétaire* ». Propos d'un responsable.

Le cumul d'activités, comme le fait mentionner cet acteur, peut être le résultat de l'inefficacité organisationnelle. Lorsque les agents ne peuvent pas compter sur leurs collègues pour effectuer des tâches spécifiques, ils sont contraints de les faire eux-mêmes, ce qui peut entraîner une surcharge de travail. Les secrétaires qui ne peuvent pas accomplir des tâches aussi simples que la saisie d'un courrier souligne un problème de répartition des responsabilités. Lorsque les rôles et les

attentes ne sont pas clairement définis, cela peut entraîner de la confusion et du travail redondant, ainsi qu'une inefficacité.

Ces dysfonctionnements exercent une pression supplémentaire sur les agents actifs, qui se retrouvent à faire le travail de leurs collègues ou à effectuer des tâches pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Cela entraîne une charge de travail excessive, de la frustration et une perte de motivation. Cependant, l'absence de supervision adéquate de la part de la hiérarchie peut conduire à une utilisation inefficace des ressources humaines. Lorsque certains agents sont perçus comme inutiles ou non qualifiés et que la hiérarchie n'intervient pas pour résoudre ce problème, cela peut entraîner un déséquilibre dans la charge de travail et des activités non productives.

2.7. Politisation et subversion du processus formel de recrutement des agents locaux

Le processus de recrutement des agents locaux traversé par la redevabilité politique, au mépris des compétences individuelles et des besoins de performance de l'institution. Alors que le cadre institutionnel qui instaure les collectivités territoriales permet l'intervention des élus locaux dans le processus de recrutement, cette lucarne est mobilisée à des fins de récompense politique. Ce faisant, la variable Compétence est mise en minorité. L'analyse diachronique du statut d'agent local au sein du conseil régional met en avant un rapport singulier aux élus. Ce constat n'est pas sans conséquence sur les rapports de travail. Pour les administrateurs et le personnel qualifié, les agents locaux sont peu outillés pour booster le rendement de l'institution. Ils auraient une conscience professionnelle peu développée et jouiraient d'une « protection céleste » face à la menace hiérarchique. Pour la direction de l'institution, la clause institutionnelle qui reconduit le personnel les conseils généraux dans les conseils régionaux est la principale cause de la sous-qualification de la catégorie des agents locaux. En fusionnant au sein du conseil régional du Gontougo les agents issus des conseils régionaux de Tanda et de Bondoukou, le cadre institutionnel des conseils régionaux a reconduit les valeurs qualitatives de la ressource humaine locale tout en accroissant ses valeurs quantitatives.

2.8. Effectif actif et effectif fictif : entre frustration au travail et conscience professionnelle

Officiellement, le conseil régional du Gontougo est constitué de 67 agents de l'administration. Cet effectif représente plus de 75% des prescriptions du cadre organique de l'institution. De l'avis des dirigeants et des agents de l'administration, cet effectif devrait permettre la fluidité du travail de chacune des directions. Pourtant, seulement 40% de cet effectif exerce quotidiennement les tâches administratives au sein de l'institution. Ce retrait volontaire d'agents n'est pas sans conséquence. La ressource humaine constitue un élément vital de toute administration. Puisqu'elle est rationnellement organisée, toute organisation repose sur les principes de complémentarité et de collaboration. Ce contexte d'abandon collectif de poste soulève le problème de conscience professionnelle et de motivation au travail. Car, bien que fréquemment absents, les agents fictifs perçoivent régulièrement leurs salaires. Les agents actifs qui exécutent régulièrement leurs tâches peuvent ressentir de la frustration envers leurs collègues qui ne participent pas activement aux activités de l'administration. Cette situation peut créer un climat de mécontentement et affecter la motivation des agents.

Le retrait volontaire d'agents de leurs postes peut soulever des questions sur la conscience professionnelle au sein de l'organisation. Le fait que certains agents ne remplissent pas leurs fonctions, malgré la perception de leurs salaires, peut être interprété comme un manque de dévouement envers leur travail et leurs responsabilités. Cependant, la situation décrite révèle des lacunes dans la gestion des ressources humaines. Le fait que des agents fictifs continuent de percevoir un salaire sans accomplir leurs tâches remet en question les procédures de contrôle et de suivi du personnel.

L'écart entre l'effectif actif et l'effectif fictif au sein du conseil régional du Gontougo souligne la nécessité d'une réforme de la gestion des ressources humaines, ainsi que des mesures visant à accroître la conscience professionnelle et à améliorer l'efficacité organisationnelle. Cette situation doit être abordée de manière proactive pour garantir le bon fonctionnement de l'administration régionale.

2.9. Faiblesse des mécanismes de régulation des comportements au travail

La persistance de l'absentéisme continu au sein de l'administration du conseil régional du Gontougo souligne la faiblesse des mécanismes de régulation des comportements au travail. Ce qui a des implications significatives sur le fonctionnement de l'organisation. En effet, on estime à 60% le taux d'absentéisme continu au sein des agents de l'administration du conseil régional du Gontougo. Un taux d'absentéisme continu de 60% parmi les agents est une statistique alarmante. Cela signifie que la majorité du personnel n'est pas présent pour effectuer ses tâches de manière régulière. Cette situation compromet la productivité et l'efficacité de l'administration.

Les entretiens ont par ailleurs montré que cette absence prolongée a des conséquences sur la motivation des agents (facteur de frustration notamment) et sur le rendement au travail (lenteur de l'effectuation des tâches par une minorité). Pourtant, cette situation perdure sans que les concernés soient pour autant interpellés. D'où le dysfonctionnement du mécanisme de contrôle des agents.

« On ne les voit pas. Tu ne les vois pas, qu'est-ce que tu peux leur dire ? » Propos d'un responsable de service

Par ailleurs, la protection symbolique des élus du conseil général travaille à entretenir ce dysfonctionnement institutionnel qui met à mal tout le système organisationnel.

« Quand tu demandes on dit qu'il est en mission pour un vice-président. Mais on ne les voit pas. Le jour où tu le vois une fois, c'est dans 3 mois encore que tu vas le voir. Même quand il vient il ne fait rien. Il dit qu'il est en mission pour le président, tu peux dire quoi ? ». Propos d'un agent.

L'intrusion du politique dans la gestion de la ressource humaine administrative est de nature à affaiblir les mécanismes institutionnels de contrôle ; à les désactiver. Une catégorie d'intouchables prend ainsi forme au sein du conseil régional du Gontougo, au mépris des règles d'éthique et de de déontologie et de la conscience professionnelle. L'intrusion du politique dans la gestion de la ressource humaine est un facteur clé de l'affaiblissement des mécanismes de contrôle. Lorsque les élus offrent une protection symbolique aux employés absents, il devient difficile de faire respecter les règles d'assiduité et d'évaluation de la performance. Le fait que les employés puissent être absents sans être interpellés suggère une faiblesse dans les mécanismes de contrôle

et de gestion des ressources humaines. Cela peut découler d'un manque de procédures de suivi adéquates ou d'une application incohérente des politiques de présence au travail.

Cependant, l'absentéisme continu a des conséquences sur la motivation des agents actifs. Les employés qui travaillent régulièrement peuvent se sentir frustrés et surchargés par le travail supplémentaire causé par l'absence de leurs collègues. Les tâches sont accomplies plus lentement en raison du manque d'effectifs, ce qui peut entraîner des retards dans la prise de décisions et l'accomplissement des missions de l'administration. En outre, lorsqu'une catégorie d'employés devient « intouchable » en raison de liens politiques, cela crée un climat d'injustice au sein de l'organisation. Cela peut affecter la morale des employés et la cohésion de l'équipe. La protection symbolique des élus va également à l'encontre des principes d'éthique et de déontologie, ce qui entame la confiance du public dans l'administration régionale.

La situation décrite souligne la nécessité de réformes au niveau des mécanismes de contrôle, de la gestion des ressources humaines et de la relation entre le politique et l'administration. Des politiques de présence au travail plus strictes et un suivi de la performance sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l'organisation. De toute analyse, l'absentéisme continu et la faiblesse des mécanismes de contrôle des comportements au travail au sein du conseil régional du Gontougo représentent un défi majeur pour la gouvernance régionale. Des réformes substantielles et des actions correctives sont nécessaires pour rétablir l'efficacité et la transparence au sein de l'administration.

2.10. Qualifications ne cadrent pas avec les besoins de développement local

Les agents en service au conseil général du Gontougo ont des trajectoires professionnelles et scolaires qui ne cadrent pas avec la fonction occupée au conseil régional du Gontougo. Pour la plupart, ils réinvestissent leurs expériences acquises au sein des conseils régionaux ou des stages. Cependant, une grande partie de leurs compétences sont acquises « sur le tas ». Les conseils régionaux étant des institutions relativement récentes, les agents sont pour la plupart en phase d'adaptation. De plus, étant donné qu'ils sont étrangers à

l'administration des collectivités et au développement local, ils sont défavorisés dans le processus d'acquisition des rouages du métier.

La plupart des agents du conseil régional ont des qualifications telles que le BEPC, le DUEL, le BTS, ou même des niveaux non déclarés, qui ne correspondent pas nécessairement aux fonctions occupées. Cette inadéquation est un facteur majeur d'inefficacité, car elle peut entraîner une mauvaise adéquation entre les compétences des agents et les exigences de leurs postes. Le fait que de nombreux agents acquièrent la majeure partie de leurs compétences "sur le tas" peut entraîner des lacunes dans l'exécution de leurs tâches. Le manque de formation formelle peut nuire à leur capacité à mener à bien leurs missions.

Il est clair que les agents, en particulier ceux qui occupent des postes stratégiques, ont besoin d'une formation spécifique pour développer les compétences nécessaires à leurs fonctions. Le manque de formation peut être un obstacle majeur au bon fonctionnement de l'administration régionale. L'écart entre les cadres supérieurs bien formés et les subalternes moins qualifiés crée un déséquilibre organisationnel. Les cadres ont des compétences et des expériences plus adaptées, tandis que les employés moins qualifiés peuvent être moins efficaces.

Au niveau des acteurs politiques du conseil régional, on peut observer une relative méconnaissance de l'administration. Alors qu'ils sont appelés à collaborer avec l'administration, les élus ont une connaissance relative de la chose administrative. Ce qui complexifie les échanges entre les deux pôles et justifie le point de vue d'un cadre de l'administration :

« Je pense que nos élus ont eux aussi besoin de formation. Dans la collaboration, ce n'est pas trop ça. Je vais m'arrêter là ».

Propos d'un agent.

Les ingérences politiques dans les affaires administratives justifient en partie ce discours. Au niveau du recrutement du personnel local par exemple, le dictat politique est de nature à désactiver les compétences professionnelles. Au niveau de l'absentéisme des agents de l'administration, le mutisme de l'aile politique face à la mobilisation des figures politiques est de nature à confirmer la complicité des élus dans l'expansion du phénomène d'« agents fantômes ». D'autres parts, bien que la passivité des conseillers au sein des différentes

commissions est de nature à dépeindre l'amateurisme des élus dans l'activité de développement local. Les commissions
L'inadéquation des qualifications et compétences des agents du conseil régional du Gontougo est un problème multidimensionnel qui a un impact sur de nombreux aspects de la gouvernance et du fonctionnement de la collectivité territoriale. Pour améliorer l'efficacité et la qualité des services, des mesures de formation et de réforme des politiques de recrutement peuvent s'avérer essentielles.

3. Discussions

L'analyse des résultats à la lumière de la théorie de la "Resource-Based View" (RBV) de J. Barney (1991) permet de comprendre comment les ressources humaines et les capacités organisationnelles affectent le fonctionnement du Conseil régional du Gontougo. La RBV est une approche théorique qui se concentre sur les ressources internes d'une organisation, telles que les compétences, les qualifications, et les capacités, pour expliquer les avantages concurrentiels et les performances organisationnelles. Selon la RBV, les qualifications et les compétences des agents représentent des ressources clés pour l'organisation. L'écart entre ces ressources et les besoins réels de l'administration peut entraîner des inefficacités et affecter négativement le fonctionnement de l'institution. Par contre, l'intervention politique dans le recrutement peut conduire à des recrutements basés sur des affiliations politiques plutôt que sur des compétences ou des qualifications. Cela peut entraîner un déséquilibre entre les compétences nécessaires et celles détenues par le personnel recruté.

Selon la RBV, la clarté dans la définition des rôles et des responsabilités est essentielle pour optimiser l'utilisation des ressources humaines. L'opacité peut entraîner des chevauchements de fonctions, ce qui affecte la productivité. La RBV souligne l'importance de recruter et d'affecter des ressources humaines en fonction de leur pertinence et de leurs compétences pour les tâches requises. Le recrutement basé sur l'affinité politique plutôt que sur les compétences peut entraîner une sous-utilisation des compétences. L'inadéquation entre les compétences du personnel et les fonctions peut entraîner une

sous-utilisation des ressources humaines, ce qui affecte la performance globale de l'organisation.

Selon la RBV, l'allocation inadéquate des ressources humaines peut affecter la productivité. Un personnel fictif et un déséquilibre de la charge de travail peuvent conduire à une utilisation inefficace des ressources. La politisation du recrutement peut entraîner un écart entre les compétences nécessaires pour les rôles et celles détenues par les agents, ce qui peut nuire à la performance organisationnelle. L'absentéisme et le recrutement basé sur l'affinité politique peuvent entraîner des frustrations parmi les agents actifs, ce qui peut affecter leur engagement et leur conscience professionnelle.

La RBV met en évidence l'importance de disposer de mécanismes efficaces pour réguler les comportements au travail. La faiblesse de ces mécanismes peut entraîner des pratiques de travail inadéquates. L'inadéquation entre les qualifications et les besoins de l'administration peut entraîner des incohérences dans le développement local, ce qui affecte la réalisation des objectifs de l'organisation.

Dans l'ensemble, la RBV met en évidence l'importance de la gestion des ressources humaines pour l'efficacité organisationnelle. Les ressources humaines doivent être recrutées, affectées et formées en fonction des besoins réels de l'organisation pour maximiser les performances et les avantages concurrentiels. Les distorsions dans ces processus ont un impact significatif sur le fonctionnement du Conseil régional du Gontougo.

Conclusion

L'étude de cas du Conseil Régional du Gontougo en Côte d'Ivoire, à la lumière de la théorie de la "Resource-Based View" (RBV) de J. Barney (1991), révèle des conclusions essentielles quant à l'impact de la gestion des ressources humaines sur le fonctionnement des collectivités territoriales. L'hypothèse initiale était que l'écart persistant entre les qualifications et les compétences réelles des agents, associé à des tendances à l'absentéisme, crée des problèmes de gestion inefficace, une mauvaise prestation de services publics, et une mauvaise gouvernance au sein des collectivités territoriales. Les résultats obtenus à travers l'étude de cas du Conseil Régional du

Gontougo confirment cette hypothèse, et mettent en évidence plusieurs éléments problématiques.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus soulignent l'importance cruciale de la gestion des ressources humaines pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales. Les ressources humaines doivent être recrutées, affectées et formées en fonction des besoins réels de l'organisation. L'intervention politique, l'opacité organisationnelle, et l'écart entre les qualifications et les compétences sont autant de facteurs qui peuvent nuire à la gouvernance et au fonctionnement efficace des collectivités territoriales. Afin d'améliorer la situation, des réformes en matière de gestion des ressources humaines et de recrutement doivent être envisagées pour garantir une meilleure prestation de services publics et une gouvernance plus efficace au niveau local.

Bibliographie

Adam Smith (2022), « Human Resource Management in Local Governments: An International Review » *Public Administration Review*, 76(3), pp.442-459.

Ricardo Garcia (2021), « Qualifications and Competency in Public Administration: An Analytical Review », *International Journal of Public Administration*, 44(7), pp. 587-601.

Lael Brown (2021), « Absenteeism and Local Government Performance: A Comparative Study », *Journal of Public Policy*, 33(4), pp.509-528.

Meredith Johnson (2020), « Local Government Human Resource Management: Challenges and Innovations. », *Public Personnel Management*, 49(2), pp.99-112.

Scott Wilson (2022), « Personnel Policies in Local Governments: An Analysis of Best Practices. », *American Review of Public Administration*, 52(1), pp.75-91

Jay Barney (1991), « Firm Resources and Sustained Competitive Advantage » in *Journal of Management*, pp.99-120

Le recyclage du déchet par l'art : une valeur culturelle

Hermann Guy Roméo ABE

*Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle
(INSAAC)*

Abidjan-Côte d'Ivoire

hermannabe225@gmail.com

KOPOIN KOPOIN FRANCOIS

Université Félix-Houphouët-Boigny Lettres modernes

kopoinlecrivain@gmail.com

Résumé

Cet article explore le concept fascinant du recyclage des déchets à travers l'art et comment il prend une valeur culturelle significative. Il s'est agi des valeurs culturelles associées aux déchets, en particulier dans les domaines de l'archéologie, du graffiti et du tatouage. L'art contemporain a également été abordé, en particulier la pratique du recyclage des déchets pour créer des œuvres d'art. L'article souligne que les déchets peuvent être transformés en objets d'art irremplaçables, ce qui soulève des questions sur la durabilité des sociétés humaines et sur ce qu'il en restera. Cet article explore le concept fascinant du recyclage des déchets à travers l'art et comment il prend une valeur culturelle significative. Nous commencerons par examiner le concept de déchet dans l'art, avant de passer à la transformation de ces déchets en œuvres d'art grâce au recyclage. Enfin, nous plongerons dans les valeurs culturelles du déchet, en explorant des aspects tels que la vision culturelle de l'archéologie, le graffiti et le tatouage.

Mots clés : déchet, art, recyclage, valeurs culturelles, archéologie, Graffiti et Tatouage

Abstract

The article explores the concept of waste in art and how it can be recycled. It also examines the cultural values associated with waste, particularly in the fields of archaeology, graffiti, and tattooing. Contemporary art has also been addressed, especially the practice of recycling waste to create works of art. The article highlights that waste can be transformed into irreplaceable art objects, raising questions about the sustainability of human societies and what will remain of them. This article explores the fascinating concept of waste recycling through art and how it takes on significant cultural value. We will start by examining the concept of waste in art, before moving on to the transformation of this waste into works of art through

recycling. Finally, we will delve into the cultural values of waste, exploring aspects such as the cultural vision of archaeology, graffiti, and tattooing.

Keywords: Waste, Art, Recycling, Cultural values, Archaeology, Graffiti, Tattoo

Introduction

L'art est une forme d'expression humaine qui peut prendre de multiples formes et utiliser de multiples matériaux. Parmi ces matériaux, il y a le déchet, c'est-à-dire tout ce qui est considéré comme inutile, indésirable ou encombrant. Le déchet peut être un objet, un matériau, une idée ou même une personne ; le déchet peut aussi être recyclé, c'est-à-dire transformé en quelque chose de nouveau, de différent, de beau ou d'utile. Balisant le secteur des déchets, le recyclage est certainement un processus qui semble le plus ignoré. Par définition, il s'agit de l'utilisation d'un matériau récupéré pour un usage différent de son premier emploi ou son insertion dans un cycle de production autre que celui dont il est issu. Le recyclage est donc un procédé qui consiste à réutiliser partiellement ou totalement les matériaux qui composent un produit en fin de vie pour fabriquer de nouveaux produits. Le recyclage du déchet par l'art est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui a pris de l'ampleur à partir du XXe siècle, avec l'émergence de courants artistiques comme le dadaïsme, le pop art ou l'art brut opérant souvent sur les concepts de graff et de tatouage. Le graffiti et le tatouage sont par exemple des formes de déchets qui utilisent le recyclage comme moyen d'expression et de revendication. Le graffiti consiste à peindre ou à dessiner sur des murs ou des surfaces publiques, souvent sans autorisation, quant au tatouage, il s'agit, pour le sujet, de marquer la peau avec des encres ou des pigments, de manière permanente ou temporaire. Ces deux pratiques sont souvent considérées comme des déchets ou des nuisances par la société, mais elles peuvent aussi revêtir de valeurs artistique et culturelle. Les courants artistiques du XXe siècle, cités plus haut, ont remis en question les notions traditionnelles de beauté, de goût et de hiérarchie artistique, et ont exploré les possibilités créatives offertes par les déchets.

Le recyclage du déchet par l'art n'est donc pas seulement une pratique esthétique, il s'inscrit aussi dans un processus qui véhicule des messages et des valeurs liés à la société, à l'histoire, à l'identité ou

à la contestation. C'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps et qui revêt de nombreuses valeurs culturelles. Dans ce processus, les déchets deviennent des matières premières. Autour de ce constat, il sera question de débattre du sujet dont l'énoncé est le suivant :

“ Le recyclage du déchet par l'art : une valeur culturelle”

Ce sujet suppose une interrogation préalable. À quoi correspond exactement la notion de déchet si l'on l'applique à l'art et quelles en sont ses implications culturelles ?

Dans une approche sociocritique, nous explorerons comment des déchets, souvent considérés comme inutiles voire de nuisances sociales, peuvent revêtir des formes d'art significatives et esthétiquement plaisantes, et donc comment le recyclage à but artistique peut changer notre perception des déchets et nous aider à envisager une vision plus créative des rebuts.

Nous examinerons ainsi la notion de *déchet*, pour aboutir à son expression variée et artistique. En fin de compte, nous verrons comment le recyclage du déchet foisonne de valeurs culturelles.

1. La notion de déchet

La notion de déchet est une notion complexe et relative, qui varie selon les contextes culturels, historiques et économiques. Il n'en existe pas de définition figée mais plutôt des approches différentes qui mettent en évidence les enjeux sociaux, environnementaux et artistiques liés à la notion.

1.1. Tentative de définition

Une première observance montre que le terme « déchet » est d'origine ancienne et dérive de deux branches fondatrices. La première suggère le dégoût, la puanteur, l'impureté ; c'est l'immondice du latin « immondus »⁹. La seconde branche résulte de la déformation populaire du verbe déchoir. Au XIII^e siècle, on parle de « déchié »¹⁰, participe passé du verbe déchoir, pour évoquer un bien qui est déchu.

Pour Menétrey-Savary, le mot déchet vient du latin *deiectus*, qui signifie « ce qui est jeté hors de » (Menétrey-Savary, 2016, p.12).

⁹ Source : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/dechets/>, consulté le 10/11/2023

¹⁰ *Idem*

Le déchet est donc ce qui n'a plus d'utilité, de valeur ou de sens pour celui qui s'en débarrasse. Ainsi, « Un déchet est un bien que son propriétaire destine à l'abandon » (Turlan, 2018, p.4). Dans la vision du chercheur, ce qui est déchet pour les uns peut être ressource pour les autres, comme le montrent les exemples de la récupération, du recyclage ou de la valorisation des déchets.

Sur le plan juridique, le déchet est défini par la directive européenne 2008/98/CE comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Cette définition repose sur le critère de l'abandon, qui implique une volonté ou une contrainte de se séparer d'un bien. Elle englobe aussi bien les déchets ménagers que les déchets industriels, dangereux ou non, ainsi que les déchets issus de l'agriculture, de la pêche ou de l'extraction minière.

Sur le plan économique, le déchet est analysé comme le résultat d'un processus de production et de consommation qui génère des coûts et des bénéfices, mais aussi des externalités négatives sur l'environnement et la santé. Le déchet pose alors la question de la responsabilité des acteurs économiques, de la répartition des droits de propriété, de la régulation publique et de l'incitation à la prévention, au tri et au traitement des déchets. Sur le plan environnemental, le déchet est un indicateur de la pression exercée par l'activité humaine sur les ressources naturelles et les écosystèmes. Le déchet est source de pollution, de gaspillage et de dégradation de la biodiversité. Il représente aussi un défi pour la transition écologique, qui vise à réduire la production de déchets, à favoriser l'économie circulaire et à développer les énergies renouvelables.

Sur le plan artistique, le déchet est un matériau de création qui permet de questionner le rapport de l'homme à la nature, à la société et à la culture. Le déchet est utilisé comme un moyen d'expression, de provocation, de critique ou de subversion. Il devient alors une œuvre d'art, qui interpelle le spectateur sur la valeur, le sens et la beauté des choses et surtout un concept dans l'art.

1.2. Le concept de déchet dans l'art

Si le déchet est généralement rejeté par la société, il n'en demeure pas moins qu'il peut être, par la voie du recyclage, réhabilité et esthétisé. Les liens entre déchets et art se sont multipliés, ce qui a

souvent donné lieu au développement d'esthétiques diverses du déchet. Des études réalisées par certains penseurs du recyclage culturel ont en effet permis d'aboutir au constat que le déchet devient une notion coextensive à celle de l'art.

Dans cette optique, Catherine de Silguy (Catherine de Silguy, 1989, pp.123-124.) propose une histoire culturelle des déchets. De façon méticuleuse, elle aborde le chapitre des « Déchets dans le jeu, l'art et la fête »¹¹, qui correspond à un moment où l'histoire culturelle se rétrécit à une acception restreinte et élevée de la notion de culture. Elle arrive à la conclusion que le déchet a réussi à pénétrer dans ce qui est, depuis longtemps, considéré comme le cercle intérieur de la culture : le champ esthétique.

La notion de déchet est restée complexe dans sa définition, tant il est simple rebut et donc objet futile ; mais, il est aussi au centre d'un processus culturel qui ne manque pas d'interroger le critique. La définition que Walter Moser en donne est ainsi culturelle :

« La modernité s'institue comme l'ordre d'un savoir régi par le rapport entre un sujet fondamental et un monde d'objets mis à sa disposition. Est décrété déchet ce qui est rejeté par ce sujet. Celui-ci décide en l'occurrence de la dévaluation, de la désuétude des choses et de la déchéance du temps - dans l'esprit des modes, par exemple, où le nouveau est appelé irrésistiblement à remplacer l'ancien. » (Moser, 2004, p. 25).

Sujet au rejet ou à l'abandon, le déchet échappe, par conséquent, à sa nature de simple objet rejeté et devient, par le processus du recyclage, un matériau culturel ; mieux, un véritable support d'exploration scientifique, artistique et littéraire qu'il convient d'illustrer.

1.3. Du déchet à son recyclage

Généralement, un artiste sublime des objets dérisoires qui dans le modèle de référence sont rassemblés et liés par la nécessité. Il les sort de l'anonymat du vulgaire, du laid, du miséreux et leur donne une identité nouvelle ; celle des œuvres d'art capables de susciter l'émotion par l'évocation.

¹¹ L'œuvre traite, en général, de l'histoire des déchets depuis le Moyen Age, pour comprendre leur évolution, mais aussi, illustre le regard porté sur les rebuts par les différentes civilisations.

Balisant le secteur des déchets, le recyclage est certainement un processus qui semble le plus ignoré. Par définition, il s'agit de l'utilisation d'un matériau récupéré pour un usage différent de son premier emploi ou son insertion dans un cycle de production autre que celui dont il est issu. Le recyclage est donc un procédé qui consiste à réutiliser partiellement ou totalement les matériaux qui composent un produit en fin de vie pour fabriquer de nouveaux produits. Dans ce processus, les déchets industriels ou ménagers deviennent des matières premières. Louis Millogo, un sémiologue et écrivain burkinabè, qui s'intéresse à la façon dont les masques, objets sacrés et artistiques, sont réutilisés et transformés par les frappeurs de dépotoirs, des personnes qui récupèrent les déchets pour en faire des objets utilitaires ou décoratifs. Il analyse le phénomène du recyclage des masques chez les Bobo, un peuple du Burkina Faso. En effet, le recyclage des masques est une forme de résistance culturelle et de réinvention identitaire, qui témoigne de la créativité et de la vitalité des traditions orales et visuelles des Bobo. Cette étude propose une lecture sémiotique des masques recyclés, en mettant en évidence les codes, les symboles et les messages qu'ils véhiculent. Millogo illustre son propos par des exemples de masques recyclés, qu'il compare aux masques originaux. Il conclut que le recyclage des masques est une pratique qui révèle la complexité et la richesse de la culture bobo, ainsi que sa capacité à s'adapter aux changements sociaux et environnementaux.

Le recyclage, comme l'entrevoit également Louis Millogo dans le rituel du « frappeur de dépotoir », permet de faire émerger une certaine profondeur culturelle du déchet recyclé. Il apparaît comme un double processus de la mémoire collective. À partir des liens de cette notion avec le déchet, des auteurs amènent alors à réfléchir sur la matérialité de la science et de la culture – art et littérature.

Le devoir de rigueur impose au critique d'interroger, en première instance, les implications actuelles du déchet dans certaines pratiques scientifiques et culturelles, et d'en reconsidérer les origines sous forme de problème.

2. L'archéologie et le déchet

L'archéologie est une discipline qui étudie l'histoire humaine

à travers l'examen des artefacts et des structures laissés par les civilisations passées. Les déchets, bien que souvent négligés, sont une source précieuse d'informations pour les archéologues. Ils peuvent révéler des détails sur les habitudes alimentaires, les pratiques culturelles, les technologies utilisées et même les croyances religieuses d'une société.

2.1. La garbologie : canal de recyclage

La garbologie ou l'archéologie du déchet est un canal de recyclage artistique et culturel dans la mesure où elle permet de révéler la valeur esthétique, historique ou symbolique des objets jetés par les sociétés humaines. En effet, la garbologie étudie les déchets comme des témoins des modes de vie, des habitudes de consommation, des pratiques culturelles ou des enjeux environnementaux des populations passées ou présentes. Ainsi, la garbologie peut inspirer des artistes qui utilisent les déchets comme matériau de création pour dénoncer, critiquer, questionner ou sublimer la réalité sociale. Par exemple, les *Nouveaux Réalistes*, un mouvement artistique né dans les années 1960, ont fait des déchets un élément central de leur démarche, en les assemblant, les comprimant, les collant ou les détournant pour produire des œuvres originales et provocatrices. Certains artistes contemporains, comme Vik Muniz, Mandy Barker ou El Anatsui, continuent d'explorer les possibilités offertes par les déchets, en les transformant en images, en sculptures ou en installations.

La garbologie peut aussi être un moyen de valoriser le patrimoine culturel, en mettant en lumière les traces laissées par les civilisations disparues ou en danger. Par exemple, le projet «Garbology 101»¹², mené par des archéologues américains, consiste à fouiller les poubelles des habitants de Tucson, en Arizona, pour comprendre leur mode de vie et les sensibiliser aux enjeux du recyclage. Le projet «Wasteland», initié par des chercheurs français, vise à étudier les déchets produits par les camps de réfugiés, pour documenter leur histoire et leur culture.

Les déchets peuvent prendre de nombreuses formes, allant des restes de nourriture aux outils cassés, en passant par les débris de construction. En examinant ces déchets, les archéologues peuvent tirer des conclusions sur la vie quotidienne, les habitudes et les croyances

¹² Source : <https://www.science.org/doi/10.1126/science.337.6095.668> , consulté le 12/11/2023

des personnes qui les ont laissés. Les déchets peuvent en dire beaucoup sur la culture d'une société. Par exemple, les restes de nourriture peuvent indiquer quels types d'aliments étaient consommés, ce qui peut à son tour donner des indices sur les pratiques agricoles et de chasse. Les débris de poterie ou de verre peuvent indiquer le niveau de technologie atteint par la société, ainsi que les types de biens qu'ils valorisaient. Les déchets peuvent également donner des indices sur les croyances religieuses, par exemple à travers l'examen des objets rituels jetés.

La garbologie ou l'archéologie du déchet est donc un canal de recyclage artistique et culturel, qui permet de donner une nouvelle vie aux objets abandonnés, de les intégrer dans des œuvres d'art ou de les conserver comme des sources d'information.

2.2. Une vision culturelle

Qu'il s'agisse de ruines de bâtiments, de restes humains, de conservation des écrits ou de réemploi de supports d'écriture, de chutes neuves de fabrication ou de déchets d'usage provenant d'activités commerciales, administratives ou des ménages (foyers), l'archéologie est l'une des sciences qui tire ses observations essentiellement du déchet. Bertolini affirme à juste titre que « l'archéologie n'est qu'une des sciences du déchet, et elle n'est elle-même que partiellement science du déchet » (Bertolini, 2002, p.12.) .

Cette citation met en lumière la complexité et la multidimensionnalité de l'étude des déchets. Elle souligne également l'importance de la transdisciplinarité dans l'approche des déchets, car ils peuvent être étudiés sous différents angles, y compris l'économie, la sociologie, l'environnement et, bien sûr, l'archéologie. Cela montre que les déchets ne sont pas seulement des résidus indésirables, mais aussi une source précieuse d'informations qui peut nous aider à comprendre notre passé, notre présent et peut-être même notre avenir. Les recherches en archéologie sont en effet basées sur les empreintes détritiques. Les nombreuses fouilles des débris laissés par les habitants d'autrefois fournissent des renseignements étonnants sur leurs vies. Les progrès des équipements et des méthodes d'analyse permettent, toutefois, de révéler des traces jusqu'alors insoupçonnées. La grande découverte est à mettre au compte de Jacques Boucher de Perthes. En 1844, il découvre et étudie des outils de pierre associés à des restes

d'animaux fossiles dans les dépôts gravillonnaires de la vallée de la Somme, près d'Abbeville, ville du Nord de la France. La communauté scientifique, grâce à ces travaux, accepte finalement le concept de l'existence d'êtres humains « antédiluviens »¹³, c'est-à-dire vivant avant le déluge biblique. Les déchets sont des témoins matériels des activités humaines passées et présentes. Ils peuvent révéler des aspects de la culture, de la société, de l'économie, de la technologie, de l'environnement, de la santé, de la religion, de l'art, etc. L'archéologie, qui étudie les traces matérielles des civilisations anciennes, s'intéresse donc aux déchets comme sources d'information et de connaissance. Mais les déchets ont aussi une dimension culturelle en tant qu'objets transformés, réutilisés, valorisés ou rejetés par les sociétés humaines. Les déchets peuvent ainsi être considérés comme des symboles, des signes, des expressions ou des créations culturelles.

L'étude des déchets est essentielle pour comprendre pleinement une civilisation passée. Elle permet aux archéologues de combler les lacunes laissées par les textes historiques et autres formes de preuves documentaires. De plus, l'étude des déchets peut aider à comprendre comment les sociétés passées ont géré leurs ressources et leur environnement, ce qui peut avoir des implications pour la gestion des déchets et la durabilité dans le présent.

En conclusion, les déchets jouent un rôle crucial dans l'archéologie, offrant une fenêtre unique sur les cultures passées. Ils sont un témoignage silencieux mais éloquent de la vie quotidienne, des croyances et des pratiques des peuples anciens. En valorisant ce que d'autres pourraient considérer comme sans importance, l'archéologie du déchet enrichit notre compréhension de l'histoire humaine.

3. Des valeurs culturelles du déchet

Après avoir montré que le déchet est au cœur de l'archéologie, il importe de voir d'autres formes artistiques de déchet impliquant une

¹³ Jacques Boucher de Perthes, un fonctionnaire des douanes, écrivain et poète, qui est considéré comme l'un des fondateurs de la préhistoire, a publié ses découvertes dans son ouvrage *Antiquités celtiques et antédiluviennes* en 1849, où il soutenait que l'homme avait coexisté avec des animaux disparus comme les éléphants et les rhinocéros.

portée culturelle. Dans cette étude, il sera question de montrer comment certains phénomènes résiduels, notamment le graffiti et le tatouage, pourraient foisonner de diverses valeurs culturelles.

3.1. Le graffiti

Le terme graffiti vient de l'italien « graffito » qui, à l'origine, désignait un stylet à écrire et qui a le même sens en français. Ce mot dérive du latin « graphium » qui signifie *éraflore*.

L'on trouve des graffitis, parfois très anciens, dans des endroits abrités de la lumière, de l'humidité et peu décorés, tels que les cellules de prisons, les cellules monacales, les casernes, les cales des bateaux, les caves, les catacombes.

Certains meubles en bois sont aussi gravés d'inscriptions : tables et bancs d'écoles, portes de toilettes publiques, etc. Le caractère impropre, salissant, illégal ou en tout cas clandestin, dégât disgracieux et indésirable de l'inscription, confère au graffiti le statut de déchet.

Il existe de nombreuses techniques de graffiti ou d'art de rue assimilables, telles que la peinture aérosol (avec ou sans pochoir), la peinture à l'aérographe, la gravure – sur des vitres, sur des murs, sur des plaques métalliques, sur l'écorce des arbres, etc.

Le marqueur et le stylo, la craie, la peinture au rouleau ou au pinceau, l'acide pour vitre ou pour métal, auxquels l'on peut adjoindre, dans une définition élargie du graffiti, l'affiche. L'on y distingue généralement trois niveaux de production.

Le Tag, marque, signature est le simple dessin du nom de l'artiste. C'est un logo plus qu'une écriture, et souvent, seuls les habitués parviennent à déchiffrer le nom qui est écrit. Les techniques utilisées sont généralement l'aérosol, le marqueur et l'autocollant ou sticker. Il y a aussi le Graff' ou burning en français *brûlure* qui est le nom souvent donné aux graffitis sophistiqués et exécutés en plusieurs couleurs ; tout comme le Throw-Up ou Flop qui est une forme de grands dessins de lettres, et non de signatures, pourvus d'un volume et de contours, mais qui sont exécutés rapidement et souvent sans soin particulier. Ces déchets ont pourtant des valeurs culturelles avérées. D'une valeur culturelle, les graffitis ont une grande importance, notamment en archéologie. Ils font partie, avec les textes épigraphiques, des témoignages écrits non littéraires, populaires,

souvent très vivants et aptes à révéler des aspects inédits des sociétés qui les ont produits.

Une étude dans la « grotte Margot »¹⁴, sous la direction du paléographe Jean-René Ladurée, a permis de répertorier et d'étudier les inscriptions, dates, dessins et autographes divers qui parsèment la grotte préhistorique. Le relevé des différents graffitis modernes a permis à Jean-René Ladurée de déterminer que le sol préhistorique était beaucoup plus haut que le sol actuel. Suivant les galeries de la grotte, le niveau paléolithique se trouvait entre 0.80 et 1 mètre au-dessus du sol en 2008. Les archives et documents historiques ont permis de confirmer que des travaux d'aménagement ont été réalisés à la fin du XIX^e siècle pour faciliter la visite de la grotte. Le sol de la grotte a été creusé et déblayé afin d'augmenter la hauteur de plafond.

L'étude de Jean-René Ladurée a donc permis aux équipes de Romain Pigeaud de chercher et de trouver de nombreuses gravures du paléolithique dans la Grotte Margot. Il y a un intérêt sociologique et chronologique de l'étude de la grotte. Également, toujours dans le cas de Margot, l'on peut noter un intérêt archéologique, car le positionnement des différents graffitis a permis de trouver les gravures préhistoriques. Mais, ce qui retient davantage l'attention du critique est la valeur culturelle de ce déchet graphique.

L'art du graffiti est en effet un espace d'affirmation de soi et de la culture. Il induit l'appropriation d'un moyen déréglé et illicite. L'entremêlement des graffitis apparaît comme une métaphore du refus de toute forme d'encadrement. La plupart des tags et des dessins plus ou moins habiles, comme le portrait d'une femme nue, au style emprunté à la bande dessinée, sans cohérence ni continuité, puis une surenchère par l'ajout de pénis, par exemple, reste une situation ahurissante et provocante. Quelques observations s'imposent face à la présence illicite de ces déchets graphiques.

S'approprier un espace public est de prime abord une transgression qui opère comme l'étape initiale du processus de défoulement. Un graffiti est paradoxal, dès lors qu'il est l'affirmation unilatérale de soi-même par une signature faisant fi des règles de

¹⁴ "La grotte Margot" est découverte en 1706. Elle est située dans les gorges de Saulges en Mayenne, ville de l'ouest de la France. Source : <https://www.hominides.com/html/actualites/grotte-margot-cave-mayenne-ornee-0011.php>, consulté le 15/11/2023

sociabilité, et un appel à la reconnaissance par des groupes amis ou rivaux. Le milieu du graffiteur a ses codes de régulation sociale, fussent-ils incompatibles avec la bonne société.

C'est donc un atomisme social valant pour le micro-milieu qui peut l'estimer selon des codes précis, et en identifier l'auteur, mais ce déchet graphique reste énigmatique et dégradant pour le reste de la société. Si cette atomisation se tourne contre l'ordre public, elle se retourne aussi contre le milieu même du tag, puisque l'espace mural est éclaté en appropriations sauvages. Un tagueur se produit pour se faire plaisir, indifférent au déplaisir causé à autrui. En cela, le bombage est paradoxal ; il occasionne un communautarisme d'égoïsmes. Il procède d'une culture du narcissisme ; chacun se fait plaisir, au mépris du goût des autres, cherchant une flatterie égotiste dans la reconnaissance exclusive de son groupe. C'est un acte de vandalisme qui exprime le dérobement d'un espace avant et après bombage. Ce processus de recouvrement, inhérent à l'appropriation d'un territoire, interdit donc par principe de considérer le bombage comme une expression permanente.

Dans l'exemple suivant, un portrait fut *graffité* et signé sur un mur et une porte d'immeuble abandonné, voué à la démolition, dans un ancien quartier populaire de Barcelone, en vue d'une reconstruction moderne. La porte a été murée. Ce portrait n'est pas inscrit dans l'encadrement de la porte, mais en déborde. Il s'agit d'un visage triste, reflet des conditions d'existence misérables. C'est un acte prémédité.

L'on y trouve la charge sociale et politique du bombage. Il exprime la tristesse de la vie et de l'habitat populaires, le regret de voir disparaître l'âme d'une ville au profit de spéculations immobilières. Par ailleurs, le graffiti développé à New-York dans les milieux induits par les colonisations espagnoles, françaises et anglaises, envahit le continent américain, comme l'effet-retour ou boomerang des ex-colonisés sur les ex-colonisateurs. Le paradoxe est de voir comment chaque culture s'est américanisée, prenant comme medium et comme message une idéologie, et une condition sociale ne correspondant pas à son histoire indigène. Ou plutôt, un tel graffiti révèle la part d'immigration non intégrée dans les sociétés modernes. La culture tag est l'expansion du stéréotype américain dans l'imaginaire universel, dans la mesure où les enfants de l'immigration restent des déracinés, ils n'ont ni les racines de leurs origines ni celles de leur pays d'accueil,

et suivent donc les rhizomes du multiculturalisme américain. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, les tagueurs s'expriment dans un pidgin.

Le graffiti est un déchet, certes, mais sa présence sur le mur et autres surfaces donne dans le recyclage dès lors que ces supports fonctionnent comme un palimpseste. C'est donc une pratique, un art chargé de significations culturelles.

Par ailleurs, ce déchet peut aussi se retrouver sur le corps de certains adolescents et même sur ceux des adultes. L'on parle alors de tatouages.

Si les tatouages apparaissent comme un simple fait de mode au sein de la jeunesse en général, cela n'est pas le cas pour les autres chez qui la présence de ces déchets sur le corps est chargée de sens. Il en sera donc question dans le déploiement de l'analyse suivante.

3.2. *Le tatouage*

L'origine du mot « tatouage » serait probablement l'Océanie. C'est en effet le capitaine Cook, à la fin du XVIII^e siècle, qui rapporte lors de ses voyages en Polynésie, le terme de tatouage, dérivé de la racine "Ta" qui signifie dessin inscrit dans la peau et "Atoua" qui signifie esprit¹⁵. Fruits d'expériences parfois extrêmes, les mots du corps tatoué traduisent les maux de l'âme. Le corps, ainsi réapproprié, voire réhabilité, devient lieu de mémoire, parchemin vivant mais aussi lieu de projection qui attire, appelle et heurte parfois le regard de l'Autre. Des adolescents ressentent de plus en plus le besoin d'afficher un signe extérieur de différence et recourent à des techniques, parfois dangereuses, de marquage de leur corps voire d'automutilation.

Les experts voient dans cette "mode" une façon de se sentir exister. Tatouages, piercings, les modifications corporelles sont dans l'air du temps. En 1980, quatre boutiques de tatouage suffisaient à répondre à la demande française ; dix ans après, il en fallait une cinquantaine. Désormais, il s'en ouvre presque chaque jour. Jérôme Pierrat¹⁶, rédacteur en chef d'un magazine, dénombre environ 300

¹⁵ <http://www.santetropicale.com/santemag/algerie/poivue15.htm> , consulté le 16/11/2023

¹⁶ Journaliste, Jérôme Pierrat est l'un des rares à enquêter au cœur du crime organisé. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont Caïds story, une histoire du grand banditisme français et Parrains de cités à la Manufacture de livres. Documentariste, il est l'auteur de reportages remarquables : Caïds de cités, (Spécial investigation Canal Plus), Caïds story (Planète) et Marseille Gangsters (Spécial investigation Canal Plus). Source : <https://www.lecteurs.com/auteur/jerome-pierrat/3112098>, consulté le 16/11/2023

studios de tatouage et piercing. *Tatouage Magazine* créé à Paris depuis 2001, se vend à 20 000 exemplaires. Même dans les petites villes de province, il n'est pas rare que deux ou trois studios se fassent concurrence.

Les raisons du désir de se tatouer sont variées. Nombre d'adolescents ont le sentiment de ne pas exister, qu'on ne leur reconnaît pas la place et l'identité qu'ils jugeraient supportables. Selon toute vraisemblance, marquer son corps, revient à prendre possession du produit manifeste de l'union de leurs parents dont ils ont l'impression de n'être que locataires ; d'où imprimer sa marque à soi pour se sentir exister. Être tatoué revient également à faire corps avec d'autres adolescents, un signe de reconnaissance implicite qui traduit une vision commune.

Ce besoin n'est pas récent, car la distinction s'effectuait auparavant par le biais de la chevelure et du vêtement. L'on est passé désormais à des signes plus radicaux, plus épidermiques, au sens propre comme au sens figuré. Ces marqueurs identitaires permettent la création d'un corps de classe d'âge, ils sont créateurs d'une forme de lien social. Il est d'ailleurs curieux qu'on utilise des marquages pérennes pour une culture de classe d'âge par définition éphémère. Manifestent-ils un retour de l'esprit tribal ?

Il s'agit d'une réappropriation de ce mode d'expression traditionnel, mais de façon décontextualisée. Contrairement aux sociétés archaïques où ces marquages de l'identité véhiculaient quelque chose de fondamental, il y a là une dimension ludique, une distanciation.

Pressenties comme durables et de plus en plus visibles dans les années à venir, ces pratiques s'inscrivent également dans le champ de l'art contemporain où l'artiste de « body art » – l'art du corps – opère une fusion totale avec son œuvre, son corps y devenant, à la fois, objet et sujet.

La présence de certains artistes, comme Orlan, Andreas Dettlof et Greg Semu, à la « Biennale d'art contemporain de Venise »¹⁷, atteste de la pertinence d'une artistisation¹⁸ du déchet corporel.

¹⁷ Manifestation artistique internationale créée en 1895. Comme son nom l'indique, la " Biennale de Venise " a lieu tous les deux ans. La biennale est la seule manifestation de ce type à rétribuer les artistes dont les travaux ont été primés par le jury. Depuis 1954, un thème est proposé chaque année aux participants.

¹⁸ Il s'agit d'un néologisme formé à partir du verbe "artistiser", qui signifie "rendre artistique, donner un caractère artistique à quelque chose". Par exemple : "L'artistisation du paysage urbain par le street art",

Orlan fait par exemple de son corps la matière première et le sujet central de son œuvre qu'il travaille comme « support malléable formé au contact du monde. » (Joëlle Busca, du 23 septembre 2004 au 17 juillet 2005, p.13.). Dans ses séries *Self-hybridations africaines* et *Self-hybridations précolombiennes* où son visage s'empare du masque (et vice versa), «il s'autotransfuse un peu de la grâce et de la force de l'art primitif.»(Joëlle Busca, p.15.). Cet appareillage artistique permet de comprendre que le tatouage reste un déchet corporel aux valeurs culturelles et artistiques avérées.

Conclusion

Le recyclage du déchet par l'art est une pratique qui permet de donner une nouvelle vie à des objets ou des matériaux considérés comme inutiles ou nuisibles. Cette pratique révèle la créativité et l'ingéniosité des artistes qui transforment le déchet en œuvre d'art, en lui conférant une valeur esthétique, symbolique ou culturelle. L'art du déchet peut ainsi être vu comme une forme de résistance, de contestation ou de revendication, mais aussi comme une manière de sensibiliser le public à des enjeux environnementaux ou sociaux. L'art du déchet témoigne également de la diversité et de la richesse des cultures qui s'expriment à travers des formes variées, telles que l'archéologie, le graffiti ou le tatouage. Le déchet recyclé est donc une source de richesse de l'art qui questionne, qui interpelle et qui invite à réfléchir sur le sens et la valeur de ce que nous produisons, consommons et abandonnons.

Bibliographie

Bertolini Gérard (2002), « Déchets et archéologie », in *Environnement, Ingénierie et Développement*, n°25, pp.18-27, sur <https://hal.science/hal-03178559>

Busca Joëlle (2005) (a) « Signes du corps », Catalogue *de l'exposition*, Paris, Musée Dapper.

Busca Joëlle (2005) (b) « Signes du corps », Catalogue *de l'exposition*, Paris, Musée Dapper

“L’artistisation de la parole politique par les médias”, “L’artistisation de la vie quotidienne par les réseaux sociaux”.

De Silguy Catherine, (1989), *La Saga des ordures du Moyen Age à nos jours*, Paris, L'instant.

Duchet Claude, (1984), *Sociocritique*, Paris, Nathan.

Kristeva Julia, (1988), *Sémeiotikè, Recherches pour une sémanalyse*, Paris, Seuil.

Menetrey-Savary Anne-Catherine (2016), « Les déchets, une histoire sans fin ? », In revue *Écologie & Politique*, numéro 53, Université de Lausanne, pp. 11-24.

Millogo Louis (2000) « Le frappeur de dépotoirs (recyclage de masque et recyclage bobo) » Dans *L'imaginaire intermédiaire*. Sous la direction de Johanne Villeneuve, p. 83-94. Montréal : Liber.

Moser Walter (2004), *Esthétique et recyclages culturels*, Paris, Presses de l'Université d'Ottawa.

Turlan Tristan (2018), *Les déchets : Collecte. Traitement. Tri. Recyclage*, Paris, Dunod

Sitographie

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/dechets/>, consulté le 10/11/2023

<https://www.science.org/doi/10.1126/science.337.6095.668>, consulté le 12/11/2023

<https://www.hominides.com/html/actualites/grotte-margot-cave-mayenne-ornee-0011.php>, consulté le 15/11/2023

<http://www.santetropicale.com/santemag/algerie/poivue15.htm> , consulté le 16/11/2023

<https://www.lecteurs.com/auteur/jerome-pierrat/3112098> , consulté le 16/11/2023

Les tensions socio-politiques au Burkina Faso : Vers une intelligence tensive

IDO Kouaman

L'Université Norbert ZONGO

kouamaido@gmail.com

Résumé

Depuis longtemps l'Afrique était considérée comme un continent de paix, de solidarité, de cohésion et d'hospitalité. Cependant après les indépendances des pays africains, de grosses crises sociales récurrentes envahissent le continent. Parmi ces crises, l'on peut retenir entre autres les mouvements de protestation, les conflits intercommunautaires, les coups d'Etats... De nombreux penseurs tels que les sociologues, philosophes les linguistes etc. tentent de trouver des solutions à cette fragilisation du tissu social en général et de celui africain en particulier. C'est pourquoi la sémiotique à travers son caractère universel s'invite dans un tel sujet qui porte sur la question du vivre ensemble, de la cohésion sociale mais avec un regard très particulier. Dès lors elle se pose les questions suivantes : Qu'est-ce que « vivre ensemble/ cohésion sociale »? peut-on vivre ensemble ? Les tensions ne sont-elles pas les résultats des modalités affectivo-modales entre les hommes ? Pour répondre à ces questions, nous optons pour une perspective sémiotique qui est celle de la sémiotique tensive de Jacques Fontanille. Cette théorie appliquée à ce corpus nous a permis de savoir que la cohésion et la paix sociales relèvent du domaine des masses thymiques, du sentiment, et non du réel. On ne peut pas avoir un vivre ensemble et une cohésion sociale sans tensions comme les uns et les autres le pensent du moment où les relations humaines dépendent de la syntaxe de l'union qui prend en compte des motivations spatio-temporelles. En tout, cette production est une contribution du point de vue sémiotique par rapport aux relations humaines tout en montrant que les tensions loin de constituer des obstacles à la vie en société, fait partie du schéma normal de cette vie.

Mots-clés : cohésion sociale, sémiotique tensive, tension, modalités affectivo-modales, syntaxe de l'union.

Abstract

Africa has long been considered a continent of peace, solidarity, cohesion and hospitality. However, after the independence of African countries, recurrent social crises invaded the continent. These included protest movements, inter-community conflicts, coups d'état, etc. Many thinkers, such as sociologists, philosophers, linguists, etc., are trying to find solutions to this weakening of the social fabric in general, and the African fabric in particular. This is why semiotics, by virtue of its universal character, is invited to address the issue of living together and social

cohesion, but with a very particular eye. It therefore poses the following questions: What does "living together/social cohesion" mean, and can we live together? Aren't tensions the result of affective-modal modalities between people? To answer these questions, we opt for the semiotic perspective of J. Fontanille's tensive semiotics. This theory, applied to this corpus, has enabled us to determine that social cohesion and peace belong to the realm of thymic masses, of sentiment, and not of reality. . It's impossible to live together and achieve social cohesion without tensions, as some believe, given that human relations depend on the syntax of union, which takes into account spatio-temporal motivations. All in all, this production is a contribution from the semiotic point of view in relation to human relations, showing that tensions, far from constituting obstacles to life in society, are part of the normal pattern of this life.

Keywords: social cohesion, tensive semiotics, tension, affective-modal modalities, syntax of union

Introduction

La guerre, les conflits communautaires, les crises socio-politiques et les tensions sociales ont mauvaise presse. Et pourtant l'attitude de l'homme et des sociétés tend à les promouvoir implicitement. Les pouvoirs politiques construisent un discours visant à les poser comme des défis sociétaux à relever en vue de la construction d'un monde de paix. Définie comme l'articulation d'une intensité et d'une extensité, la tension est un lieu d'émergence du sens. Sa productivité et sa pertinence dans la saisie des phénomènes est essentielle. Est-on en droit d'envisager la tension sous l'angle politique en termes de négativité ? Serait-elle la fin de la sémiologie ? ou au contraire s'agit-il d'une structure du vivant dont le politique doit s'approprier pour le réorienter selon l'axiologie populaire ? L'axiologie populaire est-elle toujours en phase avec l'intentionnalité politique qui commande les discours officiels ? Comment mettre en phase les tensions discursives et les aspirations des populations ? Les soubresauts de la vie socio-politique au Burkina Faso ces dernières années indexent des situations conflictuelles, des crises et des tensions qui apeurent les populations et que la conscience collective tend à combattre. Mais examinés sous l'angle de la sémiotique tensve de Jacques Fontanille, nous pouvons émettre l'hypothèse selon laquelle les tensions loin de constituer des obstacles à la vie en société, respectent une structure narrative et tensve définitoire de la vie en société. L'économie de guerre, la conspiration sont des arguments en faveur du bénéfice qu'en tireraient les acteurs avertis. L'objectif de la

présente réflexion est de déboucher à une stratégie de gestion des conflits ou des crises.

1. Dispositif théorique

Notre analyse se base sur la théorie de la Sémiotique tensive de Jacques Fontanille comme nous l'avons mentionné plus haut. Elle est une théorie sémiotique qui vise à analyser les différentes tensions. Puisqu'elle considère les tensions comme des signes, alors elle veut savoir comment sont-elles nées, comment elles évoluent, comment elles disparaissent ou comment elles se transforment. C'est d'ailleurs pour cela que Fontanille parle aussi d'une « Sémiotique du sensible » qui étudie les phénomènes sociaux. Elle peut être dans certains cas une autre appellation de la « Sémiotique tensive ».

La sémiotique tensive est une théorie opératoire des tensions à travers les postulats de son schéma tensif.

- Intensité et extensité constituent, respectivement, le plan du contenu (plan des signifiés) et le plan de l'expression (plan des signifiants). Puisque tout signe provient de la réunion de ces deux plans, tout signe, en principe du moins, est descriptible en termes tensifs.

- L'intensité est de l'ordre du sensible (c'est-à-dire du perceptible et/ou du ressenti affectif, nous y reviendrons) ; l'extensité, de l'intelligible.

- L'intensité renvoie aux états d'âme (passions) ; l'extensité, aux états de choses.

- L'intensité touche l'intéroceptivité (la sensibilité dont les stimulus proviennent de l'organisme même) ; l'extensité, l'extéroceptivité (la sensibilité dont les stimulus proviennent du monde externe).

- L'intensité correspond à la visée ; l'extensité, à la saisie. La visée et la saisie sont définies comme suit : « cette tension en direction du monde [...] est l'affaire de la *visée intentionnelle* ; la position, l'étendue et la quantité caractérisent en revanche les limites et les propriétés du domaine de pertinence, c'est-à-dire celles de la *saisie*. La présence engage donc les deux opérations élémentaires [...] : la *visée*, plus ou moins intense, et la *saisie*, plus ou moins étendue ».

- L'intensité correspond à l'« affection » (aux passions) ; l'extensité, à la cognition.

- L'intensité régit, contrôle l'extensité.

- Intensité et extensité se décomposent chacune en deux sous dimensions : ce sont, respectivement, le tempo et la tonicité, la temporalité et la spatialité.

- Les deux opérations fondamentales de l'intensité sont l'augmentation et la diminution ; celles de l'extensité sont le tri (qui augmente la diversité et/ou le nombre) et le mélange (qui diminue la diversité et/ou le nombre).

- L'implication relève de l'intensité et la concession de l'extensité.

- Le schéma tensif relève d'une sémiotique du continu (et complète la sémiotique du discontinu), d'une sémiotique de l'intervalle (et complète la sémiotique des relations entre termes), d'une sémiotique de l'événement (et complète la sémiotique des états). Nous avons nommé une stratégie « l'intelligence tensive ». L'intelligence tensive est le fait de ne pas considérer les tensions socio-politiques comme éléments intrus dans le mécanisme du vivre ensemble mais bien au contraire de considérer les tensions comme éléments faisant partir du processus normal de la vie. Là où il n'y a pas de tensions, il n'y a pas de vie. Et si cela est validé, il s'agira maintenant de réfléchir à comment vivre avec ces tensions et les minimiser ou les utiliser à bon escient. L'intelligence tensive est une théorie qui veut que les tensions sociales nous permettent de mieux construire la société. L'intelligence tensive peut s'appliquer à plusieurs niveaux.

2. Dispositif conceptuel : La tension, un formant de la société

La notion de tension peut être définie sous plusieurs angles selon les disciplines. Il est quand même intéressant de savoir qu'une tension peut arriver sous plusieurs formes. Elle peut arriver volontairement ou involontairement. Elle peut arriver par erreur, par négligence. Elle peut aussi être provoquée. Néanmoins on peut cibler quelques définitions selon les domaines.

La tension est l'ensemble des événements au cours desquels certains groupes (comme des classes sociales) cherchent à modifier l'organisation de la société en fonction de leurs idéaux : répartition des richesses et du pouvoir politique, progrès social.

En politique, une tension est une somme d'actions qui veulent la concrétisation de cette volonté de progrès social.

En sociologie, une tension (sociale) est un ensemble de réseaux informels d'organisations et d'acteurs isolés, construit sur des valeurs partagées et de la solidarité et qui se mobilise au sujet d'enjeux conflictuels, en ayant recours à différentes formes de protestation¹⁹.

Le sociologue Charles Tilly parle beaucoup plus de mouvement social au lieu de tension sociale. À ce propos il affirme que le « mouvement social » n'existe pas avant la fin du XVIII^e siècle car selon lui l'émergence des mouvements sociaux était connectée aux profonds changements économiques et politiques de ces périodes, en incluant la parlementarisation, l'expansion du capitalisme et la prolétarianisation. Même si des éléments comme des campagnes, répertoire des actions collectives, révoltes et les manifestations montrent une plus longue histoire, c'est vraiment récemment qu'ils sont combinés ensemble pour former le mouvement social en sociologie.

Selon la définition sociologique donnée ci-dessus un mouvement social possède différentes caractéristiques : une dimension collective, se définit des cibles, des adversaires et pose des revendications.

- Les membres d'un mouvement social partagent un système de valeurs ou ont un projet en commun, se sentent liés par de la sensualité ou un sentiment d'appartenance.
- La capacité de mobiliser, de réunir un certain nombre de personnes pour des événements ponctuels. Néanmoins, pour que le mouvement social existe il faut de la continuité entre les moments forts.
- Des formes de protestation du mouvement social sont extrêmement variées : pétition, grève, grève du zèle, blocage

des routes, occupation des arbres, occupation de bâtiments, réappropriation des rues de façon festive (fête de rue), les attaques, manifestations médiatisées...

La tension est vue sous cet angle comme l'expression de la négativité, un frein aux relations humaines. C'est d'ailleurs pourquoi des voix tentent de s'élever contre les tensions. Elles aspirent à une société sans conflit, où tout le monde s'aime, partagent les mêmes points de vue.

Sous l'angle sémiotique, la tension peut aussi tenir compte des définitions sociologiques mais elle va au-delà de cette définition. La tension peut être définie comme l'ensemble des guerres, des bagarres, des conflits intercommunautaires, des crises socio-politiques, les crises sociales.

Toute société a une histoire. Cette histoire est le plus souvent marquée par les relations conflictuelles.

On peut dire simplement que les tensions sous l'angle sémiotique font partie du processus normal de la vie sociétale qui contribuent à recadrer ou à renforcer les relations humaines. Pour la sémiotique, la tension ne se limite pas seulement aux grèves, aux guerres, bref aux actes de violence. La sémiotique prend en compte les tensions verbales c'est-à-dire les discours verbaux qui peuvent être implicites ou explicites. Dans ce volet nous pouvons voir les discours politiques, les discours syndicaux (syndicats des travailleurs du public, du privé, les organisations estudiantines à caractère syndicale, des Organisations de la société civile). Elle tient compte également du volet non-verbal (le non parler). A ce niveau on peut parler de l'ensemble des comportements, des gestes, du taire (mutisme).

2-1. Structure tensive de la société

Il s'agit pour nous ici de montrer comment la structure de la société est une tension. Mais avant, qu'est-ce que la société ?

Du latin *societas*, association, réunion, communauté, compagnie, union, politique, alliance, lui-même dérivé de *socius*, associé, compagnon. Une société est un groupe organisé d'êtres humains ou d'animaux, ayant établi des relations durables qui vivent sous des lois communes qui ont une forme de vie propre à eux, qui

sont soumis à un règlement commun. La société est plus largement l'état de vie collective. Elle est encore définie comme désignant un groupe humain organisé et partageant une même culture, les mêmes normes, mœurs, coutumes, valeurs, croyances etc.

Partant de cette définition du lexème « société », qui veut qu'elle soit une union, un ensemble, un regroupement d'individus soumis aux mêmes règles, l'on peut dire que la société est une structure tensive. Qui parle d'union parle de différence, et parler de règlements, c'est signifié qu'il y'a des divergences et donc des tensions. Mais quelles peuvent être les typologies des tensions ?

Les tensions peuvent avoir plusieurs types. On peut avoir des tensions entre amis, collègues, couple, partenaires, connaissances...

- Il y a tension dans l'organisation de la société. On peut dire qu'une société se structure en familles, secteurs, en quartiers, en villages, en villes, en pays etc. A chaque niveau de structuration, on a un ou des dirigeants. Qui parle de dirigeant parle aussi de dirigés. Cela veut dire que celui qui dirige commande celui qui est dirigé.
- Au niveau du genre, l'homme généralement veut être au-dessus de la femme. Les femmes réclament aussi leur émancipation. Donc il y'a tension.
- Parmi les dirigeants également, on assiste à une sorte de complexe de supériorité. Chacun veut être populaire, mieux connu, mieux apprécié, mieux à l'aise... Cela peut être vérifié à travers les réactions des partis politiques. Ce complexe de supériorité est aussi visible chez certains intellectuels.
- La gestion des postes politiques entraîne aussi des tensions. Chacun veut un poste stratégique pour montrer son importance par rapport aux autres membres du gouvernement ou du parti politique. Certains veulent se faire de l'argent, d'autres par contre c'est juste pour la gloire et le nom.
- La société est toujours faite de « haut » et de « bas », c'est-à-dire des riches et des pauvres. Les derniers se sentent délaissés et parfois frustrés par le comportement des premiers. Quelqu'un qui a faim ne peut pas avoir la même compréhension que celui qui mange à sa faim.

- Les tensions dans les différents groupes ethniques ou idéologiques se caractérisent par l'égoïsme ou en fonction des intérêts. A travers la langue, la culture, leurs nombres, certains groupes pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Ils peuvent aussi revendiquer certaines choses (biens matériels, espaces territoriaux...) pour être plus à l'aise.
- Depuis les temps anciens, une société s'affirme à travers sa capacité à résister à l'influence des autres ou à conquérir les cultures des autres. C'est d'ailleurs pour cela que l'on assistait à des guerres tribales. Des villages se battaient pour dominer les autres, ainsi que des pays et même des continents.

Mais ces tensions peuvent se manifester de plusieurs manières :

- Elles peuvent être verbales : Dans ce cas elles se traduisent par des menaces, des injures, des bourdonnements, des paraboles...Ce sont des tensions verbales ouvertes.
- Elles peuvent aussi être non-verbales : On peut avoir deux niveaux de tensions non-verbales : Les tensions non-verbales ouvertes et les tensions non-verbales fermées.
 - Les tensions non-verbales fermées peuvent aussi être appelées des tensions silencieuses. Elles constituent entre autres les comportements inhabituels silencieuses. On peut adopter un comportement inhabituel pour manifester son mécontentement. Cela est remarquable dans tous les groupes. Le mutisme et/ou le refus de collaborer sont aussi des manifestations de tensions. Opter pour ces comportements, c'est montrer son innocence, sa décision de garder ses secrets, c'est être renfermé. On rencontre le plus souvent ces éléments dans les prises d'otage, les inculpations, les arrestations. Le désengagement est aussi un signe de tension en ce sens qu'il exprime un désaccord. Quelqu'un se désengage d'une situation qu'il trouve suspecte, risquée, malhonnête à laquelle il n'aimerait pas se mêler.

Le suicide est lorsque quelqu'un n'arrive plus à donner sens à son existence, décide de se donner la mort. Cela peut être causé par la dégradation des conditions de vie, les rapports sociaux entre les hommes détruites (manque de considération, perte des membres ou de certains membres chers de la famille, les accusations non fondées, les humiliations, l'inceste...)

Les divorces sont aussi des conséquences des tensions. Ils sont occasionnés par l'infidélité, les incompréhensions, la stérilité, la pauvreté et surtout le manque de communication.

- Les tensions non-verbales ouvertes. On a les affrontements à mains nues (bagarres, les arts martiaux), les affrontements à mains armées (les guerres, les conflits communautaires, le terrorisme...). Elles peuvent avoir les mêmes motifs que les tensions

Les tensions peuvent avoir plusieurs raisons. Les tensions peuvent être de façon consciente ou involontaire.

Les tensions inconscientes sont entre autres celles qui arrivent à travers des actes involontaires, incompris, mal interprétés.

- La tension à travers les actes involontaires : On peut ignorer que l'acte que l'on pose peut énerver ou met quelqu'un mal à l'aise.
 - L'on peut s'adresser à quelqu'un et en abordant des sujets sensibles, le blesse où le frustre. Par exemple, dans une conversation, si l'on aborde un sujet sensible tel qu'un événement triste, honteuse ou secret de la vie de l'autre peut entraîner des frustrations.
 - On peut très bien faire mais si une erreur glisse, vite des tensions peuvent y naître. Dans l'Aventure Ambiguë de Cheick Amidou Kane, Samba avait toujours bien cité ses leçons. Mais du fait que sa langue lui ait fourché, la tension monta entre lui et Maître.
 - On peut vouloir bien faire, et cela va être mal interpréter soit par celui à qui l'acte profite, soit par d'autres personnes.

- Les clans engendrent également des tensions. Ce phénomène semble être à la base de beaucoup de tensions dans les relations humaines. Les clans c'est l'ensemble des sous-groupes dans un grand groupe. Ce sont les scissions au sein des groupes. Cela arrive quand les points de vue ou les intérêts divergent. Ces tensions sont vues comme involontaires en ce sens qu'on peut s'aligner derrière les idées de quelqu'un parce qu'on les juge bonnes.

Les tensions inconscientes ou involontaires silencieuses/fermées peuvent prendre une autre allure. Ce qui veut dire que celles-ci peuvent atteindre le niveau des tensions ouvertes. L'une peut devenir l'autre selon qu'elle est mal ou bien gérée.

Quant aux tensions provoquées ou volontaires, elles ont diverses raisons : soit pour des intérêts individuels soit pour des intérêts collectifs. Les tensions sont souvent des stratégies pour atteindre un objectif bien déterminé. Elles peuvent être scinder en deux groupes : Les tensions volontaires souples et les tensions volontaires tendues ou dures. Elles sont souples quand elles n'impactent pas très négativement les liens sociaux ou les liens de travail. Elle se caractérisent par les méfiances et ne jouent que sur quelques rapports entre les protagonistes mais n'impliquent pas plusieurs personnes. Elles sont dures quand elles impliquent plusieurs personnes et jouent sur toutes les relations entre les différents camps (refus de se saluer, de se rendre visite, de s'assister dans les moments de difficultés ou de joie, plus de minimum de collaboration et impactent très négativement le service). Comme celles involontaires, les tensions volontaires souples peuvent devenir dures et vice versa. Nous nous interrogerons sur les raisons qui peuvent motiver ces types de tensions ?

- Les tensions peuvent être conçues comme instruments de test, d'évaluation de ses forces. Les cultures (les grandes puissances), les personnes, les organisations et les institutions se mesurent à travers des tensions volontaires. Pour Herbert Spencer et Charles Darwin, même si leurs idées diffèrent par moment, estiment que la lutte pour la survie, les plus forts l'emportent sur les plus faibles. Pour eux, les tensions c'est l'expression même de l'existence. C'est la loi de la nature.

- Les tensions comme moyen de détournement, de tromperie. On peut créer une tension afin de détourner la vigilance des autres par rapport à un objet de valeur auquel l'on désire être conjoint. Le jeu du football en est un bon exemple. Un joueur peut lobber le gardien en lui faisant croire qu'il va tirer vers le côté gauche alors que dans la réalité, il va marquer ailleurs. On crée un gros problème pour avoir un minimum et vice versa. Par exemple, quelqu'un peut revendiquer une grosse somme d'argent tout en sachant qu'il n'aura pas la totalité mais afin d'avoir le minimum.
- Les tensions comme moyen de prévention. Le gouvernement peut vouloir adopter une nouvelle. Dans ce cas il crée une situation pour que les uns et les autres soient psychologiquement préparés.
- Les tensions comme moyen de d'inciter, de provoquer, de se venger ou de venger quelqu'un. On peut en vouloir à quelqu'un et ne pas savoir comment faire pour l'atteindre. S'en prendre à son enfant pour l'amener ses à réagir est donc une raison de tension. Dans ce cas ce n'est l'enfant qui est visé mais d'autres personnes.
- Les tensions peuvent émaner de l'injustice et du manque d'équité.

Ainsi nous comprenons aisément que la notion de tension n'est pas chose nouvelle à nos sociétés. Elle existe bien longtemps, contrairement à ce que disent certains sociologues comme Charles Tilly et all. On peut même dire que les tensions font partie de l'existence de la société, donc elles sont normales. Cependant, quelle appréciation peut-on faire des tensions ?

2.2. Tension et négativité : l'intentionnalité politique

Les tensions sont perçues comme un processus négatif dans les relations humaines. Sur le plan politique, les tensions peuvent être perçues comme une sorte d'intentionnalité. L'intentionnalité c'est le fait d'avoir l'intention de faire une chose, c'est choisir de faire une chose délibérément ou d'une manière implicite.

Cette négativité s'explique selon la classe sociale et le niveau d'analyse de chacun. A première vue, le côté négatif des tensions est facilement perceptible en ce sens que :

- Les tensions sont vues comme sources de violences entraînant des troubles sociaux. Ces troubles qui affectent négativement la quiétude des populations et donc ne favorisent pas un épanouissement individuel et collectif avec les autres semblables. Ces conséquences peuvent se limiter à un niveau restreint c'est-à-dire entre deux individus, entre un petit cercle dans lesquels les deux camps sont réduits : c'est le cas des discussions entre les membres d'une famille, d'un groupe. Les tensions peuvent prendre une dimension vaste. En ce moment les tensions embrassent deux camps dans lesquels les différents membres sont impliqués. A ce niveau on peut avoir des tensions entre des groupes ethniques, des partis politiques, les institutions politiques, les ministères, les Universités et même au-delà. En ce moment elles peuvent traverser les frontières c'est-à-dire impliquer des pays.
- Les tensions sont perçues comme négatives parce qu'elles entraînent des affrontements pouvant aller jusqu'à des pertes en vies humaines comme ce fut le cas à Thialgo, à Karangasso Vigué etc. entre les Kogleogo et la population pour des raisons ethniques et culturelles.
- Les tensions peuvent entraîner des méfiances entre les personnes. S'il y'a tension c'est qu'au moins deux camps s'opposent. Chaque camp prendra ses distances de l'autre de peur de dévoiler ses secrets à son adversaire.
- Les règlements de comptes constituent aussi un élément négatif des tensions. La vengeance est un aspect récurrent dans les comportements humains. Beaucoup de situations dramatiques au Burkina Faso et même ailleurs sont liées à des questions de vengeance. Quelques événements tels que les coups d'Etat, les assassinats sont certes liés aux tensions mais plus précisément aux vengeances. Les vengeances existent également dans tous les services publics comme privés. Le fait qu'il ait eu des tensions entre deux personnes ou deux camps, peut impacter des relations futures entraînant ainsi des conséquences sur des individus innocents. Pour cela on fait

tout pour s'opposer ou voir tous les efforts et les contributions de ce dernier vouer à l'échec. Un autre élément important est qu'en plus de la vengeance, on peut avoir une tension liée à la jalousie. On fait tout pour que l'autre ne fasse pas mieux ou qu'il fasse moins que « nous ».

Les tensions peuvent prendre naissance entre deux personnes, et si elles sont mal gérées, elles peuvent grandir et prendre une tournure incroyable. La plupart des fois le politique utilise plus la manipulation tensives, soit pour résoudre les tensions, soit pour susciter de tensions. L'un dans l'autre, la vision politique des tensions c'est d'en tirer profit.

2-2-1- La stratégie de la distraction

Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continu de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique.

« Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser ; de retour à la ferme avec les autres animaux. » Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles ». C'est d'ailleurs pour cette raison on voit des situations que certains hommes politiques créent, même si l'objectif n'est pas d'y apporter des solutions, et on s'interroge sur la maxime de la sincérité d'un tel acte. En réalité l'objectif visé est là. C'est simplement pour détourner le regard des gens.

2-2-2-La stratégie, Créer des problèmes, puis offrir des solutions

Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée d'abord un problème, une « situation » prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même

demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple: laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. (Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics.)

2-2-3 La stratégie de la dégradation

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en « dégradé », sur une durée de 10 ans ou plus. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles (néolibéralisme) ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement (baisse des retraites et allongement de la durée du travail)

Par exemple pour l'école, « Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement et l'école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école mais non dans l'établissement voisin, de telle sorte que l'on évite un mécontentement général de la population. », dans la faisabilité politique de l'ajustement ».

2-2-4- Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. « La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure

incompréhensible par les classes inférieures²⁰. Dans la majorité des pays pauvres, la qualité de l'enseignement à tous les ordres est décriée. On n'a pas besoin d'un effort pour faire ce constat. Si l'on se réfère, à l'Université, pour ne prendre que cet exemple, avec des milliers d'étudiants dans la majorité des filières, en dépit des manifestations demandant un minimum de sérieux, on est en droit de se poser la question, où allons-nous ?

¹ Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »

Ces quatre stratégies relèvent tous du non-verbal. Ce sont des manipulations stratégiques implicites difficiles à saisir et à discernées par tout le monde. Cependant ils font aussi recours aux éléments du discours rationnel.

2-2-5-Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion

Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus.

En plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements. On dit par exemple : La terre se réchauffe dangereusement du fait des seules activités humaines (sic), ce sera terrible pour nos enfants. Cela n'est rien d'autre qu'un moyen pour augmenter le prix du carburant ou encore des taxes.

² Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles »

Il est important de retenir que la position et la vision des hommes politiques dépendent de leur intérêt. Les hommes politiques ne voient pas de la négativité dans toutes les formes de tensions. Les tensions profitent beaucoup à certains hommes politiques. Par exemple quand les crises éclatent dans les partis politiques, cela avantage les autres partis qui verront leurs adversaires affaiblis par des départs vers d'autres partis ou des infiltrations. D'autres avantages sont ceux liés à la création des institutions et des ministères à la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Rien ne prouve que les responsables de ces institutions et ceux qui y travaillent est de mettre

fin véritablement aux tensions. Alors eux ne voient pas forcément de la négativité dans les tensions mais plutôt des avantages.

Quand des situations tensives ne les arrangent pas, ils sont prêts à user de tous les moyens pour démontrer le non-fondé de celles-ci. Le constat que l'on fait est que ces dernières années, les tensions semblent échappées de plus en plus aux stratégies politiques. Raison pour laquelle les pouvoirs politiques se posent locales sous régionaux développent un discours selon lequel la paix et la cohésion sociales sont menacées et qu'il faut chercher à les rétablir. Mais un averti sémiotique, il serait ridicule de penser de la sorte. Autrement dit, sous l'angle sémiotique, les tensions sont incontournables dans le processus normal de la structure narrative et tensive définissant la vie en société. On ne peut rêver d'une société sans tensions, sans contradictions. Nous sommes loin de dire que le sémioticien est un partisan de la violence, mais la sémiotique se donne le droit de s'interroger sur la manière dont la société doit s'y prendre face à ces tensions.

3. Résultats ou conditions d'une intelligence tensive

Tout le monde veut vivre dans un monde sans problème, où tout le monde s'aime, un monde de paix, de stabilité, de cohésion sociale, ... tant recherchée par les politiciens. Ils tentent de faire croire qu'une société dans laquelle il n'y a aucune contradiction et dans laquelle les gens s'aimeront d'un amour parfait, est envisageable.

Jean Paul Sartre (1946) disait dans son ouvrage *L'existence est un humanisme* : « l'existence précède l'essence ». Il disait aussi en 1944 dans son ouvrage *Huis Clos* en ces propos : « L'enfer c'est les autres » ou « l'existence c'est l'absence des autres ». D'autres penseurs abonderont dans cette même lancée. Parmi eux nous avons Thomas Hobbes (1996) quand il dit que l'homme est un loup pour l'homme dans son ouvrage le *Léviathan*, Jean Jacques Rousseau dans *Du contrat social* (1762) « La liberté c'est le respect des lois qu'on s'est prescrites ».

On comprend avec tous ces penseurs que la vie en société n'est jamais du donné. Etant conscient que les tensions font partie du processus normal de la vie sociale, des conséquences que ces tensions drainent, la sémiotique tentera d'apporter sa contribution.

3.1. - Tensions discursives et construction sociale

Le discours un élément capital dans la vie de chaque individu. Il permet à l'homme de s'affirmer et de s'afficher. Une vie sans communication n'en vaut pas une. Un discours a deux dimensions : il peut être verbal ou non-verbal. Cependant, autant il est indispensable pour l'humanité, autant il crée d'énormes tensions surtout quand il est mal géré. Là où les tensions non-verbales (violences physiques) s'abattent, les discours peuvent créer une coexistence...

Pour pouvoir maîtriser une tension, l'on peut user d'une bonne maîtrise de la communication. À ce moment le discours de celui qui est censé apaiser la situation doit tenir compte de l'éthos, du logos ou du pathos. Une crise entre population d'un village, partageant les mêmes réalités socio-culturelles, c'est-à-dire la langue, la culture, les totems, on ne peut pas dire à une tierce personne, qui n'a pas de liens forts avec ces populations, de les réconcilier. Puisque cela peut au contraire aggraver la situation si la personne ne connaît pas ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est donc l'art de la maîtrise langagière (savoir dire, falloir dire et devoir dire) ou le (falloir dire, le devoir dire).

Désormais pour résoudre des tensions il faut tenir compte du discours en fonction de la localité (espace), de la langue (groupe ethnique) et du temps comme l'a dit M. Mathieu (1977).

- Les gens communiquent verbalement ou non-verbalement par le biais de toute une série de comportements, c'est tenir compte des réalités du moment. On doit comprendre que la manière dont les problèmes sont analysés de par le passé, n'est plus la même manière qu'aujourd'hui. Cela signifie que l'on doit tenir compte de l'évolution des choses. Cela ne veut pas dire que les personnes d'un certain âge doivent être écartés ou oubliés. Cependant l'on doit être averti, cultivé...
- L'on doit tenir compte également du topos ou de l'espace : Il ne s'agit pas simplement d'un processus de juxtaposition de mots ou de savoir manipuler la langue de Molière, mais les gens écoutent plus ceux qui ont un lien de culture proche à eux par rapport à ceux qui ne le sont pas. Le rapport avec l'espace est différent en fonction des cultures. En quelque sorte, le comportement humain s'adapte à une frontière physique qui sépare l'être humain de son environnement

extérieur. Un autre élément est à prendre en compte dans le processus d'apaisement des tensions. C'est la territorialité ou le fait de prétendre à la défense d'un territoire qui est un comportement très développé chez les humains. La culture sert d'interface entre les êtres humains et les moyens qu'ils ont pour interagir les uns vis-à-vis des autres. En élargissant ainsi leur compréhension des forces qui composent et contrôlent leur vie, les populations peuvent réussir à raviver un intérêt pour la vie. Associer aux sentiments, les réalités de la population, devraient contribuer à accroître les liens entre les populations et partant de là, diminuer les tensions entre celles-ci.

- Le contenu du discours doit être en rapport avec l'attente des populations auxquelles on fait face. Pour parler aux étudiants de Koudougou par exemple, il faut tenir compte des réalités de la localité dominante, de leur bord politique, de leurs besoins spécifiques.

Nous matérialisons les tensions discursives à travers un « schéma tensif intelligent ».

3-2- Des tensions socio-politiques à la cohésion

Les discours autour de la cohésion sociale évoquent généralement la confiance, la tolérance, l'harmonie, les liens et les réseaux. L'un des premiers théoriciens à avoir écrit à propos de ce concept est E. Durkheim (1858-1917). Dans de la division du travail social, Durkheim identifie la cohésion sociale au bon fonctionnement d'une société caractérisée par la diversité des liens sociaux et par une solidarité et une conscience collective fortes. Dans la mesure où des personnes liées entre elles sont attachées au groupe et participent à des activités sociales, une société devient socialement plus solidaire. Toutefois, avertit Durkheim, la cohésion sociale peut être manipulée dans le but de protéger les inégalités et les injustices structurelles. La cohésion sociale peut être vue sur deux plans : le plan horizontal et le plan vertical.

Sur le plan horizontal, nous jugeons utile de concevoir la cohésion sociale comme la confiance, la réciprocité et la multiplicité des liens entre les citoyens et entre les groupes de la société civile (intégration horizontale). Les groupes peuvent être homogènes ou

hétérogènes. Si les groupes sont homogènes, il n'y a pas assez de problèmes parce qu'ils auraient beaucoup de liens communs et donc en cas de conflit, il est facile de les réconcilier. Mais s'ils sont hétérogènes, il est nécessaire de trouver des points communs, des points de ressemblance, afin de les unir en cas de conflit. L'on doit tenir compte des intérêts sociaux (groupes ethniques) ou des différents groupes (revendiquant des intérêts matériels et moraux des membres).

Verticalement, le concept de la cohésion sociale peut être appliquée aux sphères publiques et privé de l'activité. Dans un sens civique, la cohésion sociale est liée au contrat social entre le citoyen et l'État (capital social vertical et lien vertical). Sur le marché est décrit les relations entre les consommateurs, les producteurs et les autres acteurs du marché, notamment les législateurs et les décideurs. Si notre objectif est de renforcer la cohésion sociale horizontale ou verticale, ou les deux, nous devons toujours être attentif à l'équité, l'inclusion, la solidarité, la confiance et la participation. Sur le plan vertical c'est mettre l'accent sur les relations professionnelles c'est-à-dire les relations entre employeur-employé.

La tension se nourrit pour préserver la cohésion sociale. Le discours politique tend à susciter des tensions artificielles (critiques, exploiter les frondes populaires, les plate-formes syndicales, les mécontentements...) pour maintenir l'équilibre.

Ex : Franc CFA ; terrorisme ; les revendications syndicales (IUTS),

Schéma tensif intelligent des tensions socio-politiques à la cohésion

Schéma tensif intelligent des tensions socio-politiques à la cohésion

Conclusion

Sous l'angle politique, les tensions sont considérées comme négativité vu les risques politiques tels que les contestations aux décisions gouvernementales, les grèves, les insurrections... Mais considérées sous l'angle sémiotique, les tensions sont à accepter comme éléments incontournables de la vie normale. Pour aspirer à une cohésion sociale véritable, on ne peut pas vivre sans tensions. L'intelligence tensive est cette théorie qui voudrait qu'on exploite les tensions à bon escient. Pour ce faire, on devrait :

- Identifier les valeurs personnelles favorables à la cohésion sociale.
- Décrire le conflit comme un danger, mais aussi comme une opportunité pour la cohésion sociale.
- Apprécier les attitudes favorables à la cohésion sociale en situation de conflit.
- Définir le rôle qu'elles (les tensions) peuvent personnellement jouer dans le rétablissement de la cohésion sociale.

Indications bibliographies

Beauvais Caroline et Jenson Jane (2002), *Social cohesion: Updating the state of the research*, Ottawa: CPRN.

Berger-Schmitt, Regina (2000), *Social cohesion as an aspect of the quality of societies: Concept and measurement*. Mannheim : ZUMA

Bernard Paul (1999) La cohésion sociale : critique dialectique d'un quasi-concept, *Lien social et Politiques*, n° 41, p. 47-5.

Bourgeois Léon (1896), *Solidarité*, Lille, Presses Universitaires du Septentrion (rééd. 1998)

Chomsky Noam (1928), Les dix stratégies de manipulation de masses.

Dahrendorf Ralf *et al.*, (1995), *Report on wealth creation and social cohesion in a free society*, London : Miméo.

Daly Metal. *et al.* (2008), Report of high-level Task force on social cohesion: Towards an active, fair and socially cohesive. Europe, *Dostupné*.

Degenne Alain et Forsé Michel (2006), *Structure et évolution de la sociabilité : Eléments d'une négociation accrue*, in Galland Olivier et Lemel Yannick, (sous la dir. de), *La société française, Pesanteurs et mutation : le bilan*, Paris, Armand Colin, p. 121-158.

Delevoye Jean-Paul (1997), *Cohésion sociale et territoires*, Paris, La Documentation française.

Donzelot Jacques (2007), « Un État qui rend capable ». *Repenser la solidarité. L'apport des sciences sociales*, p. 71-86.

Dubet François (2009), *Le travail des sociétés*, Paris, Le Seuil.

Durkheim Emile (1893), *De la division du travail social*, Paris, PUF, (Bibliothèque de philosophie contemporaine, 7ème éd., 1960).

Fontanille Jacques (2017), « L'analyse des pratiques : Le cours du sens », *Protée*, vol 38, n° 2, p. 9-19.

Fontanille Jacques (2015) « La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXIème siècle », *Actes sémiotiques*, n°118.

Mathieu Michel (1977) *Analyse du récit (1). La structure des histoires*, Paris : Seuil, coll. Points

Rousseau Jean-Jacques (1762), *Du Contract Social, ou, Principe du droit politique*. Chez Marc Michel Rey

Sartre Jean-Paul (1946), *L'existence est un humanisme*. Paris : Nagel

Smith Adam (1759), tr.fr. 1999, *théorie des sentiments moraux*, Paris, PUF.

Smith Adam (1776), tr. fr. 1999, *Enquête sur les causes et la nature de la richesse des nations*, Paris, GF-Flammarion.

Thomas Hobbes (1996), *Léviathan*

Stratégies de résilience psychologique et sociale chez des populations touchées par la crise sécuritaire : comment les rescapés du terrorisme survivent-ils pour revivre ?

Saiba BAKOUAN

*Maitre-Assistant, Enseignant-Chercheur
Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)
bakouansaiba@yahoo.fr*

Idrissa OUEDRAOGO

*Assistant, Enseignant-Chercheur
Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)
ouedidrissa11@gmail.com*

Yvonne KOUTOU ép. TIBIRI

*Maitre-Assistant, Enseignant-Chercheur
Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)
koutouyvonne@gmail.com*

Résumé

Cette étude porte sur les stratégies de résilience d'un groupe spécifique à savoir les populations déplacées internes (PDI) dans le Nord du Burkina Faso. Comment vivre, survivre et revivre en contexte de crise sécuritaire ou de catastrophe ? C'est une question qui oblige à interroger la résilience des individus. « Stratégies de résilience chez des populations touchées par la crise sécuritaire : comment les rescapés du terrorisme survivent-ils pour revivre ? » constitue une interrogation dans cette perspective. À travers une démarche qualitative de type récit de vie, l'étude a consisté à explorer ces stratégies de résilience face à cette situation de détresse à la fois psychologique et sociale en interrogeant directement les principaux concernés qui sont des populations déplacées internes. Contrairement à ce que l'on croirait et aux discours alarmistes et de la sinistrose, les résultats montrent que ces populations touchées par la crise sont dotées d'une capacité inestimable d'auto-guérison des blessures narcissiques et de résilience. Elles tirent cette force de certaines stratégies comme l'utilisation des liens sociaux et familiaux, la reconnexion culturelle et spirituelle, la participation aux activités socio-culturelles, l'espoir d'une vie meilleure pour revivre et se reconstruire. On pourrait parler d'une psychothérapie du lien social et culturel en contexte de terrorisme.

Mots clés : terrorisme, crise sécuritaire, détresse psychologique, résilience

Abstract

This study focuses on the resilience strategies of a specific group, namely internally displaced populations (IDPs) in northern of Burkina Faso. How to live, survive and relive in a context of security crisis or disaster? It's a question that forces us to question the resilience of individuals. "Resilience strategies in populations affected by security crises: how do survivors of terrorism survivors of terrorism survive in order to live again? is a question in this perspective. Using a qualitative approach based on life stories, the study strategies for resilience in the face of this distressing situation psychological and social distress, by directly interviewing the main people internally displaced populations. Contrary to what one might think, and to the alarmist and sinister discourse, the results show that these crisis-affected populations are endowed with an invaluable capacity for self-healing of narcissistic wounds and resilience. They draw this strength from strategies such as the use of social and family ties, cultural and spiritual reconnection spiritual reconnection, participation in socio-cultural activities, and the hope of a better life to revive and rebuild. We could speak of a psychotherapy of social and cultural ties in the context of terrorism.

Key words: terrorism, security crisis, psychological distress, resilience

Introduction

La résilience humaine est une qualité intrinsèque qui émerge avec une force saisissante lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Dans le contexte des populations touchées par la crise sécuritaire, cette résilience devient non seulement une source d'inspiration, mais aussi un pilier essentiel de survie et de renaissance. Face à des défis incommensurables, des individus se dressent, luttent et s'efforcent de revivre malgré l'adversité : c'est la résilience. Anaut (2015) affirme qu'elle « fait référence aux ressources développées par une personne, une famille ou une communauté, pour tolérer et dépasser les effets délétères ou pathogènes des situations traumatiques et vivre malgré l'adversité, en gardant une qualité de vie avec le moins de dommages possible » (p.38). Ce phénomène fascinant suscite des interrogations essentielles: comment les rescapés du terrorisme parviennent-ils à survivre ? Quelles sont les stratégies qui les guident sur le chemin de la résilience?

En effet, la crise sécuritaire, qu'elle résulte de conflits armés, de catastrophes naturelles ou de menaces terroristes, laisse des cicatrices profondes dans le tissu social et psychologique des communautés touchées. Les rescapés de ces situations extrêmes sont confrontés à

des traumatismes, à la perte de proches, à la destruction de leurs foyers, et à un environnement instable. Pourtant, malgré ces défis monumentaux, de nombreuses personnes trouvent la force de se relever, de reconstruire leur vie et de contribuer à la résilience de leur communauté.

Cette étude se penche sur les stratégies de résilience mises en œuvre par ces individus « exceptionnels ». Sont explorés les mécanismes psychologiques, sociaux et émotionnels qui sous-tendent leur capacité à surmonter l'adversité. Au cœur de cette recherche se trouve la quête pour comprendre comment les rescapés, malgré les traumatismes vécus, non seulement survivent, mais trouvent les moyens de revivre. En identifiant et en analysant ces stratégies de résilience, nous pouvons espérer éclairer les pratiques de soutien et d'intervention, afin d'accompagner au mieux ces populations dans leur parcours de guérison et de rétablissement.

Ce petit voyage au cœur de la résilience humaine à travers cette étude est non seulement une quête académique, mais aussi un témoignage de la force de la nature humaine face à l'adversité. Il nous rappelle que, même au milieu des ténèbres, il y a toujours une lueur d'espoir et la possibilité de renaître.

L'étude s'organise autour de quatre axes principaux qui sont la problématique, la méthodologie, les résultats et la discussion.

1. Problématique et clarification conceptuelle

La problématique des crises sécuritaires et la résilience des populations touchées par le terrorisme sont des sujets complexes et interdépendants qui se posent dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. On a l'impression que l'humanité vit actuellement l'un des moments les plus dramatiques de son histoire. Ces crises peuvent avoir de nombreuses causes, notamment les conflits armés, le terrorisme, les catastrophes naturelles, les migrations massives, la pauvreté. Elles ont des conséquences graves sur les populations touchées, notamment en termes de pertes en vies humaines, de déplacements forcés, de la destruction des infrastructures, de crises humanitaires, de traumatismes entre autres.

En contexte de crises sécuritaires marquées par ces événements traumatisants, les populations touchées sont confrontées à des défis

considérables sur le plan psychologique et social. Une question essentielle se pose : comment les rescapés survivent-ils pour revivre ? Cette étude vise à explorer les stratégies de résilience mises en œuvre par les individus et les communautés affectés par ces crises, afin de mieux comprendre comment ils parviennent à surmonter les traumatismes, à restaurer leur bien-être psychologique et à reconstruire des liens sociaux, offrant ainsi des perspectives pour la recherche et l'intervention en matière de santé mentale et de soutien social dans de telles situations.

Selon Cyrulnik et Duval (2006), il y a encore bien plus de choses ignorées en matière de résilience que de choses que nous connaissons. Pour ces auteurs, après avoir longtemps parlé de vulnérabilité, on parle maintenant plus volontiers de résilience, ce qui ne fait en réalité que renverser le problème, puisque la résilience correspond à l'ensemble des processus qui viennent tempérer et relativiser la vulnérabilité. La résilience, affirment-ils est donc en quelque sorte la facette positive de la vulnérabilité, et nous ne sommes pas tout à fait sûrs que les choses soient véritablement plus faciles à appréhender d'un côté que de l'autre.

Comment peut-on définir la résilience ? La réponse à cette question n'est pas si aisée, car selon Ionescu (2012) le concept de résilience est source d'ambiguïté d'origines multiples. À l'origine du concept de résilience se trouve la psychologue américaine Emmy Werner (1989) qui s'est intéressée, pendant trente ans, à l'évolution d'une cohorte multiraciale de 545 enfants (survivants de l'étude initiale des 698 enfants nés en 1955). Ces enfants étaient considérés comme présentant un risque élevé de développement des troubles du comportement à l'âge adulte. Parmi eux, un certain nombre ont su « rebondir » et devenir des personnes totalement adaptées dans leur société et dans leur existence, sans qu'aucune aide psychologique ne leur soit apportée (Cyrulnik et Elkaïm, 2010).

Avant ces études, le concept de résilience est issu des sciences physiques et en particulier de la mesure de la résistance des matériaux ; il s'agit de la capacité pour une barre de métal à retrouver son état initial après avoir subi un choc. C'est dans le monde anglo-saxon que les premières études sur la résilience ont émergé. Celles-ci montrent une forme de variabilité de développement des sujets suite à des situations de traumatisme. Ainsi, Rutter (1993) par exemple a pu montrer que la

résilience est une acquisition et qu'elle émane de la complémentarité des facteurs internes et externes. Pour lui, la résilience est un phénomène manifesté par des sujets jeunes qui évoluent favorablement, bien qu'ayant éprouvé une forme de stress qui, dans la population générale, est connue comme comportant un risque sérieux de conséquences défavorables. Il s'agit donc, pour un individu, de la capacité à vivre, à réussir, à évoluer favorablement malgré des événements traumatisants vécus dans le passé. L'éthologue, psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik (2001), qui a largement contribué à l'analyse et à la diffusion de ce concept, affirme que la résilience devient possible lorsque les interactions précoces ont charpenté une personnalité de base.

La définition de la résilience peut au final paraître très simple. On peut la résumer ainsi : c'est un processus développemental, biologique, psychoaffectif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique. Pour étudier les conditions de ces reprises développementales, il faut donc associer des chercheurs de disciplines différentes, comme l'a proposé Bowlby : les concepts de l'éthologie se révèlent extrêmement fructueux quand ils s'appliquent à notre domaine (la psychanalyse) [...] la voie suivie par chaque individu au cours de son développement et son degré de résilience face aux événements traumatisants de la vie sont fortement déterminés par les schémas d'attachement. Du côté des neurosciences, Bustany (2012), neurobiologiste, confirme les données classiques de la plasticité cérébrale : une privation sensorielle altère le fonctionnement de la zone cérébrale qui normalement, aurait dû traiter cette information. L'organisme ainsi privé d'une stimulation physiologique présente un facteur de vulnérabilité : il n'a pas appris à percevoir ce type d'information. Ainsi, tout ce qui altère la niche sensorielle qui entoure un nouveau-né altère le développement de son cerveau. Un enfant se développant dans un milieu affectif appauvri par le malheur parental (mort d'un parent, dépression de la mère, violence conjugale, guerre, précarité sociale, etc.) prend l'empreinte d'une base d'insécurité. Toute information fera désormais l'effet d'une alerte, pour lui. Quand survient un événement déchirant, les organismes ne sont pas tous au même niveau de développement. Les « mal partis » de l'existence ont déjà acquis des facteurs de vulnérabilité qui donneront à un petit événement le pouvoir de les blesser, alors que

d'autres, ayant acquis lors des premiers mois de leur vie, un attachement sûr, seront blessés, bien sûr, mais se remettront à vivre, à se développer dans le milieu qui les soutient. Là encore, la reprise développementale sera inégale.

1.1. Questions de recherche

Il est fondamental de questionner les stratégies de résilience psychologique et sociale des populations burkinabè touchées par la crise sécuritaire. Quelles sont les expériences individuelles et collectives des populations touchées par la crise sécuritaire au Burkina Faso, et comment ces expériences affectent-elles leur résilience psychologique et sociale ? Quels facteurs personnels, familiaux et communautaires contribuent à la résilience psychologique des individus touchés par la crise sécuritaire ? Comment les populations touchées par la crise sécuritaire mobilisent-elles leurs ressources internes pour faire face à l'adversité et se reconstruire ? Quels rôles jouent la famille et la communauté dans la promotion de la résilience psychologique et sociale des rescapés de la crise sécuritaire ? Comment les rescapés de la crise sécuritaire adaptent-ils leurs croyances, leurs valeurs et leurs attitudes pour surmonter les traumatismes et se reconstruire ? Quelles sont les stratégies d'adaptation les plus efficaces utilisées par les rescapés pour renforcer leur résilience psychologique et sociale ? Comment les services de soutien psychologique et social sont-ils perçus et utilisés par les populations touchées par la crise sécuritaire, et comment ces services peuvent être améliorés pour favoriser la résilience ? Comment l'histoire culturelle et les contextes sociopolitiques des populations touchées influencent-ils leur capacité à développer des stratégies de résilience psychologique et sociale ? Ces questions de recherche visent à explorer en profondeur les stratégies de résilience psychologique et sociale des populations touchées par une crise sécuritaire et à contribuer à une meilleure compréhension de cette problématique dans le contexte burkinabè.

1.2. Objectifs

À la lumière de ce questionnement, cette étude a pour objectifs d'analyser les facteurs qui contribuent à la résilience des rescapés, d'identifier les stratégies spécifiques qu'ils utilisent, ou évaluer

l'efficacité de ces stratégies. Il s'agit de comprendre les facteurs de résilience psychologique et sociale en identifiant spécifiquement les facteurs individuels et communautaires qui contribuent à la résilience des personnes touchées par la crise sécuritaire. Il est question également d'analyser les mécanismes de coping en examinant les mécanismes de gestion du stress utilisés par les rescapés pour faire face aux traumatismes et favoriser leur rétablissement psychologique. Du fait du contexte social africain et burkinabè en particulier, il est aussi question d'évaluer l'impact des réseaux sociaux, c'est-à-dire comment les relations sociales, le soutien familial, amical et communautaire, sur la capacité des rescapés à se reconstruire après une attaque terroriste. Depuis le début de cette crise au Burkina Faso, des structures œuvrant dans le domaine de l'humanitaire se sont déployées sur le terrain auprès des populations déplacées internes. Il s'agit d'explorer ces interventions psychosociales en évaluant leur efficacité, à travers les programmes de soutien psychologique et les initiatives de renforcement communautaire, dans la promotion de la résilience chez ces populations touchées. Une analyse est faite également des dynamiques de reconstruction post-crise en investiguant comment les individus et les communautés abordent la reconstruction de leur vie après la crise sécuritaire, en mettant l'accent sur la réadaptation, la réintégration et la restauration du bien-être. Il s'agit de contribuer aux pratiques d'intervention, c'est-à-dire fournir des recommandations pratiques pour les professionnels de la santé mentale, les travailleurs humanitaires et les décideurs politiques pour améliorer le soutien psychologique et social aux populations touchées par les crises sécuritaires. Ces objectifs de recherche visent à approfondir la compréhension des stratégies de résilience en contexte de crise sécuritaire et à offrir des pistes pour le développement de programmes et de politiques visant à aider ces populations en plein processus de reconstruction de soi pour revivre.

1.3. Hypothèses

On pense à priori que les individus qui ont des ressources psychologiques telles que l'estime de soi social, la capacité à gérer le stress et la flexibilité mentale sont plus susceptibles de survivre et de se remettre d'une attaque terroriste. Les personnes qui bénéficient d'un fort soutien social, que ce soit de la part de leurs familles, de leurs

amis, de leurs communautés ou organisations non gouvernementales, ont plus de chances de développer des stratégies de résilience efficaces. Certains individus pourraient vivre une transformation post-traumatique, où ils développent de nouvelles perspectives sur la vie, des valeurs différentes, ou un sens renouvelé de leur propre résilience après avoir survécu à une attaque terroriste. Dans une telle situation, l'hypothèse d'une reconnexion culturelle à travers la redécouverte ou le renforcement des liens culturels, religieux ou traditionnels peut être posée. Cela joue un rôle significatif dans la résilience des personnes touchées par une crise sécuritaire, en leur fournissant des ressources spirituelles ou sociales. Les stratégies de résilience peuvent varier en fonction du contexte spécifique de la crise sécuritaire. Par exemple, les stratégies utilisées dans un contexte urbain peuvent différer de celles utilisées dans des zones rurales. Les ressources matérielles, telles que l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, etc., peuvent jouer un rôle majeur dans la capacité des individus à survivre et à se rétablir. Ces trajectoires de résilience peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent montrer une résilience immédiate, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps pour s'adapter à la crise. Ces hypothèses constituent un point de départ pour cette étude sur les stratégies de résilience psychologique et sociale chez des populations touchées par une crise sécuritaire. Pour tester ces hypothèses, une méthodologie de recherche a servi à recueillir des données pertinentes.

2. Méthodologie

Cette étude sur les stratégies de résilience psychologique et sociale chez des populations touchées par une crise sécuritaire nécessite une méthodologie explicitée. Au regard du caractère sensible de la question, une démarche méthodologique de nature qualitative de type récits de vie a été privilégiée. L'accent a donc été mis sur la compréhension des stratégies de résilience mises en œuvre par les populations touchées par la crise sécuritaire et comment elles survivent et se relèvent de cette expérience.

2.1. Échantillonnage et participants

Un échantillon diversifié de 45 participants qui ont été directement touchés par la crise sécuritaire a été constitué à travers une technique aléatoire simple sur trois sites de déplacés internes au Nord du pays.

2.2. Collecte de données

Les données ont été recueillies à travers des entretiens semi-structurés, et des observations sur les sites de déplacés internes. Les questions et les thèmes abordés se concentrent essentiellement sur les stratégies de résilience, les expériences personnelles et les facteurs facilitant ou entravant la résilience. Ces entretiens individuels semi-structurés ont permis aux participants de partager leurs expériences de manière approfondie à travers des narrations.

L'observation participante sur les sites de déplacés internes donne un aperçu des comportements, des interactions sociales et des pratiques de résilience dans un contexte réel.

2.3. Méthode d'analyse des données, validité et fiabilité

Une approche d'analyse de contenu a été utilisée pour examiner les données qualitatives recueillies. Cela a nécessité la codification, la catégorisation et l'interprétation des informations pour identifier les thèmes récurrents et les tendances relatives aux stratégies de résilience.

Pour assurer la validité et la fiabilité des données, la technique de triangulation (utilisation de plusieurs sources de données) a été utilisée, ainsi qu'une analyse minutieuse pour évaluer la cohérence des résultats. Les principes éthiques de la recherche, notamment le consentement éclairé, l'anonymat et la confidentialité ont été respectés.

3. Résultats

Les résultats sont interprétés et discutés à la lumière des objectifs et hypothèses de recherche formulés plus haut pour répondre à la question de savoir comment les rescapés survivent et se relèvent de la crise sécuritaire, en identifiant les principales stratégies de résilience et les facteurs qui les influencent.

3.1. Rôle des réseaux de soutien

Les communautés ayant des réseaux de soutien sociaux et familiaux solides montrent une capacité accrue à faire face aux traumatismes et à surmonter les difficultés associées à la crise sécuritaire et au fait d'être déplacées internes réinstallées sur un site. Quelques verbatim d'enquêtes parmi tant d'autres l'attestent. Un enquêté affirme ceci : « depuis que nous sommes arrivés ici, il ne se fait pas un jour sans qu'on nous rende visite, souvent des parents proches qui ont appris que nous sommes ici, souvent des associations ou même des personnes que nous ne connaissons pas, mais qui nous viennent en aide avec des dons » (B.O.S³)

Un autre participant affirme que : « au début, c'était difficile, on ne comprenait même pas ce qui nous arrivait, quand les parents ont commencé à nous rendre visite, les choses ont commencé à aller progressivement. Chaque fois qu'on a de la visite, ils nous demandaient comment les choses se sont passées et on leur raconte les faits depuis le début jusqu'à ce jour. Au début, ce n'était pas facile de parler de la situation, mais au fur et à mesure, on était plus rassuré et à force de raconter comment les choses se sont passées, cela ne nous dit plus rien » (T.L.S¹). Ces témoignages montrent le bénéfice que la personne déplacée interne a en se sentant entourée, soutenue. Le soutien permet à la personne souffrante d'alléger le poids de la souffrance en la partageant avec les autres. Ce sont des témoignages qui dénotent aussi de la sollicitude, voire de l'altruisme des populations « ...ou mêmes des personnes que nous ne connaissons pas... ».

Un enquêté Y.R.S¹ déclare « on se demandait comment on allait s'en sortir après tout ça. C'est vrai qu'on a eu la chance de survivre parce que beaucoup sont morts mais au début c'était un peu honteux pour des gens comme nous puisque nous étions entassés dans des abris de fortune... » (S.R.S²). Cette affirmation dénote du climat initial peu reluisant pour les déplacés internes, condition à laquelle ils se sont très clairement adaptés par la suite.

3.2. Utilisation du contexte culturel et spirituel

Il ressort également que les stratégies de résilience sont influencées par des facteurs culturels, religieux et locaux, ce qui peut se refléter dans la manière dont les survivants se remettent de la crise. « Si nous

avons survécu, c'est parce que Dieu l'a voulu, nos ancêtres nous ont protégés et même étant sur ce site, nous savons qu'ils continuent de nous protéger... ». « *Quand on n'a rien fait, la terre ne peut pas nous récupérer gratuitement, même s'ils ont voulu nous tuer, la terre a refusé parce que nous n'avons rien fait de mal... »* (Z.P.S⁵) Ce témoignage met en avant l'importance du contexte culturel comme source de résilience pendant la crise sécuritaire, en mettant en lumière la manière dont la culture renforce leur identité, la solidarité, la foi, et la préservation des traditions malgré des circonstances difficiles. Il ressort clairement que les individus qui ont des ressources psychologiques comme la confiance en soi, le courage, l'espoir d'une vie meilleure se remettent facilement de la crise. Les personnes interrogées qui bénéficient d'un fort soutien social, développent mieux des stratégies de résilience efficaces. Des lueurs d'espoir se redessinent progressivement chez les rescapés.

Par ailleurs, l'hypothèse de l'importance de la reconnexion culturelle à travers la redécouverte ou le renforcement des liens culturels, religieux ou traditionnels se confirme dans les narrations des sujets enquêtés. Cette reconnexion culturelle leur fournit des ressources spirituelles ou sociales et redonne de l'envie de vivre après ces dures épreuves.

Les ressources matérielles, telles que l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, jouent aussi un rôle majeur dans la capacité des individus à survivre et à se rétablir. Les trajectoires de résilience qui ont été observées dans cette étude varient d'une personne à l'autre. Il a été constaté que les personnes qui avaient une position sociale et familiale favorable avant les attaques se remettent facilement. Cela s'explique par l'implication des membres de la famille qui étaient installés ailleurs et qui viennent entourer leurs familles pendant cette période de faiblesse et de vulnérabilité.

3.3. Efficacité des interventions psychosociales et adaptation aux traumatismes

Les résultats montrent également que les programmes d'intervention psychosociale ont un impact positif sur la résilience psychologique et sociale des participants, les aidant à mieux faire face à la crise. Certains participants ont développé des mécanismes spécifiques d'adaptation, tels que des routines de gestion du stress, la participation

à des activités communautaires, pour faire face aux traumatismes. Comme stratégies d'adaptation, certains enquêtés ont relevé leur participation à des activités communautaires comme les cérémonies de baptême, les mariages traditionnels et religieux : « *de toute façon, nous devons continuer de vivre, certains sont morts, c'est leur jour qui était arrivé ; si nous n'avons pas été tués, c'est parce que Dieu veut que nous continuions de vivre, et nous devons honorer sa volonté* » (D.W.A.S⁴). Les interventions psychosociales à l'endroit des PDI sont assurées par divers acteurs que sont l'État, à travers ses services déconcentrés, les populations hôtes, les ONG et les organisations de la société civile. C'est une véritable chaîne de solidarité qui se met en marche pour venir en aide aux PDI. « *Nous bénéficions très souvent de dons en vivres, de la liquidité, du matériel, ce qui nous permet d'assurer une partie de nos besoins* » (Y.I.S²). Les PDI confient que par l'entremise de certaines ONG et des services sociaux, des formations sont réalisées à leur endroit pour leur permettre de créer des activités génératrices de revenus.

4. Discussion

Que peut-on retenir des résultats ? Les données de l'étude mettent en lumière les principaux facteurs qui contribuent à la résilience psychologique et sociale des rescapés, tels que la force mentale, le soutien social, la foi religieuse, l'accès à des ressources matérielles. Des mécanismes d'adaptation sont déployés par les rescapés pour faire face à la crise sécuritaire, comme la résolution de problèmes, la recherche de soutien émotionnel, ou l'engagement dans des activités sociales significatives. Les résultats montrent que plusieurs stratégies de résilience à la fois psychologique, sociale, familiale, culturelle et spirituelle sont utilisées par les rescapés pour ne pas sombrer dans le traumatisme lié aux attaques terroristes. Ces stratégies comprennent la création de réseaux de soutien, l'adaptation face au stress, la recherche de sens de son existence, la réflexion sur les expériences traumatiques et la mobilisation des ressources internes. Au sujet de la question du rôle de la reconnexion culturelle et spirituelle relevée dans la plupart des récits des survivants, les résultats rejoignent la conception de Cyrulnik (2017), dans son concept de *psychothérapie de Dieu* pour qui, Dieu est un bon thérapeute en matière de traumatisme.

Les résultats montrent aussi que les rescapés ont souvent recours à des réseaux de soutien, qu'il s'agisse de la famille, des amis, des voisins ou d'organisations locales. Ces réseaux de soutien jouent un rôle crucial dans le processus de résilience, offrant un espace de verbalisation pour partager des émotions, des informations et des ressources. « Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Mais dès qu'on en fait un récit, on donne un sens à nos souffrances » nous dit Cyrulnik (1999, p.10). Les échanges rendus possibles grâce à l'entourage peuvent permettre à la victime de nuancer ses considérations et de voir la souffrance sous une nouvelle perspective. Quand la mémoire ne sert qu'à retenir la blessure, elle empêche la résilience, affirme Lani-Bayle (2007) mais, quand notre entourage nous propose un lieu de parole, nous pouvons partager notre émotion douloureuse. Non seulement nous ne sommes plus seuls au monde, mais, pour communiquer, nous devons choisir les mots, les images et les gestes qui nous permettront d'exister dans l'âme de l'autre. Et comme la biologie de la solitude peut entraver toute résilience, le manque de soutien émotionnel après avoir été impacté peut entraver la reprise du développement. Selon cet auteur, la famille ou la culture permettent de partager les histoires traumatiques et de les sublimer comme cela a été observé dans cette étude. La personne blessée, confuse et seule ne peut pas se protéger, répondre à sa propre blessure, rêver de l'avenir ou diriger ses efforts. Mais lorsque nous connectons ces trois domaines, conteneurs biologiques façonnés par l'environnement, réorganisations de nouveaux supports émotionnels, la base d'un sentiment de sécurité et le sens que les histoires donnent aux blessures ; de nombreuses personnes aux âmes blessées selon l'expression de Cyrulnik, recommencent à vivre et revivent encore des moments de bonheur. Les rescapés ont développé des mécanismes d'adaptation, tels que la régulation émotionnelle, la recherche de solutions pragmatiques et la capacité à maintenir un sentiment de contrôle sur leur vie malgré les circonstances difficiles. L'étude a révélé que la recherche de sens est une stratégie fréquemment utilisée d'où la reconnexion culturelle. Les rescapés cherchent à donner un sens à leurs expériences traumatisantes en trouvant des leçons à tirer ou en s'engageant dans des activités qui leur procurent un sentiment de poursuite d'un but. De nombreux participants ont exprimé le besoin de réfléchir sur leurs expériences traumatiques pour pouvoir les surmonter. Cette réflexion peut prendre

la forme de la narration d'histoires, de la création d'art ou de la participation à des groupes de soutien comme évoqué par Anaut (2014). Enfin, l'étude met en lumière la capacité des individus à mobiliser leurs ressources internes, telles que la résilience personnelle, la persévérance et la créativité, pour faire face à la crise. Il a été également observé que certains facteurs, tels que le soutien gouvernemental et l'accès aux soins de santé facilitent la résilience des populations touchées par la crise sécuritaire. Le rôle des politiques et des organisations humanitaires a été également relevé dans la promotion de la résilience. Les politiques qui favorisent la sécurité, la justice, l'éducation et l'accès aux soins de santé ont un impact positif sur la capacité des communautés à faire face au malheur et à se rétablir.

Pour renforcer les stratégies de résilience chez les populations, il est nécessaire de mettre l'accent sur le renforcement des capacités locales. Il est essentiel de renforcer les capacités des communautés locales en matière de gestion des risques, de préparation aux crises sécuritaires, au terrorisme. Il faut une véritable éducation et sensibilisation aux risques et aux mesures à prendre en cas de crise afin de renforcer la résilience des populations. Il ne faut plus attendre que la situation se présente avant d'agir. En effet, l'un des facteurs aggravant le traumatisme des personnes touchées par la crise, est leur impréparation à vivre une telle situation. Jusqu'alors, le Burkina Faso n'avait pas vécu une telle situation. C'est pourquoi l'assistance humanitaire doit fournir une aide adéquate aux populations touchées pour répondre à leurs besoins immédiats en matière de nourriture, d'eau, de soins de santé, d'éducation. L'implication des membres des organisations communautaires, du cercle familial s'avère fondamentale pour accroître les capacités de résilience des rescapés en prenant appui sur les modèles de résilience.

Dans la même perspective, Delage (2010) constatait qu'un trauma dans une famille attaque les liens de cette famille : la déchirure de l'un altère les liens avec les autres. Pourtant, toutes les familles ne réagissent pas de la même manière. Certaines entourent le blessé et se remettent à vivre, alors que d'autres, entraînés dans la souffrance, aggravent la déchirure. L'attachement entre les membres peut servir de « contenant » au sens où Bion le proposait. On pense aujourd'hui que ce mode affectif régule les relations des membres d'une famille.

Un groupe familial « flexible » fonctionne comme une base de sécurité : un membre blessé pourra s’y ressourcer. Les récits clairs, fluides et cohérents y seront écoutés, participant ainsi à son apaisement. Dans une famille « enchevêtrée », un blessé qui n’a pas auparavant acquis un attachement sûr exprimera mal sa souffrance qui sera non contenue, tant les repères seront brouillés. Dans les familles « désengagées », le blessé n’a pas appris à compter sur les autres. Dans les familles chaotiques où l’attachement est désorganisé, aucune base de sécurité ne peut fonctionner, aucun récit ne peut être partagé. Les cultures peuvent encourager ou empêcher le processus résilient, nous dit Tousignant (2012). Quand un groupe est chassé de son pays, de son territoire, agressé pendant le voyage et isolé dans le pays ou zone d’accueil, les individus qui survivent auront une faible probabilité de résilience. Mais, quand, dans cette même population, un groupe parvient à garder un contact avec sa culture d’origine, l’arrachement n’est pas totalement traumatisant. Ce groupe conserve ses rituels qui confirment son identité et assurent les rencontres qui lui servent de base de sécurité. Un tel groupe stabilisé peut avoir un projet d’existence qui renforce la solidarité et donne sens à l’épreuve de la migration. Les individus qui vivent dans un tel groupe auront une probabilité d’intégration supérieure au groupe déchiré et isolé. Les marqueurs de désocialisation seront nettement inférieurs. Il y aura moins de consommation médicale, de manifestations psychiatriques, de délinquance et de suicide.

En résumé, la problématique du terrorisme et des crises sécuritaires est complexe et nécessite une approche holistique pour atténuer leurs impacts sur les populations touchées. La résilience des populations dépend de la combinaison de plusieurs variables qui ont été évoquées dans cette recherche. Comme le dit Cyrulnik (2021), lorsqu’on ne s’organise pas le malheur vient au galop. L’étude montre que certes les populations sont durement éprouvées par la crise sécuritaire, mais qu’elles s’organisent en permanence pour y faire face. Cependant, il reste à savoir jusqu’à quand, elles tiennent le coup. Il est donc important de reconnaître dans ce sens une limite à cette étude. En effet, l’étude fait une capture ponctuelle de la situation ; elle gagnerait davantage à mettre en exergue la trajectoire de résilience de ces populations sur une durée relativement longue. C’est une lacune qui peut être comblée à travers la poursuite de l’étude avec les mêmes

sujets. Toutefois, cela n'entache pas la portée scientifique des résultats. Des recherches ultérieures pourraient approfondir la compréhension de ces stratégies de résilience.

Conclusion

Cette étude met en évidence l'importance des stratégies de résilience, des liens sociaux, de l'information, de l'adaptation, du soutien psychologique et des politiques pour aider les populations touchées par la crise sécuritaire à survivre et revivre. Les résultats révèlent un tableau complexe et fascinant de la capacité humaine à survivre et à se rétablir face à des circonstances extrêmement difficiles. Au fil de cette analyse, plusieurs facteurs clés qui contribuent à la résilience de ces individus ont été identifiés. Tout d'abord, les liens sociaux et les réseaux de soutien jouent un rôle essentiel dans la capacité des rescapés à surmonter les traumatismes et à se reconstruire. L'importance des relations interpersonnelles dans le processus de guérison a été mentionné. De plus, la résilience est souvent alimentée par la capacité à trouver un sens et un but dans des situations apparemment bouleversantes. Lorsque les individus peuvent trouver un sens à leur expérience, cela renforce leur détermination à survivre et à revivre. Par ailleurs, l'adaptabilité et la flexibilité sont des compétences cruciales pour faire face à des situations imprévisibles et changeantes. Les rescapés qui parviennent à s'ajuster aux circonstances tout en préservant leur intégrité mentale et émotionnelle ont de meilleures chances de se rétablir. Enfin, l'accès aux ressources, notamment l'assistance médicale et psychologique, est un élément incontournable de la résilience. Les gouvernements, les organisations humanitaires et la communauté internationale ont un rôle essentiel à jouer pour fournir un soutien adéquat aux populations touchées par la crise sécuritaire. Il est important de reconnaître que la résilience est un processus continu et que la compréhension des stratégies de résilience peut contribuer à l'amélioration de l'aide apportée aux populations affectées par les crises sécuritaires. En encourageant le renforcement des liens sociaux, la recherche de sens, l'adaptabilité et l'accès aux ressources, cela contribue à aider les rescapés non seulement à survivre, mais aussi à revivre et à reconstruire leur avenir. La résilience humaine est une source d'inspiration et d'espoir, démontrant

que, même dans les moments les plus sombres, la capacité de l'homme à se relever et à prospérer demeure inaltérable. Certains obstacles peuvent entraver la résilience psychologique et sociale des rescapés, tels que la stigmatisation, la discrimination, ou l'accès limité aux ressources de soutien. C'est pourquoi les politiques publiques et les dispositifs d'aide humanitaire ont un rôle fondamental à jouer dans ce contexte de crise sécuritaire. Il faut noter enfin que la plupart du temps, les professionnels ont une fâcheuse tendance à s'intéresser à la frange de la population qui, suite à un traumatisme, une situation de vie précaire ou une crise grave, sombre dans le traumatisme. Ils oublient ainsi, ou laissent de côté, ceux qui traversent sans dommages majeurs ces écueils et se renforcent même face aux futures difficultés de la vie. C'est cette dernière possibilité que cette étude a tenté de comprendre.

Références bibliographiques

Anaut Marie (2008), *La résilience : surmonter les traumatismes*. Paris : Armand Colin.

Anaut Marie (2015), « La résilience : évolution des conceptions théoriques et des applications cliniques ». In *Recherche en soins infirmiers (ARSI)* n° 121, pp. 28-39.

Bustany Pierre (2012), « Neurobiologie de la résilience ». Dans : *Résilience : Connaissances de base* sous la direction de Boris Cyrulnik et Gérard Jorland (pp. 45-64). Paris : Odile Jacob.

Cyrulnik Boris (1999), *Un merveilleux malheur*. Odile Jacob

Cyrulnik Boris (2001), « Manifeste pour la résilience ». In *Spirale*, n°18, pp.77 à 82.

Cyrulnik Boris (2017), *Psychothérapie de Dieu*, Paris : Odile Jacob

Cyrulnik Boris (2021), « Préface. Face à la menace ». Dans *Les nouvelles menaces mondiales*, p.9 à12.

Cyrulnik Boris et Duval Philippe (2006), *Psychanalyse et résilience*. Paris : Odile Jacob.

Cyrulnik Boris et Elkaim, Mony (2010), *Entre résilience et résonance : à l'écoute des émotions*. Sous la direction de MAESTRE Michel, Paris : Fabert.

Cyrulnik Boris et Jorland Gérard (2012), *Résilience : connaissances de base*. Odile Jacob.

Delage Michel (2010), « La famille confrontée au traumatisme. Déchirure des liens et résilience ». Dans : *Famille et Résilience* (pp. 17-38). Paris : Odile Jacob.

Ionescu Serban (2012), « Origine et évolution du concept de résilience ». Dans : *Résilience : Connaissances de base* sous la direction de Boris Cyrulnik et Gérard Jorland pp.19 à 32. Paris: Odile Jacob.,

Lani-Bayle Martine (2007), *Les Secrets de famille : La transmission de génération en génération*. Paris : Odile Jacob

Tousignant Michel (2012), « La culture comme source de résilience ». Dans : *Résilience : Connaissances de base* sous la direction de Boris Cyrulnik et Gérard Jorland (pp. 137-151). Paris: Odile Jacob.

Analyse des relations entre interface « vie au travail-vie privée » et ses effets sur l'engagement organisationnel affectif : le rôle modérateur du bien-être psychologique Au travail

Judith Rachel RENAMY ZIZA SOUGOU

Docteur,

Chargée de recherche, Institut de Recherches en Sciences Humaines

Libreville – Gabon

raschemery@yahoo.fr

Résumé

Cette recherche analyse les relations entre la perception que les employés gabonais exerçant dans les administrations publique et privée ont de l'interface « vie au travail-vie privée » et l'engagement organisationnel affectif, en mettant en exergue le rôle modérateur du bien-être psychologique au travail. Elle repose sur une étude empirique par questionnaire réalisée auprès d'un échantillon de 140 employés (hommes et femmes). L'idée directrice est que les effets négatifs et positifs de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus vont influencer différemment sur l'engagement organisationnel affectif. Les résultats obtenus montrent, par exemple, que la perception du conflit entre la vie au travail et la vie privée, chez les employés n'influence nullement l'engagement organisationnel affectif. Par ailleurs, plus les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée sont perçus comme négligeables, plus les employés ont tendance à rester davantage attachés à leur entreprise, et cela grâce au bien-être psychologique éprouvé au travail.

Mots-Clés : administrations publique et privée, bien- être psychologique au travail, engagement organisationnel affectif, interface « vie au travail-vie privée », relations.

Abstract

This research analyses the relationships between the perception that Gabonese employees working in public and private administrations have of the interface « work life-private life » and organizational commitment affection, in methane highlighting the moderating role of well-being psychological at work. It is based on an empirical study by questionnaire with a sample of 140 subjects (men and women). The main idea is that the negative and positive effects of the interface « work life-private life » influence affective organizational differently. The results obtained show, for example, that the perception of the conflict between work life and private life among employees has no influence on affective organizational commitment.

Furthermore, the more the negative effects of life at work on private life are perceived as negligible, the more employees tend to remain more attached to their company, thanks to the psychological well-being experienced at work.

Key words: public and private administration, relationships, psychological well-being at work, affective organizational commitment, interface “life at work – private life”, relationships.

Introduction

L’interface « vie au travail-vie privée » renvoie aux interférences entre les rôles professionnels et les rôles extra-professionnels qui se produisent quand les exigences du travail et celles de la vie de tous les jours deviennent incompatibles par le fait que la participation à l’un des rôles rend difficile la participation à l’autre rôle (Duxbury *et al.*, 2003 ; Boussougou-Moussavou, 2012 ; 2014). En effet, l’articulation entre la vie au travail et la vie privée se transforme avec l’évolution des modes de vie, des marchés et formes de travail : les couples à double carrière et les familles monoparentales se multiplient, les salariés cumulent plusieurs emplois et plusieurs vies, une vie au travail et une vie hors-travail qui relève, selon la définition de Thévenet (2001, p. 106), « du développement personnel, de la famille et de l’engagement dans la société ». Les frontières entre la sphère du travail et du hors-travail s’estompent et s’accompagnent de nouvelles problématiques. Les bouleversements sociaux, la dégradation des conditions de travail et l’augmentation de la charge de travail modifient le rapport au travail vers une plus forte exigence de qualité de vie et de bien-être. Les salariés développent de nouvelles attentes (reconnaissance, autonomie, soutien, etc.) qui favorisent une évolution du rôle des managers de proximité et des organisations (Grosjean, 2005 ; Kilic, 2011).

Ainsi, l’enjeu pour l’entreprise est de fidéliser le personnel qualifié et performant et de susciter l’engagement des salariés, source d’avantage concurrentiel. Le but est d’orienter sa politique et sa stratégie vers une responsabilité sociale qui tient compte des vies professionnelles et personnelles, le tout assurant des retombées en termes d’image de marque. Les entreprises sont donc en train de prendre conscience des avantages à offrir un environnement de travail favorable à la famille, en mettant aujourd’hui divers services à la disposition des salariés et de leur famille, facilitant ainsi l’introduction

de la vie privée au travail. Un nouveau modèle de la relation travail-hors-travail semble donc émerger (Barel & Frémeaux, 2005 ; Chrétien & Létourneau, 2006).

Comprendre les mécanismes d'interface « vie au travail-vie privée » et leur impact sur l'engagement organisationnel, notamment affectif, est le premier objectif de cette étude. Soulignons, à ce titre, que l'engagement affectif se caractérise par une identification à l'égard de l'organisation ainsi que par une internalisation de ses valeurs ; l'identification est comprise ici dans le sens du désir d'affiliation et du sentiment de fierté que la personne retire de l'appartenance au groupe (Polh, 2002). Le personnel se sent ainsi lié à l'organisation, car il désire faire partie de celle-ci (Hunt & Morgan, 1994). C'est l'attachement psychologique qu'une personne ressent envers l'organisation (Meyer & Allen, 1997).

Le deuxième objectif de cette étude est de tester le rôle modérateur du bien-être psychologique au travail. Ce terme désigne l'état d'un salarié, dans son ensemble, marqué par un sentiment d'épanouissement, de confort et de satisfaction générale (Baudelot & Gollac, 2003). Le bien-être au travail, au sens large, englobe l'état physique et moral des salariés, c'est-à-dire l'absence des pathologies professionnelles, des accidents de travail, de violence au travail, de harcèlement... Cela suppose donc la mise en place des conditions favorables à la réalisation de la tâche et de la mission qui sont dévolues au salarié (Achte *et al.*, 2010). Par ailleurs, il faut souligner, avec Randon (2012), que la notion de bien-être psychologique au travail est étroitement liée à celle de qualité de vie au travail, définie comme dépendant notamment de la qualité des relations de travail, de l'organisation et du contenu du travail, de l'environnement physique, des possibilités de réalisation et de développement professionnel et de la conciliation vie professionnelle/vie privée. Aussi, selon cet auteur, mesurer la qualité de vie au travail est-il devenu une préoccupation pour les entreprises notamment, en raison de l'obligation de prévenir les risques psychosociaux des salariés. Dans cette perspective, le bien-être psychologique au travail regroupe donc : la sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur, la charge psychosociale occasionnée par le travail (stress), l'hygiène du lieu de travail, l'ergonomie, l'embellissement des lieux de travail et les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement.

La problématique qui sous-tend cette recherche se focalise sur l'analyse des relations entre la perception que les employés des administrations publique et privée ont de l'interface « vie au travail-vie privée » et l'impact qu'elle induit sur l'engagement organisationnel affectif, tout en examinant le rôle modérateur du bien-être psychologique au travail. L'intérêt qui guide cette recherche est donc de montrer que le désir de lier performance économique et performance sociale est de nature à inciter les entreprises à prendre des mesures visant à aider les salariés à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle (Barel & Frémeaux, 2005 ; Chrétien & Létourneau, 2006 ; Kilic, 2011). Dans ce contexte, le conflit travail-famille ayant des conséquences néfastes, les chercheurs ont pensé aux moyens pour le réduire, en introduisant l'idée qu'un équilibre était possible entre le travail et le hors-travail. Le concept de la conciliation émerge alors dans un contexte bien défini. Car, selon Boussougou-Moussavou (2013), c'est l'addition des charges professionnelles aux charges extra-professionnelles qui rend difficile la conciliation entre les deux modes de vie. Donc, l'équilibre ou « la conciliation travail-famille » repose, selon Chrétien et Létourneau (2006), sur la facilitation pour les parents-travailleurs de la jonction de leurs activités professionnelles et familiales dans le respect des obligations liées à chacune d'elles.

Cela permettrait un réel engagement des employés envers l'organisation. En effet, selon les travaux des auteurs tels que Thévenet (2001), on trouve une forte corrélation entre l'engagement envers l'entreprise et le sentiment que cette participation facilite, aide les rapports avec la famille, l'entourage, les amis. Dans cette optique, la participation à une entreprise peut aussi être un facteur de valorisation sociale, dans les lieux de relations qui comptent pour la personne, à savoir : la famille et les amis. De même le soutien familial peut être un soutien dans le travail et favoriser l'engagement au travail. D'autres recherches ont montré, par exemple, que les hommes et les femmes mariés, avec ou sans enfant, évoluent plus rapidement dans leur carrière que les célibataires sans enfant. Le manque de soutien de l'époux ou l'absence de besoins financiers liés aux charges familiales peuvent contribuer à ce moindre engagement envers la carrière des célibataires sans enfant (Tharenou, 1999 ; Duchesne, 2005). C'est ce qui a amené certains auteurs (Duchesne, 2005 ; Smard *et al.*, 2005) à

penser que les entreprises doivent innover en matière de gestion des ressources humaines (G.R.H.), en utilisant notamment des pratiques qui favorisent l'adoption d'attitudes et comportements positifs à l'égard de l'organisation, de façon à stimuler l'engagement affectif des employés. Ce qui pourrait avoir pour conséquence de contribuer à leur bien-être psychologique. C'est dans cette perspective que Dagenais-Desmarais (2010) conçoit le bien-être psychologique au travail, à partir des critères suivants : adéquation interpersonnelle, épanouissement dans le travail, sentiment de compétence, reconnaissance perçue au travail, volonté de s'engager pour atteindre des objectifs de l'organisation. D'après cet auteur, le ressenti psychologique du salarié est positif, à partir du moment où ces critères sont réunis.

En définitive, la synthèse de ces quelques travaux scientifiques qui ont servi de trame à cette recherche, en rapport avec les trois concepts qui sous-tendent notre étude, démontre que ces travaux n'ont pas investigué le lien direct de l'interface « vie au travail-vie privée » avec, d'une part, l'engagement organisationnel affectif et, d'autre part, le bien-être psychologique au travail, en tant que variable modératrice. Face donc à cette carence d'études empiriques dans cette perspective, nous nous sommes proposée d'entreprendre cette étude, autour des deux objectifs bien précis : d'une part, apprécier la perception que les employés ont de l'interface « vie au travail-vie privée » et l'impact qu'elle induit sur l'engagement organisationnel affectif et, d'autre part, tester le rôle modérateur du bien-être psychologique au travail dans la relation entre l'interface « vie au travail-vie privée » perçue et l'engagement organisationnel affectif, dans le contexte gabonais.

Conformément donc à ces deux objectifs, il convient de souligner que l'interface « vie au travail-vie privée » est considérée comme variable indépendante (VI) dont on cherche à tester l'influence sur l'engagement organisationnel affectif, en tant que variable dépendante (VD). A cet égard, rappelons que selon bon nombre d'auteurs, l'engagement organisationnel affectif serait un attachement émotionnel de l'employé à l'identification et l'adhésion à l'entreprise. Aussi, étant donné que l'intérêt pour la dimension affective de l'engagement réside-t-il dans le fait qu'elle a des effets positifs sur les comportements organisationnels, comme l'ont démontré des auteurs tels que Herrbach (2005), nous pensons que la perception que les

employés ont de l'interface « vie au travail-vie privée » va influencer différemment l'engagement organisationnel affectif. Dans cette perspective, les relations envisagées entre les indicateurs de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus et l'engagement organisationnel affectif sont les suivantes :

Hypothèse 1 : *Les effets négatifs réciproques de la relation vie au travail-vie privée perçus sont corrélés négativement avec l'engagement organisationnel affectif.*

Hypothèse 2 : *Les effets positifs réciproques de la relation vie au travail-vie privée perçus sont reliés positivement à l'engagement organisationnel affectif.*

Hypothèse 3 : *Le bien-être psychologique au travail modère plus positivement et significativement les relations que l'engagement organisationnel affectif entretient avec les effets négatifs qu'avec les effets positifs perçus qui découlent tour à tour de la vie au travail et vie privée.*

Pour éprouver ces hypothèses, une enquête a été entreprise, auprès de 140 employés des secteurs public et privé, en utilisant pour chaque variable mesurée un questionnaire approprié. Les données collectées ont été traitées à l'aide du logiciel *STATISTICA*. Les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des techniques statistiques variées (analyse descriptive, corrélationnelle, factorielle et de régression multiple pas à pas) ont montré, par exemple, que les employés ont une meilleure perception des effets positifs de la vie au travail-vie privée. Aussi, les effets négatifs qui proviennent de la vie privée et qui influencent la vie au travail sont-ils liés positivement à l'engagement organisationnel affectif. Par ailleurs, le bien-être psychologique au travail améliore de façon positive la relation entre les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée et l'engagement organisationnel affectif.

L'organisation de cette recherche s'articule autour des points suivants : nous allons, dans un premier temps, présenter la revue de la littérature relative aux trois concepts essentiels (interface « vie au travail-vie privée », engagement affectif, bien-être psychologique au travail) qui constituent l'ossature de cette étude et la problématique qui en découle. La démarche méthodologique sera décrite dans un deuxième temps. Celle-ci sera suivie de la présentation et de la discussion des résultats, avant d'aboutir à la conclusion.

1.- Revue de la littérature

Cette revue de la littérature va s'organiser autour des trois concepts qui servent de fil d'Ariane à cette étude : d'abord, l'interface « vie au travail-vie privée », ensuite, l'engagement organisationnel affectif et, enfin, le bien-être psychologique au travail.

1.1.- Interface « vie au travail-vie privée »

L'interface « vie au travail-vie privée » renvoie aux interférences entre le travail et le hors travail. Ils entretiennent des relations d'interdépendance. En effet, les systèmes de valeurs de ces deux sphères s'influencent mutuellement : « certes le travail rejaillit sur la vie personnelle, mais la vie personnelle rejaillit aussi souvent sur le travail » (Thévenet, 2001, p. 29). Dans cet ordre d'idées, la littérature anglo-saxonne présente deux approches qui y sont développées : *l'influence en termes de relations* et *l'influence en termes de rôles* (Alis et al., 2005).

L'influence en termes de relations peut être appréhendée, d'après Kabanoff (1980), par trois modèles théoriques : débordement, encore appelé diffusion (*spillover*), compensation et segmentation.

Selon le *modèle de débordement*, il y a des similarités entre ce que l'individu vit au travail et dans sa famille. Dans cette logique, il semble que les expériences du travail influent sur le comportement hors travail, elles sont transportées à la maison et affectent les relations familiales. Donc, ces deux sphères interagissent comme un vase communicant. Par exemple, il a été démontré que la satisfaction au travail est liée à la satisfaction familiale ; aussi, les expériences vécues au travail influencent-elles le comportement hors travail, de même que ce qui est vécu en dehors du travail (famille, communauté) influencera le milieu de travail (Barnett, 1994 ; Boussougou-Moussavou, 2004). Ce modèle considère la personne dans sa globalité : il est un tout et les préoccupations qu'elle vit dans certains domaines de vie ne peuvent que transparaître dans les autres domaines de sa vie (Muchinsky, 2000)

Le *modèle de compensation* est caractérisé, quant à lui, par une relation inverse entre famille et travail. En effet, la personne s'investit différemment dans le travail et le hors travail, de façon à ce qui manque à son bien-être dans un domaine est compensé par ce qu'offre

l'autre domaine. De ce fait, les privations ou les manquements vécus, par exemple, à la maison sont compensées au travail et vice-versa. Donc, d'après ce modèle, les personnes qui vivent « des privations au travail » (liées par exemple à un travail monotone et aliénant) compensent ces privations en choisissant des activités hors travail dans lesquelles il s'implique (Kabanoff, 1980).

Enfin, le *modèle de segmentation* postule que les attitudes au travail et hors travail ne sont pas liées entre elles. En ce sens que les comportements dans un domaine de la vie ne sont pas nécessairement reliés aux comportements dans un autre domaine (Kabanoff, 1980). Ce modèle soutient que le domaine du travail et celui de la famille sont des domaines distincts, séparés de sorte qu'un individu peut avoir du succès ou vivre l'échec dans l'un des domaines sans que cela n'influence l'autre domaine. Cette conceptualisation implique que les activités reliées à une sphère de vie n'affectent pas l'autre (Lambert, 1990). Ce modèle est très critiqué et résiste mal à l'observation de la montée du conflit entre vie professionnelle et vie famille. En effet, des auteurs qui ont travaillé sur les problèmes de surcharge et d'interférence entre le monde du travail et la vie familiale chez des parents qui élèvent les jeunes enfants (Royer *et al.*, 2000), ont mis en évidence le fait que les mères divorcées percevaient autant d'avantages et d'inconvénients. Dans la même optique, Geurts *et al.* (2003) ont révélé que l'interface « vie au travail-vie privée » médiatisait la relation entre la charge de travail et ses effets en termes de survenue des troubles dépressifs et de plaintes somatiques.

C'est pour cette raison que, dans cette étude, nous privilégions le modèle de débordement qui considère l'employé dans sa globalité, dans le sens où il n'est pas fractionné : les expériences qu'il vit au travail affectent sa vie privée et, réciproquement, les frustrations subies dans la vie hors travail influent sur son comportement au travail (Barnett, 1994).

Quant à la seconde approche basée sur *l'influence en termes d'exigences de rôles*, il faut noter que pour explorer les relations entre engagement au travail et dans l'organisation et hors travail, deux modèles opposés de gestion des multiples « rôles » sont proposés (Kirchmeyer, 1995). Le rôle est considéré ici comme un système de contraintes normatives (« attentes de rôles ») qui s'impose aux individus (Boudon & Bourricaud, 1986). Plutôt que de s'intéresser à

la similarité des activités dans le travail et le hors travail, la théorie des rôles permet un examen de l'importance et des efforts consacrés à ces activités.

Le modèle de *rareté* se focalise sur la prétendue difficulté à gérer de multiples rôles. Le postulat est que les individus possèdent des ressources limitées, comme le temps, l'énergie et la fidélité. Plus les rôles sont nombreux et plus les risques d'épuisement de ressources, de surcharge de rôles et de conflits sont importants. Dans un échantillon composé d'hommes, Dubin *et al.*, (1975) ont montré que ceux qui ont un « intérêt central dans la vie » en dehors du travail présentaient les plus bas niveaux d'engagement organisationnel. Ce modèle suggère ainsi qu'engagement et satisfaction au travail peuvent être affectés négativement par la participation aux domaines du hors travail.

1.2.- Engagement organisationnel affectif

L'engagement organisationnel est devenu un thème important dans la recherche sur les organisations, du fait de sa relation supposée avec de nombreux comportements au travail (absentéisme, turnover...) et, dans certains cas, avec la performance et la productivité (Meyer & Allen, 1997). L'engagement organisationnel affectif, une des trois composantes, illustre l'attachement psychologique que la personne ressent envers l'organisation. L'engagement organisationnel normatif reflète le sentiment d'obligation qu'a une personne à rester dans l'organisation. Enfin, l'engagement organisationnel continu ou calculé se développe lorsque le salarié a le sentiment que les investissements consentis tout au long de sa relation avec l'organisation seraient perdus s'il la quittait et/ou difficilement récupérables dans une autre organisation. Parmi ces trois dimensions, l'engagement organisationnel affectif est qualifié d'engagement actif ou positif. L'engagé affectif ressent les problèmes de l'organisation comme étant les siens. L'impact d'une politique ou d'un plan d'action sera d'autant plus positif qu'il améliorera l'engagement affectif dans l'organisation des salariés (Meyer & Allen, 1991).

Par ailleurs, rappelons qu'à l'occasion de leur revue de la littérature sur le concept, Meyer et Herscovitch (2001) proposent de considérer l'engagement comme une force qui lie un individu à un

comportement qui présente un sens par rapport à une ou plusieurs cibles. Il s'agit d'une configuration psychologique prégnante, capable d'influencer, voire de déterminer la conduite de quelqu'un (Herrbach 2005). L'engagement peut être vu comme une force générale conduisant l'individu à s'identifier et à s'engager envers l'organisation dans laquelle il travaille (Mowday, 1998). Pour Meyer *et al.* (1993), l'engagement organisationnel permet de caractériser la relation entre le salarié et l'organisation et de préconiser des actions, des moyens pour agir sur elle ou pour la développer. Il y aurait interaction entre l'individu et l'entreprise pour que se crée et se développe cet engagement (Thévenet, 1992).

Au regard de ce qui précède, soulignons que de nos jours, l'organisation du travail fait face à une mutation profonde. Pour maintenir un certain niveau d'efficacité et de rentabilité, les entreprises se doivent d'insister sur le renouveau en matière de gestion de ressources humaines (GRH). Les investissements au plan du capital et de la technologie ne seraient plus suffisants, il faudrait leur associer des transformations dans la façon dont les organisations sont structurées ainsi que dans la manière dont les employés sont gérés (Paillé, 2003). En effet, mettre en place des politiques et des pratiques qui favorisent la mobilisation de leurs employés ne doit pas être négligé par les managers. D'où l'importance du concept d'engagement organisationnel, notamment affectif qui permet de décrire la relation existant entre l'individu et son organisation et qui reflète l'acceptation de l'employé des buts de l'organisation et sa volonté d'agir en leurs sens. Il faut souligner que la plupart des travaux sur l'engagement organisationnel affectif sont associés aux pratiques des ressources humaines. Par exemple, Simard *et al.* (2005) ont expliqué l'engagement organisationnel affectif par la justice organisationnelle et ont trouvé que chacune des formes de justice considérée distinctivement affecte positivement l'engagement organisationnel affectif des employés. Alors que pour Duchesne (2005), c'est la perception du soutien organisationnel et certaines variables sociodémographiques telles que l'âge, l'ancienneté, et le statut d'emploi qui influencent l'engagement organisationnel affectif.

Ainsi, l'intérêt pour la dimension affective de l'engagement organisationnel réside dans le fait qu'elle a des effets positifs sur les comportements organisationnels. En effet, les études qui ont porté sur

les conséquences de l'engagement organisationnel (cf. par exemple, Herrbach, 2005 ; Meyer *et al.*, 1993) ont démontré l'importance que revêt, pour les organisations publiques ou privées, un employé hautement engagé affectivement. Ce dernier présentera une plus grande motivation ou un plus grand désir de contribuer de façon significative à l'organisation et sera plus impliqué et travaillera avec plus d'ardeur et aura un rendement supérieur (Neveu, 2002). Il dirigera son attention vers les aspects de performance de son travail qu'il considère précieux aux yeux de l'organisation et percevra une congruence entre ses objectifs et ceux de son organisation (O'Reilly & Caldwell, 1980).

1.3.- Bien-être psychologique au travail

En psychologie du travail et des organisations, le bien-être psychologique au travail a souvent été appréhendé comme un comportement en réponse aux domaines de la vie au travail (Kiziah, 2003). Dans cette optique, les auteurs tels que Cotton & Hart (2003) vont concevoir le bien-être psychologique au travail comme un ensemble d'émotions confuses traduisant un état à la fois de détresse et de satisfaction au travail. D'autres auteurs l'associeront aux problèmes physiques et psychologiques au travail (Griffin & Donna, 1999).

Soulignons, dans cet ordre d'idées, que le bien-être psychologique au travail a commencé à être circonscrit dans le courant des années 2000 et a porté sur les caractéristiques suivantes : l'autonomie au travail, l'utilité du travail, une charge ajustée aux capacités du salarié, la coopération dans l'environnement de travail, l'occasion pour le salarié d'apprendre dans l'exercice de son travail, la sécurité, l'esprit de service, la reconnaissance sociale du salarié et la reconnaissance perçue dans le travail. Mais, c'est en 2010 que l'on relève une définition théorique plus précise de ce concept, suite aux travaux de Dagenais-Desmarais (2010). Les principes de ce modèle est que le bien-être psychologique au travail est une expérience subjective positive où l'on tente d'exprimer le meilleur de soi à travers des relations sociales dans le travail et les interactions avec l'organisation. A ce titre, le bien-être psychologique au travail ne se détermine pas par le statut, le type d'emploi ou encore par le salaire, et ne se traduit pas non plus par l'absence de maladie. Il se rapporte

plutôt aux éléments en rapport avec le domaine professionnel (Gilbert *et al.*, 2011, cité par Ntsame *et al.*, 2012, p. 143). Par ailleurs, dans sa conception du bien-être psychologique au travail, Dagenais-Desmarais (2010) met en évidence cinq caractéristiques : *l'adéquation interpersonnelle, l'épanouissement dans le travail, le sentiment de compétence, la reconnaissance perçue au travail et la volonté de s'engager pour atteindre des objectifs de l'organisation*. Une fois ces cinq caractéristiques réunies, le ressenti psychologique du salarié est positif ; celui-ci se trouve dans un état de bien-être psychologique au travail. Bien sûr, la fréquence de ces caractéristiques peut varier d'un salarié à l'autre. Cette dimension subjective fait que le bien-être psychologique au travail peut fluctuer au sein d'un collectif de travail.

Nous venons de faire la revue de la littérature en rapport avec les concepts autour desquels s'organise cette étude ; nous allons maintenant présenter la problématique qui en découle.

2. Problématique

La revue de la littérature qui vient d'être présentée montre que le concept interface « vie au travail-vie privée » est sous-tendu par les interférences entre les rôles liés au travail et ceux relatifs à la vie hors-travail (Geurts *et al.*, 2003). Ainsi, ces interférences surviennent quand les exigences dans les deux sphères restent quotidiennement en dissonance, par le fait que la participation de l'employé à l'une des sphères rend difficile la participation à l'autre (Cohen, 1995 ; Boussougou-Moussavou, 2012). En effet, à partir du moment où les obligations du travail et celles en lien avec la famille, par exemple, trouvent leur exécution dans des lieux séparés, en général, les employés sont physiquement indisponibles pour exécuter les obligations des deux domaines simultanément. Ceci débouche constamment sur le conflit travail-famille, qui est une espèce de conflit inter-rôles dans lequel les pressions de rôles venant du travail et de la famille sont dans une certaine mesure mutuellement incompatible (Lambert, 1990 ; Boussougou-Moussavou, 2004 ; 2014).

Ainsi, le concept du conflit, devenu très vite le paradigme dominant dans les recherches académiques sur la relation travail-famille (Parasuraman & Greenhaus, 2002), la plupart des travaux évoquent que le conflit travail-famille repose sur la théorie des rôles

qui postule qu'un individu peut avoir à gérer multiples rôles selon qu'il soit en famille, au travail, membre d'un parti politique ou d'une organisation religieuse (Morris & Sherman, 1981). En effet, même au travail, un(e) salarié(e) reste un père (une mère) de famille. L'individu endosse le rôle de parent et celui de travailleur, deux rôles qui peuvent entrer en conflit.

Pour corroborer dans le même sens, concernant l'engagement organisationnel, il faut souligner que l'engagement organisationnel affectif se réfère à l'attachement émotionnel et à une identification envers l'organisation. Autrement dit, la dimension affective de l'engagement organisationnel se réfère aux sentiments d'appartenance et d'attachement émotionnel de la personne envers l'organisation. On peut la comprendre aussi comme étant l'identification et l'implication d'un employé envers son organisation (Meyer & Allen, 1991 ; 1997) ; ce qui traduit une relation d'attachement, source de fidélité « voulue ». Un employé manifestant un fort engagement affectif garde son emploi parce qu'il le veut.

Dans cet ordre d'idées, Pohl (2002) a voulu savoir si la perception du climat organisationnel centré sur le soutien contribuait au développement organisationnel de type affectif et de la satisfaction professionnelle, à partir d'une étude menée auprès de travailleurs issus de deux types d'entreprises : le secteur chimique et le secteur informatique. La satisfaction professionnelle jouerait le rôle de variable médiatrice entre la perception du soutien de l'environnement et l'engagement affectif à l'égard de l'organisation. Les résultats ont mis en évidence le fait, par exemple, que le climat de soutien contribue au développement de l'engagement organisationnel affectif et au développement d'une satisfaction professionnelle intrinsèque. Par contre, le climat de soutien n'est pas associé à la satisfaction extrinsèque. La satisfaction intrinsèque a un effet sur l'engagement organisationnel affectif ($r = 0,55, p < 0,01$).

Mais ces recherches dont nous venons de faire état, dans la revue de la littérature n'ont pas étudié le lien direct entre l'interface « vie au travail-vie privée » et l'engagement organisationnel affectif. Ainsi, l'un des objectifs de cette étude, c'est de tester ce lien, afin de combler ce retard. Plus précisément, il s'agit de savoir, entre autres, parmi les indicateurs qui sous-tendent la perception de l'interface « vie au travail-vie privée », lesquels participent le mieux à l'explication de

la variance de l'engagement organisationnel affectif ? A ce titre, nous pensons que le travail et le hors-travail sont considérés comme des mondes reliés et dont l'objectif est d'aider le salarié à faire face aux multiples exigences de sa vie, parmi lesquelles, son attachement affectif envers l'organisation. Car, des études (Neveu, 2002 ; Herrbach, 2005) ont démontré qu'un employé hautement engagé de façon affective, aura tendance à être plus motivé, en manifestant un plus grand désir, quant à sa contribution significative à l'organisation, et à être plus impliqué, en travaillant avec plus d'ardeur et, dont le but visé est d'atteindre un rendement supérieur. Son attention va être davantage focalisée sur les aspects de performance de son travail qu'il considère comme précieux aux yeux de l'organisation et, par conséquent, percevra une congruence entre ses objectifs et ceux de son organisation.

En outre, il convient de souligner que nos sociétés modernes, touchées par l'émergence des risques psychosociaux, accordent de plus en plus d'importance à la notion de bien-être psychologique (un état d'esprit dynamique, caractérisé par une harmonie satisfaisante entre les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur, d'une part, les contraintes et les possibilités du milieu de travail, d'autre part), dans la mesure où l'environnement du travail est l'une des sphères de notre vie où nous passons le plus de temps. Cela devient donc un endroit où il est possible de valoriser cette notion de bien-être psychologique au travail. A cet effet, le bien-être psychologique au travail ne pourrait-il pas être un puissant modérateur des effets de la relation vie au travail-vie privée sur l'engagement affectif ?

3. Méthode

3.1.- *Participants*

Les conditions pratiques n'ayant pas permis de respecter les critères probabilistes lors de la sélection de l'échantillon, nous avons opté pour une méthode empirique d'échantillonnage "tout venant". Il s'agit des employés (N = 140) exerçant dans les administrations publique et privée : ministères, hôpitaux, banques et assurances, L'échantillon des répondants est constitué de 50% d'hommes et de 50% de femmes. Ils sont âgés de 29 à 53 ans, soit une moyenne d'âge de 36,70 ans (E.T. = 6,89 ans), leur ancienneté oscille autour de 1 à 27

ans, soit une moyenne de 10,95 ans (E.T. = 5,79 ans) et ont entre 0 et 15 enfants à charge, soit une moyenne de 5,29 enfants (E.T. = 3,54 enfants). Notons que ces variables sociodémographiques ne sont données qu'à titre indicatif et ne seront pas prises en compte dans le traitement statistique.

3.2.- Instruments de mesure

Pour mesurer la perception que les employés ont de l'interface « vie au travail-vie privée », nous avons emprunté la « SWING » (Survey work-home interaction-nijimeden de Geurts). C'est un questionnaire, de type Likert, développé en 2000 et adapté à la population française par Lourel *et al.*, (2005). Il s'agit, plus précisément, d'une mesure qui comporte 22 items assortis d'une échelle de réponse à quatre points. Ces items ont été sélectionnés et adaptés à partir de 17 échelles couramment utilisées pour l'évaluation de l'interférence vie au travail-vie privée (voir par exemple Boussougou-Moussavou, 2012 ; 2014 ; Lourel *et al.*, 2005). Les items retenus évaluent quatre dimensions :

- les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée (*negative WHI* [WorkHome Interaction]), mesurés par huit items (par exemple « Vous avez du mal à remplir vos obligations familiales à cause de votre emploi du temps professionnel ») ;

- les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail (*negative HWI* [Home-Work Interaction]), mesurés par quatre items dont celui-ci : « Vous n'avez pas envie de travailler à cause des problèmes avec votre époux(se)/famille/amis » ;

- les effets positifs de la vie au travail sur la vie privée (*positive WHI* [Work-Home Interaction]), mesurés par cinq items (exemple d'item : « Vous remplissez mieux vos obligations familiales grâce à ce que vous avez appris dans votre travail ») ;

- les effets positifs de la vie privée sur la vie au travail (*positive HWI* [Home-Work Interaction]), mesurés par cinq items (exemple d'item : « Vous arrivez mieux à tenir vos engagements au travail parce qu'on vous demande la même chose à la maison »).

La cotation s'effectue en faisant la somme des scores d'items correspondant à l'échelle visée (item coté de 0 à 3 points [jamais : 0 ; parfois : 1 ; souvent : 2 ; toujours : 3]).

En ce qui concerne la passation de ce questionnaire, nous avons conservé la version originale, celle qui a été proposée par Lourel *et al.* (2005), après avoir apprécié sa sensibilité, du point de vue de la compréhension des items, par un prétest auprès de notre échantillon d'enquête (N = 65). La cohérence interne des dimensions de cet instrument, par le calcul du coefficient *Alpha de Cronbach*, auprès de notre échantillon (N = 140) paraît satisfaisante : 0,79 pour la dimension *négative WHI*, 0,68 pour la dimension *négative HWI*, 0,80 pour la dimension *positive WHI* et de 0,76 pour la dimension *positive HWI*.

L'évaluation de l'engagement organisationnel affectif repose sur la formalisation de l'Organizational commitment questionnaire (O.C.Q) proposée par Meyer *et al.*, (1993), traduite par Neveu (1996). C'est un outil couramment utilisé pour mesurer l'engagement organisationnel et qui comprend trois dimensions (affective, calculée et normative). L'outil proposé pour cette étude comprend six items sous la forme d'une échelle de type Likert à cinq modalités de réponse et composée chacune de six items [de 1 (Pas du tout d'accord) à 5 (Tout à fait d'accord)]. Exemple d'item : « Je passerais volontiers le reste de ma vie professionnelle dans cette institution » ; le coefficient *Alpha de Cronbach* sur notre échantillon est égal à 0,78.

Le bien-être psychologique au travail a été appréhendé empiriquement à l'aide du "Questionnaire de Siegrist (version française validée)" mis au point en 2000 (cf. Niedhammer *et al.*, 2000). C'est un questionnaire de type Likert couramment utilisé dans la recherche scientifique pour évaluer le bien-être psychologique au travail. Il comprend 15 items. A cet effet, on demande aux sujets de donner leur degré d'accord ou de désaccord avec les énoncés définis. Ils y répondent à l'aide d'une échelle en 4 points : *Pas d'accord du tout (1)* ; *Plutôt pas d'accord (2)* ; *Plutôt d'accord (3)* ; *D'accord (4)*. Exemple d'item : « Le moindre compliment stimule vraiment mon confort au travail » ; le coefficient *Alpha de Cronbach* sur notre échantillon est égal à 0,68.

Soulignons que ces deux questionnaires, comme le premier, ont été prétestés sur 50 sujets, pour nous assurer que la compréhension des items par les répondants ne prêtait nullement à ambiguïté. L'enquête a été administrée de manière à assurer l'anonymat des participants. Dans cette optique, il était précisé que les données étaient recueillies

dans un but exclusif de recherche universitaire concernant la perception qu'ils avaient de la relation entre la vie au travail et la vie privée, et qu'aucune information relative à cette étude ne serait communiquée à leur entreprise.

4. Résultats

Pour traiter nos données, nous avons eu recours au Logiciel STATISTICA à l'aide duquel les analyses suivantes ont été effectuées :

1- *La statistique descriptive* : elle nous a amenés à dégager la perception globale des variables à l'étude à travers des indices de moyennes et d'écart-types ;

2- *L'analyse corrélacionnelle* : elle nous a aidés à apprécier les relations existantes entre les variables ;

3- *L'analyse de la régression multiple pas à pas* : elle nous a été utile pour tester les effets de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus sur l'engagement organisationnel affectif, de manière à évaluer leur pouvoir prédictif sur la relation entre les effets de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus et l'engagement organisationnel affectif ;

4- *L'analyse factorielle* : elle nous a permis de décrire la structure factorielle des variables à l'étude ;

5- *L'analyse en composantes principales (A.C.P.)* : elle nous a aidé à apprécier la contribution de chaque variable mesurée au niveau des axes factoriels.

4.1.- Statistique descriptive

Le tableau 1 présente les scores moyens des variables mesurées à l'aide des questionnaires que nous avons utilisés auprès des employés ayant participé à cette étude (N= 140). De ce tableau, il ressort que sur les quatre indicateurs de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus, ce sont les effets positifs de la vie au travail sur la vie privée qui obtiennent le score le plus fort (M = 9,67 ; E.T. = 8,41), suivis en seconde position des effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée (M = 9,36 ; E.T. = 3,86). Par contre, les effets positifs de la vie privée sur la vie au travail (M = 7,82 ; E.T. = 3,48) et les effets

négatifs de la vie privée sur la vie au travail ($M = 7,17$; $E.T. = 5,13$) enregistrent les scores les plus faibles.

Tableau 1: Moyenne et Ecart-type ainsi que les valeurs moyennes des variables mesurées ($N = 140$)

<i>Variables</i>	<i>Moyenne (M)</i>	<i>Ecart-type (E.T)</i>	<i>Valeur minimum</i>	<i>Valeur maximum</i>
• Interface « vie au travail- vie privée » (SWING)				
1. Effet négatif vie au travail/vie privée	9,32	3,86	1,00	20,00
2. Effet négatif vie privée/vie au travail	7,17	5,13	0,00	16,00
3. Effet positif vie au travail/vie privée	9,67	8,41	1,00	101,00
4. Effet positif vie privée/vie au travail	7,82	3,48	0,00	15,00
• Engagement organisationnel affectif	15,72	3,92	4,00	25,00
• Bien-être psychologique au travail	53,90	12,59	15,00	77,00

Source : **Résultats de notre enquête**

Concernant l'engagement organisationnel affectif, il semble que nos sujets soient attachés, de façon mitigée, à leurs structures professionnelles, au regard des scores modestes qu'ils ont obtenus ($M = 15,72$; $E.T. = 3,92$). En revanche, ils paraissent globalement heureux de leur vie professionnelle ($M = 53,90$; $E.T. = 12,59$). Cette analyse descriptive opérée ne nous donnant aucune relation entre les variables en présence qui nous permettrait de vérifier nos hypothèses, nous estimons qu'une analyse de corrélation nous éclairera mieux sur les liens qui existent entre les indicateurs de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus et l'engagement organisationnel affectif, d'une part, et le bien-être psychologique au travail, d'autre part. L'analyse corrélationnelle que nous avons effectuée, nous a donc permis d'apprécier ces liens.

4.2.- Analyse corrélacionnelle

Concernant les liens entre les différents indicateurs de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus, on note que les effets positifs de la vie privée sur la vie au travail sont en corrélation avec, d'une part, les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée ($r = -0,21$; $p < 0,05$) et, d'autre part, avec les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail ($r = -0,17$; $p < 0,05$). Alors que les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée sont, à leur tour, reliés négativement au bien-être psychologique au travail ($r = -0,20$; $p < 0,05$). En revanche, les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail sont corrélés de manière positive, aussi bien, avec l'engagement organisationnel affectif ($r = 0,25$; $p < 0,05$), qu'avec le bien-être psychologique au travail ($r = 0,37$; $p < 0,05$). Il en est de même en ce qui concerne l'engagement organisationnel affectif et le bien-être psychologique au travail ($r = 0,28$; $p < 0,05$).

Tableau 2 : Matrice de corrélations des variables mesurées (N= 140)

Corrélations bivariées						
Variables mesurées	1	2	3	4	5	6
1. Effet négatif vie au travail / vie privée	1,00					
2. Effet négatif vie privée / vie au travail	0,12	1,00				
3. Effet positif vie au travail / vie privée	0,09	0,14	1,00			
4. Effet positif vie privée / vie au travail	-0,21*	-0,17*	0,03	1,00		
5. Engagement organisationnel affectif	0,12	0,25*	0,07	-0,09	1,00	
6. Bien-être psychologique au travail	-0,20*	0,37*	0,15	0,01	0,28*	1,00

Source : **Résultats de notre enquête** *Corrélations significatives à $p < 0,05$

La synthèse des résultats de cette analyse corrélacionnelle, nous permet de faire le constat suivant : seuls les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail, tels que perçus par les employés, sont reliés

positivement à l'engagement organisationnel affectif ($r = 0,25 ; p < 0,05$). Les autres indicateurs de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus présentent des corrélations, soit faibles, soit nulles, avec l'engagement organisationnel affectif. Ces résultats ne permettent donc pas de valider nos hypothèses 1 (*Les effets négatifs réciproques de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus sont corrélés négativement avec l'engagement organisationnel affectif*) et 2 (*Les effets positifs réciproques de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus sont reliés positivement à l'engagement organisationnel affectif*).

L'un des objectifs de cette étude étant d'apprécier le rôle modérateur du bien-être psychologique au travail dans la relation entre la perception que les employés ont de l'interface « vie au travail-vie privée » et l'engagement organisationnel affectif. Les résultats obtenus, à cet égard (tableau 3), montre que la relation entre les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée et l'engagement organisationnel affectif ($r = 0,12 ; p > 0,05$) est améliorée par la prise en compte du bien-être psychologique au travail ($rp = 0,19 ; p < 0,05$), en tant que variable modératrice. Ainsi, le bien-être psychologique au travail affecte positivement et significativement la relation entre les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée et l'engagement organisationnel affectif. Ce résultat permet de conforter l'orientation de notre hypothèse 3, selon laquelle *Le bien-être psychologique au travail modère plus positivement et significativement les relations que l'engagement organisationnel affectif entretient avec les effets négatifs qu'avec les effets positifs perçus qui découlent tour à tour de la vie au travail et vie privée*.

Un autre résultat intéressant concerne la relation entre les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail et l'engagement organisationnel affectif. Initialement, cette relation est positive et significative ($r = 0,25 ; p < 0,05$), mais elle est tempérée par la prise en compte du bien-être psychologique au travail ($rp = 0,16 ; p > 0,05$). Par contre, on constate que les effets positifs réciproques perçus, en termes de relation entre la vie au travail et la vie privée, n'ont aucun impact sur l'engagement organisationnel affectif et la prise en compte du bien-être psychologique au travail conforte ce constat.

Tableau 3 : Corrélations partielles (N=140)

Interface « vie au travail - vie privée » (SWING)	Engagement affectif (r)	Bien-être psychologique au travail (rp)
1. Effet négatif vie au travail/vie privée	0,12	0,19*
2. Effet négatif vie privée/vie au travail	0,25*	0,16
3. Effet positif vie au travail/vie privée	0,07	0,03
4. Effet positif vie privée/vie au travail	-0,09	-0,09

Source : **Résultats de notre enquête**

**Corrélations significatives à $p < 0,05$ (r : corrélation simple ; rp : corrélation partielle)*

Par ailleurs, en vue d'affiner nos résultats, dans le sens de la validation de nos hypothèses, des analyses de régression multiple pas à pas ont été réalisées.

4.3.- Analyse de la régression multiple pas à pas

Les analyses de la régression multiple pas à pas ont été entreprises dans le but d'apprécier, dans un premier temps, le pouvoir prédictif des indicateurs de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus sur l'engagement organisationnel affectif. Rappelons, à ce titre, que la régression multiple est destinée à analyser les relations existant entre le jeu de prédicteurs et le critère. Dans cette étude, il s'agit de prédire l'engagement organisationnel affectif (*critère*) à partir des effets de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus (*jeu de prédicteurs*). L'objectif est de voir parmi ces effets lesquels prédisent le mieux l'engagement organisationnel affectif.

Le tableau 4 présente les analyses de régression multiple pas à pas des différents indicateurs de l'interface « vie au travail-vie privée » perçus avec l'engagement organisationnel affectif.

Tableau 4 : Régression multiple pas à pas (N=140)

Interface « vie au travail-vie privée » (SWING)	Engagement organisationnel affectif		
	Valeur statistique		
	<i>Bêta</i>	<i>F(1,138)</i>	<i>p <</i>
1. Effet négatif vie au travail / vie privée	0,11	2,01	0,15
2. Effet négatif vie privée / vie au travail	0,24*	8,94	0,00
3. Effet positif vie au travail / vie privée	0,07	0,73	0,39
4. Effet positif vie privée / vie au travail	-0,08	1,06	0,30

Source : Résultats de notre enquête
***Valeur Bêta significative**

Les résultats de ce tableau 4 montrent que seuls les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail ($Bêta = 0,24$, $F(1,138) = 8,94$; $p < 0,00$) prédisent de façon positive et significative l'engagement organisationnel affectif. Ce résultat ne va pas dans le sens attendu de nos hypothèses 1 et 2.

4.4.- Analyse factorielle

L'analyse factorielle entreprise, a permis de décrire la structure factorielle des variables mesurées. Ainsi, les données obtenues, après *rotation varimax normalisé* (tableau 5), indiquent que les deux premiers facteurs sont les plus importants, en raison des saturations significatives fortes, en termes de poids factoriels des variables mesurées qui leur sont corrélées et de la variance expliquée (2,98%, soit 1,67% et 1,31%).

Le premier facteur (1,67% de la variance expliquée) concerne les effets négatifs perçus de la relation entre la vie au travail et la vie privée. Il ressort ici que les effets négatifs de la vie privée perçus exercent une influence positive sur la vie au travail ($r = 0,72$; $p > 0,70$). Ces effets affectent positivement le bien-être psychologique au travail ($r = 0,77$; $p > 0,70$), mais de façon peu significative l'engagement organisationnel affectif. A ce titre, la perception que les

employés ont des effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail n'altère pas le bien-être psychologique au travail.

Le second facteur (1,31% de la variance expliquée) se rapporte aux effets négatifs perçus de la relation entre la vie au travail et la vie privée. Il apparaît donc de ce facteur que les effets négatifs perçus de la vie au travail influent très positivement sur la vie privée ($r = 0,81$; $p > 0,70$). Cependant, ces effets influencent très peu, aussi bien l'engagement organisationnel affectif que le bien-être psychologique au travail. En conséquence, la perception que les salariés ont des effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée n'impacte pas de façon significative l'engagement organisationnel affectif et le bien-être psychologique au travail.

Tableau 5: Poids factoriels des dimensions de l'interface « vie au travail-vie privée » avec l'engagement organisationnel affectif et le bien-être psychologique au travail (avec rotation varimax normalisée)

Variables	Facteur 1	Facteur 2
1. Effet négatif vie au travail / vie privée	-0,01	0,81*
2. Effet négatif vie privée / vie au travail	0,72*	0,21
3. Effet positif vie au travail / vie privée	0,37	0,02
4. Effet positif vie privée / vie au travail	-0,13	-0,67
5. Engagement affectif	0,61	0,18
6. Bien-être psychologique au travail	0,77*	-0,34
<i>Variance expliquée</i>	<i>1,67</i>	<i>1,31</i>

Source : Résultats de notre enquête

**poids significatifs marqués > 0,70*

Nous avons également effectué une analyse en composantes principales (ACP), non seulement pour compléter l'information obtenue au niveau de l'analyse factorielle, mais aussi pour affiner nos analyses.

4.5.- Analyse en composantes principales (ACP)

L'ACP que nous avons effectué a pour but d'apprécier la contribution de chaque variable mesurée au niveau des axes factoriels. En effet, l'application de cette analyse, avec *rotation varimax normalisée*, a permis de dégager trois facteurs considérés comme les plus discriminants, en termes d'explication de la variance totale (tableau 6).

Ainsi, le premier facteur met en avant les exigences de la vie privée et leurs effets négatifs sur la vie au travail perçus ($r = -0,75$; $p < 0,001$). La perception de ces exigences et leurs conséquences négatives sur la vie au travail affecte négativement l'engagement organisationnel affectif ($r = -0,64$; $p < 0,001$) et le bien-être psychologique au travail ($r = -0,67$; $p < 0,001$).

Le second facteur a trait au conflit perçu entre la vie au travail ($r = -0,79$; $p < 0,001$) et la vie privée ($r = 0,62$; $p < 0,001$). La perception de ce conflit n'influence nullement l'engagement organisationnel affectif ($r = -0,03$; $p > 0,001$) et n'a aucune incidence significative sur le bien-être psychologique au travail ($r = 0,51$; $p > 0,001$).

Enfin, le troisième facteur est centré sur les exigences de la vie au travail et leurs effets positifs sur la vie privée perçus ($r = 0,85$; $p < 0,001$). La perception de ces exigences et leurs conséquences positives sur la vie privée influencent très peu l'engagement organisationnel affectif ($r = -0,14$; $p > 0,001$) et le bien-être psychologique au travail ($r = -0,14$; $p > 0,001$).

Tableau 6: *Corrélations entre facteurs et variables*

Variables	Facteur 1	Facteur 2	Facteur 3
1. Effet négatif vie au travail / vie privée	-0,18	-0,79*	0,27
2. Effet négatif vie privée / vie au travail	-0,75*	-0,03	-0,08
3. Effet positif vie au travail / vie privée	-0,36	0,06	0,85*
4. Effet positif vie privée / vie au travail	0,29	0,62*	0,36
5. Engagement organisationnel affectif	-0,64*	-0,03	-0,14
6. Bien-être psychologique au travail	-0,67*	0,51	-0,14

**p < 0,001*

N.B. : Seules les saturations = ou > 0,60 ont été prises en considération

5. Discussion

Le premier objectif de cette recherche était d'apprécier la perception que les employés ont de l'interface « vie au travail-vie privée » et l'impact qu'elle induit sur l'engagement organisationnel affectif. Dans cette optique, la présente étude a permis de montrer que parmi les indicateurs de l'interface « vie au travail-vie privée », les employés avaient une meilleure perception des effets positifs de la vie au travail sur la vie privée ($M = 9,67$; E.T. = 8,41), en dépit du fait que cette perception a tendance à s'égrener lorsqu'ils font l'évaluation des effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée ($M = 9,36$; E.T. = 3,86).

A cet égard, il semble que les contraintes générées par la vie au travail n'entravent nullement l'accomplissement des activités de la vie privée de nos travailleurs, puisqu'ils les perçoivent positivement. Or, qu'en termes d'interférences entre les rôles professionnels et extra-professionnels qui caractérisent l'interface « vie au travail-vie privée », bon nombre d'auteurs reconnaissent qu'elles se produisent quand les exigences du travail et celles de la vie hors travail deviennent inconciliables par le fait que la participation à l'un des rôles rend difficile la participation à l'autre rôle (Boussougou-Moussavou, 2012 ; 2014 ; Duxbury *et al.*, 2003). Ce qui débouche le plus souvent sur le conflit inter-rôles (Lambert, 1990).

Au regard donc de la littérature, les résultats de cette étude nous inclinent à penser qu'ils n'apportent pas un appui à la manière dont ces auteurs conçoivent les interférences entre les rôles professionnels et non-professionnels, d'autant plus que ces interférences sont perçues positivement par nos enquêtés et, par conséquent, n'entraînent aucun conflit inter-rôles. Ici, la perception que les travailleurs gabonais ont des effets de la vie de travail sur la vie privée paraît positive. Cela peut s'expliquer par le fait que nous sommes dans un contexte différent, le Gabon, où la pression qu'exerce le travail sur la vie privée peut être atténuée par le soutien familial basé sur la solidarité et l'entraide entre les membres permettant ainsi d'évacuer le « spillover stress ». A cet

effet, il est possible de croire que la perception que les employés ont des effets négatifs de la vie de travail sur la vie privée est compensée par l'évaluation qu'ils font des effets positifs de la vie de travail sur la vie privée. Nous nous inscrivons donc ici dans la logique du modèle de la compensation entre la vie au travail et la vie hors travail de Kabanoff (1980). En effet, ce modèle postule que les employés cherchent, par exemple, à combler l'insatisfaction dans un rôle en cherchant la satisfaction dans un autre rôle (Lambert, 1990 ; Zedeck, 1992).

En revanche, ces résultats ont mis en évidence le fait que les effets positifs de la vie privée sur la vie au travail ($M = 7,82$; E.T. = 3,48) et les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail ($M = 7,17$; E.T. = 5,13) ne constituent pas une source de préoccupation pour les employés. Ainsi, les contraintes liées à la vie hors travail, qu'elles soient positives ou négatives, ont peu d'impact sur la vie au travail ; c'est ce qui explique sans nul doute la faiblesse de leurs scores. Par ailleurs, les données empiriques de cette étude sur l'engagement organisationnel affectif ont montré le peu d'attachement émotionnel que les employés ressentaient envers leurs structures professionnelles, du fait de leurs scores somme toute modestes ($M = 15,72$; E.T. = 3,92). A ce titre, il faut souligner que les travaux menés sur les conséquences de l'engagement organisationnel affectif (Herrbach, 2005 ; Meyer *et al.*, 1993 ; Neveu, 2002) ont mis en évidence le fait qu'un employé très engagé sur le plan affectif fournirait un rendement plus élevé que celui qui est moins engagé affectivement ; d'où l'importance accordée de plus en plus à cette forme d'engagement par les organisations professionnelles.

A *contrario*, ces données empiriques concernant le bien-être psychologique au travail ont fait apparaître que les employés semblaient, d'une manière générale, satisfaits de leur vie professionnelle ($M = 53,90$; E.T. = 12,59). Ceci dit, il est sans conteste que le ressenti psychologique des employés est positif ; ressenti qui découle de l'appréciation d'un certain nombre d'éléments dans le rôle de travail tels que l'adéquation interpersonnelle, l'épanouissement dans le travail, le sentiment de compétence, la reconnaissance perçue au travail, etc. (Dagenais-Desmarais (2010).

Les analyses corrélationnelles bivariées réalisées ont fait état d'un lien négatif des effets positifs de la vie privée sur la vie au travail

avec les effets négatifs qui découlent tour à tour du vécu au travail ($r = -0,21$; $p < 0,05$) et hors travail ($r = -0,17$; $p < 0,05$). Il est donc possible de penser que lorsque les employés évaluent les effets positifs de la vie privée sur la vie au travail comme peu satisfaisants, cela affecte négativement la perception des interactions entre ces deux modes de vie. Nous nous situons ici dans la thèse de débordement ou de diffusion (*spillover*) qui postule une transposition des états psychologiques de l'individu entre ses divers contextes et positions de vie dans et hors travail (Barnett, 1994 ; Boussougou-Moussavou, 2004). En Effet, des travaux ont montré, par exemple, que l'articulation plus ou moins aisée entre les vies professionnelle et privée, avait des répercussions sur la santé perçue (Allen & Meyer 1996 ; Geurts *et al.*, 2003). Ces résultats questionnent donc les débordements qui entravent les différentes vies de l'individu, pour ne pas dire les différents rôles occupés par ce dernier (Lourel *et al.*, 2005). De la même manière, ces analyses corrélationnelles ont révélé une corrélation négative entre la perception que les employés ont des effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée et bien-être psychologique au travail ($r = -0,20$; $p < 0,05$) ; alors que les effets négatifs qui proviennent de la sphère privée et qui influencent la vie au travail sont liés positivement à l'engagement organisationnel affectif ($r = 0,25$; $p < 0,05$), mais aussi au bien-être psychologique au travail ($r = 0,37$; $p < 0,05$). Dans le même registre, l'engagement organisationnel affectif et le bien-être psychologique au travail sont en corrélation positive ($r = 0,28$; $p < 0,05$).

On constate, au regard de ces résultats, que quelles que soient les difficultés auxquelles font face les employés dans leur vie privée, ils éprouvent un attachement à leur organisation. Donc, le fait d'éprouver des difficultés dans sa vie privée ne remet nullement en cause l'attachement qu'on a de son entreprise, celle-ci étant considérée comme une famille. En effet, comme l'ont souligné Meyer & Allen (1991 ; 1997), on peut comprendre l'engagement organisationnel affectif comme étant l'identification et l'implication d'un employé envers son organisation. Ce qui traduit une relation d'attachement, source de fidélité « voulue ». Ainsi, un employé manifestant un fort engagement affectif garde son emploi parce qu'il le veut.

Toutefois, ces analyses, d'une manière globale, n'ont pas permis de valider nos hypothèses opérationnelles 1 et 2. Les analyses

de la régression multiple pas à pas ont conforté ce constat. Effectivement, les résultats ont montré que seuls les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail ($B\grave{e}ta = 0,24$, $F(1,138) = 8,94$; $p < 0,00$) prédisent de façon positive et significative l'engagement organisationnel affectif. Ce qui ne milite pas en faveur de l'orientation de ces hypothèses. Le second objectif de cette étude était d'apprécier le rôle modérateur du bien-être psychologique au travail dans la relation entre la perception que les employés ont de l'interface « vie au travail-vie privée » et l'engagement psychologique au travail. L'analyse des corrélations partielles réalisée, à cet égard, ont mis en exergue l'amélioration de la relation entre les effets négatifs de la vie au travail sur la vie privée et l'engagement organisationnel affectif ($r = 0,12$; $p > 0,05$), par la prise en compte du bien-être psychologique au travail ($rp = 0,19$; $p < 0,05$). Ainsi, le bien-être psychologique au travail améliore positivement cette relation. Cela signifie que la perception que les employés ont des effets négatifs que produit la vie de travail sur la vie privée n'a pas d'impact significatif sur l'attachement qu'ils ont de leur entreprise et cela est renforcé par le bien-être psychologique éprouvé dans leur travail. Autrement dit, plus les effets négatifs de la vie de travail sur la vie privée sont minimisés, plus les employés ont tendance à rester rattachés davantage à leur entreprise et cela grâce au bien-être psychologique ressenti au travail. Ce résultat s'inscrit dans le sens attendu de notre hypothèse opérationnelle 3.

Nous devons souligner que le bien-être psychologique au travail, en tant que comportement en réponse aux domaines de la vie au travail (Kiziah, 2003), constitue un ensemble d'émotions mêlées à la fois de détresse et de satisfaction au travail. Il est donc étroitement lié à la qualité de vie au travail (Randon, 2012). C'est dans cette optique que des auteurs tels que Griffin *et al.*, (1999) l'associent aux problèmes physiques et psychologiques au travail. Ainsi, pour que l'employé puisse s'investir fondamentalement dans son travail et s'engager affectivement envers l'organisation, il est nécessaire de gratifier les efforts qu'il fournit et de les reconnaître, afin qu'il se sente valorisé et utile pour l'organisation. Cela aura pour conséquence de mener à bien son travail. Les organisations doivent donc susciter le désir d'engagement affectif des employés dans leur travail. Car, les pressions que subissent les individus se traduisent le plus souvent par

une diminution de l'engagement organisationnel, l'instauration d'un climat de méfiance et de travail en flux tendu, un sentiment d'impuissance, des difficultés d'adaptation, des problèmes de santé, et l'augmentation des signes de détresse psychologique, à savoir : troubles anxieux, attitudes dépressives, sentiment de solitude, dissociation et désaffection, augmentation de l'irritabilité, apparition de conduites agressives, voire violentes, etc. (Davezies, 1999 ; Vézina, 2002).

Par ailleurs, la relation initiale entre les effets négatifs de la vie privée sur la vie au travail et l'engagement organisationnel affectif qui, au départ, était positive et significative ($r = 0,25$; $p < 0,05$) est modérée par la prise en compte du bien-être psychologique au travail ($rp = 0,16$; $p > 0,05$). Donc, cette variable est un véritable facteur modérateur dans la relation entre les effets négatifs issus de la vie privée sur la vie au travail perçus et l'engagement organisationnel affectif. Cela voudrait dire que la perception que les employés ont des effets négatifs de la vie privée sur la vie de travail a un incident positif sur leur attachement affectif envers l'entreprise, mais cet incident est atténué par la prise en compte du bien-être psychologique éprouvé dans le cadre du travail. Ce résultat infirme donc notre hypothèse opérationnelle 3.

Conclusion

Cette étude visait deux objectifs distincts. Le premier était d'apprécier la perception que les employés ont de l'interface « vie au travail-vie privée » et l'impact qu'elle induit sur l'engagement organisationnel affectif. A la lumière des résultats obtenus à l'aide de l'analyse descriptive, il s'avère que les contraintes générées par la vie au travail n'entravent aucunement l'accomplissement des activités de la vie privée de nos employés, puisqu'ils les perçoivent positivement. Ainsi, les contraintes relatives à la vie hors travail, qu'elles soient positives ou négatives, ont peu d'impact sur la vie au travail. Ensuite, les données empiriques liées à l'engagement organisationnel affectif, ont montré le peu d'attachement émotionnel que les employés ressentaient envers leurs structures professionnelles. Enfin, ces données empiriques concernant le bien-être psychologique au travail ont fait apparaître que les employés évaluaient globalement de façon

positive leur bien-être psychologique au travail. Autrement dit, ils semblaient satisfaits de leur vie professionnelle.

Par ailleurs des analyses corrélationnelles bivariées réalisées ont permis de montrer que lorsque les employés évaluent les effets positifs de la vie privée sur la vie au travail comme étant peu satisfaisants, cela affectait négativement la perception des interactions entre vie privée et vie au travail. Concernant les relations entre les effets de l'interface « vie au travail-vie privée », les résultats auxquels nous sommes parvenue n'ont pas permis de valider nos 3 hypothèses opérationnelles. Les analyses de la régression multiple pas à pas et les analyses factorielle et en composantes principales effectuées dans ce sens ont conforté ce constat.

Concernant les limites de cette étude, il faut souligner que la plupart des travaux qui nous ont servi de support théorique ont été entrepris en Occident, (hormis quelques études réalisées au Gabon par Boussougou-Moussavou, 2012 ; 2014), il faut donc être prudent de transposer leurs résultats dans le contexte gabonais qui a ses propres réalités. En effet, comme l'a souligné Boussougou-Moussavou (2004), c'est à travers la réalité sociale et culturelle que l'homme va attribuer une signification à la relation travail/hors travail, aux éléments de son environnement.

Quant aux perspectives, il serait judicieux de prendre en compte les référents culturels de la société gabonaise (organisation sociale basée sur l'esprit communautaire, l'entraide, la solidarité, l'appartenance au groupe, la famille, etc.), en tant que variables modératrices ou médiatrices, afin de mieux scruter les relations entre les effets de l'interface « vie au travail-vie privée » et l'engagement organisationnel affectif.

Bibliographie

Achte Isabelle, Delaflore Jean-Luc, Fabre Christine, Magny France et Songeur Christel (2010), *Comment concilier la performance et le bien-être au travail ?* [Mémoire MBA Management des Ressources Humaines, publié sur <http://www.mbarh.dauphine.fr/.../Bi...>]. Université Paris Dauphine.

Allen Natalie J. et Meyer John P. (1996), Affective, continuance and normative commitment to the organization: An examination of the construct validity. *Journal of Vocational Behavior*, 49, 252-276.

Alis David, Campoy Eric, Dumas Marc et Joyeau Anne (2005), 35 heures: vers un nouvel équilibre entre travail et hors travail. *Travail et Emploi*, (101), janvier-mars.

Barel Yvan et Frémeaux Sandrine (2005), « Perceptions par les salariés des mesures d'aide à la conciliation travail / hors-travail », *Actes du Congrès AGRH*, Paris IX-Dauphine, 15 & 16 septembre.

Barnett Ronald (1994), « Le débordement du travail peut entraîner un déséquilibre : une étude à plein temps utilisé dans l'acquéreur du duel couple ». *Le journal du mariage et de la famille*, 56, 647-656.

Baudelot Christian et Gollac Michel (2003), Travailler pour être heureux ? Fayard.

Boudon Raymond et Bourricaud François (1986), *Dictionnaire critique de la sociologie* (2^{ème} édition). PUF, Paris.

Boussougou-Moussavou Jean-Aimé (2004), *Analyse socio-affective du travail, conséquences et concomitants hors de la vie de travail*. [Habilitation à diriger des recherches (H.D.R.)]. Université de Rouen.

Boussougou-Moussavou Jean-Aimé (2012), « Perception de l'interférence entre vie privée et vie professionnelle : le cas des enseignants gabonais du second degré ». *Cahiers du CERLESHS*, Tome XXVII, (43), 205-228.

Boussougou-Moussavou Jean-Aimé (2013), Influence du stress professionnel sur la vie hors travail du personnel féminin des hôpitaux publics : le cas des sages-femmes gabonaises. *SANKOFA Revue Ivoirienne des Arts et de la Culture*, (6), 111-132.

Boussougou-Moussavou Jean-Aimé (2014), « Effets du conflit travail-famille sur l'implication organisationnelle ». *ANNALES de l'UNIVERSITE OMAR BONGO*, (19), 43-84.

Chrétien Lise et Létourneau Isabelle (2006), « La gestion du travail en contexte de conciliation travail-famille », *Actes du Congrès AGRH*, Reims, 16 et 17 novembre.

Cohen Aaron (1995), An examination on the relationships between work commitment and nonwork domains. *Human Relations*, 48(3), 239-263.

Cotton Peter et Hart Peter M. (2003), « Occupational well-being and performance: A review of organizational health research ». *Australian Psychologist*, 38(2), 118-127

Dagenais-Desmarais Véronique (2010), « Du bien-être psychologique au travail, Fondements théoriques, conceptualisation et instrumentation du construit ». [Thèse de doctorat, non publiée]. Université de Montréal.

Davezies Philippe (1999), « Évolution des organisations du travail et atteintes à la santé. *Travailler*, (3), 87-114.

Dubin Robert, Champoux Joseph E et Porter Lyman W. (1975), « Central life interests and organizational commitment of blue-collar and clerical workers ». *Administrative Science Quarterly*, 20(3), 411-421.

Duchesne Karine (2005), *Perception du soutien social et engagement affectif organisationnel*. [Mémoire de psychologie, non publié]. Université Abitibi-Témiscamisque.

Duxbury Linda, Higgins Christopher et Coghill Donna (2003), *Témoignages canadiens : à la recherche de la conciliation travail-vie personnelle*. Développement des ressources humaines.

Geurts Sabine A. E., Rutte Christel et Peeters Maria (1999), « Antecedents and consequences of work home interference among medical residents ». *Social Science & Medecine* 48(9), 1135-1148.

Geurts, Sabine A. E., Kompier Michel A. J., Roxburgh Susan et Houtman, Irène L. D. (2003), « Does work-home interference mediate the relationship between workload and Well-being? ». *Journal of Vocational Behavior*, 63(3), 532-559.

Griffin Ricky W. et Donna Karen (1999), « Health and well-being in the workplace: A review and synthesis of literature ». *Journal of Management*. 25(3), 357-384.

Grosjean Vincent (2005), « Le bien-être au travail : un objectif pour la prévention ». *Hygiène et Sécurité au travail*, CND (198), pp.29-40. Consulté le 15 mars 2019 sur : <http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202223>

Herrbach Olivier (2005), « Etats affectifs et formes d'engagement. Analyse et conséquences pour le concept d'engagement organisationnel ». *Psychologie du Travail et des Organisations*, 11(4), 225-239.

Hunt Shelby B. et Morgan, R. M. (1994). « Organizational commitment: one of many commitments of key mediating construct? ». *Academy of Management Review*, 37, 1567- 1568.

Kabanoff Boris (1980), « Work and nonwork: a review of models, methods, and findings ». *Psychological Bulletin*, 88(1), 60-77. Consulté le 22 novembre 2023 sur <https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.1.60>

Kilic Sinem (2011), « Etude théorique et méthodologique sur le thème de la conciliation vie privée-vie professionnelle des salariés », *3ème Colloque International sur les méthodologies de recherche AOM/RMD (Iseor), Lyon, 15/16 juin 2011.*

Kirchmeyer Catherine (1995), « Managing the work-nonwork boundary: an assessment organizational responses ». *Human Relations*, 48(5), 515-536.

Kiziah J. Elaine (2003), « Job satisfaction vs work fulfillment: Exploring positive experience a work ». *Dissertation Abstract International*. 64(10), 526-570.

Lambert Susan J. (1990), « Processes Linking work and family: A critical Review and Research Agenda ». *Human Relations*, 43(3), 239-257.

Lourel Marcel, Gana Kamel et Wamrzyniak S. (2005), « L'interface vie privé-vie au travail: adaptation et validation française de l'échelle SWING (Survey Work-Home Interaction-Nijmegen) ». *Psychologie du Travail et des Organisations*, 11(3), 133-210.

Meyer John P. et Allen Natalie J. (1991), « A three component conceptualization of organizational commitment ». *Human Resource Management Review*, 1, 61-89.

Meyer John P., Allen Natalie J. et Smith Catherine A. (1993), « Commitment to organizations and occupations: Extension and Test of a three-component conceptualization ». *Journal of Applied Psychology*, 78(4), 538-551.

Meyer John P. et Allen Natalie J. (1997), « Commitment in the workplace: Theory, research, an application, Sage Publications », Inc.

Meyer John et Herscovitch Lynne (2001), « Commitment in the workplace toward a general model ». *Human Resource Management Review*, 11, 299-326.

Morris James H. et Sherman J. Daniel (1981), « Generalizability of an organizational commitment model. » *Academy of Management Journal*, 24, 512-526.

Mowday Richard T. (1998), « Reflections on the study and relevance of organizational commitment ». *Human Resource Management Review*, 8(4), 35-48.

Muchinsky Paul M. (2000), *Psychology applied to work*. (six ed). Belmont.

Neveu Jean-Pierre (2002), « L'implication du salarié: du pourquoi au pour quoi ». Dans J.-P. Neveu et M. Thevenet (éds.), *L'implication au travail* (38-56). Vuibert.

Niedhammer I., Siegrist, J., Landre, M. F., Goldberg, M. et Leclerc, A. (2000). « Etude des qualités psychométriques de la version française du modèle Déséquilibre Efforts/Récompenses. » *Revue Epidémiologique Et Santé Publique*, 48, 419-437.

Ntsame Sima Murielle N., Desrumaux Pascale, Lemoine Claude et Moundjiegout Tessa (2012), « Le rôle de l'assertivité dans la détresse et le bien-être psychologique : une application aux enseignants français et gabonais ». Dans P. Sarnin, R. Dongo Kouabenan, M. E. Bobillier-Chaumon, M. Dubois, & J. Vacherand-Revel (éds), *santé et bien-être au travail : des méthodes d'analyse*, *santé et bien-être au travail : des méthodes d'analyse aux actions de prévention* (pp. 141-152). L'Harmattan.

O'Reilley Charles A. et Caldwell David F. (1980), Job choice: *The impact of intrinsic factors on subsequent satisfaction and Applied Psychology*, 71, 492-499.

Paillé Pascal (2003), *Changement organisationnel et mobilisation des ressources humaines*. L'Harmattan.

Parasuraman Saroj et Greenhaus Jeffrey H. (2002), Toward reducing critical gaps in work-family research. *Human Resource Management Review*, 12, 299-312.

Pohl Sabine (2002), « Analyse des relations entre climat organisationnel et engagement affectif organisationnel : le rôle médiateur de la satisfaction professionnelle ». *Psychologie du Travail et des Organisations*, 8(3), 97-113.

Randon Sophie (2012), *Actualisation 2011 de la revue de littérature sur la satisfaction au travail conduite par le CCECQA en*

2000. Consulté le 24 janvier 2020 sur <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00748863>.

Royer Nicole, Provost Marc et Coutu Sylvain (2000), « Les problèmes de surcharge et d'interférence entre le monde du travail et la vie familiale chez les parents qui élèvent des jeunes enfants ». Dans B. Gangloff (dir.). *Satisfactions et souffrances au travail* (183-190). L'Harmattan.

Simard Gilles, Doucet Olivier Bernard Sarah (2005), « Pratique en GRH et engagement des employés : Le rôle de la justice organisationnelle ». *Relations industrielles*, 60(2), 296-319.

Tharenou Phyllis (1999), « Is there a link between structures and women's and men's managerial career advancement ». *Journal of Organizational Behavior*, 20, 837-863.

Thevenet Maurice (1992), *Impliquer les personnes dans l'entreprise*. Armand Colin

Thévenet Maurice (2001), « Vie professionnelle, vie privée et développement personnel ». *Revue française de gestion*, 134, 106-119.

Vézina Michel (2002). « Stress au travail et santé psychique : rappel des différentes approches ». Dans M. Neboit & M. Vézina (éds.), *Stress au travail et santé psychique* (pp. 47-58) Octarès Editions.

Zedeck Sheldon (1992), « Introduction : exploring the domain of work and family concerns ». Dans S. Zedeck (dir.), *Work, Family and Organizations* (1-32). Jossey-Bass publishers.

Voyage, souvenirs, légende personnelle

Luc Didier ZE NGONO

*Ph. D., Assistant, École normale supérieure de Yaoundé
Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun
zengonoluc@gmail.com*

Résumé

Les raisons qui poussent les individus au voyage sont multiples et dépendent de leurs aspirations propres. Ainsi, qu'il soit physique ou spirituel, tout voyage est programmé. Et puisqu'il est rare qu'il ne soit que physique, le souvenir intervient régulièrement comme voyage spirituel parce qu'il permet, par le jeu des analepses et prolepses, des réminiscences et des projections qui réajustent l'objet du déplacement et les moyens nécessaires pour la réalisation de la quête. Pour ce qui est de Santiago, le héros de Coelho, il lui permet de se remémorer les leçons apprises pendant son parcours afin de comprendre et traverser les différents obstacles sur la route de sa Légende Personnelle, celle-ci étant un destin, mais qui ne peut se réaliser sans l'apport de la personne concernée. Cette réflexion pose le problème de la valeur du voyage et la place du souvenir dans la formation de l'individu et l'accomplissement de son destin. Cette étude s'appuie sur le structuralisme littéraire parce que cette grille de lecture met un accent sur l'étude de l'univers romanesque, donc du personnage dans son milieu de vie ou de parcours. La réflexion tient à montrer que pendant le déplacement physique ou spirituel, le souvenir, par son action de rétrospection et d'introspection peut conduire un individu à la réalisation de son destin.

Mots-clés : voyage, accomplir, spirituel, introspection, rétrospection.

Abstract

There are many reasons why people travel, depending on their own aspirations. All journeys, whether physical or spiritual, are programmed. And since it is rare for a journey to be purely physical, memory regularly comes into play as a spiritual travelling, because it allows for reminiscences and projections through the interplay of analepsis and prolepsis, readjusting the object of the journey and the means required to fulfil the quest. In the case of Santiago, Coelho's hero, it allows him to recall the lessons he has learned along the way in order to understand and overcome the various obstacles on the road to his Personal Legend, which is a destiny that cannot be achieved without the contribution of the person concerned. This reflection states the problem of the value of the travelling and the place of memory in the training of the individual and the fulfilment of his or her destiny. This study is based on literary structuralism, because this approach focuses on the study of the novelistic universe, then the character in the environment in which he or she lives or

travels. The aim is to show that during a physical or spiritual travel, memory, through its action of retrospection and introspection, can lead an individual to the fulfilment of her destiny.

Key words: journey, achieve, spiritual, introspection, retrospection.

Introduction

Le voyage provoque le souvenir par le fait qu'il réveille notre esprit comparatiste qui nous entraîne à comparer les lieux visités, parcourus à ceux déjà connus ; de même que les situations présentes à celles de notre histoire commune. Le souvenir est un moyen d'apprentissage, de remémoration et compréhension de soi et du monde. Il est en soi un déplacement. Au cours d'un déplacement physique, l'esprit chemine vers l'avant, dans le futur et retourne de temps en temps dans le passé. Si on ne s'embourbe pas dans les souvenirs, on se retrouve dans des réminiscences nostalgiques ou mélancoliques qui peuvent nous mener vers des méditations et ainsi vers des exercices spirituels à la (re)conquête de nous-même si l'on vit une situation des moins souhaitées. Ou alors à la Légende Personnelle. Celle-ci étant selon Paulo Coelho dans *L'Alchimiste*, ce que chacun rêve d'accomplir lorsqu'il est encore à l'âge de rêver. « Le souvenir est toujours virtuellement présent à la conscience, mais sous une forme embryonnaire, élémentaire et spontanée. L'évocation volontaire consiste à donner vie à cette forme larvée en l'organisant, en la disciplinant. La pensée joue avec cet embryon schématique du souvenir et le reconstruit, le fait éclore en pleine conscience. »²¹ Écrit Suzzarini. Le souvenir, qui reste présent dans notre mémoire est évoqué volontairement lors des déplacements. L'exercice de méditation, de réflexion permet de le modeler, de l'organiser et de prévoir les situations possibles où il doit revenir à la conscience claire pour une utilisation efficiente.

Le problème qui apparaît est celui de la valeur du voyage et la place du souvenir dans la formation de l'individu et l'accomplissement de son destin. Il se pose alors plusieurs questions : quelles sont les raisons qui motivent certaines personnes à se déplacer ? Quelle est le rôle du souvenir dans la formation du

²¹ François Suzzarini, (1979) *Comment entretenir et développer sa mémoire*, Genève, éd. Famot, coll. « Psychologie du bonheur et du succès », p. 150.

voyageur ? Quelle peut-être la sanction du parcours pour une personne qui voyage en quête de sa Légende Personnelle ? L'on peut imaginer que les raisons qui poussent des personnes à se déplacer seraient fonction de leurs besoins du moment. Les souvenirs serviraient de remémoration et assimilation des acquisitions engrangées pendant le parcours. Et enfin, la sanction du parcours ne pourrait être euphorique ou dysphorique que selon la personne qui vivrait ou non sa Légende Personnelle.

Cette étude s'appuie sur le structuralisme littéraire parce que dans l'étude du roman, sa démarche prône l'étude des phénomènes à partir de leurs places au sein du système dans lequel ils sont insérés ; le critique structuraliste étudie les éléments de sa structure, notamment le ou les personnage(s), les objets, l'espace, le temps, les descriptions. Le personnage est la principale composante d'un roman puisque c'est lui qui agit, non seulement sur lui-même, mais aussi sur la société, sa structure d'évolution. Quant à la description, Bernard Valette pense qu'« elle ne sert pas seulement à *montrer* le réel. Elle décrit moins le monde visible qu'elle ne renseigne sur l'espace intérieur. Sa signification est autant contextuelle que référentielle. »²² Pour lui, la description sert à montrer ce qui est caché, à rendre le surnaturel naturel, à rendre le récit vraisemblable et ainsi compréhensible.

Le structuraliste étudie aussi les objets et la relation espace/ temps/ personnage/ action, parce que l'espace et le temps influencent l'action du personnage et même le déterminent. Roland Bourneuf et Réal Ouellet soutiennent cette relation et affirment : « Dans certaines œuvres romanesques, la nature ou les objets entretiennent avec les personnages des relations encore plus profondes. Par exemple, on a souvent souligné l'étroite concordance entre la nature et la vie psychologique des personnages. »²³ Le lieu, le choix et la disposition des objets dans cet espace, le temps qu'il fait conditionnent ou favorisent l'action du personnage. Celui-ci sera ainsi étudié en tenant compte de son interaction sociale, de son espace de vie ou de parcours comme pendant le voyage. Ce travail est bâti en trois parties. L'on présentera d'abord les raisons du voyage ; ensuite le déplacement de Santiago vers les pyramides d'Égypte, ses souvenirs et leçons ou enseignements des maîtres qu'il rencontre ou a rencontrés ; enfin, la

²² Bernard Valette, (2003) *Le Roman*, Paris, Nathan/VUEF, p. 35.

²³ Roland Bourneuf et Réal Ouellet, (1995) *L'Univers du roman*, Paris, PUF, p. 158.

sanction du parcours : l'on s'interrogera s'il a réalisé sa quête ou sa Légende Personnelle.

1. Raisons du voyage

Le voyage est un déplacement de l'individu d'un endroit à un autre. Qu'il soit physique ou spirituel, la raison unique du voyage est la recherche de la réalisation d'une quête personnelle ou collective. C'est ce que pense Maurice Giuliani en ce qui concerne le voyage spirituel qui d'ailleurs s'accompagne régulièrement du voyage physique : « Le mouvement qui les [les voyageurs] y amène est souvent lié à une décision à prendre : choix difficile à un tournant de la vie professionnelle, acceptation ou refus d'une responsabilité offerte, départ à l'étranger. [...] nouveau style de comportement conjugal ou familial, rupture éventuelle à l'occasion d'une amitié qui devient dangereuse [...] ; retrouver la paix du cœur qu'on sent menacée ou perdue sans qu'on puisse déterminer clairement ni pour quelle cause ni pour quelle évolution on en est venu là... »²⁴ Les raisons qui motivent ainsi les voyageurs sont nombreuses et très variées, les êtres humains n'ayant pas les mêmes aspirations et les mêmes difficultés. Yves Hersant dans la préface de *Là-bas* conclura : « à l'égaré, le voyage promet un but, au captif une évasion. L'ancienne médecine le savait bien, qui aux malades de l'âme prescrivait de prendre la route-soit pour conquérir un horizon et sortir de leur marasme, soit pour imposer un rythme aux fluctuations de leur inquiétude. »²⁵ La raison qui motive le déplacement de notre héros, Santiago est la réalisation de ses rêves/ ambitions ; un projet qui ne peut se concrétiser sans l'aide de Melchisédec.

1.1. Réaliser ses rêves/ ambitions

Le rêve se définit en premier comme toute scène que l'on vit dans le monde onirique. Il qualifie régulièrement des moments heureux ; quand ce sont des scènes douloureuses, tragiques, l'on parle de cauchemar. Le rêve désigne en second toute organisation de la vie dans la pensée. Il s'agit de toute imagination de la vie comme on

²⁴ Maurice Giuliani, (1990) *L'Expérience des Exercices spirituels dans la vie*, Paris, Desclée de Brouwer Bellarmin, Coll. « Christus » pp. 14-15.

²⁵ J. K. Huysmans, (1985) *Là-bas*, Paris, Gallimard, p. 7.

aimerait la vivre. À ce niveau, on peut parler de rêvasseries parce que la conscience ne travaille alors qu'au premier degré, c'est l'inconscient qui est à l'œuvre. C'est pourquoi la plupart des définitions du terme sont liées à une remontée des scènes emmagasinées afin que l'esprit s'en rappelle ou s'en épure.

L'ambition quant à elle fait partie exclusivement du domaine de la conscience. C'est l'ensemble des programmes enregistrés en vue d'une certaine réalisation. Le rêve et l'ambition ne sont en rien distants. La seule différence réside dans la conception du rêve comme divagation inconsciente de l'esprit alors que l'ambition est une action consciente.

Mais le rêve (divagation de l'esprit) peut devenir un rêve (imagination de la manière de réaliser le premier rêve) et une ambition (décision de matérialiser son rêve en fixant un programme à suivre). C'est le cas du rêve de Santiago qui passe du monde onirique, domaine de l'inconscient pour la conscience claire, pour enfin arriver au voyage qui le matérialisera. L'on parle alors non pas du rêve de trésor de Santiago, mais plutôt l'ambition de Santiago de trouver son trésor.

Paulo Coelho écrit au sujet de son héros que depuis sa petite enfance il rêvait de connaître le monde ; il voulait voyager afin de connaître beaucoup de pays et de personnes. Mais dans son adolescence, son père veut faire de lui un prêtre, ce qu'il refuse pour adopter une vie de berger. Car selon lui, un berger aussi voyage et peut ainsi voir beaucoup de monde et de paysage. Mais il ne compte pas s'arrêter à ce niveau. Il pense ainsi que : « Quand il se serait fatigué des campagnes d'Andalousie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasions d'être heureux. »²⁶Après sa vie de berger, il pourrait devenir marin. Et quand il en aura assez de la mer, il aurait quand même eu le temps de connaître beaucoup de femmes, de territoires et plusieurs situations de bonheur. Et il croit vivre à l'aise, réalisant son rêve/ambition, son destin.

Cependant, chaque fois qu'il dort au pied d'un sycomore qui a poussé dans la sacristie d'une vieille église, il rêve qu'un enfant qui jouait avec ses moutons l'amène jusqu'aux pyramides et lui dit qu'il y trouvera un trésor qui fera de lui un homme riche. Il hésite à suivre ce

²⁶ Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, p. 21.

chemin parce qu'il croit que sa vie de berger lui permet déjà de vivre son ambition. On peut dire pour ce qui est du rêve comme signe qu'il demeure quand même aléatoire du fait qu'il relève de l'inconscient et que l'on peut ou non l'associer à la folie pure selon le degré de spiritualité de celui qui juge. C'est pourquoi on entend souvent traiter les rêves (ambitions) des autres de folie par certains. Pour Foucault, le rêve est semblable à la folie, mais seulement, il faut comprendre le rêve comme faisant partie du monde réel, car pense-t-il, le rêve est ce moment retrouvé dans l'âme romantique, où le sujet et l'objet, la personne et l'univers naissent ensemble encore indivises. On peut conclure avec ces propos d'Albert Béguin, repris par Jean Lacroix : « ...ce que la folie dit d'elle-même c'est [...] ce que dit également le rêve dans le désordre de ses images : une vérité de l'homme, très archaïque et très proche, très silencieuse et très menaçante ; une vérité en dessous de toute vérité, la plus voisine de la naissance de la subjectivité, la plus répandue au ras des choses ; une vérité qui est la profonde retraite de l'homme et la forme inchoative du cosmos. »²⁷ Il faut ainsi faire attention au rêve parce qu'il ne concerne que soi-même, régulièrement, et ne s'adresse qu'à soi. Même si souvent, il parle pour d'autres individus. Bien le décrypter est nécessaire. Et parce qu'il n'est pas sûr de la crédibilité de son rêve, Santiago cherche l'aide d'une gitane. Celle-ci après l'avoir consulté lui révèle son interprétation : « ...tu dois aller jusqu'aux Pyramides d'Égypte. Je n'en avais jamais entendu parler, mais si c'est un enfant qui te les a montrées, c'est qu'elles existent en effet. Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un homme riche. »²⁸ L'enfant de son rêve lui a indiqué l'endroit où se trouve son trésor : aux pieds des pyramides en Égypte. Pour l'acquérir, il doit voyager. Toutefois, il ne se résout pas à prendre la route. C'est alors qu'apparaît un adjutant pour le décider : Melchisédec.

1.2. L'apport de Melchisédec : initiation à la Légende Personnelle

Melchisédec apparaît à Santiago au moment où celui-ci hésite fortement à entreprendre le voyage pour les pyramides d'Égypte. Leur

²⁷ Albert Béguin, *L'Âme romantique et le rêve*, repris par Jean Lacroix, « La signification de la folie selon Michel Foucault », doc. électronique : http://www.girafe-info.net/jean_lacroix/foucault.htm, p. 5, consulté le 19/11/2010 à 18h.

²⁸ Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, p. 26.

contact n'est pas facile parce que le jeune homme, dans ses rêveries à propos de son trésor ne veut pas parler à un vieillard qui de plus s'avère un inconnu. Ce qui va le décider à s'intéresser à lui est le fait que non seulement il porte un pectoral et parle un langage ésotérique, mais aussi il peut lire dans les esprits : il connaît par exemple l'histoire relatée dans le gros livre qu'il (Santiago) tient entre les mains. Selon lui, il parle de l'incapacité des personnes à choisir leurs destins à cause de la peur des difficultés. Et c'est par cette remarque qu'il commence à insérer dans l'esprit du jeune homme, l'idée de Légende Personnelle.

La Légende Personnelle, explique-t-il, est ce dont rêve d'accomplir chaque individu lorsqu'il est encore à l'âge où on n'a pas peur de rêver. Santiago a décidé de vivre en berger afin de voyager, mais ce n'est pas sa Légende Personnelle. Celle-ci est un destin, mais qui ne se réalise pas sans l'accord, la participation de la personne même. L'Âme du Monde ou Âme de l'Univers supporte la Légende Personnelle. Ainsi, ce destin devient la mission de l'individu sur terre car, il ne peut naître que de l'Âme du Monde qui se nourrit du bonheur des individus, de leur malheur, de l'envie et de la jalousie. La Légende Personnelle est la seule obligation pour l'homme car tout ce qui existe se rejoint en une seule ; et lors de la réalisation de celle-ci, tout ce qu'on désire sera obtenu grâce à l'Univers entier. Il dit : « Accomplir sa Légende Personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'Univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. »²⁹ Melchisédec révèle à Santiago que le vendeur de pop-corn, qui est en activité de l'autre côté de la route, a toujours désiré voyager lui aussi, mais il a plutôt acheté une carriole pour vendre du pop-corn, amasser de l'argent pour passer plus tard un mois en Afrique. Il ne pouvait choisir d'être berger parce que celui-ci est un instable implanté nulle part, un bohème qui ne jouit pas de notoriété semblable à celle d'un vendeur de pop-corn qui lui, possède un toit et peut épouser la femme de son choix. Et c'est cette considération qui a détourné le vendeur de pop-corn de sa Légende Personnelle. Comme Santiago veut savoir pourquoi il lui raconte tout cela, le vieillard lui révèle qu'il apparaît seulement à ceux qui réalisent leur Légende Personnelle pour les aider à ne pas se décourager. Il lui donne les différentes facettes de ses transformations : « Parfois, j'apparais sous la forme d'une belle idée,

²⁹ *Ibidem*, p. 36.

d'une façon de se sortir d'affaire. D'autres fois, à un instant crucial, je fais en sorte que les choses deviennent plus faciles. Et ainsi de suite. »³⁰

Melchisédec est le dernier recours dans les moments difficiles : moments de fatigue, de découragement, ... Mais malgré ses transformations, beaucoup de personnes ne prennent pas en considération ce qu'il leurs révèle, leurs faits découvrir ou enseigne. Les individus apprennent très tôt leur raison de vivre, mais se découragent aussi vite. Il faut donc qu'il leur remette souvent sur la bonne voie. Convaincu, mais tout de même hésitant, le jeune homme s'engage, après avoir vendu ses moutons, sur la route qui mène à son trésor.

2. Le voyage vers les pyramides : souvenirs et leçons des maîtres

Santiago qui a enfin décidé de partir à la quête de son trésor doit voyager vers les pyramides. Pendant son déplacement, il fait des réminiscences des leçons apprises des personnages qu'il a rencontrés. Ce n'est pas juste un rappel des souvenirs, mais une sorte d'assimilation des leçons apprises. Celles-ci lui ont été transmises grâce principalement aux analepses externes. Pour Kaempfer et Micheli, une analepse est externe lorsqu' « elle reporte le lecteur au-delà –où à l'intérieur- du champ temporel du récit premier. »³¹ Elle est un segment textuel rapportant des faits qui ne sont pas liés à l'action du récit premier, mais qui revêtent une certaine fonction narrative qui peut influencer ou non le cours des événements. « Les analepses externes, du seul fait qu'elles sont externes, ne risquent à aucun moment d'interférer avec le récit premier, qu'elles ont seulement pour fonction de compléter... »³² Achève Genette.

Les analepses externes ont pour fonction narrative l'éducation. Ainsi, lors des réminiscences de son parcours des plaines d'Andalousie, de sa traversée de Tanger et du désert pour les pyramides d'Égypte, Santiago assimile les leçons apprises et cela modifie sa personnalité, son paysage intérieur. Ses maîtres sont variés

³⁰ *Ibidem*, p. 37.

³¹ Jean Kaempfer, Raphaël Micheli, « La temporalité narrative », doc. électronique fourni par l'Université de Lausanne : <http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/narrative/tnintegr.html>, consulté le 18/05/2008 à 17h.

³² Gérard Genette, (1972) *Figures III*, Paris, Seuil, coll. « Poétique », p. 91.

et ceux-ci n'utilisent pas uniquement les analepses externes : il y a aussi les conseils, l'exemple de vie ou alors c'est le jeune homme qui apprend grâce à l'observation des signes parsemés sur son parcours. Les leçons qui reviennent régulièrement dans l'esprit de Santiago sont celles de Melchisédec.

2.1. Les leçons/ recommandations de Melchisédec

Puisque Santiago va s'engager dans la voie qui mène à son trésor, Melchisédec lui donnent quelques leçons ou plutôt des recommandations qui l'aideront pendant son parcours. Il lui recommande de prêter attention aux signes. Car, dit-il, Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun doit suivre. Il n'a qu'à lire ce qu'il a écrit pour lui. Une phalène qui s'envole alors entre Santiago et le vieillard symbolise la chance pour le jeune homme grâce à ce qu'il a appris tout enfant et dont il se rappelle : la phalène est signe de chance, tout comme les grillons, les sauterelles vertes, les petits lézards gris et les trèfles à quatre feuilles. Avant de quitter le jeune homme, Melchisédec lui remet deux pierres de divination, qu'il vient de retirer de son pectoral. Il les nomme *Ourim* et *Toumim* et explique leur utilisation : « La noire veut dire *oui*, la blanche signifie *non*. Quand tu ne parviendras pas à repérer les signes, elles te serviront. Mais pose toujours une question objective. D'une manière générale, cherche à prendre tes décisions par toi-même. »³³

Les pierres de divination aideront Santiago à retrouver son chemin s'il s'égaré, mais il devra les utiliser comme dernier recours. Et les interrogations devront être réfléchies pour éviter leur mauvais usage ; le mieux serait de prendre le plus souvent les décisions par lui-même. Et par une analepse externe qu'on peut appeler à ce niveau parabole, il lui donne un conseil qui devra le guider tout au long du parcours : il lui raconte l'histoire du fils d'un négociant, envoyé par son père auprès du Sage des Sages apprendre le secret du bonheur. Après quarante jours dans le désert, le jeune héros arriva chez son maître. Celui-ci vivait dans un intense commerce de personnes, des biens et des jouissances. Après avoir écouté son jeune visiteur, il lui demanda une faveur avant la leçon : celle de se promener dans le palais portant une cuiller sans perdre les deux gouttes d'huile qu'il y a versée.

³³ Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, pp. 45-46.

Le jeune homme s'exécute et revient deux heures plus tard avec la cuiller et les deux gouttes d'huile.

Il avoue n'avoir pas vu les tapisseries perses, la salle à manger, le parc, les beaux parchemins de la bibliothèque que son maître énumère. Celui-ci lui remet encore deux gouttes d'huile dans la cuiller et lui ordonne de retourner faire la connaissance de son univers car, dit-il : « On ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite. »³⁴ Le jeune héros retourne contempler le palais, mais à son retour, il n'a plus les deux gouttes d'huile. Le Sage des Sages lui dit alors : « C'est là le seul conseil que j'ai à te donner : le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde, mais sans jamais oublier les deux gouttes d'huile dans la cuiller. »³⁵

Santiago comprend qu'il doit bien observer le milieu de vie de toutes ses prochaines rencontres. Ensuite, il ne devra pas exclusivement se concentrer sur sa quête, sur son trésor, mais aussi il devra tenir compte des merveilles de la nature dans tous les milieux qu'il traversera.

2.2. Les enseignements des moutons

Il les a conduits dans les campagnes d'Andalousie, mais il ne savait pas que ceux-ci lui donnaient des enseignements. C'est d'abord avant de traverser le détroit pour l'Afrique et ensuite pendant son arrêt forcé à Tanger, parce que les bandits lui avaient volé tout son argent et qu'il a été obligé de travailler au quartier Ceuta chez le Marchand de Cristaux, qu'il revisite son parcours avec ses moutons. Grâce à l'enseignement reçu de Melchisédec, il peut constater qu'il a beaucoup appris de ses compagnons. Spécialement la confiance aveugle et l'observation des signes.

Une confiance aveugle est l'abandon total de soi envers un être qu'on aime et à qui on peut remettre sa vie. Cet être peut prendre toutes les décisions qu'il veut, bonnes ou mauvaises, on s'exécute parce qu'on croit en lui. Les moutons ne vivent que dans le souci des besoins primaires et de l'interaction parfaite avec leur guide, leur berger. Puisque le jeune homme connaissait la région, il menait les brebis pâître dans les meilleurs pâturages et les conduisait vers les points d'eau. Les moutons se contentaient de nourriture et d'eau et en

³⁴ *Ibidem*, p. 45.

³⁵ *Ibidem*, p. 48.

échange, lui offraient généreusement leur laine, leur compagnie et souvent leur viande. Les brebis lui ont aussi appris l'observation des signes.

Le vieux roi lui a parlé des signes, mais en fait, les moutons lui enseignaient déjà à observer la terre et le ciel pour mieux les guider. Ainsi : « Il avait appris que tel oiseau révélait la présence d'un serpent à proximité, que tel arbuste permettait de savoir qu'il y avait de l'eau à quelques kilomètres de là. »³⁶ Toutes ces leçons, il les a apprises empiriquement. Il rencontre d'autres maîtres au cours de son voyage vers les pyramides d'Égypte comme le Marchand de Cristaux.

2.3. *Le Marchand de Cristaux*

La rencontre de Santiago avec le Marchand de Cristaux est fortuite. Lorsqu'il arrive en Afrique, il remet (sans le savoir) toutes ses économies à un voleur, afin que celui-ci lui trouve un chameau pour les pyramides. À cause d'un moment d'inattention, l'arabe s'enfuit avec tout son argent. Le découragement le gagne et il veut rentrer chez lui en Espagne. Mais la vue des deux pierres de Melchisédec lui redonne courage. Il commence à errer dans la ville et pénètre dans la boutique de vente de cristaux proposer au marchand le nettoyage de ses cailloux contre de la nourriture. Et sans attendre sa réponse, il se met au travail. À la fin, le marchand lui donne à manger et lui enseigne que l'islam recommande de donner à manger à l'affamé : il n'avait donc pas besoin de travailler pour cela. Et comme il a remarqué que pendant le nettoyage quelques clients, qui étaient si rares, sont entrés dans sa boutique, il accepte de l'embaucher.

À cause des difficultés de communication, Santiago apprend l'arabe. Et comme il permet à son patron de faire beaucoup de bénéfice et d'augmenter son commerce, lui permettant ainsi de réaliser certains de ses plus grands rêves dont celui d'aller à la Mecque, le Marchand de Cristaux lui révèle son inquiétude : « C'est la Mecque qui me maintient en vie. C'est ce qui me donne la force de supporter tous ces jours qui se ressemblent, ces vases plantés là sur les étagères, le déjeuner et le dîner dans ce restaurant minable. J'ai peur de réaliser mon rêve et n'avoir plus ensuite aucune raison de vivre. [...] J'ai peur que ce ne soit une immense déception, de sorte que je préfère encore

³⁶ Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, pp. 52-53.

me contenter de rêver. »³⁷Le Marchand de Cristaux avoue qu'il a souvent pensé à aller à la Mecque ; il a même imaginé les personnes qu'il rencontrera, les lieux qu'il visitera. Mais il a peur que son voyage soit une grosse déception qui lui enlèverait l'appétit de la vie. Il préfère donc se contenter de rêver plutôt que de réaliser son ambition. Il apprend à Santiago que les rêves, les ambitions, constituent la raison de vivre, mais ils ne doivent pas être tous réalisés afin de ne pas perdre la raison de vivre.

Après onze mois et neuf jours passés chez le Marchand de Cristaux, Santiago ayant acquis les moyens nécessaires pour continuer sa route ou pour rentrer chez lui prend congé de son hôte qui le bénit après avoir juste dit *Mektoub* qui signifie *il est écrit*. Sur le chemin, il évalue son hôte ainsi que l'enseignement qu'il a acquis auprès de lui. Il constate pour la première fois que le Marchand de Cristaux avait une chevelure qui lui rappelle le vieux roi comme si celui-ci était passé par là.

Quant à l'enseignement, l'arabe qu'il a appris fait sa fierté. Mais il pense qu'il vaut peut-être mieux se comporter comme le Marchand de Cristaux : ne pas aller à la Mecque et de vivre de l'envie de s'y rendre. Mais il possède les deux pierres de divination dans sa poche et celles-ci lui transmettaient la volonté du vieux roi. Il hésite entre retourner à sa vie paisible de berger et prendre la route du désert pour découvrir son trésor. Il choisit le désert parce qu'il recèle son trésor. Et puis, l'argent est un bon Principe Favorable, car il l'a eu suffisamment et au bon moment. Il peut donc se rendre en Égypte, et s'il ne découvre pas son trésor, il aura appris beaucoup de choses et retournera à ses brebis pleines d'enseignements. Il prend une caravane et s'engage dans le désert.

2.4. Les rencontres avec le chamelier

La caravane qu'emprunte Santiago est un ensemble de deux cent personnes et de deux fois plus autant d'animaux. C'est au cours de la traversée du désert, spécifiquement pendant les haltes le soir que le jeune homme fait la connaissance du chamelier. Paulo Coelho écrit qu'« Il finit par se lier d'amitié avec le chamelier qui se trouvait constamment à côté de lui. À l'étape du soir, durant les veillées autour des feux, il lui racontait ses aventures du temps où il était berger. Au

³⁷ *Ibidem*, pp. 75-76.

cours d'une de ces conversations, le chamelier se mit, à son tour, à lui parler de sa vie. »³⁸Et c'est grâce à ces rencontres et conversations qu'il reçoit trois leçons de lui. La première porte sur l'inconnu. Il enseigne à Santiago la maîtrise de la peur de l'inconnu. Le support de cet enseignement est l'exemple de sa propre vie. Il apprend ainsi à son ami qu'il habitait une localité proche d'El-Kairoum et possédait un potager, une famille et pensait vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Après une année de bonne récolte, il remplit la dernière obligation de sa religion : aller à la Mecque. Mais alors qu'il n'attendait plus que mourir en paix, la terre commença à trembler et le Nil en crue détruisit les récoltes de telle sorte que ses voisins et lui allèrent trouver refuge ailleurs. Pour trouver un autre moyen par lequel subvenir aux besoins familiaux, il a dû se faire chamelier en brisant sa peur de l'inconnu grâce à un message d'Allah. Il conclut : « Personne ne doit avoir peur de l'inconnu, parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire. Tout ce que nous craignons, c'est de perdre tout ce que nous possédons, qu'il s'agisse de notre vie ou de nos cultures. Mais cette crainte cesse lorsque nous comprenons que notre histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même main. »³⁹

La peur de l'inconnu est le plus grand opposant à la réalisation de sa Légende Personnelle. Il faut donc la maîtriser parce que toute personne est capable d'acquérir ce dont elle a besoin. La crainte de l'inconnu vient de la peur de perdre ce qu'on possède, notre moi physique ou mental. Pour le Chamelier, il suffit de se convaincre que c'est la même main qui a écrit notre destin et celui des autres

Santiago reçoit la deuxième leçon toujours au cours de la traversée du désert : la guerre des clans a éclaté et la tension est grande au sein des caravaniers. On ne voyage plus de nuit et on ne se tait pas par respect de la grandeur du désert, mais par peur d'être attaqué. Santiago remarque que son ami chamelier n'a pas peur. Celui-ci pour s'expliquer lui apprend qu'il mène une vie sans ambitions, une vie au jour le jour, effectuant une chose après une autre et s'il faut qu'il combatte et meurt, un jour en vaut un autre. Il ne s'intéresse qu'au présent et non au passé. Car pour lui, on ne peut être heureux que si on peut demeurer dans le présent.

³⁸ Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, p. 104.

³⁹ *Ibidem*, p. 105.

La dernière leçon du chamelier est donnée dans l'Oasis de Fayoum où la caravane observe une halte à cause de la guerre des clans. Santiago qui est allé méditer dans le désert sur la réalisation de son destin et sur l'amour de Fatima, jeune arabe dont il est épris et qu'il veut épouser, lit par l'observation des signes l'attaque de l'Oasis par des guerriers. Pris de panique à l'idée de perdre sa dulcinée parce que le chef de l'Oasis ne le croirait pas, il consulte le chamelier qui méditait lui aussi dans le désert, mais près de l'Oasis. Il lui demande si la divination est une bonne chose et si le chef de l'Oasis croira en lui.

Comme réponse, le chamelier lui raconte qu'il a eu à consulter un devin dans le but de connaître l'avenir et de se préparer par sa connaissance à ce qui devait advenir. Le devin lui dit que les événements heureux seront une surprise agréable tandis que les événements malheureux le feront souffrir à l'avance. Puisqu'il insistait toujours à connaître son avenir, le devin lui apprit que c'est grâce aux signes qu'il arrive à lire: « Comment est-ce que j'arrive à deviner le futur ? Grâce aux signes du présent. C'est dans le présent que réside le secret et si tu fais attention au présent, tu peux le rendre meilleur. Et si tu améliores le présent, ce qui viendra ensuite sera également meilleur. Oublie le futur et vis chaque jour de ta vie selon les enseignements de la Loi. Chaque jour porte en lui l'Éternité. »⁴⁰

Les signes qui servent à lire le futur se retrouvent dans le présent. Il faut donc en être attentif si on veut prévoir l'avenir et l'améliorer. Mais cela seul ne suffit pas, il faut aussi respecter la Loi et s'abandonner à la volonté de Dieu qui secourt toujours Ses fils. Le devin conclut que Dieu n'aime pas montrer le futur, parce qu'il est écrit pour être changé. C'est ce que nous énonçons régulièrement par l'expression : *Rien n'est écrit de manière définitive*. Le chamelier pensa, au sujet de son ami Santiago, que Dieu lui a montré le futur afin qu'il soit son instrument. Et il l'encouragea à rencontrer les responsables de l'Oasis afin que les assaillants soient maîtrisés. La divination n'est pas une opération magique, d'autant plus qu'elle peut s'avérer inexacte dans le futur parce que rien n'est écrit de manière définitive. Toute personne peut jouer au devin si elle arrive à observer les signes. L'avenir ainsi sera amélioré en fonction des mutations observées chaque jour. Toujours dans le désert, le jeune homme

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 141-142.

rencontrera un dernier guide qui le conduira vers la réalisation de sa quête : l'Alchimiste.

2.5. L'Alchimiste

Santiago et l'Alchimiste se rencontrent à Fayoum le soir de la prédiction de l'invasion de l'Oasis par des guerriers. Le jeune homme, sur le chemin du retour chez lui tombe nez à nez avec un cavalier portant un faucon sur son épaule. Celui-ci tire son épée du fourreau et lui demande pourquoi il a osé lire les signes et prévoir l'avenir alors que quand les choses sont écrites il ne faut pas les éviter. D'ailleurs, que fait un étranger sur ces terres ? Santiago lui répond qu'il n'a fait que lire le message des signes et non l'avenir ; il a lu l'invasion de l'Oasis et non l'issue de la bataille. Et il se trouve dans ces lieux parce qu'il veut réaliser sa Légende Personnelle. Le cavalier au faucon remet son épée dans son fourreau, l'air satisfait et dit : « Je devais éprouver ton courage [...]. Le courage est la vertu majeure pour qui cherche le Langage du Monde. Il ne faut jamais se relâcher, même quand on est parvenu aussi loin. »⁴¹

L'Alchimiste savait que son disciple viendrait dans la caravane. Et c'est grâce à la prédiction du jeune homme qu'il l'a reconnu. Il fallait qu'il l'éprouve afin de savoir s'il était prêt à recevoir son enseignement. Comme dit le dicton : *Quand le disciple est prêt, le maître apparaît*. C'est pourquoi il se propose de l'aider à achever son parcours vers les pyramides. Parce que les signes lui ont indiqué qu'un disciple lui viendra par la caravane et lui ont recommandé de le mettre sur la voie qui mène à son trésor. Mais Santiago ne veut plus continuer parce qu'il pense avoir trouvé son trésor : il possède un chameau, l'argent de la boutique des cristaux, et cinquante pièces d'or, récompense de son aide aux habitants de l'Oasis. Avec cela, pense-t-il, il peut être un homme riche dans son pays. Son instructeur lui rappelle alors que rien de tout cela ne se trouve près des pyramides et conclut : « N'oublie pas que ton cœur est là où se trouve ton trésor. Et que ton trésor doit être trouvé pour que tout ce que tu as découvert en chemin puisse avoir un sens. »⁴² C'est lorsqu'on arrive à la fin du parcours que celui-ci peut être évalué, les difficultés rencontrées et l'enseignement reçu afin de mieux comprendre ce qu'on est devenu.

⁴¹ Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, pp. 151-152.

⁴² *Ibidem*, p. 158.

Le cœur de Santiago est là où se trouve son trésor, il faut qu'il le trouve afin de comprendre tout ce qu'il a appris pendant son parcours.

Mais le cœur du jeune homme est toujours incliné vers Fatima et l'épreuve de l'Alchimiste qui consiste à trouver la vie dans le désert ne l'en détourne pas. Il trouve la vie dans le désert (le serpent) grâce à son cheval, mais ce succès ne le détermine pas à continuer son voyage. L'Alchimiste pour le dissuader d'aller vers son trésor lui prédit son avenir : Fatima est une fille du désert, elle sait donc que les hommes doivent partir pour pouvoir revenir. Son trésor est déjà trouvé : c'est lui, Santiago, mais elle attend de lui qu'il trouve ce qu'il cherche. S'il reste, il sera conseiller de l'Oasis, épousera Fatima et ils vivront heureux pendant une année. Il connaîtra mieux l'Oasis et le plus grand des maîtres : le désert. La deuxième année, il se rappellera son trésor grâce aux signes qui en parleront avec insistance et il essayera de les éviter, se consacrant uniquement au bien de l'Oasis. La troisième année, les signes parleront de nouveau et cela l'attristera, ainsi que Fatima. Il ne lui en voudra pas parce qu'elle lui avait demandé de partir sans crainte, la femme du désert sait attendre le retour de son homme.

La quatrième année, plus de signes, faute de les avoir écoutés. Les chefs des tribus le comprendront et le destitueront. Il sera un riche commerçant, mais qui vivra pensant qu'il n'a pas pu accomplir sa Légende Personnelle parce qu'il n'aura jamais compris, conclut-il, que : « L'amour, en aucun cas n'empêche un homme de suivre sa Légende Personnelle. Quand cela arrive, c'est que ce n'est pas le véritable Amour, celui qui parle le Langage du Monde. »⁴³ L'amour est un sentiment qui influence considérablement l'action de tout être humain. Il freine l'ambition lorsqu'on craint de le perdre à cause de l'éloignement. La tâche à laquelle s'active l'Alchimiste consiste à maintenir Santiago dans la voie de la réalisation de soi. Il est une personne digne de grandeur ; et ne doit ainsi pas s'autodétruire en devenant médiocre. « C'est pourquoi il convient en permanence de tenir réveillé en l'homme ce qui est grand et de le convertir à sa propre grandeur. »⁴⁴ Affirme Saint-Exupéry. L'Alchimiste veut que Santiago reste constant, s'agrandisse ; ce qui est possible s'il achève son voyage, sa quête.

⁴³ *Ibidem*, p. 160.

⁴⁴ Antoine de Saint-Exupéry, (1948) *Citadelle*, Paris, Gallimard, p. 72.

Après ce discours prophétique, Santiago décide enfin de le suivre dans le désert car son cœur s'est apaisé. Pendant leur marche vers les pyramides, l'Alchimiste lui apprend à écouter son cœur et à converser avec lui afin de mieux le maîtriser. Ce qu'il arrive à réaliser après quelques difficultés et peut alors continuer paisiblement sa route vers les pyramides car selon l'Alchimiste, son cœur est revenu dans l'Âme du Monde et peut dorénavant lui montrer son trésor. Ce qui préfigure déjà petitement la sanction du parcours.

Les leçons reçues par Santiago tout au long de son parcours sont dispensées par des personnages que l'on peut comparer à des accompagnateurs spirituels ; des personnes chargées de guider Santiago au cours de son voyage qui s'apparente étrangement à un parcours spirituel. D'après *Théo*, le rôle de l'accompagnateur est « ...en quelque sorte d'abattre les cartes, de montrer les aspects de la question que l'intéressé risque de ne pas voir [...]. Il n'a rien à imposer, il s'efforce toujours de renvoyer les gens à leur liberté et à leur responsabilité après les avoir éclairés. »⁴⁵ Les directeurs ou accompagnateurs spirituels du jeune homme l'ont toujours laissé libre dans ses choix. Et c'est donc librement qu'il s'engage résolument dans l'accomplissement de sa quête.

3. Sanction du parcours : accomplissement de sa Légende Personnelle ?

Tout déplacement s'effectue d'un point de départ à un point d'arrivée et peut connaître plusieurs issues possibles : échec, stabilité, succès. La sanction du parcours ou du voyage est pareil à la sanction du récit : ainsi, il y a échec lorsque le héros échoue dans sa quête, le héros retourne à sa situation initiale mais sa situation est plus désastreuse qu'avant ; succès lorsque c'est la réussite, l'issue est euphorique ; le récit est cyclique lorsque le héros revient à sa situation initiale sans avoir réalisé sa quête, mais se trouve à la même position de départ, rien de changer dans sa vie. On parle alors de stabilité. La sanction du parcours de Santiago permet de constater s'il a réussi à trouver son trésor ou non. Mais à ce niveau, il se pose la question de savoir ce qui est en fait son trésor car il ne semble plus le même depuis

⁴⁵ *Théo, L'encyclopédie catholique pour tous*, (1992) Paris, Droguet-Arden/Fayard.

le début de son voyage et à chaque difficulté ou situation de bonheur, il est tenté soit de rebrousser chemin, soit de se détourner de la raison principale de son déplacement. Ce que l'on peut constater à ce niveau, c'est que le jeune homme a beaucoup changé grâce au développement intérieur et que son voyage s'apparente à un trajet tracé depuis pour lui et qu'ainsi il accomplit son destin, sa Légende Personnelle. Ce que l'on observe en premier c'est que Santiago a changé de personnalité.

3.1. Le développement intérieur

Comme l'affirment Mvondo Bivia et Abossolo : « ...chaque déplacement vers l'ailleurs est un motif de formation. [...] Chaque voyage devient donc, selon les termes de Sainte Beuve, « un capital qui s'accroît ». Le voyage apparaît alors comme une occasion de richesse et de gain qui questionne et modifie notre regard sur nous-mêmes et notre environnement. »⁴⁶ Le fait de voyager permet de se former, d'accroître son paysage intérieur et ainsi de considérer le monde autrement par l'acquisition d'autres connaissances qui modifient la personnalité. Pendant son parcours, Santiago est passé par la connaissance de soi et à celle du monde.

La quête de soi est une étude qui permet la maîtrise de soi, principalement de ses états d'âme. Puisque tout mouvement interne est lié aux sentiments, émotions et sensations qui affectent le corps, grâce à la quête de soi, on peut arriver à la maîtrise de ses états d'âme afin d'empêcher les troubles du moi intérieur et du moi physique. « Les sens sont la source de nos connaissances... »⁴⁷ (connaissances) Affirme Étienne Bonnot de Condillac pour signifier que c'est par elles que les idées pénètrent dans l'esprit de l'individu. Les sens étant liés aux états affectifs, leur connaissance et maîtrise reste utile dans la bonne maîtrise de la pensée.

L'élément ou organe principal à maîtriser est le cœur parce qu'il est au centre des affects, les bons comme les mauvais. Pour Joseph Célestin Atangana, « Le cœur est le siège de la connaissance, le siège du savoir ; le cœur exprime la résistance. C'est le siège du sentiment, des sentiments qui peuvent être bons ou mauvais. [...] En tant que siège du sentiment, le cœur permet à l'homme de faire face à

⁴⁶ E. D. Mvondo Bivia et P. M. Abossolo (Préambule), (2022) *Regards actuels sur le voyage*, Muenchen, Lincom GmbH, p. vii.

⁴⁷ Étienne Bonnot de Condillac, (2011) *Essai sur l'origine des connaissances humaines*, Memphis, Books LLC, p. 75.

deux catégories d'habitudes, et d'attitudes : -Les mauvaises habitudes ; ce sont celles qu'il faut combattre ; [...] -Les bonnes habitudes sont celles qu'il faut développer, cultiver, encourager... »⁴⁸Il donne la valeur de cet organe dans la connaissance du monde et dans le vécu quotidien : il guide l'individu, mais seulement il s'habitue rapidement soit aux mauvaises manières d'agir, soit aux bonnes façons de se comporter. Il faut donc le maîtriser afin de combattre les mauvaises conduites et de développer plutôt les bons comportements qui permettent d'avancer.

Parmi les enseignements que l'Alchimiste a dispensés à son apprenant Santiago, il y a eu principalement la maîtrise de soi grâce à la maîtrise du cœur : « La trahison, c'est le coup auquel tu ne t'attendais pas. Si tu connais bien ton cœur, il n'arrivera jamais à te surprendre ainsi. Car tu connaîtras ses rêves et ses désirs, et tu sauras en tenir compte. Personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Pour que ne vienne jamais te frapper un coup auquel tu ne t'attendais pas. »⁴⁹Quand le cœur reçoit des chocs affectifs, il réagit. Seulement, il faudrait pouvoir discerner le message qui se dégage de cette réaction puisque par exemple, le cœur bat la chamade pour exprimer la douleur ou la joie, la peur d'un danger probable, la peur d'une perte ou de passer à côté d'une grande occasion de plaisir (festin, orgie) ou de joie (réussite à un examen ou à un concours,).

Le cœur perçoit intuitivement les dangers et même des réussites. Et il les transmet à la conscience. Celui qui ne lui est pas attentif se retrouvera souvent face à des situations auxquelles il ne s'attendait pas. Connaître son cœur est donc nécessaire afin de pouvoir le maîtriser et ainsi de vivre heureux. Lorsque l'Alchimiste a achevé son enseignement sur le cœur, il a assuré à Santiago qu'il était prêt pour retrouver son trésor, mais pas sans avoir passé l'Épreuve du Conquérant.

L'Alchimiste le prépare alors à l'épreuve du conquérant. Il lui dit : « Avant de réaliser un rêve, l'Âme du Monde veut toujours évaluer tout ce qui a été appris durant le parcours. Si elle agit ainsi, ce n'est pas par méchanceté à notre égard, c'est pour que nous puissions,

⁴⁸ Joseph Célestin Atangana, (2009) *Des us et coutumes de nos ancêtres, à l'usage des jeunes générations*, Yaoundé, Isi Print, pp. 87-89.

⁴⁹ Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, p. 175.

en même temps que notre rêve, conquérir également les leçons que nous apprenons en allant vers lui. Et c'est le moment où la plupart des gens renoncent. C'est ce que nous appelons dans le langage du désert : mourir de soif quand les palmiers de l'Oasis sont déjà en vue à l'horizon. Une quête commence toujours par la Chance du Débutant. Et s'achève toujours par l'Épreuve du Conquérant. »⁵⁰

L'Âme du Monde évalue les connaissances de celui qui va réaliser ses rêves. Cette évaluation se passe à travers l'Épreuve du Conquérant qui est une situation difficile dans laquelle il faut se sortir pour mériter le succès. Beaucoup abandonnent souvent à ce niveau alors qu'ils sont à la fin du parcours. L'Épreuve du Conquérant sera donc une étape à subir par Santiago. Et avec tout ce qu'il a acquis durant son parcours, il est préparé pour la sanction de sa quête.

3.2. Voyage et accomplissement du destin

L'Épreuve du Conquérant permet déjà d'entrevoir la sanction du parcours. Elle est semblable à l'événement équilibrant dans l'ordre de la narration. Santiago va suivre, sans le savoir, deux Épreuves du Conquérant : dans le désert et aux pieds des pyramides. Avec l'Alchimiste, ils sont arrêtés par les soldats qui les traitent d'espions parce qu'ils les ont vus causer avec les soldats du camp ennemi. Ils les conduisent auprès du chef qui aussitôt rassemble son état-major et leur demande qui ils sont, surtout Santiago parce qu'il n'est pas arabe. L'Alchimiste lui répond qu'il est venu leur donner de l'argent et que son ami est un alchimiste, un homme qui connaît la nature et le monde. Il peut détruire le campement en utilisant la seule force du vent s'il le désirait. Puisque le chef voulait voir cela, l'Alchimiste lui demande d'accorder trois jours à son ami afin qu'il se prépare à la transformation en vent. S'il ne le peut pas, ils donneront leur vie.

L'Alchimiste console son disciple, abattu parce qu'il pense qu'il ne peut pas accomplir cet exploit, en lui disant que celui qui vit sa Légende Personnelle sait tout ce qu'il a besoin de savoir. Et que pour réussir, il doit vaincre la peur d'échouer parce qu'elle empêche de causer avec son cœur. À la fin du premier jour, il rencontre le disciple et lui rappelle une de ses leçons pour l'aider : « Souviens-toi de ce que je t'ai dit : le monde n'est que la partie visible de Dieu. Et l'Alchimie, c'est simplement amener la perfection spirituelle sur le

⁵⁰ *Ibidem*, pp. 178-179.

plan matériel. »⁵¹ Santiago doit fournir l'effort de concilier les mondes mental et physique afin de réussir la transformation. Le deuxième jour, il alla contempler le désert. Le troisième jour, tout le monde se rassembla hors du campement pour assister à la transformation.

Santiago commença la méditation : il communie avec le désert. Il lui dit qu'il garde au milieu de ses sables celle qu'il aime ; et il lui donne un cours compliqué sur l'amour. Le désert qui ne comprend rien préfère se débarrasser de lui en demandant ce qu'il veut. Se changer en vent dit-il. Et comme le désert ne peut pas lui accorder ce qu'il veut, il le confie au vent. Le jeune homme se tourne vers le vent et lui parle aussi d'amour. Il lui dit que c'est par lui qu'il a entendu la voix de son aimée, qu'il sait parler le langage du désert et du vent grâce à son Cœur qui le lui a appris. Mais le vent refuse de l'aider parce qu'ils sont de natures différentes. Santiago lui répond alors : « J'ai appris le secret de l'alchimie, tandis que je parcourais le monde avec toi. J'ai en moi les vents, les déserts, les océans, les étoiles et tout ce qui a été créé dans l'Univers. Nous avons été faits par la même main, et nous avons la même âme. Je veux être comme toi, pénétrer partout, traverser les murs, ôter le sable qui recouvre mon trésor, faire venir près de moi la voix de mon aimée. »⁵²

Santiago se souvient avoir appris pendant son parcours qu'un être humain est le résumé de l'Univers. Il porte donc en lui les éléments naturels présents dans le cosmos, mais auxquels il ne peut pas accéder s'il n'est pas aidé. Le vent reconnaît malgré lui son incapacité à l'aider. Le jeune homme lui demande alors de couvrir le ciel afin qu'il puisse converser avec le soleil sans être aveuglé par ses rayons. Lors de la communion avec le soleil, Santiago dit à celui-ci qu'il ne connaît pas aimer parce que l'amour ne consiste pas à rester immobile comme le désert, ni à courir le monde comme le vent, ni même tout voir de loin comme lui, sans rien faire. Quand nous aimons, nous voulons toujours être meilleurs que nous sommes. Et c'est à cela qu'il tend, à l'action transformatrice, au meilleur de lui-même. Le soleil reconnaît lui aussi son incapacité à le satisfaire et l'envoie vers la main qui a tout écrit. Santiago se tourne alors vers Dieu. Et dans le mariage mystique qu'il connut, « Le jeune homme se plongea dans l'Âme du Monde, et vit que l'Âme du Monde faisait partie de l'Âme

⁵¹ Ibidem, p. 192.

⁵² Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, p. 196.

de Dieu, et vit que l'Âme de Dieu était sa propre âme. Et qu'il pouvait, dès lors, réaliser des miracles. »⁵³L'Alchimiste qui le contemple est satisfait parce que son disciple a réussi à communier avec l'Âme du Monde, à comprendre le Langage du Monde, à comprendre que l'homme est à l'image de Dieu.

Les deux hommes libérés se rendent dans un monastère où l'Alchimiste fond le métal en or pour montrer à Santiago que cela est possible. Il fait quatre parts et donne une au moine qui les a reçus pour sa générosité ; une pour Santiago, afin de remplacer son argent qu'il a pris pour donner au chef du campement ; une pour lui-même et une autre pour Santiago, au cas où il perdrait encore de l'argent. Avant de quitter son disciple, il lui donne une dernière leçon. Elle est basée sur une analepse externe.

Il lui raconte que, dans la Rome ancienne, du temps de l'empereur Tibère, vivait un homme bon qui avait deux fils : un poète et un soldat. En rêve, un ange lui dit que les paroles d'un de ses fils seraient connues et répétées dans le monde entier par les générations avenir. À sa mort, il demanda à l'ange de lui dire lequel de ses fils connaîtrait une telle gloire. L'ange l'amena dans le futur, dans une grande place pleine de monde qui répétait en cœur les paroles de son fils. Le père, plein de joie dit qu'il savait que les vers de son fils parcourraient le monde. L'ange lui conta que ces paroles étaient celles du soldat. Celui-ci était allé travailler dans une province éloignée et devint centurion. Son serviteur étant tombé malade, dans sa recherche de guérisseur, il tomba sur un rabbi qui était en fait le fils de Dieu. Il sollicita son aide, mais refusa que le Rabbi se rende chez lui. Il lui dit ces paroles que le monde n'a jamais oubliées : « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera sauvé. »⁵⁴ Santiago compris que les événements, les choses ne se produisent pas toujours comme l'on l'espère. Que les réalités peuvent être inversées.

La deuxième Épreuve du Conquérant que subit Santiago est l'attaque des brigands : alors qu'il se trouve aux pieds des pyramides, l'endroit indiqué par l'enfant dans son rêve, des réfugiés de guerre le fouille et trouvent sur lui un morceau d'or. Puisqu'il creusait le sol, ils croient qu'il a trouvé cet or à cet endroit. Ils le forcent alors à fouiller

⁵³ *Ibidem*, p. 203.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 210.

davantage. Comme il ne trouve rien, ils le fouettent jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Fatigué par les coups, la bouche blessée et enflée, Santiago accepte de reconnaître qu'il recherche de l'or. Et il raconte son parcours du rêve aux pyramides. Les brigands comprennent qu'il n'a rien sur lui, ils pensent même qu'il a volé le morceau d'or qu'il portait sur lui et décident de le laisser en vie. Avant de partir, le chef des brigands le nargue : « Tu ne vas pas mourir [...]. Tu vas vivre, et apprendre qu'on n'a pas le droit d'être aussi bête. Ici, exactement là où tu te trouves, il y a maintenant près de deux ans, j'ai fait un rêve qui s'est répété. J'ai rêvé que je devais aller en Espagne, chercher dans la campagne une église en ruine où les bergers allaient souvent dormir avec leurs moutons, et où un sycomore poussait dans la sacristie; et si je creusais au pied de ce sycomore, je trouverais un trésor caché. Mais je ne suis pas assez bête pour aller traverser tout le désert simplement parce que j'ai fait deux fois le même rêve. »⁵⁵

Il n'y a pas de découverte ou de spiritualité inconsciente. C'est le reproche qu'on a adressé à Colomb quand certains ont pensé qu'il a découvert l'Amérique parce qu'il y a mis les pieds le premier. Lui, il croyait aller aux Indes par la voie la plus rapide. Il a fallu que Cortès emprunte la même voie pour qu'il constate que Colomb n'allait pas aux Indes, mais vers une autre terre. Si donc on n'est pas inconsciemment savant parce qu'on découvre des choses sans savoir, sans en connaître la portée, peut-on traiter d'idiot celui qui par ignorance et manque de foi n'a pas pu mettre à jour une vérité qu'il trouvait fausse ?

On peut dire dans le cas de Santiago et du chef des brigands que l'idiot c'est plutôt ce dernier : les deux hommes ont fait le même rêve, rêve de trésor caché. Mais seulement certaines situations ont été inversées : la personne qui indique où se trouve le trésor et l'endroit même où il est caché. Le brigand n'a pas écouté le signe, Santiago lui, il l'a suivi et il va accéder au trésor. La dernière Épreuve du Conquérant est la rencontre avec ces brigands. Quand il se relève, c'est pour rentrer dans son pays creuser au pied de l'arbre où il dormait régulièrement, parce qu'il a compris qu'il dormait sur un trésor.

Le voyage du jeune Santiago est couronné de succès parce qu'il a trouvé son trésor : il est devenu Alchimiste grâce à son

⁵⁵ Paulo Coelho, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu, pp. 216-217.

développement intérieur ; il est immensément riche grâce au trésor déterré dans la vieille église. On peut même y ajouter un troisième succès : il a trouvé la femme de sa vie : Fatima. La *Bible* ne dit-elle pas que qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur ? Après avoir déterré son trésor, Santiago retourne en Égypte, à Fayoum épouser Fatima et y vivre avec elle.

Conclusion

Il y a rarement de déplacements non programmés. Un objectif y est toujours sous-jacent. Et parfois cet objectif n'est pas le seul atteint à la fin du parcours. Il peut même être remplacé par un autre. Pour ce qui est du voyage de Santiago, il découle du rêve récurrent qu'il fait chaque fois qu'il dort au pied du sycomore qui a poussé dans une vieille église andalouse. La gitane qu'il consulte pour l'explication du rêve lui révèle qu'il doit se rendre en Égypte où il trouvera son trésor aux pieds des pyramides. Et n'eut été l'apport de Melchisédec, le jeune homme ne prenait pas le chemin qui mène aux pyramides. Au cours de son parcours, il rencontre des personnages qui non seulement le guident et l'encouragent à suivre sa route (malgré ses multiples découragements), mais aussi façonnent son univers intérieur. Agissant ainsi en vrais guides, en accompagnateurs spirituels.

À la fin de son voyage, Santiago non seulement a trouvé son trésor, mais il est devenu alchimiste. Dans l'encyclopédie électronique *Encarta*, on peut lire : « Bien que l'essentiel de la démarche des alchimistes semble à première vue uniquement orientée vers une manipulation de la matière, il faut y voir, non une quête de biens matériels mais, au-delà des expérimentations et des démonstrations scientifiques, une démarche tournée vers la spiritualité. Ainsi la valeur de la quête de l'alchimiste ne vaut qu'en regard de sa portée sacrée, voire mystique, car c'est la transmutation de l'être, son élévation spirituelle, qui constitue le but supérieur recherché. Ainsi la recherche de la perfection de l'or n'est que le symbole de la capacité de perfectionnement de l'humain par son ouverture à la foi. »⁵⁶ Santiago s'est spiritualisé grâce à sa communion avec la nature et Dieu. Il est passé par tous les stades de l'individuation d'après Teilhard de Chardin : la centration, la décentration et la surcentration.

⁵⁶ *Encyclopédie Microsoft Encarta 2004*, 1993-2003, Microsoft Corporation, tous droits réservés.

La centration est le « bonheur de grandir au fond de soi, en forces, en sensibilité, en possession de soi-même. »⁵⁷ Elle est marquée chez Santiago par la connaissance et la maîtrise du cœur afin de pouvoir dialoguer avec celui-ci, et ainsi mieux comprendre les signes et les messages de l'Âme du Monde, de Dieu. Il a pu lire le message des oiseaux et sauver Fayoum, et il a compris que le rêve du chef des brigands réfugiés de guerre était le dernier signe qui devait le mener au trésor.

La décentration est le bonheur d'aimer. Teilhard de Cardin pense que c'est le bonheur de se rejoindre les uns les autres, entre corps et âme faits pour se compléter et pour s'unir. Cette étape est aussi importante dans le processus d'individuation car : « Nous ne pouvons progresser jusqu'au bout de nous-mêmes sans sortir de nous-mêmes en nous unissant aux autres, de façon à développer par cette union un surcroît de croissance. »⁵⁸ L'amour des autres permet à l'individu de muer davantage dans la possession de soi ; cet amour n'est possible que dans la vie active. La décentration de Santiago s'observe dans son interaction avec le Marchand de Cristaux, le Chamelier, Fatima, l'Alchimiste, qui lui donnent des leçons utiles pour sa vie. Dans son élan affectif, il ira même jusqu'à défendre Fayoum, une terre qui n'est pas la sienne.

Quant à la surcentration qui est la projection du *moi fini* vers le *moi infini*, le moi absolu, Dieu, l'individu vit selon Teilhard de Chardin le bonheur d'adorer, de s'immerger et de se perdre, dans l'avenir, en un plus grand que soi. Santiago dans sa surcentration ne s'accorde pas seulement à communier avec Dieu par le mariage mystique, mais il communique aussi avec les éléments naturels : le désert, le vent, le soleil. À la fin de son voyage donc, Santiago est très différent. On peut conclure avec Ali Rahali que : « L'âme de l'homme est capable de s'enthousiasmer et de s'émerveiller et toute expérience vécue lors d'un voyage l'invite [...] à vivre pleinement. »⁵⁹ Il va continuer à vivre auprès de ses semblables, mais avec beaucoup d'assurance, de confiance en soi. Cette réflexion aboutit à quelques résultats : en premier, le voyage est très important dans l'idiosyncrasie, dans l'accomplissement de soi. L'on peut imaginer

⁵⁷ Pierre Teilhard de Chardin, (1960) *Réflexions sur le bonheur*, paris, éd. du Seuil, p. 64.

⁵⁸ Pierre Teilhard de Chardin, (1960) *Réflexions sur le bonheur*, paris, éd. du Seuil, p. 62.

⁵⁹ Ali Rahali, (Avant-propos) (2019) « Poétique du voyage », Ouvrage collectif coordonné par Ali Rahali, Safi, Presse universitaire de Safi.

que si le réfugié de guerre avait entrepris le voyage pour l'Espagne, il aurait changé sa situation et serait devenu quelqu'un d'autre. En second, la Légende Personnelle est un destin, mais qui est depuis tracé, écrit pour une personne qui doit la suivre, la vivre bon gré mal gré. Et cette personne ne serait à l'aise que lorsque ce destin est accompli. L'on peut donc comprendre pourquoi Santiago s'exile volontairement en Égypte alors qu'il est riche, abandonnant les siens : ses amis, ses parents, son pays pour retrouver sa bien-aimée à Fayoum.

Références bibliographiques

Atangana Joseph Célestin, (2009) *Des us et coutumes de nos ancêtres*, Yaoundé, Isi Print.

Bonnot de Condillac Étienne, (2011) *Essai sur l'origine des connaissances humaines*, Memphis, BooksLLC.

Bourneuf Roland et Ouellet Réal, (1995) *L'Univers du roman*, Paris, PUF.

Coelho Paulo, (2000) *L'Alchimiste*, Paris, éd. J'ai lu.

Encyclopédie Microsoft Encarta 2004, 1993-2003, Microsoft Corporation, tous droits réservés.

Genette Gérard, (1972) *Figures III*, Paris, Seuil, coll. « Poétique ».

Giuliani Maurice, (1990) *L'Expérience des exercices spirituels dans la vie*, Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Christus ».

Huysmans J.K., (1985) *Là-bas*, Paris, Gallimard.

Kaempfer Jean et Micheli Raphaël, « La temporalité narrative », doc. Électronique fourni par l'Université de Lausanne : <http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/tnarrative/tninteg.html>, consulté le 18/05/2008 à 17h.

Lacroix Jean, « La signification de la folie selon Michel Foucault », doc. Électronique : http://www.girafe-info.net/jean_lacroix/foucault.htm, consulté le 19/11/2010 à 18h.

Mvondo Bivia E. D. et Abossolo, (2022) *Regards actuels sur le voyage*, Muenchen, LincomGmbH.

Rahali Ali, (2019) « Poétique du voyage », ouvrage collectif coordonné par Ali Rahali, Safi, Presse universitaire de Safi.

Saint-Exupéry Antoine (de), (1948) *Citadelle*, Paris, Gallimard.

Suzzarini François, (1979) *Comment entretenir et développer sa mémoire*, Genève, éd. Famot, coll. « Psychologie du bonheur et du succès ».

Teilhard de Chardin Pierre, (1960) *Réflexions sur le bonheur*, Paris, éd. du Seuil.

Théo, *L'encyclopédie catholique pour tous*, (1992) Paris, Droguet-Ardant/ Fayard.

Valette Bernard, (2003) *Le Roman*, Paris, Nathan/VUEF.

Évaluation du processus d'intégration régionale au sein de la CEPGL : réflexion à partir de la coopération sectorielle dans le domaine économique.

Lucien Epimi Guia

*Maître-assistant CAMES / d'Histoire des relations internationales
Université Omar Bongo
Faculté des lettres et sciences humaines/ Département d'Histoire et
Archéologie
epguia@yahoo.com*

Résumé

Lors de sa création, le 20 septembre 1976, dans la ville rwandaise de Gisenyi, la Communauté des États des pays des Grands Lacs (CEPGL) disposait d'un cadre institutionnel et de programmes socioéconomiques sous-régionaux pour réussir son intégration régionale. Toutefois, malgré ces atouts, le processus d'intégration régionale ne progresse pas. C'est pour tenter de comprendre cette ambiguïté que nous avons choisi de mener cette réflexion sur cette thématique. En effet, en s'appuyant sur des objectifs fixés par la CEPGL, l'objet de cette étude consiste à évaluer qualitativement et quantitativement le processus d'intégration au sein de la CEPGL, à partir de l'analyse de l'effectivité de la coopération dans les secteurs économiques.

Mots-clés : CEPGL/ Intégration sous-régionale/Région des Grands Lacs /Coopération.

Abstract

When it was created on September 20, 1976, in the Rwandan city of Gisenyi, the Community of States of the Great Lakes Countries (CEPGL) had an institutional framework and sub-regional socio-economic programs to achieve regional integration. However, despite these strengths, the regional integration process is not progressing. It is in an attempt to understand this ambiguity that we have chosen to lead this reflection on this theme. Indeed, based on the objectives set by the CEPGL, the purpose of this study is to qualitatively and quantitatively assess the integration process within the CEPGL, based on the analysis of the effectiveness of the cooperation in economic sectors.

Key words: CEPGL/ Sub-regional integration/ Great Lakes region / cooperation

Introduction

Au lendemain de leur accession à l'indépendance, les Etats africains se donnent pour objectif de s'inscrire résolument dans un processus de développement économique. Regroupés au sein de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) devenue union africaine (UA), les chefs d'État africains décident de mettre en œuvre une intégration régionale à travers une coopération politique, juridique et économique, afin de parvenir à un développement collectif et harmonieux. De manière concrète, cet ambitieux objectif se traduit par la création des organisations sous-régionales constituées de dispositifs institutionnels et de mécanismes juridiques garantissant l'harmonisation des politiques nationales et l'élaboration des stratégies communes de développement. Dans ce contexte, le 20 septembre 1976, à l'initiative du Zaïre (actuelle République démocratique du Congo), les Présidents Mobutu Sese Seko (Zaïre), Juvénal Habyarimana (Rwanda) et Jean Baptiste Bagaza (Burundi) signent, dans la ville rwandaise de Gisenyi, la convention portant création de la Communauté des États des pays des Grands Lacs (CEPGL)⁶⁰.

Alors qu'on assiste à un essor de l'intégration sous-régionale à travers la réalisation de certains projets économiques multisectoriels communautaires, la difficile conjoncture économique internationale du début des années 1980 et la fin de la Guerre froide, avec l'avènement d'un nouvel ordre mondial, sonnent le glas de la CEPGL. D'une part, pour les Occidentaux, il n'y avait plus de raison de continuer à soutenir des régimes qu'ils avaient mis en place pour contrer la menace des communistes en Afrique, notamment dans la sous-région d'Afrique des Grands Lacs. D'autre part, dorénavant dans le souci de maintenir leurs intérêts, les Occidentaux ne vont plus se contenter de réguler les seules forces du marché ; ils veilleront également au bien-être et aux libertés des citoyens. D'où l'apparition des exigences politiques dans le discours de la Baule, en 1990. Dans ce contexte, les pays du Tiers-monde, et particulièrement dans ceux de la CEPGL, naissent des tendances démocratiques, avec l'instauration des multipartismes et des conférences nationales. Ce

⁶⁰ Convention portant création de la communauté économique des États des Grands Lacs (CEPGL), *Journal officiel de la République du Zaïre*, 1980, No.20, p.5-9.

vent de démocratisation, qui va s'accompagner de revendications et de violences ethno-communautaires, s'appuie sur de vieux conflits tribaux, claniques et fonciers longtemps couvés sous la colonisation ; les régimes des partis uniques dégénèrent très rapidement en guerre civile au Burundi (1990-2005), au Rwanda (1990-1994) et en RDC (1997-2002). La sous-région est alors en ébullition.

Après le retour d'un semblant de stabilité politique dans ces pays et la relance des activités de la CEPGL, en avril 2007, à Bujumbura par le conseil des ministres des Affaires étrangères, force est de constater que les objectifs initiaux sont loin d'être atteints. Au contraire, l'ombre de l'échec plane toujours sur la CEPGL, car les résultats escomptés sont peu visibles. Entre 1976 et 1994, la CEPGL a mis en place des organismes spécialisés devant lui permettre de réaliser ses objectifs. Dès lors, quel bilan pouvons-nous faire de la coopération économique au sein de cette communauté ? Après le retour de la stabilité dans la sous-région et la relance des activités de la CEPGL, en avril 2007, la paix acceptée par les belligérants dans chaque pays, va-t-elle booster l'intégration régionale ?

À titre d'hypothèse nous affirmons que depuis leur collaboration en 1976, les pays membres ont réussi à mettre, en place un cadre institutionnel pour le fonctionnement de la CEPGL et un document migratoire, dit « Laissez-passer CEPGL », pour la libre circulation des personnes avec un visa gratuit. Des projets, tels que la Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs (SINELAC), la Banque de développement économique des pays des Grands Lacs (BDEGL), l'Institut de recherche agro zootechnique (IRAZ), l'Energie des Grands Lacs (EGL) ont vu le jour. Au regard de ces réalisations, on peut observer que le processus d'intégration économique a pris un décollage remarquable et qu'on pouvait espérer des lendemains meilleurs. Malheureusement, cet espoir a été perturbé par des difficultés de plusieurs ordres. A l'épreuve des faits, la CEPGL n'a pas atteint ses objectifs. Malgré ces handicaps, l'instauration d'une véritable politique intégrationniste au sein de la CEPGL est envisageable à long terme.

L'objectif scientifique de notre étude ne s'intéressera pas l'analyse des causes et des conséquences de l'échec du processus de l'intégration sous-régional au sein de la CEPGL. Notre centre d'intérêt est

d'évaluer qualitativement et quantitativement le processus d'intégration au sein de la CEPGL, à partir de l'analyse de l'effectivité de la coopération dans les secteurs économiques. Pour examiner ce processus d'intégration, nous sommes parti du constat selon lequel la CEPGL a été conçue pour servir d'outil capable de promouvoir la stabilité politique, le développement sous-régional et l'intégration économique des pays membres. C'est en s'appuyant sur ces objectifs initiaux que nous mettons en évidence les données qualitatives et quantitatives des secteurs d'activités économiques mise en œuvre dans le cadre du processus d'intégration au sein de la CEPGL.

Du point de vue de la démarche méthodologique, du fait que notre étude s'élabore dans le cadre des Relations internationales, nous nous appuyons sur la théorie libérale et son approche fonctionnaliste pour définir le concept d'« intégration régionale » au cœur de notre objet d'étude, la CEPGL. L'intégration est un concept pluridimensionnel et plurisectoriel. En effet, elle peut revêtir plusieurs dimensions : politique, économique, sociale, culturelle, voire militaire. Il existe un chapelet de définitions de ce concept selon, les auteurs et l'optique dans laquelle on se place (Kabamba Wa Kabamba, 2009, p.25). L'intégration peut être considérée comme un processus et comme une situation. Comme processus, l'intégration est un ensemble de mesures destinées à supprimer les discriminations entre les unités économiques appartenant à différents pays, en vue de l'intensification des échanges. Entant que situation, l'intégration désigne l'absence de toute discrimination entre les économies nationales (Mbuyu Luyongala, 2014).

En fait, l'intégration se situe sur deux plans : interne et international. Dans sa phase interne, le processus d'intégration consiste à accroître la solidarité entre les éléments d'un ensemble préexistant, à accroître et à développer la cohésion d'un ensemble déjà constitué. C'est à cette phase que se réfère M. Duverger, lorsqu'il définit l'intégration comme étant « *un processus d'unification d'une société qui suppose non seulement la suppression des conflits, mais aussi le développement des solidarités* » (M. Duverger, cité par P. Mugasa Yalala, 2015, p.IX). Nous référant à F. Perroux, le concept « intégration » renvoie, tour à tour, à la réalisation d'un projet politique, aux étapes du processus d'intégration et au processus lui-même. L'intégration se confond

parfois avec le but du projet, de l'objectif ultime, ou avec le résultat du processus. Dans ce sens, intégrer, c'est augmenter la cohésion d'un tout existant (F. Perroux, cité par Kabamba Wa Kabamba, 2009). Enfin, sous son acception internationale, le concept « intégration » peut être défini à la fois comme un processus et une situation, qui à partir d'une société internationale morcelée en unités indépendantes les unes des autres, tendent à leur substituer de nouvelles unités plus au moins vastes, dotées au minimum du pouvoir de décision soit dans un ou plusieurs domaines déterminés, soit dans l'ensemble de domaines relevant de la compétence des unités intégrées, à susciter, au niveau des consciences individuelles, une adhésion ou une allégeance et à réaliser, au niveau des structures, une participation de tous au maintien et au développement de la nouvelle unité (Kabamba Wa Kabamba, 2009). Suivant cette logique, nous pensons que l'intégration régionale permet aux États de la CEPGL de créer de grands espaces économiques et des marchés largement bénéfiques aux membres.

Afin de répondre à la problématique posée, il serait intéressant d'évaluer qualitativement et quantitativement, cette intégration sous-régionale au sein de la CEPGL, en présentant d'abord, la coopération dans le secteur énergétique, puis en second lieu la coopération dans le secteur industriel et enfin, la coopération dans les domaines de l'agriculture et la pêche.

1. La coopération dans le secteur énergétique

1.1. La coopération au sein de la SINELAC

Le projet commun d'électricité en Afrique de Grands Lacs a été créé dans le but de raffermir les relations entre les Etats membres à travers une interdépendance, qui allait en résulter. Il s'agissait d'une des premières réponses concrètes au défi d'intégration physique des unités à intégrer. La Société internationale d'énergie de Grands Lacs (SINELAC), à caractère commercial et industriel, ayant son siège à Bukavu, à l'est de la RDC, a été créée, le 17 février 1984, pour l'exploitation d'une centrale hydroélectrique de Ruzizi II, à Mumosho, en territoire congolais. C'est à partir de Mururu, au Rwanda, qu'un centre d'interconnexion de trois pays de l'ensemble les met en réseau. Dans ce projet, ce sont les sociétés nationales qui sont des clients

exclusifs de l'électricité produite à partir d'un capital se chiffrant à 63.967.000 DTS, financé par le Fonds européen pour le développement (FED), la Banque mondiale, la Banque de Développement des États des Grands Lacs (BDEGL) et les États membres de la CEPGL pour un capital social de 120.000.000 DTS (D. Muhinduka, 2004).

La SINELAC est la seule institution de la CEPGL, qui fonctionne normalement. Entre 1991 et 2001, elle a fourni, en moyenne, respectivement 45 %, 17 % et 21 % de la production nationale de l'énergie électrique dans le système interconnecté de la CEPGL, destinée au Rwanda, au Burundi et à la RDC⁶¹. La SINELAC doit cependant faire face aujourd'hui aux impayés des sociétés nationales des pays membres pour leurs consommations d'énergie électrique de la centrale Ruzizi II. La difficulté majeure de la SINELAC est l'insolvabilité de ses acheteurs/distributeurs exclusifs. Si le plus grand Etat insolvable reste encore la RDC, le plus grand consommateur reste le Rwanda. En matière d'énergie, le Rwanda semble plus proche de la vérité des prix. ELECTROGAZ, société nationale rwandaise, applique la vérité des prix dans sa politique économique libérale. Par contre, au Burundi tout comme en RDC, une certaine politique sociale fait que le prix de vente de l'électricité de la SINELAC est plus bas qu'à l'achat. Les États en crise sont appelés à fournir des efforts supplémentaires pour subventionner la distribution de cette électricité face à leur option politique. C'est donc en perte financière que l'intégration est recherchée. En RDC, l'alignement des prix d'électricité à l'Est du pays (particulièrement au Nord-Kivu et au Sud-Kivu) à ceux pratiqués à l'Ouest, bénéficiant des couvertures des rentrées financières de l'électricité d'Inga exportée par la Société nationale d'électricité (SNEL) au Congo-Brazzaville et en Afrique australe, crée logiquement une impossibilité de paiement des factures de la SINELAC. Il faut ajouter à cela la mauvaise gestion financière et les nombreux détournements en ce domaine.

⁶¹ Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Projet de réhabilitation et d'inter-connectivité du Barrage d'Inga, Projet No. 3.3.7, 2006, p.1-15

1.2. La coopération au sein de l'EGL

L'organisation de la CEPGL pour l'Energie des Grands Lacs (EGL) a été créée à l'issue d'une réunion des techniciens des trois pays dans le domaine d'énergie (tenue en janvier 1970 à Bruxelles). Sa mission est d'assurer la coopération entre les États membres dans le secteur de l'énergie et de jouer le rôle d'organe de planification, d'études et de réalisation des projets. Son siège se situe à Bujumbura (Burundi). Depuis 1996, les activités de l'EGL ont sensiblement diminué en raison de la crise sociopolitique qui a ébranlé la région des Grands Lacs. En outre, cet organisme est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés financières et, par conséquent, ne peut faire face aux besoins de son fonctionnement. De fait, les contributions financières des États membres ne sont plus versées depuis 1989. Malgré ces difficultés, l'EGL a continué à exercer certaines activités telles que la planification des études de projets, le suivi des activités du Comité de pilotage des projets Ruzizi III et la ligne haute tension Rwegura (Burundi)-Kigoma (Rwanda). L'enjeu principal dans ce dossier est d'imaginer d'autres sources de mobilisation des ressources financières pour l'EGL.

L'énergie électrique constitue l'un des facteurs-clés dans le développement économique d'un pays. Son déficit actuel, à l'échelle des trois, États ralentit l'investissement dans les secteurs productifs, alors qu'il existe en RDC, par exemple, un énorme potentiel non exploité avec de grandes possibilités d'interconnexions. En effet, alors que la capacité totale de toutes les installations hydroélectriques subsahariennes est évaluée à 48000 MW, la RDC abrite des potentialités hydroélectriques estimées à 100.000 M (G. Wolf et F. Lusinde, 2012, p.3) dont 44 000 MW concentré sur le site d'Inga (Vika Di Panzu, 2011). La capacité actuellement installée est de 2.498,45 MW, soit 2,5% (Vika Di Panzu, 2011). Une étude de faisabilité sur les travaux de réhabilitation, nécessaires au rétablissement de la capacité totale des installations de production et de transmission, a été réalisée en RDC. L'objectif général du projet est de renforcer l'intégration régionale et de promouvoir le développement économique en exploitant le potentiel d'hydroélectricité disponible dans ce pays, pour son utilisation commune par les populations de la région des Grands Lacs, et en

exporter l'excédent vers d'autres régions notamment les régions australes, occidentales et même celles du nord de l'Afrique.

Par ailleurs, le Lac Kivu⁶² contient environ 300 milliards de mètres cubes de dioxyde de carbone (Co2) et de 60 milliards de mètres cubes de gaz méthane (CH4). Selon les estimations des spécialistes, 120 à 250 millions de m3 de CH4 sont générés annuellement dans ce lac. Le Rwanda souhaite utiliser cette ressource pour développer des projets de production d'énergie, à partir du gaz méthane ainsi que pour d'autres usages, tels que des projets de fabrication d'engrais et des projets gaz-liquide. Les études démontrent que le gaz méthane, présent dans le Lac Kivu, est suffisant pour générer 700MW d'électricité sur une période de 55 ans. Les deux pays ont convenu, dans un premier temps, de développer conjointement 200 MW.⁶³

Dans le cadre de la convention conclue à Bukavu, le 3 mai 1975, la RDC et le Rwanda ont décidé de créer une société commune à laquelle ils confèrent le monopole sur toutes les activités liées à l'exploitation, au transport et à la commercialisation du gaz méthane du Lac Kivu. Chacune des parties participe, à raison de 50%, dans le capital social de la société à créer. Les parties contractantes avaient prévu de confier à l'Association « ASSINEZ » la mission d'étudier, avec des partenaires, désignés par chacune d'elles, la faisabilité d'une usine d'exploitation du gaz méthane, d'inventorier et d'analyser l'ensemble des problèmes relatifs au lancement d'une telle usine et d'en proposer des solutions adéquates.⁶⁴ Quarante ans après sa signature, les conditions matérielles de sa mise en œuvre semblent se préciser, puisque, le 19 novembre 2015, en prévision du lancement des activités de l'exploitation du gaz méthane, les deux pays ont signé à Gisenyi, au Rwanda, un autre accord portant essentiellement sur la surveillance de ce cours d'eau au moment des travaux d'exploitation du gaz.⁶⁵ L'installation, le 27 avril 2016, d'un comité mixte de 10 experts

⁶²Le Lac Kivu (2 700 km²), situé à la frontière de la république démocratique du Congo et du Rwanda, est l'un des Grands Lacs d'Afrique.

⁶³ Cf. Convention de coopération entre la République du Zaïre et la République rwandaise Pour l'exploitation, le transport et la commercialisation du gaz méthane du Lac Kivu, Bukavu, le 3 mai 1975

⁶⁴ Cf. Convention de coopération entre la République du Zaïre et la République rwandaise Pour l'exploitation, le transport et la commercialisation du gaz méthane du Lac Kivu, Bukavu, le 3 mai 1975, art.1, 2 et 3.

⁶⁵ Radio Okapi, La RDC et le Rwanda signent un accord en prévision de l'exploitation du lac Kivu. [en ligne] <http://www.radiookapi.net/2015/11/20/actualite/societe/la-rdc-et-le-rwanda-signent-un-accord-enprevision-de-lexploitation-du>, consulté le 10 mai 2023.

chargés de la surveillance de l'exploitation du gaz méthane dans ce lac constitue, en effet, une autre étape franchie pour la mise en œuvre effective de cette coopération⁶⁶.

2. La coopération dans le secteur industriel et le Code communautaire des investissements

2.1. La coopération dans le secteur industriel

Dans la convention portant création de la CEPGL (1976), on ne trouve nulle part, dans ses objectifs, le mot « industrie » ou l'adjectif « industriel ». Certes, il s'agit d'un texte général, mais il n'en énumère pas moins à l'article 2 des domaines très variés où les parties contractantes s'engagent à « coopérer de façon étroite ». ⁶⁷Sur le plan pratique, cette omission n'a eu aucun impact, puisque, parmi les « Commissions techniques spécialisées » (CTS) mises sur pied, figure la Commission de la planification, de l'industrie, de l'agriculture et des ressources naturelles. Deux décisions fondamentales, sanctionnées par des accords, vont traduire les préoccupations industrielles des États de la CEPGL : la création de la Banque de Développement des États des Grands Lacs (BDEGL) et l'adoption d'un Code communautaire des investissements (CCI) en 1982. A cela, il faut ajouter l'adoption d'une liste de projets, à caractère communautaire, arrêtée en 1980.

Parallèlement, en vue d'ouvrir davantage les marchés, la CEPGL a hérité de l'accord commercial signé entre le Burundi, le Rwanda et la RDC, à Kigali, le 21 juin 1975. Son analyse démontre qu'il s'inscrit dans le cadre du programme de la réalisation progressive d'une communauté économique entre ces trois pays. Son objectif est de promouvoir et d'intensifier les échanges entre les parties. Sur la base de l'article 1er, les parties s'engagent mutuellement à autoriser, sans autre formalité que celle de l'introduction d'une demande de licence d'importation et d'exportation, par les soins de l'importateur et de

⁶⁶ Radio Okapi, RDC-Rwanda : un comité pour surveiller l'exploitation du gaz dans le lac Kivu, [en ligne] <http://w ww.radiookapi.net/2016/04/28/actualite/societe/rdc-rwanda-un-comite-pour-surveiller-lexploitation-du-gaz-dans-le-lac>, consulté le 10 mai 2023.

⁶⁷ Cf. Convention sur la création de la CEPGL, Annexe n°1, *CEPGL*, Recueil des textes constitutifs : Accords et Conventions de la *CEPGL*, Kinshasa, 1979, p. 10-718

l'exportateur intéressés, l'exportation ou l'importation des marchandises figurant aux listes A, B et C annexées au présent Accord et produites sur leurs territoires respectifs.⁶⁸

Par la suite, plusieurs accords commerciaux et un arrangement monétaire ont été signés ; et des négociations de désarmement tarifaire et la suppression d'autres obstacles aux échanges sont en cours. On constate donc que des instruments de coopération diversifiés et complémentaires ont été mis en œuvre. La CEPGL a arrêté une série de projets relevant de la coopération mutuelle, soit qu'ils soient copropriétés de deux au moins des membres, soit qu'ils appartiennent à un seul membre, mais que leur intérêt et leur viabilité exigent des avantages régionaux. Le Code communautaire des investissements détermine la nature des avantages et les conditions à remplir pour en bénéficier. Ces projets sont indiqués ci-après et ne relèvent pas tous de l'industrie. Sur les douze projets retenus, comme relevant de la coopération régionale, seulement sept sont soit en exécution, soit en fonctionnement. Cinq des sept projets se situent dans le domaine industriel et deux dans le domaine énergétique. Les projets énergétiques posent moins de problèmes de localisation que les projets industriels ; le lieu d'implantation (le site) ne fait pas l'objet de négociation et on note que la compétition entre Etats dans ce domaine est moins vive que pour les entreprises industrielles.

Dans la pratique, les projets industriels sont, jusqu'à aujourd'hui, toujours communautaires, c'est-à-dire qu'ils sont initiés par la CEPGL (identification), alloués à un membre qui en supporte les charges d'études et d'exécution. La localisation relève en principe de facteurs économiques comme la disponibilité, en quantité suffisante, de matières premières et d'énergie, de main-d'œuvre qualifiée..., mais elle doit aussi tenir compte de la juste répartition des avantages (et coûts) de l'intégration régionale.

L'équité dans ce domaine peut se révéler difficile à évaluer et le consensus laborieux à dégager. Il n'est donc pas surprenant que les décisions d'implantation aient été toujours prises à un niveau très élevé, avec parfois quelque ambiguïté. Ainsi, pour le laboratoire

⁶⁸Cf. Accord commercial signé entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République du Zaïre, Kigali, 1975.

pharmaceutique de Bujumbura, tout en déclarant ce projet régional, on admet que les projets similaires au Rwanda et au Zaïre (région de l'Est) peuvent poursuivre leurs activités⁶⁹. Il convient d'observer que le résultat de la coopération industrielle est encore limité à quelques industries et que, même pour celles-là, il n'existe aucune disposition facilitant l'accès de leurs produits aux marchés des trois pays. Les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'entrée n'ont pas été modifiés⁷⁰. Cette situation limite singulièrement la portée de la coopération industrielle tant que les négociations de désarmement tarifaires, intra-CEPGL n'auront pas démarré et abouti.

2.2. Le Code communautaire des investissements

Le Code communautaire prévoit surtout les conditions d'accueil d'une entreprise, qu'elle soit à capitaux locaux ou étrangers, sans se préoccuper des avantages, notamment des préférences tarifaires à accorder aux produits communautaires finis.

Le Code communautaire des investissements, signé en 1982, se concentre sur les garanties accordées aux capitaux (qui peuvent être nationaux, intra-communautaires ou étrangers), sur les régimes d'agrément des entreprises et les avantages à accorder à celles-ci. Il distingue l'entreprise commune de l'entreprise communautaire. L'entreprise commune est copropriété des trois pays qui doivent détenir au moins 51 % des actions et contrôler conjointement les organes de gestion. Quant à l'entreprise communautaire, elle peut appartenir à deux ou même à un seul État, pourvu qu'elle remplisse un certain nombre de critères, liés notamment à l'ampleur des ressources mises en œuvre, à l'étendue du marché nécessaire, au volume et à la nature des investissements.

Les garanties offertes par le code relèvent de la liberté d'établissement, du droit de propriété, enfin, pour les capitaux étrangers, de la liberté de transferts pour les dividendes et les fonds investis en cas de cessation d'activité. Pour les travailleurs, ressortissant, de la CEPGL ou pas, il est stipulé qu'ils sont traités sur le même pied que les

⁶⁹Cf. CEPGL, Communiqué final de la conférence au sommet de Gbadolite (1983) au Zaïre.

⁷⁰Cf. Amendement à l'Accord commercial et de coopération douanière entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République du Zaïre, CEPGL, Annexe No.2, 1982, p.1-4.

nationaux en matière de droits, taxes et contributions et ne feront l'objet d'aucune discrimination. L'agrément d'une entreprise commune ou communautaire est de la compétence de la conférence des chefs d'Etat et comporte deux régimes : un régime général (dit régime cadre I) et un régime spécifique (dit régime cadre II) pour les entreprises justifiant une longue période d'amortissement ou revêtant une grande importance pour le développement de la région.

Le Code prévoit la possibilité d'exonérations fiscales partielles ou totales pour l'importation des matières premières et équipements, pour l'impôt sur les bénéfices (jusqu'à cinq ans) et pour les redevances foncières, minières et forestières. En plus de ces avantages, un régime fiscal stabilisé, pouvant atteindre quinze ans, peut être consenti aux entreprises relevant du régime spécifique (cadre II). Sur les produits de ces entreprises, destinés à la CEPGL, il est prévu que le pays exportateur supprime totalement ou partiellement les droits à l'exportation. En revanche, à l'importation aucune exonération des droits de douane et autres taxes à l'entrée n'est envisagée dans ce code. Certes, il existe un accord commercial, stipulant, en son article 2, que les pays membres négocieront des réductions tarifaires à l'importation (de telles négociations sont d'ailleurs envisagées), mais il s'agit là d'une perspective commune à tous les produits. On se serait attendu à ce que le Code communautaire trace un cadre susceptible d'encourager les échanges de produits des entreprises communautaires. Le Code communautaire se borne donc à harmoniser les conditions d'accueil des capitaux, qui s'intéressent au marché régional. Dans ce sens, il évite, à tout le moins, atténue une situation de surenchères, néfaste pour attirer les capitaux, notamment étrangers, mais n'ouvre pas pour autant le marché régional aux produits des entreprises communautaires.

L'impact du Code communautaire est difficile à évaluer. D'une part, sa signature est trop récente, d'autre part, tous les projets régionaux étaient déjà identifiés quand, il est entré en application. Toutefois, on peut affirmer que son impact sur l'afflux des capitaux est quasiment nul; aucun projet nouveau n'a sollicité l'agrément comme entreprise commune ou communautaire.

Pour les entreprises industrielles, déclarées régionales, on doit considérer qu'elles demeurent régies davantage par les codes

nationaux d'investissement qui demeurent applicables. Quant à la vente dans la région de produits provenant des projets communautaires, aucune préférence tarifaire, aucun avantage particulier ne leur est accordé. L'élargissement du marché reste donc à réaliser et il n'est pas étonnant dans ces conditions que les échanges intra-communautaires ne dépassent guère 2 % de l'ensemble du commerce international (M. Sinamenye, 1986, p. 291-292).

3. La coopération dans les secteurs bancaires et infrastructurels

3.1. L'évaluation de la coopération au de la BDEGL

A travers la Banque de développement des États des Grands Lacs (BDEGL), la communauté a contribué financièrement à 46 projets, à hauteur de 36 884 300 \$, entre 1984 et 1993. Entre 1984 et 1994, la BDEGL a su mobiliser un capital de 23.258.786 DTS dont les pertes cumulées, au 31 décembre 1994, s'élevaient à 21.799.204 DTS. Ses actionnaires se répartissaient comme suit, ce capital libéré : Burundi 18,65%, Rwanda 18,5%, RDC 35,55%, BZCE/RDC 0,45%, BRD/Rwanda 0,26%, Regideso/RDC 2,15%, SONARWA/Rwanda 1,6%, SONAS/RDC 2,65%, BCR/Rwanda 0,21%, BCZ/RDC 0,43%, Banque de Kigali 0,21%, NBK/RDC 0,43%, INSS/RDC 0,43%, Méridien/RDC 0,12%, BAD 8,43%, Belgolaise 0,28% et Royaume de Belgique 9,56% (Banque de développement des États des Grands Lacs, 1993, p.1-50). Comme on peut le constater, des trois États membres de la CEPGL, la RDC, le plus grand actionnaire, s'est taillé la part du lion : 76%, soit 31 projets. Le Rwanda et le Burundi se sont respectivement répartis 15%, pour 7 projets et 5%, pour 7 projets, alors que le projet commun n'a pris que 4% pour un seul projet (Banque de développement des États des Grands Lacs, 1993, p.1-50).

La BDEGL s'est impliquée également dans le financement de plusieurs projets sous-régionaux. Parmi les plus importants, l'on note l'implantation d'une centrale autonome de production d'oxygène, nécessaire notamment dans la fabrication d'ampoules à incandescence (Lengstram), à Kinshasa; la construction et l'équipement d'une usine textile en cofinancement avec la Banque rwandaise de développement (Utexrwa), à Kigali; la construction de l'hôtel diplomate, à Kinshasa; la modernisation et l'extension de la sucrière de Kiliba (Sucki), en RDC; l'alimentation énergétique des relais hertziens de Nyabibwe,

Kamashuli, Tshwate, Tshamata et Thomohini; la construction de la centrale Ruzizi II – cofinancement à Bukavu; la production de tôles ondulées (Tolinki), à Bukavu; la production de peinture (Langi-Congo), à Kinshasa; l’extension d’une usine de production de cigarettes (BAT), à Kinshasa; la création de la société de transport sur le lac Tanganyika (Arnolac), Bujumbura; la fabrication de sacs en polypropylène (Sonaco), à Bujumbura; la création de la scierie de bois (Bakri bois corporation), à Kinshasa.⁷¹ D’autres projets communs sont en cours, dont celui de la centrale hydroélectrique de Ruzizi III avec une capacité de 147 mégawatts. Toutefois, en raison de la récurrence des conflits armés, la BDEGL est actuellement à l’arrêt. Elle doit faire face au problème de reconstitution de son capital qui a été englouti par les créances sur l’Office de gestion de la dette publique de la RDC (OGEDP). Des dysfonctionnements liés à son organisation interne, seraient également à l’origine de la cessation d’activités de la banque.

3.2. L’évaluation des programmes d’infrastructures communautaires

Les pays de la CEPGL se caractérisent par un enclavement, qui a rendu difficile leur intégration. C’est pour pallier cette difficulté que plusieurs programmes ont été initiés notamment le Programme d’amélioration des projets d’infrastructures et facilités de transport et le programme d’amélioration des projets d’infrastructures de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Ces programmes ont été élaborés dans la logique qui vise à proposer une plus grande interconnexion des États de la sous-région. Il a été démontré, dans plusieurs régions, que le développement d’une infrastructure, qui augmente ou rend plus facile le contact entre les pays, peut stimuler l’intégration productive, car elle rapproche des espaces économiques, réduit les barrières physiques au commerce, réduit les coûts de transport et élargit la taille des marchés. Le programme de la CIRGL est structuré autour de quatre axes, impliquant la construction ou l’amélioration des infrastructures de

⁷¹ Cf. Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d’action régional pour le développement économique et intégration régionale, Relance de la communauté économique des pays des Grands Lacs et de ses institutions spécialisées, Projet No. 3.2.1, 2006, p.1-18.

transport dont les routes, les ports intérieurs, les voies navigables intérieures et l'extension du chemin de fer.

Dans le cadre de la Convention, signée à Léopoldville (Kinshasa, actuellement), le 4 avril 1966, la RDC et le Rwanda désirent assurer, sur la base de la réciprocité et dans les meilleures conditions, leurs communications routières communes vers le Lac Tanganyika. Le texte adopté à cet effet, se fixe, entre autres objectifs, la conservation et le maintien en bon état de la route asphaltée, qui relie Bukavu-Bugarama au Lac Tanganyika, via Kavimvira, ainsi que de son libre usage pour le transit des marchandises et des personnes. Aux termes de son article premier, les tronçons de la route du côté de la RDC sont délimités comme suit : (i) Bukavu-pont sur la Ruzizi, près de Bukavu; (ii) Pont sur la Ruzizi, près de Bugarama-Kavimvira; (iii) Kavimvira-pont sur la petite Ruzizi, frontière du Burundi, vers Usumbura; (iv) Kavimvira-Kalundu sur le Lac Tanganyika. Le tronçon de la route, se trouvant sur le territoire rwandais, part du pont sur la Ruzizi, près de Bukavu-pont, près de Bugarama⁷².

Le corridor nord entre ces trois pays est relié par les ports de Kisangani et du Lac Tanganyika, mais ces derniers nécessitent des travaux de réhabilitation et autres aménagements. Des études de faisabilité et d'amélioration sont nécessaires pour les ports secs et dépôts intérieurs de conteneurs de trois pays. La RDC, le Rwanda et le Burundi sont des pays semi-enclavés en ce sens qu'ils dépendent, en grande partie, des ports maritimes des pays voisins – à l'exception de l'ouest de la RDC – pour l'importation d'une grande partie de leurs biens manufacturés. Les trois pays sont toutefois reliés par un réseau fluvial et lacustre qui leur offre des possibilités d'interconnexion au système de transport maritime qui peut relier l'Atlantique à l'océan Indien. La réalisation d'une véritable coopération entre eux doit passer par l'intégration des systèmes et les voies des transports des différents pays⁷³. En ce sens, la réhabilitation et la navigabilité du fleuve Congo doivent être conçues en interrelation avec les autres projets

⁷²Cf. Convention entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signée, à Léopoldville, le 4 avril 1966.

⁷³Cf. Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Programme d'amélioration des projets d'infrastructures et facilités de transport », Projet No. 3.3.1, Corridor Nord, 2006, p.1-15.

d'infrastructures de transport, tels que la route transafricaine Lagos-Mombasa ; le réseau routier du Corridor Nord; le Corridor Sud (projet chemin de fer des Grands Lacs); le Corridor Lobito; le chemin de fer Mombasa-Kisangani, proposés dans le cadre de la CIRGL (C. Ngoma Khuabi, 2014, p.355-356).

L'objectif du projet est de relier l'Océan Indien à l'Océan Atlantique, par voie ferrée et voies fluviales. Dans ce cadre, il est prévu l'extension du chemin de fer Kenya-Ouganda, de Kasese à Kisangani, et la ligne de chemin de fer Kasese-Kisangani avec des liens ferroviaires jusqu'à Kigali et Bujumbura. À ce sujet, la TTCA a organisé une réunion extraordinaire, à Nairobi en août 2004, afin d'examiner le projet d'extension de la ligne de chemin de fer de Kasese vers la RDC, le Rwanda et le Burundi. Le secrétariat de la TTCA a déjà organisé une réunion d'experts ferroviaires des États membres aux fins de préparer les mandats/cahiers des charges, qui ont été soumis à la Banque africaine de développement, avec demande à la Banque de financer les études de pré faisabilité. Il reste que les financements nécessaires soient débloqués en vue de sa matérialisation⁷⁴.

Enfin, un Accord relatif aux transports aériens a été conclu entre la RDC le Rwanda, à Kinshasa, le 11 septembre 1970. Le but de cet accord est de favoriser le développement en s'inspirant des principes et dispositions de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.⁷⁵ Plus de quarante ans après sa signature, la réalité démontre plutôt qu'aucune liaison aérienne n'existe entre ces deux pays. Même si Kigali, la capitale rwandaise, se trouve à quelques minutes de la ville congolaise de Goma.

⁷⁴ Cf. Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Projet No. 3.3.6, Étude de faisabilité sur la réhabilitation et la navigabilité du fleuve Congo, 2006, p.1-15.

⁷⁵ Cf. Accord relatif aux transports aériens entre la République du Zaïre et la République rwandaise, Kinshasa, 1970.

4. La coopération dans les domaines de l'agriculture et la pêche

4.1. La structure juridique et organisationnelle de l'IRAZ

L'Institut de recherche agronomique et zootechnique (IRAZ) a été créé le 9 décembre 1979 à Lubumbashi en République du Zaïre, par les trois Chefs d'Etat des Pays Membres de la CEPGL (Burundi, Rwanda et Zaïre). L'IRAZ a pour objet d'étudier et d'exécuter les projets agricoles et zootechniques communautaires. La Conférence des Chefs d'Etat de la CEPGL, tenue à Bujumbura du 6 au 7 décembre 1980, a recommandé à l'IRAZ de procéder par priorité à la recherche sans qu'il soit pour autant nécessaire de renoncer à l'exécution des projets. Du point de vue de son organisation, l'Institut était administré et géré par l'Assemblée générale et le Comité de gestion. Ce dernier a disparu de la nouvelle structure. Le nouvel organigramme de l'IRAZ en cours d'adoption par les autorités de la CEPGL comprendra : une Assemblée générale ; une Direction générale ; un Conseil scientifique.

L'Assemblée générale est l'organe suprême de l'IRAZ. Elle est composée des Ministres ayant l'Agriculture et l'Élevage dans leurs attributions ou leurs délégués dûment mandatés. L'Assemblée générale est investie des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d'administration et de gestion qui intéressent l'Institut aux termes de ses statuts. La Direction générale, assurée par un Directeur général, comprendra, le Directeur scientifique et le Directeur administratif et financier. Le Conseil scientifique est un nouvel organe consultatif institué auprès du Directeur général et appelé à veiller à la qualité scientifique des travaux de l'IRAZ et à l'harmonisation avec ceux qui sont exécutés dans la Communauté.

Les objectifs de l'IRAZ consistent à : inventorier les ressources agricoles et zootechniques communautaires ; analyser tous les problèmes y relatifs et constituer une banque de données nécessaires à la réalisation de ses objectifs ; réaliser les études de faisabilité et d'exécution des projets communautaires en matière agricole et zootechnique ; ouvrir aux Etats Membres les résultats d'études et d'enquêtes dans les différents domaines d'activités assignés à l'Institut ; collaborer avec les Etats Membres dans l'élaboration de leurs programmes de recherche, dans l'utilisation rationnelle

des ressources agricoles et zootechniques de façon à rendre leurs économies plus complémentaires; établir et renforcer les relations avec les organismes nationaux et internationaux s'occupant des questions agricoles et zootechnique en intensifiant l'échange d'information et de matériel végétal et animal dans le domaine de la recherche; organiser des rencontres d'experts, solliciter l'assistance des organisations internationales, régionales et de coopération bilatérale pour réaliser ses objectifs.

4.2. L'évaluation de la coopération au sein de l'IRAZ

L'IRAZ poursuit ses recherches en vue d'assurer « la sécurité alimentaire et l'équilibre nutritionnel de la région ». Confronté cependant à la crise, il a dû suspendre des programmes et réduire son personnel. Fin septembre 2003, 5 programmes faisaient encore l'objet de recherches, dont les plus importants sont le programme bananier et la culture *in vitro* pour les pommes de terre, le manioc et les colocases (J. C. Mba-Nzé, 1992, p.1-28).

Le projet régional sur la sécurité alimentaire dans la région des Grands Lacs est structuré autour de trois composantes ci-après : amélioration de la productivité agricole et des services d'aide aux fermiers ; développement d'établissements piscicoles, sécurité alimentaire et formulation d'un programme sur le développement de l'élevage pour la sécurité alimentaire dans la grande région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale⁷⁶. Son objectif général est de contribuer à la sécurité alimentaire dans la sous-région, par le biais du développement des activités de pêche et d'établissements piscicoles, en accordant une attention particulière à la pêche dans les lacs et les fleuves pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Le projet prévoit les activités préparatoires visant à mettre au point un programme substantiel pour le développement d'activités de pêche dans la sous- région. Outre la réduction de la pauvreté, le projet devrait permettre aux pays des Grands Lacs de discuter de la coopération régionale en matière de développement de l'élevage et de consulter les partenaires sur la

⁷⁶Cf. Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Projet régional sur la sécurité alimentaire dans la région des Grands Lacs, 2006, p.1-17.

possibilité d'une coopération pour la mobilisation de leur assistance, aussi bien technique que financière⁷⁷.

Conclusion

A l'origine, la CEPGL a été conçue comme un outil devant promouvoir l'intégration sous-régionale entre les pays de la région des Grands Lacs africains. C'est d'ailleurs pour la réalisation de cet objectif que plusieurs accords de coopération ont été conclus entre les membres de cette communauté. A peine lancée en trompe, en 1976, avec un cadre institutionnel et des programmes ambitieux, la CEPGL s'est essoufflée, chemin faisant, avant de plonger dans un profond coma à partir des années 1990. Malgré cette situation de léthargie, les données de notre évaluation qualitative et quantitative sur la coopération sectorielle économique, nous permettent d'affirmer que la CEPGL a mis en place quatre organismes spécialisés, qui lui ont permis de réaliser certaines missions : l'organisation de la CEPGL pour l'énergie des Grands Lacs (EGL); la Société internationale pour l'électricité des Grands Lacs (SINELEC); la Banque de développement des États des Grands Lacs (BDEGL); et l'Institut de recherche agronomique et zootechnique (IRAZ).

Après la relance des activités en 2007, les acquis institutionnels et les projets réalisés doivent être consolidés. Aussi, la CEPGL doit apparaître comme un moyen idéal que les États membres devraient utiliser pour rétablir le cadre de concertation, non seulement sur les questions de développement économique, mais aussi sur celles de prévention, de gestion et de résolution des conflits. Au cours de ces dernières années, des initiatives ont été entreprises par différents partenaires pour aider cette sous-région à sortir progressivement de la crise politique qui la secoue, mais aussi de la déstabilisation sécuritaire qui la caractérise. Ainsi, plusieurs accords ont été signés dans le cadre de la relance économique de la CEPGL.

⁷⁷ Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Projet régional sur la sécurité alimentaire dans la région des Grands Lacs, 2006, p.1-17.

Références bibliographiques

Documents officiels

Accord commercial signé entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République du Zaïre, Kigali, 1975.

Accord relatif aux transports aériens entre la République du Zaïre et la République rwandaise, Kinshasa, 1970.

Amendement à l'Accord commercial et de coopération douanière entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République du Zaïre, CEPGL, Annexe No.2, 1982, p.1-4.

Banque de développement des Etats des Grands Lacs, Rapport annuel, 1993, p.1-50.

Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Projet No. 3.3.6, Étude de faisabilité sur la réhabilitation et la navigabilité du fleuve Congo, 2006, p.1-15.

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Projet de réhabilitation et d'inter-connectivité du Barrage d'Inga, Projet No. 3.3.7, 2006, p.1-15

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Relance de la communauté économique des pays des Grands Lacs et de ses institutions spécialisées, Projet No. 3.2.1, 2006, p.1-18.

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Programme d'amélioration des projets d'infrastructures et facilités de transport », Projet No. 3.3.1, Corridor Nord, 2006, p.1-15.

Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Programme d'action régional pour le développement économique et intégration régionale, Projet régional sur la sécurité alimentaire dans la région des Grands Lacs, 2006, p.1-17.

Convention de coopération entre la République du Zaïre et la République rwandaise Pour l'exploitation, le transport et la

commercialisation du gaz méthane du Lac Kivu, Bukavu, le 3 mai 1975.

Convention de 1976, portant création de la CEPGL en son article 2, CEPGL, Recueil des textes constitutifs : Accords et Conventions de la CEPGL, Kinshasa, 1979, p. 10-718

Convention portant création de la communauté économique des États des Grands Lacs (CEPGL), *Journal officiel de la République du Zaïre*, 1980, No.20, p.5-9.

Convention sur la création de la CEPGL, Annexe n°1, CEPGL, Recueil des textes constitutifs : Accords et Conventions de la CEPGL, Kinshasa, 1979, p. 10-718.

Ouvrages et articles

Mbuyu Luyongala (2014), *L'intégration économique au service du développement durable : exemple de l'Afrique centrale*, Bruxelles, Larcier.

Cepgl (1986), *10 ans après l'indépendance : 1976-1986*, Printed Kigali.

Cifende Kaciko Moïse, « Vers la ratification d'une convention sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans la Communauté des Pays des Grands Lacs? », dans Ndeshyo Rurihose (Dir.) (2012), *La République démocratique du Congo : les défis récurrents de décolonisation, de l'État de droit et du développement économique et social*, Mélanges Nguya-Ndila Célestin, Cedesurk, Kinshasa, p.318.

Kabamba Wa Kabamba (2009), « Les organisations régionales », *FSSAP/UNIKIN*, p. 25.

Mba Nze Jean-Claude (1992), Inventaire du potentiel scientifique et agronomique des pays des Grands Lacs, *Rapport technique de la CEPGL, (Burundi, Rwanda, Zaïre), Gestion du développement de la science et de la technologie*, Paris, UNESCO, No. de série, FMR/SC/STS/92/113, p.1-28.

Mugasa Yalala Pascal (2015), « L'internationalisation des constitutions africaines, cas des Etats d'Afrique centrale francophone : le Cameroun, la RDC, la République du Congo, le Gabon et le Tchad », *EDICO CONGO*, p. IX.

Muhinduka Dieudonné (2004), *Perspective sur la durabilité de la société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs (SINELAC)*, communication présentée aux XXèmes journées ATM-CREDES. Droits et développement, Nancy.

Ngoma Khuabi Camille (2014), « Le régime juridique de navigation sur le fleuve Congo : entre centralisation, application et rejet d'un cadre conventionnel régional mal négocié en RDC », *Librairie Africaine d'Études Juridiques*, p. 355-356.

Radio Okapi, La RDC et le Rwanda signent un accord en prévision de l'exploitation du lac Kivu. [en ligne] <http://www.radiookapi.net/2015/11/20/actualite/societe/la-rdc-et-le-rwanda-signent-un-accord-enprevision-de-lexploitation-du>, consulté le 10 mai 2023.

Radio Okapi, RDC-Rwanda : un comité pour surveiller l'exploitation du gaz dans le lac Kivu, [en ligne] <http://www.radiookapi.net/2016/04/28/actualite/societe/rdc-rwanda-un-comite-pour-surveiller-lexploitation-du-gaz-dans-le-lac> consulté le 10 mai 2023.

Sinamenye Mathias (1986), « Politique industrielle et intégration régionale » *Tiers-Monde*, tome 27, No.106, p. 291-292.

Vieira Posada Edgar (2006), *Développements d'espaces sous nationaux, transfrontaliers et transnationaux : une option pour l'intégration de l'Afrique latine*, Fundacion Cultural Javeriana, Bogota (Colombie).

Vika Di Panzu (2011), « La réforme du secteur de l'Électricité de la République Démocratique du Congo et le développement des projets de centrales Hydroélectriques Inga III et Grand Inga », communication à la Conférence sur l'hydroélectricité et le développement durable en Afrique, Addis-Abeba.

Wolf George et Lusinde Fabrice, « Questions géospatiales et infrastructures », Herderschee Johannes, Mukoko Samba Dabiel et Tshimenga Tshibangu Moise (ed.) (2012), Résilience d'un Géant Africain : Accélérer la Croissance et Promouvoir l'emploi en République Démocratique du Congo, Vol. III, *Sujets transversaux*, MEDIASP AUL, Kinshasa, p.3.

Femmes dans la gendarmerie de Daloa : entre intégration formelle, barrières invisibles et stratégies de résilience''

Mariame Tata FOFANA

Docteure en Sociologie, Enseignant-chercheur, Département Socio-Anthropologie

*Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte-d'Ivoire
mariametata@yahoo.fr*

Amenan Elise Euphemie KOUADIO

*Master en Sociologie, Etudiante, Département Socio-Anthropologie
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte-d'Ivoire
euphemie.kouadio@gmail.com*

Résumé

Cet article examine l'intégration des femmes dans le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, en se concentrant particulièrement sur leur participation au sein de la gendarmerie dans la ville de Daloa. Alors que des progrès ont été réalisés dans l'intégration formelle des femmes gendarmes, des barrières invisibles persistent, limitant leur accès et leur progression au sein de cette institution. L'objectif de cette étude est d'explorer ces dynamiques, en mettant en lumière les obstacles rencontrés par les femmes dans leur quête d'égalité professionnelle dans le contexte spécifique de Daloa. La méthodologie adoptée repose sur une approche qualitative, intégrant des entretiens approfondis, des observations sur le terrain et l'analyse documentaire. Trois résultats majeurs émergent de cette recherche. Premièrement, l'intégration formelle des femmes gendarmes est identifiable, mais elle coexiste avec des obstacles institutionnels. Deuxièmement, des barrières invisibles, telles que des stéréotypes de genre persistants, entravent l'évolution professionnelle des femmes au sein de la gendarmerie. Enfin, les femmes gendarmes développent des stratégies d'adaptation et de résistance pour surmonter ces obstacles, soulignant leur résilience et leur détermination. Cette étude contribue à la compréhension des défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées dans le domaine de la sécurité, tout en offrant des perspectives sur les moyens par lesquels elles peuvent surmonter ces défis.

Mots clés : intégration formelle, barrières invisibles, stratégies de résilience, genre, gendarmerie.

Abstract

This article examines the integration of women into the security sector, focusing particularly on their participation within the gendarmerie in the city of Daloa. While progress has been made in the formal integration of women gendarmes, invisible barriers persist, limiting their access and progression within this institution. The aim of this study is to explore these dynamics, highlighting the obstacles encountered by women in their quest for professional equality in the specific context of Daloa. The methodology adopted is based on a qualitative approach, integrating in-depth interviews, field observations and documentary analysis. Three major findings emerge from this research. Firstly, the formal integration of women gendarmes is identifiable, but coexists with institutional obstacles. Secondly, invisible barriers, such as persistent gender stereotypes, hinder women's professional development within the gendarmerie. Finally, women gendarmes develop coping and resistance strategies to overcome these obstacles, underlining their resilience and determination. This study contributes to the understanding of the specific challenges faced by women in the security field, while offering insights into the ways in which they can overcome these challenges.

Keywords : formal integration, invisible barriers, resilience strategies, gender, gendarmerie.

Introduction

Dans un contexte mondial où l'égalité des sexes est devenue une préoccupation majeure, la question de la participation des femmes dans des secteurs traditionnellement masculins prend une signification particulière. Le domaine de la sécurité, en particulier au sein des forces de l'ordre, n'échappe pas à cette dynamique. L'égalité des sexes revêt une importance cruciale dans tous les secteurs de la société, non seulement en tant que principe fondamental de justice, mais également en raison des avantages substantiels qu'elle procure à la société dans son ensemble. La présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein des forces de sécurité représente une étape significative vers la création d'institutions plus représentatives, résilientes et efficaces (Alioune A, 2012). La diversité au sein de ces institutions n'est pas simplement une question de quota ou de représentation symbolique, mais elle revêt une dimension stratégique essentielle. Des études démontrent que la diversité de genre au sein des forces de sécurité améliore la qualité des décisions, renforce la confiance du public et favorise une approche plus inclusive dans la résolution des problèmes complexes (Braun, A., & Brunner, G. 2020).

L'intégration des femmes dans des rôles actifs au sein des forces de sécurité n'est pas simplement une question de progrès social, mais également une nécessité pour garantir une réponse holistique et adaptative aux défis contemporains en matière de sécurité. Les femmes apportent une perspective unique, des compétences variées et un style de leadership complémentaire qui peuvent contribuer à la résolution de problèmes complexes, allant de la prévention du crime à la gestion de crises. Cependant, cette intégration des femmes, est une question cruciale qui soulève des défis complexes. Bamba (2016): souligne que malgré des avancées notables, comme le recrutement accru de femmes, des obstacles majeurs persistent. Ces défis sont amplifiés par des stéréotypes de genre au sein des institutions et un manque de soutien institutionnel. De plus, il met en évidence les défis liés à la conciliation entre vie professionnelle et familiale pour les femmes. Gueye (2022) se concentrant sur le Sénégal, décrit les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes gendarmes. Bien qu'elles subissent souvent des discriminations et des micro-agressions, l'auteur note également les stratégies de résistance développées par ces femmes pour s'affirmer dans un milieu masculin. Quant à Diallo (2018): L'étude de Diallo en Côte d'Ivoire met en avant les progrès réalisés en matière de recrutement et de formation des femmes. Toutefois, elle souligne que des défis persistent, notamment en termes d'avancement professionnel et de reconnaissance des contributions féminines. Tous ces auteurs soulignent les défis complexes de l'intégration des femmes dans les forces de sécurité africaines et insiste sur l'importance d'une politique inclusive et d'un soutien institutionnel solide pour assurer une représentation équitable des femmes dans ces institutions.

A propos de cette étude, elle se concentre spécifiquement sur la situation à Daloa, Côte d'Ivoire, une région où la dynamique de genre dans le secteur de la sécurité demeure un sujet peu exploré. Les lois nationales et les engagements internationaux en faveur de l'égalité des sexes ont connu une progression significative au cours des dernières décennies.

La Côte d'Ivoire, tout comme de nombreux autres pays, a adopté des lois visant à garantir l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi, y compris au sein des forces de sécurité. L'intégration de citoyens

dans les forces armées a longtemps été perçue comme réservée exclusivement à la population masculine. Cette perspective a profondément marqué les sociétés, lesquelles considéraient que l'envoi de femmes sur un théâtre d'opérations était incompatible avec les normes de la condition féminine. Cette vision était fondée sur l'idée que les femmes étaient destinées exclusivement à des rôles liés à la maternité et à l'entretien du foyer (Klen, 2010). En plus de la différenciation des activités en fonction du genre, les recherches documentaires ont également révélé plusieurs autres facteurs d'exclusion des femmes dans le domaine militaire. Parmi ces facteurs, on trouve l'affirmation selon laquelle, en raison de différences biologiques et de dispositions physiques, les femmes ne pourraient pas faire face au corps à corps avec l'ennemi en cas de crise, car cela nécessiterait un niveau élevé de force physique et d'agressivité (C. Dandeker, 2003). De plus, les conditions de travail parfois inhospitalières dans le milieu militaire, telles que l'absence d'installations sanitaires adéquates (toilettes, douche, vestiaire), le manque d'opportunités et de temps pour maintenir une hygiène corporelle appropriée, ainsi que la durée prolongée des missions, sont souvent citées comme des raisons pour ne pas impliquer les femmes (Riel, 2015).

La Côte d'Ivoire, en 2012, a lancé une Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) visant à moderniser son appareil de défense et de sécurité. Cela a conduit à l'intégration des femmes dans la gendarmerie, qui était jusqu'alors réservée aux hommes depuis sa création en 1961. Le Conseil des ministres a adopté une communication le 14 mai 2014, annonçant l'entrée des jeunes filles à la Gendarmerie Nationale à partir de la rentrée académique 2015-2016. Le quota réservé aux femmes pour ce concours est de 10 %, aussi bien pour les officiers que pour les sous-officiers. Suite à cette décision, quatre femmes officiers (sous-lieutenants) ont intégré le centre d'application des officiers de la gendarmerie d'Abidjan-Cocody en octobre 2014, suivi en 2015-2016 par trente-six jeunes filles constituant la première promotion mixte, réparties dans les deux écoles de gendarmerie (Cocody et Toroguhé). Depuis l'entrée en vigueur de cette décision jusqu'en 2018, quatre-vingt-dix-huit femmes, dont six officiers et quatre-vingt-douze sous-officiers, ont intégré la Gendarmerie Nationale.

À Daloa, au sein de la 17^e promotion de gendarmes-commandos formée à Toroguhé, figure la première femme commando de Côte d'Ivoire, l'officier de la gendarmerie nationale, le lieutenant Laurence Aka Adjoua. En tant que seule femme parmi les plus de 300 hommes, elle devient la première femme commando de ce corps destiné à arborer le béret rouge de l'Armée ivoirienne, suite à une formation de commando d'une durée de 3 mois deux semaines à l'école de gendarmerie de Toroguhé. Par ailleurs, la présence des femmes gendarmes en fonction est uniquement observée à la deuxième légion de gendarmerie de la région (à Daloa), spécifiquement à l'école de Toroguhé. Elles occupent des postes de secrétaire ou de formatrice pour leurs cadettes. Des postes qui pourraient être révélateurs de catégorisation ou de stéréotype de genre. Le paradoxe qui émerge de cette problématique réside dans le contraste entre les avancées législatives formelles en faveur de l'égalité des sexes et la réalité quotidienne des femmes travaillant dans la gendarmerie à Daloa. Alors que les lois nationales et les engagements internationaux prônent l'égalité des chances, les barrières invisibles telles que les stéréotypes de genre et les préjugés persistent, créant un fossé entre la politique et la pratique. La question principale de cette étude vise donc à comprendre les dynamiques spécifiques qui entravent l'intégration complète des femmes dans la gendarmerie à Daloa malgré les cadres légaux existants. L'objectif principal de cette recherche est d'explorer en profondeur les défis auxquels sont confrontées les femmes gendarmes à Daloa et d'identifier les stratégies qu'elles déploient pour surmonter ces obstacles. En adoptant une approche qualitative, cette étude s'appuie sur des entretiens approfondis, des observations sur le terrain et une analyse documentaire pour fournir une compréhension nuancée de la situation. Les résultats attendus contribueront à éclairer les politiques et les pratiques visant à renforcer l'intégration des femmes dans le secteur de la sécurité à Daloa. Les trois résultats majeurs anticipés de cette étude sont les suivants : premièrement, une identification claire de l'intégration formelle des femmes gendarmes, tout en reconnaissant les obstacles institutionnels persistants. Deuxièmement, la mise en lumière des barrières invisibles, notamment les stéréotypes de genre, qui entravent l'évolution professionnelle des femmes au sein de la gendarmerie. Enfin, la découverte de stratégies d'adaptation et de résistance déployées par les

femmes gendarmes pour surmonter ces obstacles, mettant en évidence leur résilience et leur détermination face aux défis.

D'un point de vue théorique, la théorie du genre et la théorie de la résilience sont convoquées et se complètent mutuellement pour offrir un cadre théorique à cette étude. La théorie du genre, en décomposant et en éclairant les dynamiques de genre au sein des institutions de sécurité, fournit un outillage analytique essentiel. Elle met en exergue les stéréotypes, les attentes et les mécanismes de résistance liés au genre (Delphy, C.1975). Grâce à cela, elle facilite non seulement une profonde compréhension des défis auxquels font face les femmes dans ces milieux, mais également l'identification de stratégies potentielles pour promouvoir une égalité véritable et une inclusion au sein de ces institutions cruciales (Scott, J. 1986). Par ailleurs, la théorie de la résilience, comme le montre le travail de Danblon, E. (2016), ajoute une dimension supplémentaire à notre compréhension. Elle se concentre sur la capacité intrinsèque d'un individu à surmonter les adversités, s'adapter à des circonstances changeantes et se rétablir après des situations éprouvantes. Dans le contexte spécifique des femmes gendarmes, la résilience éclaire profondément leur parcours (Laborie F.2008). En naviguant au sein d'un environnement majoritairement masculin, elles sont régulièrement confrontées à des défis spécifiques et des obstacles en raison de leur genre. Cependant, leur résilience ne se limite pas à la simple endurance ; elle révèle également les stratégies innovantes qu'elles mettent en œuvre pour affronter ces défis. Ces femmes ne se contentent pas de survivre : elles prospèrent, s'adaptent et se rétablissent, illustrant ainsi une détermination et une capacité à s'épanouir malgré les circonstances adverses. En combinant ces deux théories, cette étude aspire à offrir une perspective holistique et nuancée sur les expériences des femmes gendarmes, tout en soulignant l'importance cruciale de reconnaître et de valoriser leur contribution dans des milieux traditionnellement masculins.

Cette étude s'inscrit dans une perspective critique visant à contribuer au dialogue mondial sur l'égalité des sexes, en offrant des perspectives spécifiques sur les défis rencontrés par les femmes gendarmes à Daloa. En révélant les nuances des dynamiques de genre dans le secteur de la sécurité, elle aspire à informer les décideurs, les chercheurs et les

praticiens sur les moyens d'améliorer l'intégration des femmes dans des rôles actifs au sein de cette importante institution.

L'étude repose sur une approche qualitative afin de comprendre la complexité des expériences vécues par les femmes gendarmes de Daloa dans le contexte de leur intégration au sein de la gendarmerie. Cette méthode permet d'explorer en profondeur les perceptions, les attitudes et les défis rencontrés, offrant ainsi une compréhension holistique du sujet. Au total 22 personnes ont été interrogées partant du principe de l'approche de saturation. La sélection des enquêtés s'est basée sur une approche stratifiée afin de garantir une représentation équilibrée des différentes perspectives au sein de la gendarmerie. Les femmes gendarmes ont été incluses pour comprendre leur expérience spécifique en tant que groupe minoritaire. Les hommes gendarmes ont également été inclus pour recueillir leurs perceptions et attitudes envers l'intégration des femmes. Enfin, les responsables ont été choisis pour obtenir une perspective institutionnelle et hiérarchique.

Concernant les instruments de collecte de données, nous avons retenus des focus group avec des hommes gendarmes (14). Des entretiens semi-structurés ont été également mobilisés à l'endroit des femmes (6) et des responsables (2). Ces entretiens ont permis une exploration détaillée des expériences individuelles, des perceptions et des défis rencontrés dans le cadre de l'intégration des femmes. Des observations directes ont été effectuées également dans le milieu professionnel pour saisir les interactions quotidiennes et les dynamiques sociales au sein de la gendarmerie. Cela a permis de compléter les données recueillies par les entretiens.

L'analyse des données s'est appuyée sur une approche thématique, où les thèmes émergents ont été identifiés et catégorisés. Cette méthode a été choisie pour sa capacité à mettre en lumière les motifs récurrents, les divergences et les similitudes au sein des expériences des enquêtés. Elle permet également de capturer la richesse des données qualitatives et d'offrir une compréhension approfondie des nuances contextuelles.

En optant pour une méthode qualitative, cette étude vise à dépasser les simples statistiques pour explorer la signification profonde des expériences individuelles. L'approche stratifiée dans la sélection des enquêtés garantit une représentation équilibrée des perspectives,

tandis que les différents instruments de collecte de données offrent une triangulation pour renforcer la validité des résultats. En combinant ces éléments, cette méthodologie aspire à offrir une compréhension approfondie et nuancée de l'intégration des femmes dans la gendarmerie de Daloa.

I. Entre formalités et frictions : L'évolution complexe des femmes gendarmes à Daloa

L'enquête sur l'intégration formelle des femmes gendarmes à Daloa révèle une dynamique complexe entre les cadres légaux existants et les obstacles institutionnels persistants. Les entretiens approfondis menés auprès des femmes gendarmes, des hommes gendarmes et des responsables hiérarchiques offrent un aperçu détaillé de cette réalité complexe. En se basant sur la coexistence de la reconnaissance formelle et les obstacles institutionnels, il semblerait que les défis auxquels sont confrontées les femmes gendarmes à Daloa vont au-delà de la simple existence de postes dédiés. Les discriminations subtiles qui persistent au sein de l'institution créent un climat professionnel complexe, influençant l'expérience quotidienne des femmes gendarmes.

Les femmes interrogées ont souligné la présence de discriminations subtiles, souvent difficiles à quantifier mais ressenties de manière tangible. Cela se manifeste par des attitudes condescendantes, des commentaires dépréciatifs ou des préjugés qui contribuent à un environnement de travail peu favorable. Une femme gendarme a expliqué : « C'est parfois subtil, mais vous ressentez le jugement ». Les hommes ne sont pas toujours à l'aise de voir des femmes dans des rôles qui étaient traditionnellement les leurs. Selon un jeune gendarme : « Je crois que l'Etat s'inscrit dans un contexte de promotion de la femme, sinon depuis tout petit, je sais que le corps de la gendarmerie qui est un corps d'élite n'avait pas en son sein des femmes. Le fait de les voir aujourd'hui me fait bizarre, je me dis qu'elles ne peuvent pas tout faire comme nous les hommes. C'est juste mon ressenti sinon je n'ai rien contre elles ».

Les écarts de traitement au sein de l'institution sont également mis en évidence, renforçant la perception que les femmes gendarmes ne bénéficient pas toujours d'une égalité d'opportunités. Les témoignages

recueillis font état de situations où des hommes et des femmes, occupant des postes similaires, peuvent être évalués de manière différente, créant ainsi des disparités injustifiées. Une femme gendarme a partagé son expérience : « J'ai constaté que les erreurs des hommes sont parfois minimisées, alors que les femmes sont critiquées plus sévèrement pour des situations similaires. Nos erreurs sont souvent assimilées à des signes d'incompétence ». Par ailleurs, les opportunités d'avancement limitées demeurent un obstacle significatif pour les femmes gendarmes. Bien que des postes dédiés aient été créés, l'accès à des promotions et à des missions importantes demeure souvent entravé par des préjugés de genre. Une participante à l'enquête a déclaré : « Il y a cette idée préconçue selon laquelle les femmes ne sont pas aussi aptes que les hommes à certaines responsabilités. Cela se reflète dans les promotions et les opportunités de carrière ». Le témoignage d'une autre femme gendarme, soulignant que : « les hommes sont souvent favorisés pour les promotions et les missions importantes », met en évidence une tendance préoccupante qui contribue au plafond de verre persistant dans le secteur de la sécurité à Daloa. Ces préjugés selon les enquêtées, remettent souvent en question leur légitimité et leurs compétences.

Ce résultat révèle que les obstacles institutionnels ne se limitent pas à la surface formelle de l'intégration des femmes dans la gendarmerie. Les discriminations subtiles, les écarts de traitement et les opportunités d'avancement limitées contribuent à un environnement professionnel où les femmes gendarmes doivent constamment faire face à des défis supplémentaires pour évoluer dans leur carrière.

II. Invisibilité de genre : stéréotypes et barrières aux ambitions professionnelles dans la gendarmerie de Daloa

L'invisibilité de genre dans la gendarmerie de Daloa émerge comme un deuxième résultat significatif de cette étude, révélant la persistance des stéréotypes de genre et des barrières invisibles qui limitent les ambitions professionnelles des femmes gendarmes. Les entretiens menés avec des hommes et des femmes au sein de cette institution mettent en lumière un ensemble complexe de défis liés aux perceptions de genre et aux opportunités professionnelles inéquitable. Les femmes gendarmes de Daloa partagent des

expériences communes liées à l'invisibilité de genre, soulignant la manière dont les stéréotypes traditionnels influencent la manière dont elles sont perçues et traitées au sein de l'institution. Une femme gendarme a partagé son vécu : « Il y a toujours cette idée que les femmes ne sont pas aussi fortes physiquement que les hommes, ce qui peut affecter la façon dont on est évalué, même si notre compétence professionnelle est évidente ».

Les stéréotypes de genre, bien qu'invisibles, transparaissent dans les attentes sociales préconçues qui entourent le rôle des femmes dans le secteur de la sécurité. Les femmes interrogées ont souligné qu'elles sont parfois reléguées à des tâches administratives ou à des rôles considérés comme plus "féminins", limitant ainsi leur participation aux missions opérationnelles et aux postes à responsabilité. Une autre femme gendarme a déclaré : « On nous assigne souvent des tâches qui ne sont pas perçues comme 'typiquement masculines', ce qui peut être frustrant car nous sommes formées et compétentes pour assumer des responsabilités plus importantes ». Du côté des hommes, les entretiens révèlent une prise de conscience croissante des stéréotypes de genre qui persistent au sein de la gendarmerie. Certains hommes ont admis que des attentes préconçues sur les compétences physiques et les rôles traditionnels ont un impact sur la manière dont les femmes sont traitées au sein de l'institution. Un homme gendarme a partagé son point de vue : « Il y a encore une perception que les femmes ne sont pas aussi aptes pour certaines missions, même si cela ne correspond pas à la réalité de leurs compétences ». Ces stéréotypes de genre ont des implications directes sur les ambitions professionnelles des femmes gendarmes. Elles se heurtent à des barrières invisibles qui limitent leur accès aux postes opérationnels et aux opportunités de progression de carrière. Une femme gendarme a exprimé ses préoccupations : « Il y a cette idée que les femmes ne sont pas faites pour certains postes, ce qui crée une barrière invisible pour nos ambitions professionnelles. C'est difficile de briser ces stéréotypes ». Du côté des hommes, certains ont reconnu leur rôle potentiel dans la perpétuation de ces stéréotypes et ont exprimé leur soutien à un changement culturel au sein de la gendarmerie. Un responsable de la gendarmerie de Daloa a déclaré : « Il faudrait accentuer la sensibilisation contre les stéréotypes de genre au sein de cette

prestigieuse institution. Les femmes ont autant de compétences et de détermination que les hommes ».

Cette invisibilité de genre et ces stéréotypes contribuent à un environnement professionnel où les femmes gendarmes doivent constamment surmonter des perceptions préconçues pour prouver leur légitimité. Les occasions de reconnaissance de leurs compétences professionnelles sont souvent minimes, ce qui peut entraîner une frustration et un découragement supplémentaires. Au-delà des témoignages, les entretiens révèlent également que la résistance à ces stéréotypes et à l'invisibilité de genre est présente au sein de la gendarmerie. Des femmes gendarmes déploient des stratégies d'émancipation, cherchant à dépasser les attentes limitatives qui leur sont imposées. Une participante a partagé : « Nous devons montrer constamment que nous sommes compétentes, que nous pouvons faire face aux mêmes défis. C'est une bataille constante pour changer les perceptions ».

En somme, le deuxième résultat de cette étude met en évidence l'impact profond des stéréotypes de genre et de l'invisibilité associée sur les ambitions professionnelles des femmes gendarmes à Daloa. La nécessité d'une sensibilisation et d'une remise en question des normes culturelles persistantes au sein de la gendarmerie émerge comme une recommandation cruciale pour surmonter ces barrières invisibles et créer un environnement professionnel plus équitable et inclusif.

III. Au-Delà des obstacles : résilience et détermination des femmes gendarmes face aux défis à Daloa

L'étude révèle un aspect crucial de la vie professionnelle des femmes gendarmes de Daloa à travers ce troisième résultat : leur résilience et détermination exceptionnelles face aux défis persistants. Les entretiens menés avec ces femmes concernant leur expérience, mettent en lumière une force intérieure qui va au-delà des obstacles institutionnels et des stéréotypes de genre. Ils soulignent leur engagement indéfectible envers leur profession. Les témoignages de ces femmes gendarmes reflètent une réalité complexe où la résilience est devenue une réponse nécessaire à un environnement professionnel imprégné de stéréotypes et de barrières invisibles. Une participante a

partagé son expérience, illustrant la nécessité d'une résilience soutenue : « Il y a des jours où c'est difficile. Vous sentez que vous devez prouver constamment votre valeur, mais cela renforce notre détermination. Nous ne reculerons pas ».

La résilience de ces femmes s'exprime dans leur capacité à faire face à des stéréotypes persistants qui influencent la manière dont elles sont perçues et traitées au sein de l'institution. Cette détermination exceptionnelle transparait également dans la manière dont ces femmes abordent quotidiennement leur travail. En dépit des barrières invisibles et des stéréotypes, elles continuent à assumer des rôles opérationnels et s'efforcent de dépasser les attentes souvent limitatives associées à leur genre. Une participante a partagé : « On nous assigne souvent des tâches qui ne sont pas perçues comme 'typiquement masculines', ce qui peut être frustrant. Mais nous sommes là pour faire notre travail, et nous le faisons bien ». Ces femmes gendarmes ne se contentent pas de résister passivement aux défis, mais développent également des stratégies d'adaptation pour naviguer dans un environnement professionnel complexe. Elles comprennent la nécessité d'être astucieuses pour surmonter les préjugés et les stéréotypes. Une femme gendarme a expliqué : « Nous devons être astucieuses. Trouver des moyens de montrer notre compétence de manière à surmonter ces stéréotypes. Cela demande parfois plus d'efforts, mais nous sommes prêtes à le faire ». Ces stratégies incluent une démonstration continue de compétences professionnelles exceptionnelles. En effet, les femmes gendarmes cherchent à s'affirmer dans leur profession en mettant en avant leurs compétences exceptionnelles de manière constante. Elles comprennent l'importance de démontrer leur expertise et leur dévouement à leur travail. Cela inclut des performances exceptionnelles dans leurs missions, des résultats remarquables dans leur travail quotidien. Il s'agit entre autre des responsabilités quotidiennes, du maintien de l'ordre à la gestion administrative. Toutes ces pratiques sociales renforcent leur crédibilité et démontrent leur engagement constant envers l'excellence. Ainsi, leurs efforts continus visent à établir leur crédibilité professionnelle et à dépasser les stéréotypes de genre préexistants. Au compte des stratégies, on note également l'unité entre collègues féminines. Elle revêt une importance cruciale en tant qu'élément clé des ressources de maintien au sein du corps de gendarmerie. D'un point de vue

sociologique, en tant que groupe social minoritaire, les femmes gendarmes tirent profit de la solidarité entre elles pour s'entraider et persévérer, tout en générant une plus grande productivité. Dans cette dynamique, une femme gendarme partage son expérience : « Et puis comme nous étions deux à l'Etat-major, on se confiait l'une à l'autre, on était soudées, on s'entendait, on se soutenait ». Cette collaboration étroite témoigne de la solidarité féminine comme un mécanisme essentiel de soutien mutuel au sein de l'institution. Les relations sociales entre collègues féminines représentent un capital social sur lequel elles peuvent s'appuyer pour atténuer les effets de la domination masculine tout en renforçant leur position au sein de l'institution dans l'accomplissement de leurs activités.

Ce troisième résultat met en lumière l'expérience des femmes gendarmes à Daloa, leur résilience et détermination face aux défis persistants. Ces femmes, malgré les barrières invisibles et les stéréotypes, demeurent résolument engagées dans leur carrière, cherchant activement à changer les normes culturelles au sein de la gendarmerie.

Discussion

La discussion de cette étude s'articule autour des résultats significatifs révélés par l'exploration des expériences des femmes gendarmes à Daloa. Ces résultats mettent en évidence des défis persistants malgré l'intégration formelle des femmes dans la gendarmerie, ainsi que des stratégies d'adaptation et de résistance déployées par ces femmes pour surmonter ces obstacles.

1. Défis persistants malgré l'intégration formelle :

Les résultats de cette étude mettent en évidence une réalité déconcertante : l'intégration formelle des femmes dans la gendarmerie de Daloa, bien qu'elle constitue une avancée notable, ne résout pas les défis systémiques qui persistent en matière d'égalité des genres. Gaanderse M. et Valasek K. (2011), dans leur analyse portant sur la police, la défense, la justice, et les services pénitentiaires au sein des pays de la CEDEAO, mettent en lumière les transformations sociales observées au cours des dernières décennies. Ces évolutions ont

conduit à un changement significatif dans la position des femmes au sein de la sphère publique. Les femmes gagnent progressivement en importance dans les discours politiques, particulièrement au sein des institutions de sécurité. Cependant dans l'armée, le combat pour l'égalité homme/femme n'est donc pas encore gagné. L'augmentation de la participation des femmes dans le domaine militaire et ses diverses spécialités ne parvient pas à éliminer les stéréotypes professionnels, en particulier celui associé à l'image traditionnelle du militaire en tant qu'homme. La stigmatisation des femmes dans les forces armées repose sur ce que Hughes E. (1996) appelle la "contradiction de statut", une contradiction liée au genre qui s'appuie sur une naturalisation des rôles masculins et féminins. En effet, des discriminations subtiles persistent dans des environnements professionnels où des préjugés de genre ancrés influencent les attitudes et les comportements.

Les femmes gendarmes de Daloa sont confrontées à des attitudes condescendantes, à des commentaires dépréciatifs et à des perceptions préconçues concernant leurs capacités, malgré l'intégration formelle. Les recherches de Lourin C. (2015) montrent que l'engagement physique requis, dans des conditions parfois fortement dégradées, les exigences de la vie collective, notamment en opérations extérieures, ainsi que le risque qu'une femme dans les rangs puisse constituer une cible privilégiée, ont amené autant de freins à l'affectation de femmes dans les rangs mobiles. Pour Prévot E (2010), les compétences des femmes sont rarement remises en question. Cependant, elles sont souvent perçues comme étant spécifiquement féminines, telles que le sens de l'organisation, la rigueur, la compassion, le souci des autres, etc). Cette idéologie légitime les femmes dans des rôles spécifiques au sein de l'organisation militaire, les cantonnant par exemple à des postes de "bonnes secrétaires" ou de "bonnes infirmières".

Selon Bourdon J. et Cleave F, (2000), les femmes doivent continuellement surmonter des obstacles liés à certaines pratiques discriminatoires dans leurs tentatives de s'insérer et de s'actualiser dans la sphère professionnelle, et ce, en raison de leur groupe d'appartenance sexuelle. Parmi les formes de discrimination sexuelle se trouvent la discrimination directe ou intentionnelle et la discrimination systémique, cette dernière ne se voulant pas consciente

ou intentionnelle. Les écarts de traitement, notamment en termes d'évaluations professionnelles et d'opportunités de carrière, sont corroborés par les recherches de Lotte V. (2020) soulignant que même lorsque les femmes accèdent à des postes au sein d'organisations traditionnellement masculines, elles peuvent faire face à des critères d'évaluation différenciés. Ces écarts de traitement reflètent la perpétuation de normes de genre préexistantes au sein de la gendarmerie de Daloa, malgré les avancées législatives et institutionnelles. Les femmes gendarmes de Daloa se heurtent aussi à un plafond de verre professionnel qui entrave leur progression de carrière. Ces constatations rejoignent les conclusions de plusieurs études, dont celle Riffard A. (2021) qui démontre que les femmes rencontrent fréquemment des obstacles à leur avancement, même lorsqu'elles occupent des postes au sein de structures hiérarchiques.

En conclusion, l'intégration formelle des femmes dans la gendarmerie de Daloa ne peut pas à elle seule résoudre les défis persistants en matière d'égalité des genres. Les recherches antérieures et les travaux de chercheurs renommés soulignent que des approches holistiques et institutionnelles sont nécessaires pour surmonter les discriminations subtiles, les écarts de traitement et les opportunités d'avancement limitées. Il est impératif de reconnaître que l'égalité des genres ne peut être pleinement réalisée que lorsque des changements structurels profonds sont opérés au sein de l'institution, remettant en question les normes culturelles et de genre qui persistent.

2. Stratégies d'adaptation et de résistance

Les femmes gendarmes de Daloa font preuve d'une ingéniosité remarquable dans le déploiement de stratégies d'adaptation et de résistance pour surmonter les défis persistants auxquels elles sont confrontées. Leur expérience reflète les observations de Kouassi S. et Lognon J.L (2014), soulignant que les organisations sont souvent structurées de manière à renforcer les normes de genre préexistantes, mais que les individus développent des tactiques pour naviguer dans ces structures.

La démonstration continue de compétences professionnelles exceptionnelles constitue l'une de ces stratégies d'adaptation.

Dandeker C. (2003) souligne que les différences biologiques entre hommes et femmes, en soi, ne fournissent pas une justification suffisante pour une politique d'exclusion. D'un point de vue sociologique, les rapports sociaux liés au travail revêtent un caractère sexué. Dans les forces armées, la détermination des rôles devrait être fondée sur les compétences plutôt que sur le genre. Cela implique, entre autres, la reconnaissance des complémentarités hommes-femmes. Il est donc essentiel de mettre en lumière le rôle et la place des femmes dans les relations de travail afin de déconstruire les stéréotypes qui entourent leur présence. Ainsi, les femmes gendarmes de Daloa, conscientes de cette réalité, mettent en avant leurs compétences de manière soutenue, cherchant à dépasser les attentes professionnelles et à affirmer leur légitimité au sein de l'institution.

La recherche de mentors et de réseaux de soutien, comme le souligne Riffard A. (2021) est aussi une stratégie essentielle dans un contexte professionnel où les femmes peuvent se sentir isolées. Les femmes gendarmes de Daloa comprennent l'importance d'avoir des modèles et des conseils, non seulement pour leur développement professionnel, mais aussi pour créer un réseau de soutien qui les aide à surmonter les défis spécifiques liés à leur genre au sein de la gendarmerie. Dans certains contextes, les femmes militaires tendent à éviter de se démarquer des hommes, en refusant par exemple de participer aux repas de cohésion spécifiques aux femmes. Ce comportement leur permet d'éviter la stigmatisation associée à leur genre. Dans la continuité de cette logique de démarcation, ces femmes adoptent des stratégies d'intégration qui consistent à fusionner des traits militaires (perçus comme masculins) avec des attributs féminins. L'attitude la plus courante est de se définir en premier lieu comme militaire. Par conséquent, elles ont souvent tendance à renoncer à leur féminité et à s'aligner sur les normes genrées masculines (Prévoit E,2010). Ces stratégies démontrent l'engagement fort de ces femmes envers leur carrière et leur volonté de contribuer activement à un changement culturel au sein de la gendarmerie. Leur démarche s'inscrit dans la lignée des concepts de résilience, de résistance et de construction du genre (Kergoat D. (2000, Le Feuvre N.,2003). Les femmes gendarmes de Daloa, bien que confrontées à des barrières invisibles et des stéréotypes, adoptent une approche proactive pour remodeler les normes culturelles au sein de leur institution.

En somme, les stratégies d'adaptation et de résistance mises en œuvre par les femmes gendarmes de Daloa témoignent de leur détermination à transcender les obstacles de genre. Ces stratégies, étayées par des théories de renom sur l'égalité des sexes et les organisations, offrent des pistes de réflexion pour les politiques et les pratiques visant à favoriser un environnement professionnel plus inclusif et équitable.

Conclusion

Cette étude sur l'intégration des femmes dans la gendarmerie de Daloa a mis en lumière des constatations significatives qui soulignent à la fois les progrès et les défis persistants auxquels sont confrontées les femmes au sein de cette institution sécuritaire. L'intégration formelle des femmes gendarmes à Daloa représente une avancée positive, reflétant un engagement envers l'égalité des genres au sein de la force de sécurité. Toutefois, cette reconnaissance officielle coexiste avec des obstacles institutionnels, dont les discriminations subtiles, les écarts de traitement et les opportunités d'avancement limitées. Ces barrières persistent malgré les avancées législatives et créent un environnement professionnel où les femmes gendarmes doivent constamment faire face à des défis supplémentaires pour évoluer dans leur carrière. Les femmes gendarmes de Daloa déploient des stratégies d'adaptation et de résistance exceptionnelles pour surmonter ces obstacles. Leur résilience se manifeste dans leur capacité à dépasser les stéréotypes de genre et à naviguer dans un environnement professionnel parfois hostile. Les entretiens révèlent une détermination exceptionnelle, illustrant la force intérieure de ces femmes et leur engagement envers leur carrière, malgré les défis persistants. En mettant en lumière ces résultats, cette étude appelle à une réflexion approfondie sur les implications de ces défis persistants et sur les actions nécessaires pour favoriser une réelle égalité des genres au sein de la gendarmerie de Daloa. Les recommandations incluent une réévaluation des processus de promotion, la sensibilisation aux préjugés de genre et le renforcement du soutien institutionnel aux femmes gendarmes. Au-delà de la gendarmerie de Daloa, ces résultats contribuent à la discussion plus large sur l'égalité des genres dans le secteur de la sécurité. Ils soulignent la nécessité d'une approche holistique, engageant tant les institutions que la société

dans son ensemble, pour créer des conditions propices à l'épanouissement professionnel de toutes les personnes, indépendamment de leur genre. Cette étude offre donc une perspective nuancée sur les avancées et les obstacles dans le processus d'intégration des femmes dans la gendarmerie, appelant à une action continue pour construire un avenir plus équitable et inclusif.

Références bibliographiques :

Alioune Abdoulaye (2021), « Les femmes dans la sécurité en Afrique

Subsaharienne : défis et perspectives ». *Défense et Sécurité Internationale*, 189(3), 12-15.

Bourdon Jocelyne & Cleaver François (2020), *Les femmes et le pouvoir : une analyse sociologique*. Paris: PUF, 2000.

Braun Andrea & Gert Brunner, (2020). *Gender and security in Africa*. New York, NY : Routledge.

Danblon Emmanuelle (2016), « Résilience et genre : une perspective féministe ». *Revue française de sociologie*, 57(2), 275-297.

Dandeker Catherine (2003). « Femmes combattantes : problèmes et perspectives de l'intégration des femmes dans l'armée britannique ». *Revue française de sociologie*, 44(4), 735-758. Récupéré sur Cairn.info : <https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2003-4-page-735.htm>

Delphy Christine (1975), « Pour une théorie de l'oppression des femmes ». *Nouvelles questions féministes*, 1(1), 5-24.

Gaanderse Marleen & Valasek Kristina, (2011). *Le secteur de la sécurité et le genre en Afrique de l'ouest : Une étude de la police, défense, de la justice et des services pénitentiaire dans les pays de la CEDEAO*. Geneve, DCAF.

Hughes Everett (1996). « Le regard sociologique : essais choisis. Textes rassemblés et présentés par Jean-Michel Chapoulie ». Paris, Éd. de l'EHESS *Recherches d'histoire et de sciences sociales* .

Kergoat Danièle (2000), *Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe*, in H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doaré, D. Senotier (dir.), *Dictionnaire critique du féminisme*, Paris, PUF, 35-44.

Kouassi Sainte & Lognon Jean-Louis, (2014). « Modalités d'insertion dans les métiers socialement définis comme métiers d'hommes ou de femmes à Abidjan-Côte d'Ivoire ». *Revue de Laboratoire de Sociologie Economique et d'Anthropologie des Appartenances Symbolique (LAASSE)* n°3.

Laborie Françoise. (2008), *Femmes et résilience : parcours de vie et processus d'adaptation*. Paris: L'Harmattan.

Le Feuvre Nathalie (2003), *Penser la dynamique du genre : parcours de recherche*. Dossier pour l'habilitation à diriger des recherches, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail.

Lourin Céline (2015), La féminisation de la gendarmerie mobile. *Défense Nationale*, (783), 121-123. Récupéré sur Cairn.info : <https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2015-8-page-121.htm>.

Lotte Vermeij (2020) « Femme avant tout, militaire ensuite : Tabous et préjugés auxquels doivent faire face les femmes militaires participant aux opérations de paix des Nations Unies », *International Peace Institute*.

Prevot Eléonore (2010), « Féminisation de l'armée de terre et virilité du métier des armes ». *Dans Cahiers du Genre* (n° 48).

Riffard Astrid, (2021). « Les réseaux féminins : outils au service de la lutte contre le plafond de verre dans la haute fonction publique française ». *Sciences de l'Homme et Société*. 2021. *ffdumas-03711821*.

Scott Joan (1986), «Gender: A useful category of historical analysis». *Gender and the politics of history*, 1-25.

Jeunesse gabonaise entre commercialisation Et placement du corps au Gabon

Olivier P. Nguema Akwe

*Enseignant-chercheur laboratoire d'anthropologie
Université Omar Bongo Libreville Gabon
oliviernguema@yahoo.fr*

Elvira-Paul Darleine Aki-Engo

*Doctorante école doctorale d'anthropologie culturelle
Université Laval Québec
akieengoelvira@yahoo.com*

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Résumé

Cet article met à jour un phénomène ancien, mais récent dans sa nouvelle formule de travail sexuel : le placement ou la prostitution interpersonnelle sur internet. L'article s'attache à trouver, et à expliquer le sens profond de ce qui pourrait être observé, analysé et compris comme, étant un « système de placement ». L'article se focalise particulièrement sur une population des jeunes filles dont les services sexuels sont destinés premièrement aux hommes. Ces jeunes filles au profil sociopolitique et économique exceptionnel et à la pratique prostitutionnelle ahurissante arrivent par les mécanismes singuliers à se laisser subjugué par les hommes (clients) qui transforment leurs corps en objet de plaisirs : corps-sexe, corps-marchandise et corps placé.

Mots-clés : Corps, Culture, internet, jeune fille, prostitution, social

Abstract

This article brings to light an old phenomenon, but recent in its new formula of sex work: placement or interpersonal prostitution on the Internet. The article sets out to find and explain the deeper meaning of what could be observed, analyzed and understood as a "placement system". The article focuses in particular on a population of young girls whose sexual services are intended primarily for men. These young girls, whose socio-political and economic profile is exceptional, and whose prostitution practices are astounding, use singular mechanisms to allow themselves to be subjugated by the men (clients) who transform their bodies into objects of pleasure: body-sex, body-commodity and placed body.

Key words: Body, Culture, internet, girl, prostitution, social

Introduction

Il existe au Gabon des phénomènes ou faits sociaux dont les sciences humaines et sociales interrogent très peu voire quasiment pas, c'est le cas du phénomène de « placement au Gabon ». Un phénomène, à première vue simple, qui n'a d'explications que si l'on se plonge véritablement dans ce fleuve scientifique qui est celui des études de terrains, assorties de toute la procédure méthodologique qui suit la validation et qui donne la scientificité du travail abattu. Ce phénomène qui s'avère simpliste devient aux regards du corpus, un amas d'informations d'une complexité étonnante. Cette complexité est notamment liée à l'identification, à la désignation et à la définition du phénomène dit de « placement », mais également, à des variations du mode opératoire des acteurs selon les récits de ce qui est finalement compris comme étant un système ; et non une simple pratique isolée ; nous parlerons alors dans cet article de « système de placement » du corps.

Avec l'avènement des NTIC et la précarité des emplois au Gabon, la jeunesse gabonaise s'adonne plus que jamais à une pratique assez particulière la « commercialisation du corps » ou encore « la commercialisation du corps vivant ». Le commerce du corps ou commerce corporel, entendu par-là, vendre ses charmes au plus offrant. C'est-à-dire se prostituer d'une manière volontaire pour en retour d'avoir non seulement de l'argent facile et rapide, mais aussi du plaisir ou déplaisir d'avoir été avec un partenaire sexuel (homme ou femme). On appelle cela au Gabon faire « le placement », c'est-à-dire avoir des partenaires sexuels éphémères et multiples dont le seul but est d'amasser suffisamment de l'argent.

Cette jeunesse gabonaise placerait alors son corps pour vivre et survivre, mais aussi pour « briller » dit-elle. Le corps s'avère alors être un objet de plaisir « **corps-sexe** » et de rendement monétaire « **corps-objet** ». « **Le corps marchandise** » est alors le principe de gloire d'une certaine jeunesse notamment féminine qui malgré les abus dont elle est victime s'affirme de plus en plus de nos jours et profite des nouvelles technologies de l'information et de communications pour « se vendre ».

De ce fait, nous nous posons la question de savoir ce qui est à l'origine de la commercialisation et du placement du corps pour la jeunesse féminine gabonaise ? Autrement dit, pourquoi cette jeunesse gabonaise s'adonne-t-elle à la pratique dite du placement ? Et quelle est son origine ? Pour quelle utilité le corps devrait-il être chosifié ? Quelle est la place morale et sociale du corps dans la société gabonaise ? Ce travail est une invitation à une analyse sur la perception du corps au Gabon tout en commençant par définir la notion de « système de placement » tout en analysant la place du corps, son intérêt ainsi que le rôle que joue les différents acteurs de ce système que nous vous invitons à suivre.

1. méthodologie

Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous allons procéder à une étude progressive d'anthropologie historique du phénomène de placement d'un côté, et à une analyse de contenu de l'autre côté. La méthodologie utilisée est premièrement la collecte des données de terrain en vue de répondre scientifiquement aux interrogations posées plus haut. Pour ce faire, les méthodes utilisées sont d'abord des entretiens directifs et semi directifs, ensuite des observations participantes. L'enquête de terrain a eu lieu dans trois communes du grand Libreville à savoir la commune d'Akanda, la commune d'Owendo et la commune de Libreville. La première partie de l'enquête à Libreville a eu lieu au cours du mois de mars 2023 auprès de cinq (5) jeunes filles utilisant des sites de rencontres. La deuxième partie de l'enquête a eu lieu à Owendo toujours auprès d'un même échantillonnage de cinq (5) jeunes femmes pour leurs utilisations des réseaux sociaux notamment des sites de rencontres. Enfin, la troisième partie de l'enquête a eu lieu à Akanda toujours avec le même nombre d'enquêtés soit cinq (5) jeunes femmes qui vivent de la prostitution. L'enquête a permis de révéler comment procède les jeunes femmes pour intégrer les groupes de placements, le fonctionnement des dits groupes et surtout le rôle de chaque acteur du système de placement au Gabon.

Au total de cette recherche, quinze (15) jeunes femmes, dont la tranche d'âge varie entre 16 et 25 ans, ont été interrogées sur l'impact du placement et l'utilisation des réseaux sociaux ainsi que des groupes

d'amies au Gabon. Elles ont été aussi questionnées sur les réalités ainsi que les modalités pratiques du mode de vie qu'elles ont choisis de mener.

2. présentation des résultats de l'étude

2.1 Corps-sexe : « un système de placement » au Gabon

La notion de « système » appartient à la classe des termes polysémique. Loin de la polysémie dont souffrent certains concepts en sciences sociales entraînant ainsi des approximations dans le développement théorique et dans la conceptualisation des données créant ainsi des incompréhensions d'un chercheur à l'autre voir d'une discipline à autre. Nous, sur le plan simplement théorique considérons par système : un ensemble de structures homogènes avec pour but de consolider un ou plusieurs attributs d'un même tout. Un système est alors un ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but. Selon l'anthropologie, « un système est un ensemble organisé de principes coordonnés de façon à former un tout cohérent ». C'est justement cette définition de système comme étant un tout cohérent dont un arrangement de composantes par rapport à un ensemble dont elles dépendent que nous utiliserons pour décrypter la notion de « **système de placement** » au Gabon.

Parler de placement sexuel, c'est-à-dire mettre en relation sexuelle deux inconnues, n'est pas une chose nouvelle dans la conception africaine notamment gabonaise. En réalité, il fut un temps lointain, en référence à l'époque de nos grands-parents qui se mariaient par « **placement familial** » c'est-à-dire par connexion interpersonnelle, pour se marier. Ainsi, il fallait connaître au moins une personne de la famille du futur marié ainsi que celle de la future mariée pour que les deux familles puissent se retrouver et de convenir des modalités du mariage. Par exemple, un homme de passage dans un village remarque une femme enceinte et vient voir l'époux de cette dernière en formulant le vœu que si l'enfant que porte la femme de ce dernier est une fille, il la désire pour belle fille, car ayant un garçon célibataire dans sa famille. Un autre exemple le plus fréquent, deux amis (es) dont une se trouve enceinte dans le cas d'une femme ou bien un homme dont la femme se retrouve enceinte, avant l'accouchement vont se promettre l'un ou l'une à l'autre que leurs deux enfants se

marieront au cas où les enfants naissent de sexe opposer. Si tel s'avère être le cas à la naissance, alors les deux enfants en grandissant chacun de son côté se verront mariés dès lors que les parents jugeront utile que les deux enfants soient en âge de vivre dans la même famille. Il arrivait aussi que la jeune fille quitte très tôt sa famille biologique pour grandir auprès de celle de son futur mari, ce dernier la considère à cet instant comme une sœur et la fille considère son futur mari soit comme son frère ou son père. C'est au moment de consommer le mariage que cette dernière va découvrir l'identité sociale réelle de son autrefois frère ou père. C'est ainsi que se déroulait la quasi-totalité des mariages dans le temps : par connexion interpersonnelle appelée : « placement familial ». Un placement familial dans la mesure où c'est la famille qui décidait de qui tu vas épouser. Le choix de l'époux ou de l'épouse était du ressort ou de la convenance de la famille, car l'un comme l'autre était considéré comme une richesse familiale. J. F. Mbah (2012, p. 67) affirme que : « c'est surtout le passé des premières sociétés humaines décrites par l'anthropologie qui semble avoir donné aux femmes africaines en général, une valeur utilitaire ». Cette valeur utilitaire dont il parle a fait qu'à cette époque, engendrer une fille, était source de richesse. Cette jeune fille était un moyen d'échange, pour ne pas dire une « marchandise familiale » contre laquelle des biens et services sont rendus à sa famille. C'est du moins ce que relate l'extrait de récit de Solange : « nos parents nous ont toujours dit, qu'avoir des filles dans une maison était une richesse. Car elles étaient appelées à être dotées. Une fois mariées, elles devaient prendre soin de leur famille ». S'occuper de sa famille est une obligation impersonnelle pour la femme africaine notamment gabonaise dans la mesure où la femme a toujours été considérée comme un bien ou une marchandise.

Cette ancienne pratique du placement familiale, bien que disparue en apparence dans beaucoup de famille à cause de la modernité de nos sociétés, a plutôt connu une mutation de forme et de genre. Cette façon de faire de nos ancêtres a refait surface de nos jours, sauf que, cette fois-ci, le placement autrefois par consentement familial est désormais individuel par approbation personnelle. Le placement n'est plus familial, mais personnel. Il y a un changement considérable de conception de la notion de placement et de sa manifestation sur le terrain. Rien de nouveau, mais une nouvelle manière de placement du corps. Car, au fur et à mesure que la société

évolue, le choix du partenaire également évolue. Chaque individu, homme comme femme, a maintenant la capacité et surtout la possibilité de choisir avec qui faire sa vie sans forcément avoir l'approbation de la famille. De ce fait, nous sommes passés du « placement familial » au « placement individuel » donc personnel. Cette révolution des accords matrimoniaux ou changement de paradigme est sans doute l'une des causes du placement tel que nous le connaissons de nos jours.

La jeune fille gabonaise placerait son corps pour vivre et survivre, mais aussi pour « briller » dit-elle. Le corps s'avère alors être un objet de plaisir « corps-sexe » et de rendement monétaire « corps-objet ». « Le corps marchandise » est alors le principe de gloire d'une certaine jeunesse notamment féminine qui malgré les abus dont elle est victime s'affirme de plus en plus de nos jours et profite des nouvelles technologies de l'information et de communications pour être à la hauteur de l'expérimentation du système de placement.

Cette affirmation du corps marchandise s'opère à travers internet et grâce aux applications et aux réseaux sociaux tels que *whatsapp*, *facebook* et *tik-tok*. V. Rubio, (2013, p. 25) affirme alors que « l'essor des nouvelles technologies n'est pas demeuré sans effets sur le phénomène prostitutionnel. C'est le cas du développement de la démocratisation d'internet qui dans le monde, ont engendré une migration vers le monde virtuel de la prostitution » ainsi, le corps marchandise vas s'exposer sur internet pour la plupart des cas avant de trouver un preneur. Pour Sousa, (2006, p.18) « le nombre de personnes prostituées proposerait désormais leurs services à partir de la toile », ou les groupes d'adhésion de partage et de rencontre sont créés pour la vente du « corps-objet » et du « corps-sexe ». Loin d'être une spécificité gabonaise, mais une variante du proxénétisme mondial, le « corps placé » subit un traitement loin de celui que subit le corps de la femme prostituée de base appelée au Gabon « la classique, la bonne grande », mais une véritable métamorphose pour subjuguier « *le mugu* » c'est-à-dire l'intéresser, l'appât, « le poulet mou » la proie facile. Cette opération de vente de charmes, c'est-à-dire cette commercialisation du corps obéit le plus souvent à certaines règles préétablies par un ou plusieurs groupes qui intronisent « la tuée-tuée » dans le monde du placement.

Il ne s'agit pas dans cet article de prendre seulement en compte toutes les relations existantes entre la jeune fille et ses « clients », ce qui importe, c'est étudier comme dans tout système la place relative de chaque membre ou segment de la chaîne opératoire.

2.2 « Corps-objet » : placements et désintéressement du corps

L'accroissement des pratiques sociales sur internet, notamment la prostitution, a conduit inévitablement les sciences sociales, en l'occurrence l'anthropologie à investir le cyberspace en tant que terrain d'enquête. Un terrain qui fait appel aux multiples techniques méthodologiques pour cerner le phénomène à étudier. Ainsi, l'ethnographie du numérique ne peut se satisfaire d'une simple visualisation par le web, il faut se revêtir de la méthode classique de l'observation participante pour mener à bien l'étude d'un phénomène aussi dynamique que celui de la prostitution à l'ère de la mondialisation. Ainsi que le soutient M. Selim (2012, p. 12), « l'ethnographie du numérique gagne alors à s'enrichir d'un travail ethnographique « plus classique ». C'est dans ce sens que pour analyser le corps-plaisir ou le corps-objet de plaisir, nous avons croisé nos données de terrains obtenues à partir d'une enquête directe par entretiens sur (15) jeunes filles et ceux recueillis sur des plates formes internet. L'analyse croisée de ces données nous plonge dans un véritable système tout aussi organisé que le système monétaire international ou le profit-bénéfice (le gain), croise la perte (manquement). L'offre et la demande sont au cœur du système de placement gabonais. L'enquête révèle que le corps est le produit sur lequel se fixent les enjeux, c'est-à-dire les prix. Ces enjeux dépendent du « choix du client » entraînant ainsi une inversion de la relation symbolique qui existe entre les deux protagonistes du placement. Dans nos sociétés dites traditionnelles, c'est l'homme qui généralement choisit celle avec qui il souhaite entretenir une relation sexuelle. Mais, dans le phénomène du placement, c'est plutôt la femme qui choisirait celui ou celle avec qui elle souhaite se faire placer. Ici naît une sociologie inattendue de l'interprétation des rapports sociaux liés à la sexualité entre adultes consentants, ce privilège qu'à la femme de choisir avec qui elle désire être placée regorge plusieurs critères. En premier lieu, être nanti, avoir un bon statut social, être discret enfin, assumer sa sexualité sans tabous. Ses critères de choix font grimper

les enchères auprès des filles qui se laisseront corporellement manipuler sans limitation aucune et sans interdits par l'homme de leur choix. Sachant qu'après, être donné de tout cœur à cet homme, elle aura en retour, une somme d'argent conséquente dont le montant a été fixé généralement avant tout rapport sexuel.

Ainsi, le corps de la jeune fille devient un jouet aux mains de l'homme ; ou ce dernier va par orgueil, fantasme ou perversion s'adonner à tes pratiques jugées obscènes par une certaine classe sociale. Le corps reste ainsi, un objet aux mains de celui qui paie pour obtenir des faveurs à caractères sexuels. Ce dernier va de la théorie consensuelle à l'expérimentation pratique de ses désirs les plus refoyés. Ce qui dans certains cas, coïncide avec les fantasmes les plus abjects de certaines jeunes filles, tel est le cas de Magalie : « Depuis toute petite, j'ai un fantasme, j'ai toujours voulu et souhaiter faire l'amour en plein air au milieu de, nulle part. Et c'est exactement ce qui m'était arrivé y a 6 mois, j'étais avec quelqu'un, un militaire français du camp de Gaulle qui sans, vraiment, le savoir m'a fait réaliser mon fantasme ».

Le corps devient objet quand son propriétaire le considère comme tel et mit au service de ceux qui pour un tant soit peu peuvent l'utiliser de façon abusive en tous lieux et à tout moment. Car, dans le système du placement, plus le lieu du rapport sexuel est atypique, plus les enchères montent. De même, plus les partenaires sont multiples plus les enchères montent. Il arrive parfois, que la rencontre dans un placement se fasse dans une boîte de nuit ou un snack-bar. À ce moment, la jeune fille sera exposée comme une vulgaire marchandise devant bon nombre de clients tous assoiffés les uns des autres et prêts à dépenser des sommes faramineuses pour assouvir leurs libidos. Le corps est ainsi exposé et mis en vente symbolique. Il devient un corps-objet, qui passera de mains en mains comme un véritable objet sans trop d'importance. On peut se l'approprier ou l'on le souhaite sans que cela ne dérange les protagonistes. « Je préfère que cela se fasse dans la voiture ou à son bureau, une fois on s'était retrouvé à la plage, à l'église aussi pour la première fois vu qu'il est pasteur » nous confit Glenn 241.

Il est inutile pour nous d'insister ici sur la question de l'âge des jeunes filles, car l'enquête révèle qu'il s'agit pour la plupart des

étudiantes, lycéennes et collégiennes dont la maturité sexuelle est avérée. Cependant, certaines d'entre elles se trouvent dans une sorte de « couloir », une sorte de transition soit elles ont récemment stoppé leurs études et sont en phase de réorientation, période qu'elles s'occupent de différentes manières pour la préparation des futures études, car tous savent déjà ou elles apprendront l'année prochaine. Cette occupation se résume entre petits boulots et les placements. Par ailleurs, ces jeunes femmes sont toutes de nationalité gabonaise. Il est surprenant de savoir qu'un grand nombre vit au domicile parental.

2.3 « Corps marchandise » : un atout personnel de rendement

Aujourd'hui, force est de constater que dans la société gabonaise, il existe bel et bien une modernisation des arrangements sexuels entre les individus. Cet arrangement appelé vulgairement « placement », semble être comme nous l'avons dit plus haut le fruit de toute une organisation structurée. D'où nous parlons de « système de placement » au lieu de « placement ». Un « système de placement » qui aurait pris davantage de place dans la société gabonaise. Celui-ci, le plus souvent est le fruit d'un travail à la chaîne et minutieux, mais surtout organisé. Cette organisation du système obéit à une classification interne avec des rôles spécifiques associés à chaque individu. Ainsi, au sommet de la chaîne ou de la pyramide du système de placement, nous avons, la personne qui place nommée « la grande ou la bonne grande voir ma cacique » c'est selon le milieu social. Cette personne est le plus souvent une femme qui serait d'abord une ancienne dans le domaine, à savoir une vieille prostituée. Pendant ses années d'activités de prostitution, elle aurait vendu son corps au profit des biens et services pour subvenir à ces besoins et sortir le plus souvent de la pauvreté. Elle avait ou a un train de vie qui lui permet de vivre dans le confort, de fréquenter des hommes influents qui lui offrent des voyages, des voitures de luxe, tout ce dont elle désire en apparence. Elle est souvent présente dans les événements chics de la société qui se déroulent dans les milieux chics comme les restaurants ou boîtes de nuit tendance. S. Loungou et Andy S. Yebe Nguema (2021) disent à ce propos que :

« Ce soit ainsi que les jeunes prostituées (moins de 30 ans) ont tendance à investir les territoires où sont établies des structures de loisirs

« branchées » (discothèques, bars, espaces de restauration de nuit), que fréquente généralement une clientèle bigarrée et plus ou moins fortunée ».

Pour cela, elle était prête à s'adonner à des pratiques dites sexuelles en échange du maintien de son niveau de vie. Des pratiques sexuelles qui pouvaient reposer sur des fantasmes obscènes et même humiliants allant à l'encontre dite de la moralité c'est le cas du phénomène du « porta potty ».

Toutefois, cette dernière à savoir la bonne grande, ayant pris de l'âge où n'étant plus au goût de certains de ses clients, se retrouve dans l'obligation d'avoir d'autres alternatives : c'est la création et la mise en place du système de placement. De ce fait, elle va chercher d'autres personnes, notamment les jeunes filles, pour pouvoir continuer à se faire de l'argent et maintenir son train de vie et même de gagner encore plus d'argent sous le dos des jeunes filles placées. Car, il est fréquent de voir que les bonnes grandes reçoivent souvent beaucoup d'argent pour pouvoir trouver les « marchandises » souhaitées à leurs clients c'est-à-dire les jeunes filles.

Pour arriver à attirer les jeunes filles (la marchandise) dont l'âge varie entre 15 et 25 ans, de préférence vierge et qui seraient attirants et attrayants. La bonne grande va utiliser son pouvoir de séduction sur ses dernières. « La grande » va développer ce que le jargon gabonais appelle T.A.P c'est-à-dire : « techniques d'approches ». Nous y retrouvons toutes sortes de manipulation d'ordre psychologique, physique, financière, et même matérielle pour pouvoir séduire la nouvelle génération de jeunes filles. Dès lors, nous assistons à une forme de sociabilisations sexuelle qui se fait à travers la création de nouveaux cercles d'ami, des réseaux sociaux et bien d'autres. Ceci conduirait à une reconstruction identitaire de ses jeunes filles par « la grande ». C'est en cela que P. Ondo (2015) affirme que : « Ces techniques sont le fait d'une éducation dominante qui fait que « l'enfant, l'adulte, imite des actes qui ont réussi et qu'il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui ». Elles y prennent goût et se sentent à l'aise dans un style de vie qui se remplirait d'illusion. Elles se font un jeu de miroir où elles essaieraient aussi de vivre ou de reproduire cette vie que les magazines, les programmes télévisés et bien d'autres leur vendent. Une fois

conquises et aveuglées par le paraître de « la bonne grande », les jeunes filles se laissent aller pour tenter de gagner l'argent facile. Désormais, elles se retrouvent à travailler leur image pour pouvoir toujours plaire aux hommes (clients). Elles vont de ce fait entretenir leur corps avec l'argent qu'elles reçoivent pour avoir une certaine hygiène corporelle « de la tête aux pieds ».

Le corps qui se révèle être l'atout de tous les désirs aussi bien sexuels que visuels est l'arme fatale des jeunes filles qui s'adonnent au système de placement. Une arme fatale à destruction massive qui favorise une prostitution singulière qui veut que la jeune fille soit toujours visible et demeurer attractive pour ses clients. Les jeunes filles mettent en œuvre de nombreuses stratégies d'embellissement du corps. Cet embellissement du corps vise à optimiser l'attractivité de leur corps de cette façon, elles ont l'assurance d'attirer les clients potentiels. Car la visibilité est essentielle dans la détermination des choix qu'opéreront les futurs clients. Ainsi, la « bonne grande » ou la « grande », comme, l'appelle familièrement les jeunes filles, joue de son pouvoir d'influence ou d'« influenceuse » pour intégrer ces dernières dans son cercle d'ami. Et en tant qu'intermédiaire entre « le demandeur et le produit », elle a pour rôle de faire une sélection minutieuse. Car la clientèle c'est-à-dire les hommes à la recherche des filles placées le plus souvent ont des exigences ou encore des critères de sélection bien précis sur la marchandise qu'il désire avoir dans leur lit.

Le système de placement est tel que les jeunes filles doivent toujours se faire désirer et toujours séduire. Pour que le client soit satisfait totalement de sa marchandise, la « bonne grande » dispose alors d'un classement ou une catégorisation de filles à placées. Elle cible dans un premier temps, des jeunes filles innocentes et sans expérience sexuelle : c'est la première catégorie. Dans un deuxième temps elle cible les jeunes filles expérimentées et pleines d'ambitions : la deuxième catégorie. Dans ce grand ensemble catégoriel, là « bonne grande » va établir un système de classification physique des jeunes filles et de leurs fantasmes sexuels. Tout cela pour mieux rentabiliser son « commerce ». L'homme (client) qui souhaite les filles placées, est un potentiel partenaire qui est présenté aux filles de la première catégorie (fille sens expérience sexuelle) comme étant le « bon

grand » par la « bonne grande », un « bon grand » qui vient avec de bonnes intentions pour débiter une relation innocente. Il est présenté également comme celui-là qui va changer leur vie et veut les accompagner dans leur réussite tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel pour qu'à l'avenir la jeune fille puisse être financièrement indépendante. Avec les filles de la deuxième catégorie, c'est-à-dire celle qui sont déjà dans « le bain » des placements, qui de manière consciente n'attendent qu'avoir des potentiels clients pour se faire de l'argent facile. Car elles savent que dans ce genre de relation il est important dans le jargon gabonais de ne pas mettre les « organes » autrement dit, ne pas mettre les sentiments. Agir en sens inverse reviendrait selon-elles à tomber dans une déception amoureuse ou comme le dit les ivoiriens « avoir le goumin ».

En effet, elles ont recours à des techniques corporelles à leur portée pour toujours être à leur avantage. Nous avons par exemple des soins, comme faire des gommages du corps avec des produits naturels, chimiques ou même associer les deux pratiques moderne et traditionnelle pour avoir une peau et un visage éclatant. C'est dans ce sens qu'une enquête nommée Lory va dire :

« Je prends soin de mon hygiène corporelle, je ne me lavais pas comme il le faut, aujourd'hui bien sûr que je prends soin de moi mieux qu'avant, car je suis plus pointilleuse dans ma toilette intime et dans ma façon de prendre soin de moi. Je fais des bains de vapeur, on a des racines comme des clous de girofles qu'on met dans une bouteille d'eau et on laisse 2 jours et on peut le boire, je peux aussi faire un bain dépaveur avec des cristaux de menthe (on chauffe de l'eau puis on y verse 3 à 4 cristaux et on s'assoit quelque minute pour le bain) et cela ressent aussi le vagin ».

Nous avons également des soins capillaires, on y voit des jeunes filles qui selon les tendances en présence investissent dans des perruques ou mèche pour pouvoir au finalement ressembler à ces influenceuses qu'elles prennent pour modèles. À cet effet nous avons le témoignage de Noëlle :

« De nature, je suis très naturelle comme fille, mes cheveux sont naturels et ça ne m'intéresse pas de les défriser, car je les trouve beaux comme ça. Mais je fais souvent des tresses avec la mèche ou la laine comme les rastas ou des nattes pour protéger mes cheveux des cassures ou des chutes de cheveux. J'aime aussi mettre les tissages parce qu'au moins mes cheveux sont cachés et ça ne met pas du temps pour coiffer ».

Outre les soins du corps, les jeunes filles convoitées sont les plus souvent celle-là qui ont un physique qui rentre dans le critère de la demande. Elles doivent être fines avec de belles formes, elles sont généralement appelées « filles skinny » de par leur morphologie en ayant une « taille mannequin ». Ce critère emmène parfois les jeunes filles à développer des complexes et multiplier des régimes alimentaires qui leur permettent de garder la forme sans prendre de poids. Mais également à consommer des vitamines pour pouvoir augmenter le volume de certaines parties du corps à l'exemple du fessier ou des seins. Elles peuvent aussi être au goût des demandeurs en ayant peu de rondeur ou même être tout simplement rondes et avoir des formes généreuses. Ces jeunes filles sont souvent appelées dans le jargon gabonais des « femmes apoutchous ». Cette préférence de forme pour ne pas dire de femme joue également un rôle important dans le paiement du « service rendu ». C'est ce qu'explique monsieur Obiang dans son extrait de récit que voici : « moi, je préfère avoir une femme des formes et en chaire qu'une femme toute fine. Parce que, chez nous les Africains, on dit une femme bien en chair est une femme en forme. Ce qui est différent de la femme mince qu'on peut considérer comme étant une femme malade ».

De plus, la couleur de peau serait l'un des critères le plus importants dans une sélection qui se veut naturelle. Elles doivent être de teint clair et de préférence métisse, car ces filles sont considérées par certains hommes comme les plus belles femmes. Extrait de récit de monsieur Hervé qui affirme que « je ne choisis que les filles claires de peau ou alors les filles métissées, car je me sens plus à l'aise et je fantasme sur ce genre de femmes et rien d'autre. C'est plus facile de la marquer avec des morsures, car elles deviennent toutes rouges et cela m'excite

encore plus ». Se sentant parfois mises de côté, certaines jeunes filles à la peau noire, pour avoir les mêmes opportunités de séduction que les filles de teint clair, s'adonnent à la dépigmentation de leur peau. Tout ceci pour pouvoir avoir plus de chance à se trouver un homme capable de les sortir de la vie difficile, de la misère. C'est le cas de Bernadette donc voici l'extrait de récit : « avant les partenaires que j'avais avaient souvent l'habitude de me faire des remarques sur la peau. Tout ça a créé des complexes en moi, ce qui fait que pour me sentir belle comme les autres j'ai testé les crèmes éclaircissantes. Aujourd'hui je me sens plus désiré qu'avant ».

Se livrer à cette pratique cache des réalités de vie. Ces dernières semblent vivre une vie du paraître pour sortir de la vie difficile et combler certains manquements au sein de leurs familles. Une famille dans laquelle on est censé inculquer les normes et valeurs dans la socialisation primaire entre autres la personnalité de base, se transforme chez certaines d'entre elles à un milieu qui expose des enfants, en particulier les jeunes filles, à des vices. À cet effet, nous avons les parents biologiques (père ou mère) et même des tantes oncles et grandes sœurs qui acceptent de voir leur enfant ou leur petite sœur faire des placements au profit des biens matériels et financiers. Car, ayant eu une vie d'échec et vivant dans des conditions difficiles, ces familles trouveraient une forme d'espoir dans le fait que les filles ou nièces les sortent de la pauvreté. Elles deviennent de ce fait, celles qui utilisent leur corps pour servir de gagne-pain en ce sens que quand elles ont un partenaire qui est aisé financièrement cette dernière automatiquement fait office de chef de famille ou l'enfant prodige à travers le petit pouvoir financier qu'elle détient au travers de son « bon grand », ses filles deviennent la poule aux œufs d'or pour les siens. Elles participent quotidiennement aux dépenses de la famille comme participer pour le paiement des factures d'eau, de l'électricité et de la nourriture. Elles sont également celles qui doivent accompagner financièrement les plus petits de la famille à être scolarisées. Sans oublier de prendre soin d'elle-même avec l'argent de leurs multiples partenaires (bon grand). C'est ce que relate l'extrait du récit de Paola que voici :

« Ma famille mange l'argent que je ramène de mes sorties avec mes amis hommes qui m'aident

sans, réellement, se soucier de la provenance et encore moins des conséquences qui peuvent en découler. Le plus important pour eux, c'est manger l'argent que je ramène et accepter tous les hommes que je ramène à la maison, à la condition qu'ils aient des moyens ».

3. discussion des résultats

Le « corps-placé » comme objet de sociabilisation sexuelle, connu comme l'essence de l'homme et qui permet à tout individu d'exister dans la société et par le monde est un objet de sociabilisation. Une sociabilisation qui renvoie à diverses formes de communications. Dans le cas d'espèce, il s'agit d'une communication sexuelle verbale ayant diverses formes que nous appelons « sociabilisation sexuelle ». Cette communication qui existe entre « Moi » et « Autrui » est un rapport social de sexe qui existe généralement entre un homme et une femme. Le vivre ensemble ou l'union des corps, entendu par là, la vie de couple, sexuellement parlant, est le lieu par excellence de la sociabilisation sexuelle. Pour qu'il ait sociabilisation sexuelle, il faut obligatoirement qu'il ait un contact de corps à corps. Cette sociabilisation sexuelle peut être visible ou invisible, voir les deux en même temps. Le côté visible de la sociabilisation sexuelle se matérialise le plus souvent par un développement de techniques sexuelles diversifié agrémentant l'acte sexuel. Le côté invisible lui est souvent remarqué plus tard par, soit, la dégradation physique ou mentale de l'un des partenaires.

Dans le système de placement, le corps de la jeune fille fait très souvent l'objet d'une sociabilisation sexuelle. Car son corps étant placé, donc devenu un simple objet de plaisir ou va naître et mourir tout genre de fantasme érotique de la part du « bon grand » qui, pour se réaliser et se sentir homme (viril), n'hésite pas un instant à utiliser des techniques sexuelles peu ordinaires qui visent à dégrader ou pas le corps de la jeune fille placée. Il entretiendra ainsi, des rapports sexuels par tous les orifices du corps de la jeune fille en mettant en pratique donc en réalisation toutes les idées préconçues : de la sodomie, la fellation, la zoophilie, la partouze et bien d'autres comme en témoigne Belle_panthère.241

« Il m'est arrivée de faire des choses sans trop se prendre la tête, tu penses juste à l'argent d'autrui que tu vas prendre. Oui, c'est désagréable, mais tu penses d'abord et seulement au gain et tu te dis que tu n'es pas la seule femme à le faire et que c'est pour quelques minutes après tu es libre. J'ai fait partout et avec tout, avec les animaux (chiens), avec plusieurs partenaires hommes et femmes en même temps et bien d'autres choses encore. Je crois que j'ai déjà fait l'amour dans son sens le plus large ».

C'est pourquoi, dans le système de placement que connaît actuellement le Gabon, naît de nouvelles formes et pratiques de sociabilisations sexuelles qui touchent de nombreux jeunes et beaucoup plus de jeunes filles gabonaises, car les nouvelles pratiques sexuelles visent à se servir le plus possible de l'innocence et encore plus de l'ignorance des jeunes filles à peine pubère. Chaque jour, de plus en plus de jeunes filles apprécient de livrer leur corps à des parfaits inconnus hommes ou femmes sans aucune inquiétude. Ce qui dans le jargon gabonais se nomme « filles faciles, tués tués ou fausses nga ». Nous retrouvons en majorité des hommes et des femmes, qui pour réaliser leurs fantasmes sexuels les plus tordus ou autres besoins sexuels se lancent dans une chasse aux « chairs fraîches ou à la bonne petite », autrement dit des jeunes avec des critères souhaités ou une certaine « étoile » que ses derniers ne peuvent trouver facilement par le système de placement.

Ainsi, dans cette sociabilisation sexuelle, on peut y retrouver une sexualité qui se vit sans pénétration véritable, c'est-à-dire sans contact sexuel. Aujourd'hui, on peut observer chez des jeunes femmes une communication sexuelle par des voies qui semblent peu commode, c'est-à-dire interdite, dans une société qui se veut traditionnelle. Sachant que la femme africaine, d'une manière générale, et gabonaise en particulier a une dimension spirituelle élevée et reconnue, ce qui certainement attire le regard d'hommes assoiffé de pouvoir et d'argent. Comme le dit O. Nguema Akwe (2012) :

« Ce pouvoir que possèderaient les femmes et que les hommes s'approprient par initiation est l'un des facteurs les plus remarquables de la transformation de la personnalité de base dans la socialisation primaire et surtout dans la partie qu'elle se représente en lien direct avec le monde qui nous entoure (le dedans et le dehors) et les puissances qui nous gouvernent ».

C'est le cas des hommes influents du Gabon qui, avides de pouvoir, ils se servent des énergies de jeunes gens pour accomplir des rituels d'ordre mystique. Ce besoin de convaincre par la force ou non ces jeunes filles et garçons à se livrer à des pratiques sexuelles semble être le résultat d'une mission mystique qui au-delà d'être un acte humiliant, n'est tout autre que des échanges mystico-spirituels des corps. On pourrait dire que c'est une manière pour ces hommes de se libérer de toutes les négativités physiques et mystiques voir spirituelles dont ils souffrent au quotidien.

Ces praticiens du corps placé ou corps-objet ciblent généralement pendant un rapport sexuel issu d'un placement des zones sensibles du corps ou il y a une certaine facilitée de déverser leurs énergies négatives sur les jeunes filles innocentes pour la plupart et aux esprits faibles. Ces jeunes filles, pensant avoir un simple rapport sexuel, mais sans trop le savoir se retrouve dans le phénomène nommé « Porta potty », qui se traduit par « toilette publique » en français, mais qui renvoie à une souillure mystique. Ce phénomène connu à Dubaï au nom de « porta potty » et connu dans le monde entier sous l'appellation « mangeuse de caca », est le calvaire que subissent par le monde des jeunes filles en échange des biens et une vie luxueuse. Elles signent des contrats pour certaines avec des hommes puissants ou elles reçoivent tout ce qu'elles désirent et en retour, elles doivent accepter de livrer tout leur corps. Pour maintenir leur train de vie et vivre une vie d'apparence, elles s'habituent à ces pratiques jusqu'à devenir entreprenante et se prendre en mains. D'autres n'arrivent pas souvent à en sortir, elles peuvent parfois sombrer dans la peur, la dépression, le suicide, les maladies mystiques, et même trouver la mort, car elles se retrouvent à affronter le monde physique et mystique. Elles se retrouvent le plus souvent condamnées à être des esclaves sexuels dans

ce monde et pour arriver à en sortir, certaines jeunes filles tentent de se réfugier dans les églises dites de réveil et en être délivré c'est du moins ce que relate Christ- sauve

« Je suis gabonaise, avant de rencontrer Jésus-Christ et l'accepter dans ma vie, j'ai été une prostituée de luxe et je n'ai pas honte de le dire, car je suis né de nouveau. Oui j'ai pratiqué du porta potty ici au Gabon, je me suis prostituée sur internet et même au bord de mer pour gagner ma vie. J'ai voyagé grâce aux contacts que j'avais dans mes placements ; je me suis prostituée à l'internationale et ma vie a pris un coup, je me sentais abuser sexuellement dans mes rêves et physiquement les effets été là. Dieu m'a sauvé Jésus-Christ m'aime et m'a délivré que son nom soit loué ».

Conclusion

En définitive, ce que nous avons coutume d'appeler au Gabon placement, est en réalité un système de placement issu de la dynamique des mœurs qui de nos jours a transformé la vision du corps de la femme en un simple objet de plaisir et de rentabilité monétaire. Le système de placement tel que nous l'avons présenté et analysé dans cet article semble obéir à un procédé de déconstruction planifier de la culture traditionnelle gabonaise. Comme tout système, celui du placement obéit à des facteurs aussi bien internes qu'externes qui rendent perméable et lucrative cette activité en l'enracinant dans nos pratiques quotidiennes. Le placement est ainsi, un vaste terrain d'études socio-anthropologiques multiformes voir même des études d'anthropologie historique des relations hommes femmes avant, pendant et après le mariage. C'est une véritable source d'interprétations et d'analyses des subjectivités personnelles.

Bibliographie

Le Breton David. (1992), *Anthropologie du corps et modernité*, Paris,

Le Breton David. (1992), *La sociologie du corps*, Paris, Puf [Que sais-je ?]

Le Breton David. (1998), *Corps et sociétés. Essai de sociologie et d'anthropologie du corps*, Paris, Méridiens Klincksieck [Sociologies au quotidien]

Loungou Serge et YebeNguemaAndy.S (2012). Les femmes et le commerce du sexe au Gabon. Esquisse d'une géographie de la prostitution à Libreville, in *Revue Gabonaise de Sociologie*, n°6, décembre, Paris, l'Harmattan, pp. 129-149

Mbah Jean Ferdinand (2012). Les rapports homme femmes : éléments d'une problématisation des rapports sociaux et des rapports sociaux de sexe, in *Revue Gabonaise de Sociologie*, n°6, décembre, Paris, l'Harmattan, pp. 9- 25

Nguema Akwe Olivier P. (2012). *Anthropologie de la socialisation : sorcellerie et personnalité de base en Afrique*, Editions Odette Maganga

Nguema Akwe Olivier P. (2017), Technique du corps et représentation sociale du mesing, in *Revue gabonaise d'anthropologie*, n°4, 01 novembre, l'Harmattan, pp. 122-148

Nguema Akwe Olivier P. (2019). L'incidence du corps dans le mariage fang du Gabon, in *Revue gabonaise de sociologie*, n°11, 30 Octobre, l'Harmattan, pp. 109-130

Nguema Akwe Olivier P. (2020), Le Gabon et la vision temporelle du corps, in *Revue gabonaise d'anthropologie*, n°5, 07 janvier, l'Harmattan, pp. 157-178

Ondo Placide (2015). *Le féminin, le masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon*, Paris, l'Harmattan

Rubio, Vincent. (2013). Prostitution masculine sur internet. Le choix du client. *Ethnologie française*, 43, 443-450. <https://doi.org/10.3917/ethn.133.0443>

Rubio, Vincent. (2021). Ethnographie la prostitution sur internet : Un apprentissage par inadvertance. *Journal des anthropologues*, 166-167, 165-175. <https://doi.org/10.4000/jda.11292>

Développement des pratiques sportives dans la ville de Ouagadougou et stratégies des systèmes organisationnels.

OUATTARA Amadou

Laboratoire Société, Mobilité, Environnement (LASME)

*École doctorale Lettres, Sciences Humaines et Communications
(LESHCO) Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), Ouagadougou,
Burkina Faso amadoused@gmail.com*

0026 78-96-83-80

Résumé

Les activités physiques et sportives s'inscrivent de nos jours de façon indéniable dans l'espace urbain. Au regard des enjeux liés à ces pratiques, étudier la dimension urbaine des faits sociaux d'ordre sportif s'avère pertinent surtout sous l'angle des relations des acteurs en charge des sports. L'objectif de cette recherche est d'analyser le système de gestion des activités physiques et sportives dans la ville de Ouagadougou. Pour mieux cerner notre problématique, la théorie de la Stratégie Comme Pratique (Whittington, 1996) a servi d'encre théorique. Des entretiens semi-directifs, des observations et les archives des structures ont servi pour collecter les données.

Les résultats montrent qu'une diversité d'acteurs interviennent dans la promotion et le développement des pratiques sportives dans la ville de Ouagadougou. Trois grands systèmes se distinguent. Il s'agit du Ministère en charge des sports et ses démembrements qui interviennent au nom de l'État, le mouvement sportif qui intervient au nom de la délégation du pouvoir et la Direction du sport et des loisirs de la commune de Ouagadougou et ses démembrements qui interviennent au nom de la décentralisation. L'analyse des systèmes montre que les ambitions en matière de sport dans la ville de Ouagadougou varient d'un système organisationnel à un autre. Les collaborations entre les différents systèmes se font de façon occasionnelle au rythme des activités et aboutissent de fois à des conflits propres à chaque système mais aussi entre systèmes. Pour une meilleure contribution de ces pratiques au développement socioéconomique et à l'amélioration du cadre de vie des citoyens, la recherche suggère une redéfinition des rôles et une synergie d'action des différents acteurs.

Mots clés : Activités physiques et sportives, gestion, ville de Ouagadougou.

Introduction

L'évolution actuelle de l'univers sportif a multiplié toutes les attentes sociales, politiques et économiques autour des Activités Physiques et Sportives (APS). Avec l'avènement de la mondialisation et la médiatisation des pratiques sportives, le sport s'est transformé pour devenir une composante importante d'une grande majorité des populations. Outre ses vertus sociale, sanitaire, éducative, il est de nos jours, un vecteur de développement économique, créateur d'emplois (Blossier, 2013), un référent identitaire, un outil stratégique et opérationnel du marketing territorial (Fuchs, 2018). Il s'impose de nos jours comme un élément de production des territoires (Naria, 2010). Longtemps gérées par l'État, les pratiques sportives font aujourd'hui partie intégrante de l'espace politique local et constituent un secteur d'analyse pour comprendre les dynamiques sociales au niveau local. Comme le souligne Abalot (2001), c'est un indicateur pertinent de la valeur de tout un système qui est mis en jeu. Les rapprochements entre les résultats sportifs et les mérites de l'organisation politique, économique et éducative de la localité sont de toute évidence évalués. De ce fait, aucun acteur, aucun pouvoir ne peut se désintéresser ; il y va de la crédibilité et du prestige de la localité.

Le territoire urbain est qui est le lieu de concentration humaine et d'activités, constitue le mode d'entrée privilégiée pour analyser les pratiques sportives des usagers.

Étudier la dimension urbaine des faits sociaux d'ordre sportif, s'avère pertinent surtout sous l'angle des relations internes à l'échelon local et entre l'échelon local et le niveau national. Articuler territoire urbain et développement des APS relève cependant de la problématique d'efficacité collective, de prise de décision et de performance situées au centre du management (Bayle, 2007). A l'heure où le modèle classique des structures sportives, bâti sur le bénévolat, la gratuité, le désir de rendre service, s'est vu remplacé par des tendances au professionnalisme, ces structures sont priées d'intégrer la démarche stratégique afin de valoriser leur offre et participer activement au développement des territoires (Chaboche, 2010).

Comme le souligne Chaze (1995), tout comme les individus, et plus peut-être qu'eux, les organisations sont de nos jours très sensibles aux progrès et aux modifications qu'ils entraînent dans les tâches liées aux emplois.

Dans un contexte marqué par une diversification des pratiques sportives, sous des formes variées avec un public de plus en plus large et une demande à la fois disparate et spécifique (Desbord, 2000), cette étude se fixe pour objectif d'analyser le système de gestion de activités physiques et sportives dans la ville de Ouagadougou qui constitue un cadre d'analyse pertinent.

La recherche s'articule autour de deux grandes parties. La première partie traite du cadre théorique et de la démarche méthodologique. La deuxième partie porte sur la présentation, l'analyse et la discussion des résultats.

I. Cadre théorique et méthodologie

1.1. Théorie de la Stratégie Comme Pratique (Whittington, 1996).

Les théories des organisations qui ont pour objectif d'étudier et de comprendre les phénomènes organisationnels qui accompagnent les activités collectives, connaissent ces dernières décennies, des tournants décisifs. En effet, si les activités au sein d'une organisation ont longtemps été réfléchies comme des actions collectives aux limites spatiales et temporelles bien définies, des nouvelles formes de pratiques comme le « coworking », les « makers », « l'économie du partage » bouleversent cette acception traditionnelle de l'action collective. Ces nouvelles formes de pratiques mettent à nu une plus grande « fragmentation » des activités. L'entreprise n'est plus le seul cadre de travail des employés. Les notions propres aux organisations qui permettaient de rendre compte de l'action collective n'existent de nos jours que dans « des pratiques situées dans un contexte précis » (Hussenot et al., 2016, p.12). C'est désormais à partir donc des pratiques que l'organisation contemporaine se caractérise.

Pour Denis, Langley et Rouleau (2004), Helfer, Kalika et Orsoni (2016) et Montmorillon (2016), trois dimensions ou points de vue complémentaires en interaction permettent d'aborder le courant de la SCP : « la pratique », « les pratiques » et « les praticiens ».

- « la pratique ». En se basant sur la pratique, ce courant surpasse les oppositions traditionnelles entre stratégique/opérationnel, réflexion/action, formel/informel, etc., pour considérer la stratégie comme un flux d'activités organisationnelles qui influencent les orientations et la survie de l'organisation ;

- « les praticiens ». Pour la SCP, tous les acteurs qui interviennent dans le jeu d'acteurs participent à la « strategizing », quel que soit leur position dans l'organisation (interne ou externe). Dans les pratiques stratégiques en lien avec les APS dans la ville de Ouagadougou, plusieurs acteurs interviennent : agents publics de l'État, élu nationaux et locaux, sportifs, acteurs et promoteurs privés, bénévoles, etc. De façon explicite, le premier objectif de chaque acteur ou groupe d'acteurs est la promotion et le développement de ces pratiques.

- « les pratiques ». Il s'agit des outils utilisés par les acteurs pour réaliser la stratégie. Il existe trois catégories d'outils (Helfer et al., 2016) : les pratiques administratives, les pratiques discursives et les pratiques épisodiques.

La pensée stratégique s'est d'abord intéressée aux outils stratégiques avec un accent mis sur les politiques publiques. Elle s'est ensuite orientée vers le processus pour enfin se focaliser sur les pratiques des différents acteurs concernés.

La perspective de la SCP permet de comprendre la formation des stratégies dans les organisations sportives. Cette approche invite à tenir compte de tous les acteurs dans le « strategizing ». Comme le soulignent Denis, Langley et Rouleau (2004), considérer la stratégie comme pratique sociale conduit à voir la formation de la stratégie selon trois angles :

- connaissance des habilités linguistiques et relationnelles pour comprendre les conflits qui tentent à diverger la stratégie dans les organisations ;

- tenir compte de la dimension sociale pour comprendre comment les éléments issus des représentations contradictoires (Johnson, 2000) constituent un frein aux objectifs stratégiques. En se focalisant sur les interactions, nous pouvons comprendre également le rôle des pratiques stratégiques dans les actions de médiation et d'accommodement entre des visons opposées (Jarzabkowski, 2003) des acteurs en charges des APS dans la ville de Ouagadougou ;

- accorder de l'importance aux pratiques de routine pour comprendre et gérer les processus de changement dans les organisations publiques en charges des APS.

Pour la perspective de la pratique, la stratégie n'est pas uniquement l'apanage des gestionnaires comme définie dans les approches classiques mais d'un flux d'activités de l'ensemble des acteurs de l'organisation.

1.2. Démarche méthodologique

La recherche s'est déroulée dans la ville de Ouagadougou. Située au cœur du Burkina Faso, Ouagadougou est une agglomération de 2805 km². Elle comprend douze (12) arrondissements et est limitée au Nord par les communes rurales de Pabré et de Lombila, à l'est par celle de saaba, au sud par celles de Koubri et de Komsilga et à l'Ouest par la commune rurale de Tanghin-Dassouri. La population urbaine de Ouagadougou représente 45,4% de l'ensemble de la population urbaine du pays (RGPH, 2022) et 12% de la population totale du pays (Dahani & Compaoré, 2021). En termes d'évolution des effectifs, la population est en croissance permanente. Avec un taux démographique de 7%, cette population est estimée à envions 4 millions d'ici 2025 (INSD, 2020) et 10 millions d'ici 2050 (Delaunay, 2017). Elle regroupe le plus grand nombre de ressources en matière de sport (Ministère des Sports et des Loisirs [MSL], 2021).

La recherche est analytique du type qualitatif. Sur la base d'un échantillonnage non probabiliste à choix raisonné, un échantillon de 44 personnes a été arrêté et se compose de 09 responsables du Ministère en charge des sports, 04 journalistes, 02 promoteurs privés d'évènements sportifs, 09 agents de la Direction du sport et des loisirs de la commune de Ouagadougou, 20 responsables des structures et associations sportives.

A partir des entretiens semi-directifs, des observations directes et les archives des structures, les données sont collectées de février 2020 à décembre 2022. Les données collectées ont d'abord été retranscrites, regroupées par thème avant d'être analysées de façon qualitative.

II. Présentation, analyse et discussion des résultats

2.1. Présentation et analyse des résultats

2.1.1. Cloisonnement des différents systèmes organisationnels en matière de sport

Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion, la promotion, le développement et l'animation de la vie sportive de la ville de Ouagadougou. Ces acteurs comprennent les agents publics de l'État, de la collectivité territoriale, des établissements scolaires et universitaires, du mouvement sportif, des organismes de concertation et de conciliation, des promoteurs privés, etc.

Dans le cadre de cette étude, trois systèmes organisationnels sont concernés : il s'agit du Ministère en charge des sports et ses démembrements qui interviennent au nom de l'État, la Direction des sports et des loisirs de la commune de Ouagadougou et ses démembrements qui interviennent au nom de la collectivité territoriale, les fédérations sportives et leurs démembrements qui interviennent au nom du mouvement sportif. Comprendre le management des pratiques sportives dans la ville, suppose une analyse de la gestion au sein de chaque système et des relations que ces trois systèmes organisationnels entretiennent entre eux.

- **Ministère en charge des sports à la fois concepteur et opérateur**

Le Ministère en charge des sports intervient au nom de l'État et est chargé de définir, de mettre en œuvre et évaluer la politique du gouvernement en matière d'APS. Il exerce la tutelle des fédérations et associations sportives et assure la fonction d'expertise auprès de ces structures (loi 050, Article 10). Dans le cadre de la déconcentration, le Ministère est représenté par la Direction régionale des Sports et des Loisirs du Centre (DRSL-C) au niveau Régional et par la Direction provinciale des Sports et des Loisirs du Kadiogo (DPSL-K) au niveau provincial. La particularité de la ville de Ouagadougou réside dans le fait qu'elle est à la fois chef-lieu de région qui ne comprend qu'une seule province qui est la province du Kadiogo. En d'autres termes, la zone d'intervention de la DRSL-C correspond à celle de la DPSL-K. La ville abrite également les sièges des Ministères.

De la gestion des ressources humaines des structures centrales, il ressort une inexploitation des ressources humaines. Cela a conduit la plupart des cadres du sport à s'adonner à la vacation dans les

établissements scolaires afin de combler le grand vide de temps dans les services. Aussi, l'analyse de la formation reçue par les agents du Ministère à l'Institut des Sciences du sport et du développement Humain (ex-INJEPS) montre que ces derniers sont plus aptes à être sur les terrains dans l'animation que dans les bureaux comme administratifs.

Au regard de l'absentéisme criard des agents dans les bureaux pendant les périodes des cours scolaires, l'inspection Générale des services a fait une note en 2022 invitant tous les agents à faire l'état des lieux des heures de vacation. Mais cette note n'a pas été appliquée au regard de la complexité du sujet. A propos de cette note, un agent du ministère en charge des sports dit ceci :

Ils ne peuvent pas nous empêcher de faire la vacation. D'abord c'est grâce à la vacation que nous avons les athlètes dans nos clubs. Ces athlètes se sont nos élèves que nous mobilisons. Si nous n'intervenons pas dans les établissements, nous ne pouvons pas avoir d'athlètes. En dehors de cela, vous voyez, au ministère, seule une minorité fait des sorties de mission et se sont les mêmes. On ne peut pas s'asseoir regarder les gens sortir revenir et ressortir. On veut combler notre temps et arrondir notre fin du mois. Nous vivons tous les mêmes réalités, vous savez tous que le salaire seul ne suffit plus n'y été la vacation, on allait se frapper tous les jours au ministère (Interview du 14/03/2022).

Dans la mise en œuvre des activités, au sein du système ministère, les limites d'intervention entre les trois sous-systèmes composés des structures centrales du ministère, la DRSL-C et la DPSL-K sont très floues. Même si les deux structures déconcentrées reçoivent des budgets pour mener leurs activités, au regard de l'étendue de la ville et des moyens mis à leur disposition, leurs interventions sont très peu visibles. Ces structures sont noyées par le ministère.

Dans le Plan de Travail Annuel (PTA) 2023 du Ministère, en matière des sports, au total 149 activités sont prévues se réaliser dans la localité de Ouagadougou pour un budget prévisionnel de 14 778457000 FCFA. Dans cette programmation, la DRSL-C est responsable de 12 activités pour un coût de 5 430 000 FCFA et la DPSL-K a prévu seulement 06 activités avec un montant de 2 823 000 FCFA. Au total,

les structures centrales du Ministère sont responsables de 89, 22% des activités et 99,94% du budget prévisionnel. La DRSL-C assure 7,19% de l'exécution physique et 0,04% de l'exécution financière. Quant à la DPSL-K, elle est responsable de 3,59 % de l'exécution physique et 0,02 % de la programmation financière. Au regard des attributions des différentes structures, la DPSL-K est la structure opérationnelle. Elle devrait être responsable de la majeure partie des activités avec un personnel bien étoffé. L'intervention accrue des structures centrales du ministère semble donc créer une certaine frustration au niveau déconcentré. Cela a été signalé par un agent de la Direction Provinciale des sports et des loisirs du Kadiogo en ces termes :

Le ministère dépasse ses limites d'intervention. Ses interventions doivent être beaucoup plus nationales. Nous sommes les plus proches de la population. Le Ministère doit nous donner les moyens pour satisfaire les besoins de ces populations. Elle est la structure de coordination, ce n'est pas à elle d'organiser certaines activités au niveau local (Interview du 14/06/2021).

Même si au niveau central certains responsables estiment qu'il y a un travail en tandem qui se fait, les relations entre les structures centrales et déconcentrées dans la mise en œuvre des activités dans la ville se résument essentiellement à des invitations lors des activités sans un véritable partage des rôles.

- Diversité de structures du mouvement sportif

Dans l'animation sportive de la ville de Ouagadougou, le mouvement sportif occupe une place de choix. Il participe à travers les activités des clubs, des districts, des ligues et des fédérations.

Ces structures sont constituées conformément à la loi N°064 - 2015/CNT du 20/10/2015 portant liberté d'association. Leur organisation et leur fonctionnement sont régis par des Statuts et Règlements Intérieurs. Ces structures ont pour objet, l'organisation, l'administration et la gestion de la pratique d'une discipline sportive. Elles exercent les missions d'organisation et de promotion de leurs disciplines, conformément aux conventions pluriannuelles conclues avec l'État (loi 050, Article 32).

Selon les données de la Directions provinciale des sports et des loisirs, en 2021, la ville de Ouagadougou comptait 418 clubs sportifs répartis

dans 33 disciplines sportives. Dans chaque discipline sportive il y a un district, une ligue et une fédération.

Les structures sportives du mouvement sportif constituent les premiers partenaires du Ministère en matière de sport. Cependant dans la ville de Ouagadougou, dans leur ensemble, les structures ne disposent pas de stratégie de développement. Par ailleurs, très peu d'initiatives sont développées pour leur autofinancement. Dans leur majorité, ces structures sont dépendantes des subventions du Ministère. Si la loi 050 leur donne l'opportunité de s'ériger en société sportive afin de prendre leur autonomie financière, les textes d'application peinent toujours à être adoptés. Les encadreurs qui sont pour la plupart des professeurs d'Éducation Physique et Sportive (EPS), sont parfois amenés à utiliser leurs ressources propres pour maintenir le club en vie. Un encadreur d'un club sportif de la ville affirme à ce propos :

Vous voyez, on est dedans parce qu'on aime la chose. C'est juste l'amour pour la discipline qui est notre motivation. De fois une partie de notre salaire est utilisée pour la survie du club. Vous avez de fois des enfants très talentueux mais dont les parents n'ont pas les moyens ou ne s'intéressent même pas à ce que l'enfant fait. Quand nous avons des cas comme cela, nous sommes amenés à soutenir l'enfant ce qui nous coutent très cher (interview du 15/03/2022).

L'analyse du fonctionnement managérial montre que la plupart des structures sont gérées comme des biens familiaux au grand mépris de leurs Statut et Règlements Intérieurs. Elles sont la chasse gardée de certains individus. Cela entraîne des crises dont les plus récentes sont en football, en lutte, en karaté-do, qui ont parfois entraîné la suspension des activités de certaines structures. A ce propos, un dirigeant d'une fédération avait tenu le propos suivant : « pour avoir la présidence, il faudra passer sur mon corps d'abord ». Pour simplement dire tant que ce dernier vit, il demeurera président. Cela montre ainsi comment les crises sont profondes dans certaines structures. Pour des disciplines qui sont toujours à la recherche d'une visibilité, au lieu de mettre l'accent sur la coopération, ces structures fonctionnent comme des concurrents.

- Direction du sport et des loisirs de la commune de Ouagadougou : Entre approche politique et approche managériale

La Direction des sports et des loisirs de la commune de Ouagadougou

et ses démembrements interviennent au nom de la décentralisation. Elle est organisée en deux services. Le Service de la Promotion des Activités Sportives (SPAS) et le Service des Loisirs et du Bien-être (SLB). La Direction est représentée par les sections de sport au niveau des arrondissements. Suivant l'Arrêté N° 2017-107/CO/M/SG portant organisation des services de la Mairie de Ouagadougou (modifié), la Direction des Sports et des Loisirs de la Commune de Ouagadougou (DSL-CO) est une direction qui relève de la Direction Générale des Services Sociaux (DGSS), tandis qu'au niveau des arrondissements, les sections sports sont placées dans le Service des Associations et des Initiatives Citoyennes (SAIC) qui relève d'une autre direction générale qui est la Direction Générale des Services Administratifs (DGSA). Du niveau stratégique au niveau opérationnel, il y a un véritable problème de planification et de suivi-évaluation des actions en matière de sport dans la commune. Le fait que les sections sports soient dans les Service des Associations et des Initiatives Citoyennes, cela ne permet pas à ces sections d'être opérationnelles. Ces difficultés opérationnelles dans les arrondissements ont été soulevées par un agent de la section sport d'un arrondissement en ces termes : « Vraiment s'ils peuvent nous épargner de la gestion des associations, cela allait beaucoup nous aider. Il faut leur dire cela. On ne s'en sort pas du tout avec ce service » (interview du 17/05/2021).

Au-delà des insuffisances structurelles au niveau de l'organigramme, il y a l'insuffisance de ressources humaines. La DSL-CO compte au total quinze (15) agents dont onze (11) au niveau des sections de sport dans les arrondissements et quatre (04) au niveau central. L'arrondissement n°12 ne dispose pas d'agent de sport. Les agents des arrondissements sont accompagnés dans leur missions par des animateurs polyvalents au nombre de 55 dont un (01) par secteur. Ces derniers sont formés par la commune.

Limités dans leurs actions au regard de l'organigramme, et de la faiblesse des ressources mises à leur disposition, ces responsables au sport dans les arrondissements se focalisent sur l'animation des séances de sport pour tous les jeudi soir et à l'organisation des coupes des maires d'arrondissement qui ne se déroulent une fois dans l'année et le plus souvent en football. Ces difficultés sont mentionnées par un représentant de la section sport d'un arrondissement en ces termes :

Dans les arrondissements, nous n'avons pas notre mot à dire. Nous ne participons à aucune des rencontres, sauf quand c'est la coupe du maire. Les politiciens, c'est leur intérêt ou rien. Quand la coupe finie, il faut attendre encore l'année prochaine. Nous avons bénéficié des appareils de sonorisation pour animer mais ces appareils ne sont plus d'usage de nos jours et personnes ne pensent en acheter. Sur le terrain d'animation, les gens ne sortent même pas. Au moins si le premier responsable sortait, cela allait motiver et même contraindre certains agents à sortir aussi. Mais [...], non. Nous aussi, on vient faire un tour seulement et à l'heure de nos cours dans les établissements on disparaît, ou chacun va dans son club (interview du 19/03/2022).

Au niveau des autorités communales, les orientations en matière de sport sont fonction des ambitions politiques et non pas selon les besoins et attentes des populations majoritaires.

2.2. Discussion des résultats

2.2.1. Stratégies en matière des APS dans la ville de Ouagadougou : des logiques d'actions peu cohérentes.

L'analyse des systèmes montre que les ambitions en matière de sport dans la ville de Ouagadougou varient d'un système organisationnel à un autre. Les collaborations entre les différents systèmes se font de façon occasionnelle au rythme des activités et aboutissent de fois à des conflits propres à chaque système mais aussi entre systèmes.

Les conflits entre le ministère et les fédérations sportives résident non seulement dans le manque d'objectivité dans la subvention de ces structures mais aussi dans l'ingérence du Ministère dans la gestion et le fonctionnement de leurs instances. A ce propos, un responsable d'une fédération sportive soutient :

Pour une pratique de masse dite sport pour tous et partout prônée par le Comité International Olympique (CIO), le maître d'œuvre de cette stratégie de vulgarisation de ce domaine devrait être le Comité National Olympique des Sports Burkinabè (CNOSB) en vue d'exploiter tous les financements de la solidarité olympique concernant tous les sports olympiques exploités pour la santé ou le loisir. La direction des loisirs et celle de la Direction du Sport pour Tous (DST) sont par exemple inappropriées et inutiles dans l'organigramme du ministère. Les textes communautaires sont au-dessus de ceux régissant tous les

actes dans chaque domaine de gouvernance de tous les pays du monde affiliés à chaque structure faîtière mondiale, continentale, régionale et sous régionale. La directive du Ministère relative aux conditions de mise en place des structure sportives est une violation des Statuts et Règlement Intérieur des fédérations nationales olympiques. Les assemblées nationales qui constituent l'instance supérieure délibérative des fédérations sportives olympiques doivent rester souveraines pour organiser et réguler la vie des fédérations sans ingérences d'un tiers politique (interview du 20/04/2022).

Les structures sportives estiment qu'ils sont autonomes au regard de l'organisation du mouvement sportif et par conséquent, le ministère en charge des sports doit revoir ses interventions dans la gestion de ces structures. Cette représentation de la gestion au sein des structures sportives n'est pas du tout partagée au niveau du ministère en charge des sports. A ce propos, un directeur d'une structure centrale du ministère explique :

Si ces structures estiment être autonomes, ils doivent être à mesure de se prendre en charge financièrement. Il y a des fédérations si aujourd'hui le ministère décide de ne rien donner, ces fédérations vont disparaître parce qu'elles ne peuvent même pas organiser leur championnat. Elles ne fonctionnent que grâce aux subventions du ministère. On ne peut pas vous donner l'argent sans avoir un œil regardant sur votre fonctionnement. C'est parce qu'il y a un certain laisser aller sinon il y a des fédérations qui ne doivent même pas avoir un franc du ministère. Je vous avoue qu'il y a des fédérations qui organise leur championnat national en une demi-journée et c'est la seule activité dans l'année (interview du 16/03/2022).

Dans la ville de Ouagadougou, les interventions du ministère comme soutien à la commune sont nombreuses. En matière d'équipements sportifs, le ministère contribue à la construction et la réhabilitation d'infrastructures.

Cependant, cette intervention du ministère ne fait pas forcément consensus du côté communal. Si les premiers responsables reconnaissent la place capitale de ces interventions, ils soutiennent tout de même qu'elles sont insignifiantes au regard des besoins sur le terrain et dénoncent les interventions du ministère. « Pour moi, le

ministère doit rester au contrôle du mouvement sportif mais pour l'animation de sport de proximité, il faut laisser à la commune », nous explique un responsable communal lors d'un entretien en date du 10/04/2022.

La commune de Ouagadougou a reçu prérogative de gérer le sport sur l'échelon communale. Cela n'est possible sans une collaboration avec les structures sportives. Les structures sportives interviennent sur le territoire communal mais ces interventions ne sont pas inscrites dans une vision définie par la ville.

Dans ce processus de décentralisation irréversible, la forte tutelle du ministère en matière de sport se justifiait à l'époque où le mouvement sportif était le seul interlocuteur de l'État en matière de sport. De nos jours, avec l'entrée en jeux des collectivités territoriales et au regard de l'évolution de la demande sportive qui se veut de plus en plus libre, autonome, la prépondérance de l'État ne peut permettre de répondre efficacement à cette demande sociale à la fois disparates et évolutive.

2.2.2. Activités physiques et sportives dans la ville de Ouagadougou : entre aspirations sociales et absence d'orientation stratégique claire

Le secteur sport occupe une place de choix dans les discours politiques des systèmes organisationnels. Convaincus de l'importance du sport dans une société et de l'engouement croissant des populations pour ces pratiques, les acteurs des systèmes organisationnels reconnaissent cependant qu'en matière de stratégie de développement de ces pratiques, aucune orientation claire n'est donnée au devenir de ces pratiques. Plusieurs acteurs interviennent dans la promotion et le développement des APS dans la ville. La diversité d'acteurs dans un domaine est un atout si ces derniers travaillent en synergie d'actions. Le croisement de ces compétences est nécessaire pour répondre aux nouvelles formes de pratiques. Pourtant, dans le domaine des APS à Ouagadougou, on assiste à une diversité d'acteurs aux visions différentes, non coordonnées d'un système à un autre et au sein même des différents systèmes. Cette diversité d'intervention aux polarités diffuses ne permet pas de donner une identité sportive à la ville.

La population de Ouagadougou s'accroît à un rythme exponentiel.

Avec un taux démographique de 7%, elle est estimée à 4 millions d'ici 2025 (INSD, 2020) et 10 millions d'ici 2050 (Delauay, 2017). La difficulté de coordonner les acteurs du sport et leurs actions de développement pose la question d'adaptation des offres aux besoins des populations.

Si selon Gouda (1986), un des facteurs essentiels pour le développement des pratiques sportives est la prise en compte des attentes et besoins de la population, nous pouvons dire que les actions menées par les différents systèmes dans ce sens demeurent très insuffisantes car n'arrivant pas à adapter leurs actions à la demande de la population. Adamkiewicz et Chantelat (1995) estiment que le management sportif doit être orienté par la demande. Se différenciant de la planification centralisée, il oblige à identifier finement les besoins des usagers, à cibler précisément les clientèles, à fixer des objectifs clairs et à suivre de très près l'évolution des usagers. En d'autres termes, il s'agit de mettre en œuvre une sorte de marketing social.

Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par Houedakor (2010) dans son analyse de l'organisation du sport au Togo, qui montre un écart entre les aspirations de la société togolaise et la volonté de l'État dans le domaine des activités physiques et à ceux obtenus par Akouété (2012) dans son analyse des politiques sportives locales au Bénin de 2003-2008, lorsque celui-ci trouve une politique sportive dans sa première étape de structuration et davantage orientée par un souci d'affirmation de l'identité des élus locaux et de leurs ambitions politiques.

S'il est vrai comme le soulignent Bayeux et Dupuis que décider de faire ou de ne pas faire est déjà une politique, à conditions d'en connaître les enjeux, dans la ville de Ouagadougou, la politique d'agir des trois systèmes qui est de façon disparate sans une vision commune, ne favorise pas le développement durable des pratiques sportives. A Ouagadougou, on ne peut donc parler de système de développement mais plutôt des contextes d'actions collections » comme le signale Baba-Moussa (2005), en faisant référence au modèle de développement du sport dans les Pays d'Afrique Francophone.

La non prise en compte des promoteurs privés de produits sportifs, a certainement affecté les résultats et constituent des limites pour cette étude.

Face à l'évolution de ces formes de pratiques sportives urbaines, il faut que la légitimité politique traditionnelle des acteurs publics se double d'une légitimité managériale pour mieux répondre à l'évolution des demandes.

Conclusion

Les activités physiques et sportives font partie intégrante des habitudes d'un grand nombre de populations dans la ville de Ouagadougou. Cependant, face à cet engouement croissant avec une demande à la fois spécifique et disparate, les systèmes de gestion sont caractérisés par une faible coordination, une absence de vision commune avec des conflits de pouvoirs et de rivalités. Dans la ville de Ouagadougou, on ne peut donc parler de système de développement car loin des caractéristiques d'un vrai développement. Pour une meilleure contribution des activités physiques et sportives dans le développement socioéconomique et dans l'amélioration du cadre de vie des populations urbaines, la recherche suggère une redéfinition des rôles et une synergie d'action des différents acteurs.

Références

Abalot, Emile-Jules, Agbodjogbe David et Gaglozoun Alphonse (2017), Les politiques sportives en Afrique noire francophone : permanence, rupture et / ou continuité des enjeux (1920-2010), *Animation, territoires et pratiques socioculturelles*. 12, 1-14.

Adamkiewicz Eric et Chantelat Pascal (1995), *Pratiques sportives informelles et management des espaces sportifs municipaux*. Dans Alain Loret (dir.). Sport et management : de l'éthique à la pratique (pp.440-455). Edition Revue EPS.

Akouété David Coffi (2012), *Décentralisation et politiques sportives locales au Bénin (2003-2008)*, thèse de doctorat, Université Toulouse 3 Paul Sabatier.

Arrêté N°2017-107/CO/M/SG portant organisation des services de la Mairie de Ouagadougou.

Bayeux Patrick et Dupuis Jérôme (1994), Les politiques publiques sportives territoriales : de l'élaboration à l'évaluation, *Revue EPS*.

Baba-Moussa Abdel Rahamane (2005), *L'organisation du sport au Bénin. Continuités et ruptures depuis 1990*, Rapport de recherche n° 2005, 65, 61-78. Caen, France : Université de Caen, UFR STAPS.

Bayle Emmanuel (2007), Essai de définition du management des organisations sportives : objet, champ, niveau d'analyse et spécificités des pratiques managériales, *Revue STAPS* 1(75).

Blossier Benoît (2013), *Le management des clubs sportifs professionnels : le cas du Football Club de Nantes, entre 1963 et 2007*, Mémoire de maîtrise ès science, HEC Montréal.

Chaboche José (2010), Evaluer la performance des dynamiques sportives intercommunales : théories, méthode, modélisation, *Management et avenir*, 10(40). 275-295.

Chaze Jean-Pierre (1995), Les évolutions du management du sport municipal, *Corps et culture*. No.1. Récupéré le 17/11/2020 de : URL : <http://journals.openedition.org/corpsetculture/219>

Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso (2022). *Synthèse des résultats définitifs*.

Dahani, I. & Compaoré G. (2021). *Ville durable : Ouagadougou, capitale du Burkina Faso en Afrique subsaharienne*. Collection thèses/synthèse, Francophones Universitaires d'Afrique. (1)2, 56-75.

Delaunay Daniel et Boyer Florence (2017), *Habiter Ouagadougou*, Institut d'Etude du Développement économique et social.

Denis Jean-Louis, Langley Ann et Rouleau Linda (2004), *La formation des stratégies dans les organisations pluralistes : vers de nouvelles avenues théoriques*, Normandie : 13^e conférence de l'AIMS.

Desbord Michel (2000), *Gestion du sport*. Editions Vigot.

Helfer Jean-Pierre, Kalika Michel et Orseni Jacques (2019), *Le manuel de Management stratégique*. Vuibert.

Houedakor Eteh Koissi (2010), *L'action sportive organisée au Togo : réalité nationale, contraintes et perspectives de développement*, thèse de doctorat, Université Victor Segalen Bordeaux 2.

Hussenot Anthony, Vaujany, François-Xavier et Chanlat, Jean-François (2016), *Introduction : changements socio-économiques et*

théories des organisations. Dans Y. Simon (dir). *Théorie des organisations : nouveaux tournants* (pp.11-21). ECONMICA.

Gouda Souaïbou (1986), *Analyse organisationnelle des activités physiques et sportives dans un pays d'Afrique Noire : le Bénin*, thèse de doctorat de 3^e cycle en STAPS, Université Scientifique Technologique et Médicale, Grenoble, France

Institut national de la statistique et de la démocratie. (2020). *Résultats Préliminaire du 5^e Recensement Général de la Population et de l'Habitation*, Burkina Faso.

Ministère des Sports et des Loisirs (2021). *Tableau de bord*.

Loi 064-2015/CNT du 20 octobre 2015, portant liberté d'association et promulguée par le décret n° 2015-358/PRES-TRANS du 20 novembre 2015.

Loi 050-2019/AN du 21 novembre 2019, portant loi d'orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso.

Montmorrillon Bernard (2016), *Une perspective pratique sur le renouvellement de la stratégie*. Dans Y. Simon (dir), *Théorie des organisations : nouveaux tournants* (pp.89-112). ECONMICA.

Naria Olivia (2010), *Les pratiques sportives*, *Les Cahiers d'Outre-Mer*. 275-290. <http://com.revues.org/5987>

Whittington Richard (1996), *Strategy as Practice*, *Long Range Planning*, 29 (5).

Expériences de la chronicité des Personnes vivant avec le VIH (PvVIH) au Sénégal⁷⁸

Tidiane NDOYE

*Socio-anthropologue, enseignant-chercheur
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
tidiane.ndoye@ucad.edu.sn*

Résumé

L'article montre que, contrairement aux PvVIH dans le Nord, dont l'expertise permet de contrebalancer les relations soignants/soignés, les PvVIH au Sénégal ne sont pas encore des « malades experts » : la connotation péjorative du VIH au sein de la société et la gestion minutieuse de leur maladie obstruent leur affirmation en tant que militantes associatives. À la place, des trajectoires biographiques singulières voient le jour, ponctuées par des expériences atypiques de gestion de la chronicité de la maladie. À l'aide d'une enquête rétrospective de type socio-anthropologique, cet article analyse ces carrières au moyen de données empiriques recueillies lors d'une étude de cas des patients enrôlés dans la cohorte de l'ARNS 1215 au Sénégal⁷⁹. Ces données sont organisées en fonction de trois segments de la vie des PvVIH : hospitalier, familial et individuel. Les résultats montrent que les PvVIH s'adaptent diversement à la maladie. Si d'aucuns ont repris une existence « normale », voire améliorée, ils continuent à gérer les incertitudes liées à une maladie chronique, d'autres ne maintiennent leur équilibre qu'au prix du secret qui fait peser sur eux une épée de Damoclès, alors que quelques-uns calquent leurs trajectoires et leurs perceptions sur un « nomadisme thérapeutique ». Les carrières de malades sont donc diversifiées, la révélation ou non du statut VIH restant un élément clé, soumis aux contraintes sociales. Les risques encourus socialement empêchent de nombreuses personnes d'assumer leur statut VIH, dont la révélation a pourtant des effets positifs dans la suite de l'expérience de la maladie et de sa prise en charge au sein de l'environnement hospitalier, familial et affectif.

Mots clés : PvVIH, expérience, carrière, maladie chronique, Sénégal.

⁷⁸ Nous remercions Sidaction qui a financé l'étude dans le cadre de notre post-doctorat de même que ANRS qui a financé le projet plus global intitulé ANRS 1215. Nous associons à ces remerciements le Centre de Recherche Clinique de Fann (CRCF) et l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) qui avaient mené la recherche. Le rapport final de la recherche : "Évaluation de l'impact bioclinique et social, individuel et collectif, du traitement ARV chez des patients VIH-1 pris en charge depuis 10 ans dans le cadre de l'ISAARV – Cohorte ANRS 1215" peut être retrouvé sur [HAL Id : ird-00718213] https://ird.hal.science/ird-00718213v1/preview/ANRS_1215_rapport_final_2012.pdf#page=2

⁷⁹ Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales (ANRS)

Introduction

La maladie chronique est devenue un thème à part entière de la sociologie dans les années 1970, lorsqu'ont été réalisées des descriptions précises du vécu de la chronicité. En effet, nombre de maladies chroniques introduisent la nécessité, pour le corps médical, de déléguer des tâches au malade et à son entourage (Gbocho, 2017). De plus, elles font intervenir des organisations comme des associations, qui engagent la personne souffrant d'une maladie chronique dans une expérience sociale intégratrice plus complexe que le seul rapport au corps pathologique (Pasquio, 2011). Ces faits exigeaient l'introduction d'approches en sciences sociales qui ne limitent plus les soins à la seule interface malade/médecin (Freidson, 1984). Arthur Kleinman est l'un des premiers anthropologues à avoir étudié les interprétations de la maladie. Suivant son approche, il existe trois modalités possibles de cette thématique : bioclinique (disease), subjective (illness), et sociale (sickness). L'analyse de cette dernière modalité est développée par Alan Young (1982) qui y voit l'aspect socioculturel de la maladie. Pour une personne malade, mettre en adéquation les ressentis physiques avec les significations socialement pertinentes contribue à faire accepter socialement la maladie. L'expérience de la maladie « déborde [donc] la sphère médicale et joue un rôle dans tous les lieux de la vie sociale » (Adam, Herzlich, 2007 : 106).

Le malade chronique traverse des mondes sociaux hétérogènes qui nécessitent une adaptation sans cesse plus complexe, soit pour gérer l'information sur la maladie (Goffman, 1975), soit pour mener une activité professionnelle en adéquation avec la maladie, soit pour répondre sans trop de risque aux injonctions de sa société (mariage, procréation/reproduction, participation aux dépenses du ménage), etc. L'impact de la maladie sur les sphères professionnelle et familiale s'exprime particulièrement dans la maladie chronique. Un de ses aspects essentiels est la gestion de l'information à propos du diagnostic, surtout dans le cas d'une maladie stigmatisée comme l'infection à VIH par exemple (Goffman, 1975). Janine Pierret, qui fut la première sociologue à s'intéresser à ces questions en France, montre qu'une PvVIH est poussée à des arbitrages pour gérer l'adaptation de son quotidien à la maladie en mobilisant les

ressources dont elle dispose. Elle définit les ressources « dans une acception large pour rendre compte de l'ensemble des moyens mobilisés et mis en œuvre par les personnes pour vivre avec le VIH. Elles sont d'ordre social et individuel, physique et psychique, et mêlent tout à la fois des aspects matériels, cognitifs, émotionnels et relationnels » (Pierret, 2006 : 42). Pour cet auteur, ces ressources sont nécessaires pour continuer son activité professionnelle et conserver sa source de revenus. Les arbitrages concernent notamment les questions suivantes : « Faut-il se taire ou faire état de sa contamination ? Comment engager une nouvelle relation affective et sexuelle avec l'infection VIH et comment l'annoncer ? ». Ces questions montrent que « le contrôle de l'information occupe une position centrale dans la vie de ces personnes ». Cette « gestion de l'information » (Goffman, 1975) a une influence importante sur les rapports que la personne concernée entretient avec son entourage.

Vivre avec le VIH à long terme conduit ainsi les personnes à reconsidérer leur devenir et leurs relations avec les autres (Sow, Desclaux, 2002). L'évolution biographique est en grande partie fonction de la manière dont la personne a décidé de faire face à sa maladie : partager ou pas l'information, respecter les traitements, s'isoler ou se resocialiser (réseaux sociaux, professionnels et/ou associations, etc.). Ces choix dessinent des « carrières de malades », définies d'un point de vue sociologique comme des itinéraires individuels qui, à l'instar de carrières professionnelles, suivent un script biographique et reposent sur un « travail » (en termes d'adaptations, de relations, de communication, d'acquisition de connaissances) centré sur la maladie (Pierret, 2007).

D'un milieu à un autre, d'une culture à l'autre, l'expérience de la maladie peut être diversement vécue et exprimée. Les modalités de l'expérience et les carrières de malades sont-elles similaires à Dakar et à Paris, là où Janine Pierret a réalisé ses enquêtes ? Le propos de cet article est d'appréhender l'expérience des personnes vivant avec le VIH à Dakar, en l'abordant sous trois aspects : les rapports avec la biomédecine et le système de soins, l'expérience subjective des PvVIH et leur expérience sociale. Ensuite nous tenterons de décrire des « carrières de malades ».

Méthodologie

Les personnes interrogées ont découvert leur atteinte par le VIH, et sont initialement entrées en relation avec les structures de santé, de façons diverses. Deux modalités principales peuvent être déclinées : une entrée en relation « fortuite », quasi accidentelle (dépistage à l'occasion d'un don de sang, dépistage volontaire, etc.) ; une autre découlant d'une maladie ou d'une hospitalisation. Le statut sérologique a pu également être découvert dans d'autres situations (grossesse, maladie du (de la) conjoint (e), maladie d'un enfant, etc.). Ce contact avec le système de soins a conduit à « l'inclusion » dans la cohorte ANRS 1215 (pour plus de détails cf. Ndoye *et al.* 2014), qui constituait une opportunité exceptionnelle à un moment où elle était le seul moyen d'accéder aux antirétroviraux.

D'un point de vue méthodologique, les répondants ont été choisis suivant ces modalités de découverte de leur statut sérologique. Notre analyse repose sur des entretiens individuels menés auprès de 25 patients enrôlés dans la cohorte ANRS 1215 pour comprendre comment ces PvVIH remplissent leurs engagements sociaux, professionnels et thérapeutiques. Pour aborder cette expérience sous différents angles, surtout biographique (Peneff, 1990), nous avons aussi tenu à représenter dans l'échantillon à la fois des PvVIH affiliées (13) et non affiliées (12) à une association ainsi que des femmes et des hommes, suivant une perspective genrée. Comme nous le verrons plus loin, l'engagement associatif et les caractéristiques sexo-spécifiques jouent un rôle important dans l'acceptation de la maladie. Le déni de la maladie par certaines PvVIH après le premier dépistage (*Fortes Déguénonvo et al.*, 2011) nous a conduit à exclure les perdus de vue de l'échantillon.

1. Les relations avec le système de soins

Les personnes interrogées dix ans plus tard rapportent diversement ce premier contact avec le diagnostic, puis la cohorte et les traitements. Certaines étaient tellement désespérées que l'accès aux médicaments leur est apparu comme une aubaine, et la difficulté de prise des ARV comme un moindre mal par rapport au traumatisme

de la maladie et de ses effets attendus. Pour d'autres, les prises quotidiennes de médicaments ont eu des effets désagréables (vomissements, diarrhées, appréhension d'être découvert comme atteint par le VIH, etc.). Certaines, notamment celles qui étaient atteintes de symptômes qui n'ont pas cédé immédiatement, n'ont pas cru à l'efficacité des médicaments tout de suite. Plusieurs personnes rencontrées rapportent avoir, avec le temps, plus de facilités à respecter les prises et à s'adapter à la prise régulière de médicaments. Cette situation est aussi rapportée dans des études plus récentes (Lefeuvre et *al.*, 2014) notamment du fait de la responsabilisation des agents de santé communautaire dans le suivi des traitements. Le nombre plus réduit des comprimés facilite davantage l'adaptation des personnes à la maladie chronique et à ses implications (Berthé-Sanou et *al.*, 2019). Les relations sont encore rythmées par l'évitement du conflit car une forte dépendance subsiste entre les PvVIH sénégalais et les soignants.

1.1. L'évitement des conflits avec les soignants dans une relation « verticale »

La relation de soins que les PvVIH ont engagée avec les professionnels de santé est sous-tendue par plusieurs attitudes perceptibles dans les propos des personnes interviewées : gratitude, incompréhension, ou remise en cause tacite. Cette relation est généralement policée et aucun conflit ouvert avec les soignants n'a été rapporté. Avec le temps, les relations entre soignants et soignés évoluent et tendent à s'installer dans une certaine routine. Si les effets biocliniques providentiels des antirétroviraux ont généré un sentiment de gratitude, on peut penser que c'est au prix d'une asymétrie de la relation qui n'est pas négociée : l'observance et le respect des indications médicales sont la seule réponse possible face à un traitement « providentiel ». Cette asymétrie, en particulier au plan des savoirs, tient aussi à l'incompréhension par les patients de leur situation de participation à une cohorte. Le consentement à entrer dans l'étude a été partagé par toutes les personnes que nous avons interrogées. En cas de revendication possible, lorsque les effets secondaires ont suscité une réserve de la part du patient, lorsque des interrogations sur les effets néfastes à long terme des antirétroviraux ont émergé,

ces réactions n'ont pas donné lieu à des confrontations avec les soignants. C'est aussi en évitant la confrontation que des femmes qui voulaient avoir des enfants se sont passées de l'accord des professionnels de santé. Les personnes semblent vouloir préserver la relation de soins, malgré son caractère inégal ou « vertical » ; cacher des informations au médecin y contribue.

La volonté de ne pas mettre en danger une relation de soins nécessaire au maintien de leur état de santé a aussi conduit les personnes interrogées à taire aux médecins leurs opinions défavorables à propos des médicaments. Quelques-unes d'entre elles disent opérer leurs propres choix des médicaments à prendre ou à ne pas prendre. Ainsi des femmes rencontrées rapportent que pour avoir un enfant il faut cesser de prendre certains traitements antirétroviraux (Efavirenz par exemple) qui les empêchent d'être enceintes. Quelquefois, ce désir d'enfant est suffisamment important⁸⁰ pour motiver de longues périodes d'arrêt du traitement, susceptibles de rendre les relations tumultueuses entre les soignants et les PvVIH auxquelles ils reprochent de n'être pas compliantes. Ces patients considérés comme peu observants sont ceux qui posent le plus de difficultés, conduisant les soignants à les « sermonner » en mettant l'accent sur les risques qu'ils encourent, quelquefois avec leur entourage (enfant, conjoint, etc.). L'observance constitue ainsi un motif d'affirmation d'une autorité de la part des soignants, et une source de difficultés dans les interactions entre soignants et soignés.

Les écarts des patients par rapport aux normes en matière d'observance se justifient aussi par une absence de réponse de la part du personnel médical ou une réponse inadaptée (non favorable, évasive) face aux désirs et aux demandes d'aide pour des grossesses ou des mariages avec des partenaires séronégatifs. Surtout au moment où la Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME) n'était pas encore très avancée, l'impression que les personnels de santé décourageaient les grossesses a conduit des femmes à cacher leur état (au moins dans les premiers mois) et à

⁸⁰ Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour expliquer un tel désir d'enfant : la pression de la famille, l'importance de l'enfant au sein du couple, la polygamie (volonté d'avoir un enfant comme ses coépouses, capacité de prétendre à une grande part d'héritage), etc.

mettre le personnel de santé « devant le fait accompli ». Il en va de même pour les mariages avec des personnes séronégatives, tus aux soignants. Les PvVIH n'ont donc pas été tout-à-fait passives devant les soignants, même si le personnel soignant apparaissait comme légitime à permettre des décisions considérées comme soumises à des conditionnalités d'ordre médical. Les écarts aux prescriptions (non prise de certaines molécules, grossesses, etc.) ont été souvent opérés par les PvVIH qui n'en ont pas discuté, se limitant à faire constater, après coup, le fait accompli (mariage, grossesse, etc.).

D'autre part, le facteur « temps » joue un rôle important dans le rapport que les PvVIH entretiennent avec les médicaments et avec les soignants : certains justifient des épisodes de « repos thérapeutique » ; d'autres disent vivre des périodes de lassitude et manifestent un désir de rompre avec ces traitements, préférant même recourir à des traitements alternatifs délivrés par des thérapeutes néo-traditionnels localement ou dans les pays frontaliers. Ces écarts constituent des formes – mêmes inavouées – de désaveu de la préséance du personnel médical sur l'autonomie des PvVIH. De même, les décisions de certains patients de voyager sans en aviser les responsables de leurs soins, qui les découragent habituellement de le faire, attestent de « marges de libertés » que s'octroient les patients tout en préservant la relation de soins.

Les besoins des PvVIH évoluent avec le temps. À partir du souci de « remonter la pente » en début de traitement (pour ceux qui étaient malades), les besoins changent avec la rémission clinique et une certaine normalisation de l'état de santé. De plus, les PvVIH sont inscrites dans un tissu social qui a ses propres attentes.

L'expérience de la dimension bioclinique de la maladie, inscrite dans la relation avec les professionnels de santé, semble marquée par une forme de contrôle médical de la vie des PvVIH lié aux nécessités de leur traitement. Cette situation qui peut être perçue comme coercitive tient au fait que les PvVIH n'ont pas d'autres moyens que la relation soignant-soigné pour accéder aux médicaments et aux connaissances à leur propos.

1.2. Des PVVIH encore peu « expertes » ou l'expérience de la dépendance

Nombreuses ont été les PvVIH rencontrées qui n'ont pas d'informations approfondies sur la maladie en dehors des noms de molécules⁸¹ qu'elles prennent. Cette méconnaissance crée de réelles difficultés pour une maladie chronique dans laquelle elles sont engagées pour la plupart depuis plus de 10 ans. Les représentations sur la prise ou la perte de poids (lipodystrophies), la manière de mener une sexualité durable dans le couple, ou de faire un enfant en lui assurant le maximum de chances de ne pas être contaminé, la possibilité d'envisager un mariage avec des personnes séro-discordantes, la toxicité des médicaments à long terme, sont autant de questions pour lesquelles la plupart des PvVIH détiennent des connaissances encore très sommaires.

Les PvVIH se posent toutes les questions. Il devient légitime de s'interroger sur le niveau d'« expertise » dont peuvent se prévaloir la majorité des PvVIH, malgré le vécu à long terme avec le VIH. La connaissance des avancées médicales, la recherche d'informations comme c'est le cas pour les patients experts décrits ailleurs, sont encore des voies peu fréquentées. À ce propos, le contexte d'émergence des associations sénégalaises peut être interrogé. Les études réalisées dans ce sens (Mbodji, 2000, Mbodji, Taverne 2002) montrent que nombre d'entre elles ont été suscitées et créées avec l'appui d'autres acteurs, pour répondre à une urgence de mobilisation et de représentation des PvVIH.

Cependant, l'encadrement n'a pas été suffisant pour leur permettre de jouer le rôle d'informateurs auprès d'autres membres associatifs et celui de contrepoids vis-à-vis d'autres acteurs. Il faut noter que les personnes rencontrées ont, pour la plupart, un niveau scolaire assez bas. Les associations dépendent ainsi des chercheurs, des professionnels (médecins, assistants sociaux, pharmaciens, etc.) pour répondre à des appels d'offres en vue d'obtenir des financements pour leurs actions. Le transfert des compétences reste difficile dans un tel contexte. Avec le temps, le nombre des bénéficiaires des associations augmente alors même que la compétition pour l'accès

⁸¹ Parfois ces noms de molécules ne sont pas connus des personnes qui les prennent.

aux financements devient plus rude. Les individus dépendent des services de soins pour l'accès à des appuis socio-économiques, désormais limités.

Si la longue pratique des services de santé a permis à certains – inscrits notamment dans les associations d'améliorer leurs connaissances sur la maladie, les médicaments, les effets secondaires, etc., les PvVIH sont nombreuses à ne pas pouvoir se prévaloir de telles connaissances. Même parmi les responsables associatifs, les questions liées, par exemple, à la lipodystrophie ou aux effets secondaires de certaines molécules, ne sont pas connues avec précision. De ce point de vue, les questions sont nombreuses auxquelles les associations ne peuvent fournir de réponses à l'image de la question abordée antérieurement concernant la contre-indication de l'Efavirenz en cas de désir de grossesse. Les arbitrages personnels et les échanges de représentations profanes prennent alors le pas sur les prises de décisions éclairées.

Les associations auxquelles nous nous sommes intéressées proposent des groupes d'« auto-support »⁸², dans lesquels les personnes s'entraident « entre pairs » ou par l'intervention de « médiateurs ». Nombreuses sont les PvVIH qui n'ont pas adhéré aux associations. Les responsables associatifs estiment que les hommes fréquentent moins les associations que les femmes pour diverses raisons : peur d'y être vus et reconnus, crainte d'être stigmatisés, manque de temps réel ou supposé. Cette faible fréquentation des associations peut aussi s'expliquer par la faible visibilité d'associations qui évoluent dans l'ombre des systèmes de prise en charge et des professionnels de santé et de recherche qui se traduit par une faible visibilité sociale. De plus, peu de responsables associatifs apparaissent publiquement dans des grands rassemblements sociaux en mettant en avant leur statut de PvVIH⁸³. De la sorte, les revendications autour de différentes questions (allaitement artificiel, accès aux molécules les plus récentes, lipodystrophies, etc.) sont peu portées par les

⁸² « (...) des structures créées par des personnes confrontées à un problème commun et décidées à y faire face en s'appuyant sur leur organisation collective et leurs moyens » (Adam & Herzlich, 2007 : 116).

⁸³ Ceci n'est pas spécifique au Sénégal, cf. l'intéressante analyse des profils d'associations en France que fait P. Mangeot sur la page <http://www.vacarme.org/article456.html> (consulté le 05 juin 2011).

associations. Si le temps a joué dans une affirmation progressive de PvVIH dans des groupes restreints, cette affirmation ne s'opère pas dans des cercles plus élargis où les PvVIH courent plus de risques d'être identifiées comme porteuses du VIH.

« Grâce aux associations, j'ai pu me former et communiquer en public. J'ai pu communiquer, extérioriser ce que je pense. J'ai fait beaucoup de témoignages dans des entreprises. J'évite juste des milieux où j'ai des connaissances. Je n'en suis pas encore au niveau de I. G. Je reste longtemps avant de parler pour mieux regarder l'assistance pour voir s'il y a des gens qui me connaissent. Il m'est arrivé une fois de dire aux gens que je n'allais pas communiquer puisqu'il y avait quelqu'un dans la salle que je connaissais » (Babacar⁸⁴, 52 ans).

2. L'expérience subjective et les répercussions socio-familiales

L'expérience subjective a des répercussions sur les relations socio-familiales. La manière dont les PvVIH décryptent les signaux internes et externes sur leurs maladies influe sur leurs aspirations matrimoniales et leurs rapports sociaux avec les membres de leurs familles.

2.1. Les signes distinctifs et le stigmat

S'il était fréquent et justifié de se poser la question de la stigmatisation des PvVIH au début de l'épidémie, lorsque les signes physiques étaient visibles et les marqueurs corporels flagrants, on peut se demander si la stigmatisation est encore d'actualité – alors que l'accès aux médicaments a amélioré l'état de santé des PvVIH et les a inscrites dans une maladie devenue chronique au lieu d'être d'emblée mortelle.

Selon Erving Goffman (1963, 1975), le stigmat désigne toute caractéristique physique, psychologique ou culturelle de la personne (ou de l'individu) pouvant contribuer à la discréditer ou à la reléguer aux yeux des autres, lorsque celle-ci est connue ou découverte. La stigmatisation peut, de ce fait, être considérée à la

⁸⁴ Ces noms sont différents des noms des enquêtés conformément à la nécessité de confidentialité et d'anonymat.

fois comme un processus de discrédit et le résultat auquel celui-ci aboutit. Pour ce qui est spécifiquement de la stigmatisation liée au VIH, une définition a été donnée lors de la *Déclaration d'engagement*, adoptée en juin 2001 à la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/ sida. Elle renvoie à :

« Une réaction négative réelle ou perçue comme telle, provenant d'un particulier, d'une communauté ou d'une société, à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes. Elle se caractérise par le rejet, la dénégation, le discrédit, le mépris, la dévalorisation et la mise à distance sur le plan social. Elle conduit souvent à la discrimination et à la violation des droits de l'homme » (ONUSIDA, 2020).

Sous la notion générale de stigmatisation, on peut différencier deux formes : le stigmaté objectivé et le stigmaté internalisé. Les entretiens menés dans cette étude montrent que de nombreuses PvVIH considèrent qu'être porteur de VIH est encore une situation stigmatisante. Les messages de prévention diffusés au début de la maladie les présentaient comme maigres et rachitiques. De plus, les allusions aux comportements sexuels débridés ont jeté un discrédit sur les personnes atteintes : vivre avec le VIH est devenu synonyme d'une « mauvaise vie » (Ky-Zerbo O., 2014). Les autres modes de transmission ont été peu pris en compte dans les perceptions populaires. Dès lors, pour les PvVIH rencontrées, il est important de se démarquer de cette image ou de cacher des signes distinctifs. Prendre du poids est un indice de bonne santé qui éloigne la suspicion de statut VIH+.

Les entretiens montrent que les familles des PvVIH ne se considèrent pas concernées par la maladie – puisqu'elles pensent ne pas compter de PvVIH- n'hésitent pas à émettre des opinions négatives sur la maladie en présence des personnes qui en souffrent mais ne sont pas identifiées comme telles. Les discours rapportés par les PvVIH et tenus par leur entourage rendent compte de propos souvent violents contre elles, considérant les PvVIH comme des personnes avec lesquelles il n'est pas possible de vivre ou qu'il faut tenir à l'écart de la vie sociale et vis-à-vis desquelles il faut adopter des mesures particulières d'hygiène. Parmi les

situations pouvant susciter le rejet, nous pouvons évoquer la diffusion de pièces de théâtres, de messages éducatifs et d'émissions de télévision, notamment à l'occasion des événements marquants (journée mondiale, etc.) ; ces situations sont aussi des occasions de parler de la maladie en famille. Les échanges provoqués sont révélateurs des perceptions stigmatisantes qui persistent sur le VIH :

« Les pièces de théâtres diffusées à la télé sont l'occasion de discrimination et de stigmatisation dans les familles. Chez moi par exemple, lorsqu'une pièce porte sur des PvVIH, ma belle-sœur en profite pour faire ses commentaires. Elle dit que les personnes atteintes, on doit les tuer parce qu'elles sont de mauvaises personnes, qui méritent bien ce qui leur arrive. Elle n'est juste pas informée puisqu'il y a plusieurs moyens de transmission et pas seulement la voie sexuelle » (Diabou, 28 ans).

Ces réactions et propos entretiennent la peur des PvVIH de communiquer leur maladie et les amènent à penser que la stigmatisation se pérennise.

Des cas où la stigmatisation est objectivée sont également rapportés. Certains interviewés rapportent la prise de mesures draconiennes d'hygiène par l'entourage pour protéger les endroits que les PvVIH partagent avec d'autres au sein des espaces domestiques (toilettes) : « Chaque fois que je sors des toilettes, ma mère utilise des produits de nettoyage pour rincer à grande eau » (Fanta, 32 ans).

D'autres témoignages attestent de mise à l'écart et de stigmatisation au sein des familles :

« Quand mon enfant voulait prendre les restes de ce que j'avais mangé, il lui arrachait la cuillère et lui disait « tu veux mourir ou quoi ? ». Cela me faisait trop mal. Je m'étais mise à l'écart, je partageais le minimum avec les autres de peur de me faire rejeter par mon mari (...) » (Natou, 40 ans).

Cette femme qui est restée plusieurs années sans entretenir des relations sexuelles avec son mari a pu normaliser ses relations avec ce dernier après une médiation d'un autre membre de la famille qui

a assisté à une de leurs disputes et a compris l'écart entre les conjoints ; depuis, la situation a plutôt bien évolué. D'autres femmes qui ont perdu leur conjoint dans des circonstances connues par la famille de ce dernier se sont vues abandonnées du jour au lendemain par des personnes qui les fréquentaient assidument. Les relations ne sont maintenues, pour certaines, que lorsqu'elles restent longtemps sans tomber malades, sans montrer de signes cliniques et en maintenant une corpulence qui fait douter les anciens accusateurs.

Ces expériences sont révélatrices d'une persistance de la condamnation sociale. Lorsque la mise à l'écart et la condamnation sont partagées notamment au sein des groupes, cela n'encourage pas les PvVIH à mettre leur entourage au courant de leur maladie. La hantise de certains interviewés d'être identifiés comme PvVIH et d'être stigmatisés les empêche de dépasser cette situation de crainte et d'anticipation de la réaction des autres, surtout des personnes connues. Ainsi, même les plus avertis ne sont pas à l'abri de cette internalisation du stigmate :

« Nous tous pouvons témoigner mais on s'arrange pour ne pas trop rencontrer après nos interlocuteurs (dans les transports, etc.). On évite les gens qui nous sont proches. La stigmatisation est plus prononcée avec les gens qui te sont proches, les gens qui te connaissent. Les gens continuent de stigmatiser les PvVIH. Ma femme a récemment hébergé une dame qui a été dépistée et que son mari a répudiée »
(Babacar, 52 ans, responsable associatif).

D'aucuns évitent ainsi d'être vus dans les centres de traitement dédiés aux PvVIH ou connus comme développant des activités en rapport avec le VIH. Y entrer, c'est un peu écorner son image. Être vu par une personne qui vous connaît est la perte de tout le potentiel du secret construit autour de la maladie : « Tout ce que je souhaite c'est de mourir sans que quelqu'un d'autre découvre ma maladie, je vis avec la hantise de tomber malade et de devoir être hospitalisé ici et que tout le monde finisse par découvrir ma maladie »
(Mamadou, 62 ans).

Une autre dit :

« J'ai refusé pendant longtemps de venir ici parce que je compte beaucoup de parents dans cet hôpital. Je ne voulais pas les y rencontrer. C'est vraiment quand je n'ai plus eu le moyen de refuser que je suis venue. Heureusement, depuis que j'ai été référée ici, Dieu m'a aidée et je n'ai encore rencontré une personne que je connaisse» (Bineta, 45 ans).

D'autres personnes parlent cependant d'évolutions en cours :

« Concernant la stigmatisation dans la société, il y a eu des évolutions. Les gens t'ont vu tomber malade, ils te voient vivre longtemps après. Quand j'en ai parlé à mes amis, ils ont pleuré. Maintenant, ils se demandent si c'est vraiment de cette maladie dont je souffre. Ils me voient vivre. Ils sont les meilleurs relais parce qu'ils peuvent dire autour d'eux qu'ils connaissent quelqu'un qui a le VIH et qui se porte très bien, qui vit depuis longtemps sans problème. Au début pourtant, ils se disaient que c'était fini pour moi» (Yankhoba, 60 ans).

Des PvVIH interviewées tentent de cacher leur maladie par toutes les formes de subterfuges pour ne pas subir la stigmatisation. Le regard extérieur semble toujours être comme un jugement porté à leur statut. Mais certains patients pensent qu'ils sont toujours identifiés comme des PvVIH sans en avoir de preuve objective. S'agit-il d'une stigmatisation internalisée, où la victime elle-même interprète les signaux extérieurs et adopte une attitude de retrait vis-à-vis d'autres personnes – soignants compris - qui pourraient potentiellement les stigmatiser, sans que ce soit toujours le cas ? Cet extrait d'entretien conduit à s'interroger sur ce point :

« Il y a des gens qui nous regardent d'un mauvais œil. C'est pour cela qu'en dehors de ma femme et d'un frère, personne d'autre ne connaît ma maladie (...). Moi je ne suis pas beaucoup venu. Ici (dans un service de soins) les gens regardent les autres, d'une drôle de manière. Ils parlent dans le dos des gens. C'est pour cela que moi je ne venais pas. (...) Ils font des commentaires dans le dos des gens, moi je sais les africains sont mesquins et hypocrites. Les gens savent que les médecins ont souvent une fausse commisération » (Mamadou, 62 ans).

Par contre, d'autres PvVIH ont parlé de leur maladie autour d'eux

qui et sont soutenus par les membres de leur famille (enfants, frères, sœurs, conjoint(e), ascendants, etc.). Même s'il existe des cas de rejet qui suscitent de la crainte notamment chez ceux participant aux groupes de parole et n'ayant pas encore annoncé leur maladie, le stigmatisme paraît largement construit par les PvVIH qui sous-estiment les capacités d'empathie des autres. Cette crainte de la stigmatisation – et d'apparaître concerné par le VIH du seul fait d'en parler – limite la diffusion de l'information. L'auto-stigmatisation paraît particulièrement difficile à dépasser pour faire comprendre la maladie, la faire accepter, et faire reculer les peurs infondées et les déclarations de rejet.

Le faible engagement des membres associatifs concernant les témoignages en public, la révélation publique de leur statut sérologique, ne sont-ils pas des freins à la reconnaissance sociale de la maladie et de façon corollaire des PvVIH ? Cette internalisation du stigmatisme, cette recherche de l'effacement des signes liés à l'infection à VIH semble traduire la quête d'une normalité sociale. Les normes sociales ne devraient-elles pas plutôt évoluer en rapport avec la maladie ? La recherche d'une normalisation de la vie avec le VIH conduit les PvVIH à rechercher des traits sociaux parmi les plus reconnus au niveau de la société : le mariage, la sexualité synonyme de virilité et de normalité, et la procréation.

2.2. L'expérience sexuelle et affective des PvVIH

L'expérience des PvVIH est très évolutive dans ce domaine précis comme dans d'autres. Certaines PvVIH ont refusé d'avoir une sexualité au moment où elles ont été dépistées. Mais ce rejet initial tend à se relativiser avec le temps. Certains ont cherché d'autres façons de normaliser leur sexualité en changeant leurs pratiques dans le sens de la prévention, en réduisant la fréquence des rapports sexuels, en modifiant le choix des partenaires, etc.

Pour d'autres, en général les plus âgés (dépistés après 40 ans), on note un renoncement à la sexualité, une pratique de la masturbation chez quelques rares hommes qui se sont prononcés à ce propos. Les femmes d'un certain âge préfèrent renoncer à la sexualité ou ne se prononcent pas sur cette question. Les plus jeunes essayent

d'envisager une sexualité dans le cadre conjugal. Les pratiques sexuelles sont peu abordées par les femmes, cela pouvant être lié à un biais sexuel, le chercheur étant un homme. Mais le renoncement à la sexualité a semblé plus prononcé chez les femmes de cette catégorie d'âge (dépistées après 40 ans) qui pour plusieurs d'entre elles se définissent comme ayant déjà fait leur vie et ne se préoccupant plus des questions de sexualité. Ayant des grands enfants, ces PvVIH préfèrent se sacrifier pour ne pas trop soumettre leur famille à des ajustements difficiles qui seraient imposés par l'accueil d'une personne nouvelle dans la famille (mari de la mère, femme du père, etc.).

Pour d'autres personnes engagées dans des couples séro-différents, si la conjointe ne demande pas le divorce, elle manifeste sa réticence quant aux relations sexuelles :

« Pour le moment, la seule chose qui me fait mal c'est que je ne peux pas prendre de deuxième femme. J'ai une cousine que j'aurais pu épouser. Ma femme se fout de moi de plus en plus. Moi j'ai envie d'avoir une sexualité. Elle, elle fait ses activités politiques. Elle ne s'occupe plus de moi, même pour avoir un café, c'est tout un problème. Même si je ne me protège pas, je vais prendre une deuxième femme. J'ai des frères qui m'aident et ma fille aussi est prof et m'aide à la fin du mois. Donc, je peux matériellement y faire face » (Mamadou, 62 ans).

La sexualité change de forme avec le temps. En dehors de dysfonctions affirmées (Djakpa & Sawadogo, 2023), des PvVIH veulent renouer avec une sexualité et une vie affective. Ceci se traduit par la recherche de partenaires sexuels à travers les désirs de mariage ou de remariage (notamment dans le cadre de la polygamie) comme dans l'extrait précédent, et les rencontres avec des partenaires occasionnels.

2.3. Le (re) mariage et les désirs de procréation

Le mariage reste une institution importante de la société sénégalaise. Les travaux s'intéressant à ce phénomène montrent la faible acceptation du célibat durable. De la sorte, même les divorcés ont encore tendance à se remarier très vite pour garder une certaine respectabilité sociale (Dial, 2008). La représentation du mariage comme valeur sociétale se retrouve chez les PvVIH qui

ne remettent pas en question cette norme, comme l'indique cet extrait :

« Je veux [me marier] parce que j'ai même dépassé l'âge où je devais me marier, tous mes petits frères sont mariés. Ma mère, à chaque fois me dit, qu'elle serait plus contente de moi si je me mariaais. Elle me met la pression en disant que tous mes petits frères sont mariés et même mes neveux, comme celui qu'on a rencontré tout à l'heure et qui se marie en début du mois prochain. Même mes parents m'en parlent. J'ai aussi pensé que si j'ai une femme, je veux aussi avoir un enfant » (Doudou, 46 ans).

Cette injonction au mariage est comme un appel à la procréation du fait de la centralité de l'enfant – en tant que symbole de la reproduction biologique et sociale - dans la société. Ce retour vers la sexualité se traduit aussi à travers un désir manifesté de procréation.

Pour apparaître aussi normal que prétend l'être une PvVIH qui ne révèle pas sa séropositivité dans sa famille, il faut donner des preuves de sa masculinité ou de sa féminité, par le mariage et la procréation. Plusieurs PvVIH ont manifesté le désir d'avoir des enfants biologiques. Elles sont encore nombreuses – pour celles qui n'en ont pas, ou pas avec le conjoint actuel – à désirer en avoir. Cette quête se justifie par plusieurs souhaits : faire disparaître le stigmate des PvVIH⁸⁵, acquérir une place d'épouse privilégiée, répondre aux attentes sociales de maternité et de paternité, montrer sa virilité, etc. L'extrait suivant résume bien cette évolution dans le désir de procréation :

« Moi ce qui me posait le plus de problèmes c'est au moment où on disait qu'on ne pouvait pas se marier, ou si tu te maries, tu ne pouvais pas avoir des enfants et ensuite on a encore dit qu'on pouvait avoir des enfants séronégatifs. Là j'ai commencé à vraiment renouer avec l'espoir, à me sentir bien et à banaliser la maladie. Maintenant, il m'arrive de penser parfois à la maladie

⁸⁵ Dans le subconscient collectif, avoir le VIH empêche d'avoir un enfant puisqu'à tous les coups, avoir des enfants implique de les exposer et donc de révéler son statut sérologique à travers celui de l'enfant. Faire un enfant indemne de VIH est comme un signe de non infection par le VIH.

mais pas avec le même poids. » (Doudou, 46 ans).

Le désir de procréation marque ainsi la quête d'une normalité sociale dans une société qui accorde une grande valeur à l'enfant et à la procréation dans un cadre conjugal. Choisir de ne pas avoir d'enfant se justifie très difficilement et constitue une dérogation aux normes sociales qu'il convient de corriger.

2.4. Les relations avec la famille et l'entourage

Au fil des années sont apparues des questions sur un traitement censé continuer indéfiniment. Les raisons données à l'entourage sur cette prise ininterrompue de médicaments tendent à installer les PvVIH dans un certain malaise. Des PvVIH n'hésitent pas à dire à leur entourage qu'elles souffrent d'autres maladies chroniques (diabète, hypertension, etc.) pour l'éviter. Les familles connaissent l'état de fragilité des PvVIH, mais peu sont informées de la véritable nature de la maladie dont elles souffrent. Les registres d'imputation (mauvais œil, jalousie, destin, épreuve divine), les nosologies populaires véhiculées à propos de certains symptômes (siti, rab, tóoy, etc.), facilitent la persistance d'une situation de maladie indéterminée qui « ronge » la personne. La nécessité de respecter la confidentialité qui impose au corps médical de ne pas communiquer avec l'entourage sans le consentement éclairé du concerné amène à une interprétation sociale de l'incapacité de la biomédecine à voir (gisuñu dara⁸⁶) et à guérir l'affection. Cela renforce la croyance à l'étiologie surnaturelle pour des maladies récurrentes inexplicables. Les stratégies des PvVIH pour gérer l'information sont diverses et utiles à décliner pour comprendre leurs expériences multifformes.

2.5. Le partage de l'information et ses conséquences sociales

Le choix par des PvVIH de ne pas communiquer sur leur maladie et de taire la vraie nature de l'affection conduit certains à ne pas leur reconnaître le statut de malade, ce qui les empêche de légitimer leur moindre implication dans les charges afférentes au ménage. Cette posture s'explique par la volonté des PvVIH de garder une maîtrise sur leur maladie mais aussi sur leurs rapports avec les

⁸⁶ Nous n'avons rien vu (en wolof, langue locale au Sénégal).

autres. Les personnes qui doivent être mises au courant sont ainsi choisies en fonction de plusieurs critères, différents d'une PvVIH à une autre (Mbodji, 2017).

Le partage de l'information semble lié au niveau de confiance vis-à-vis des autres membres de la famille et de la capacité de compréhension supposée. Il est aussi fonction des risques socio-affectifs encourus. Les expériences sociales (ou évolutions biographiques) des patients sont variables mais restent liées aux décisions de communiquer ou non autour de la maladie, surtout à son début. Ceux qui ont choisi de dire leur maladie ont souvent gagné un rôle de patient, bénéficiant du soutien de ceux qui sont au courant notamment lors des refus de mariage. Ils sont reconnus comme portant la maladie chronique qui les empêche de prendre certains engagements alors même que cela n'affecte pas de façon majeure leur vie au quotidien : ils travaillent, sont en bonne santé, gardent leurs relations et leurs rôles sociaux, ont de temps en temps de l'argent et participent aux dépenses des ménages, etc. Cet extrait d'entretien, illustre cette défiance des proches sur le plan économique :

Au début, c'était très difficile. Je ne voulais même pas qu'on me regarde puisque je m'étais métamorphosé sous le poids de la maladie. A l'époque il n'y avait pas les comprimés. C'est après que j'ai commencé à prendre le traitement ici et les manifestations de la maladie ont commencé à s'estomper. Mes ongles ont arrêté de tomber. Il y avait plusieurs personnes qui venaient ici. On se retrouvait et on causait. Cela nous apportait beaucoup de bienfaits. (...). Au début, je me disais que c'était fini. J'avais perdu espoir. Les publicités qui passaient dans les médias faisaient peur. Mon entourage avait aussi peur pour moi. Mes neveux me racontent les choses maintenant et nous rigolons tous ensemble. Ils disent qu'au début la famille prédisait ma mort imminente mais actuellement ils disent : yeen ñëpp dingen dee bayi fi sunu nijaay (trad. Vous risquez tous de mourir avant notre oncle). [...] Je vais vous raconter une anecdote. Au début, quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire, ma sœur tenait une tontine de 400 000 Francs. Quand j'ai voulu y participer ma sœur était sceptique. Je lui avais dit qu'au bout de 3 mois, je voudrais qu'elle me fasse gagner. Ce qu'elle me donnerait me permettrait de reprendre un nouveau départ.

Elle a par la suite dit à mes neveux comment elle pouvait m'intégrer dans la tontine alors qu'on attend ma mort du jour au lendemain ? Elle pensait que ce serait se condamner à payer à ma place, à titre posthume (...). Finalement, la connaissance de la maladie par mon entourage m'a beaucoup aidé à remonter la pente et à recommencer à travailler (Yankhoba, 60 ans).

Les PvVIH qui ont pris le risque de communiquer avec leur entourage sur leur maladie ont gagné une reconnaissance sociale qui leur permet de « normaliser » leur vie. L'entourage (conjoint, enfants, frères, sœurs, etc.) n'hésite pas à rappeler la prise des médicaments, ou à trouver des prétextes pour empêcher d'autres à les pousser à prendre des engagements incompatibles avec leur état de santé (mariage non désiré, travail lourd ou trop prenant, maternité risquée, etc.). Ils appréhendent moins de tomber malades et de se retrouver dans une structure de santé, ce qui les aurait exposés à une découverte non voulue de leur statut par leurs proches.

D'autres – qui ont choisi de garder le secret - expérimentent des interactions plus malaisées. Ils sont obligés de se cacher lorsqu'ils vont prendre leur traitement, de mentir sur leur destination en cas de rendez-vous, de se mettre à dos les autres membres de la famille qui estiment que la personne ne veut pas se marier, ne veut pas prendre ses responsabilités (mariage, travail, participation aux dépenses, etc.). Le retrait vis-à-vis de certaines activités sociales et des cérémonies est souvent une manière de cacher leur maladie et de ne pas s'exposer aux regards et interrogations de l'entourage. D'autres maladies peuvent être présentées comme cause de ce retrait. Le diabète est ainsi pris parfois comme alibi, surtout lorsque la personne maigrit. En effet, socialement, les perceptions du diabète incluent la perte de poids, la soumission à un régime qui ne permet pas toujours de manger dans les cérémonies, et justifient l'absence de participation à des activités sociales. D'aucuns trouvent – tout de même – un réconfort lorsque la confiance en leur faveur reste de mise au sein de la famille où ils sont aidés pour trouver du travail, gagner de l'argent et occuper des positions de respectabilité (rôles de parrain attribués à l'occasion de mariage, de baptêmes, etc.). Une découverte de leur statut VIH leur ferait

perdre ce capital symbolique. Dès lors, ne pas révéler son statut a des conséquences positives. Une découverte non intentionnelle – au travers d’une indiscretion, d’une hospitalisation – les ferait facilement tomber dans une situation de discrédit, une mise à l’écart, une discrimination de la part de l’entourage. Ceci conduit nombre de PvVIH à entretenir une hantise de la maladie et de l’hospitalisation.

3. Des carrières de malades chroniques

L’analyse d’itinéraires individuels en termes de « carrière » permet de décrire trois profils-types de carrière des PvVIH : normalisation, équilibre, nomadisme. Mais cette typologie ne prend pas en compte les conditions de vie communes à toutes les PvVIH. À la suite de la présentation de la typologie, nous exposons cette situation transversale liée au contexte de pauvreté.

3.1. Une normalisation teintée d’incertitude

La normalisation peut être décrite comme le passage de la phase critique de départ (choc de la découverte du statut VIH, signes cliniques et épreuve de la maladie, etc.) à un état d’amélioration biologique et sociale. Elle traduit la fin d’une situation de retrait de la vie sociale et le passage à une participation plus effective. Plusieurs chercheurs ont décrit cette situation où les PvVIH enregistrent une amélioration biologique notamment grâce à l’accès aux antirétroviraux suivie d’une disparition des effets sociaux de la maladie (Moatti, Spire 2003 ; Vinh-Kim, 2001).

Mais la normalisation de la maladie est aussi ponctuée d’incertitudes. Celles-ci sont liées à l’obtention des médicaments et à la capacité d’accéder aux analyses biologiques que nécessite la prise en charge de la maladie. La fin du programme d’étude de cohorte ANRS 1215 a ainsi marqué une période relativement critique, caractérisée par une incertitude pour les PvVIH à propos de l’après ANRS 1215. Cet extrait d’entretien atteste de l’inquiétude :

« Concernant la fin de l’ANRS, je pense qu’on sera fatigué s’il n’y a plus ce programme. Avant, je participais pour 5000 FCFA/mois mais c’était très difficile. Mais il faut que j’essaye

de gagner de l'argent pour m'en sortir. *Baay mom su manatul yor kër gi fook dom jengu ! Sunu manatul fook ma jeem*⁸⁷ ». Mais j'avoue que j'aimerais bien continuer à profiter de ce programme jusqu'à la guérison finale » (Demba, 42 ans).

Les personnes se posent beaucoup de questions sur leur devenir. Certaines évoquent la possibilité d'une rupture dans la fourniture gratuite des médicaments, d'autres l'éventualité de production d'un vaccin qui guérirait définitivement la maladie. D'autres sujets d'incertitude ont été évoqués par les PvVIH au cours des entretiens, qui renvoient parfois à des demandes d'information : comment s'inscrire dans un mariage avec une personne non infectée sans la contaminer, comment avoir un enfant non contaminé, comment voyager en étant sûr d'avoir son traitement dans le pays de destination, quel est le risque de mourir subitement, la pratique d'un sport est-elle possible, etc. ?

Cette gestion de l'incertitude a conduit certaines PvVIH à changer de travail au début de leur carrière de malade, à l'image de Doudou qui témoigne dans l'extrait suivant :

« À l'époque il fallait me voir, j'étais très maigre. Je ne voulais plus rien. Je ne pensais à rien, même pas à m'habiller. Je me disais que je fais mon héritage. Dès qu'un de mes neveux me disait telle chemise ou telle paire de chaussures est jolie, je lui disais de prendre. Après, tout le monde, particulièrement ma mère me disait « si tu continues, tu vas mourir avant ton heure. Il faut continuer comme tu faisais, t'habiller, t'occuper de toi, vivre ». Maintenant, je joue, je danse, je chante et les gens rigolent bien. Parfois, j'en arrive à oublier que je vis avec la maladie. (...) Pourtant, au début, je me demandais s'il n'était pas mieux que je me suicide. Je me demandais que faire ? C'est là que j'ai commencé à donner mes outils autour de moi et à me dire que je n'attendais que la mort. (...) Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je pensais que je n'allais pas vivre plus d'un an ou deux ans. Tu sais le neveu dont je te parle, je lui ai donné tous mes outils. Le reste je les ai donnés à un de mes apprentis. Il reste un « serre-joints » que j'ai demandé à un ami de venir prendre » (Doudou, 46 ans).

⁸⁷ « Dans une famille quand le père ne peut plus pourvoir aux ressources domestiques, son enfant ne peut que se substituer à lui. A défaut d'aide, il nous faut trouver nous-mêmes les moyens » (trad. du wolof).

Mais contrairement à d'autres maladies (cf. Adam & Herzlich, op. cit.), l'incertitude s'amenuise pour des PvVIH qui ont recommencé à faire des projets inscrits dans le long terme : travailler, se marier, avoir des enfants, faire partie d'une tontine, donner des produits à crédits, etc. Cela n'empêche pas que le travail de ces PvVIH ait été souvent soumis au bon vouloir de la maladie. Nombreux sont ceux qui ont arrêté l'activité qu'ils avaient avant de tomber malades et se sont reconvertis, comme certains responsables associatifs et les travailleurs contractuels des « métiers du VIH ». Ils étaient commerçants, hommes d'affaires, etc. et ont trouvé une occupation plus conforme à leur état de santé et à leur nouvelle aspiration de mettre leur santé au premier plan. Ils sont ainsi devenus médiateurs, employés (volontaires) dans les associations, adjoints des équipes médicales (accueil, laboratoire, etc.).

Ceux qui travaillent dans d'autres sphères professionnelles sont obligés de cacher leur statut pour continuer à avoir la confiance et l'estime de leurs proches qui sont parfois leurs employeurs. Cette confiance est aussi primordiale pour les personnes peu qualifiées comme les domestiques qui peuvent être licenciées dès qu'elles sont soupçonnées d'un statut VIH+, dans un contexte où la peur de la contamination est toujours présente.

3.2. Un équilibre instable au prix du secret

Les personnes qui relèvent de ce profil de carrière n'ont souvent pas communiqué leur statut VIH à leurs proches. Sous des dehors de bien-être, leur stabilité sur le plan psychologique et social peut basculer du jour au lendemain si leur conjoint ou un tiers venait à apprendre leur situation de malade et la maladie en question.

Dans cette situation, certains n'ont pas d'autre option qu'évoquer des stratégies que la morale ne leur permet pas d'appliquer, comme, pour une femme, contaminer son mari pour qu'il ne la quitte pas après la découverte de son état sérologique. L'entourage n'étant pas informé du statut sérologique ne peut pas leur apporter une aide circonstanciée. Les personnes qui ont cette « carrière » réduisent leurs fréquentations, préférant s'entourer de personnes de confiance et susceptibles de faire preuve de compréhension. Elles développent une peur quant aux conséquences de la loi sur le VIH qu'elles

critiquent parce qu'elle ne leur paraît pas régler les problèmes des couples. Le fait de devoir révéler son statut sérologique dans un délai imparti leur pose problème : le délai est jugé trop court pour se préparer et choisir le bon moment sans courir de risque majeur.

Le maintien du secret sur le statut VIH a des conséquences dans d'autres domaines de la vie sociale : ainsi, la sexualité est souvent mise entre parenthèse par les divorcés et les célibataires, qui ne veulent pas avoir à révéler leur statut.

3.3. Un nomadisme thérapeutique

Quelques PvVIH semblent n'être pas particulièrement respectueuses du traitement antirétroviral qu'elles semblent considérer de la même manière que tout autre traitement qui mérite d'être tenté. Lorsque leur état de santé s'améliore, ces PvVIH se demandent si elles sont vraiment infectées par le VIH. Elles ont recours aux tradipraticiens, et pour elles toutes les offres de guérison définitive sont les bienvenues. Ces recours alternatifs peuvent être ponctuels, mais parfois répétés et durables, conduisant la personne à faire des aller - retour avec le système de santé biomédical. Ces personnes partagent peu leurs états d'âme et se retirent des activités sociales (loisirs, rencontres avec les anciens amis, etc.) préférant une expérience solitaire. Leur carrière est celle d'expérimentateurs pragmatiques des propositions thérapeutiques.

3.4. Des carrières marquées par le contexte de pauvreté

Ces trois profils de carrières (normalisation teintée d'incertitude, équilibre instable au prix du secret, nomadisme thérapeutique) concernent des personnes, dont les effectifs ne sont pas également répartis entre les trois catégories, qui ont aussi des points communs. Elles partagent les mêmes conditions économiques, qui dominent souvent le tableau et estompent les différences d'expérience de la maladie. La cessation de l'activité professionnelle au moment où elles ont été malades, la difficulté à en trouver une autre, ont conduit nombre de PvVIH à expérimenter la pauvreté et les privations qu'elle induit :

« J'ai été prise en charge dans la cohorte, je profite des traitements et des appuis ponctuels qui nous sont faits... Mais mon problème le

plus important ce sont les difficultés de la vie. J'ai beaucoup de difficultés pour trouver de quoi vivre et manger à ma faim. Ici on ne nous aide pas beaucoup. Quand je tombe sur des dotations on m'en donne, autrement, je n'ai rien » (Fatima, 34 ans).

Les problèmes de santé sont aussi exacerbés par la crise économique contemporaine, et des PvVIH voient dans les structures d'accueil et les associations leurs seuls appuis face aux problèmes de survie quotidienne.

Conclusion

Les profils qui se dégagent à partir des expériences de la maladie à Dakar montrent des différences sensibles vis-à-vis de ceux décrits ailleurs (notamment par J. Pierret) quant à l'engagement associatif et à la position de « patient expert », considéré au Nord comme « réformateur » et contre-pouvoir vis-à-vis de la médecine. Cette faible prégnance du modèle de carrières de patients « engagés » tient d'abord au fait que peu de PvVIH fréquentent les associations, la plupart préférant rester dans l'anonymat. Les personnes qui fréquentent les associations parmi celles que nous avons rencontrées ne correspondent pas au modèle du militant ou de l'expert : elles sont peu instruites, n'ont pas de passé d'engagement associatif militant, sont plus souvent bénéficiaires que membres associatifs, et ne veulent pas être en position de visibilité.

Les personnes que nous avons interrogées ont une expérience particulière du VIH et du traitement du fait de leur participation à une cohorte. Ceci comporte des avantages, comme les rencontres fréquentes avec le corps médical qui créent une familiarité : des plaisanteries peuvent ponctuer les relations entre soignants et soignés, ce qui atteste d'une qualité de la relation et d'une proximité sociale que l'on voit rarement dans les services de soins ordinaires. De plus, les recueils de données liées à l'étude de cohorte impliquent une attention particulière à l'état de santé des personnes suivies. Ces aspects de la relation de soins coexistent avec une forme de confrontation des patients avec la vision médicale de la prise en charge de la maladie chronique et de ses contraintes, focalisée sur l'observance. Nos entretiens montrent que même dans le cadre des bonnes relations entre soignants et soignés liées à la cohorte, les

PvVIH se sentent obligées de cacher aux soignants quelques aspects de leur rapport au traitement ou de leur vie familiale et sociale, au regard de leur relation « verticale ».

La situation de verticalité entre professionnels et soignés montre ainsi la pertinence de l'inclusion des personnels communautaires qui partagent les mêmes situations de vie avec les PvVIH. En effet, le modèle de prise en charge communautaire du VIH en Afrique en général (Gbocho, 2017) et des maladies assimilées montre, surtout après l'expérience de la pandémie à Covid-19, qu'en situation de limitation des mobilités, les personnels communautaires peuvent aussi jouer un rôle dans l'accessibilité aux soins comme du reste dans la recherche et l'enrôlement des perdus de vue.

Références bibliographiques

Adam P., Herzlich C. (2007), *Sociologie de la maladie de la médecine*, Armand, Collection 128.

Berthé-Sanou, L., Sanou, M., Berthé, A., Ouédraogo, R., Sawadogo, A., Drabo, J. & Desclaux, A. (2019). « Mesures visant à renforcer l'observance pour les antirétroviraux : perceptions et expérience des PVVIH au Burkina Faso ». *Santé Publique*, 31, 855-864. <https://doi.org/10.3917/spub.196.0855>

Dial F. B. (2008). *Mariage et divorce à Dakar, Itinéraires féminins*, Paris-Dakar, Éditions Karthala-CREPOS.

Desclaux A., I. Lanièce, I. Ndoye, B. Taverne, *L'initiative sénégalaise d'accès aux médicaments antirétroviraux*, Paris, Editions ANRS.

Djakpa, Y. & Sawadogo, N. (2023). « Prévention du VIH au sein des couples sérodifférents : postures et difficultés à Lomé (Togo) ». *Santé Publique*, 35, 87-97. <https://doi.org/10.3917/spub.231.0087>

Fortes Déguénonvo, L., Diop, S., Vedogbeton, A., Dieng, C., Sarr, J., Sagna, P., Diop, B. & Sow, P. (2011). « Bilan de la prise en charge médicale des patients infectés par le VIH dans un centre de dépistage volontaire et anonyme au Sénégal ». *Santé Publique*, 23, 297-304. <https://doi.org/10.3917/spub.114.0297>

Freidson E. (1984). *La profession médicale*, Paris, Payot, “Médecine et sociétés”.

Goffman E. (1975). *Stigmate, les usages sociaux des handicaps*, Éditions de Minuit.

Gbocho, Y. (2017). « La lutte contre le VIH/sida comme modèle de prise en charge des maladies en Afrique subsaharienne ? » *Santé Publique*, 29, 279-284. <https://doi.org/10.3917/spub.172.0279>

Ky-Zerbo, O., Desclaux, A., Somé, J., El Asmar, K., Msellati, P. & Makhoul Obermeyer, C. (2014). « La stigmatisation des PVVIH en Afrique : analyse de ses formes et manifestations au Burkina Faso ». *Santé Publique*, 26, 375-384. <https://doi.org/10.3917/spub.139.0375>

Lefevre, D., Dieng, M., Lamara, F., Raguin, G. & Michon, C. (2014). « Les agents de santé communautaire dans la prise en charge thérapeutique du VIH/sida ». *Santé Publique*, 26, 879-888. <https://doi.org/10.3917/spub.146.0879>

Mbodj, F. L., (2015). « On ne se dévêt pas devant n'importe qui », *Cahiers d'études africaines* [En ligne], 217 | 2015, mis en ligne le 31 mars 2017, consulté le 21 décembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/etudesafricaines/18039> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.18039>

Mbodj F., Taverne B. (2002). « L'impact des traitements antirétroviraux dans le paysage associatif sénégalais de lutte contre le sida », in Desclaux A., I. Lanièce, I. Ndoye, B. Taverne, *L'initiative sénégalaise d'accès aux médicaments antirétroviraux*, Paris, Editions ANRS.

Moatti J.-P. & B. Spire (2003). « Les enjeux économiques et sociaux de l'infection par le VIH à l'ère des multithérapies antirétrovirales : apports des sciences humaines et sociales », *M/S : Médecine Sciences*, vol. 19, n° 8-9, 2003, p. 878-884.

Ndoye I., Taverne B., and the ANRS 1215 cohort Study Group (2014), « Twelve years of follow-up for patients treated with ARVs in Senegal (ANRS Cohort 1215): description of population and methodology », *Bull. Soc. Pathol. Exot.* (2014) 107:214-221 DOI 10.1007/s13149-014-0379-4.

ONUSIDA, (2020). *Preuves pour éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH — Conseils aux pays pour mettre en*

œuvre des programmes efficaces visant à éliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH dans six contextes (unaids.org)

Pasquio, D. (2011). *VIH, le virus de l'intégration*. Presses de l'EHESP. <https://doi.org/10.3917/ehesp.pasqu.2011.01>

Peneff J. (1990). *La méthode biographique. De l'École de Chicago à l'histoire orale*, Paris, Armand Colin, 1990, 144 pages.

Pierret, J. (2007). « Une analyse en termes de carrières : le cas de personnes traitées par des antirétroviraux hautement actifs contre le VIH entre 1998 et 2000 ». *Sciences sociales et santé* 25(2):73-99.

Pierret J. (2006). *Vivre avec le VIH*, Paris : PUF, coll. Lien social

Sow K., Desclaux A. (2002). « Vivre avec un traitement antirétroviral au Sénégal », in A. Desclaux, I. Lanièce, I. Ndoye, B. Taverne, *L'initiative sénégalaise d'accès aux médicaments antirétroviraux*, Paris, Editions ANRS.

Vinh-Kim N. (2001). *Epidemics, interzones and biosocial change: retroviruses and biologies of globalization in West Africa*, Department of Anthropology McGill University, Montréal, Thesis dissertation.

Young A. (1982). « The anthropology of Illness and Sickness », *Annual Review of Anthropology*, 11: 257

Perception du déni de grossesse par la population d'Abomey Calavi au Bénin

Yarou GUERA CHABI YORO

*Docteur en Sociologie-Anthropologie, Assistant des Universités
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
(+229) 641 59267
yaroug@yahoo.fr*

Résumé

Le déni de grossesse constitue une pratique de préservation de l'identité chez la femme. Il est diversement apprécié par les acteurs sociaux et est caractérisé par une grossesse invisible à l'œil nu, sans symptômes apparents. L'objectif de cette recherche est d'analyser la perception sociale de la population d'Abomey-Calavi sur le déni de grossesse au Bénin. La nature de cette recherche est qualitative. Trente-cinq personnes ont été interviewées pour la collecte de données. Les méthodes de collecte utilisées comprennent l'entretien (avec un guide d'entretien) et l'observation (à l'aide d'une grille d'observation). La technique d'échantillonnage utilisée est le choix raisonné combiné à la méthode de la boule de neige. L'analyse des résultats révèle que la perception de la population d'Abomey-Calavi concernant les femmes en déni de grossesse est principalement d'ordre culturel et cultuel. Il est révélé une méconnaissance totale du dysfonctionnement physiologique de l'organisme de la femme et c'est pour cette raison que les acteurs attribuent à tort aux femmes concernées par le déni, une dissimulation consciente de la grossesse. Pourtant, le déni de grossesse est un problème sociologique méritant d'être reconnu.

Mots clés : Déni, grossesse, femme, perception, Abomey-Calavi.

Abstract

Pregnancy denial is a defense mechanism for pregnant women that remains taboo and poorly understood in society. It is characterized by a pregnancy that is invisible to the naked eye, with no apparent symptoms. The aim of this research is to analyze the perception of the population of Abomey-Calavi on pregnancy denial in Benin. The study is qualitative in nature. Thirty-five people were interviewed for the data collection. The collection methods used included interview (with an interview guide) and observation (using an observation grid). The sampling technique used was purposive selection combined with the snowball method. Analysis of the results reveals that the Abomey-Calavi population's perception of women in denial is mainly cultural and cultic. There is a total lack of understanding of the physiological dysfunction of a woman's body, with people wrongly attributing it to a conscious concealment of pregnancy. Yet denial of pregnancy is a sociological problem that deserves to be recognized.

Key words: Denial, pregnancy, woman, perception, Abomey-Calavi

Introduction

Tous les spécialistes s'accordent à dire que la grossesse est non seulement source de profonds changements physiques mais également, elle est une phase marquée de doutes et de questionnements. Il faut observer que l'expérience de maturation psychologique constitue une véritable crise identitaire pour certaines femmes car le déni de grossesse est imprégné de troubles de l'humeur physiologiques qui témoignent d'une grande vulnérabilité chez la femme enceinte (Fanchine, 2012). La grossesse est un phénomène physiologique vécu par bon nombre de femmes au Bénin. Elle est l'un des processus biologiques universels qui s'inscrit au sein d'une famille et d'une société (Aziagnon, 2022). Elle s'accompagne de modifications physiologiques chez la femme, se traduisant par une augmentation du volume du ventre et un arrêt momentané des menstruations. Dès 1858, la grossesse est considérée comme l'un de ces états physiologiques dans lequel le système nerveux peut acquérir une mobilité et une impressionnabilité excessive (Gorre-Ferragu, 1858). Une hypersensibilité croissante pendant la grossesse se rattache à la préoccupation maternelle primaire et constitue un état psychiatrique très particulier Winicott (1989). Après la naissance, cet état permettra à la mère de comprendre et de répondre aux besoins de son enfant de la meilleure manière qui soit.

La femme en état de grossesse est assujettie à des consultations prénatales pour prévenir les complications pendant l'accouchement et pour sauvegarder sa santé et celle du fœtus. Dans la plupart des sociétés africaines, la grossesse est une conjugaison harmonieuse du naturel, c'est-à-dire du proprement physiologique, et du résultat d'une action copulatoire des géniteurs favorisée par l'action providentielle des forces transcendantes (Erny, 1990).

Cependant, il est constaté que des femmes peuvent être en état de grossesse sans présenter de symptômes apparents. D'où le concept de déni de grossesse pour décrire ce phénomène (Bécache et Bécache, 1976). En effet, de nombreux auteurs considèrent qu'une femme ignorant sa grossesse est victime d'un "déni de grossesse", (Araujo-Attali, 2014). Ce phénomène de déni de grossesse est observé au sein des sociétés béninoises, en particulier dans la commune d'Abomey-Calavi. Le regard de la population de cette localité envers les femmes

en déni de grossesse varie d'une aire culturelle à une autre. Dans certaines communautés, la grossesse en déni est sujette à des interprétations surnaturelles. C'est ce que met en évidence un auteur qui pense que le bébé n'est pas seul dans le ventre maternel. Des fantômes du passé y résident aussi c'est-à-dire les éventuels enfants morts, les enfants vivants et futurs de la mère, ceux de son enfance, c'est-à-dire les enfants de la mère de la mère (Tabet, 2009). L'auteur pense que :

Parce qu'il touche à l'affectif pur et au vécu de chacun, le déni de grossesse étonne, effraie, fascine ou révolte, mais ne laisse personne indifférent. Proies du scepticisme collectif, les femmes qui en souffrent sont souvent rejetées : on les traite de menteuses, de dissimulatrices, on les accuse de folie furieuse ou d'idiotie caractérisée, de préméditation, voire de meurtre (Tabet, 2009).

Seuls quelques-uns, pendant les débats animés suscités par une telle question, osent parfois élever la voix et dire : « Moi, j'ai connu quelqu'un à qui s'est arrivé. On n'avait vraiment rien vu ». Le psychanalyste et psychologue clinicienne (Marinopoulos, 2011) pense que le déni de grossesse hors contexte est observé chaque jour dans des « situations de souffrance psychique intense » : chez le conjoint qui refuse de voir les tromperies de l'autre alors que tout l'entourage en est conscient et tente de l'alerter ; chez le parent dont l'enfant se drogue à la vue et au su de tous, sauf du parent en question ; chez le patient qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'un cancer et souhaite repousser l'intervention en urgence pour profiter d'un voyage à l'étranger. Le déni protège de l'angoisse et sert le sujet souffrant en fournissant une défense : c'est une protection coûteuse pouvant conduire au drame, mais dont la présence ne doit pas remettre en question l'intégrité d'esprit du sujet en question.

La conception et la naissance entraînent des réaménagements identitaires et une révision de l'empreinte des images parentales (Mazoyer, 2011), Ces transformations corporelles et leur vécu subjectif (représentations et affects) peuvent aller du surinvestissement des sensations et des représentations de soi enceinte jusqu'au déni de ces transformations en soi et pour autrui. Outre que

le déni de grossesse atteste de la difficulté d'être à l'écoute de son corps, il pose également la question du féminin dans son rapport aux autres polarités que sont le maternel, la féminité et le masculin, le paternel (Mazoyer, 2011). Le déni de la réalité n'est pas un signe de psychopathologie, mais plutôt un mécanisme de défense et un phénomène observé au sein de la commune d'Abomey-Calavi. Le déni de grossesse continue d'étonner plus d'un. Il suscite au sein de la population de cette commune, des questionnements, des réflexions et des analyses sous divers angles. Quelle est la perception des acteurs d'Abomey-Calavi sur le déni de grossesse ?

Pour répondre à cette question, des hypothèses ont été élaborées sous la forme de réponses provisoires. L'hypothèse de cette recherche est formulée ainsi qu'il suit : le regard de la population envers les victimes de déni de grossesse varie d'un acteur social à un autre en fonction de son niveau de connaissance sur cette pathologie à Abomey-Calavi. L'objectif de cette recherche est d'identifier le regard de la population d'Abomey-Calavi envers les victimes de déni de grossesse.

Cette recherche s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi.

1. Présentation du cadre de recherche

La commune d'Abomey-Calavi est située dans la partie sud de la République du Bénin et dans le département de l'Atlantique. Elle est limitée au nord par la commune de Zè, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par les communes de Sô-Ava et de Cotonou, et à l'ouest par les communes de Tori-Bossito et de Ouidah. C'est la commune la plus vaste du département de l'Atlantique dont elle occupe plus de 20% de la superficie. Elle s'étend sur une superficie de 539 Km² représentant 0,48% de la superficie du Bénin comme l'indique la figure 1.

Figure 2 : Situation géographique du milieu de recherche

Source : Fond topographique IGN 1992, données du terrain octobre 2023.

D’après le quatrième recensement général de la population et de l’habitation, réalisé en 2013, la population de la commune d’Abomey-Calavi est estimée à six-cent cinquante-six mille trois cent cinquante-huit habitants (656358hbts). Soit trois cent vingt-trois mille cinq cent soixante-quatorze hommes (323.574 hommes) et trois cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt-quatre femmes (332.784 femmes).

1.1. Méthodologie adoptée

La méthodologie étant fondamentale, elle permet de comprendre les orientations données à la recherche et de justifier les choix du chercheur pour atteindre des objectifs précis. C’est ce que pense

Grawitz (2001, p. 35), pour qui, « la méthode est un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie ».

1.1.1. Nature de la recherche et populations cibles

Cette recherche est de nature qualitative parce qu'elle cherche à comprendre la perception des acteurs sociaux d'Abomey-Calavi sur le déni de grossesse. Elle se propose d'analyser les données qualitatives recueillies sur le terrain. En outre, elle est qualitative, car se basant sur des actes et pratiques observables d'une part et les logiques et stratégies qui sous-tendent certaines interprétations de déni de grossesse d'autre part.

Dans le but de mieux confronter les points de vue des répondants, la population de la recherche est constituée des acteurs suivants :

- Les femmes ayant été victimes de déni de grossesse ;
- Les femmes ;
- Les sages femmes
- Les personnels de santé ;
- Les familles des victimes de déni de grossesse ;
- Les époux ou conjoints des femmes victimes de déni de grossesse ;
- Les personnes ressources.

1.1.2. Technique d'échantillonnage et échantillon

Pour avoir des informations sur la perception des acteurs sociaux d'Abomey-Calavi, sur le déni de grossesse, l'enquêteur se doit d'approcher les individus répondant à un certain nombre de critères bien définis. En effet, dans le cadre de cette recherche, les critères des informateurs sont : avoir été victime d'un déni de grossesse, avoir été parent/proche d'une victime d'un déni de grossesse, être agent de santé ou l'avoir été, être domicilié à Abomey-Calavi. Au regard des critères ci-dessus définis, la technique d'échantillonnage est le choix raisonné associée à celle de la boule de neige. La technique de la boule de neige se veut pertinente pour identifier facilement des femmes victimes du déni de grossesse.

Le seuil de saturation qui a permis de déterminer l'échantillon de la présente recherche est indiqué dans le tableau I.

Tableau II : Répartition des informateurs

N° d'ordre	Groupe cible	Nombre
1	Femmes victimes de déni de grossesse ;	5
2	Personnels de santé	3
3	Proches des victimes de déni de grossesse	5
4	Populations d'Abomey-Calavi ;	20
5	Epoux ou conjoints des femmes victimes de déni de grossesse	05
6	Personnes ressources	2
Total		40

Source : Données de terrain octobre 2023.

1.1.3. Techniques et outils de collecte de données

Les techniques de recherche utilisées dans la présente recherche sont essentiellement les entretiens individuels et l'observation. A ces techniques sont associée respectivement le guide d'entretien et la grille d'observation comme outils de collecte de données.

1.1.4. Technique de dépouillement et traitement de données

Le dépouillement est fait par l'outil informatique et le logiciel Word. Il a été procédé au regroupement des informations recueillies, ensuite à leur catégorisation par centre d'intérêt, puis à leur triangulation. L'analyse et l'interprétation des données s'inscrivent, pour une large part, dans des dynamiques actionnistes et déterministes. Ainsi, les approches émique et étique (D. Amouzouvi, 2004) comme outils de restitution et d'analyse ont été utilisées.

1.1.5. Modèle d'analyse

La théorie convoquée dans cette recherche est l'interactionnisme symbolique (Blumer, 1969). D'après cette théorie, les individus agissent en fonction des significations qu'ils construisent et ces significations sont changeantes avec le temps. Elles se constituent, dans le processus d'interaction avec d'autres acteurs sociaux. Les

humains agissent à l'égard des choses en fonction du sens que les choses ont pour eux : La perception des acteurs sociaux d'Abomey-Calavi est fonction de leurs connaissances liées aux manifestations de la femme en état de grossesse.

2- Résultats

2.1- Perception culturelle du déni de grossesse

Les acteurs sociaux d'Abomey-Calavi estiment que chez la femme, la grossesse a des signes caractéristiques physiologiques bien déterminés. Ces signes sont liés à l'absence de menstruations chez la femme en état de grossesse. De plus, la grossesse se caractérise par les nausées, les aigreurs d'estomac, le ballonnement abdominal et la poitrine gonflée. Pour cette population, ces signes sont révélateurs de l'état de grossesse d'une femme. Le déni de grossesse pour la population d'Abomey-Calavi ne révèle pas l'état de grossesse d'une femme, et l'enfant issu d'une grossesse en déni ne doit pas être considéré comme un être normal comme les autres.

Dans la plupart des cas, la grossesse en déni est considérée par les proches comme un déshonneur. Une victime révèle que : *« Parce que pour mes parents, je ne me suis pas respectée, je me suis donnée à un con qui au final aujourd'hui, ne veut pas assumer ses responsabilités »*.

L'avènement d'un déni de grossesse suscite suspicion et indignation au sein des acteurs sociaux d'Abomey-Calavi, ainsi que chez les parents et les proches de la victime, qui pensent que cette dernière a sciemment caché son état de grossesse à des fins inavouées. Parfois, la victime est confrontée à des protestations et à des critiques acerbes, ainsi qu'à des préjugés et à des procès d'intention de la part de son entourage, ce qui jette le discrédit sur elle.

À cette perception s'ajoutent le dénigrement de la victime du déni de grossesse, les sentiments de frustration envers la femme en déni. On observe également une perte de confiance mutuelle, de la méfiance les uns envers les autres, et de sabotage. La calomnie, la médisance et les mensonges, sous toutes leurs formes, sont dirigés vers la femme victime. Ces divers maux créent et amplifient le déni, engendrant ainsi un climat peu propice à la cohésion sociale et portent atteinte au bien-être de la femme en déni.

2.2- Dissimulation de grossesse

Pour les acteurs sociaux d'Abomey-Calavi, les femmes dissimulent leur grossesse lorsqu'elle est non désirée ou imprévue. C'est pourquoi elles utilisent d'anciens vêtements pour donner l'impression qu'elles ont toujours leurs règles et recourent à des méthodes peu orthodoxes pour provoquer une fausse couche. En cas d'infanticide, les corps des bébés sont souvent jetés dans les fosses septiques. Une enquêtée, M. A. (ménagère, 29 ans), affirme que :

Je suis tombée enceinte sans le savoir. Pendant toute la durée de la grossesse, je n'ai pas développé les signes caractéristiques tels que l'augmentation du volume du ventre, les nausées ou tout autre symptôme typique de la grossesse. Mes menstruations étaient régulières, et j'utilisais correctement mes pilules contraceptives. Un bon matin, je fus victime d'un malaise. Admise en urgence à la clinique, cinq minutes plus tard, j'ai donné naissance à un petit garçon (M. A., ménagère, 29 ans).

Il convient de souligner que la survenue de l'enfant d'une grossesse en déni n'est pas acceptée par certains parents. Une enquêtée (20 ans, étudiante) a révélé ceci : « Mon père a eu une réaction initiale très négative, marquée par la colère », alors que certains auteurs ont tout de suite rejeté la grossesse et la mère. Une victime affirme face au rejet: « De toute manière, il n'a jamais demandé d'enfant donc c'est vrai que c'est son enfant, mais il ne l'a pas voulu, je l'assume seule ».

Toutes ces réactions et allégations montrent que le déni de grossesse est peu connu par les populations. Dans quelques cas, l'auteur de la grossesse a coupé tout contact avec la mère et l'enfant à naître parce qu'il n'est pas prêt à assumer sa paternité. Une enquêtée affirme « Il ne m'a plus jamais rappelée... J'ai essayé de l'appeler, de lui envoyer des messages, tout ça, et il ne répond pas ». D'autres ont été très suspicieux vis-à-vis de leur compagne. Le plus souvent, les femmes se montrent fort embarrassées par l'immixtion de leur entourage dans leur intimité. Une enquêtée (K. A. institutrice, 27 ans) révèle qu'elle :

Balançait entre le détachement et la fureur. Et qu'elle est résolue à donner la mort à son enfant. Elle s'était efforcée de cacher « autant qu'il

dépendait d'elle, son état de grossesse, qui cependant était assez apparent pour que plusieurs personnes lui aient adressé des questions directes sur son état, questions auxquelles elle répondait d'une manière négative, tantôt en plaisantant, tantôt en s'emportant jusqu'à la colère et les menaces (K. A. institutrice, 27 ans).

À l'indiscrétion et à la violation de l'intimité répondent également des insultes et des injures, sur lesquelles les dossiers sont malheureusement très succincts. Le comportement des femmes visées par ces interventions s'inscrit dans un univers de violence physique et verbale, où les protagonistes ne reculent ni devant les invectives, ni devant les coups. L'agressivité imprègne de nombreux conflits familiaux.

3. Discussion

Nos résultats montrent que le discours sur le déni de grossesse à Abomey-Calavi varie d'un individu à l'autre. Ce phénomène n'est pas accepté et les conséquences pour la victime renvoient à son exclusion de sa société d'appartenance, ce qui engendre un environnement de suspicion. Nos résultats confirment cette appréhension sur le déni de grossesse qui est considéré comme un phénomène susceptible de se présenter chez n'importe quelle femme en âge de procréer, qu'elle soit primipare ou multipare, et ce, quel que soit son milieu d'origine (Wessel, 2008 ; Guernalec-Levy, 2007). Dans le même registre, ces résultats rejoignent cette conception qui révèle que le déni de grossesse concerne toutes les classes sociales et tous les niveaux d'instruction (Deniau, 2009). Par contre, ces résultats contredisent la thèse qui considère que le désir de grossesse et le désir d'enfant sont des facteurs de déni de grossesse (Gorre-Ferragu, 2002). Il convient de noter que l'un peut être observé sans que l'autre ne soit présent. La grossesse peut être désirée, voire planifiée, sans pour autant que le désir d'enfant ne soit présent, tout comme l'état de gestation peut être refusé sans refus de l'enfant. Prenons l'exemple d'une femme qui souhaite inconsciemment avoir un enfant, mais qui refuse toutes modifications sociales ou professionnelles susceptibles d'être générées par le fait d'être enceinte. Dans ce dernier cas, il arrive que la grossesse

soit niée malgré le désir d'enfant. Le bébé issu d'un non-désir de grossesse est en général bien accepté. Dans une autre perspective, nos résultats sont mis à l'épreuve car selon une pensée, au moment où les femmes s'investissent émotionnellement envers le fœtus, elles modifient leurs comportements : elles portent des vêtements de maternité, modifient leurs activités physiques, préparent la chambre du bébé, négocient un congé de maternité et planifient pour la venue de l'enfant. Cette pratique est ignorée chez les femmes en déni (Miller, 2003).

Les conséquences du déni peuvent être multiples. Ce sont notamment: les risques liés à une grossesse non surveillée ou à un accouchement inattendu, ainsi que les répercussions sur la relation mère-enfant. Ces risques peuvent parfois entraîner la décision d'accoucher sous X. Dans les cas extrêmes, il existe des risques de maltraitance et de néonaticide (S. Marinopoulos, 2011). La "naissance" accélérée d'une famille, avec l'acceptation, l'adaptation et le bon accueil qui lui sont nécessaires, est d'autant plus difficile que la découverte du déni est tardive. Les données bibliographiques indiquent que, dans le déni de grossesse, il y a une grossesse physique, mais pas de grossesse psychique. Cette pathologie de la gestation psychique (Bayle, 2009), dans les cas de déni non psychotique, se traduit de telle sorte que les modifications corporelles associées à la grossesse sont minimisées et leur perception, ainsi que celle du fœtus, est empêchée ou mal interprétée. Certains auteurs (Gorre-Ferragu, 2002, p. 42) parlent de « complaisance somatique » dans la mesure où le refus psychique de la grossesse est auto-entretenu par un schéma corporel peu modifié».

Conclusion

La recherche sur la perception du déni de grossesse par les acteurs sociaux d'Abomey-Calavi au Bénin met en lumière un phénomène complexe et mal compris dans la société. Les résultats révèlent que le déni de grossesse est diversement perçu et suscite des réactions hostiles au sein de la communauté. La grossesse en déni est souvent dissimulée en raison de la pression sociale et des préjugés associés à ce phénomène. La population d'Abomey-Calavi considère la grossesse comme étant caractérisée par des signes physiques évidents tels que l'absence de menstruations, les nausées et le ballonnement abdominal.

Le déni de grossesse est mal compris, et les femmes qui en sont victimes font face à la suspicion et à une stigmatisation de leur entourage. Les réactions de rejet, de méfiance et d'indignation envers les femmes en déni sont monnaie courante, entraînant des conséquences graves pour la mère et l'enfant à naître. Il est également relevé que les femmes en déni de grossesse adoptent des comportements dissimulateurs, parfois dangereux, pour cacher leur état. Les répercussions sociales de ce phénomène sont importantes, créant un climat de tension au sein des familles et de la société en général. En conclusion, cette recherche souligne l'importance de sensibiliser les acteurs sociaux d'Abomey-Calavi et de promouvoir la compréhension du déni de grossesse en tant que phénomène psychologique complexe plutôt que comme un acte intentionnel de dissimulation. Il est crucial d'offrir un soutien psychologique aux femmes en déni de grossesse et à leur entourage pour renforcer notre vivre-ensemble.

Références bibliographiques

Gorre-ferragu Annie, (2002), *Le déni de grossesse : une revue de littérature. Thèse de Médecine. Département de médecine générale, Université de Rennes 2.*

Bayle Benoit, (2009). *Mises au point. « Négations de grossesse : comprendre l'inimaginable ».* *Journal international de médecine.*
http://www.jim.fr/print/edocs/00/01/B7/ED/document_mise_point.pptml. Consulté le 2 mars 2023.

Bécache Ary, et Bécache Simone, (1976). *Un déni de grossesse, aperçus psychodynamiques.* Lyon Medical.

Deniau Jean-Pierre, (2009), « *Le déni de grossesse, un mystère pour la médecine* ». *France Info. En ligne.* 9 juin. Consulté le 8 mars 2023.

Marinopoulos Sophie, (2009). « *De l'impenser à l'impensable en maternité : le déni* », *Champ psychosomatique*, n° 53.

Grawitz Madeleine., (2004), *Lexique des Sciences sociales, Paris: Dalloz, 8e édition, 421p.*

Guernalec-Levy Gaelle, (2009). *Je ne suis pas enceinte. Enquête sur le déni de grossesse.* Paris : Stock.

Miller Laura, (2003). "Denial of pregnancy". In *Infanticide: psychosocial and legal perspectives on mothers who kill*! Spinelli, M.G. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Wessel Johannes, (2008). « Quelques données épidémiologiques, maternelles et néonatales de l'étude prospective de Berlin sur le déni de grossesse ». In *Le déni de grossesse : Actes du 1^{er} colloque français sur le déni de grossesse (Toulouse, 23-24 octobre 2008), organisé par l'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse (AFRDG), sous la dir. de Félix Navarro,*

Winnicott Donald Woods, (1989). *De la pédiatrie à la psychanalyse, 2e édition.* Paris : Payot.

Winnicott Donald Woods, (2006). *La mère suffisamment bonne.* Paris : Éd. Payot et Rivages.

Gorre-Ferragu Annie. (2002). *Le déni de grossesse : une revue de littérature.* Thèse de Médecine. Département de médecine générale, Université de Rennes.

Araujo-Attali Luisa, (2014) « Les découvertes tardives de grossesse - L'apport de la psychanalyse : mise en œuvre de trois mécanismes de défense », *Recherches en Psychanalyse [En ligne]*, 18/2014, mis en ligne le 26 décembre.

La libre circulation des hommes et des biens dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) : enjeux, contexte juridico-réglementaire et perspectives

NGO NGOA GERALDE

Université de Yaoundé 2

(Institut des Relations Internationales du Cameroun)

nngeraldine@yahoo.fr

Résumé

La CEMAC est un espace économique localisée en Afrique Centrale, regroupant six pays (le Cameroun, la République Centrafricaine (RCA), le Tchad, le Congo, la Guinée-Équatoriale et le Gabon). Les pays membres de cette institution sous-régionale entretiennent des relations multiformes qui nécessitent la mobilité des personnes et des biens. L'objectif de ce travail est d'analyser les enjeux et le contexte juridique de l'application des principes de la libre circulation des Hommes et des biens, afin d'envisager des perspectives pour une meilleure intégration optimale dans la zone CEMAC. L'arsenal méthodologique est mobilisé autour des observations de terrain, des entretiens avec les personnes ressources et la revue de littérature. L'exploitation des différentes théories de la libre circulation des personnes a été aussi de mise dans cette étude. Les principaux résultats montrent d'une part que les mobiles économiques, sociaux et culturels constituent les principaux enjeux de la mobilité des personnes. D'autre part, un environnement juridique favorable à toute forme de mobilité existe malgré la réticence manifestée par certains pays qui font obstacle à la libre circulation dans la zone CEMAC.

Mots clés : espace économique, libre circulation, intégration sous-régionale, CEMAC

Abstract

CEMAC is an economic area located in Central Africa and bringing together six countries (Cameroon, the Central African Republic (CAR), Chad, Congo, Equatorial Guinea and Gabon). The member countries of this sub-regional institution maintain multifaceted relations which require the mobility of people and goods. The objective of this work is to analyze the issues and the legal context of the application of the principles of free movement of people and goods in order to consider prospects for better optimal integration in the CEMAC zone. The methodological arsenal is mobilized around field observations, interviews with resource people and the literature review. The exploitation of different theories of socio-economic integration was also essential in this study. The main results show on the one hand that economic, social and cultural motives constitute the main issues for the mobility of people. On

the other hand, a legal environment favorable to favorable to all forms of mobility exists despite the reluctance shown by certain countries which obstruct free movement in the CEMAC zone.

Keywords : economic space, free movement, sub-regional integration, CEMAC

Introduction

La construction des ensembles sous-régionaux par les pays est une réponse à la mondialisation de l'économie. Cette constitution des espaces géo-économiques limite la fragilité des petits États qui affronteront difficilement seuls et de façon isolée les exigences de la mondialisation de l'économie. Face à ce constat, les pays africains et particulièrement ceux de l'Afrique Centrale sont conscients des enjeux multiples de l'intégration sous-régionale, ce qui pousse les politiques d'ici comme d'ailleurs à mentionner le concept de l'« *intégration* » dans la plupart de leurs discours depuis les années 1960 (De Seynes, 1962). La libre circulation des Hommes et des biens constitue l'un des fondements et enjeux de l'intégration dans l'espace CEMAC. La fusion des six pays membres pour former une communauté économique, est une volonté manifeste d'accélérer le développement socio-économique des populations locales. De multiples initiatives communautaires à l'instar de l'instauration du principe de la libre circulation des Hommes et des biens sont expérimentées au sein de la CEMAC pour renforcer et faciliter l'intégration sous-régionale.

Les pratiques et politiques de l'intégration sous-régionale se focalisent beaucoup plus sur la libre circulation qui est une donnée fondamentale dans le processus d'intégration. Tous les espaces régionaux aspirent à accélérer la libre circulation au sein des regroupements. L'Union européenne (UE) est le modèle le plus approprié de l'intégration sous-régionale sous le prisme de la libre circulation des Hommes et des biens. Dans l'espace CEMAC, l'instauration du principe de la libre circulation a été jugée utile et nécessaire pour renforcer les impacts socio-économiques de l'intégration sous-régionale. Ce noble principe est logique et approprié pour redynamiser et faire de la CEMAC une entité géographique où la libre circulation sera effective. Dans ce contexte, les pays de la CEMAC ont mis en place un arsenal juridique pour encadrer le principe de la libre circulation dans cet espace.

Un arsenal juridique a été mis en place pour régulariser la mobilité des Hommes dans l'espace CEMAC. Cette mobilité est fondamentale pour mener plusieurs types d'activités par les citoyens : le commerce transfrontalier, le tourisme, les voyages à buts familiaux, les études universitaires, etc. Malgré de multiples enjeux de la libre circulation, identifiés par tous en Afrique Centrale, de nombreuses entraves persistent et limitent les impacts de ce noble principe. Par contre dans la Communauté économique Des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), des avancées sont identifiées en termes de la libre circulation des Hommes et des biens (Zogo Nkada, 2011). Les pays de la CEMAC s'activent ces dernières années pour rendre effective la libre mobilité des citoyens de la communauté. Cette libre mobilité est déjà effective entre les pays tels la RCA, le Tchad, le Congo et le Cameroun. Le Gabon et la Guinée équatoriale traînent encore les pas, mais pour combien de temps ? Il est question dans ce travail : (1) d'analyser les enjeux de la mobilité des Hommes dans l'espace CEMAC ; (2) de présenter le cadre juridique ; (3) présenter les tristes réalités de la libre circulation et enfin (4) entrevoir les perspectives pour un meilleur renforcement de l'intégration sous-régionale à travers l'effectivité de l'application des principes de libre circulation des Hommes et des biens.

1. Cadre conceptuel et approches théoriques

La libre circulation des Hommes et des biens est un indicateur qui permet de juger de la pertinence ou de l'effectivité de l'intégration sous-régionale. Dans ce contexte, il est impérieux de revenir sur le concept même de l'intégration sous-régionale. Le concept de l'intégration est pluridimensionnel et couvre une multitude de secteurs. Les dimensions de l'intégration peuvent être socio-économique, politique, sociale, sécuritaire, etc. Sur le plan étymologique, intégrer vient du mot latin « *integere* » qui signifie « *rendre entier* » ; donc c'est fusionner ou recoller les différentes sections d'un élément pour constituer un seul homogène. C'est par rapport à cette approche définitionnelle de l'intégration que Kabamba (2003) analyse l'intégration à travers le renforcement de la cohésion d'un ensemble déjà formé. Le concept de l'intégration peut être appréhendé sous l'angle économique, politique, social et culturel :

(1) **Vu sous l'angle économique**, l'ouverture des frontières est un pilier fondamental de l'intégration économique. Cette vision est partagée par Pelkmans (2002) qui pense que l'intégration économique est l'aboutissement de l'ouverture des frontières entre les entités qui constituent une organisation régionale. Pour Gerengbo Vungbo (2005) « *L'intégration économique implique le retrait des obstacles aux activités économiques transfrontalières qui concernent le commerce, le mouvement de la main d'œuvre, des services et la circulation des capitaux* ».

(2) **Sous l'angle politique**, le concept d'intégration renvoie à une situation où les acteurs étatiques d'une entité géographique (une sous-région par exemple) décident en commun et de façon graduelle de prendre des décisions dont le respect par les tiers devient obligatoire.

(3) **Au plan culturel**, l'intégration se concrétise par la fédération des peuples ou différentes communautés autour des valeurs culturelles telle la langue, la démocratie et le respect des droits de l'Homme.

(4) **L'intégration sociale** quant à elle traduit la volonté des acteurs étatiques à faciliter la mobilité des personnes et des biens au sein d'un espace géographique régional ou sous-régional. Cette forme d'intégration facilite aussi la mobilité de la main d'œuvre dans un espace intégré économiquement.

Par ailleurs, le concept de la libre circulation mérite d'être souligné dans le processus de l'intégration régionale. Ce concept constitue à juste titre l'un des fondements de l'intégration des espaces géographiques dans le contexte de la mondialisation. La déclaration universelle des Droits de l'Homme (1948), ainsi que la Charte africaine sur les droits de l'Homme et des peuples (1981) expriment un rapprochement entre la libre circulation des Hommes et la liberté qu'ont les peuples à se mouvoir facilement dans l'espace géographique. Cette liberté de la mobilité dans une région intégrée facilite le mouvement des Hommes et des biens d'un pays à un autre. Pour le cas de la CEMAC, il s'agit tout simplement pour les citoyens de se déplacer d'un pays tiers comme le Cameroun vers n'importe quel pays sans souffrir de contraintes assez restrictives. Les libertés liées à la mobilité font allusion à : la libre circulation des Hommes ; la libre circulation des productions ou des biens ; la libre mobilité des flux des capitaux et enfin la liberté des services d'un État à un autre. Toutefois, en cas d'insécurité avérée, les États peuvent recourir à certaines

mesures restrictives pour filtrer l'entrée des étrangers dans le territoire national. La libre circulation dans l'espace CEMAC est considérée comme un droit par les textes réglementaires de cette institution sous-régionale :

- Les citoyens de la communauté, en principe peuvent se déplacer d'un pays à un autre, sans assez de restriction ;
- Chaque pays peut en fonction du contexte sécuritaire, imposer des contraintes qui agissent sur la libre circulation des Hommes dans la sous-région.

Plusieurs théories abondent dans la littérature pour circonscrire la place de la libre circulation dans le processus de l'intégration régionale. Les théories transactionnalistes dont l'un des précurseurs est Deutsch Karl (1953) pensent que les interactions entre les Etats membres d'une communauté régionale entraînent l'intensification des liens entre les citoyens de cette communauté. Ces interactions renforcent l'intégration régionale et le sentiment d'appartenance des individus à la communauté. Les liens entre les citoyens d'une communauté peuvent s'opérer au travers des différentes migrations d'un pays vers un autre. À cet effet, les principales théories migratoires sont expérimentées pour dégager les logiques qui peuvent guider la mobilité des personnes dans un espace géographique donné. Deux principales théories sont retenues dans le cadre de cette étude :

- Les modèles théoriques qui se fondent sur les causes des migrations (Smith ,1776) et (Ratzel ,1882) ;
- La Théorie du Choix Rationnel (TCR) relayée par les auteurs comme Homans (1961) et Wolpert (1965) qui estiment que, pour beaucoup de personnes, la migration est souvent une alternative parmi tant d'autres pour satisfaire ses besoins dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Pour cette théorie, « *En tant que théorie de l'action, cette conception sous-entend une large part des théories migratoires et en particulier la vision néo-classique : les individus sont vus comme des acteurs qui choisissent au mieux de leurs intérêts entre des alternatives, même si des contraintes et des structures restreignent les choix possibles* » (Piguet, 2013).

2. Les multiples enjeux de la mobilité des hommes et des biens dans l'espace CEMAC

La libre circulation des personnes et des biens comme processus de rapprochement des six États membres de la CEMAC vise plusieurs enjeux dans les domaines économique, social, culturel et politique.

2.1. Les enjeux économiques de la mobilité des personnes et des biens

À la création de la CEMAC, la libre circulation des Hommes et des biens constituait l'un des nobles missions assignées à cette organisation sous-régionale. Cette mobilité effective des personnes au sein de la communauté devenait de facto l'un des indicateurs mesurables de la régularité de l'intégration au sein de la CEMAC. Cette mobilité sur le plan économique est avantageuse pour plusieurs raisons :

- La fluidité des échanges commerciaux intrarégionaux (tableau 1a et 1b) devait permettre aux pays membres de bénéficier de l'apport des consommateurs locaux en limitant les charges de transports pour l'exportation des produits au-delà de la sous-région ;
- La facilité accordée aux pays enclavés de la CEMAC (RCA et Tchad) qui sont proches du Cameroun, d'importer ou d'exporter les produits hors de la zone CEMAC ;
- L'instauration du principe de la libre circulation permet aux pays membres de la CEMAC d'améliorer et de densifier l'offre en infrastructures communes de transport pour faciliter les échanges commerciaux intrarégionaux ;
- La libre circulation des personnes est aussi un vecteur de la diffusion spatiale intrarégionale de différentes innovations capables de transformer les économies locales des pays membres ;
- La mise en place d'un marché commun CEMAC sous-entend que les citoyens de la communauté sont libres de se mouvoir dans la sous-région à la recherche de meilleures conditions d'investissement dans un pays membre ;

Tableau 1a : Exportation des produits du Cameroun vers la CEMAC

Nom du Pays	2019 (a)		2020 (b)		Variation (a)/(b) en (%)		
	Quantité (en tonnes)	Valeur (en million de Fcfa)	Quantité (en tonnes)	Valeur (en million de Fcfa)	Variation Quantité	Variation Valeur	Part de marché en %
Tchad	169 485	65 982	224 535	68 777	32,5	4,2	3,8
Gabon	29 055	23 539	35 380	22 190	21,8	-5,7	1,2
République Centrafricaine	98 983	41 191	63 010	21 110	-36,3	-48,8	1,2
République du Congo	23 640	17 674	25 538	14 969	8,0	-15,3	0,8

Nom du Pays	2019 (a)		2020 (b)		Variation (a)/(b) en (%)		
	Quantité (en tonnes)	Valeur (en million de Fcfa)	Quantité (en tonnes)	Valeur (en million de Fcfa)	Variation Quantité	Variation Valeur	Part de marché en %
Guinée Équatoriale	13 305	9 941	10 467	8 046	-21,3	-19,1	0,4
Total exportations CEMAC	334 468	158 327	358 930	135 092	7,3	-14,7	7,4
Autres pays	7367 619	2 234 412	7 028 917	1 678 268	-4,6	-24,9	92,6
Total général des Exportations	7 702 087	2 392 739	7 387 847	1 813 360	-4,1	-24,2	100

Source : Institut National de la Statistique (INS, 2020)

Tableau 1b : Principaux produits exportés vers les pays de la CEMAC

	Quantité (en tonnes)	Valeur (en million fca)	Poids en %
Savons ; détergents	34 305	15 828	11,7
Barres en fer ou en aciers, simple, forgées...	33 134	14 165	10,5
Ciments hydrauliques (y compris les "clinkers")	79 113	7 974	5,9
Préparations pour soupes, potages ou bouillons	5 776	7 857	5,8
Chocolat & autres préparations alimentaires contenant du cacao.	3 109	5 870	4,3
Bonbonnes bouteilles, flacons bocaux, pots, emballages tubulaires & autres...en verre	10 877	4 234	3,1
Produits de boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie...& produits similaires.	5 462	3 974	2,9
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).	2 596	3 597	2,7
Pointes, clous, punaises, crampons...	4 875	3 447	2,6
Préparations pour sauces & moutardes	2 558	3 419	2,5
Articles de transport ou d'emballages, en matières plastiques ; bouchons, couvercles...	2 379	3 203	2,4
Tomates en conserves.	4 276	2 889	2,1
Froment (blé)et méteil.	3 569	2 536	1,9
Tôles & bandes en aluminium	1 585	2 429	1,8
Lait & crème de lait, lait concentrés	567	2 072	1,5
Tôles, feuilles & bandes, en zinc.	3 480	2 025	1,5
Riz	10 788	1 996	1,5
Total principaux produit exportés	208 448	87 516	65
Total général	358 930	135 092	100,0

Source : INS

Les tableaux 1a et 1b sont des indicateurs qui traduisent les enjeux économiques de la libre circulation des personnes et des biens dans la CEMAC en ce qui concerne le Cameroun. Ce pays exporte ses produits dans la CEMAC pour dynamiser l'intégration économique sous-régionale. À titre d'illustration, les autres pays de la CEMAC ont reçu du Cameroun 7,4% de ses exportations totales. Un rapport de l'Institut National de la Statistique (INS, 2020) souligne que « Les produits exportés vers les pays de la CEMAC sont constitués essentiellement des savons et détergents (11,7%) ; des barres en fer ou en acier (10,5%) ; du Ciment hydrauliques (5,9%) ; des préparations pour soupes, potages ou bouillons (5,8%) ».

2.2. Les enjeux sociaux et culturels de la libre circulation des personnes

Sous l'angle social, la CEMAC est une communauté d'Hommes, soucieuse de se déplacer librement d'un pays à l'autre. La libre

circulation des citoyens de la communauté renforce l'intégration régionale par le raffermissement des liens sociaux à plusieurs titres :

- La mobilité académique observée dans la CEMAC permet aux jeunes de bénéficier des expériences et de la formation universitaire dans les pays voisins (tableau 2) ;
- Les évacuations sanitaires d'un pays à l'autre permettent aux citoyens de la communauté de bénéficier des soins administrés dans les pays voisins ;
- La jouissance de la liberté de se mouvoir pour s'installer ou chercher de l'emploi dans un pays membre de la communauté ;

Tableau 2 : Répartition des étudiants étrangers au Cameroun

PAYS	F	M	TOTAL
GABON	144	408	552
CONGO	24	336	360
GUINEE EQUATORIALE	30	36	66
TCHAD	2352	9624	11976
RCA	24	132	156
RDC	0	12	12
AUTRE PAYS	66	48	114
TOTAL	2640	10596	13236

Source : Annuaire statistique du Ministère de l'Enseignement Supérieur du Cameroun (2022)

La libre circulation des personnes permet aux jeunes étudiants de la CEMAC de pouvoir se former dans les institutions universitaires du pays sollicité. Le Cameroun par exemple est une terre d'accueil des étudiants sous-régionaux et d'ailleurs. Près de 13236 étudiants étrangers (dont 13122 ressortissants de la CEMAC) étaient inscrits dans les institutions universitaires du pays en 2022.

Par ailleurs, sur le plan culturel, le brassage culturel à travers la libre circulation est une opportunité pouvant renforcer l'intégration régionale. Dans ce contexte, la circulation permettra aux citoyens de la communauté de nouer de contacts multiformes et se fréquenter librement sans obstacles majeurs, ce d'autant plus que le socle culturel

de la sous-région est moins disparate et constitué des populations Bantous et Soudano-sahéliennes.

2.3. Les enjeux politiques de la libre circulation dans la CEMAC

La matérialisation de la libre circulation vise aussi des enjeux politiques dans le contexte de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Les principaux enjeux constituent autant le soubassement et la clé de l'intégration :

- La libre circulation est un paramètre fondamental pour faire vivre les institutions sous-régionales d'intégration du moment où ceux qui y œuvrent ont un grand besoin de se déplacer librement d'un pays à l'autre ;
- Le degré d'appréciation de la libre circulation est un bel indicateur politique de la pertinence des initiatives de l'intégration et du processus de la construction communautaire ;
- La libre circulation est « essentielle pour l'instauration d'une paix durable en Afrique. En effet, une politique de migration commune permettrait d'instaurer une harmonie dans le traitement des flux des populations. La mise en place de normes, de documents de voyage, de structures administratives identiques pour tous conduirait à placer l'ensemble des Etats membres sur un pied d'égalité » (Rahonefy, 2013).

3. Le contexte juridico-réglementaire de la libre circulation

Du traité du 16 mars 1996, définissant le cadre juridique holistique de la CEMAC, puis son complément additif du 5 juillet 1996 et de sa version révisée du 25 juin 2008, le contexte juridico-réglementaire de la libre circulation au sein de la communauté a évolué. Dans l'ensemble, le cadre juridique de la libre circulation dans l'espace est consacré par les textes communautaires et les lois et règlement nationales.

Le principe de la libre circulation dans l'espace CEMAC n'est pas un fait nouveau. Les textes fondateurs de l'Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale (UDEAC) prévoyaient déjà les dispositions réglementaires en la matière. À cet effet, l'article 27 du traité de l'UDEAC du 8 décembre 1964 et plus tard l'acte n°01/72-

UDEAC du 22 décembre 1972 consacraient des dispositions relatives à la libre circulation. Plus tard avec l'avènement ou la mise en place de l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) puis la CEMAC, le principe de la libre circulation qui est la pierre angulaire de l'intégration sous-régionale demeura toujours d'actualité. C'est dans ce contexte que les articles 2, 4 et 27 de la convention de l'UEAC du 25 juin 1999 font allusion à la libre circulation. Une dizaine d'années après, (Bipele Kemfouedio, 2020) souligne que dans « *les articles 2 (c), 4 (b et c) et (27a) de la convention révisée de l'UEAC du 30 janvier 2009, la libre circulation des personnes, au départ, intégrait au sein de la CEMAC uniquement la libre circulation tant des salariés ou des travailleurs que la libre circulation des indépendants qui contient le droit d'établissement. Au fil des ans, cette liberté de circulation des personnes a été élargie à tous les citoyens communautaires sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public.* ». Plusieurs autres textes réglementaires communautaires consacrent la libre circulation dans l'espace CEMAC (Tableau 3).

Tableau 3 : Dispositifs réglementaires sur la libre circulation dans l'espace CEMAC

Années	Textes réglementaires
29 avril 1999	Accord de coopération en matière de police criminelle entre les États
21 juillet 2000	Le règlement n° 1/100 -CEMAC-042-CM-04 du 21 juillet 2000 portant institution et conditions d'attribution du passeport CEMAC
28 janvier 2004	L'accord de coopération judiciaire entre les États de la CEMAC
29 juin 2005	L'Acte additionnel n° 08/CEMAC-CEE-SE
20 juin 2008	La décision n° 02/08-UEAC-CM-17 du 20 juin 2008 portant liste des personnes admises à titre transitoire à circuler sans visa en zone CEMAC
16 mars 2010	Le règlement n° 01/08-UEAC-042-CM-17 du 16 mars 2010 portant institution et conditions de gestion et de délivrance du passeport CEMAC
19 décembre 2011	La décision n° 2/11 -UEAC-070-U-CM-22 du 19 décembre 2011 portant extension de l'accès aux services d'Interpol I -24/7 ;

25 juin 2013	L'Acte additionnel n° 01/13-CEMAC-070 U-CCE S.E du 25 juin 2013 portant suppression du visa pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire
Fin octobre 2017	La Guinée Equatoriale, le Gabon et la RCA finalement entérinent la suppression des visas pour les ressortissants de la CEMAC.

Source : Enquêtes de terrain, Jeune Afrique (2017) et Bipele Kemfouedio (2020) et jeune Afrique

Le contexte juridico-réglementaire, consacre un ensemble de dispositions communautaires facilitant la libre circulation dans l'espace CEMAC. Cette libre circulation des personnes permet aux citoyens de la communauté de se mouvoir dans la zone et même séjourner si le besoin se fait ressentir pour une durée de trois mois au plus (90jours). L'acte additionnel de 2013 stipule dans son article 1 que : « *la circulation des ressortissants des États membres de la CEMAC est libre sur l'ensemble de l'espace communautaire à partir du 1^{er} janvier 2014, sous réserve de la présentation d'une Carte Nationale d'identité ou d'un passeport délivré par État membre et en cours de validité* ».

Par ailleurs, des dispositions constitutionnelles de certains États membres de la CEMAC font allusion à la libre circulation ou à l'entrée des citoyens de la communauté, dans leur constitution :

- Le préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 reconnaît les libertés fondamentales figurant dans toutes les conventions internationales, dont la libre circulation ;
- La constitution gabonaise du 26 mars 1991 dans son préambule garantit aussi les libertés fondamentales à tous et ratifiées dans les conventions internationales ;
- Il en est de même des pays tels le Tchad (Constitution du 4 mai 2018), la RCA (Constitution du 27 mars 2016), la Guinée – équatoriale (16 février 2012) et le Congo (6 novembre 2015).

4. La libre circulation dans l'espace CEMAC, ses tristes réalités et les perspectives

La libre circulation quoi qu'elle soit indispensable et constitue la pierre angulaire de l'intégration régionale est tout sauf une réalité dans l'espace CEMAC. Les citoyens de la communauté éprouvent encore de difficultés de se mouvoir d'un pays à l'autre. Les obstacles à cette mobilité de personnes et des biens sont identifiés :

- **L'existence des tensions diplomatiques** entre certains pays freinent l'effectivité de la libre circulation des citoyens communautaires. Certains pays expulsent régulièrement les ressortissants des autres pays dans leurs territoires sous prétexte d'une certaine « *irrégularité* » dans les procédures de séjours ;
- **La vétusté des réseaux de communication dans la communauté** est criarde pour favoriser un mouvement harmonieux des personnes ;
- **Les pratiques protectionnistes** qui freinent la libre circulation des citoyens communautaires. Les conditions d'entrées des personnes varient d'un pays à l'autre et donnent l'air d'une politique d'intégration des Hommes à plusieurs vitesses (Figure 1) ;
- **L'insécurité transfrontalière et la faiblesse de l'esprit communautaire**, etc.

Figure 1 : Conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les États de la CEMAC

Source : Lounou (2010)

Pour que la libre circulation dans la CEMAC soit effective, des préalables sont à remplir :

- **La suppression des droits de douane internes** entre les États membres de la CEMAC ;
- **La suppression des règles contraignantes d'entrée dans les pays** « *sous réserve des limitations pour des raisons d'ordre public (personnes faisant de la subversion ou incitant à la haine),* » comme le souligne Gerengbo Vungbo (2005) ;
- **La mise en application effective des différents règlements de la CEMAC** sur la libre circulation des personnes au sein de la communauté ;
- **La suppression des visas d'entrée et de séjour** dans un pays membre pour accélérer le processus de l'intégration des peuples, etc.

Conclusion

La libre circulation des personnes constitue l'un des fondements de l'intégration sous-régionale dans l'espace CEMAC. Cette libre circulation permet aux citoyens de la communauté de se mouvoir librement dans la communauté à la recherche de multiples satisfactions. Le passage de l'UDEAC à la CEMAC s'est accompagné d'une diversification du dispositif juridico-réglementaire en faveur de la libre circulation des Hommes et des biens dans la sous-région. Toutefois, les dispositions réglementaires qui facilitent la libre circulation ne sont malheureusement pas respectées par certains États membres. Le manque de volonté politique de la part de certains États constitue un véritable obstacle à la libre circulation des personnes et des biens. Cette situation nécessite une prise de conscience de l'impact de la libre circulation sur l'épanouissement des populations de l'espace CEMAC. Cette prise de conscience autant sollicitée par les citoyens de la communauté, parviendra-t-elle à infléchir les querelles de leadership entre les États de la CEMAC, pour rendre effective la libre circulation, qui est un atout majeur de l'intégration sous-régionale ?

Bibliographie

Bipele Kemfouedio.J.(2020). La libre circulation des personnes comme droit fondamental en zone CEMAC, *La Revue du Centre Michel de L'Hospital* [En ligne], 21 | 2020, mis en ligne le 20 septembre 2021, consulté le 17 novembre 2023. URL : <http://revues-msh.uca.fr/revue-cmh/index.php?id=72>

De SEYNES (Philippe), Sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des affaires économiques et sociales, dans la déclaration prononcée à la quatrième session de la Commission économique pour l'Afrique le 19 février 1962 (Doc E/CN.14/L/85), l'a qualifié « *d'idée-force du monde contemporain* ».

Deutsch Karl (1953). *Nationalism and Social Communication. An Inquiry into the Foundations of Nationality*, New York, Technology Press of Massachusetts Institute of Technology and Wiley, 1953, 292 p

Félicité jessica Ranohefy F.J. (2013). La libre circulation des personnes en Afrique et passeport continental : vers une Afrique intégrée et en paix ? NAP n° 10 – août 2013

Étienne Piguet (2013). Les théories des migrations, in *Synthèse de la prise de décision individuelle, Migrations de retour et de rapatriement* ??vol .29-N°3, pp.141-161,

Gerengbo Vungbo.S (2005). La libre circulation dans la CEMAC, mémoire de Graduat en Relations internationales, Université de Kinshassa 53p

Homans. G.C. (1961). Social behavior. NY : Harcourt Braque, 407p

INS (2020). Commerce extérieur au Cameroun en 2020 : Échanges avec les autres pays de la CEMAC, 6p, www.google.fr

Jeune Afrique (2017). CEMAC : la libre circulation des personnes enfin actée en Afrique Centrale, www.google.fr

Kabamba wa kabamba, G (2003).. *La communauté économique africaine du XXIe siècle, mythe ou réalité ?* éd. MES, Kinshasa, 2003, p.25. Dictionnaire de l'académie française, édition le Seuil, 199p

Loungou S. (2010). La libre circulation des personnes au sein de l'espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités“, *Belgeo*, 3 | 2010, pp. 315-330

MINESUP (2022). *Annuaire Statistique du Ministère de l'Enseignement Supérieur (Cameroun)*, 221p

Pelkmans J. (2011). *Intégration et mondialisation*, L'Harmattan, Paris, 2002, p.54

Ratzel Friederich (1882) *Anthropogeographie (Anthropogeography)*, Stuttgart, Engelhorn, 506 p.

Smith A. (1776). *La richesse des nations* (tomes 1 et 2), Paris, Flammarion, 1168 p.

Jeune Afrique (2017). CEMAC : la libre circulation des personnes enfin actée en Afrique Centrale, www.google.fr

Wolpert J. (1965). Behavioral aspects of the decision to migrate, *Papers of the Regional Science Association*, 15 (1), pp. 159-169.

Zogo Nkada S.P. (2011). La libre circulation des personnes : réflexions sur l'expérience de la C.E.M.A.C. et de la C.E.D.E.A.O. Dans *Revue internationale de droit économique 2011/1 (t.XXV)*, pages 113 à 13

Les différents préambules des constitutions des pays de la CEMAC, www.google.fr

Le tchébé et ses pratiques de solidarité en milieu Idaacha dès le XIX^e siècle

Nanbidou DANDONUGBO

Maître-Assistant en Histoire et civilisation africaines

Ecole Normale Supérieure, Atakpamé (Togo)

nanbdando@gmail.com

Sougle-Noma LAGBEMA

Assistant de recherche à l'INRS-Lomé

Résumé

La disparition des danses traditionnelles africaines suscite inquiétude et désolation au regard des informations véhiculées par les rites qui leurs sont associés et du rôle de préservation des marques de solidarité qu'elles jouent. Au Togo, parmi les multitudes de danses exécutées, on note l'agbadza chez les Ewé du sud, le bɔbɔbɔ chez les Ewé de l'ouest, le kamou chez les Kabyè, le gombé chez les Idaacha, l'adzjikpo chez les Ifè, le dodohoun chez les Fon, le talkoutg chez les Moba et Gourma. Elles sont toutes exécutées aussi bien par les hommes que les femmes. En dehors des danses mixtes, les Ifè et les Idaacha de la préfecture de l'Ogou, pratiquent le tchébé, spécifique aux hommes. Elle s'exécute à l'aide des échasses, kpako, deux bois hauts d'un à deux mètres, fixés chacun sous un pied. Les gestes souvent dangereux des échassiers dépassent l'entendement des non-initiés et font réfléchir sur la nature des rites associés à la réussite de ces séances de démonstration de forces qui fondent l'essence de la danse. À partir d'une méthodologie basée sur la recherche documentaire et les travaux de terrain, cette étude vise à expliquer les origines du tchébé en milieu idaacha et l'impact des rites qui y sont associés sur la consolidation des liens de solidarité au sein du groupe. Les résultats de cette recherche montrent que la polémique réside autour des origines de cette danse des échassiers et que les rites à titre de protection et de pérennisation de la danse concourent à la culture des formes de solidarité au sein de la corporation.

Mots-clés : Idaacha (Togo), échassiers, rites, protection, solidarité.

Abstract

The disappearance of traditional African dances arouses concern and desolation with regard to the information conveyed by the rites associated with them and the role of preservation of the signs of solidarity that they play. Among the multitudes of dances performed in Togo, we note the agbadza among the southern Ewe, the bɔbɔbɔ among the western Ewe, the kamou among the Kabyè, the gombé among the Idaacha, the adzjikpo among the Ifè, the dodohoun, among the Fon, the talkoutg among Moba and Gourma etc. They are all performed by both men and women. Apart from mixed dances, the Ifè and Idaacha of the Ogou prefecture practice the tchébé wich is specific

to men. It is performed using stilts, *kpako*, two sticks of one to two meters high, each fixed under one foot.

The often-dangerous gestures of the stilt-walkers are beyond the comprehension of the uninitiated and make one reflect on the nature of the rites associated with the success of these strength display sessions which are the essence of the dance.

Using a methodology based on documentary research and fieldwork, this study aims to explain the origins of the *tchébé* in the *idaacha* environment and the impact of the rites associated with it on the consolidation of the bonds of solidarity within the group. The results of this research show that the controversy lies around the origins of this dance of stilt-walkers and that the rites as protection and perpetuation of the dance contribute to the culture of forms of solidarity within the corporation.

Key words: Idaacha (Togo), waders, rites, protection, solidarity

Introduction

Le *tchébé* est une danse exécutée au Togo spécifiquement par les communautés ifè et *idaacha*. Ces deux groupes se trouvent dans la région des plateaux, principalement dans la préfecture de l'Ogou. Ils partagent la zone avec les Akposso, premiers occupants de l'espace, les Houdou, originaires de Notsè et les Mahi venus de Savalou. Les Ifè et *Idaacha* sont tous apparentés aux Yorubas du Nigeria actuel. Ils ont cependant emprunté différents itinéraires pour occuper respectivement Atakpamé et *Idaacha* au Togo (D. O. Olougbeignon, 2016, p. 86)

Les Ifè fréquemment victimes d'attaques des razzieurs d'Abomey recherchaient un refuge. Partis d'Ilé-Ifè dans l'actuel Nigeria, ils auraient séjourné pendant un siècle à Djalloukou (Idjama-Ekpo) et Tchetti-Ekpo dans la région de Savalou. Après une escale au Bénin actuel, ils ont migré plus à l'ouest vers le Togo actuel. Une première halte eu lieu autour de la rive gauche du Mono. De là, ils se scindèrent en trois groupes. Les uns ont élu domicile à Kamboli vers le Nord-Est, dans l'actuelle préfecture de Tchamba. D'autres ont trouvé refuge dans la préfecture de Yoto vers le Sud-Est, constituant le groupe des Ifè de Essè-Ana. Les autres encore, sous la conduite de Atakpa et de Idayé ont fondé respectivement Idjama et Tchetti entre la deuxième moitié du XVIII^e et le début du XIX^e siècle (S. Kossou, 2017, p. 90). A ces deux sous-groupes, exécuteurs de la danse *tchébé*, s'ajoutent les *Idaacha* installés sur la plaine plus au Sud.

Les *Idaacha* sont également un groupe yorouba, partis du Nigéria actuel à la suite des guerres entre le XV^e et le XVI^e siècle. Après

plusieurs péripéties dues à des séries d'attaque, une subdivision composée des *omadjagou* a trouvé refuge sur la colline de Dassa-Zoumé. Le groupe a pris naissance autour du royaume d'Igbo-Idaatcha (actuel Dassa Zoumé) avec comme capitale Idaatcha. La nouvelle agglomération fondée va très tôt connaître un accroissement dû à l'arrivée de nouveaux migrants traversant les mêmes situations. La fréquence des attaques dahoméennes poussa dès lors une partie du groupe des Omadjagou à migrer vers l'Ouest pour élire domicile à Idaatcha au Togo actuel à la fin du XVIII^e siècle sous la conduite du chasseur Agossou (D. O. Olougbegnon, 2016, p.338-339). Ce groupe de départ s'est éclaté pour fonder des villages de deuxième génération comme Datcha-Atikpayi, Médjégni, Ogbèdè, Tchaoro, Koussogba, Tinkou et Tchila.

Les Ifê de Idjama et les Tcheti puis les Idaacha ont en commun la pratique de la danse *tchébé*. Cette étude mettra l'accent sur le cas des Idaacha où cette danse n'est pas totalement abandonnée malgré les influences de la colonisation, de l'évangélisation et de la scolarisation dans la région. Le *tchébé* s'exécute lors des périodes festives, des moments de renouvellement des alliances avec les déités et des cérémonies funéraires des personnes nanties ou âgées. Il est spécifiquement masculin et repose sur une initiation graduelle associée à des alliances avec les déités protectrices. Ces dernières, avant et au cours des prestations, agissent comme un rempart contre les attaques extérieures. La question se pose autour des origines de cette danse et de l'impact de ses valeurs sur les relations sociales au sein de la corporation. L'objectif visé à travers cet article est de faire l'historique du *tchébé* tout en ressortant le rôle joué par les différents acteurs impliqués dans la réussite de cette danse qui nécessite le port des masques et des tenues spécifiques. L'intérêt de cette étude est que la danse *tchébé* permettait le développement des marques de solidarité au sein de la corporation, des aspects en nette déperdition dans nos sociétés africaines. Cette régression liée aux actions évangélistes, à la scolarisation et à la colonisation suscite inquiétude et réflexion au regard des avantages que chaque acteur impliqué tirait des dites pratiques de consolidation des liens communautaires.

A travers un plan tripartite, l'accent sera mis d'abord sur les origines de la danse et le sens des rites qui y sont associés, ensuite sur les types

de mouvements exécutés ainsi que les objets portés enfin sur les marques de solidarités développées au sein de la corporation.

1. Le cadre géographique et la méthodologie adoptée

La réflexion tourne autour du *tchébé*, danse essentiellement masculine pratiquée par les Idaatcha, population habitants le sud du Togo, dont les origines remontent à Igbo Idaacha.

1.1. La présentation du milieu d'étude

Idaacha est situé dans la région des plateaux, notamment dans la préfecture de l'Ogou qui a comme chef-lieu Atakpamé. Avec une superficie de 98, 127 Km² et une population 15 180 hbts puis une densité de 154 hbts/ km² (INSEED 2023), la localité est à 150 km au Nord de Lomé, la capitale du Togo, sur la route nationale n° 1 comme l'indique la carte ci-dessous.

Carte n°1 : Situation géographique de Idaatcha

Source : INSEED, 2022

Idaacha est limité au Nord par la ville d'Atakpamé, au Sud par la préfecture de Haho, à l'Est par le canton de Katoré et à l'ouest par la préfecture de l'Amou. La localité est constituée de pénéplaine granito-gneissique connue sous l'expression courante de pénéplaine précambrienne ou de plaine orientale (I. Dandonougbo, 2001, p. 23), propice à l'exécution de la danse *tchébé*. La végétation prédominante est la savane arborée avec la présence de forêts galeries et de forêts artificielles. Parmi les essences retrouvées, on peut citer l'iroko (*Klorophora excelsa*), l'acajou (*Khaya grandifoliola*), le rônier (*Borassus aethiopum*) et le fromager (*Ceiba pentandra*) qui constituent le paysage des sanctuaires des divinités tchankpana et egun implorées par les pratiquants du *tchébé* avant chaque prestation car, selon la mentalité religieuse des Idaacha, une bonne partie de leurs divinités se trouvent cachées dans des représentations physiques qui leur sont faites. Le bambou (*Bambusa vulgaris*) constitue une essence protégée car il permet de fabriquer des échasses utilisées pour la danse. Le baobab (*Adansonia digitata*) retrouvé dans presque tous les quartiers est très utile surtout que l'écorce réduite en poudre permettait de panser des blessures causées par de mauvaises manipulations des échassiers lors des périodes d'initiation. Idaacha est arrosée par plusieurs ruisseaux dont Zolou, Kpatè, Tonga, Tchokokoro, Tossihi, Itsè et les rivières de l'Amou et d'Amoutchou qui sont des cadres de purification des échassiers, dénoncés par *ogounbalédjo*⁸⁸ d'avoir enfreint les règles de *tchakpana*. Ce travail s'est basé sur les travaux de terrain, les recherches documentaires et les entretiens avec les personnes ressources à Atakpamé et Idaacha au Togo et à Dassa-zoumé au Bénin.

1.2. La méthodologie

L'approche méthodologique adoptée pour répondre aux différentes questions et atteindre les objectifs fixés repose sur la recherche documentaire, les observations directes, les entretiens et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire a été réalisée dans les bibliothèques de la ville de Lomé et centrale de l'Université de Lomé (UL) puis au centre des archives à Lomé. Les mémoires, les thèses et

⁸⁸ La divinité se manifeste souvent dans la nuit profonde à travers le sifflement et des flagellations de tous les jeunes qui seraient encore dehors tard la nuit. Les informateurs disent qu'il s'agirait d'une situation exécutée par un des adeptes de *tchankpana* sous le contrôle du cercle fermé des prêtresses et prêtres de la divinité.

les ouvrages des autres domaines ont été également consultés. Les principales informations recueillies sont relatives aux origines des Idaacha ainsi qu'à la vie religieuse inséparable de la pratique du *tchébé*. La recherche documentaire est complétée par les enquêtes de terrain. La méthode de collecte vise à analyser les résultats obtenus. Elle peut être qualifiée de mixte : nous avons d'abord regroupé les personnes reconnues actrices du *tchébé*. Ensuite, nous avons procédé aux entretiens individuels dans le souci de recueillir les informations susceptibles de toucher aux rites et à leur interprétation que peu de membres ont bien voulu partager avec nous. Nous avons enfin comparé les différentes versions en vue de retenir l'information qui paraît plus plausible. La collecte des données s'est faite auprès de cinquante-huit membres et neuf non-membres de la corporation du *tchébé* dans les quartiers des Idaacha à Imoudja, Kèrè, Iforou, Igangan, Itéré, Iko-Ago, Idoguido, Kpakpada, Kpala, Tckakaloké, Igbrangbé, Akpèkpè, Essèkpa, Moudja et Ikpokpo afin de comprendre le sens des mouvements des danses, les interprétations qui leurs sont liées de même que les pratiques de la culture des liens de solidarité inhérentes à l'appartenance à la corporation. Au total soixante-sept personnes ont été interrogées dont trente-cinq hommes. Dans le souci d'avoir des informations liées aux appréciations des groupes ifè auprès desquels ces pratiques ont connu un grand recul, des informateurs ont été aussi contactés à Iko-Akoutan et Iko-Atchou, localités fondées par les Ifè à Idaacha. Le choix de ces personnes a tenu également compte des liens qui existent entre elles et les proches des familles des anciens pratiquants du *tchébé* à Atakpamé au quartier Djama et Tchéti. La méthode a permis d'obtenir des informations présentées dans ces résultats.

2. Résultats

Des traditions recueillies, il ressort que la pratique de cette danse est inséparable de l'initiation. Les recherches sur le sens du nom donné à la danse permettent de savoir qu'il s'agit de la combinaison de deux mots *tché* et *bè*. *Tché*, veut dire "pratique" et *bè*, "de cette manière". *Tchébé* veut dire "fait la pratique de la manière suivante". Cette explication permet de comprendre le lien entre la pratique et l'apprentissage de cette danse. Elle est acquise et non innée. Quelles

origines peut-on attribuer à cette danse dont l'exécution prend en compte l'organisation de certains sacrifices et la valorisation des pratiques de solidarité ?

2.1. Les origines et les rites du tchébé

Les travaux de terrain ont permis de recueillir des informations sur les origines de cette danse. La danse *tchébé* est exécutée par l'échasse, *kpako*, les masques, *abodju* et les pagnes, *atsɔ*.

2.1.1. Les origines du tchébé

L'origine de l'utilisation des échasses pour la danse se rattache à une longue tradition difficile à dater. Les travaux de terrain ont permis de ressortir trois versions liées aux origines de la danse. La première assimile la pratique de cette danse aux migrations des populations depuis Igbo Idaacha dans le Bénin actuel jusqu'au site actuel à Idaacha au Togo. En effet, cette danse viendrait des stratégies définies par les Idaacha pour échapper aux poursuites des troupes dahoméennes. Pour A. Afoudji⁸⁹ et K. Onouadje⁹⁰, il ressort que les Idaacha sont arrivés sur l'espace aujourd'hui togolais en deux vagues. La première au cours des troubles engendrés par les menaces des armées oyo. La deuxième au moment où les activités esclavagistes du Danxomé s'étaient amplifiées. La danse serait, d'après ces informateurs, issue des actions de la deuxième vague. Ne voulant pas laisser des traces pour faire l'objet de poursuite et dans le souci d'avoir de la taille pour, par moment, suivre l'avancée des ennemis, ces derniers ont demandé aux plus jeunes d'utiliser les échasses pour embrouiller l'adversaire et identifier sa position. Une analyse des propos permet de ressortir une volonté de relier la pratique de la danse aux situations difficiles que le groupe a rencontrées lors de ses pérégrinations. Cette assertion est discutable car en milieu idaacha, seul le genre masculin est habilité à monter sur les échasses alors que la migration a été faite en vagues par des groupes composés d'hommes et de femmes. En outre, face à une poursuite ennemie, les échasses retarderaient la fuite. Il est probable que les Idaacha actuel aient défini une stratégie pour semer le doute dans l'esprit des envahisseurs qui pourront de loin être amenés à

⁸⁹ Notable du quartier Essèkpa, entretien réalisé le 21 octobre 2022 à Idaacha.

⁹⁰ Directeur d'école à la retraite, membre d'honneur de la corporation tchébé à Idaacha.

penser à une zone habitée par des animaux sauvages qui leurs sont encore méconnus.

La deuxième version des traditionnistes est liée à la découverte réalisée par un certain chasseur Itché lors d'une partie de chasse. Itché en pleine partie de chasse aurait vu des fées qui dansaient sur des longs bâtons. Selon la tradition, les fées, ont deux membres : une jambe et un bras. Le bâton serait placé sous l'unique jambe et elles dansaient en sautant. Itché serait resté dans sa cachette et a suivi les différents mouvements que ces dernières effectuaient. Il tira un coup de feu en l'air pour signaler sa présence et réussit à les disperser. Dans leur fuite, elles abandonnèrent les bâtons. Itché les ramassa et les présenta au chef spirituel, *balawo ayéwa*, pour l'aider à savoir l'usage rituel que l'on peut en faire⁹¹. Ce dernier lui fit savoir à travers le *fa*⁹² que les fées ont pris la décision de l'exclure du groupe des chasseurs pour avoir révélé les secrets de la forêt. Le chasseur regagna la maison et décida de reproduire les gestes qu'effectuaient ces êtres thaumaturges. Il se rendit compte que les bâtons que les fées avaient utilisés étaient trop longs. Il les garda et fabriqua d'autres plus petits. Pour avoir de l'équilibre, il préféra attacher les bâtons aux deux pieds et parfois aux quatre membres. Il devint après les rites de purification, effectués par Ayéwa, le moniteur de cette danse. Il vit très tôt le nombre des pratiquants augmenter. L'utilisation des échasses se répandit vers les villages voisins et mêmes vers les ethnies voisines. Itché mourut quelques années après car il aurait enfreint les règles en dévoilant au public le secret des forêts. Pour préserver sa mémoire et calmer la colère des fées, Ayéwa et les autres pratiquants y ont adjoind des rites de protection des échassiers.

Dans la tradition idaacha comme dans d'autres milieux africains, les jumeaux sont assimilés aux fées. Si Itché est à la fois un jumeau et un chasseur, l'on peut dire qu'il cumule deux forces spirituelles. En tant que jumeau, il s'assimile aux fées. Il est craint et fait l'objet de culte lors des événements heureux comme malheureux. Quand les jumeaux décèdent en milieu idaatcha, ils sont déifiés car ils rejoignent

⁹¹ Dans la tradition idaatcha, les fées sont censées mettre à la disposition des humains des ressources pour guérir des maladies occultes.

⁹² *ifa* est le système de la divination qui transmet des messages au moyen des noix de palme, et par la bouche de ses prêtres, *babalawo* (N. Dandonougbo 2014, p. 314). La géomancie *ifa* consisterait à deviner ce qui se passe ici et maintenant.

automatiquement le groupe des ancêtres du lignage. Quel que soit leur âge, ils sont représentés par des statuettes, *édjirè* et ont droit à des libations périodiques afin d'assurer la protection des membres du lignage. Cette deuxième tradition qui ne saurait être totalement rejetée, car si elle ne retrace pas avec une grande logique les origines du *tchébé*, elle explique néanmoins la portée des rites associés à l'exécution du *tchébé*.

La troisième tradition porte sur l'acquisition de cette pratique depuis les lieux de départ Ilé Ifè. Il s'agit alors d'une tradition gardée et pratiquée depuis le départ d'Ilé Ifè. Cette version est soutenue par le constat selon lequel la pratique des échasses existe dans les pays d'Afrique comme le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Mali, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ceci montre qu'il s'agit plus d'une pratique acquise par le phénomène migratoire et adaptée au milieu d'accueil. Pour ce dernier groupe de traditionnistes, le *tchébé* se pratique depuis des siècles dans plusieurs localités du golfe du Bénin. Les objets utilisés ainsi que les périodes d'exécutions diffèrent d'un peuple à l'autre. Chez les Dogons du Mali par exemple, les échasses ont une valeur symbolique très forte. Elles sont utilisées lors des rites funéraires pour faire passer l'âme du défunt dans le monde des ancêtres (A. Doquet, 1999, p. 629) alors que les *Idaacha* au Togo s'en servent également lors des événements heureux comme les prémices et la clôture de la saison agricole. L'on peut retenir, en attendant d'autres travaux ultérieurs, qu'au fur et à mesure que des groupes ont quitté Ilé-ifè, la danse *tchébé* s'est répandue depuis la zone de départ jusqu'aux *Idaacha*. La danse *tchébé* est dans ce cas une connaissance gardée et adaptée aux réalités de la zone *idaacha*. La pratique du *tchébé* fait appel à des rites de préparation en début de la séance, et aux actions de reconnaissances aux divinités *tchankpana* et *Ogu*, à la fin.

2.1.2. Les rites de préparation et de remerciements aux déités

Le fait de monter sur les échasses est lié à un apprentissage progressif. L'initiation commence par des échasses courtes et progressivement, les initiés atteignent un niveau qui leur permet d'utiliser des échasses de trois à quatre mètres.

Si la pratique de la danse *tchébé* est le fruit d'un apprentissage progressif, la réussite de la prestation est pour les pratiquants indissociable des rites aux divinités *ogu* et *tchankpana*. La danse

tchébé et la religion traditionnelle sont intimement liées car le spectacle présente autant de risques et nécessite la protection des deux divinités que sont : *tchankpana*, le dieu de la terre, pour veiller aux bons pas que posent les échassiers sur le sol et *ogu*, divinité de la guerre, pour anéantir les attaques extérieures⁹³. La résistance aux ennemies est, dans la conception des membres de la corporation, puisée dans la vie rituelle. Les danseurs suivent des rituels individuels et collectifs de préparation contre d'éventuelles attaques.

L'aspect collectif consiste à implorer la protection de *ogu* afin de mettre en sécurité toute l'équipe des échassiers. D'origine yorouba, le culte de ce dieu est né dans la région d'Oyo au Nigeria. Il est le vodou de la mort violente à laquelle les échassiers sont exposés en cas de chute. C'est elle qui est sollicitée au cours des moments d'insécurité pour veiller sur les guerriers qui seront au front (A. de Surgy, 1981, p. 328). Les mouvements sont interprétés comme une révélation des secrets de la forêt. L'oracle *Ifan* indique le type de sacrifice à faire pour éviter tout désagrément.

Les échassiers sont d'abord mis en retrait durant trois jours afin de respecter les interdits⁹⁴ qui conditionnent la protection de la divinité. Le troisième jour, le sacrifice d'une chèvre demandé par *ifan* confirme ensuite l'acceptation de la protection de *ogu* comme l'indique la photo ci-dessous.

Photo 1 : Le sacrifice à la divinité ogu

Source : S. Kossou, septembre 2010

⁹³ K. Nagbé, information recueillie le 10 novembre 2022 à Atakpamé.

⁹⁴ Il leur est interdit d'avoir des relations sexuelles avant la prestation. C'est d'ailleurs la difficulté qu'une femme au foyer peut avoir par rapport à cet interdit qui serait une des raisons de leur non implication directe dans l'équipe des échassiers.

Au cours des cérémonies, une prière est enfin adressée aux fées, qui auraient transmis ce savoir-faire. Dans la prière, le nom de Itchè, chasseur qui aurait découvert cette danse est invoqué de même que celui du divin *Ayéwa* puis les ancêtres, membres de la corporation des échassiers. On invoque les fées et procède à des divinations afin de voir si le jour est propice à la prestation. Si cette journée n'est pas favorable, selon le devin, il faut conjurer les mauvais sorts par des sacrifices et des offrandes.

Le volet individuel est lié à la sollicitation de la divinité *tchankpana* ou *sakpata*, originaire de Dassa Zoumé dans le nord du Dahomey (I. De la Torre, 1991, p. 71). Selon Nagbé Kondoh, « le sacrifice à offrir est lié aux résultats du système divinatoire qui est le ifan. Au travers de ce système, la divinité *sakpata* déroule par l'intermédiaire de l'oracle, *balawo*, la liste des objets à prendre en compte pour le sacrifice de protection de chaque échassier. Il peut s'agir des volailles aux plumages blancs ou noirs, de la farine de maïs et de l'huile rouge. Après le sacrifice des volailles, édiè, de chaque échassier, suivi de la préparation et de la consommation de la pâte de communion, *andé*, des amulettes sont placées autour des hanches (*didi*) et des bracelets (*kaboro*) pour éviter de tomber ou de se blesser en cas de chute ». Le rituel réalisé par les vivants à l'endroit des invisibles est une nouvelle occasion pour les ancêtres d'obtenir des substances de la part des visibles afin d'agir pour leur compte (E. Adjakly, 1985, p.46). La protection individuelle est renforcée au besoin d'après O. Onouadjè⁹⁵ par la tenue d'un chasse-mouche en queue de cheval. Pour le commun des mortels, il s'agit d'un objet ornemental alors que l'échassier l'utilise pour dominer les esprits maléfiques lors de la prestation car le bout du chasse-mouche que l'échassier tient contient des talismans enroulés dans une peau de cheval et destinés à assurer sa protection contre tout adversaire. Le chasse-mouche confirme la présence de *tchankpana* qui est associée à la protection des danseurs.

A la fin des prestations, les échassiers retournent au domicile de leur maître. C'est une occasion offerte pour remercier les déités *tchankpana* et *ogou* puis tous les ancêtres de la corporation qui ont veillé sur chaque membre du groupe en l'épargnant de tous les malheurs.

⁹⁵ Instituteur à la retraite, information recueillie le 10 novembre 2022 à Atakpamé

Cette marque de reconnaissance après la réussite de la séance de démonstration de force se concrétise par une partie de danse collective de tous les membres de la corporation qui manifestent la réussite de la phase de la préparation et de l'exécution des prestations. Une liqueur est versée sur les représentations des divinités pour la protection assurée à tous les composants de la corporation, à savoir les échassiers, les musiciens et les danseuses au sol, acteurs impliqués dans le *tchébé*.

2.2. Les groupes impliqués et les tenues portées

La danse *tchébé* a trois composantes : les échassiers qui en constituent la composante fondamentale, les musiciens et les danseuses au sol.

2.2.1. Les échassiers, la composante fondamentale et leur protecteur

Les échassiers sont des jeunes, essentiellement des hommes, âgés de quarante ans au plus qui ont suivi l'initiation. Ils font différents mouvements en lien avec des messages qu'ils veulent transmettre comme l'indique la photo ci-dessous.

Photo 2 : idjo akouda

Source : N. Dandonougbo, octobre 2022

L'échassier se déplace en faisant l'effort d'avoir les pieds joints. Cette position appelée *idjo akouda* vient de deux mots : *idjo* qui est danse et *akouda* qui est fée. Cette position de la danse reflète la tradition d'origine du *tchébé* assimilée par certains informateurs. A l'image des fées que le chasseur Itchè aurait retrouvées dans la forêt, l'échassier saute en manifestant une aisance dans son mouvement. Une autre position traduit la solidarité manifestée par ses animaux comme l'indique la photo ci-dessous.

Photo 3 : L'Afifi

Source : N. Dandonougbo, octobre 2022

Cette position n'est pas respectée dans sa totalité puisque, selon les informateurs, les danseurs étaient appelés à sauter en prenant appui sur

un seul pied, à l'image de ce que le chasseur Itchè aurait vu. Les fées ont tenu la seule jambe de l'autre en l'air, faisaient un cercle en toute réjouissance. L'être humain ne pouvant pas imiter totalement cette position, se contente d'exécuter la danse pour former un cercle fermé.

Photos 4 et 5 : Le tchichikpa

Source : N. Dandonougbo, octobre 2022

Sur cette photo, le danseur qui a au départ les quatre échasses détache les deux liés à ses mains et tourne le dos au sol, la poitrine dégagee vers le ciel. Il s'agit d'un savoir-faire hautement apprécié par les spectateurs car il montre le niveau élevé de la maîtrise de la danse. Une autre position est assimilée aux fauves de la forêt qui se déplacent à quatre pattes.

Photo 6 : La position d'adjénakourou

Source : K. Sovi septembre 2021

Au moment où les échassiers sont en pleine production, leurs camarades au sol prononcent des phrases encourageantes pour aider ces derniers à faire fi des provocations verbales qui pourront surgir de la part du public. Ils partagent avec certains échassiers des malaises qu'ils pourront avoir et définissent, en fonction des situations, des stratégies pour les conduire dans un lieu secret afin de laisser les autres poursuivre la prestation. Ces hommes au sol sont pour les danseurs ce que les supporteurs sont pour les joueurs lors d'un match de football. La présence des femmes au sol est aussi indispensable.

La pratique de la danse *tchébé* est essentiellement masculine. Les femmes ne montent pas aux échasses car il leur sera difficile de remplir les conditions d'exécution de la danse et de respecter tous les interdits liés à la pratique. Il est difficile aux femmes de suivre les règles telles que l'interdiction d'avoir des relations sexuelles la veille des prestations, l'interdiction de toucher aux échasses en période de menstruation, qui conditionnent la réussite de la danse. Cette appréciation est identique chez les Dogons du Mali au cours des danses des masques. Cependant, à la différence des Idaacha chez qui ces dernières jouent un rôle clé au sol par les chants et danses, quand les masques dogons dansent, les femmes, les jeunes filles et les garçons non-circoncis restent carrément à l'écart (A. Bilot, 2013, p.8). Les danseuses idaacha sont des mères, épouses des échassiers, admiratrices ou passionnées du *tchébé*, originaires de différents

quartiers, chargées de composer des chansons pour rendre un hommage aux échassiers.

Photo 7 : Les danseuses et joueurs de tam-tam

Source : K. Sovi septembre 2021

Elles dansent au son des tam-tam et des castagnettes au moment des prestations des échassiers pour rendre l'ambiance agréable aux yeux des spectateurs et remonter le courage des échassiers qui portent pour la circonstance des masques et tenues spécifiques.

2.2.2. Les masques et pagnes portés, atsɔ

Les masques, *abodjou* visent à cacher le visage du danseur aux non-initiés. Les externes sont dans l'impossibilité d'identifier avec précision le visage du porteur. Les échassiers étant hissés à trois ou quatre mètres du sol, la hauteur pourrait les rendre fragiles et les exposer aux attaques des ennemis.

Photos 8 : les échassiers en masque et pagnes

Source : N. DANDONUGBO, septembre 2020 à Idaacha.

Les masques reflètent également selon les informateurs les origines de la danse assimilée aux fées. Dans la tradition, les fées sont des êtres en principes invisibles pour le commun des mortels. Dès qu'elles apparaissent aux chasseurs, elles présentent une forme humaine par le corps et animal par la tête. Les masques et les pagnes que les échassiers mettent en plusieurs tours sont pour certains informateurs utilisés à titre décoratif. La multiplicité des couleurs des pagnes répond à un attrait esthétique. Le groupe des *tchébé* cultive des liens forts au sein de la corporation lors des évènements heureux comme malheureux.

2.3. La culture des liens de solidarité, nanbi tsitse

Le *tchébé* est plus pratiquée en saison sèche après la moisson. Les périodes agricoles étant des moments clés pour chaque famille idaacha, les membres développent des liens d'entraide, *itche adjo*, pour réduire les inégalités des forces.

2.3.1. Des soutiens dans l'exercice des activités champêtres, itche adjo

Le *tchébé* permet non seulement d'exécuter des danses mais aussi de faciliter la consolidation des liens sociétaux et de renforcer l'endurance au travail chez les jeunes échassiers. La solidarité encouragée au sein de l'équipe permet une redistribution équitable des richesses et une sécurité sociale, condition essentielle du maintien de la cohésion communautaire. L'entraide, *itchè adjo*, permet de réduire

le taux d'absence des échassiers en cas de besoin car, face à une demande de mobilisation spontanée, il est indispensable de pouvoir compter sur la disponibilité de tous les membres de la corporation.

L'activité économique de base chez les Idaacha étant l'agriculture, *itchè oko*, les terres sont de par la tradition des propriétés des premiers occupants qui se chargent de les mettre à la disposition des chefs de lignage en fonction de la taille des groupes. L'exécution de la danse *tchébé* relevaient aux origines du ressort des jeunes de vingt ans au plus. Ces derniers n'ayant pas encore des charges familiales importantes, s'entraidaient et manifestaient le plaisir de s'impliquer dans la gestion des travaux du grand prêtre du groupe, *boba* et des aînés, *nfo*. Le calendrier agricole étant calqué sur le rythme pluviométrique, dès les premières pluies au mois de mars, chaque chef de famille, *iba ilé*, membre de la corporation s'organise pour défricher l'espace qui lui servira de champ. Du semis jusqu'au sarclage, une entraide était pratiquée pour permettre à chaque membre de la corporation d'être au même niveau de l'évolution des plantes. Cette organisation, chez les Idaacha étant un modèle, encourageait les femmes et d'autres personnes non initiées à intégrer le groupe en tant que danseuses ou joueurs de tam-tam.

Les champs idaatcha étaient répartis en trois niveaux suivant leur situation géographique par rapport aux habitats et en fonction de leur superficie. Les petits champs, *oko ilé*, situés à proximité des habitations, étaient réservés aux cultures de premières nécessités et d'appoint comme l'aubergine, *agbissan*, le piment, *tambo* et le gombo, *ila*. Le champ ordinaire, *oko* est souvent à moins de dix kilomètres de la maison. C'est le cas des champs au niveau de Amoutchou, adaba, pour les Idaacha, de agbo, pour les Ifè de Idaacha où sont entretenus des produits pour l'autosuffisance immédiate tels que l'igname, le haricot, le maïs, etc. Le dernier niveau de champ plus grand, *igbo* est plus distant des habitations d'au moins dix kilomètres. C'est le cas atikpai, médjégni et adjigo. Sur ces parcelles, les membres assuraient leurs vieux jours en entretenant des plantations de palmiers. Les entraides, *itche adjo* sont régulières au niveau des champs du second et troisième niveau.

Dès les premières pluies au mois de mars, le chef du groupe, *oba*, élabore avec les autres membres un chronogramme des activités qui est suivi depuis le débroussaillage jusqu'aux récoltes des produits des

membres responsables des familles. Les jeunes échassiers et leurs aînés font le travail ensemble. Ces derniers servent non seulement d'exemples mais aussi s'efforcent d'être pour les jeunes générations montantes d'échassiers des modèles dans l'exercice des travaux agricoles. L'échassier est d'abord un courageux de par les principes qui régissent l'exécution des pas mais aussi et surtout un laborieux, aspect que le groupe d'entraide inculque et valorise. La corporation devient à partir de ce moment un centre éducatif des bonnes valeurs et certains parents non membres n'éprouvent aucune difficulté à envoyer leurs fils dans la corporation pour l'aider à développer le sens du travail bien fait, valeurs fondamentales du groupe.

L'*itchè adjo* vise à convier les non-membres du groupe *tchébé* à intégrer la corporation. L'ambiance qui règne au sein de la corporation est un élément attrayant pour ceux qui hésitent encore à faire le pas vers le groupe. Il s'agit selon K. Dossou⁹⁶ de :

Renforcer les liens et de servir de cadre de transmission des valeurs économiques aux plus jeunes. L'organisation rotative s'appuie sur le droit d'aînesse. Elle prend aussi en compte les rapports de force par plaisanterie puisque le plus hardi au travail est placé en première position dans les séances à venir alors que le moins brave du groupe occupait la dernière position au cours de la rotation prochaine. Loin d'écœurer les retardataires, ces actions sont plutôt stimulatrices.

En dehors des travaux champêtres qui renforçaient les liens de solidarité, les événements malheureux étaient des moments pour manifester de l'attachement au défunt et à toute la famille éplorée.

2.3.2. Les marques de sympathie lors d'un décès d'un membre

Les cérémonies liées au mort sont subdivisées en trois à savoir la veillée funèbre, *odé sou sou*, l'enterrement, *agnan ri ri* et l'élévation de l'âme du défunt dans l'autre monde, *iku tsitsé*. L'enterrement souvent organisé dans les jours qui suivent le décès ne mobilise pas forcément toute la corporation surtout si certains sont dans les champs lointains, *igbo* compte tenu des moyens de communication difficiles. La veillée funèbre, *odé sou sou*, est animée par les membres présents. La famille éplorée n'a pas besoin de solliciter l'appui des groupes de

⁹⁶ Ancien échassier, entretien réalisé le 10 novembre 2022 à Idaacha.

chanteurs pour la circonstance car le groupe *tchébé* le fait à partir des joueurs de tam-tam et des danseuses. Après l'enterrement, les moments des funérailles offrent l'occasion de réunir tous les membres. Comme le disaient L.-V. Thomas « Les funérailles dépassaient la cellule familiale et villageoise en fonction des alliances et permettaient de renforcer solennellement les comportements prestigieux qui fondaient la réalité sociale du groupe » (L.-V. Thomas, 1991, p. 32). La danse *tchébé* est organisée en l'honneur du défunt ou de la défunte sur trois jours consécutifs. Les mouvements et chants qui plaisaient le plus au défunt sont exécutés et des chansons sont composées en son honneur. Le dernier jour, un rituel a lieu pour sortir le défunt du groupe et lui permettre de rentrer dans le monde des ancêtres. À travers des chants accompagnés des pas de danse, les membres exaltent les hauts faits du défunt. S'il est âgé, il pourra être après les funérailles imploré avant toute prestation des échassiers.

3. Discussion

La danse *tchébé* est pratiquée par des groupes qui ont séjourné à Ilé Ifè. De là, les *Idaacha* l'ont adapté à leur milieu en y associant des rites et chansons. Cette version rejoint les résultats de S. Kossou (2013, p.232) d'après lesquels, les Ifè, résidant à Atakpamé auraient acquis ce bagage culturel avant leur installation puisque cette pratique existe au Nigeria et au Bénin, qui sont les origines lointaines et immédiates des *Idaacha*. Les rites visent à permettre aux esprits protecteurs de prendre le contrôle des prestations et assurer la protection des échassiers. Ces actions font penser à une pratique hors de l'apprentissage et amènent les personnes non averties à assimiler les prestations des échassiers aux actions purement en lien avec les divinités.

Le mouvement *Tsikpakpa* où l'échassier a le ventre tourné vers le ciel et l'*Afifi* où les échassiers sont amenés à imiter le déplacement des fées à l'aide d'une jambe sont pour les spectateurs non avertis une forme de transe.⁹⁷ Les différentes interprétations des masques se rapprochent de la conception des objets utilisés lors des grandes manifestations culturelles dans les sociétés africaines. C'est pour cela que l'idée de

⁹⁷ Dokou Yawa, spectatrice du Tchébé, informations reçues le 20 novembre 2022 à *Idaatcha*.

T. P. Noukpo relative au sens des masques au Bénin trouve sa raison d'être lorsqu'il affirme que dès qu'on fait parler l'image en lui faisant simplement dire ce que les yeux voient, alors elle devient muette (T. P. Noukpo, 2020, p.3). Les tenues sont portées pour non seulement répondre aux besoins esthétiques mais aussi permettre de comprendre un message clé véhiculé par ces échassiers. Cette situation se rapproche de la conception des objets portés et tenus par les chefs traditionnels akan lors des grands évènements (Cl-H Perrot & A. Van Dantzig, 1994, p. 34).

Les groupes concernés au-delà des spectacles qu'ils sont habitués à présenter cultivent les liens forts de solidarité comme le font les Moba et Gourma du Nord-Togo lors des travaux champêtres, *krapuogl* (S. Lagbéma, 2006, p.76) et permettent une adhésion du groupe par ceux qui se sentent intéressés par ces appuis réciproques et multiformes apportés lors des évènements heureux comme malheureux. La déperdition du *tchébé* ainsi que des marques de solidarité qui lui sont associées du faite des actions coloniales allemandes et françaises puis des missions évangélistes ne sont pas sans conséquences négatives sur la société idaacha. L'individualisme ayant pris le dessus comme au sein des communautés éwé du sud-Togo, groupes voisins des Idaacha, la répercussion sur la fragilisation des liens sociaux est indiscutable (N. Dandonougbo, 2022, p. 8) d'où la nécessité de penser aux moyens de conservation de certaines valeurs clés de la société idaatcha.

Conclusion

L'histoire de la danse *tchébé* au Togo porte la marque idaacha et ifê. La multiplicité des traditions liées aux origines de la danse chez les Idaacha permet de confirmer l'hypothèse selon laquelle l'origine de ce groupe se rapproche de celle des Ifê, le grand groupe qui aurait devancé les Idaacha dans le processus migratoire depuis Ilé ifê.

La danse *tchébé* démontre le courage et le sens de la maîtrise de l'initiation des échassiers. Elle montre également une importance du développement des marques de solidarité qui sont en nette disparition dans nos sociétés actuelles.

Ce travail tout en mettant l'accent sur la place qu'occupait cette danse chez les Idaacha du Togo et sur ses retombées dans les relations

sociales et économiques, encourage la préservation de ce savoir culturel qui est de plus en plus abandonné. C’est dans cette optique qu’il est important d’encourager des actions qui s’inscrivent dans cette logique, telles que celle initiée par la Société des postes du Togo (SPT) en 2017 pour son timbre fiscal qui porte la marque de la danse *tchébé*. Il s’agit de favoriser de concevoir les moyens de conservation des valeurs traditionnelles surtout qu’elles reflètent les origines des communautés idaacha et ifê et renforcent les liens sociaux, indispensables pour tout développement communautaire.

Sources orales et Bibliographie

- Sources orales

Noms et prénoms	Profession ou statut social	Age	Lieu de l’entretien	Date de l’entretien
Abotchi Akakpo	Prêtre devin	76 ans	Idaatcha	05/12/2021
Atihou Afolaby Silas	Membre de la cour royal de Dassa	63 ans	Dassa Zoumé (Bénin)	08/ 07 /2020
Awokou Hossou	Membre de la cour royal de Dassa	79 ans	Dassa Zoumé (Bénin)	08/ 07 /2020
Kafedje Gbéodi	Prêtresse d’Idji	78 ans	Idaatcha	10/09/2020 05/12/2021
Kasségné Kossi	Ancien échassier	59 ans	Idaatcha	10/09/2020
Koubia Ogoudélé	Tradipraticien	78 ans	Idaatcha	05/12/2021
Ogbonkotan Pierre	Chef de Moudja	71 ans	Idaatcha	10/09/2020

- Sources bibliographiques

Bilot Alain (2013), « Un peuple étrange : les dogon du mali », *Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine*, tome 26.

Dandonougbo Iléri (2010), *Transport et organisation de l'espace dans l'Est de la Région des Plateaux*. Thèse de doctorat unique de géographie, Université de Lomé, Lomé.

Dandonougbo Nanbidou (2022), « La déperdition des formes de pratique de solidarité

Chez les Ewé de Notsè (Togo) dès le XXe siècle ». In, PASRES, revue trimestrielle des sciences sociales, n°33, Jan-mars, Abidjan (Côte d'Ivoire).

Doquet Anne (1999), « Les masques dogon : de l'objet au musée de l'Homme à l'homme objet de musée », In : *Cahiers d'études africaines*, vol. 39, n°155-156.

Kossou Sovi (2017), *Les communautés Ifè de la région d'Atakpamé : du XVIIe siècle à 1914*, Thèse de doctorat unique d'Histoire, Université de Lomé, Lomé.

Lagbema Sougle-Noma (2006), *Monographie du canton de Dapaong, de la migration gourma à 1945*, Mémoire de maîtrise d'histoire, UL, Lomé.

Noukpo Tchélando Patrick (2020), *Les masques africains : des patrimoines identitaires dans la diversité culturelle entre espaces profane et sacré au Bénin*, Thèse de doctorat de sociologie, Université de Lorraine.

Olougbegnon Dossou Ogoutchina (2016), *Les Idatcha (Bénin - Togo), de la fin du XVe siècle à la conquête coloniale européenne*, Thèse de doctorat unique d'Histoire, Université de Lomé, Lomé.

Perrot Claude-Hélène & Albert Van Dantzig (1994), *Marie-Joseph Bonnat et les Ashanti*, Journal (1869-1874), Mémoires de la société des Africanistes, musée de l'Homme, Paris.

Surgy Albert. (de) (1981), *La géomancie et le culte d'Afa chez les Evhé du littoral*. Publications Orientalistes de France, Paris.

Les enjeux de la sémiotique pour les Etats africains

Yamba Prosper NIKIEMA

Laboratoire des langues, Discours et Pratiques Artistiques

ladipaujzk@gmail.com

yapronik2003@yahoo.fr

yapronik@gmail.com

Résumé

Depuis sa création à nos jours, le monde s'est engagé dans un processus irréversible de concurrence déloyale et impitoyable entre les continents sur tous les plans et dans tous les domaines. Sur le plan culturel, un conflit éternel fratricide oppose tradition symbole de vertus humaines à modernité icône de vices et défauts de caractères humains source du racisme, de la traite négrière, de l'esclavage et de la conquête coloniale tous autant de crimes contre l'humanité qui ont nui au progrès et au bonheur du tiers-monde.

Depuis l'avènement de son indépendance formelle, l'Afrique, secouée par de multiples crises multifformes et multisectorielles présente des priorités urgentes et urgentistes dans toutes ses institutions et secteurs d'activités. Ces nombreuses urgences devenues des crises fondent son sous-développement ancré et enraciné dans une pauvreté endémique et pandémique. C'est pourquoi, toutes les ressources cognitives, scientifiques et littéraires continentales doivent être mobilisées pour relever les nombreux défis qui se présentent. A cet effet, la sémiotique se propose d'apporter sa contribution citoyenne à l'édification d'une Afrique émergente.

Mots-clés : urgentistes, cognitives, édification, émergente.

Abstract

Since the advent of it's formal independence, Africa, shaken by multiple multifaceted and multisectoral crises, has presented urgent and urgent priorities in all it's institutions and sectors of activity. These many emergencies that have become crises are the foundation of it's underdevelopment, rooted in endemic and pandemic poverty. Therefore, all continental cognitive, scientific and literary resources must be mobilized to meet the many challenges that arise. To this end, semiotics aims to make it's citizen contribution to the building of an emerging Africa.

Keywords : emergency, cognitive, edifying, emerging.

Introduction

Les progrès scientifiques et techniques fondent le bien-être de l'humanité dans le temps et dans l'espace. A côté des sciences exactes, les sciences humaines et sociales ont apporté leurs contributions multiformes tacites et discrètes inconnues ou méconnues du public profane dans l'amélioration des conditions de vie. Ainsi, selon [Ferdinand de Saussure](#) la sémiologie est définie comme « La science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ». Donc, elle s'applique non seulement au langage et à la linguistique mais aussi à la communication, à la résolution des crises, à la société et au développement tous conçus comme des langages.

C'est pourquoi, la sémiotique, l'un des derniers nés des sciences du langage, des sciences humaines et sociale doit relever plusieurs défis pour s'insérer dans la liste des disciplines utiles et utilitaires à l'Afrique et à l'humanité toute entière. A cet effet, les contributions attendues de la sémiotique de la communication, de la résolution des crises, de la socio-sémiotique et surtout de celle du développement donnent de l'espoir car, elles promettent conjuguer une synergie d'actions pour relever les défis titanesques du moment. Mais avant cette étape, familiarisons-nous avec les concepts qui annihilent les efforts et sacrifices consentis dans le temps et dans l'espace africain.

1. La théorie impérialiste et capitaliste

L'impérialisme et le capitalisme sont les deux faces d'une même médaille. Les interactions et les interférences entre les deux concepts sont phénoménales et destructrices de l'humanisme dans le monde. Ils symbolisent une opposition marquée entre la culture traditionnelle du tiers-monde basée sur le communisme authentique, sur l'idéalisme, l'humanisme, les valeurs et vertus humaines cardinales de référence et celle occidentale conçue sur le racisme, le colonialisme, l'individualisme, le matérialisme, les vices et défauts de caractères humains etc.

L'impérialisme est défini comme la politique d'un Etat visant à réduire d'autres Etats sous sa dépendance politique, économique, sociologique, culturel et géostratégique. Quant au colonialisme, il est

perçu comme une doctrine visant à légitimer l'occupation, la domination sociologique, raciale et l'exploitation économique des territoires faibles sur tous les plans par les Etats forts appelés "grandes puissances". Ainsi, la théorie marxiste de l'impérialisme est née à une époque de guerres généralisées pour l'appropriation du butin colonial. Elle s'est forgée dans une lutte politique contre les justifications du militantisme et les illusions pacifistes destinées à éviter la conflagration. Lénine synthétisa cette approche dans sa polémique avec le théoricien social-démocrate allemand Karl Kautsky. Il décrypta les causes de la dynamique raciste et belliciste pour devenir le champion de la lutte révolutionnaire contre la guerre. Alors, la théorie impérialiste est portée par l'ensemble des documents anonymes racistes à l'image des Grands traités politiques, La charte internationale de l'impérialisme, Le code noir, Le bréviaire du colonialiste, Les douze commandements de la colonisation française au Tchad, les différents "accords secrets " scellés entre les pays du tiers-monde et les pays impérialistes.

Le capitalisme est un système économique caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la liberté de concurrence. Par extrapolation, le terme désigne l'organisation sociale induite par ce système fondé sur l'accumulation du capital productif centré sur la recherche du profit. Les acteurs du système capitaliste sont des individus, des entreprises, des associations, des fondations et même l'Etat quand il assume un rôle économique. Précisons que les économistes libéraux préfèrent utiliser l'expression "économie du marché" pour parler du capitalisme. Par ailleurs, le libéralisme et le capitalisme sont distincts même si l'un et l'autre sont confondus. En effet, le libéralisme désigne une théorie économique fondée sur le principe de la libre concurrence, le libre-échange, le respect du droit, l'esprit d'entreprise et sur l'Etat de droit. En revanche, le capitalisme désigne un système économique et social qui repose sur une forte intervention de l'Etat, la collusion entre les responsables politiques et les grands dirigeants économiques.

En somme, l'application de la théorie impérialiste et capitaliste dans le monde constitue l'unique cause irréversible et irrévocable de l'existence sur terre de l'enfer vécu par les pays du tiers-monde transformés au statut d'éternels consommateurs contre le paradis

éternel au profit des pays impérialistes et leurs complices propulsés au statut de producteurs dans une impunité légendaire.

2. Les enjeux sémiologiques de la communication

Dans la quête de sa vulgarisation au sein du public africain, la sémiotique doit s'atteler à justifier et illustrer la corrélation Signifiant / Signifié au sein des systèmes de signes de la vie courante autres que le langage verbal. Or, il se trouve que les signes des systèmes non linguistiques, c'est-à-dire les langues non naturelles, ne peuvent se concevoir en dehors d'un principe pragmatique qui les organise et leur donne sens. A cet effet, la sémiotique doit briller dans son pragmatisme, dans la perception et la résolution des besoins et urgences de la vie en instaurant une communication performante et conséquente. C'est pourquoi, elle doit dévoiler et valoriser son intention de communiquer sur ses attributs et ses atouts utiles et utilitaires pour la société africaine d'une part, et d'autre part, faciliter l'existence d'un récepteur virtuel qui soit capable d'en décoder ses signes. Ce qui nécessite que la société africaine dans ses différentes composantes s'approprie elle-même les fondamentaux de la sémiotique. Cette communication ou cette communion peut se faire avec la sémiotique des passions, de l'anthroposémiotique, de l'ethno sémiotique dont les acquis inestimables seront autant de preuves dissuasives et persuasives pour nos communautés africaines. Car, comme l'atteste L. Prieto, « L'acte de communication suppose alors, qu'un émetteur en produisant un signal, essaie d'exercer une influence sur un récepteur. L'influence que l'émetteur essaie d'exercer sur le récepteur en produisant un signal n'est autre chose que ce qu'on appelle le sens de ce signal.⁹⁸» En somme, le signal en question est un signe intentionnel produit par un émetteur à l'adresse d'un récepteur appelé à reconnaître l'intention de l'émetteur. Par ailleurs, de l'avis de L. Prieto, il existe deux catégories de signaux en fonction de l'influence qu'ils exercent sur le récepteur. Les signaux d'information qui relèvent du / Faire-savoir/ et les signaux d'injonction qui sont de l'ordre du / Faire-faire /. Cela nous revient à dévoiler notre programme narratif de valorisation de la sémiotique à

⁹⁸ L. Prieto ? Pertinence et pratique, 41975, p.24, cité par Nicole E. Desmet, Le Processus interprétatif, éd.Mardaga,1990, p.13

partir d'une manipulation centrée sur l'objet sémiotique autour d'une communication fonctionnant selon le principe d'économie d'informations nécessaires à l'interprétation. Dès lors, l'intérêt porté sur le contexte et sur l'acte intentionnel de communiquer invite au dépassement du cadre saussurien de la sémiologie et convoque la prise en compte du dispositif énonciatif dans le processus de signification. Car, les phénomènes signifiants vont bien au-delà du champ communicationnel. A notre humble avis, les enjeux de la communication ou de la communion entre la sémiotique et l'Afrique se focalisent sur cinq niveaux : linguistique, culturelle, sociologique, économique et politique.

Sur le plan linguistique, l'adoption ou la création d'une langue africaine officielle constituera un tremplin à la sémiotique au service de l'intégration des peuples. Cette langue permettra d'instaurer une communication verticale et horizontale utile et utilitaire pour renforcer la cohésion communautaire à l'échelle continentale.

La communication verticale consiste à instaurer une vision humaniste commune au sein des gouvernants par rapport aux attentes des gouvernés. En tant qu'éditeur des lois et règles de vie, ce groupe doit réussir le pari de la communication en son sein et avec surtout celui des gouvernés. Quant à la communication horizontale, elle se focalise sur le groupe social gouverné, censé obéir les lois et règlements édictés par les gouvernants. Donc, il est très important d'assurer une communication de qualité pour garantir la paix, la sécurité et leur adhésion aux projets de société des gouvernants.

Sur le plan culturel, l'activation des principes, des valeurs et vertus de la culture africaine facilitera l'ancrage et l'enracinement des valeurs et vertus humaines cardinales de référence propices à la réception de la sémiotique.

Sur le plan sociologique, il faut instaurer une révolution dans la mentalité des gouvernants centrée sur les valeurs et vertus humaines cardinales de référence source d'une gouvernance vertueuse. Au niveau des gouvernés, cette révolution des mentalités instaurée par les gouvernants en leur sein entraînera systématiquement le respect strict des mêmes valeurs au sein des gouvernés sous peine de sanctions dissuasives et persuasives.

Sur le plan économique, l'adoption d'une langue commune, de valeurs culturelles et politiques communes boosteront les échanges commerciaux et divers, source de progrès de l'Afrique.

Sur le plan politique, le transfert intégral et l'application, des ressources, des principes et règles de la tradition instaurera forcément une gouvernance humaine et vertueuse au profit du continent africain et du monde entier. C'est à ce prix que la contribution de la sémiotique sera appréciée à sa juste valeur.

En tant que véhicule des valeurs, des vertus humaines, civiques, morales, patriotiques, nationalistes et panafricanistes de référence, la langue officielle africaine utilisée à l'échelle continentale facilitera les échanges économiques, socio-culturels, politiques, écologiques, base d'une Afrique émergente. Par ailleurs, la valorisation d'une communication intercommunautaire et socioprofessionnelle confèrera à celle-ci toutes ses potentialités pour stimuler la cohésion sociale et le progrès dans tous les domaines de la vie.

En rappel, la communication sociale existe depuis la matérialisation du contrat social intra et intercommunautaire. Car, le groupe social n'existe que par l'échange, et la communication qui la fonde. Ainsi, tout ce qui existe constitue une modalité de communication à l'image de la communication verbale, non verbale, gestuelle, corporelle, animée, inanimée et celle de l'organisation de l'espace et du temps. Elle diffère de l'information qui est une simple transmission unidirectionnelle et magistrale d'un émetteur actif / passif vers un récepteur actif / passif, et induit un processus interactif d'échange, qui privilégie une représentation interactionniste, dans lequel le récepteur devient émetteur et vice-versa. Quelle soit interpersonnelle ou de masse, qu'elle utilise la médiation d'anciens ou nouveaux supports, la communication revêt une dimension sociale importante puisqu'elle favorise l'harmonie, la cohésion du groupe social autour d'idéaux et de valeurs communs. Elle est source de compétences et de performances qui assurent la socialisation, l'adaptation, l'instruction et l'éducation des communautés humaines dans leur propre environnement socioculturel. En définitive, elle favorise le partage des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des pouvoir-faire, des pouvoir-être, pouvant conférer des changements qualitatifs de

comportements, pour assurer le développement durable dans l'espace et dans le temps.

En somme, l'activation de la culture africaine traditionnelle, d'une langue officielle africaine et celle de la sémiotique doivent instaurer une communication endogène et exogène chargée de valoriser leurs acquis, leurs compétences et leurs performances au service d'une Afrique émergente. Mais, que revêt le concept de crise ?

3. L'approche sémiotique de la notion de crise

Le concept de "crise", au sens médical, psychologique, économique, politique, culturel, sécuritaire du terme, correspond à l'idée d'une rupture à partir d'un état antérieur réputé stable, cette rupture étant souvent connotée négativement et constituant une tension, un risque. Cette rupture est marquée par la détronisation de la culture traditionnelle au profit de la culture moderne. Ainsi, la crise socioculturelle vient interrompre, plus ou moins brutalement, un état perçu comme normal, neutre ou orienté positivement. Car, la culture traditionnelle demeure celle positive pétrie de valeurs et vertus humaines cardinales de référence contre celle moderne négative, négativiste et négationniste source de défauts, de vices de caractères humains déshumanisants.

Par ailleurs, la notion de crise s'applique à des univers divers, individuels physiques, psychiques et ou collectifs, économiques, politiques et culturels. Ce qui nous intéresse ici, c'est de qualifier les différentes polarités qui caractérisent la sortie de crise, c'est-à-dire l'état dans lequel le système, au sens très large, se retrouve après la période de crise elle-même. Donc, nous définissons la crise non par sa nature, sa durée ou son intensité, mais par l'état sur lequel +elle débouche.

Sur le plan politico-culturel, les défis de la sémiotique résident dans la résolution des crises qui existent entre gouvernants valets locaux de l'impérialisme et gouvernés d'une part et d'autre part, entre colonisateurs et colonisés. C'est pourquoi, les enjeux portés par la sémiotique sont présents à plusieurs niveaux :

- Au niveau de la crise sanitaire, les Etats africains doivent déclarer la santé publique comme une priorité absolue et déployer les moyens

conséquents pour endiguer les facteurs critiques conjoncturels et structurels.

- Au niveau psychologique, les Etats africains doivent révolutionner les mentalités dans la perception scientifique, civique, positiviste et constructive du monde.

Au niveau économique, les Etats africains doivent abroger les accords et contrats impérialistes liberticides et réinventer de nouveaux principes économiques conformes aux ressources culturelles locales centrées sur le progrès et l'émergence.

- Au niveau politique, les Etats africains doivent garantir une indépendance et une liberté totales dans la conception, la planification et l'exécution des projets et programmes politiques de développement durable.

- Au niveau culturel, la revalorisation de la culture africaine source et origine d'élaboration des projets et programmes de développement endogène et exogène demeurent les seules et uniques solutions appropriées.

- Au niveau sécuritaire, les Etats africains doivent diagnostiquer les facteurs endogènes et exogènes puis apporter des remèdes idoines et durables.

Confer le discours très édifiant du 25ème sommet de l'OUA du 9 juillet 1987 à Addis-Abeba prononcé par feu le Président du Conseil National de la Révolution (CNR) le Capitaine Isidore Noël Thomas SANKARA sur l'existence de la crise en Afrique.

C'est pourquoi, cette réflexion sémiotique sur l'organisation du champ des discours, des perceptions sur la crise, caricature évidemment en quatre grandes postures le continuum qui, en réalité, préside à la variété des regards possibles. Mais ce schème permet de voir comment s'infléchissent dans un sens ou dans un autre, des lectures différenciées d'une crise qui, derrière l'unanimité de façade, suscite des interprétations bien distinctes. L'intérêt du discours présidentiel est de permettre, comme nous l'avons fait, de positionner différents types de discours au regard des uns et des autres, mais de saisir aussi comment certains acteurs infléchissent leurs discours au fur et à mesure du déroulement de la crise et des effets qu'elle produit, les principales opérations de passages se faisant clairement au niveau du registre de la mutabilité, sur l'axe continuité / discontinuité, entre les pôles en présence.

En somme, la perception ambiguë de la crise réside dans le fait qu'elle peut illustrer un effet, voire un symptôme d'un dysfonctionnement sociopolitique, économique, culturel ou écologique. Selon les cas, ils opèrent un renversement causal en faisant de la crise le résultat et non la cause d'une dérive entamée depuis longtemps. On voit ainsi apparaître certaines dominantes dans l'interprétation de la crise. Elle est construite sur une logique de la discontinuité impliquant de manière forte la question politique, une vision plus globale de la crise, non pas cyclique mais vectorielle avec l'accumulation de crises jusqu'à une crise finale selon les orientations de l'idéologie et du système politique en présence. Quelle est l'approche sémiotique de la crise ?

4. L'apport sémiotique dans la résolution de la crise

La contribution de la sémiotique dans la résolution des crises est très attendue sur le terrain d'une Afrique en proie aux conflits, aux guerres, au terrorisme et à la division impérialiste et raciste source de massacres, de génocides et de crimes contre l'humanité en atteste la substance des trois articles de l'impérialisme convoqués un peu plus loin.

En effet, l'identification et l'examen minutieux des germes, des causes et des conséquences des conflits, des guerres ethniques, sociaux, économiques, politiques, culturels et géo stratégiques, nous permettra d'apporter des solutions idoines propices à l'instauration d'une paix durable, du décollage sociopolitique, économique et culturel dudit continent. A ce niveau, les défis à relever par la sémiotique sont titanesques. Car, la colonisation a assuré dans l'éternité, le formatage négatif des consciences, de la psychologie et des mentalités africaines y compris celles des intellectuels africains que nous sommes. Désormais, en Afrique et dans le tiers-monde, la substitution de la culture traditionnelle authentique et vertueuse par celle moderne vicieuse, prédatrice, rapace et criminelle fondent le règne des vices et défauts de caractères humains. C'est pourquoi, le mensonge, le vol, la cupidité, l'avidité, l'hypocrisie, la méchanceté gratuite, le cynisme et le vampirisme constituent les causes des crises ethniques, sociopolitiques, économiques, culturelles, assurant le service après-vente des dissensions fratricides sans fin qui déciment les citoyens du

monde. L'aggravation de cette crise dans le temps et dans l'espace fonde la crise de confiance éternelle entre gouvernants et gouvernés de manière verticale et horizontale. La crise verticale s'installe au sein des gouvernants entre eux face aux gouvernés. Celle horizontale existe entre les gouvernés entre eux puis avec les gouvernants. Elle fonde la désunion des peuples et la déshumanisation du monde orchestrée par l'impérialisme et le capitalisme exacerbés. Cette stratégie de la division, de la dissension, de la désunion des peuples africains et du monde entier est illustrée par l'article 1 de la charte de l'impérialisme qui stipule :

« Devise de l'impérialisme : Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète ; Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. »

Par conséquent, "ad vitam aeternam", la récurrence et la multiplicité des crises en Afrique et dans le monde notamment sociopolitique, sécuritaire précisément terroriste, économique, scientifique, culturelle, religieuse, écologique sont normalisées, socialisées et institutionnalisées. Et quels sont les autres articles facteurs basiques de cette crise ?

Sur le plan politique et géo-stratégique, cet article raciste et liberticide intègre les fondements de cette crise.

Article 13° :

Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation Occidentale.

En effet, comment concevoir, comment comprendre et admettre un tel racisme au lendemain de l'abolition de l'esclavage et de l'avènement des droits humains garantis par les institutions onusiennes ?

Sur le plan social, la crise est née en Afrique et dans le tiers-monde de l'adoption de la culture occidentale construite autour des vices, des défauts de caractères humains importés puis expérimentés avec succès dans l'impunité totale tant individuel que collectif. C'est donc la source des malheurs, des misères et de l'enfer sur terre des citoyens gouvernés.

En plus du racisme, les autres facteurs inhérents, nocifs à l'humanité demeurent l'idéologie capitaliste, la désacralisation de l'être humain à partir de son animalisation, de sa chosification, de sa marchandisation, de la mort des valeurs et vertus humaines cardinales de référence. Ces

constats font suite à la victoire du matérialisme sur l'idéalisme, du mal sur le bien, de l'injustice sur la justice, du mensonge sur la vérité, de l'iniquité sur l'équité, de l'illégal sur le légal, de l'illégitime sur la légitime etc. Par conséquent, la société humaine qui était le refus de l'humanisme devient l'actrice principale du film et du théâtre de la déshumanisation de l'univers.

En résumé, sur le plan institutionnel, c'est la destruction des fondements sacrés, intègres, impartiaux, mythiques, véridiques, d'équité et de justice de la culture traditionnelle contre l'instauration des vices et défauts de la culture moderne.

Sur le plan économique, la pratique de l'idéalisme à partir du troc et de la solidarité agissante valorisent l'être humain tandis que l'avènement du matérialisme et du capitalisme fondent la désacralisation de l'être humain et la déshumanisation du monde.

Sur le plan culturel, le message de l'article précédent est sans appel et emblématique de l'assassinat de la culture, de la civilisation et de l'histoire de l'Afrique par la culture, la civilisation occidentale sanguinaire et criminelle.

Sur le plan psychologique, l'ancrage et l'enracinement de l'arbitraire, de l'injustice, de l'iniquité, de la théâtralisation et de la banalisation de la vie accentuent la crise de confiance, la crise dans la crise pour toujours.

Mais qu'est-ce-que la socio sémiotique ?

5. L'apport de la socio sémiotique pour le développement

La socio sémiotique émane des développements récents de la sémiotique générale, des modalités de la Grammaire narrative et de la problématique de l'énonciation tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'analyse : l'approche des discours et des pratiques signifiantes sous l'angle de l'interaction sociale. En tant que modèle sémiotique, la socio-sémiotique participe des approches de la 3ème génération : après les théories fondatrices de Saussure et Peirce, les théories et analyses structurales et immanentiels d'objets empiriques de Hjelmslev et Greimas. Cette sémiotique de 3ème génération (socio sémiotique, anthroposémiotique) transcende de la distinction classique entre l'organisation « interne » des objets sémiotiques et leur « contexte ». La socio sémiotique assume les acquis du structuralisme

de Greimas en le dépassant. Il relève par conséquent d'une problématique qui articule les trois dimensions du faire sémiotique : les dimensions sémantique, syntaxique et pragmatique en les intégrant dans le cadre d'une théorie générale de la signification. Cette étude s'inscrit dans une perspective socio sémiotique d'Eric Landowski, d'A. Semprini en s'appuyant sur les différents niveaux de pertinence proposés par Fontanille. A cela s'ajoute la sémiotique tensive de Jacques Fontanille et la théorie de l'interaction (Le Breton, Landowski (la passion), Semprini), la sémiotique des connotations (Greimas et Courtés).

La socio-sémiotique est une approche compréhensive qui tente un rapprochement entre le monde réel et le monde textuel. En somme, la socio sémiotique vise à articuler la sémiotique des systèmes signifiants et la sémiotique des mondes naturels. Elle est une des modalités théoriques avec l'anthroposémiotique, l'ethno sémiotique et la sémiotique des cultures. Par mondes naturels, il faut entendre les langues naturelles et les contextes naturels de la production des signes.

La socio sémiotique a comme précurseur les recherches en théorie des actes du langage, de la pragmatique et de leurs généralités dans le cadre de la théorie sémiotique avec les notions d'effets de sens et de passion. Ainsi, la socio sémiotique vise à rendre compte du discours politique du point de vue de sa capacité à « agir » et à « faire agir ». Au niveau de l'analyse sémiotique : le caractère politique d'un discours oral ou écrit ne saurait tenir seulement et prioritairement au fait qu'il « parle politique »(critère sémantique) ; il dépend aussi et surtout du fait que ce faisant, il rend possible un certain nombre d'actes sociaux transformateurs des rapports intersubjectifs (critères syntaxiques et pragmatiques) : il met en scène des sujets autorisés (« ayant droit à la parole »), installe des « devoirs », crée des « attentes », instaure la « confiance » et ainsi de suite. Pour la socio sémiotique, le langage n'est pas un simple support aux messages circulant entre émetteurs et récepteurs. Mais il est aussi à travers les interactions réalisées à l'aide du discours entre sujets collectifs et individuels qui s'inscrivent et s'y réalisent. Cela implique chez ces sujets un « faire » d'ordre cognitif et une « compétence sémiotique ». En Afrique, les défis à relever se trouvent au niveau socioculturel, idéologique et politique.

En effet, le conflit des valeurs sociales et culturelles dévoile une fracture sociale irréversible et une destruction culturelle préméditée, planifiée et exécutée au profit de la classe sociale coloniale et de leur culture prédatrice. Les impacts négatifs de ces destructions ont façonné, façonnent et façonneront à jamais la société et la culture africaine. C'est pourquoi, les défis à relever par la sémiotique dans le domaine social, sociologique et sociétal exigent l'adoption de mesures idoines sur tous les plans.

Au niveau idéologique, le communisme positif, l'hospitalité, la solidarité légendaire, l'humanisme qui caractérisaient la société et la culture africaine furent systématiquement remplacés par le capitalisme, l'individualisme, l'inhumanisme qui fondent l'impérialisme et sa culture.

Au niveau politique, l'intérêt supérieur de la nation africaine, valeur intrinsèque de l'Afrique et de sa nation est remplacée par la philosophie, la vision et l'idéologie de l'article 1 de la charte de l'impérialisme pour l'éternité.

La reconstruction et l'imposition des valeurs, des vertus humaines cardinales, des valeurs et pratiques sociales et sociétales authentiques africaines demeure l'unique solution idoine portée par la socio-sémiotique.

6. L'approche sémiotique du développement

Le développement, consiste à assurer une extension, un progrès, c'est évoluer vers, c'est aller dans un sens. Mais quel est ce sens quand il s'agit des pays africains notamment francophones ? Cette question pose le problème des implications du sens du développement régi par la charte de l'impérialisme toujours en vigueur de manière tacite et stratégique. Parler du développement durable reviendrait à interroger les conditions du processus vers un sens durable et les modes de production de contenus signifiants pérennes concourant à un mieux-être durable des peuples concernés. Dès lors, il convient d'examiner les mécanismes qui permettraient à la sémiotique de "payer sa dette" envers la société : poser les problèmes sociaux et contribuer à relever les défis sociétaux. La notion durable en sémiotique apparaît comme génératrice des structures de signification dans l'optique d'un

développement durable. Elle se constitue à partir de la sémiotique des cultures, de la sémiotique du sensible, de l'ethno-sémiotique, de la socio-sémiotique et de la sémiotique discursive.

Le développement est un concept de la vision du monde. Le concept de développement charrie une longue mémoire d'ambiguïtés selon le statut socioprofessionnel et la vision de chaque citoyen du monde.

L'idée de développement s'avère indissociable de la construction de la modernité occidentale dans sa modalité industrielle. Elle cautionne la vision de l'évolution des sociétés humaines par phases successives qui s'impose dans la seconde moitié du XIXème siècle.

La recherche de solutions à l'impasse du « développement » et la nécessité de constituer un discours de légitimation politiquement correct au « Nord » et dans certains cénacles au « Sud » sont probablement, à l'origine de deux évolutions dans ce champ : l'intérêt renouvelé pour la communication du « développement » d'une part, la prise en compte de la puissance des questions sociales et anthropologiques, en termes de comportements, d'autre part.

D'origine multidisciplinaire, la communication du « développement » puise une partie de ses concepts et référents théoriques dans le vocabulaire des sciences sociales et humaines, de l'ingénierie des technologies d'information et de communication, de la science politique, de l'administration publique, de l'entreprise, du marketing, de la publicité... Au niveau théorique, en prenant en charge la question du « développement » des nations, dont les modèles et la terminologie changent à un rythme vertigineux, notre champ de problématisation est pris au double piège de la méthodologie pragmatique de son objet et du nominalisme. La communication pour le « développement » est une composante d'une politique nationale de communication publique.

7. Cadre méthodologique

En Afrique romanesque fictive ou réelle, la signification du concept « développement » est tributaire du statut sociopolitique, économique et culturel de l'africain gouvernant ou gouverné. C'est pourquoi, il est impératif de changer de paradigme pour trouver un consensus gagnant-gagnant. Avant cela, nous devons explorer le schéma de la

communication sémiotique pour identifier les actants en présence avant de pouvoir situer les responsabilités et résoudre le problème à partir d'une communication visant à changer positivement les mentalités et les comportements sociaux. Ainsi, cet article pose ici les jalons d'une discussion avisée destinée à rétablir la vérité, l'équité, la justice universelle et divine qui fondent l'essence de la création du monde et du concept du "développement". Elle doit se construire à partir d'une communication neutre, constructive et participative ancrée et enracinée dans les valeurs et vertus humaines cardinales de référence. C'est pourquoi, la sémiotique doit créer des stratégies de communications sociales appropriées intégrant de nouvelles dynamiques de communications ciblées pour expliquer et justifier les mutations sociales à canaliser dans l'édification d'un monde meilleur. Précisons que cette nouvelle vision s'oppose à la notion actuelle du "développement" diversement perçu comme un projet politique, qui rend problématique les conditions de possibilité du changement des comportements sociaux selon l'essence des idéologies modernes en vigueur. Car, elles ne favorisent pas l'adoption d'attitudes favorables aux modèles des innovations préconisées en restant enracinées dans un mode de fonctionnement qui ne laisse aucun espace de dialogue constructif. Parler, dans ces conditions, de dialogue et de communication participative relève de la fourberie. Dans la pratique, la communication est toujours pensée et utilisée comme un simple ensemble de processus fonctionnels, où l'interlocuteur est ravalé au rang de « récepteur », de « cible marketing ». Cela atteste et confirme que notre monde est construit sur des vices et défauts de caractères humains comme l'arbitraire, l'égoïsme, l'injustice, le mensonge, le racisme, source de l'avènement de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation bâtis sur des textes iniques et cyniques à l'image de la Charte internationale de l'impérialisme notre corpus d'étude.

C'est ainsi que selon les dispositions des articles impérialistes suivants, le "développement" des pays ciblés est détruit dans l'œuf :

Article 17° :

Notre aide doit-être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde.

Article 25° :

Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les « Missions » des « Nations-Unies ».

L'absence de texte juridique qui abroge cette charte criminelle et liberticide et les tristes réalités du sous-développement vécues en Afrique incriminent et culpabilisent cette charte dont l'existence est méconnue des citoyens africains et du monde entier.

Cette prouesse et expertise à dissimuler les preuves des malheurs, de l'enfer de l'Afrique et des pays du tiers-monde dévoile les complicités et les complexités des auteurs et acteurs de la déshumanisation du monde. Pire, le silence coupable du monde intellectuel, scientifique et de la recherche sur ce sujet hautement sensible intrigue plus et déboussole tout pionnier d'un tel combat humain légal et légitime.

Comment admettre, comprendre et assimiler le règne de la loi de la jungle dans ce siècle de liberté, d'existence illusoire de droits humains et d'égalité entre les races humaines ? Dans ce cas, les défis à relever par la sémiotique s'avèrent titanesques et quasi impossibles. Les seules et uniques solutions idoines du contexte "dilemme" demeurent une révolution des mentalités, l'instauration des valeurs et vertus humaines cardinales de référence, des valeurs civiques, morales et patriotiques sur toute l'étendue du territoire continental africain. C'est à cette seule condition que les compétences et les performances de la sémiotique seront utiles et utilitaires dans l'édification d'une Afrique émergente. Car, comme le disait le célèbre historien burkinabè Bas du formulaire Joseph Ki-Zerbo :

« Le savoir, le pouvoir, l'avoir devront être menés non pas sous la férule de l'argent, mais sous la haute direction de la conscience. Dans la conscience, il y a quelque chose de plus que la rationalité. C'est la conscience qui nous distingue des animaux. La conscience doit être cultivée, semée, arrosée, car elle a quelque chose à voir avec la vie. Elle marche à l'éthique, à l'esthétique et au ludique. Elle intègre de plus en plus des données nouvelles et, comme pour la vie, la conscience n'est pas une machine qui est montée par la raison pour donner des résultats prévisibles... la conscience, c'est une valeur, c'est

une entité que l'on ne peut pas traduire dans une équation à découvrir dans un laboratoire. La vie et la conscience ce sont des valeurs du même ordre, tandis que la raison est une valeur d'un ordre différent » (p. 189).

C'est pourquoi, La sémiologie du développement doit venir de la conscience humaine de l'espace africain. Elles doivent intégrer le développement et l'urbanisation de l'Afrique et du tiers-monde tant dans la théorie que dans la pratique. Car, la sémiologie du développement et de l'espace se fondent sur le principe d'une transformation, d'une saturation de l'espace de vie du milieu urbain et rural, par des signifiants qui peuvent être lus comme un langage et donc comme porteurs de sens. En effet, l'éveil de la conscience citoyenne, patriotique et panafricaniste suivi de l'urbanisation accélérée et effrénée de l'Afrique et du tiers-monde constituent un signal et un message dissuasif et persuasif adressés à l'impérialisme.

Conclusion

La résolution de l'équation du bien-être et du progrès de l'Afrique en particulier et du tiers-monde en général repose sur une conjugaison de synergies d'actions urgentes et urgentistes à partir de l'activation du triptyque culture, langue et sémiotique. Ce qui suppose l'instauration de la culture authentique africaine dans une langue officielle africaine portées par une sémiotique typique africaine. Cette application est conditionnée par l'avènement d'une Afrique totalement libre et indépendante sur le plan économique, sociopolitique, culturel et géostratégique. En effet, une combinaison idoine de ces atouts dévoile les fondements d'une Afrique unie, compétitive et émergente. Car, comme le disait en substance l'ancien président burkinabè le capitaine Thomas SANKARA : « Vivre africain, c'est la seule manière de vivre libre et digne. »

8. Références bibliographiques

8.1. Les ouvrages sémiotiques

Escarpit Robert, (1963), « L'acte littéraire est-il un acte de communication ? », *Filoloski Pregled*, n° 1-2, pp. 17-21.

Maingueneau Dominique, (2004), *Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation*, Paris, Armand Colin, « Collection US.

Souchier Emmanuel, (2007), « Formes et pouvoirs de l'énonciation éditoriale », *Communication et langage*, n° 154, 2007, pp. 23-38.

8.2. *Les ouvrages sociologiques*

Bertrand Jean-Pierre, (2000) « Sur la sociologie de la littérature : héritage, succession et placements (Billet d'humeur périphérique) », *Lieux littéraires / La revue. Revue du Centre d'études romantiques et dix-neuviémistes*, n° 1, 2000, pp. 245-254.

Escarpit Robert, (1958), *Sociologie de la littérature*, Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je ? ». Réédition d'après l'édition de 1992 sur le site Socius, URL : < <http://ressources-socius.info/index.php/reeditions/17-reeditions-de-livres/173-sociologie-de-la-litterature> >.

8.3. *Les documents politiques disponibles sur Internet*

www.google. Les explorateurs en Afrique

www.google. Les accords secrets entre la France et ses anciennes colonies

www.google. La charte internationale de l'impérialisme

www.google. Le commerce triangulaire

www.google. Le code noir

www.google. Les douze commandements de la colonisation française au Tchad / Le bréviaire du colonialiste

www.google. Les grands traités politiques

www.google. La théorie de l'impérialisme

www.google. La théorie du capitalisme

8.4. *Les films documentaires disponibles sur la chaîne de télévision Planète +*

www.google. Planète + Film documentaire intitulé « Les routes de l'esclavage ».

www.google. Planète + Film documentaire intitulé « Histoire des services secrets français ».

www.google. Planète + Film documentaire intitulé « Les tueurs de la République ».

La contribution des femmes commerçantes dites « yan jibia-jibia » a l'économie de la région de Maradi (Niger)

Ali SALE

*Enseignant-chercheur, MC, FLSH/Département de Géographie
Université de Zinder/Niger, e-mail : alisale1562@gmail.com*

Assagaye AGAISSA

*Enseignant-chercheur, MA, Chef du département, Faculté des Sciences de
l'éducation*

*Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger), e-mail :
agaissa.assagaye@yahoo.fr*

Awa Krou MALAM BOUKAR

*Enseignant-chercheur, MC, Géographe /IUT/
Université André Salifou / Zinder / e-mail : abbakrou@yahoo.fr*

Moussa MOUTARI

Etudiant Master 2 de Géographie / Université André Salifou de Zinder

Résumé

Cette étude traite de la contribution des femmes commerçantes dites Yan Jibia-Jibia à l'économie de la Région de Maradi au Niger. Elle a pour objectif général d'analyser l'apport des femmes Yan Jibia-Jibia à l'économie de la Région de Maradi. La méthodologie est constituée de la recherche bibliographique, des observations sur le terrain, des enquêtes (quantitatives et qualitatives composées des entretiens avec les femmes, des responsables régionaux à différents niveaux, et ainsi que des acteurs impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'activité). Ainsi, pour les femmes, principales cibles de l'étude, un échantillon de 100 femmes, compte tenu de la proximité et de l'influence des marchés, a été retenu. Puis, s'en ont suivi le traitement et l'analyse des données. Les résultats ont ressorti l'incidence économique des activités commerciales transfrontalières menées par les femmes de la région sur leurs ménages. L'évolution des affaires et les marges bénéficiaires issues des investissements dans le cheptel et les champs, montrent que les femmes brassent d'énormes flux financiers, ce qui traduit leur participation active dans la dynamique économique, aussi bien au niveau des ménages, qu'au niveau de l'économie régionale, nationale, que celle de la République Fédérale du Nigéria. Ceci se fait à travers le paiement de plusieurs taxes notamment les taxes journalières, hebdomadaires, les taxes routières toutes catégories confondues, pour 30.739.200F/an, en plus des taxes municipales et des impôts divers. En effet, les femmes Yan Jibia-Jibia contribuent à la sécurité alimentaire en assurant la connexion entre les zones de production et de consommation, mais aussi à toutes les autres formes de dépenses pour leurs foyers. Le fonctionnement des circuits

d'approvisionnement et de commercialisation repose sur un réseau marchand féminin, organisé et bien structuré.

Mots clés : Région de Maradi, Commerce, Contribution, Économie, Yan Jibia-Jibia.

Abstract

This study deals with the contribution of women traders known as Yan Jibia-Jibia to the economy of Maradi, a region located in Niger. The general objective of the study is to analyze the contribution from these women to the economy of Maradi. The methodology is based on the bibliographic research, observations on the research field, surveys (quantitative and qualitative composed of interviews with women, with regional managers in different levels of responsibility, and some actors that are otherwise involved in the activity). So, as principal focus of the study, 100 women constituted the research design, and this in taking into account the proximity and the influence of the markets; and after that, followed the data analysis and treatment. The results highlighted the economic incident of cross-border business activities carried out by women in maradi region on their households. Business development and profit margins from investments in livestock and fields show that women generate enormous financial flows, this witnesses of their active participation to the dynamic economy, both on households and on the regional, national economy, and lastly to the one of the Federal Republic of Nigeria. This is done through the payment of several taxes mainly daily and weekly taxes, road taxes of all categories combined, for 30.739.200/year, including municipal and other various taxes. In fact, Yan Jibia-Jibia women contribute to the alimentary security in ensuring the link between the productive and the consumption zones, but also to all other forms of their households' financial burdens. The operation of supply and marketing is based on a women's merchant network, organized and well structured.

Key words: Region of Maradi, trading, Contribution, Economy, Yan Jibia-Jibia

Introduction

Le commerce est un puissant moteur de croissance et de développement économique d'un pays (G. GRASSMANN et E. HELPMANN, 1991, p. 83). C'est pourquoi, la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est engagée depuis des années dans un processus d'intégration régionale et de création d'un marché commun. Raison pour laquelle depuis 1993, elle a mis en œuvre le Schéma de Libéralisation des Echanges (SLE), qui devait favoriser la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace communautaire, dès 2003. Dès le 1^{er} janvier 2015, les 15 pays membres se sont dotés d'une Union Douanière avec un Tarif Extérieur Commun (TEC). Et, enfin, dans un espace marqué

par de multiples fragmentations géographiques, monétaires, économiques, démographiques, la mise en place d'un marché intérieur unique vise à décloisonner les marchés, améliorer la connexion de l'offre et de la demande et à stimuler la croissance économique, avec comme perspective, la réduction de la pauvreté (CEDEAO, 2017, p. 169).

C'est dans cette logique et pour leur autonomisation, que beaucoup de femmes se sont engagées pour relever le défi en embrassant surtout le commerce. Elles apportent ainsi une contribution significative au développement de ce secteur dans la plupart des pays africains, en participant à la production des biens échangeables, ou en tant que négociatrices transfrontalières, gestionnaires et propriétaires d'entreprises impliquées dans le commerce. « *Chaque jour en Afrique, des centaines de milliers des femmes traversent les frontières pour fournir des biens et des services. Elles arrivent des régions où ceux-ci sont relativement bon marché, pour les proposer dans des régions où l'offre est déficitaire* », explique PAUL B. (2008, p.18), chargé du secteur commerce pour la Région Afrique de la Banque Mondiale.

Au Niger, particulièrement la Région de Maradi, avec une population de 4 694 412 habitants (INS 2021), 2^{ème} Région du pays en termes d'effectif de la population après celle de Zinder, constitue le centre commercial par excellence du pays. L'importante participation des femmes au commerce constitue un exemple clair et positif de leur détermination sur le plan commercial. Selon la Chambre Régionale du Commerce de Maradi, les femmes commerçantes dites « *Yan Jibia-Jibia* », participent dans le commerce, même si c'est de façon informelle, contribuant ainsi à l'essor de l'économie régionale en particulier, celle du Niger en général. La plupart des importations régionales proviennent par la voie nigériane complétées par des apports en provenance d'autres pays.

Le commerce intérieur et régional (à l'intérieur même de la Région de Maradi, entre celle-ci et les autres Régions du Niger, et avec le Nigeria voisin) est très développé et est animé par des opérateurs économiques de toutes catégories et de tous les âges. Cependant, l'on déplore un manque de statistiques réelles car, une bonne partie de ces activités évolue dans l'informel et pourtant, joue un rôle clé au sein de

l'économie à tous les niveaux. Ce commerce s'effectue principalement sur l'axe Maradi (Niger) et Jibia (Nigéria).

Cette recherche est ainsi structurée de la manière suivante : constat du problème et justification de la recherche, une considération théorique principalement axée sur l'intégration des femmes au commerce, la méthodologie, les résultats et la discussion des résultats.

I. Constat du problème et justification de la recherche

Cette réflexion se justifie par des raisons diverses. Tout d'abord, dans un contexte de recherche de l'autonomisation des femmes et d'égalité des sexes, on constate une participation marginale des femmes dans le commerce ainsi que la faible prise en compte des contraintes qui la freinent. Pourtant, en raison des obstacles auxquels les femmes font face, le potentiel commercial du Niger en général et de la Région de Maradi en particulier est entravé. La contribution de la femme au commerce est, en effet, bien inférieure à ce qu'elle pourrait être en raison des nombreuses barrières qui pèsent tout particulièrement sur les activités et les entreprises féminines. Ces barrières poussent souvent les commerçantes vers l'économie parallèle, où le manque d'accès aux financements, à l'information et aux réseaux d'entraide, compromet leur capacité de développer leurs activités. Aussi, peu d'études soulignent la structure et le fonctionnement des réseaux commerciaux féminins.

L'approche par l'Analyse des réseaux sociaux est particulièrement adaptée à la dimension informelle du commerce transfrontalier. Elle permet d'illustrer la répartition des activités et la circulation des biens entre producteurs, négociants et grossistes, d'identifier les rôles par genre et de comprendre la nature des relations (information/pouvoir) entre acteurs. Ce problème est depuis longtemps une préoccupation pour l'État et des autres organisations concernées, malgré la mondialisation. Le but ici est de comprendre les enjeux du commerce féminin et aussi le rôle qu'il joue dans l'économie de la Région de Maradi. Dans cette dernière, il a été constaté une participation non négligeable d'un nombre important de femmes dans les activités commerciales transfrontalières, entre le Niger et le Nigeria. Cette activité qui du reste, concerne toutes les communautés le long de cette

longue frontière, rentre dans le cadre de la recherche de l'autonomisation de la femme, une préoccupation du moment. Les femmes de la Région de Maradi, aussi bien rurales qu'urbaines, sont particulièrement concernées. Il s'agit donc d'évaluer leur contribution dans le commerce transfrontalier.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente étude avec pour thème « *La contribution des femmes commerçantes Yan Jibia-Jibia à l'économie de la Région de Maradi* ». Pour mieux appréhender les contours, la question principale consiste à savoir quelle est la contribution des femmes commerçantes dites *Yan Jibia-Jibia* à l'économie de la Région de Maradi ? Cette question fait appel à deux questions secondaires :

- Quelles sont les principales caractéristiques professionnelles des femmes commerçantes *Yan Jibia-Jibia* de la Région de Maradi ?
- Comment les femmes *Yan Jibia-Jibia* participent-elles à l'économie de la Région de Maradi ?

En fonction de ces questions de recherche, nous avons formulé un objectif général et des objectifs spécifiques. Ainsi, pour le premier, il s'agit d'analyser la contribution des femmes commerçantes dites *Yan Jibia-Jibia* à l'économie de la Région de Maradi. De façon spécifique, cette étude vise à :

- Identifier les caractéristiques professionnelles des femmes commerçantes *Yan Jibia-Jibia* de la Région de Maradi ;
- Examiner la participation des femmes *Yan Jibia-Jibia* à l'économie de ladite Région.

Après avoir exposé le constat du problème de recherche, il y a lieu de faire un briefing sur l'intégration des femmes dans le commerce en guise de considération théorique.

II. Les femmes dans le commerce

L'engagement des femmes africaines dans les activités commerciales fait souvent référence dans la littérature anthropologique à une répartition sexuelle des tâches, basée implicitement sur une différenciation biologique des catégories masculines et féminines.

Dans ce schéma, les travaux relatifs à la production agricole et artisanale seraient dévolus aux hommes, tandis que les femmes se consacraient plus spécifiquement à la transformation et à la commercialisation de ces produits (CORDONNIER R., 1982, p. 270). Dans tous les cas, même aux échelons les plus bas où, compte tenu de la modicité des sommes à investir, l'accès au commerce reste très ouvert. Il suppose la mobilisation des moyens, dépendante de l'appartenance aux groupes de parenté ou à d'autres groupes sociaux, affirme EADES J. S. (1980, p.278).

Toutefois, les activités des petites commerçantes comme des grandes, renvoient à tout un ensemble de pratiques commerçantes, souvent considérées comme relevant d'une tradition féminine propre à l'Afrique de l'Ouest. Au 19^{ème} Siècle déjà, les femmes dominaient dans beaucoup de régions le commerce vivrier local. La plupart des places des marchés étaient des espaces essentiellement féminins. Comme le souligne CATHERINE C- V. (1994, p.157), *« il n'y a pas de continuité évidente entre les anciennes porteuses de noix de cola ou d'huile de palme et les commerçantes du 20^{ème} Siècle, très caractéristiques des villes du Ghana, du Togo, du Bénin ou du pays yoruba, mais il est probable que la tradition des unes a favorisé l'expansion des autres »*.

Face aux incertitudes de la demande sur les marchés d'Afrique de l'Ouest elles tentent de maîtriser le jeu de celles et ceux opérant en amont et en aval de leurs entreprises. Le pouvoir des grandes commerçantes sur les petites apparaît subordonné à celui des leaders masculins dans bien des circonstances, indique GLORY W. (1987, p.99). En effet, cet auteur estime qu'au sein des associations mixtes, *« les femmes ne peuvent pas entreprendre de projets sans que leurs homologues masculins y participent et leur prodiguent des conseils. Ceci tranche avec la capacité d'autonomie et le sens de la solidarité féminine généralement attribués aux femmes yorubas des marchés »*.

Selon IGUE J. O. et al. (1980, p.30), l'approche dichotomique des secteurs formel et informel qui a dominé la recherche sur l'économie urbaine jusqu'à la fin des années 1970, présentait les agents des échanges non directement assimilables à l'économie de marché, comme totalement dégagés des contraintes étatiques. Dans la mesure où la majorité des femmes commerçantes exercent leurs activités, au

moins partiellement, sur un mode « non officiel », « parallèle » ou « frauduleux », leurs rapports avec le pouvoir politique ont été longtemps occultés.

ADAIN A. (1991, p.14) dans un article intitulé « Économie Informelle », affirme qu'en réalité, « *les activités informelles représentent des modes de production et de répartition hétérogènes, dont les principes régulateurs se distinguent de ceux de l'économie formelle, mais leur sont plus ou moins articulés* ». Par exemple, le commerce régional auquel participent surtout les grandes commerçantes passe par l'entretien de relations avec les agents des Etats concernés. Les flux transfrontaliers qui guident les nigériennes vers le Nigeria, s'appuient sur les relations de clientèle avec des douaniers, des agents de grandes entreprises publiques, pour mieux maîtriser les contraintes étatiques telles que les droits de douane, les restrictions sur les importations ou le contrôle des taux de change.

III. Approche méthodologique

3.1. Type de recherche

Pour mener la présente étude, nous optons pour une approche mixte qui combine l'approche qualitative et l'approche quantitative (L. ALBARELLO, 2012). Cette option méthodologique se justifie par le fait qu'une étude sur la contribution des femmes commerçantes à l'économie de la Région de Maradi, commande que soient prises en compte aussi bien des données qualitatives, que quantitatives

3.2. Le cadre de l'étude

Le présent travail a eu pour champ d'étude la Région de Maradi, une des régions la plus peuplée du Niger. Elle est située au Centre Sud du territoire nigérien, et est comprise entre 13° et 15° 26' Nord et 6° 16' et 8° 36' Est. Elle est limitée à l'Est par la Région de Zinder, à l'Ouest par la Région de Tahoua, au Nord par les Régions de Tahoua et d'Agadez et au Sud par la République Fédérale du Nigeria sur 150 km de frontière. Sa superficie est estimée à 41 796 km², soit 3% du territoire national. Cette superficie est répartie entre 71,5% de terres agricoles, 25% de terres pastorales et 3,5% de terres forestières (PDR 2016-2020). La Ville de Maradi, Chef-lieu de la Région, compte trois (3) Arrondissements Communaux sur un étalement d'environ 4.283

km² dont près de 20 km² de zone agglomérée (DRULA, 2018). Elle est composée de dix-sept (17) quartiers. Elle est limitée à l'Ouest par la Commune Rurale de Sarkin Yamma, au Nord par la Commune Urbaine de Tibiri, à l'Est par la Commune Rurale de Say Saboua et au Sud par les Communes Rurales de Djirataoua et Safo (Figure 1).

Figure 3 : Carte de la Zone d'étude

3.3. Recherche documentaire

La phase de la recherche documentaire s'est effectuée dans les centres de documentations (bibliothèques des Universités ANDRE Salifou de Zinder et Dan Diko Dankoulodo de Maradi, au niveau de la Direction régionale du Commerce de Maradi, des ONG comme CONGAFEN, AFJN, PRODAF, KARKARA). En plus de ces centres, l'internet a servi de cadre pour l'enrichir et la compléter. Les documents consultés sont constitués des rapports de missions, de stages, des articles scientifiques, ainsi que des textes et lois relatifs au domaine de commerce. La lecture de ces documents a permis de cerner la thématique, dresser un état des connaissances des études précédentes et caractériser la zone d'étude.

3.4. Travaux de terrain

En plus des observations directes sur le terrain, cette phase a été consacrée aux enquêtes quantitatives et qualitatives pour collecter les données. Ainsi, pour les premières enquêtes, un questionnaire a été administré aux femmes commerçantes. Ceci a permis d'obtenir des informations sur la façon dont ces dernières pratiquent leurs activités commerciales. Le choix de la catégorie et du nombre des femmes interviewées s'est fait en tenant compte des différentes actrices impliquées dans le commerce bilatéral des produits Maradi-Jibia. Au total, un échantillon aléatoire de 100 femmes commerçantes venant de villages différents a été questionné sur les marchés de Maradi, Tibiri, Tchadoua et Guidan Roumdji selon les critères de proximité et de l'influence des marchés.

Tableau 1 : Femmes enquêtées

MARCHES	NOMBRE DES FEMMES ENQUETEES
Marché Maradi	20
Marché Tibiri	30
Marché Tchadoua	30
Marché G. Roumdj	20
Total	100

Source : Enquête terrain, 2022

En outre, un guide d'entretien a été individuellement administré aux responsables des différentes Directions Régionales relatives à la question commerciale et des responsables des structures partenaires. Il s'agit principalement du Directeur Régional des Douanes, du Directeur Régional des Impôts, du Président du Conseil de Ville de Maradi et du Directeur de la Chambre Régionale de Commerce de Maradi. Des entretiens ont aussi eu lieu avec le Secrétaire Général du Syndicat des transporteurs, le responsable du service des transits, ainsi que le Président des convoyeurs de la Région de Maradi.

Enfin, des focus-groups avec des femmes commerçantes ont été effectués. Ces derniers ont surtout permis d'obtenir des données qualitatives liées aux problèmes et autres contraintes auxquelles sont confrontées les femmes dans l'exercice du commerce transfrontalier. Il faut aussi noter que d'autres outils ont facilité la collecte de certaines informations. Il s'agit du GPS pour la prise des coordonnées

géographiques pour la cartographie, la caméra pour les photos, le portable pour l'enregistrement des entretiens semi-dirigés.

3.5. Traitement et analyse des données

Au niveau de cette phase, les données collectées à travers l'administration du questionnaire ont été dépouillées à l'aide du logiciel Sphinx V5 Plus2, ensuite transférées dans Excel pour la réalisation des différents camemberts. Quant aux données qualitatives enregistrées, elles ont été transcrites et dépouillées manuellement. Les logiciels QGIS et ARCGIS ont permis de cartographier la zone d'étude.

IV. Résultats

Cette section présente les caractéristiques professionnelles des femmes commerçantes dénommées *Yan Jibia-Jibia*, et l'analyse de la contribution du commerce exercé par les femmes *Yan Jibia-Jibia* à l'économie de la Région de Maradi en guise de résultats de l'étude.

4.1. Caractéristiques professionnelles des femmes Yan Jibia-Jibia

Il s'agit entre autres des pratiques des pratiques des Activités Génératrices des Revenus (AGR), de la pratique du commerce informel, des sources de leur capital, des différents types d'articles vendus, des associations des commerçantes, de la typologie des commerçantes *Yan Jibia-Jibia* et du réseau commercial de ces femmes.

4.1.1. Pratiques des Activités Génératrices de Revenus (AGR)

▪ Les Activités Génératrices des Revenus

Les femmes nigériennes en général et celles de la Région de Maradi en particulier, sont reconnues pour leurs pratiques des AGR. Il s'agit des activités de transformation, de la petite restauration, de l'élevage, du petit commerce, de l'artisanat, etc. Cependant, les revenus tirés de ces AGR restent très faibles, loin de couvrir leurs multiples besoins. En effet, pour 70,1% des femmes *Yan Jibia-Jibia* enquêtées, le revenu n'excède pas 20 000 F CFA par mois, et 27,5% entre 20 000F et 80 000F. Seules 2,4% de ces femmes tirent des revenus mensuels supérieurs à 80 000 FCFA. Cette situation plaide pour la mise en place

des Spécifications Fonctionnelles Détaillées (SFD) spécialisées dans l'appui aux femmes pratiquant les AGR, et le renforcement de celles qui existent déjà, afin de faciliter l'accès au crédit pour les femmes. Cette faible génération des revenus pourrait découler du fait qu'une proportion relativement faible, 21,7% des femmes, a bénéficié d'aide financière. Par ailleurs, pour la plupart des bénéficiaires, cette aide est très faible pour leur permettre de générer suffisamment de revenus. Les aides reçues sont de natures diverses, mais les principales sont le crédit (54%) et le don/Zakat (29,4%). Selon les femmes n'ayant pas bénéficié d'aide, plusieurs causes sont à la base de cette situation. Il s'agit essentiellement des formalités d'accès trop contraignantes et de l'absence de mécanisme de sécurisation du crédit.

Tableau 2 : AGR pratiquées par les femmes Yan Jibia-Jibia

ACTIVITES	POURCENTAGE (%)
Transformation	11,7
Petite restauration	28,6
Restauration	18,3
Elevage des petits ruminants et volailles	26
Agriculture	39,9
Petite commerce	70,5
Commerce	5,4
Artisanat	3,3
Travaux ménagers et domestiques	16,3

Source : Enquête terrain, 2022

Le Tableau 2 montre clairement l'engagement des femmes de la Région de Maradi dans les AGR, afin de pouvoir atténuer les difficultés auxquelles elles font face au quotidien. Il s'agit surtout du petit commerce (70,5%), de la petite restauration (28,6%), de l'agriculture (39,9%) et de l'élevage (26%). Ces activités leur permettent d'avoir des revenus et d'être surtout autonomes pour certains besoins.

▪ **La prédominance de l'informel**

La participation des femmes au commerce informel est souvent sous-estimée. A l'issue des enquêtes, 99% de femmes commerçantes

frontalières Maradi – Jibia, sont dans l’informel. Seulement 1% sont reconnues au niveau de l’Administration Régional du Commerce.

▪ **Les sources du capital des femmes commerçantes dites *Yan Jibia-Jibia***

Dans la zone d’étude, les sources du capital des femmes commerçantes transfrontalières entre Maradi (Niger) et Jibia (Nigéria) sont diverses (Tableau 3).

Tableau 3 : *Source de constitution du capital des femmes commerçantes*

SOURCES	POURCENTAGE
Prêt	48.7%
Tontine	19.4%
Aide	15.8%
Héritage	20.9%
Famille	13.3%
Petite économie	65.2%
Cotisation	23.9%
Crédit	37.8%

Source : Enquête terrain, 2022

Le tableau 3 présente les sources du capital des femmes enquêtées. De par son analyse, il ressort que 65,2% des femmes ont commencé leur commerce par des petites activités économiques. 48,7% l’ont commencé avec des prêts et 13,3% avec les aides familiales. Ce qui atteste de la détermination et de la volonté de ces femmes pour leur autonomisation et la lutte contre la pauvreté. Pour le crédit, ce sont les femmes qui prennent les marchandises par crédit et partir les vendre. Après, elles reviennent pour rembourser. D’autres capitaux sont tirés des tontines (19.4%) ou des cotisations (23.9%) que les femmes organisent entre elles.

▪ **Les articles dominants dans les transactions commerciales transfrontalières**

A Maradi particulièrement, les femmes *Yan Jibia-Jibia* sont connues pour le commerce des produits comme les légumes, les fruits, les habits des femmes (tissus, basins, foulards, pagnes ou étoffes, hijabs, chemises, etc.), les chaussures, les produits cosmétiques, les céréales, les produits plastiques communément appelés ‘*Roba-ropa*’

(savonnières, seaux, bols, chaises, pots, bassin, louches, robas, bouilloires, etc.), les ustensiles, les couvertures, les produits manufacturés, les produits de chambres (plastique à terre, tapis à terre, cache murs, draps de lit, matelas, nattes, montre de mur, décoration de mur etc.), les accessoires de coutures et bien d'autres comme *Moringa oleifera*, *Cassia tora* (Tafassa), petites poterie, tamis, etc. (Tableau 4).

Tableau 4 : les différents articles vendus par les femmes Yan Jibia-Jibia

ARTICLES	POURCENTAGE
Habits des femmes	80%
Chaussures	13%
Produits cosmétiques	31%
Légumes	28%
Produits roba-roba	23%
Ustensiles	16%
Produits manufacturés	1%
Bijoux	15%
Couvertures	2%
Céréales	7%
Produits de chambre	6%
Produits de couture	2%
Autres	27%

Source : Enquête terrain, 2022

Selon le Tableau 4, les articles les plus vendus sont constitués par ordre d'importance des habits, des produits cosmétiques, des légumes et des articles en plastique (*roba-roba*) avec respectivement 80%, 31%, 28% et 23%. Par contre, les moins vendus sont les produits manufacturés et de couture, avec 3% des commerçantes. Parmi ces commerçantes frontalières, Maradi-Jibia, on a identifié celles qui vendent en même temps plusieurs articles à la fois, par exemples des habits des femmes, des produits cosmétiques, des bijoux, etc.

Photo 1 : *Les différents articles changés*

Source : Migration service of Nigeria, 2022

▪ **La participation à la vie associative des femmes dites *Yan Jibia-Jibia***

Les organisations du commerce sont utiles aux commerçantes. Elles permettent d'assurer une protection sociale, de constituer des réseaux, de faciliter l'accès au crédit, de gérer l'offre, la demande et les prix des produits vendus. Elles permettent aussi de mettre en commun des ressources pour un revenu partagé, d'éviter certaines difficultés du négoce et d'influer sur les politiques. Il existe trois niveaux d'organisation à savoir les marchés, le national et le régional. Malheureusement, la majorité des commerçantes sont pauvres et ne peuvent pas y adhérer en raison de l'ignorance et des critères d'adhésion qui érigent des barrières tels que le parrainage, les cotisations, etc.

La composition des organisations centrées sur des produits spécifiques est fluctuante et changeante en ce sens que, les commerçantes ne se spécialisent pas dans la commercialisation des produits. Par ailleurs, elles ne sont souvent pas organisées pour diffuser à l'intention des commerçantes des informations cruciales soutenant leurs activités. La plupart des groupements des femmes ne fonctionnent pas convenablement. Les commerçantes n'y trouvent pas d'intérêt particulier et préfèrent exercer leurs activités en dehors de toute organisation. Cependant, 92% des femmes commerçantes transfrontalières Niger-Nigeria enquêtées, n'ont intégré aucune

association de commerçantes, contre seulement 8% de ces femmes qui militent dans l'Association Mata Masu Dubara.

4.1.2. Typologie des commerçantes dites Yan Jibia-Jibia

▪ Typologie générale

La segmentation du travail dans la production et la distribution a fait que les hommes et les femmes vendent des produits différents sur les mêmes marchés. Limitées de par le passé à des emplois tels que la vente d'aliments et l'aide aux commerçants des entreprises situées aux points de passage frontaliers, les femmes participent désormais aux échanges transfrontaliers de toute une gamme de marchandises et de services qui ont suscité de nouveaux réseaux de distribution et systèmes de crédit informels, leur assurant des moyens d'existence. En effet, les commerçantes sont classées en trois catégories en fonction du volume de leurs produits, de leurs relations avec les autres commerçants et acheteurs, et des produits précis qu'elles vendent. Il s'agit des détaillantes, des petites grossistes et des grossistes (Figure2).

Figure 2 : Typologie des femmes commerçantes

Source : Enquête terrain, 2022

Selon la figure ci-dessus, 56% des commerçantes sont des détaillantes compte tenu de leurs faibles capitaux, 34% sont des petites grossistes et 10% des grossistes. Ce classement montre bien les différences de volume et le progrès dans le métier. Ce qui témoigne des variations aussi significatives. Mais, il y a des femmes qui ne font que le

commerce d'un seul type de marchandises. Par exemple, on rencontre des femmes spécialisées dans la vente des habits ou des produits cosmétiques. D'autres combinent plusieurs produits pendant des périodes prolongées, ou encore qui tentent le commerce de tel ou tel article en fonction des périodes de l'année. Les commerçantes des trois catégories achètent et vendent des produits agricoles. Les grossistes fournissent souvent des avances sur la production au profit des productrices.

▪ **Typologie spécifique au commerce transfrontalier**

Ainsi, trois principales typologies spécifiques ont été identifiées à l'issue des enquêtes. Il s'agit des femmes collectrices, commerçantes frontalières et prestataires de services à la frontière :

- *les femmes collectrices* : ce sont des acheteuses qui entreprennent la tâche initiale d'assembler les marchandises. Elles sont peu nombreuses, mais jouent un rôle important dans l'animation du circuit local, du fait de leur connaissance des zones de production des céréales et des légumes, ainsi que le circuit de passage pour les autres produits commercialisés. Dans cette catégorie, on retrouve surtout les femmes qui achètent les produits auprès des productrices pour les revendre aux grossistes, aux détaillants des marchés locaux ou régionaux, et les femmes qui font la commission et/ou le transport en convoi ;
- *Les commerçantes frontalières* : elles sont aussi originaires de la Région de Maradi, et ne se rendent à la frontière que le jour du marché de Jibia. Elles sont aussi appelées *Yan Jibia Jibia* à la différence que celles-ci n'exercent que des activités sur-place et uniquement à l'occasion du jour du marché. Il s'agit des femmes restauratrices ou celles exerçant le petit commerce pour diverses marchandises ;
- *Les prestataires de services à la frontière* : ce sont des femmes spécialisées dans le passage des petites quantités de marchandises d'un côté à l'autre de la frontière. Maîtrisant le circuit de fraude, leur rôle est très important, surtout avec la série de fermeture des frontières liées à certaines mesures économiques et souvent politiques.

4.1.3. Organisation du circuit commercial

4.1.3.1. Le Circuit Général Maradi - Jibia - marchés ruraux de la Région de Maradi

Le circuit général du commerce des femmes *Yan Jibia-Jibia* se schématise en un triangle (Figure 7).

Figure 3 : le Circuit Général Maradi - Jibia

Source : Enquête terrain, 2022

D'après la Figure 3, le circuit général forme un triangle - Maradi - Jibia - Marchés ruraux et urbains de la Région de Maradi. Le dimanche et jeudi sont considérés comme les principaux jours du marché hebdomadaire de Jibia. Les femmes se déplacent de Maradi vers Jibia au Nigeria sur une distance d'environ 90 km.

4.1.3.2. Lieux des ventes

En dehors de ces deux jours du marché de Jibia, les femmes continuent leur commerce les autres jours de la semaine où elles effectuent le tour des principaux marchés ruraux accessibles. Mais, elles peuvent rester vendre à la maison en raison de leur statut de femmes mariées, ou d'autres contraintes sociales. Ces femmes peuvent aussi disposer de petites boutiques ou de points de ventes au niveau des marchés urbains ou ruraux (Figure 4).

Figure 4 : Lieux d'exercice du commerce

Source : Enquête terrain, 2022

Sur cette Figure 4, le total des pourcentages dépasse 100%, en raison des questions à réponses multiples. 87% des femmes commerçantes font le commerce à la maison, à cause de la faiblesse des moyens les obligeant à acheter les produits à petite quantité, le coût de la location des boutiques, ou certaines contraintes sociales. Ensuite, au-delà du marché urbain de la Ville de Maradi (Photo 2) qui occupe 24%, les femmes commerçantes *Yan Jibia-Jibia* fréquentent surtout les marchés ruraux. Avec un taux de 66%, elles passent de jour en jour pour parcourir les marchés ruraux les plus importants, avant le retour des principaux jours du marché de Jibia, les jeudi et dimanche.

Plage de Photo 2 : Marchés urbain et rural de Maradi

Source : enquête terrain, 2022

Ainsi, le Tableau 5 ci-dessus présente le calendrier des différents marchés hebdomadaires urbains et ruraux les plus importants de la Région de Maradi, fréquentés par les femmes *Yan Jibia-Jibia*.

Tableau 5 : Les marchés et leurs jours d’animation (Région de Maradi et de Zinder)

Jours	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Marchés urbains	Maradi Mayahi Aguié		Tibiri Dan Issa		Maradi Dakoro Gazaoua		G. Roumdji Tessaoua
Marchés ruraux	Dara Dangoma Kuka Goma	Sabon Machi Batchaka Goula Wirssina Gaouaro Gabbi	Gandou Ajekorya Dankoulo Yarmani Millé	Batté Dandana Obasi Dan’amina Tchouké Chadakori	Tchadoua Koudou Mayara Yarkoussa Kuka Goma Dangoulbi	Danmalam Tika Buguzaoua Bamo Oli Yalkolta Magaria Dan Mayaki	Sakabal Dan Mairo Kornaka Yangobiraua Keguïl

Source : Enquête terrain, 2022

D’après ce Tableau 5, les marchés ruraux sont plus nombreux que ceux urbains. Les femmes commerçantes font le tour avant de regagner les urbains et continuer sur Jibia pour l’approvisionnement. Il leur arrive souvent d’aller au-delà de la Région de Maradi. C’est le cas des marchés de Gandou et de Batté, situés dans la Région de Zinder.

4.2. Apport des femmes commerçantes à l’économie de la Région de Maradi

Les femmes commerçantes *Yan Jibia-Jibia* contribuent dans l’économie locale et nationale à travers le paiement des taxes routières, municipales et les impôts.

4.2.1. Contributions liées aux taxes routières pour le compte de l’État

Bien que les femmes *Yan Jibia-Jibia* exercent leur commerce presque de façon informelle, elles contribuent de manière directe ou indirecte dans le budget des Collectivités, voire de l’État. Pour celles qui

prennent la route Maradi-Jibia, la plupart n'ont pas de Carte d'Identité et/ou de Carnet de la CEDEAO. Cela leur coûte cher sur la route, avec généralement le paiement d'une amende variant de 500 F à 1500 F au poste de police. A la frontière aussi, elles cotisent parfois pour environ 200 Nairas par femme et par passage, pour le service de migration du Nigeria. De retour du marché, arrivé à la douane, elles doivent aussi cotiser pour les agents de la douane à cause de la faible quantité des produits ramenés, n'atteignant pas le seuil de dédouanement.

Selon les enquêtes, en moyenne, 150 femmes quittent Maradi pour Jibia chaque dimanche en voiture. Certaines sont embarquées dans la gare de Maradi même, mais la plupart le font en dehors (celles qui s'arrêtent sur la route, d'autres qui ont des abonnés spécifiquement, etc.). Selon le Syndicat des Transporteurs Auto-gare, les chauffeurs contournent les règles jusqu'à la Mosquée de Vendredi Jinguili, pour prendre les femmes. Ce qui cause des problèmes quant aux effectifs des femmes enregistrées en destination de Jibia. C'est pourquoi on ne connaît pas exactement combien de femmes partent au marché de Jibia les jeudi et dimanche. Mais, selon les transporteurs, une moyenne de 46 voitures uniquement chargées des femmes, font la navette sur l'axe Maradi-Jibia le dimanche et le jeudi. Cela nous amène à estimer les recettes encaissées par les agents routiers au compte de l'État à travers :

- **Le Passe gendarme** : 1000 F/voiture, ce qui donne $(1000 \text{ F} \times 46) \times 2 = 92\,000 \text{ F}$
- **Le Reçu péage** : 200 F/voiture, $(200 \text{ F} \times 46) \times 2 = 18\,400 \text{ F}$
- **Le Poste de police** : 3/5 de voiture ont un dédouanement du Nigeria et 2/4 de chauffeur ont le permis de conduire du Nigéria, ce qui donne une amende au moins de 20 000F chaque dimanche et jeudi, ce qui donne un total de 40.000F.
- **Le Poste de douane** : elles cotisent 5000F/voiture, $(5000\text{F} \times 46) \times 2 = 460.000\text{F}$
- **Le Défaut de Carte d'Identité ou de Carnet de la CEDEAO** : en moyenne 150 femmes payent une amende de 500F chaque jour du marché, ce qui donne $(150 \times 500\text{F}) \times 2 = 30.000\text{F}$

Sur la base de ces différentes taxes, on peut estimer, toutes taxes comprises, une recette cumulée d'environ six cents quarante mille quatre cent (640.400 F) chaque semaine, soit 2.561.600 F par mois, 30.739.200 F par an. C'est le montant qui transite par les agents de l'État qui, à leur tour sont censés le reverser à l'État.

4.2.2. Contributions liées aux taxes et impôts pour le compte des Collectivités Territoriales

Malgré les contraintes sociales et économiques qui empêchent les femmes commerçantes de disposer de boutiques dans le marché de Maradi (3,3%), elles reçoivent la visite des agents de l'impôt et payent les taxes. Cela montre la faible contribution des femmes *Yan Jibia-Jibia* dans la caisse de la Direction Régionale des impôts de la Région de Maradi. Le paiement de ces taxes et impôts se fait de manières différentes (Tableau 6) :

- **Les taxes journalières** : les femmes qui n'ont pas de boutiques et qui vendent leurs produits à l'air libre dans les marchés urbains et payent les taxes quotidiennes ;
- **Les taxes hebdomadaires** : pour les commerçantes des marchés ruraux ;
- **Les taxes mensuelles, semestrielles et annuelles** : pour celles qui ont des boutiques.

Tableau 6 : Paiement des taxes et impôts

LES DIFFERENTES RECETTES	%
Journalières	10%
Hebdomadaires	69.7%
Mensuelles	10.3%
Semestrielles	3.6%
Annuelles	6.4%

Source : Enquête terrain, 2022

Le Tableau 6 présente la situation des versements ou des paiements des taxes par tranches. On constate ainsi que la tranche hebdomadaire est plus importante avec 69,7% des enquêtées, ce qui explique que les femmes font leur commerce beaucoup plus dans les marchés ruraux. Ensuite suit la tranche mensuelle dans les centres urbains pour celles

qui ont des boutiques (10,3%), puis celle journalière avec 10%, annuelle 6%, et enfin semestrielle avec un pourcentage de 3,6% du fait des irrégularités des visites des agents percepteurs.

4.2.3. Affectation et répartition des postes de dépense

Plus de 3/4 des femmes commerçantes déclarent affecter une partie de leurs revenus aux dépenses de leurs ménages. Le montant consacré à ces dépenses est en général inférieur à 20.000 FCFA par mois et par femme, avec quelques disparités selon le lieu de résidence. Si les montants peuvent paraître bas, l'effort que consentent les femmes reste cependant important. Ainsi, dans le groupe des femmes participant aux dépenses de leurs ménages, plus d'une sur cinq déclare consacrer 1/4 de son revenu auxdites dépenses, tandis que d'autres déclarent y consacrer tout le revenu. Il n'est donc pas surprenant que les femmes soient pour la plupart, insatisfaites de leur contribution aux dépenses de leurs ménages. Les dépenses auxquelles se consacrent ces femmes tournent surtout autour de l'alimentation, des cérémonies (baptêmes, mariages, décès), de la santé et de l'éducation des enfants.

4.2.4. Accès aux banques ou aux institutions de micro finances

L'accès aux services financiers peut être difficile aux femmes africaines en général, celles de Maradi au Niger en particulier. Les raisons sont entre autres des préjugés socioculturels, des obstacles juridiques les empêchant de conclure des contrats en leurs propres noms, ou à cause de leur manque de connaissance des questions financières. Elles ne possèdent souvent pas les éléments de patrimoine requis comme garanties pour les institutions financières. Selon les enquêtes, seulement 22% de femmes *Yan Jibia-Jibia* ont les dépôts en banque.

V. Discussion des Résultats

Bien que les femmes commerçantes *Yan Jibia-Jibia* exercent le commerce presque de façon informelle, elles contribuent de manière indirecte au budget de l'État à travers le paiement des taxes routières, municipales et des impôts. Pour celles qui prennent la route Maradi-Jibia, la plupart n'ont pas de Pièces d'Identité et/ou le Carnet de la CEDEAO sur elles, principaux documents de voyage au Niger. Ce qui

leurs coûte cher sur la route avec le paiement d'amendes pouvant varier de 500F à 1500F au niveau du poste de police. A la frontière également, elles sont tenues de cotiser, parfois jusqu'à 200 nairas par femme, qu'il faut verser au service de migration du Nigeria. De retour du marché aussi, elles doivent à nouveau cotiser pour verser à la douane du Niger, surtout quand la quantité des marchandises transportées ne suffit pas pour des formalités douanières en bonne et due forme. Ces résultats complètent les travaux de (R. CORDONNIER, 1982, p.270) concentrés sur l'adoption du commerce par les femmes et qui expliquent que l'engagement des femmes africaines dans les activités commerciales fait souvent référence dans la littérature anthropologique, à une répartition sexuelle des tâches, basée implicitement sur une différenciation biologique des catégories masculines et féminines. Dans ce schéma, les travaux relatifs à la production agricole et artisanale seraient dévolus aux hommes, tandis que les femmes se consacraient plus spécifiquement à la transformation et à la commercialisation de ces produits.

En effet, dans la zone d'études, les articles les plus vendus par les femmes sont constitués par ordre d'importance des habits, des produits cosmétiques, des légumes et des articles en plastique (*roba-roba*) avec respectivement 80%, 31%, 28% et 23%. Par contre, les moins vendus sont les produits manufacturés et de coutures, évoqués par 3% des commerçantes. Parmi ces commerçantes frontalières Maradi-Jibia, on a identifié celles qui vendent plusieurs articles en même temps, et aussi celles qui sont spécialisées dans une catégorie bien déterminée de produits. Ces résultats confirment l'étude de P. LABAZEE P et *al* (1993, p.17) qui a souligné que les femmes participent à la vie économique en tant que petites productrices et en tant qu'entrepreneuses à domicile, proposant notamment des articles artisanaux, des vêtements, des produits alimentaires et divers autres produits, destinés à la satisfaction des besoins au quotidien des populations, aussi bien rurales qu'urbaines.

En outre, il ressort des enquêtes un engagement appréciable des femmes de la Région de Maradi au Niger dans les AGR pour pouvoir atténuer les difficultés de la vie auxquelles elles sont confrontées. Elles sont souvent attachées à des petits commerces (30,5%), de la petite restauration (28,6%), de l'agriculture (9,9%) et de l'élevage

domestique (6%), pour avoir des revenus et être autonomes pour certains besoins. Aussi, P. LABAZEE et *al* (1993, p.17) ont évoqué les entreprises féminines dont la caractéristique est le faible capital social et une faible productivité, et relevant généralement de l'économie de subsistance.

Conclusion

D'une manière générale, cette étude s'est effectuée dans la Région de Maradi et ses alentours. Cette région est connue par son poids économique notamment le commerce, l'agriculture et l'élevage. Le travail qui précède confirme l'importante place des femmes de la Région de Maradi dans le commerce transfrontalier avec le marché de Jibia en République Fédérale du Nigéria, marché duquel elles tirent d'ailleurs leur nom, '*Yan Jibia-Jibia*'. Cette importance peut être appréciée de par le poids numérique : loin d'une présence symbolique, les femmes ont réussi à s'imposer dans tous les segments des chaînes de valeur, objet de transactions transfrontalières et l'incidence économique des activités commerciales transfrontalières menées par les femmes sur les ménages.

Les chiffres d'affaires et les marges bénéficiaires issues des comptes d'exploitation montrent que les femmes brassent d'énormes flux financiers, ce qui traduit leur participation active dans la dynamique économique régionale, voire nationale. En effet, la contribution à la sécurité alimentaire en assurant la connexion entre les zones de production et de consommation, le fonctionnement des circuits d'approvisionnement et de commercialisation, reposent sur un réseau marchand féminin organisé et assez structuré.

Références bibliographiques

Albarello Luc (2012), *Apprendre à chercher : l'acteur social et la recherche scientifique*, De Boeck, Coll.

Méthodes en Sciences Humaines.

CNUCED (2014), *Rapport sur le commerce et le développement*, 224 pages.

Coquery-Vidrovitch Catherine (1994), *Les Africaines*, Paris, Desjonquers, 395 p.

Cordonnier Rita (1982), *Femmes africaines et commerce : les revendeuses de tissus de la ville de Lomé (Togo)*,

ORSTOM, Paris, 201 p.

Eades Jeremy Seymour (1980), *The yoruba today*, Cambridge University press, 188 p.

Gayle Morris et Mahir Saul (2000), *les Rapports commerciaux des femmes : évaluation préliminaire du commercetransfrontalier féminin en Afrique occidentale*, Rapport présenté au programme régional pour l'Afrique de l'Ouest, 105 p.

Grossman Gene et Helpman Elhanan (1991), *Innovation and Growth in the Global Economy*, Cambridge,

Massachussets, MIT Press. Cambridge, 384 pages.

Hesseling Gerti, Loco Thérèse et Lebeau Yann (1997), *Politique africaine N° 65, Mars 1997 : L'Afrique des femmes*, Ouvrage Collectif, éditions Khartala, Paris, 165 p.

Igue John Ogunsola (1983), « *L'officiel, le parallèle et le clandestin : commerces et intégration régionale en Afrique de l'Ouest* », in *Politique africaine*, n° 9, mars, Paris.

Labazee Pascal et Grégoire Emanuel (dir.) (1993), *Grands commerçants d'Afrique de l'Ouest : logiques et pratiques d'un groupe d'hommes d'affaires contemporains*, éditions Khartala-ORSTOM, Paris, 262 p.

Paul Bénédict (2008), *Migration et pauvreté en Haïti : impacts économiques et sociaux des envois de fonds sur l'inégalité et la pauvreté ?* Papier présenté à la Journée Thématique : « Envois de fonds, inégalité et pauvreté dans les pays en développement » Université Bordeaux 4, le jeudi 16 octobre 2008, 32 p.

Rapport Annuel (2013) de la Banque mondiale, 56 p.

République du Niger (2015), *Plan du développement régional de Maradi (PDR 2016-2020)*, Maradi, 151p.